

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALARI VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**«MARKAZIY OSIYODA OZIQ-OVQAT SANOATINI
RIVOJLANTIRISH MASALALARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik konferensiyasi maqolalar to'plami**

**Сборник тезисов Международной научно-технической конференции
«ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»**

**The collection of papers of the International scientific-technical conference
«ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY IN
CENTRAL ASIA»**

**Toshkent, 6-7 Noyabr
2024**

“Markaziy osiyoda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. Toshkent. TKTI. 20224.

Mazkur to‘plamda ishlab chiqarish korxonalarida menejment va raqamlashtirish istiqbollari, oziq ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish, oziq-ovqat sanoatida yashil texnologiya va biotexnologiyalar, kimyo sanoati yutuqlarini oziq-ovqat sohasini rivojlantirishdagi ahamiyatlari, oziq-ovqat sanoatining ikkilamchi xomshyolaridan samarali foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari kabi mavzulardagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanning maqolalar matnlari jamlangan. Anjuman xalqaro darajada tashkil etilganligi sababli unig materiallar to‘plamida bir necha tillarda va yozuvlarda maqola matnlari keltirilgan.

Tahrir hay’ati a’zolari:

prof. B.Sh. Usmonov
prof. X.L. Pulatov
prof. A.T. Ruzibayev
prof. R.R. Akramova
prof G.Z. Djaxangirova
prof. A.A. Abduraximov
dots. U.N. Baltabayev
dots. E.Sh. Sanayev

Texnik muharrirlar

I.D. Ataxodjayeva
N.T. Kenjayev
A.Z. Fayzullayev
A.T. Ruzibayev

Taqrizchilar:

prof. A.T. Ruzibayev
dots. Xamidova M.O.
dots. Salijonova Sh.D.
dots. Xodjayev S.F.
dots. Maksumova D.K.
dots. Raximov D.P.
PhD Gaipova Sh.S.
PhD Mahmudova D.X.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr mulohazalarga nashriyot va tashkiliy qo‘mita javobgar emas, mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar!

Hurmatli anjuman ishtirokchilari,
qadri mehmonlar!

Barchangizni "Markaziy Osiyoda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish masalalari" mavzusiga bag'ishlangan ushbu xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada qutlash men uchun katta sharafdir. Bugun biz turli mamlakatlar va turli sohalarining bilimdon, ilg'or mutaxassislari, olimlari hamda tadbirkorlari sifatida umumiy maqsad — Markaziy Osiyoda oziq-ovqat sanoatini barqaror rivojlantirish yo'lidagi g'oya va tajribalar bilan o'rtoqlashish uchun bir joyga yig'ildik.

Markaziy Osiyo hududi o'zining boy qishloq xo'jaligi merosi, iqlim sharoiti, resurslari bilan ajralib turadi va uning oziq-ovqat sanoatida ulkan salohiyati bor. Ammo globallashuv jarayonlari, iqlim o'zgarishlari, ekologik muammolar hamda aholi sonining ko'payishi oziq-ovqat xavfsizligi va sifatli mahsulotlar yetishtirish masalasini dolzarb qiladi. Shu bois, ushbu hududda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hayot zaruratiga aylandi. Shu bilan birga, hammamizga ma'lumki mamlakatimiz aholisi qariyb 37 million kishidan oshdi, bu esa, o'z navbatida, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning yanada oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli bugun hayotning o'zi bizdan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha mutlaqo yangicha yondashuvni amaliyotga tatbiq etishni talab qilmoqda.

2024 yilda biz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'z oldimizda katta marralarni belgilab oldik. Jumladan "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da xalqimizni arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash kerak.

Konferensiyaning maqsadi - Markaziy Osiyo oziq-ovqat sanoati uchun zamonaviy yechimlarni ishlab chiqish, yangi texnologiyalarni o'rganish, tajriba almashish va yangi innovasion yechimlarni amaliyotga tatbiq qilishga xizmat qiladigan platforma yaratishdir.

Bugungi sessiyalar davomida biz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, zamonaviy qo'shimchalar, energiya samaradorligi, ekologik barqarorlik va aholini xavfsiz va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash kabi muhim yo'nalishlardagi masalalarni muhokama qilamiz. Bugun muhokama qiladigan g'oya va fikrlarimizni amaliyotga tatbiq etish orqali biz oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va miqdorini oshirish, barqaror ta'minotni ta'minlash va aholi turmush darajasini yaxshilashga ulkan hissa qo'shamiz.

Hurmatli qatnashchilar! Sizlarni ochiq muloqotga, faol ishtirok etishga, turli qiyinchiliklarni hal etishdagi tajribalaringiz va g'oyalaringiz bilan o'rtoqlashishga chorlayman. Bu anjumanning har birimiz uchun manfaatli va ilhomlantiruvchi bo'lishiga ishonaman.

Barchangizga samarali muhokamalar, yangicha g'oyalar va kelajakdagi muvaffaqiyatlar tilayman.

E'tiboringiz uchun rahmat!

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSION YONDASHUV	
Oziq-ovqat sanoati - 4.0 Usmonov B.Sh	13
Oziq-ovqat sanoatida nanotexnologiyalardan foydalanish. Shaymatov S.R, Burxonov R.R	29
Qovunning oq novvot navini quyosh panelli-tunnelli quritkichda quritish bo‘yicha tajribalar. D.K.Maksumova, M.Xo‘jayeva	31
Poliz mahsulotlarini sublimatsion quritish texnologiyasi. Meliboyev M.F, dotsent, Mahmudova G.X, Muysinova N.D.	34
Органолептические показатели льняного масла местного происхождения. Шукурханова М.Г, Акрамова Р.Р.	37
Мевалар уруғи ва қобиғидан биологик фаол қўшимчалар олиш усуллари. Ш.Узоқова. Э.Санаев.	39
"Гранатовое масло: секреты красоты из природы" Хамидова М.О, Исроилова Ш.Ж, Хамидова М.З, Бурханова М.М Рамзитдиннова М.Г	40
Балиқ гўштининг кимёвий таркиби, хоссалари, инсон организми учун аҳамияти Кенесбаева Н.П, Қ.О.Додаев, т.ф.д., проф. , И.Б.Пўлатов, т.ф.ф.д	42
Исследования окислительной стабильности маргаринов. Хамидова М.О, Исроилова Ш.Ж, Хамидова М.З Бурханова М.М, Тургунова Н.М	46
Перспективные направления получения растительных масел. Теория холодного прессования Хамидова М.О, Исроилова Ш.Ж, Хамидова М.З, Бурханова М.М, Тургунова Н.М, Абдужаборова Д.А.	48
Кинетические исследования ферментативного гидролиза инулина Рустамбекова Ф.Ф., Рахимова Д.Ш.	50
Озуқавий донга ишлов беришнинг физик усуллари (буғда ишлов бериш) Д.Б.Низамов, Э.Ш.Санаев	53
Yog‘li emulsiya mahsulotlarini biologik faol moddalardan prebiotiklar bilan boyitish. Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova.	55
Ўсимлик ва ҳайвотот хом ашёсидан коллаген ишлаб чиқариш К.ДЖ.Шамаксудова Д.П.Рахимов	57
Breakfast spreads Salijonova Sh.D, Gaipova Sh.S, Usmanova F.K, Ilkhamjanov P, Karimova B.A, Khodjaev S.F.	58
Fat replacers in food system: a focus on ingredients, fabrication methods, and applications in food product. Ruzibayev A.T, Salijonova Sh.D, Gaipova Sh.S, Usmanova F.K, Ergashova Z.A, Ilkhamjanov P, Khodjaev S.F	61
Бойитилган унли қандолат маҳсулотлари олиш асослари. Д.Д.Мирходжаева, Э.Ш. Санаев.	64
Distillangan suv ishlab chiqarish texnologiyasida vakum qurilmalaridan foydalanish. M.F.Meliboyev, prof. O.K.Ergashev, U.Q.Qurbanov	66
In vitro sharoitida klonal ko‘paytirilgan banan navlarini issiqxona sharoitiga moslashtirish. Bo‘ronov F.Z, Malikov A.N, Jumaboyeva X.X.	68
Production of margarines using spx equipment Abdurakhimov A.A, Shertaev Z.U	70
Sir donachalarini tayyorlashda ajralib sut zardobini xitozan va pektin biopolimarlari asosida oqsil tarkibini qisman mahsulotlariga aylanturish. Yo‘ldasheva Sh. U., Rizayeva N.S., Xaydarova N.A., Raximov D.P., Akramova R.R.	76
Alkogolsiz vino ishlab chiqarishda uchuvchan birikmalarning vinoning organoleptik	80

xususiyatlariga ta'siri A.X. Boboyev, Z.O. Abdulatipova, M.M. Madrimov	
Qobiqli va qobiqsiz arpaning texnologik xususiyatlari va oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati Djakhangirova G.Z, Bekmirzayev Sh.I	82
Physico-chemical changes and conclusions occurring during the processes of sunflower and black sedana oils Khamrakulova M.X, Uktamova S.Sh.	85
Qora sedana va kungaboqar urug'laridan iste'molga yaroqli moy ishlab chiqarish hamda ulardagi namlik meyorini o'rganish. Xamrakulova M.X. O'ktamova S.Sh.	88
Ko'k choyning parfyumeriya va kosmetika mahsulotlarida qo'llanilishi. prof.Akramova R.R Qulsoatova I.F	90
O'stiruvchi moddalarni uzumning qora kishmish navi hosildorligiga ta'siri. Malikov A.N, Abduraximov A.X, Parmonova A.D, Sulstonov A.S.	92
Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish usullarini o'rganish. Kuzibekov S.K.	94
Оценка качественных показателей зерна местной пшеницы Тухтамишева Г.К, Саттаров К.К.	96
Uzumning vinobop navlaridan tayyorlangan vino materiallarining kimyoviy tarkibi. Malikov A.N, Parmonova A.D, Yaxshilikova N.A.	99
Оптимизация процесса сушки рисового шлама для применения в производстве комбикормов Сарболаев Ф.Н., Джахангирова Г.З., Машарипова З.А.	101
Маҳаллий топинамбур туганагидан кукун олишнинг тадқиқоти Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Гаипова Ш.С., Муяссаров З., Эргашева З.	104
Полиз экинлари уруғларидан олинган мойларининг физик-кимёвий хусусиятларини тадқиқ қилиш Рузибоев А.Т, Ўқтамова З, Ахмедов А.Н, Хакимова З.А, Ходжаев С.Ф.	106
Маҳаллий хурмо мевасидан кукун олиш жараёнининг тадқиқоти Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Акбаров М.М., Каримова Б.А., Муяссаров З.	109
Turli usul bilan tayyorlangan vinomateriallarining Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tadqiqoti Aliyeva M.I., Abdullayeva B.A.	111
Буғдой дони технологик сифат кўрсаткичларининг ўғитлар таъсирида ўзгариши Д.И. Убайдуллаева	114
Буғдой доннинг биокимёвий-технологик сифат кўрсаткичларининг ўғитлар таъсирида ўзгариши қ.х.ф.н.доц. Убайдуллаева Д.И.доц.Нурмухамедова В.З.	117
Буғдойнинг озик моддалар ўзлаштириши УбайдуллаеваД.И.,Нурмухамедова В.З.	121
Анализ органических кислот корнеплодов Р.Ш.Эрназарова, Д.К.Максумова	125
Mahalliy javdar unidan parhez bop pechene resepturalarini yaratish Maxmudova D.X., Djaxangirova G.Z. Ayxodjayeva N.K.	128
Donni qayta ishlash korxonalarida ishlatiladigan suvlarning umumiy tuz miqdorini o'rganish Miralimova A.I., Djaxangirova G.Z., Ayxodjayeva N.K.	130
Granulalangan omixta yem ishlab chiqarish uchun o'simlik xomashyolari: beda, qamish, yantoq, qizilmiya va makkajo'xori tahlil Sherjanov Sh.Sh., Boltaboyev U.N.	133
Qahva mahsulotlarini fizik-kimyoviy tahlil usullari va ular sifatini organoleptik baholash Musaraliyeva D.I, Turdialiyeva M.M, Sayfullayeva Z.S.	135

Choy mahsulotlarini tekshirishning organoleptik va fizik – kimyoviy usullari Rahmonberdiyeva L.B., Turdaliyeva M.M, Sayfullayeva Z.S.	137
Значение термофильных заквасок при приготовлении сыра качотта. Юлдашева Ш.У., Акрамова Р.Р., Рахимов Д.П.	140
Расторопша – незаменимый источник Ненасыщенных жирных кислот Байзакова Б.С., Исаков И.С., Акрамова Р.Р.	143
Вымораживание подсолнечного масла с использованием вермикулита Абуллаева Ф.Б, Сирожиддинова М., Абдурахимов А.А,	145
Перспективы безотходной технологии в консервной отрасли К.К.Кожобекова, Н.У.Конкубаева, Э.А.Сырымбекова, А.С.Борисова	148
Инновационные подходы в пищевых промышленности. Онбаши Л.Р., Элбоева Ш.	150
Kungaboqar soapstogini qayta ishlashda distillyatsiya jarayonini takomillashtirish Husanova N.Sh. Xamidova M.O. Serkayev Q.P.	153
Использование добавок к комбикормам для сазан. Хазраткулов Ж.З.	155
Optimization of the formulation of fortified water-based drinks enriched with oxygen. Shoman A.K., Rakhimzhanova A.M., Mukanova K.A, Tultabayev M.Ch	158
Особенности получения масла из зародышей кукурузы Аннахасанова Д.Р., Акрамова Р.Р.	160
Маккаjo‘xori murtagidan ajratib olingan moyini qayta ishlash istiqbollari. Annahasanova D.R., Akramova R.R.	162
Пищевые добавки для производства хлеба Жанкоразов А.М.	164
Анализ маргаринов и сливочных масел с применением ИК спектроскопии и метода главных компонент (РСА) Ходжаев С.Ф., Мавлонов У., Салижонова Ш.Д., Салиханова Д.С.	166
Анализ маргаринов и сливочных масел с применением ¹H ЯМР спектроскопии и метода главных компонент (РСА) Ходжаев С.Ф., Мавлонов У., Салиханова Д.С., Салижонова Ш.Д.	169
Технология жиров и масел по постадийной гидрогенизации. Саттаров К.К.	172
Технологии производства муки из пшеницы и ржи Балтабаев У.Н., Куриязов З., Ганиева К.	176
Балиқ озуқа емини протемнлардан бойитиш технологияси Нийёзов Х.Н	178
Применение экспресс-методов для оценки качества коровьего молока по физико-химическим показателям Содиков С.И., Бадалова Н.Р.	180
Tut mevasi, sharbati va konsentratining xavfsizlik ko‘rsatkichlari tahlili A.I.Samandarov, D.K.Maksumova, K.O.Dodayev	182
Технология производства разнообразных благородных сыров Усманиева Э., Акрамова Р.Р.	185
Аспекты получения благородных сыров Усманиева Э., Акрамова Р.Р.	187
Анализ физико-химических показателей и безопасных качеств молока Балтабаев У.Н., Нишанбаева Э.А.	188
Исследование характеристик и показателей верблюжьего молока PhD, доцент., Балтабаев У.Н., Нишанбаева Э.А.	190
Изучения антиоксидантной активности и качество вин. Гулмира И. PhD., Хакимова С.	192
Сравнительный анализ нутриентного состава зерна пшеницы и продуктов полученных из него	194

Н.Курбанова, Г.Джахангилова, З.Каримова, Б.Курбанов З.Мукимов	
Исследование качества и использования растительных сырьевых ресурсов в производстве хлеба Балтабаев У.Н., Камалова Д.,	196
Тўғралган ярим тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришда турли хилдаги клетчаткаларнинг хусусиятларини ўрганиш Хабибуллаева Н.Х	198
Влияние гидролитических ферментов при рафинации высококислотного хлопкового масла. Хасанов А.Х.	200
Mitsellani distillyatsiyalsh jarayonlarini va uskunalarini takomillashtirish Hamdamov M.B.	202
Преимущества двухступенчатого метода прессования Хамидова М.О, Кенжаев Н.Т, Исроилова Ш.Ж, Бурханова М.М.	205
Физико-химические показатели исходных растительных масел, саломасов и антиоксидантов использованных при получении жировых основ маргарина Хамидова М.О, Кенжаев Н.Т, Исроилова Ш.Ж, Бурханова М.М.	207
Исследование физико-химического состава семян расторопши Байзакова Б.С., Исаков И.С.	210
Разработка безглютеновых продуктов с использованием композитных смесей и ферментированных ингредиентов З.Каримова, Н.Курбанова, Г.Джахангилова ³	212
Техника определение сквалена в составе оливкового масла европейской (греческого) производства М.Б. Гуломова	215
Полифенольные соединения в оливковом масле М.Б. Гуломова	217
Использование антоцианов в пищевой промышленности Шакиров А.	219
О полезностях свойствах экстракта листьев оливы Муталова М.Д	221
Рациональное использование кунжутного жмыха в молочных продуктах для обеспечения развития населения Таирова К.З., Акрамова Р.Р.	223
Значение молочного сыра для укрепления здоровья Таирова К.З., Акрамова Р.Р.	225
Food industry and development factors Akramov D.R.	227
O'zbekistonda dukkakli donlarni qayta ishlash ikkilamchi mahsulotlarini oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llashning istiqbollari Pulatova N.E., Djaxangirova G.Z.	228
2- SHO'BA. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MENEJMENT VA RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi muammolari va yechimlar. R.X.Ergashev, J.Xo'jamov.	231
Yashil investitsiyalarni samarali olib borishda davlat byudjetining ahamiyati Sayfutdinova N.F	235
Роль метрологического обеспечения в пищевых промышленности. Онбаши Л.Р., Элбоева Ш.О.	238
Inson kapitali - iqtisodiyot va jamiyat rivojlanishning hal qiluvchi omili sifatida Tillayeva B.R.	242
Пути совершенствование инновационной деятельности промышленных предприятий Тиллаева.Б.Р	244

Перспективы приватизации государственной собственности путём проведения IPO Сайфутдинова Н.Ф	247
3-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATINING IKKILAMCHI XOMSHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI.	
Suyak yog‘ining sovun ishlab chiqarish sanoatidagi salohiyati va yog‘ kislota tarkibini o‘rganish. Burxanova M.M, Saidvaliyev S.S. Xamidova M.O, Xamidova M.Z, Isroilova Sh.J	252
Yuvish vositalari ishlab chiqarishda hayvon yog‘larining ahamiyati. Raxmanov Sh.Y., Xaydarova N.A., Rizayeva N.S., Eshmatov Q.M., Xasanova F.Q., Raximov D.P., Xamidova M.O, Isroilova Sh.J	254
Kosmetik mahsulotlarning hozirgi kundagi ahamiyati Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova	257
Development of a facial wash foam recipe based on local oils Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.K.Usmanova.	259
Mahalliy uzum danagi kukuni yordamida badan uchun skrab- gel tayyorlashni dastlabki taqdiqoti Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova.	262
Effective use of secondary raw materials in the food industry Abduraxmonov O.X., TDAU., Saitkulov F.E., TDAU., Elboeva Sh.O. , TDAU., Xasanov A.X., TKTI	264
Bug‘doy noni retsepturasini qobiqsiz arpa yordamida optimallashtirish: organoleptik ko‘rsatkichlar va non mag‘zining tuzilishiga ta’siri Djakhangirova G.Z, Bekmirzayev Sh.I	267
Hayvon yog‘lari va o‘simlik moyi ishtirokida shampun namunasini dastlabki tadqiqoti Raxmanov Sh.Y, Teshayev E.R, Rizayeva N.S., Sultonova M.A., Asomova L.X., Raximov D.P	270
Oziq-ovqat sanoati chiqindilarini omixta yem sanoatida qo‘llanilishi Sarbolayev F.N., Djaxangirova G.Z., Gaffarxonova M.A.	273
Ishlatilgan oziqa yog‘larini xo‘jalik sovuni olishda qo‘llash jarayonining tadqiqoti Ruziboyev A.T., Maripova F.Sh., O‘ktamova Z., Saidvaliyev S.S., Sobirova N.M.	275
Эффективное использование вторичного сырья пищевой промышленности и вопросы охраны окружающей среды. Онбаши Л.Р., Насирова Н.К., Элбоева Ш.О.	277
Шоколадли крем учун ёгли асосни шакаллантириш Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Акбаров М.М.	279
4- SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYA VA BIOTEXNOLOGIYALAR	
Ipak oqsillarining eruvchanlik xususiyatlari va miqdorlarini tadqiq qilish Shoisayeva Sh.K., Eshmanova M.B., Axmadjonova Sh.F., Nazarov G‘.A, Normatov A.M,	282
Pleurotus ostreatus – oddiy veshenka zamburug‘ini yetishtirish usullari Ruzimova N.E, Nazarov G‘.A, Normatov A.M.	284
Maclura pomifera o‘simlik mevasidan suvli va spirtli ekstraksiyalash orqali olingan na‘munalar tarkibidagi uglevodlarning YuSSX tahlili Nazarova S.B, Abdashimova X.A, Nazarov G‘.A, Normatov A.M.	287
Tenebrio molitor lichinkasidan olingan yog‘ning mikrobiologik tahlili. Otajonov A.Sh, Xo‘jamshukurov N.A, Usmonjonova B.Sh., Abdunazarova R.E.,	290
Tenebrio molitor lichinkasidan ajratib olingan yog‘ning turli ozuqa muhitlarida mikrobiologik tahlillarini amalga oshir Otajonov A.Sh, Yusupov N.O‘, Majidova D.H., Usmonjonova B.Sh.	292
Bassiana vuill zamburug‘idan boverin preparatini ajratib olish Normatov A.M., Nurmuxamedova V.Z, Niyozov X.N, Usmonjonova B.	294
Use of biotechnology methods in the food industry Abduraxmonov O.X, Saitkulov F.E, Elboeva Sh.O, Xasanov A.X, Xoshimov B.T	297

Talaromyces muroii reduced the incidence of Fusarium crown rot and the content of deoxynivalenol on wheat by antagonizing Fusarium pseudograminearum Yanli W., Han Y., Hongmei L., Yuanzheng W., Jindong H., Jishun L., Hetong Y., EIQU T	300
Природные ресурсы лекарственных растений и их рациональное и эффективное использование в Узбекистане Абдуллаев Ф.Х., Хужамшукуров Н.А., Кузиев А.Дж.	301
Агротехника выращивания лекарственного растения пажитника греческого (Trigonella foenum graecum L.) в Ташкентской области Абдуллаев Ф.Х., Кузиев А.Дж., Хужамшукуров Н.А., Азатов Ф.Р.	303
Anor po’sti ekstraktlarning mikroblarga qarshi faolligi Niyazov X.N, Normatov A.M, Bobayev I.D, Abdullayeva F.B, To’xtasinova M.A.	306
Medicinal plants of Uzbekistan: problems of cultivation and processing Juraev G.N., Kholmurodov Ch.A., Abdullaev F.Kh., Khujamshukurov N.A.	309
Анализ органолепических показателей корней георгина З.А.Гаффарова, Д.К.Максумова.	311
Инвестиции в зелёные технологии и биотехнологии — это инвестиции в наше будущее Максудова Н.А	313
Kashtan ekstratining mikroblarga qarshi faolligi Isaqova Sh.X, Bobayev I. D, Normatov A.M, Xusanov R.A, Jumaniyozova S.N.	315
Антимикробная активность экстракта стевии Джуманёзова А.Д, Бобаев И.Д, Норматов А.М, Юсупов Н.У, Балкибоева И.Д.	318
Влияние липолитических ферментов на фракционный состав зернового спирта Б. С. Каюмов, Х.Т. Хасанов	320
5-SHO’BA. KIMYO SANOATI YUTUQLARINI OZIQ-OVQAT SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATLARI	
The importance of chemical industry advancements in the development of the food sector Saitkulov F.E, Abduraxmonov O.X, Hakimov D.V, Ismoilov B.X.	324
Методы уменьшения пылеобразования на масло-заводах, создание новых конструкций циклонов Ташмуратов А.Н.	327
Rafinatsiyalash va filtrlash jarayonini takomillashtirishda opokasimon gillar olish texnologiyasini ishlab chiqish Erkayeva N.Ch., Axmedov A.N., Shaxobova M.X.	330
O’simlik moylarini oqlashda karmana koni opokasimon gillardan fodalanish istiqbollari Gulimova S.S. Boyjanov N.I, Xamidova M.O. Serkayev Q.P.	334
Bentonitlarni faollashtirishdagi kimyoviy-tarkibiy o’zgarishlarini moylarni oqlashdagi ahamiyati Gulimova S.S. Boyjanov N.I., Serkayev Q.P.	337
Paxta momig’idan olingan sellyulozaning sifat ko’rsatkichlarini o’rganish J.T. Tursunov, R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov	340
Pavlovniya daraxtidan olingan syellyulozaning Fizik-kimyoviy xossalarni o’rganish Tursunov J.T., Sayfutdinov R.S., Muxitdinov U.D.	342
6-SHO’BA. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI VA FUNKSIONAL OVQATLANISHNI TASHKIL ETISH.	
Балик филеси консерваларининг ассортименти, технологияси ва хавфсизлик мезонлари. N.P.Kenesbaeva, Қ.О.Додаев, И.Б.Пўлатов	345
Анализ товароведческой характеристики ассортимента рыб, выращиваемой в республике Каракалпакстан С.Т. Исаева, К.О.Додаев	347
Доривор ўсимлик хомашёлари асосида функционал вафли ишлаб чиқариш.	349

Н.З.Файзуллаева	
Олма мевасининг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби асосида функционал хоссаларини ўрганиш. Ш.Узоқова. Э.Ш.Санаев.	351
Порог токсикологической опасности (пто) - это практический инструмент для оценки безопасности: тематические исследования косметических ингредиентов с низким уровнем воздействия на потребителя Салижонова Ш.Д., Гаипова Ш.С, Усмонова Ф.К, Эргашова З.А.	353
Лимон мевасининг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби асосида функционал хоссаларини ўрганиш. Ш.Узоқова., Э.Санаев.	356
Xurmo mevasini yog‘ taqlidchisi sifatida ishlatish va uning kimyoviy va strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilish orqali pirojnoe ishlab chiqish Ruzibayev A.T., Salijonova Sh.D, Gaipova Sh.S, Usmanova F.K, Ergashova Z.A, Pkhamjanov P, Khodjaev S.F.	358
Қизил лавлагининг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби асосида функционал хоссаларини ўрганиш. Ш.Узоқова., Э.Ш.Санаев.	362
Sulidan funksional qandolatchilik siropini olish usullari. Sanayev E.SH, Umarov O.T, Abduraximova B.Q	364
Glutensiz makaron mahsulotlari ishlab chiqarish uchun tadqiqot obyektlarini tanlash U.Z. Azamatov, E.Sh. Sanayev	366
Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish Saitkulov F.E., Abduraxmonov O.X., Nasirova N.K., Xakimov D. V., Asilova F.M.,	368
Baliq mahsulotlari kimyoviy tarkibi hamda ularga qo‘yiladigan xavfsizlik talablari J.Xazratkulov A.Nurmuxamedov	371
Oziq-ovqat chiqindilarini tashlash bo‘yicha sanpin qoidalari va usullari tahlillar Nasredinov D.A.	373
Funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni o‘rganish Uzaydullayev A.O.	376
Эффективность обогащения продуктов питания витамином d3 и стандарты маркировки Содиков С.И., Рузибаев А.Т.,	378
Исследования продуктов питания для спортсменов на основе мясе и бобовых культур Балтабаев У.Н., Норов Х.	380
Пантовые продукты функционального назначения Сатаева Ж.И., Жетимкаринов Е.Д., Кундызбаева Н.Д.,	382
Роль пищевых стандартов в повышении качества и безопасности продукции. Онбаши Л.Р., Элбоева Ш.О.	385
Безопасность пищевых продуктов в республике Казахстан Кусаинов Х.Х., К.Кулжанова	388
Баланслаштирилган мойларнинг соғлом овқатланишдаги аҳамияти Серкаева А.М., Хусанова Н.С, Абдурахимов А.А., Серкаев К.П.	391
Использование пленок на основе биополимеров для повышения безопасности пищевых продуктов Икромни Х.И. ¹ Исмоилов И.Б. ² , Бобокалонов Дж.Т. ³ , Мухидинов З.К. ³	394
Изучение безопасности и экологичности рыбной продукции в Казахстане Хусаинов Н. К., Кулажанова,	396
Пробиотики как основа функционального питания. Мирхасилов М.М.	399
Маҳаллий ўсимлик хом ашёларидан кўп компонентли функционал газак маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш. Ш.Бегматов , Э.Ш.Санаев	401

Изучение физико-химические показатели виноградного масла Азизов М.Р., Акрамова Р.Р.	403
Шрот технической конопли: новые горизонты в пищевой промышленности Узбекистана Разаков С.С., Джахангирова Г.З.	405
Исследования реологических свойств обойной муки «Шош» из местной зерна пшеницы Байматова Н.Р., Айходжаева Н.К., Джахангирова Г.З.	407
Соевая мука перспективное сырьё для хлебопекарной промышленности Кудратова С.Ф., Гофуров Д.Ш., Джахангирова Г.З.	410
Исследование биотехнологических свойств закваски из ржаной муки Кудратова С.Ф., Гофуров Д.Ш., Джахангирова Г.З.	413
Изучение микрофлоры натурального кумыса из разных регионов узбекистана и казахстана Д.Э. Зуннунова, Р.Р. Акрамова	415
Некоторые особенности свойств токотриенолов Р.Р. Акрамова., Турабжанов С.М.,	417
Features of cheese-suitability indicators Shakhnoza Y, Akramova R.R, Rakhimov D.P	419
Bioaktiv moddalarni nanoqadoqlash texnologiyasi Shaymatov S.R., Burxonov R.R.	421
О'zbekistonda qandolatchilik rivojlanish tarixi Utkirov.D.X, Djaxangirova.G.Z	423
Bug'doy kepagi tarkibidagi mikro va makroelementlarni tadqiq etish va uni biologik faol qo'shimcha sifatida qo'llanilishi G'afforxonova.M.A, Sarbolayev F. N, Djaxangirova.G.Z	426
Сравнительный анализ концентрации хлорорганических пестицидов в сырной и творожной сыворотке Г.З.Джахангирова, Н.К.Сабилова	429
Исследование содержания тяжелых металлов в молочной сыворотке Г.З.Джахангирова, Н.К.Сабилова	432

1-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATIDA INNOVATSION

YONDASHUV

СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

SECTION 1. INNOVATIVE APPROACH IN THE FOOD

INDUSTRY

OZIQ-OVQAT SANOATI - 4.0

Usmonov Botir Shukurillayevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori

Annotatsiya. To‘rtinchi sanoat inqilobi-inson aql-zakovati va qo‘l mehnatini sun‘iy intellekt va robototexnika bilan almashtira oladigan inson hayoti uchun istiqbolli innovatsion yo‘ldir. 4 IR kontsepsiyasi qabul qilingan va inson hayotining barcha sohalarida qo‘llaniladi. Olimlar inqilobni jadal o‘rganmoqdalar, sanoat sardorlari esa energetika, avtomobilsozlik, telekommunikatsiya, xizmat ko‘rsatish, xavfsizlik, tibbiyot va boshqa sanoat tarmoqlarida muqarrar va tezkor amalga oshirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sektori, ya‘ni Oziq-ovqat 4.0, inson resurslarining eng yirik ish beruvchisi bo‘lib, 4 IR kontsepsiyasi va qo‘llanilishidan katta foyda ko‘rishi kutilayotgan asosiy sektor bo‘lib, sektorni yangi rivojlanish davriga olib boradi.

Kirish: Birinchi va to‘rtinchi sanoat inqiloblari sanoat inqilobi bir yoki bir nechta oldingi texnologiyalarni yangi ixtirolar bilan almashtirishni o‘z ichiga oladi, ulardan foydalanish va tarqalishi texnologik taraqqiyotning qisqa davrida inson rivojlanishida keskin o‘zgarishlarga olib keladi. Turli adabiyotlar uchta oldingi sanoat inqiloblarini qamrab oladi, ularning to‘rtinchisi allaqachon amalda. Birinchi sanoat inqilobi (Sanoat 1.0) 18-asrning oxirlarida bug‘ va gidroenergetika orqali mexanizatsiyani joriy etish bilan yuzaga keldi. Mexaniklashtirilgan bug‘ mashinalari tizimlari yordamida turli sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish quvvati oshirildi. Ikkinchi sanoat inqilobi (Sanoat 2.0) 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida sodir bo‘ldi. Bu bosqich elektr energiyasidan foydalangan holda ommaviy ishlab chiqarishga olib keldi, konveyer lentalarini qo‘llash, telegrafni joriy qilish va boshqalar. Sanoat 3.0 deb ham ataladigan Uchinchi sanoat inqilobi avtomatlashtirish, elektron qurilmalar, kompyuterlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishga olib keldi. 20-asr o‘rtalarida ro‘y bergan voqealar tufayli 1970-yillarda qurib bitkazildi. Ushbu bosqichda raqamli rivojlanish tez edi. Avtomatlashtirish va axborot texnologiyalari tog‘-kon sanoati, ishlab chiqarish, qayta ishlash va muhandislik sohasida muhim iqtisodiy omillar bo‘lib kelgan. Birinchi sanoat inqilobining boshidan uchinchi sanoat inqilobigacha bo‘lgan sanoat taraqqiyoti taxminan yigirma besh o‘n yillikni qamrab oldi. Bugungi kunda sanoat 4.0 yoki 4 IR deb ataladigan to‘rtinchi sanoat inqilobi deb nomlanuvchi kiber-fizik tizimlar davri. Bu texnologiya orqali haqiqiy jismoniy dunyoni virtual dunyoga integratsiya qilish davri. Sanoat inqilobining Sanoat 1.0 dan Sanoat 4.0 ga o‘tishi va har bir davrning xususiyatlari 1-jadvalda ko‘rsatilgan[1].

To‘rtinchi sanoat inqilobi (4IR) - bu talabga asoslangan biznes modellari va ta‘minotga asoslangan texnologik ixtirolar orqali odamlarning yashash va o‘zaro munosabatini tez o‘zgartiradigan yangi kontsepsiya. Germaniya Federal hukumati 2011 yilda Industry 4.0 deb nomlangan yuqori texnologiyali strategiyani joriy qildi, keyinchalik bu 2016 yilda Davosda (Shveysariya) To‘rtinchi sanoat inqilobi (4IR) mavzusiga olib keldi. 2016 yilgi Jahon Iqtisodiy Forumining (WEF) yillik yig‘ilishida asoschisi va raisi Klaus Shvab 4IR avvalgi sanoat inqiloblariga qaraganda butunlay boshqacha ko‘lam va ta‘sirga ega bo‘lgan inqilob sifatida paydo bo‘lganligini ta‘kidladi. O‘z maqolasida "To‘rtinchi sanoat inqilobi" atamasini kiritish unga 4IRni joriy qilish huquqini berdi[2].

IR ko‘lami bizning ijtimoiy taraqqiyotimizning turli jabhalarida texnologiyani qo‘llashdan ancha kengroqdir. Bu bizning yaqin kelajagimizning asosiy tarkibiy qismidir. Kontsepsiya va ta‘riflovchi atamalar hali ham nisbatan yangi va hali aniq belgilanmagan.

Sanoat inqiloblari va ularning tavsiflari

Sanoat inqilobi	Davr	Asosiy texnologiyalar/ xarakteristikalar	Jamiyat va sanoatga ta'siri
Birinchi	18-asr oxiri – 19-asr boshlar	Bug‘ dvigatellari, mexanizatsiya, suv energiyasi	Agrar jamiyatdan sanoatlashgan jamiyatga o‘tish; fabrikalarning rivojlanishi, ishlab chiqarishning oshishi, urbanizatsiya
Ikkinchi	19-asr oxiri – 20-asr boshlar	Elektr energiyasi, po‘lat ishlab chiqarish, yig‘ish liniyalari, ommaviy ishlab chiqarish	Ishlab chiqarish sanoatlarining rivojlanishi; transportning (temir yo‘l, avtomobillar) yaxshilanishi; global savdoning kengayishi
Uchinchi	20-asr o‘rtalari	Raqamli texnologiyalar, kompyuterlar, avtomatlashtirish, elektronika	Raqamli va axborotga asoslangan sanoatlarga o‘tish; ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, elektronika va IT sohalarining o‘shishi
To‘rtinchi	21-asr boshlaridan hozirgacha	Sun'iy intellekt (AI), IoT, robototexnika, katta ma'lumotlar, biotexnologiya	Avtomatlashtirishning oshishi, aqlli tizimlar va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish; fizik va raqamli tizimlarning integratsiyasi; barqarorlik va moslashtirilgan mahsulotlarga e'tibor

Dastlabki bosqichda boshqa sanoat inqiloblarida ham xabar qilinganidek, 4 IR tushunchasi hali ham rivojlanmoqda; shaxslar, sohalar va siyosatchilar allaqachon iqtisodiy imkoniyatlarni o‘rganmoqda. Britaniya Jamoatlar palatasining 4 IR jamiyat va uning iqtisodiyotiga potensial dramatik ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan noaniq belgilangan atama ekanligi haqidagi ta’rifiga qaramay, 4 IR uni oldingi inqiloblardan ajratib turadigan o‘ziga xos xususiyatlarga ega[3]. Turli sohalarda texnologik inqilobda bir vaqtning o‘zida, real vaqtda va tendensiyali yutuq 4 IR ishining isbotidir. Nanotexnologiya genlar ketma-ketligini almashtirmoqda. Kvant hisoblash qayta tiklanadigan manbalarni almashtirmoqda[4]. 4 IR ushbu texnologiyalarning turli va ko‘p intizomli sohalarda integratsiyalashuvidan rivojlandi. 4 IR texnologiyalarining salohiyati atrof-muhitni, biznes samaradorligini, aktivlarni boshqarishni, tashkilotning ish vaqtini va boshqalarni tubdan yaxshilash uchun Internet orqali keng aholini ulashdir[5].

4 IR dunyoni asosiy tizimlarni avtomatlashtirishdan, elektron qurilmalar, kompyuterlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishdan virtual va jismoniy olamlarni birlashtirishga olib boradi. 4 IR davridagi birlashishga o‘zaro muvofiqlik, avtonomiya va ilg‘or sun‘iy intellekt yordam beradi. 4 IR ning o‘ziga xos xususiyatlari raqamli, jismoniy va biologik texnologik yutuqlarni, arzon narxlarda global miqyosda tez texnologik inqilob uchun Internet orqali yutuqlarni birlashtirish va inson hayotiga juda keng ta’sir ko‘rsatishni o‘z ichiga oladi[6].

Keyingi o‘n yil ichida inson taraqqiyotini qayta shakllantirish va jamiyatni o‘zgartirish texnologiyalari hali ham paydo bo‘lmoqda va ular asosan eksperimental arxetiplardir. Ushbu texnologiyalarning yaqinlashishi 4 IRda rivojlanish uchun vositadir. Bu texnologiyalarga, lekin ular bilan cheklanib qolmasdan, mashinani o‘rganish, narsalar interneti, ilg‘or sun‘iy intellekt, nanotexnologiya, aqlli materiallar, 3D bosib chiqarish, transport texnologiyalari, bioinformatika va bioishlab chiqarish, robototexnika, tezkor prototiplash texnologiyalari va blokcheyn kiradi. Hozirgi vaqtda 4 IR texnologik transformatsiyalar orqali inson hayotining iqtisodiy va ijtimoiy jihatiga amaliy o‘zgarishlar olib keldi[7].

Kiber-jismoniy tizimlar barcha ishlab chiqarish va texnik xizmat ko‘rsatishni amalga oshirish

uchun apparat va dasturiy ta'minot, shuningdek, virtual texnologiyalardan foydalanish uchun odamlarning integratsiyalashuviga olib keldi. Fizika texnologiyalari robototexnika, 3D bosib chiqarish, avtonom transport vositalari, yangi materiallar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar blokcheyn, Bitcoin va boshqalarni o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Biologik texnologiyalarga o'rnatilgan qurilmalar, genetik ketma-ketlik, 3D bosib chiqarish, sintetik biologiya, genetik modifikatsiya kiradi. 4 IR ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi, ammo har doim yangi texnologik innovatsiyalar bilan birga keladigan noaniqlik tufayli yuzaga keladigan strategik murakkablikning muqarrar muammolari bilan. 4 IRda imkoniyatlar va muammolarni kuzatish orqali uchta keng toifa aniqlandi. Birinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyatni belgilab berdi. Ikkinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyatga ulkan foyda keltirdi. Uchinchidan, raqamli texnologik taraqqiyot insoniyat uchun foydalari uchun o'rnatilgan qiyinchiliklar va kamchiliklarni olib keladi[8].

To'rtinchi sanoat inqilobi – inson aql-zakovati va qo'l mehnatini sun'iy intellekt va robototexnika bilan almashtira oladigan inson hayoti uchun istiqbolli innovatsion yo'ldir. 4 IR kontsepsiyasi qabul qilingan va inson hayotining barcha sohalarida qo'llaniladi. Olimlar inqilobni jadal o'rganishmoqda, sanoat sardorlari esa energetika, avtomobilsozlik, telekommunikatsiya, xizmat ko'rsatish, xavfsizlik, tibbiyot va sanoatning boshqa sohalarida muqarrar va tezkor amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Oziq-ovqat 4.0 deb ataladigan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori inson resurslarining eng yirik ish beruvchisidir. 4PR kontsepsiyasi va qo'llanilishidan katta foyda ko'rishi kutilayotgan yirik sektor bo'lib, sektorni yangi rivojlanish davriga olib boradi[9].

Sanoat inqiloblari va oziq-ovqat: Sanoat inqilobidan beri oziq-ovqat sektori, shubhasiz, global iqtisodiy rivojlanish va odamlarning turmush tarzi uchun eng muhim sanoatdir. Dunyo aholisining uzluksiz o'sishi oziq-ovqat ishlab chiqarish bo'yicha tegishli tashvishlarga olib keladi. O'tgan yarim asrda oziq-ovqat ishlab chiqarishda sezilarli o'sish kuzatildi, ammo 21-asrning o'rtalarida taxminan to'qqiz milliard kishi uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish kabi jiddiy muammosiz emas. Yaqinda e'lon qilingan hisobot shuni ko'rsatdiki, narxning sezilarli o'sishsiz talabning oshishi oziq-ovqat ishlab chiqarishni 75% dan 100% gacha oshirishni talab qiladi. Ko'pgina mamlakatlarda ushbu oziq-ovqat sektoriga bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish qo'shilgan qiymati va yalpi ichki mahsulot ulushi juda yuqori[10].

Shunday qilib, sohaning muhimlik darajasi uning oldida turgan muammolarni global va muhim muammoga aylantirdi. Qiyinchiliklar asosan oziq-ovqat talabining ortishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, hukumat siyosati, bozor va savdo muammolari va boshqalar bilan bog'liq. Oziq-ovqat sanoati bozorda barqaror va raqobatbardosh bo'lish uchun doimiy ravishda ushbu muammolarga qarshi kurashish uchun yangi yondashuvlarni joriy qilmoqda. Ushbu yondashuvlar o'sha davrdagi sanoat inqilobiga muvofiq texnologik bilimlarni izchil takomillashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, sohadagi asosiy muammo rivojlanayotgan mamlakatlardagi kichik va o'rta fermerlar tomonidan yangi texnologiyalarni o'zlashtirishning yuqori narxidir[11].

Oziq-ovqat inqiloblarining tarkibiy qismlarini oziq-ovqat ishlab chiqarish instinkti orqali o'ljadan ovchiga o'tishdagi dastlabki odamlarning muvaffaqiyatini shakllantirish nuqtai nazaridan tasvirlash mumkin. Sanoatlashtirish davrida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektori doimo uchta asosiy funksiyani bajargan: qishloq xo'jaligiga oid bo'lmagan katta aholini oziqlantirish uchun ishlab chiqarish va unumdorlikni oshirish, sanoat va shaharlar uchun zarur bo'lgan potensial ishchilarning ortiqcha qismini yaratish va boshqa zamonaviy sohalarda foydalanish uchun kapital to'planishini ta'minlash. tarmoqlar iqtisodiyoti[12].

Oziq-ovqat sanoati 1.0: Tarix davomida ishlab chiqarish sanoati har doim o'zining

texnologik rivojlanishi orqali oziq-ovqat sanoatidagi evolyusiyaning harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib kelgan. Sanoat 1.0, ba‘zan birgalikda "qishloq xo‘jaligi inqilobi" deb ataladi, oziq-ovqat sanoatini sanoatlashtirishda, xususan tizimli mexanizatsiyalash va bug ‘dvigatellarini qo‘llash orqali erishilgan yutuqlar davri edi. Dastlabki davrda ot kuchi, 2-rasmda ko‘rsatilganidek, oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish va qayta ishlash imkonini berdi[13].

Buyuk Britaniyada 1600-yillarning o‘rtalaridan boshlab qishloq xo‘jaligidagi sezilarli o‘zgarishlar inqilobga yo‘l ochdi. Ushbu davrda texnologiya va investitsiyalar orqali o‘zgarishlar 1840-yillarning o‘rtalariga qadar, qishloq xo‘jaligi fan va texnologiyasida etuklikka erishilgunga qadar oddiy bo‘ldi. Ilgari, 1750-yillarning o‘rtalarida, qishloq xo‘jaligida mehnatga layoqatli aholi orqali Angliyaning qishloq xo‘jaligining ulushi boshqa Evropa mamlakatlariga nisbatan uchdan ikki qismdan kam edi[14].

Britaniya parlamenti qishloq xo‘jaligi erlariga egalik qilish va ijaraga berish huquqini kichik fermerlardan badavlat er egalari qo‘shimcha qonunlarni qabul qildi. Ushbu noyob hodisa ba‘zi sobiq fermerlarning shaharlarga va chet ellarga ommaviy migratsiyasiga olib keldi. qishloq xo‘jaligi mehnati va qishloq joylarda oziq-ovqat ishlab chiqarishning keskin pasayishi, lekin shaharlarda sanoat ekspluatatsiyasi sinfining o‘shishi. Binobarin, davr ekinlarni boshqarishni takomillashtirish orqali, shuningdek, to‘rt dala tizimi sifatida ham tanilgan yangi tijorat dehqonchilik usullaridan foydalandi. Ekinlar har bir mavsumda qishloq xo‘jaligi maydonlari boylab almashlab turiladi, birorta dala o‘z-o‘zidan bo‘shab qolmasligini ta‘minlaydi, ammo yondashuvda minerallar va oziqa moddalari yuqori darajada saqlanadi[15].

Bundan tashqari, 1800-1850 yillarda qishloq xo‘jaligi texnikasini yanada samarali va daromadli xo‘jalik yuritish uchun agressiv joriy etish bo‘ldi. Uskunalar oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha jabhalarini, jumladan, mexanik urug‘ sepuvchilar, o‘roq va kombaynlar, g‘alla urgichlar va boshqalarni qamrab oldi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi yerlarining unumdorligini oshirish, oziq-ovqat yetishtirish uchun mo‘ljallangan yer maydonlarini yanada ko‘paytirish maqsadida o‘g‘itlardan foydalanish yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan birga, bu davrda chorva ozuqa sanoati ham barqaror o‘shishni boshdan kechirdi. Chorva mollarini boqishning yangi zotlari va yaxshi yondashuvlari joriy etildi. Bu kuchli, yirikroq va sifatli chorva mollarini ishlab chiqarishga olib keldi[16].

Sanoatda oziq-ovqat 2.0: Sanoat 2.0 davrida oziq-ovqat sektori elektr energiyasi bilan ishlaydigan tizimlar orqali ommaviy ishlab chiqarishni boshdan kechirdi. Shuning uchun yangi tizimlarni joriy etish hayvonlarni boqish va em-xashak ekinlarini ishlab chiqarishga asoslangan qishloq xo‘jaligining yangi usullarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, yangi obektlarni qabul qilish narxining odatiy muammosi bilan yangi asboblardan foydalanish zarur edi. Sanoat 2.0 davridagi texnologik innovatsiyalar dasturga xos bo‘lib, asosan ekin turiga va atrof-muhitga bog‘liq edi. Kimyoviy usulda ishlab chiqarilgan o‘g‘itlar bu davrda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yaxshiladi. Fan va texnika yutuqlari tufayli o‘g‘it qo‘shimchalaridan tashqari fungitsid va pestitsidlar ham ishlab chiqarildi. 1885 yilda frantsuz botaniki Per-Marri Millardet Irlandiyada dahshatli kartoshka kasalligining tarqalishiga qarshi kurashish uchun Bordo fungitsid aralashmasini ixtiro qildi. Biroq, boshqa tarmoqlarning tashqi ta‘siri tufayli oziq-ovqat ta‘minotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish muammosi mavjud edi. Salbiy ta‘sir boshida qattiq bo‘lgan, ammo bu davr mobaynida mahsuldorlik va oziq-ovqat ta‘minoti asta-sekin yaxshilangan[17].

Rasm-2. Sanoat 1.0 davrida oziq-ovqat inqilobi, (a) yetishtirish, (b) qayta ishlash.

Sanoat 2.0 davrida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat inqilobi boshqa tarmoqlarga qaraganda sekinroq rivojlandi. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashga nisbatan mahalliyashtirishdan ishlab chiqarish va mashinasozlik kabi boshqa tarmoqlar ham foyda ko‘rdi. Elektr va bug ‘dvigatelining ixtiro qilinishiga qaramay, oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun joriy qilingan mashinalar turlari hali ham energiya uchun hayvonlarga tayangan[18].

Bug ‘dvigatelining texnologik innovatsiyasining afzalliklari qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sohasida energiya manbalarini ishlab chiqarish joyida joylashtirish zarurati tufayli nisbatan yo‘qoldi. Oziq-ovqat ishlab chiqarishning bir nechta sohalari mexanizatsiyani dastlabki bosqichda qabul qilishda sekin edi. 1977 va 1984 yillarda mos ravishda Londondagi Jeyms Sharp xirmon mashinasini, Shotlandiyada Endryu Meykl esa xirmon mashinasini yasagani haqida xabar berilgan edi. Shu bilan birga, to‘liq ichki yonish dvigatellari bo‘lgan birinchi traktorlar 1892 yilda Atlantika atrofida qurilgan va joylashtirilgan. Bug ‘dvigatelidan foydalangan holda mexanizatsiyalashgan oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimi 3-rasmda ko‘rsatilgan[19].

Sanoatda oziq-ovqat sanoati 3.0: Sanoat 3.0 davrida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda inqilob 20-asrning oxirida sodir bo‘ldi. Bu Yashil inqilob sifatida ham tanilgan qishloq xo‘jaligi inqilobi edi. Bu davr raqamli yoki kompyuter, elektron, yarim o‘tkazgich, robototexnika va avtomatlashtirish inqiloblari davri bo‘lib, unda qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishning turli xil operatsion sohaslariga ixtisoslashtirilgan mashinalar kiritilgan[20].

O‘simliklarni etishtirish texnikasi, saqlash jarayonlari va chorvachilikda ulkan muvaffaqiyatlar va mahsuldorlik o‘shishi qayd etilgan. G‘arb davlatlari birinchi bo‘lib qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sohasida texnologik inqilobni boshdan kechirdilar, bu esa mexanizatsiyalashgan dehqonchilik va hayvonlarni yopiq sharoitda nisbatan past va yashirin xarajatlar bilan boqish usullari orqali juda yirik chorvachilik ishlab chiqarish natijasida hosildorlikning keskin oshishiga olib keldi. Hukumatlar fermerlarni yangi ko‘chatlar, sug‘orish va kimyoviy vositalar, imtiyozli kreditlar va kengaytirish xizmatlarini ko‘paytirish orqali qo‘llab-quvvatladi. Ochlikni yo‘qotish va o‘sib borayotgan aholining oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirish

uchun mamlakatlar oʻrtasida oziq-ovqat indeksini yaxshilash boyicha ataylab xalqaro say-harakatlar amalga oshirildi[21].

Bu say-harakatlar bir qancha yaxshi samaralar berdi. 1966 yilda AQSH oziq-ovqat sanoatining eng yuqori savdo hajmini qayd etdi, bu yil davomida 77,85 milliard dollarni tashkil etdi.

Rasm 3. Sanoat 1.0 davrida oziq-ovqat inqilobi.

Sanoat 3.0 davrida qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat sanoati texnologiya jihatidan jadal rivojlandi. Oʻsimlik va oʻsimlik hujayralarining mashhur genetik modifikatsiyasi 1982 yilda Monsanto tomonidan kiritilgan. Birinchi tajriba namunasi hasharotlar va gerbitsidlarga chidamli pomidor edi. Bundan tashqari, dasturiy taʼminot, axborot texnologiyalari va mobil qurilmalarning paydo boʻlishi bu davrda oziq-ovqat sektoriga katta taʼsir koʻrsatdi. 2004 yilda mobil qurilmalar fermerlar va kengaytma ishchilari tomonidan hamkasblarini yangilab turish uchun foydalaniladigan vositaga aylandi[22].

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tashish va marketing ham oʻz qoʻllab-quvvatlash tizimlarida mobil qurilmalardan foydalangan. Qurilmalar ishchilarga koʻchatlar va kimyoviy maʼlumotlarga real vaqt rejimida tegishli kirish imkoniyati bilan dalada va tashqarida aloqada boʻlishga yordam beradi. Bu fermerlarga hosilni koʻpaytirish va oziq-ovqat hosildorligini oshirishga yordam berdi. Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va mobil qurilmalardan foydalanishdagi yutuqlar zararkunandalarga chidamli ekin navlarini, innovatsion sugʻorish texnologiyalarini va aloqa kanallarini yaxshilashga yordam berdi[23].

Katta maʼlumotlar tahlili 2015 yilda paydo boʻldi va shundan beri oziq-ovqat sektorida inqilob qildi. Maʼlumot - shoh, maʼlumot - chiroyli kelin. Fermerlar va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini endi maʼlumotlardan oqilona qarorlar qabul qilish va resurslardan barqaror foydalanish orqali yoʻqotishlarning oldini olish uchun foydalanishlari mumkin[24].

Oddiy misol-Climate raqamli platformasi Field -View, maʼlumotlar toʻplash, agrotexnik

modellashirish, mahalliy ob-havo monitoringi va fermerlar dalalarini yaxshiroq bilishni o‘z ichiga oladi. Platforma ekologik toza qarorlar qabul qilish vositasi va fermerlar uchun yaxshi hosilni rejalashtirish vositasidir (FAO, 2014). Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, oziq-ovqat sanoati AKT infratuzilmasi orqali bilim va innovatsiyalarni bog‘lash orqali bilimdagi bo‘shliqni va axborot bo‘shlig‘ini to‘ldirishga duch kelmoqda. Katta ma‘lumotlar paydo bo‘lgan o‘sha yili mobil telefon ilovalari zararkunandalarni kuzatish va kasalliklarni kuzatish uchun ma‘lumot almashishda katta yordam berdi[25].

Sanoat 3.0 davrida oziq-ovqat sektorining muvaffaqiyati mutlaq emas edi, chunki bu davrda ko‘plab muammolar paydo bo‘ldi. Birinchi muvaffaqiyatsizlik yutuqlarning bir joydan ikkinchisiga notekis taqsimlanishi edi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘shishi ba‘zi joylarda tez va yuqori bo‘lsa, boshqa joylarda o‘shish sekin edi. O‘shish ochlikning kamayishini rag‘batlantirdi, ammo ochlik hali ham mavjud edi. Bundan tashqari, oziq-ovqat ishlab chiqarishning ko‘payishi ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga va atrof-muhitning yomonlashishiga olib keldi, bu esa iqlim o‘zgarishiga olib keldi. Dehqon jamoalaridagi yana bir muammo ekin maydonlarining qisqarishi, unga chidamli zararkunandalar va kasalliklarning rivojlanishi bilan bog‘liq holda dehqonchilikning ancha murakkab usullari paydo bo‘ldi. Mohiyatan, sohadagi texnologik taraqqiyot oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat xavfsizligi, boylarning teng taqsimlanishi va barqaror ekotizimning kafolati bo‘la olmadi. Shu sababli, muammolar va muvaffaqiyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlik muqarrar ravishda Oziq-ovqat 4.0 deb nomlangan navbatdagi oziq-ovqat inqilobining tug‘ilishiga olib keldi. Sanoat 1.0 dan sanoat 3.0 gacha bo‘lgan oziq-ovqat inqiloblarining xronologiyasi 3-jadvalda ko‘rsatilgan[26].

Sanoatda oziq-ovqat 4.0: Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sektori hozirda Sanoat 4.0 doirasidagi amaliyotlar, texnikalar, texnologiyalar va strategiyalar bilan rag‘batlantirilmoqda. Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sektori narsalar interneti imkoniyatlarini hisobga oladigan zamonaviy texnologiyalar, vositalar va yangi AKTdan foydalanmoqda. To‘rtinchi sanoat inqilobining (4 IR) qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish uchun ahamiyati, uni amalga oshirish avtomatlashtirish, ulanish, raqamlashtirish, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning oziq-ovqat 4.0 deb nomlangan yangi davriga yo‘l ochdi. resurslardan samarali foydalanish[27].

4 IR erasi kiber-fizik tizimlardir. Aqlli sensorlar, robotlar, aqlli issiqxonalar, dronlar, vertikal dehqonchilik, simsiz sensorli tarmoqlar va boshqalar kabi foydali texnologiyalar bilan aniq va oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlari uchun 4 IR ning afzalliklari juda katta. Raqamlashtirish va zamonaviy qurilmalar 4 IR ning boshqa ijobiy tomonlari bo‘lib, oziq-ovqat ishlab chiqarish sohasida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarga hal qiluvchi e‘tibor qaratiladi. Sektordagi maqsadlar suv, yoqilg‘i va kimyoviy moddalardan foydalanishni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish xarajatlari va qo‘llanilishiga qaratilgan[28].

4PR paydo bo‘lishidan oldin, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat rivojlanishi asosan tasodifiy edi. Sektorning rivojlanishi avlodlar almashinuvi va sivilizatsiyaga asoslangan san‘at masalasi edi. Sohadagi texnologik taraqqiyot nisbatan sekin kechdi, lekin adekvat aniqlandi va uzluksizlik asosida bosqichma-bosqich rivojlandi. 4PR ham kontseptsiyada, ham qo‘llanilishida o‘ziga xosdir. Shunday qilib, Food 4.0 allaqachon inqilob tarkibiy qismlarining ulkan afzalliklaridan foydalanish imkoniyatiga ega. 4PRda oziq-ovqat sanoatining asosiy e‘tibori rejalashtirish, yo‘nalish, harakat va pulga urg‘u berish bilan bog‘liq komponentlarga qaratilgan. Oziq-ovqat 4.0 ochlikni cheklash va tez o‘shib borayotgan dunyo aholisi uchun oziq-ovqatni arzon qilish zaruratidan kelib chiqadi[29].

Taxminlarga ko‘ra, oziq-ovqat sanoati yuqori texnologiyali sektorga o‘tadi, uning barcha

bo‘limlari sun’iy intellekt, IoT, robototexnika, katta ma’lumotlar va boshqalar kabi texnologiyalar bilan integratsiya qilinadi. Qishloq xo‘jaligi tizimlari qishloq xo‘jaligi texnikasi bilan bir butunga birlashtiriladi; Fermer xo‘jaliklarini boshqarish, sug‘orish va ishlab chiqarishni prognozlash birgalikda integratsiya qilinadi. Evolyutsiya turli sohalar bilan bir qatorda ko‘p qirrali ijtimoiy, iqtisodiy va axloqiy qadriyatlarni qamrab oladi va biznes modellari shaklida namoyon bo‘ladi.

2.Jadval

Oziq-ovqat Inqiloblarining vaqt Jadvali

Inqilob	Davr	Asosiy voqealar/rivojlanishlar
Birinchi Oziq-Ovqat Inqilobi	18-asr oxiri – 19-asr boshlari	- 1765: Bug‘ dvigatelining ixtirosi, qishloq xo‘jaligida mexanizatsiyani boshlanishi. - 1780-yillar: Mexanik omochlar va maydalash mashinalarining paydo bo‘lishi. - 1800-yillar: Bug‘ dvigateli yordamida ishlaydigan tegirmonlar rivojlanishi.
Uchinchi Oziq-Ovqat Inqilobi	20-asrning o‘rtalaridan hozirgacha	- 1940-yillar: Sintetik o‘g‘itlar va pestitsidlar kiritilishi. - 1950-60-yillar: Qishloq xo‘jaligida avtomatlashtirish va kompyuterlashuvning o‘sishi. - 1970-80-yillar: Genetik injiniring rivojlanishi; oziq-ovqat ishlab chiqarishda GMOlarning paydo bo‘lishi. - 2000-yillar: GPS va IoT yordamida aniq qishloq xo‘jaligining rivojlanishi.

4PR texnologiyalarining kombinatsiyasi 5-rasmda ko‘rsatilganidek, oziq-ovqat sektoriga uchta asosiy ta’sir ko‘rsatadi. Aniq optimallashtirish, ayniqsa, oziq-ovqat chiqindilari sohasida ko‘plab muammolarni hal qilishni yaxshilaydi. Qishloq xo‘jaligining reprezentativ xususiyati kirish va ishlab chiqarish hajmining nomuvofiqligini ko‘rsatadi. FAO Oq kitobi shuni ko‘rsatadiki, dunyoda ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning haqiqiy miqdori dunyo aholisini oziqlantirish uchun etarli. Biroq, oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi chiqindilar darajasi tufayli ko‘p odamlar hali ham ochlikdan o‘lmoqda. Ishlab chiqarilgan umumiy suvning taxminan 80% qishloq xo‘jaligida ishlatiladi, yashovchan ekinlarning taxminan 20% etishtiriladi, qolgan suv va ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning taxminan 35-50% tashlab yuboriladi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishga ta’sir etuvchi yana bir omil qishloq ishlab chiqarish elementlari va inson resurslarining qaytishi bo‘ladi[30].

Oldingi sanoat inqiloblari ayniqsa, Sanoat 2. davrida qishloq joylardan shaharlarga ishchi kuchining ommaviy migratsiyasi sodir bo‘ldi. IR 4 davrida shaharlardagi mehnat bo‘sh vaqtlari tufayli qishloq mehnatini afzal ko‘radi. Shunday qilib, ilgari dehqon qishloqlarini tark etgan mehnat, kapital va texnologik resurslar hozirgi inqilob davrida qaytadi. Bundan tashqari, bizning muhitimiz Food 4.0 jarayonlari bilan do‘stona munosabatlarga ega bo‘ladi. 4 IR texnologiyalari oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayoniga ob-havoni aniq va aniq prognoz qilish va nazorat qilishdan foydalanish imkonini beradi. Oziq-ovqat tizimlari tabiat va inson donoligining baxtsiz hodisalariga duchor bo‘lmaydi, chunki 4 IR -dagi innovatsiyalar yuqori darajadagi qarorlar qabul qilish va qo‘llash imkonini beradi. Iqlim o‘zgarishi oqibatidagi chidamli zararkunandalar va kasalliklar, shuningdek, avvalgi inqilobda yuzaga kelgan qayta ishlash va chorvachilik mahsulotlarining qimmatligi hozirgi davrda bartaraf etiladi[31].

Oziq-ovqat 4.0 ga ehtiyoj va moslashuv: Oziq-ovqat 4.0 ning asosiy xabari shundaki, 4 IR oziq-ovqat sanoati uchun kerakli "Oziq-ovqat Renessansi" holatiga o‘tish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bu rol oyinchilari aniq qishloq xo‘jaligi, aqlli dehqonchilik, robototexnika, sun’iy intellekt, genetika va katta ma’lumotlar tahlili va boshqalarni o‘z ichiga olgan

texnologiyalarni o‘zlashtirayotgan davlat. Texnologiya mijozlarga fermerlik amaliyoti haqidagi ma’lumotlarga kengroq kirishni ta’minlaydi, kichik fermerlar uchun ijobiy va tijorat jihatdan barqaror ish sharoitlarini yaratishga yordam beradi va davom etayotgan sanoat inqilobida oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi brendlarini qayta joylashtirishga yordam beradi[32].

Butun oziq-ovqat qiymati zanjiri iste’molchilar uchun mavjud bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lib, ular hatto oziqlanish va sifat muammolari, kimyoviy foydalanish, kuzatuv va chorvachilikni qayta ishlashda antibiotiklar asosida ma’lum bir mahsulotga bo‘lgan talabni o‘zgartirishi mumkin. Talab talabi yangi texnologiyalarga sarmoya kiritishdir. Kichik fermerlarni rag‘batlantirish kamolotga erishish davri bilan bog‘liq bo‘lib, unda samarali fikrlashni yaratish va yangi ishtirokchilarni rivojlantirishga e’tibor qaratiladi; oilaviy amaliyot va texnologiya, murabbiylik orqali ko‘nikmalarni rivojlantirish, biznes tajribasini rivojlantirish va rol egalari uchun moliyalashtirish alternativlarini yaratish. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati yosh iste’dodlarni ushbu sohada martaba izlashga jalb qilish uchun strategik brendingga muhtoj[33].

Hozirgi davrda insoniyatning idroki ortib borayotgan intellekt, o‘rnatilgan shaxsga ega mashinalar, yangilangan va qayta o‘sgan to‘qimalar, kengaytirilgan tayanch-harakat tizimi va sun’iy ogohlantirishlarga sezgir miyalar tufayli o‘zgarishi kutilmoqda. Oddiy kuzatish shundan iboratki, buzg‘unchi biznes modellari buzilish texnologiyalari tomonidan qo‘llab-quvvatlangan, ko‘payishi mumkin. Yangi modellar tabiatda, ish qiymatida va joylashuvda talab qilinadigan yangi tez o‘zgarishlarga olib keladi. Biroq, turli mintaqalar va mamlakatlar bunday qilmaydi bir vaqtning o‘zida yangi inqilobga moslashish va kerak bo‘lganda tezda javob berish. Shimoliy Amerika va Yevropa Avstraliya mintaqalaridan ancha oldinda. Avstraliya oziq-ovqat ishlab chiqarish sektori 4 IR ning turli bizneslariga ta’siri haqida nisbatan kam ma’lumotga ega. O‘rtacha korxonalar operatsiyalari odatda past raqamlashtirish darajasiga ega bo‘lib, oziq-ovqat sanoatidagi inertsiya haqida tashvish uyg‘otadi. Asosiy e’tibor ishchi kuchini tejash, chiqindilarni kamaytirish, tezkor ko‘rinishni yaxshilash, ma’lumotlarni saqlash va sifatni boshqarish bo‘yicha mavjud Sanoat 3.0 raqamlashtirish tashabbuslariga qaratildi. Ko‘pgina oziq-ovqat tarkibiy qismlarini ishlab chiqaruvchilar SCADA tizimlaridan juda katta hajmdagi jarayon ma’lumotlarini oladilar yoki ularni tahlil qilish imkoniyati yo‘q. Shunday qilib, jarayonning xatti-harakatlarini tavsiflash va haydovchi jarayonni takomillashtirishda mashinani o‘rganish va jarayonni tahlil qilish imkoniyatlari yo‘qoldi.

3.Jadval.

Barqaror Taraqqiyot Maqsadlariga Moslashgan Oziq-Ovqat Tizimlari

Barqaror Taraqqiyot Maqsadi (BTM)	Oziq-ovqat Tizimlaridagi Moslashuv	Asosiy Strategiyalar va Harakatlar
BTM 2: Ochlikka barham berish	Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va barchaga to‘yimli oziq-ovqatni yetkazish	- Barqaror qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarishni rivojlantirish - Ta’minot zanjirlarini yaxshilash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish
BTM 3: Sog‘lom turmush va farovonlik	Sog‘lom ovqatlanishni targ‘ib qilish	- Yangi va to‘yimli oziq-ovqatlarni mavjudligini oshirish - Sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha ta’lim dasturlarini joriy qilish
BTM 6: Toza suv va sanitariya	Oziq-ovqat ishlab chiqarishda suv resurslarini barqaror boshqarish	- Suv tejaydigan dehqonchilik amaliyotlarini qo‘llash - Qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan kelib chiqadigan ifloslanishni kamaytirish
BTM 12: Mas’uliyatli	Oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va barqaror	- Mas’uliyatli oziq-ovqat manbalarini rag‘batlantirish

iste'mol va ishlab chiqarish	iste'molni qo'llab-quvvatlash	- Samarali qayta ishlash va qadoqlash orqali chiqindilarni kamaytirish
BTM 13: Iqlim bo'yicha harakatlar	Oziq-ovqat ishlab chiqarishning ekologik ta'sirini kamaytirish	- Iqlimga mos dehqonchilik amaliyotlarini qo'llash - Oziq-ovqat tizimlarida issiqxona gazlarini chiqarishni kamaytirish
BTM 14: Suv osti hayoti	Qishloq xo'jaligi sababli okean ifloslanishini kamaytirish	- O'g'itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanishni oldini olish - Barqaror akvakultura amaliyotlarini qo'llab-quvvatlash
BTM 15: Quruqlikdagi hayot	Qishloq xo'jaligida quruqlik ekotizimlarini himoya qilish	- Agroforestriya va biologik xilma-xillikni rag'batlantirish - O'rmonlar kesilishiga va yer degradatsiyasiga yo'l qo'ymaslik
BTM 17: Maqsadlar uchun hamkorlik	Oziq-ovqat tizimlarini isloh qilish uchun global hamkorlik	- Hukumatlar, NNTlar va bizneslar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash - Eng yaxshi tajriba va resurslarni almashish

Oziq-ovqat 4.0 uchun zarur muhitni yaratish uchun odamlar, texnologiya, jarayon va tuzilmalar uchun bir vaqtning o'zida etuklik bo'lishi kerak. Yetuklikni oshirish talablari kengash darajasida majburiyatni, innovatsiyalar bo'yicha biznes strategiyasini yaratishni, moslashuvchanlikni va tez o'zgaruvchan bozor dinamikasiga va rivojlanayotgan texnologiyalarga tayanishi mumkin bo'lgan yangi modellarga moslashishni o'z ichiga olishi kerak. Operatsion boshqaruvdagi mashaqqatli ish raqamli rejalashtirishni, shuningdek, belgilangan quvvatni rejalashtirishni o'z ichiga olgan nazorat tizimlarini yaratishni o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, u ishlab chiqarish jarayonlari mijozlar talabi bilan boshqarilishini va ishlab chiqarish resurslarining maqbul mavjudligini ta'minlaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoni takrorlanuvchanlik uchun standartlashtirilgan bo'lishi va keyinchalik yaxshi nazorat qilinadigan bozor ixtirosiga, qayta ishlashga va konfiguratsiyaga qarshilik ko'rsatadigan yashirin bilimlarga bog'liqlikni yo'q qilish uchun ish jarayoni ko'rsatmalarini qamrab olishi kerak. Shunday qilib, Food 4.0 jarayonlari va muvaffaqiyat retseptlarini operatorning madaniy amaliyotiga boysundirib bo'lmaydi.

Shunday qilib, Food 4.0 oliy ta'lim muassasalari o'z o'quv dasturlarini texnologiya, nazariya va 4 IR ko'nikmalarini o'z ichiga olgan holda qayta ishlab chiqish va oziq-ovqat tayyorlash, ta'lim va texnologiyani hal qilish zarurligini ta'kidlaydi. Bu erta qabul qiluvchi oynada raqobatbardosh ustunlikni yaratishning aniq maqsadi bilan amalga oshiriladi. Janubiy Afrika Respublikasi Prezidenti Siril Ramafosaning fikricha, har qanday mamlakatning gullab-yashnashi uning texnologik o'zgarishlarni amalga oshirish qobiliyatiga, fan, innovatsiya va texnologiya sohasidagi ehtiyoj va imkoniyatlarni rivojlantirishga bog'liq. Etakchilik siz xohlagan kelajakni yaratish uchun zarurdir. Ushbu kitobning maqsadi 4 IR (Sanoat 4.0) da oziq-ovqat tizimining (Oziq-ovqat 4.0) kelajagi va istiqbollari haqida umumiy va strategik nuqtai nazarni taqdim etishdir. U hech qanday yangi nazariyani ishlab chiqishga emas, balki kiber-fizik tizimlar davrida oziq-ovqat sanoati imkoniyatlari atrofidagi tadqiqot e'tiborini kuchaytirishga qaratilgan. Oziq-ovqat inqilobining umumiy ko'rinishi axborot va jarayonlarning shaffofligi, ma'lumotlarni boshqarish va oziq-ovqat xavfsizligida aks ettirilgan.

Axborot va jarayonlarning shaffofligi: Oziq-ovqat inqilobida zarur bo'lgan asosiy say-harakatlar axborotni boshqarish va jarayonlarning shaffofligidir. So'nggi paytlarda iste'molchilar oziq-ovqat zanjirining turli darajalari ularning sog'lig'iga ta'sirini tobora ko'proq bilishmoqda.

Iste'molchilar endi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va etkazib berish jarayonining xavfsizligi, kelib chiqishi, barqarorligi va kuzatilishi haqida ma'lumotni tobora ko'proq talab qilmoqdalar. Endi ular oziq-ovqat sifati, atrof-muhitga muvofiqligi va xavfsizligini xarid qilish qarorlariga ko'proq integratsiyalashgan. Shu bilan birga, iste'molchilarning barqaror oziq-ovqat mahsulotlari uchun yuqori narxlarni to'lashga tayyorligini aniqlash uchun ko'plab tadqiqotlar. Iste'molchi talabining o'zgarishi hozirda oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat ma'lumotlari va jarayonlarining shaffofligi va barqarorligini ta'minlash omilidir.

Mahsulot haqida ma'lumot almashish oziq-ovqat sanoatida juda muhim va ajralmas vazifadir. Tashkilotlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari global muvofiqlik boyicha barcha tomonlarga mahsulot haqida asosiy ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Shunday qilib, Food 4.0 kiber-fizik tizimlar va texnologiyalarni integratsiyalash imkonini beradi, ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlari haqida kerakli ma'lumotlarni samarali almashish imkonini beradi. Food 4.0 ning asosiy savdo belgisi texnologiyalar va tizimlarning kesishishi va hamkorligidir. Oziq-ovqat zanjiridagi manfaatdor tomonlar xom ashyoni spetsifikatsiya bosqichidan yakuniy tayyor mahsulotgacha bo'lgan turli xil virtual platformalardagi barcha mahsulot ma'lumotlariga kirishlari mumkin bo'ladi. Axborot analitikadan foydalangan holda katta, yuqori sifatli ma'lumotlar orqali to'planadi, asosiy ish faoliyatini izchil va shaffof tarzda yaratadi. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish raqamli bazadan doimiy takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqish va kelajakdagi samaradorlikni bashorat qilish uchun foydalanish imkonini beradi.

Kuzatuv orqali shaffoflik: Oziq-ovqat zanjiri shaffofligi deganda manfaatdor tomonlarning so'rovi boyicha hech qanday kechikishlar, shovqinlar yoki buzilishlarsiz mahsulotlar haqida umumiy tushuncha va ma'lumotlarga kirish tushuniladi.

Kuzatish - bu oziq-ovqat tizimlarida "ko'rinmas" ni ko'rinadigan qilish jarayoni. Shunday qilib, kuzatuv tashabbuslari iste'molchilar uchun mavjud bo'lgan ma'lumotlar miqdorini birlashtirish orqali oziq-ovqat sanoati ishtirokchilari o'rtasida muhim farqlovchi hisoblanadi. Iste'molchilarning shaffoflikka bo'lgan talabini qondirish niyatida, kuzatuv turli xil oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlarining sog'liq, iqtisodiy, ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirini keng miqyosda kuzatish va oziq-ovqatning haqiqiy tannarxini hisoblash imkonini beradi. Kuzatilishga asoslangan shaffoflik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilariga yangi qiymat manbalari va xarajatlarni tejashni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan potentsial samaradorlikni bog'lash imkonini beradi. Oziq-ovqat zanjiridagi shaffoflikni iste'molchilarning oziq-ovqat ma'lumotlari va jarayonlariga bo'lgan talabini qondirishda kuzatuvchanlik ta'siri orqali oshirish mumkin; oziq-ovqat tizimidagi xavfsizlik muammolarini aniqlash, ularga javob berish va oldini olish qobiliyatini mustahkamlash; oziq-ovqat zanjirini optimallashtirish va oziq-ovqat yo'qotilishini kamaytirishni qo'llab-quvvatlash va Barqaror rivojlanish maqsadlarini qo'llab-quvvatlash boyicha da'volarni tasdiqlash. Masalan, ishlab chiqarish tannarxi va mahsulot yetishtirish uchun sarflangan suv miqdori iste'molchilarga berilishi mumkin. Bundan tashqari, kompaniyalar tekshirilishi mumkin bo'lgan sifat va ta'mga asoslangan mahsulotlarni bozorga chiqarishi va markalashi mumkin. Shunday qilib, mijozlar ehtiyojini qondirish ortib boradi va brendga sodiqlik kuzatuv orqali kafolatlanadi. Traceability oziq-ovqat tizimlaridagi mavjud muammolarni hal qilish uchun asos yaratish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga katta hissa qo'shish uchun turli transformatsion texnologiyalarga asoslanadi.

b) Barqaror rivojlanish uchun shaffoflik: Ma'lumotlarning shaffofligi ma'lumotlarning to'g'ri, tegishli, mavjud va kerakli miqdorda o'z vaqtida bo'lishi kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, sifatli ma'lumot o'qilishi mumkin bo'lishi kerak, axborot almashinuvi to'g'ri tashkil etilishi va asoslanishi kerak. Biroq, shaffoflik manfaatdor tomonlar va iste'molchilarga nisbatan

aloqa kanallari va oziq-ovqat ta’minoti zanjiri tizimlariga qattiq talablar qoyadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat sanoatida barqarorlik kelajak avlodlarning qoniqishiga putur etkazmasdan hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishni tushuntiradi. Barqarorlik "sayyora" (atrof-muhit muammolari), "odamlar" (ijtimoiy xavfsizlik va sog’liq muammolari) va "foyda" (kutilayotgan daromadlar) ni qamrab oladi. Iste’molchilarning qarorlarini qabul qilish va xarid qilish xatti-harakatlari oziq-ovqat zanjiri tarkibiy qismlari: mahsulot, kompaniyalar va jarayonlarning barqarorligini to’liq bilishga asoslangan bo’lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, oziq-ovqat ta’minotining barcha zanjirlarida etarli shaffoflik bo’lishi kerak.

Biroq, barqarorlik murakkab oziq-ovqat ta’minoti zanjirlariga ega bo’lgan yirik korxonalar uchun asosiy muammo hisoblanadi. Masalan, Unilever Plc o’z ishlab chiqarishida barqarorlikni ta’minlashga sodiq bo’lib, o’z xomashyosini ta’minlashda "uch karra asosiy chiziq" yondashuvini qo’llagan - bu yondashuv odamlarning ehtiyojlarini, atrof-muhitni va o’z biznesining asosiy qismini qondirishga qaratilgan. Iste’molchilarning afzalliklari barqarorlikning muhim omili bo’lsa-da, ular yagona ta’sirchan masala emas. Hukumat va akademik tadqiqotchilar va ta’minot zanjiri ishtirokchilari kabi boshqa manfaatdor tomonlar ham barqaror amaliyotga ta’sir qiladi, chunki hukumat atrof-muhit masalalari va siyosatida asosiy rol o’ynaydi. Shu sababli, adabiy ishlar barqarorlik uchun shaffoflikni vertikal va gorizontal o’lchovli masalalarga ajratadi. Gorizontal o’lchov esa amaldagi qonunchilik va talablarni nazarda tutadi oziq-ovqat ta’minoti zanjirining turli bosqichlarida tegishli korxonalar, vertikal o’lchov ma’lum bir oziq-ovqat ta’minoti zanjiridagi kompaniyalar uchun qonunchilik va talablarga tegishli. Shunday qilib, barqaror oziq-ovqat kelajagi uchun oziq-ovqat sanoatida shaffoflikni ta’minlash muhim ahamiyatga ega.

Ma’lumotlarni boshqarish: oziq-ovqat 4.0 qaror qabul qilishning tarkibiy qismidir. Inson faoliyatining turli jihatlari qaror qabul qilish va ishlab chiqish uchun ma’lumotlarga tayanadi. Qishloq xo’jaligi va oziq-ovqat sohasida ma’lumotlar yig’ish ko’pincha aqlli va avtonom qurilmalardan foydalanishni talab qiladi. Ma’lumotlar natijalarini qayta ishlash, uzatish, saqlash va almashish ko’p jihatdan arzon hisoblash platformalari va Internetga bog’liq. Ushbu davrdagi oziq-ovqat inqilobi foydalanish va ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarida mahsulot haqida kerakli ma’lumotlarni saqlash uchun ma’lumotlar va operatsiyalarning kombinatsiyasiga bog’liq.

Oziq-ovqat sohasida davom etayotgan sanoatlashtirish ko’p jihatdan tahliliy boshqaruv va oziq-ovqat tushunchalarini amalga oshirishga bog’liq bo’ladi. 4 ta IR texnologiyasi va kiber-fizik tizimlarning integratsiyasi oziq-ovqat sohasida zarur bo’lgan inqilob va rivojlanish uchun ma’lumotlarga katta kirishni ta’minlaydi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan talab va taklifning kelajakdagi prognozlarini talab talablari va oziq-ovqat ta’minoti tarixi boyicha joriy ma’lumotlarni birlashtirish orqali samarali amalga oshirish mumkin. Ma’lumotlarni almashish murakkab aloqa nuqtalarini yaratishga qodir bo’lgan o’zaro bog’langan tizimlarni yoqish orqali osonlashtirilishi mumkin. Shunday qilib, axborot mavjudligining oshishi biznes g’oyalarini ishlab chiqish va ma’lumotlarni tahlil qilishni optimallashtiradi.

Biroq, raqamli makonda ma’lumotlarni samarali boshqarish muammolari kuchli va dolzarbdir. 4 IR va Food 4.0 endigina boshlanmoqda va tarkibiy tashkilotlarda strategik va operatsion muammolarga duch kelmoqda. Ma’lumotlar xavfsizligi hozirda Oziq-ovqat 4.0 dasturini joriy qilish doirasida o’rganilayotgan asosiy muammodir. Qiyinchilik operatsion bilimlarni xavfsiz qilish qobiliyatidadir. Katta xavf-xatarlar bor, lekin katta mukofotlar ham bor. Xodimlarning ma’lum ma’lumotlarga kirishini cheklash orqali ma’lumotlar xavfsizroq bo’ladi. Oziq-ovqat sektoridagi odatiy ma’lumotlar oqimini boshqarish 4-jadvalda ko’rsatilgan.

Oziq-ovqat xavfsizligi: Oziq-ovqat 4.0 ning muhim muammosi oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlashdir, garchi IR 4 da texnologik o'zgarishlarning tezlashishi turli murakkabliklar va muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisob-kitoblariga ko'ra, har 10 kishidan 1 nafari zaharlangan oziq-ovqat tufayli kasal bo'lib, 420 000 kishi vafot etadi. Rivojlanayotgan bozorlarda oziq-ovqat xavfsizligi xavfi tufayli o'limning og'irligi va tarqalishi nisbatan yuqori va butun dunyo boylab har 3 holatdan 1 tasi Afrikada uchraydi. Shunday qilib, bu oziq-ovqat xavfsizligini global muhim muammoga aylantirdi. Misol uchun, AQShda har yili taxminan 48 million odam oziq-ovqat yuqadigan kasalliklardan kasal bo'lib, Xalqaro savdo komissiyasi tomonidan jinni sigir kasalligi tufayli joriy etilgan savdo cheklolari Amerika mol go'shti kompaniyalariga taxminan 1,5-2,7 milliard dollarga tushgan. 2004 va 2007 yillar. AQShda oziq-ovqat yuqadigan asosiy kasalliklarning iqtisodiy ta'siri 15,5 milliard dollarga baholanmoqda, bu oziq-ovqat sanoatining AQSh yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan umumiy hissasi 992 milliard dollarga nisbatan nisbatan kichikroq muammodir. Biroq, bu hali ham iqtisodiyot va aholi salomatligi uchun xavf tug'diradigan xavfsizlik xavfi juda muhim.

Texnologiya har qanday imkoniyat bilan bog'liq potentsial qiyinchiliklardan istisno emas. Hozirgi oziq-ovqat davrida oziq-ovqat sanoati o'zining operatsion qatlamlarida ko'plab o'zgarishlarga dosh berishi kerak. Masalan, ingredientlarni aralashtirish usullari tez o'zgarishlarga uchraydi. Kiber-fizik tizimlar va texnologiyalar sintetik mahsulotlarni e'tiborga olib, qutulish mumkin bo'lgan va xavfsiz sintetik materiallarni ishlab chiqarish imkonini berdi. Oziq-ovqat 4.0 dan foydalangan holda, oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish, olish, ishlab chiqarish va iste'molchilarga xavfsiz yetkazib berish usullarini faqat texnologiya orqali kafolatlab bo'lmaydi. Barqaror ishlab chiqarish usullari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun texnologiyani qo'llab-quvvatlashi mumkin. Samarali profilaktika muolajalari oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishini kamaytirishda muhim rol oynaydi. Samarali kuzatuv tizimi kiruvchi materiallarning yaxshi va oson kuzatilishini va sifatsiz mahsulotlarni qaytarib olishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, kompaniya va tashkilotlar barqaror amaliyotlar orqali mijozlar qiymatini aks ettirish orqali o'zlarining muvofiqlik talablariga javob berishni osonlashtiradi.

A. Oziq-ovqat xavfsizligi uchun kuzatuv: Oziq-ovqat xavfsizligi holatlari uchun manbalarni samarali aniqlash, ajratish va aniqlash uchun kuzatuv juda muhimdir. Usul juda foydali bo'ladi, chunki u yaxshi tekshirish natijalarini, tarqalishni kamaytiradi va mahsulotni qaytarib olish xarajatlarini kamaytiradi. Oziq-ovqat orqali yuqadigan kasalliklar faqat kuzatuv orqali yo'q qilinmaydi, ammo kuzatilishi sanoat va hukumatlarga oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini to'g'ri hal qilishga yordam beradi. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq muammolar tufayli mahsulotni qaytarib olish kam uchraydi, ammo ular oziq-ovqat sanoatining kapital qoyilmalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mahsulotni qaytarib olishdan kelib chiqadigan moliyaviy risklar 81% "muhim yoki halokatli", 58% odamlar so'nggi 5 yil ichida mahsulotni qaytarib olishdan ta'sirlangan va 23% odamlar taxminan 30 million dollarga teng xarajatlarga duchor bo'lgan. ham yo'qotilgan sotishda, ham to'g'ridan-to'g'ri qaytarib olishda.

4. Jadval

Oziq-Ovqat Sektorida Ma'lumotlar Oqimini Boshqarish

Bosqich	Tavsif	Asosiy vositalar/ texnologiyalar	Maqsad
Ma'lumotlarni yig'ish	Fermalar, yetkazib beruvchilar, qayta ishlovchilar va distribyutorlardan ma'lumotlarni yig'ish	IoT datchiklari, GPS, RFID teglar, mobil ilovalar	Hosildorlik, sifat, inventar va logistika jarayonlarini kuzatish

Ma'lumotlarni qayta ishlash	Ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilishni yaxshilash va mahsulot sifatini baholash	Bulut platformalari, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish algoritmlari	Talabni prognoz qilish, sifat nazorati, muvofiqlikni ta'minlash
Ma'lumotlarni saqlash	Kelajakda foydalanish uchun tarixiy va real vaqt ma'lumotlarini xavfsiz saqlash	Mahalliy ma'lumotlar bazalari, bulutli saqlash, gibrid tizimlar	Tarixiy ma'lumotlarni saqlash va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash
Ma'lumotlarni taqsimlash	Chakana sotuvchilar, nazorat organlari va iste'molchilar kabi tomonlarga tegishli ma'lumotlarni yetkazish	Xavfsiz platformalar, APIlar, hisobot oynalari	Shaffoflik va kuzatiluvchanlikni ta'minlash
Teskari aloqa	Iste'molchilar, audit va bozor tendentsiyalaridan kelib chiqqan fikrlarni jarayonlarga tatbiq qilish	Iste'molchilar fikr-mulohaza tizimlari, bozor tahlili vositalari	Ishlab chiqarishni moslashtirish, logistikani optimallashtirish, xavfsizlikni yaxshilash

Kuzatuvni qo'llash oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanish manbalarini yanada samaraliroq, tezroq va realroq saralashni ta'minlaydi va shu bilan oziq-ovqat xavfsizligi xavfini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi paytlarda bu jarayonlar qimmat va vaqt talab etadi. E. epidemiyasi qayd etilgan. coli 2018 yil uchun Yuma mintaqasida romaine salatining uch oylik rezolyutsiyasi, 210 kasal, 96 kasalxonaga yotqizilgan va 5 o'lim bilan yakunlandi. Taqsimlangan daftar va IoT kabi 4 IR texnologiyalari oziq-ovqat qiymati zanjiri boylab iste'molchilar xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi va bir xil mahsulotlarni qaytarib olish o'rniga faqat soxta mahsulotni olib tashlash orqali moliyaviy xavfni kamaytiradi. Oziq-ovqat xavfsizligining kuzatilishi 7-rasmda tasvirlangan.)

Oziq-ovqat xavfsizligi uchun bashoratli tahlillar: Sun'iy intellekt - bu 4 IR texnologiyasi bo'lib, ma'lumotlarni o'lchash, saqlash va qayta ishlash usullarini, hatto insoniy qobiliyatlardan tashqarida ham sezilarli darajada kengaytirish imkonini berdi. Ma'lumotlar mavjud va etarli bo'lganda, kelajakdagi jarayon natijalarini ishonchli va aniq prognoz qilish mumkin. Avvalroq oziq-ovqat sanoati sanoat inqiloblari davrida boshqa tarmoqlarda joriy etilgan texnologiyalarni o'zlashtirishda orqada qolgani ta'kidlangan edi. Bashoratli tahlil allaqachon davlat siyosati, parklarni boshqarish va sug'urta kabi sohalarda keng qo'llaniladi; Oziq-ovqat sanoati, boshqa taqiladigan texnologiyalar kabi, u bilan endigina tanishmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda va hatto rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat biznesi mijozlar shikoyatlarining nisbatan mutanosib ravishda o'sishi va oziq-ovqat gigienasi boyicha inspektorlar sonining sezilarli darajada kamayishi bilan tez rivojlanmoqda. Mumkin yondashuv bashoratli tahlilni qabul qilishdir. Chikago (AQSh) ma'murlari oziq-ovqat korxonalarida xavfsizlik boyicha audit o'tkaza olmaydigan asosiy xavflarni to'g'ri bashorat qilish va zarur proaktiv harakatlarni taklif qilishda bashoratli tahlillar samaradorligini ko'rsatdi.

Rasm 7. Kuzatuv yordamida manba identifikatsiyasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beyker, A. (2019). Qishloq xo‘jaligida bug‘ mashinalari qanday ishlatilgan? Mavjud: [https://www.Bressingem.co.uk/blog/posts/2014/qishloq xo‘jaligida bug ‘ dvigatellari qanday bo‘lgan.aspx](https://www.Bressingem.co.uk/blog/posts/2014/qishloq_xo%27jaligida_bug_dvigatellari_qanday_bo%27lgan.aspx)
2. Baldassari, P. va Roux, J. D. (2017). Sanoat 4.0: Ish kelajagiga tayyorgarlik. *Odamlar StrategiY.*, 40 (3), 20–23.
3. Brynjolfsson, A. va McAfee, E. (2014). *Ikkinchi Mashina Asri: Ajoyib Texnologiyalar Asrida Ish, Taraqqiyot va Farovonlik*. W. W. Norton & Company.
4. Burvud-Taylor, L. (2017). Nima shunday AgriFood Tech? Akademik ni bosing. Chester, R (2017). Oziq-ovqat xavfsizligi kelajagi: bu yerda inqilob. Mavjud: [https://www.newfoodjurnali.com/maqola/41390/kelajak - oziq-ovqat - xavfsizlik - inqilob - eshiklar /](https://www.newfoodjurnali.com/maqola/41390/kelajak_oziq-ovqat_xavfsizlik_inqilob_eshiklar/)
5. Corallo, A., Latino, M.E. & Menegoli, M. (2018). Sanoat 4.0 dan qishloq xo‘jaligi 4.0 ga: ixtiyoriy kuzatish uchun qishloq-oziq-ovqat ta‘minoti zanjirida mahsulot ma‘lumotlarini boshqarish tizimi. *Int. J. Nutr. Oziq-ovqat Eng.*, 12 (5), 146–150.
6. Easton, K. M., Carrodus, G., Delaney, T., Howitt, B., Smit, R., Butler, H. and McArthur. (2014). Oksfordning yirik g‘oyalari geografiyasi. Oksford universiteti matbuoti.
7. Estadísticas del agua ru. (2018). Meksikadagi suv statistikasi. Mavjud: http://sina.konagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf.
8. FAO. (2014). Barqaror qishloq xo‘jaligi uchun axborot va kommunikatsiya texnologiyalari: Osiyo va Tinch okeani ko‘rsatkichlari. FAO.
9. FAO. (2015). Qishloq xo‘jaligi va qishloq taraqqiyoti uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi muvaffaqiyatlar. Mavjud: <http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf>
10. FAO. (2017). Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligining holati. Qishloqni inklyuziv o‘zgartirish uchun oziq-ovqat tizimlaridan foydalanish. Mavjud: <https://www.fao.org/3/a-i7658e.pdf>
11. AQSh oziq-ovqat va dori. (2018). FDA ko‘p shtatli E. coli O 157: H 7 infeksiyasini Yuma o‘sadigan hududdagi romaine maruliga bog‘liqligini tekshirdi. Muallif.
12. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar uyushmasi. (2011). Qayta tiklash xarajatlarini qayd etish: yo‘qotishlarni o‘lchash va qoplash. Mavjud: [https://www.gmaonline.org/fayl - menejer / rasmlar / gmapublications / Capturing_Recall_Costs_GMA_Whitepaper_FINAL. pdf](https://www.gmaonline.org/fayl-menejer/rasmlar/gmapublications/Capturing_Recall_Costs_GMA_Whitepaper_FINAL.pdf)
13. Xvang, J. S. (2016). To‘rtinchi sanoat inqilobi (Sanoat 4.0): Aqlli ishlab chiqarish. SMT.
14. Jonson, E. A. J. (1941). Iqtisodiy tarix assotsiatsiyasi. *Iqtisodiy tarix jurnali*, 1941. Kamminga, H. (1995). Oziqlanish fani va madaniyati. Rodop.

15. Kurucleki, E., Pelle, A., Laci, R. va Fekete, B. (2016). Evropa Ittifoqining to‘rtinchi sanoat inqilobini qabul qilishga tayyorligi. *Boshqaruv.*, 11 (4), 2016 yil.
16. Li, G., Hou, Y. va Vu, A. (2017). To‘rtinchi sanoat inqilobi: texnologik omillar, ta’sirlar va engish usullari. *Xitoy geografik fani*, 27 (4), 626–637. doi: 10.1007/11769-017-0890-x
17. Miranda, J., Ponce, P., Molina, A. va Rayt, P. (2019). Agri - Oziq-ovqat 4.0 uchun sensorli, aqlli va barqaror texnologiyalar. *Sanoatdagi kompyuterlar*, 108, 21–36. doi : 10.1016/ j. tuzing.2019.02.002
18. Mokir, J (1998). Ikkinchi sanoat inqilobi, 1870-1914 yillar. *Stor. Dell economia Mond.*, 219–245. OECD. (2016). OECD fan, texnologiya va innovatsiyalar istiqboli 2016: fanni shakllantiruvchi megatrendlar. *Texnologiya va innovatsiyalar*.
19. Pereyra, Feddes va Gilli. (1996). Sug‘oriladigan dehqonchilikning barqarorligi. *Akademik matbuot*. Piper, B. (2019). *Texnologiya qishloq xo‘jaligini qanday o‘zgartirdi*. Mavjud: monsanto.com/innovations/datascience/articles/agricultural-technology-innovations
20. Retief, F., Bond, A., Papa, J., Morrison-Saunders, A. va King, N. (2016). Global megatrendlar va ularning atrof-muhitga ta’sirni baholash amaliyotiga ta’siri. *Ekologik Ta’sir Baholash Ko‘rib chiqish*, 61, 52–60. doi : 10.1016/ j. eiar.2016.07.002
21. Rostow, V. V. (1983). G‘arb dunyosida texnologiya va ishsizlik. *Challenge (Karachi)*, 26 (1), 6–17. doi: 10.1080/05775132.1983.11470821
22. Shvab, K. (2016). To‘rtinchi sanoat inqilobi. Jeneva, Shveysariya. Jahon iqtisodiy forumi.
23. Skolnik, H (1968). Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat fani va texnologiyasi tarixi, evolyutsiyasi va holati. *Kimyoviy hujjatlar jurnali*, 8 (2), 95–98. doi: 10.1021/c160029a011
24. SpecPage. (2019). Oziq-ovqat sanoati 4.0 - inqilob yoki evolyutsiya? Mavjud: <https://www.specpage.com/oziq-ovqat-sanoat-4-0-inqilob-evolyutsiya/>
25. Sung, J. (2018). To‘rtinchi sanoat inqilobi va aniq qishloq xo‘jaligi. *Avtomat. Agri. Xavfsiz. Oziq-ovqat ta’minoti kelajak*. General, 1.
26. Stellenburg universiteti. (2017a). 4-sanoat inqilobi kontekstida G‘arbiy Keyp qishloq xo‘jaligi sektorining kelajagi, sharh. *To‘rtinchi sanoat inqilobi (4IR)*, 1–21.
27. Stellenburg universiteti biznes maktabi. (2017b). 4-sanoat inqilobi kontekstida G‘arbiy Keyp qishloq xo‘jaligi sektorining kelajagi, sharh. *Qishloq xo‘jaligida 4PR va uning harakatlantiruvchi kuchlari - global istiqbol*.
28. Wognum, P. M. N., Bremmers, H., Trienekens, J. H., van der Vorst, J. G. A. J. va Bloemhof, J. M. (2011). Oziq-ovqat ta’minoti zanjirlarida barqarorlik va shaffoflik tizimlari - Hozirgi holat va muammolar. *Murakkab Muhandislik Informatika*, 25 (1), 65–76. doi : 10.1016/ j. aei.2010.06.001
29. Ishlar, AKT (2019). 4-sanoat inqilobining 5 ta muammosi - hafta oxiri o‘qish uchun uzun kitoblar. Mavjud: <https://www.ictworks.org/muammolar-to-rtinchi-sanoat-inqilob>
30. Jahon iqtisodiy forumi. (2018). Oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo‘jaligi kelajagini shakllantirish boyicha tizim tashabbusi: maqsadga muvofiq innovatsiyalar, oziq-ovqat tizimlarini o‘zgartirishni tezlashtirishda texnologik innovatsiyalarning roli. Muallif.
31. Jahon iqtisodiy forumi. (2019a). Oziq-ovqat kelajagini shakllantirish boyicha tizimli tashabbus, maqsadli innovatsiyalar, texnologik innovatsiyalar orqali oziq-ovqat qiymati zanjirlarida kuzatuvni yaxshilash.
32. Jahon iqtisodiy forumi. (2019b). To‘rtinchi sanoat inqilobining oziq-ovqat tizimlari texnologik buzilishlarga tayyor. Mavjud: <https://www.fodnavigator.com/maqola/23/01/2019/>
33. Yahyo, N., (2018). Qishloq xo‘jaligi 4.0: Kelajakda barqarorlik uchun uni amalga oshirish. *Yashil karbamidda*. Springer.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA NANOTEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Shaymatov S.R., Burxonov R.R.

Jizzax davlat pedagogika universiteti. Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim kafedrası.

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat sanoatida nanotexnologiyalardan foydalanish orqali mahsulotni qayta ishlash, qadoqlash, sifatini saqlash, mahsulotlardagi buzlishlarni aniqlash va undan keyingi faoliyat tizimini takomillashtirishga oid mulohazlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: nanotexnologiya, mexanika, nanomateriallar, standartlashtirish, nanofiltr, oqsillarni fraksiyalash, protsedura.

Abstract. The article presents comments on product processing, packaging, quality control, detection of defects in products, and improvement of the subsequent activity system through the use of nanotechnology in the food industry.

Key words: nanotechnology, mechanic, nanomaterials, standardization, nanofilter, protein fractionation, procedure

Аннотация. В статье представлены комментарии по вопросам обработки, упаковки, контроля качества продукции, выявления дефектов продукции и совершенствования системы последующей деятельности за счет использования нанотехнологий в пищевой промышленности.

Ключевые слова: нанотехнологии, механика, наноматериалы, стандартизация, нанофильтр, фракционирование белка, процедура.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining yuqori sifatli, xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan ehtiyojini qondirish eng muhim muammolardan biri sanaladi. Respublikamizda qabul qilingan “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida”gi, “Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi toʻgʻrisida”gi qonunlari, chorvachilikni, sohibkorlikni va bogʻdorchilikni rivojlantirish borasidagi qator qarorlar va farmonlar buning yaqqol namunasidir. Ushbu qonun va qarorlar ijrosini taʼminlashda zamonaviy ilmga asoslangan yondashuvlardan foydalanish hozirgi vaqtda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy fan tarmogʻi hisoblanadigan nanotexnologiya fizika, kimyo, materialshunoslik, biologiya, mexanika boʻyicha tajribagalarga muhtoj boʻlgan keng sohadir. Bundan tashqari elektrotexnika, tibbiyot va ularning birlashgan sohalarining turli xil elementlari yaʼni atomlardan makromateriallargacha, nano-materiallardan va nano-qurilmalargacha boʻlgan ilmiy izlanishlarini oʻz ichiga qamrab oladi.

Nanotexnologiya - bu oziq-ovqat sanoati sohasiga katta ijobiy taʼsir koʻrsatadigan mayda materiallar ishlab chiqarish sohasiga oid izlanishlar olib boradigan fan tarmogʻi sifatida ham mashxur. . Nanotexnologiya oziq-ovqat sanoatida ozuqaviy qiymatlar, taʼm, rang oʻzgarishlarini tekshirish, shtrix kodlar orqali oziq-ovqat mahsulotlarining yaxlitligini kuzatish va oziq-ovqatning saqlash muddatini uzaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Nanotexnologiya oziq-ovqat sohasida mutlaqo yangi mahsulotlar va muayyan jarayonlarni ishlab chiqarish uchun katta salohiyatga ega boʻlgan rivojlanayotgan yangi texnologiyadir. Nanotexnologiya oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat qoʻshimchalari sifatida mahsulot ichida va oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash orqali qoʻllanilishi mumkin. Nanotexnologiyaning oziq-ovqat sanoatida qoʻllanilishi 1-rasmda koʻrsatilgan.

1-rasm. Oziq-ovqat sanoatida nanotexnologiyani qoʻllanish sohalari

Nanotexnologiyalar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Oziq-ovqat mahsulotlari qo‘yiladigan yuqori sifat standart, parhez talablari sababli past kaloriyalik va kam yog‘li oziq-ovqat kabi yangi paydo bo‘ladigan mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganligi oziq-ovqat sanoatida nanomateriallar tomonidan takomillashtirilishi kerak.

Nanofiltratsiya nanotexnologiyaga asoslangan eng dolzarb usullardan biri bo‘lib, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda katta salohiyatga ega. Nanog‘ovak qoplamalar masalan suvni yumshatish va tozalash uchun ishlatiladi. Ikki valentli ionlar nanofiltrlar tomonidan olib tashlanishi mumkin. Sut sanoatida amalda nanotexnologiyalardan foydalanishning bir nechta yo‘nalishlari mavjud. Nanotexnologiyalar sut sanoatida sutni standartlashtirish, sut tarkibidagi oqsillarni fraksiyalash usulida ajratish va mikroob sifatini oshirish uchun qo‘llaniladi. Bu usul oddiy filtrlash jarayoniga nisbatan turli afzalliklarga ega. Bunday afzalliklardan ba‘zilari ishlov berish bosqichlarining optimallashtirishga, kam energiya sarfi, yakunda mahsulot sifatini yaxshilash va ajratish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ushbu nanotexnologiya oziq-ovqat xavfsizligi sohasida sezilarli yutuqlarga olib keldi. Oziq-ovqat sanoati mahsulotlar tarkibini buzilish, ifloslanish jarayonlari tez, aniq va sezgir aniqlashga ega texnikalardan foydalanishni talab qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini buzilishi va ifloslanishiga sabab bo‘luvchi moddalarni aniqlashning eng samarali usuli ma‘lum bir bioreseptor bilan birlashtirilgan transduksiya tizimiga tayanadigan biosensing usullari bo‘ladi. Bioreseptor transduksiya tizimi bilan birgalikda biologik yoki kimyoviy signallarni ishlab chiqaradigan ma‘lum maqsadli birikmalar uchun kuchli va selektiv bog‘lovchi biomolekulalar bo‘lishi kerak. Transduser (datchik) ishlab chiqarilgan signalni o‘lchash mumkin bo‘lgan shaklga aylantirish orqali qo‘shimcha o‘lchashlarni amalga oshiradi. Hozirgi kunda Agromicron kompaniyasi ishlab chiqaradigan spreya oziq-ovqat mahsulotlarini ifloslantiruvchi moddalarni aniqlashda yuqoridagi usuldan foydalaniladi. Jarayon shunchaki lyuminesstent oqsilga asoslangan bo‘lib, u sirtida mavjud bo‘lgan patogen mikroorganizmlar, bilan reaksiyaga kirishadi, ko‘zga ko‘rinadigan yorug‘lik chiqaradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida oziq-ovqat sifati va xavfsizligi e‘tibor qaratilayotgan ikkita asosiy jihatdir. Murakkab oziq-ovqat materiallarida juda past konsentratsiyali oziq-ovqat sifati va uning xavfliligini aniqlaydigan asbob-uskunalar, analitik protseduralar yetarli darajada jihozlangan. Ko‘rsatilayotgan ushbu xizmat va o‘rnatilgan asbob-uskunalar juda qimmat hamda bunday yuqori aniqlikdagi natijalarni olish uchun juda oz vaqt talab etilganligi bois malakali mutaxassislar talab qilinadi. Lekin oddiy aholi iste‘mol mahsulotlari bunday zamonaviy jihozlar bilan jihozlanmagan. Bundan keying ilmiy izlanishlarda yetarlicha analitik ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan arzon, sohada qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan oddiy sensorni ishlab chiqish masalalari olimlar oldidagi dolzarb masaladir.

Foydalanilgan manbaalar

1. S. Das, S. H. Panda, M. Bole, N. Pal, B. R. Samantaray, and H. Thatoi, “Facets of nanotechnology in Food processing, packaging and safety: an emerald insight,” in *Bio-Nano Interface*, pp. 75–92, Springer, Singapore, 2022.
2. S. M. Amini, M. Gilaki, and M. Karchani, “Safety of nanotechnology in food industries,” *Electronic Physician*, vol. 6, no. 4, pp. 962–968, 2014.
3. L. Jaiswal, S. Shankar, and J.-W. Rhim, “Applications of nanotechnology in food microbiology,” in *Methods in Microbiology*, vol. 46, pp. 43–60, Academic Press, 2019.
4. P. J. Babu and J. M. R. Tingirikari, “A review on polymeric nanomaterials intervention in food industry,” *Polymer Bulletin*, vol. 79, pp. 1–28, 2022.

QOVUNNING OQ NOVOT NAVINI QUYOSH PANELLI-TUNNELLI QURITKICHDA QURITISH BO‘YICHA TAJRIBALAR

¹M.Xo‘jayeva, ²D.K.Maksumova

Toshkent kimyo texnologiya instituti,

¹Urganch davlat universiteti, doktoranti

²Oziq-ovqat va kosmetika-parfyumeriya mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy izlanishda Xorazm vohasida yetishtirilgan qovunning Oq novvot navi quyosh panelli tunnelli quritkichda quritilgan va jarayonda optimal harorat, quritish tezligi (R), quriganlik darajasi (q_d) o‘rganilgan. Quritishdan oldin namunalar osmotik denaturatsiya qilingan hamda qovundan quritilgan tayoqchalar olish texnologiyasi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: qovun, quritilgan qovun, Oq novvot navi, quyosh panelli tunnelli quritkich, quritish tezligi.

Abstract. In this scientific research, the Oknovvot variety of melon grown in the Khorezm oasis was dried in a tunnel dryer with solar panels, and the optimal temperature, drying speed (R), degree of dryness (q_d) were studied in the process. Before drying, the samples were osmotically denatured, and the technology for obtaining dried sticks from melons was proposed.

Key words: melon, dried melon, Oknovvot variety, solar panel tunnel dryer, drying speed.

Аннотация. В данном научном исследовании сорт дыни Окноввот, выращенный в Хорезмском оазисе, сушился в туннельной сушилке с солнечными батареями, при этом изучались оптимальная температура, скорость сушки (R), степень сухости (q_d). Перед сушкой образцы были осмотически денатурированы и предложена технология получения сушеных палочек из дыни.

Ключевые слова: дыня, сушеная дыня, сорт Окноввот, туннельная сушилка на солнечных батареях, скорость сушки.

Quritish deb – konsistensiyasi qattiq, zich, yumshoq, pastasimon yoki suyuq materiallar tarkibidan namlikni issiqlik yordamida bug‘latish va hosil bo‘lgan bug‘ni olib ketish jarayoniga aytiladi. Quritish tezligi ko‘pgina hollarda quritilayotgan mahsulot tarkibidagi namlikning ichki diffuzion ko‘chish tezligiga bog‘liqdir. [1]

Qovun qoqi tayyorlashda pishib yetilgan va kasallanmagan qovunning barcha hosili yaroqli hisoblanadi. Biroq etining zichlik darajasiga qarab, uni kesish va quritishning turli usulini tanlash lozim. Eti zich bo‘lgan navlarga Oq novvot, Ichqizil, Oq urug‘, Ko‘kcha, Gulobi, To‘q sariq, yumshoq etli navlarga esa Saxovat, Handalak, Gurovak, Ko‘k gurovak, Bosvoldi, Toshloqi, Gurbek misol bo‘la oladi.

Qovundan o‘rtacha 4,5–10,7 foiz qoqi olinadi. Bir tonna qovun qoqi olish uchun 11,7–15,2 tonna xomashyo sarflanadi. [3]

1-jadval

Mevalarni mexanik usulda tekshirish va quritilgan mahsulotni chiqish miqdori

Qovun navlari	Urug‘i %	Po‘sti %	Eti %	Quruq modda Miqdori °Brix	Qurtilgan mahsulot chiqishi %	1 t quritilgan mahsulot uchun xomashyo
Gurovak	6,2	20,0	73,8	14,3	9,5	11,52
Oq novvot	6,3	25,6	68,1	12,1	10,5	10,52
Saxovat	6,2	27,0	66,8	13,0	8,9	12,23
Ko‘kcha	6,3	26	67,7	9,1	5,4	15,20
Toshloqi	8,4	24,6	67	9,92	8,4	14,90

O‘zbekistonda quritilgan qovun qoqilari tarkibida C vitamini 15,4–83,7 mg foiz atrofida, umumiy qand miqdori 38–75,7 %, quruq moddalar esa 76–91,4 % ni tashkil etadi.

Qurtilgan mahsulotning tayyorligi kesilgan qovun bo‘laklarining holatiga qarab

aniqlanadi. Qoqi egiluvchan, kaftda qisilganda shira oqmasligi va tarkibidagi namlik 20 foizdan ortiq bo‘lmasligi shart. Taklif etilayotgan “Qovun tayoqchalari” tayyorlash texnologiyasi sifatida ushbu ketma-ketlikdagi bosqichlar tavsiya qilindi: **navlarga ajratish → yuvish → bo‘laklash va urig‘idan tozalash → tilimlarga bo‘lish → po‘stidan ajratish → osmotik denaturatsiya → quritish → qadoqlash.**

Osmotik denaturatsiya (yoki suvsizlanish) - bu tozalash, kesish yoki bo‘lish jarayonini asosida obyekt tarkibidagi osmotik namlikni chiqarib yuborish. Shuningdek, obyekt shakar, tuz yoki ikkalasining konsentrlangan eritmasi kabi “osmotik eritma” ga botiriladi. Bu jarayon obyektни quritish uchun sarflanadigan vaqt va energiyani ma’lum darajada tejaydi.

Ushbu tajribada namunalар tunnelli quritkichda quritilgan (1-rasm).

1-rasm. Tunnelli quritkich sxemasi

- 1 –havo kirishi; 2 – ventilyator; 3 – quyosh panellari; 4 – quyosh kollektori;
5 – metall ramka tomonlari; 6 – kollektordan havoning chiqib ketishi; 7 – yog‘och tayanch; 8 – plastik to‘r; 9 – shaffof qoplamani mustahkamlash uchun ramkalar;
10 – taglik; 11 - aylanma bar ; 12 – havoning chiqishi.

Tunnelli quritkichda issiq havo bir yoki bir nechta ventilyatorlar yordamida haydaladi ($v=2$ m/sek), quvvat esa fotoelektrik quyosh panellaridan olinadi. Bu tizimni elektr tarmoqdan mustaqil tarzda ishlashiga yordam beradi va havo temperaturasini nazorat qilishda ham katta imkon beradi, chunki rotor tezligi jadal quyosh nurlanishining funksiyasi hisoblanadi. Qurilmada filtrlar mavjud bo‘lib, faqat toza havo yordamida ishlaydi. [4]

Namunalarni tayyorlash – namunalар o‘xshash °Brix bilan tanlangan. Osmotik denaturatsiya uchun saxarozadan foydalanilgan. Qovunlar vazni o‘rtacha 1,5 kg, diametri 20–25 sm va uzunligi 25–30 sm bo‘lgan o‘lchamlar bo‘yicha saralangan. Namunalarni tozalash uchun suv yordamida yaxshilab yuviladi. Namunalар qalinligi 1,0 sm, bo‘yi va eni tegishli 10x3 sm qilib kesilgan. So‘ngra ular saxaroza eritmasi 1:4 (w/w) bo‘lgan idishga xona haroratida (~25 °C) 30 daqiqa davomida botirish orqali osmotik denaturizatsiya qilindi. Namunalар sirtidagi qolgan namlikni yo‘qotish uchun oziq-ovqat gigiyenik qog‘ozi bilan tozalandi va tarozida massalari o‘lchandi. [5]

Analiz – quriganlik darajasini aniqlash uchun nisbiy tushuncha kiritamiz – q_d . q_d – bu qurigan mahsulotda qurimasdan qolgan suv massasining absolyut quruq moddaga nisbatidir:

$$q_d = \frac{m_2 - m_a}{m_a}$$

Bu yerda m_2 – qurigan mahsulot massasi (gr). m_a – namunaning absolyut quruq massasi.

Quritish tezligi R quyidagicha aniqlanadi:

$$R = \frac{m}{\text{namuna yuzasi (m}^2\text{)}} \times \frac{\Delta w}{\Delta t}$$

Bu yerda m – quriyotgan obyektning massasi.

Namlik tahlili – osmotik denaturatsiyalangan namunalarning namligi o‘rtacha 89,5–95,0% ni tashkil qiladi. 2-jadvalda turli haroratlarda quritish vaqti berilgan va namunalarning namligi aniqlangan holda quriganlik darajasi - q_d hisoblangan. q_d – qaysi harorat afzalroq quritish darajasiga ega ekanligini belgilaydigan ko‘rsatkich deyish mumkin.

Turli uskunalarda namunalarni quritish vaqtlari

Quritish usuli	harorat (°C)	quritish vaqti (soat)	q _d
Tunnelli quritkich (TQ)	40	48.0 ± 0.5	0.35
	50	44.5 ± 0.5	0.32
	60	36.0 ± 0.0	0.30

Jadvalda ko‘rinib turibdiki, quritish uchun 60°C eng optimali ko‘rsatkichga ega. Bunda q_d ko‘rsatkichi eng past 60 °C bo‘lib, unda obyekt maksimal darajada yaxshi quriyapdi. Tunnelli quritkichda issiq havo oqimi bir xil tarqalmasligi ko‘rsatkichi tufayli umumiy quritish vaqti uzoqroq bo‘lishi mumkin, biroq, shuni alohida ta’kidlash joizki, tunnelli quritkich energiya tejamlorligini bilan boshqa usullardan farq qiladi.

Ushbu ilmiy tajribada qovunni quritish uchun dastlab navlarni to‘g‘ri tanlash, ya’ni, qovunning eti zichroq bo‘lgan navlar botanik jihatdan tahlil qilinganligi, shuningdek tanlangan navlarning namlik miqdori, mahsulot olish uchun zarur bo‘lgan xomashyo miqdorlari ulushlar ko‘rinishida tahlil qilinganligi maqsadga muvofiq bo‘lgan va ushbu ko‘rsatkichlarga ko‘ra biz Xorazm vohasi keng yetishtiriladigan Oqnovot navini tanladik. Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakultetida joylashgan quyosh panelli tunnelli quritkich yordamida namunalarni quritib, turli ko‘rsatkichlari aniqlanildi. Unga ko‘ra osmotik denaturatsiya jarayoni katta ahamiyatga ekanligi, namunani yaxshi quriganligini belgilash uchun quritish tezligi va quriganlik darajasi (q_d) hisoblandi. Tunnelli quritgichda qovun namunalari uchun eng maqbul harorati 60 °C ekanligi ilmiy jihatdan isbotlandi, ushbu haroratda quritish vaqti esa 36.0±0.0 soatni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джураев Х.Ф., Додаев К.О., Чориев А.Ж. “Технология переработки бахчевых культур” Хранение и переработка сельхозсырья. Тошкент- 2001. №9 – 52 б.
2. З.А.Кац – Производство сушеных овощей, картофеля и фруктов. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1984 / Kitob / 216 б.
3. R. Mavlyanova, A. Rustamov, R. Khakimov, A. Khakimov, M. Turdieva and S. Padulosi "Melons of Uzbekistan" 2005. Melons of Uzbekistan. IPGRI Regional Office for Central Asia. Tashkent, Uzbekistan., 216 б.
4. B.Sh.Usmonov, S.A.Rejabov – Ko‘p funksiyali quyosh quritkich qurilmalari. Monografiya. Toshkent – 2024. 134 б.
5. Максумова Д.К. – “Глубокая переработка дыни. Моделирование процессов фракционирования дынной массы и концентрирования сока” Ташкентский химико-технологический институт 2023 / Monografiya / 105 б.

POLIZ MAXSULOTLARINI SUBLIMATSION QURITISH TEXNOLOGIYASI

Meliboyev Mirazam Foziljon o‘g‘li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Oziq- ovqat texnologiyasi kafedrası, v.b., dotsent,
tel:

Mahmudova Gulsanam Xolmurodjon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Oziq- ovqat texnologiyasi kafedrası, talaba
Muydinova Nigora Doniyor qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Oziq- ovqat texnologiyasi kafedrası, talaba

Annotatsiya: Quritish xom ashyodan namlikni yo‘qotishning energetik jarayonidir. Pastroq namlikda quritilgan maxsulotlar uzoqroq saqlanishi mumkin, ammo havo o‘tkazmaydigan idishlarga qadoqlashni talab qiladi. Mahsulotlarning har bir guruhi o‘zining optimal miqdori qoldiq namlikka ega. Xom dukkaklilar namligi 12% dan 13% gacha, sabzavotlar 12% dan 14% gacha, mevalar 16% dan 25% gacha namlikda saqlanadi. Poliz ekinlarini quritishdan asosiy maqsad aholini nomavsumiy davrlarda ham shu maxsulotga bo‘lgan talabini qondirish.

Kalit so‘zlar: Poliz, qovun, quritish, namlik, energetik, kritik, sublimatsiya, innovatsion.

Аннотация: Сушка-это энергетический процесс удаления влаги из сырья. Продукты, высушенные при более низкой влажности, могут храниться дольше, но требуют упаковки в герметичные контейнеры. Каждая группа продуктов имеет свое оптимальное количество остаточной влаги. Сырые бобовые хранят при влажности от 12% до 13%, овощи-от 12% до 14%, фрукты-от 16% до 25%. Основная цель сушки бахчевых культур-удовлетворение спроса населения на этот продукт

Ключевые слова: Дыня, дыня, сушка, влажность, энергетический, критический, сублимационный, инновационный.

Annotatsiya: Abstract: Drying is an energetic process of removing moisture from raw materials. Products dried at lower humidity can be stored longer, but require packaging in airtight containers. Each product group has its own optimal amount of residual moisture. Raw legumes are stored at a humidity of 12% to 13%, vegetables - from 12% to 14%, fruits - from 16% to 25%. The main purpose of drying melons is to meet the demand of the population for this product.

Keywords: Melon, melon, drying, humidity, energy, critical, sublimation, innovative.

Qovunni oftobda, oddiy usulda quritish uchun maydoncha, stol, pichoq, patnis, xodacha, reyka, kanop ip va zanglamaydigan simlar bo‘lishi zarur. Quritish maydonchasi atrofi ochiq, quyosh yaxshi tushadigan va serqatnov yo‘llardan uzoqroq bo‘lishi shart. Qovun quritish maxsus jihozlangan ilgaklarda amalga oshiriladi. Buning uchun balandligi 170 sm bo‘lgan diametri 6x6 sm reykalardan dastgohlar yasaladi. Bu reykalarning har ikki tomoniga uchburchak asosli kengligi bir metr tirgovuchlar osiladi. Uchburchak shaklidagi tirgovuchlar 2,5 metr oralig‘i o‘rnatilib, reykalalar bilan mustahkamlanadi. Har ikki tomonidan 4-5 qator qilib, 35-40 sm oraliqda sim yoki eshilgan kanop tortiladi. Bir tonna mahsulotni quritish uchun mavsumda (4 marta quritilganda) 9 ta dastgoh, yasash uchun 1,1 kub. metr yog‘och sarflanadi. Dastgohlarni yig‘ma shaklida ham yasash mumkin.

Suniy usulda qovunni quritishda asosan hozirda sanoatda konvektiv (tunnelli va lentali) va sublimatsion quritish qurilmalarida quritiladi.

Lentali quritish kamerasida dastlab standartga muvofiq turli o‘lchamlarda bo‘laklarga bo‘linadi va askorbin kislotasining 5-7 % li eritmasiga 10minut davomida ishlov beriladi. Ishlov berishdan maqsad maxsulot tarkibidagi glyukoza va qand moddalari lentaga yopishib qolishini va maxsulot strukturasi saqlash vazifasini bajaradi. Lentali quritish kamerasida qovunni quritish jarayonini nazorat qilish imkoniyati yuqori xisoblanadi. Tunnelli quritish kamerasida quritish tavsiya etilmaydi.

Sublimatsion quritish kamerasida quritishda maxsulotning strukturasi va orgonoleptik ko‘rsatkichlarini saqlab qoladi va standartga muvofiq maxsulot tarkibida 97-98 % gacha vitaminlarini saqlab qolinadi. Sublimatsion usulda quritishda kamchiligi shuki quritish davri 45-

50 soatgacha davom etadi sababi maxsulotning xujayra to‘qimalari va namlik miqdori chiqishi murakkab hisoblanadi.

1-rasm. Qovunni quritish texnologiyasi

Qovun quritish jarayonida quyidagilarga e'tibor berish kerak.

- quritish kamerasini doimo ozoda holda turishi kerak;
- stol va maxsulotlarni tozaligini nazorat qilish, zarurat tug'ilganda ularni askorbin kislota bilan ishlov berish;
- ishchilar qovunni kesish, stelyajlarga terish va quritish kamerasiga joylashtirish;
- xom-ashyoni qayta ishlaydigan va quritilgan tayyor mahsulotni saqlaydigan omborlarni uy hayvonlari, kemiruvchi va hasharotlardan muhofaza qilish tadbirlarini ko'rish;
- qovun quritishdan oldin barcha zarur Kerakli jihozlar va materiallar bilan to'liq jihozlanishi va ular ishga yaroqli holda bo'lishi shart.

Qovun qoqi tayyorlashda pishib yetilgan va kasallanmagan qovunning barcha nav mevalaridan foydalaniladi. Biroq etining zichlik darajasiga qarab, uni qirqish va quritishning usulini tanlash tavsiya etiladi. Eti zich bo'lgan “Ichqizil”, “Oq urug'”, “Ko'kcha”, “Gulobi”, “To'q sariq” va boshqa navlarni oddiy usulda ilmoqlarda quritish mumkin. Yumshoq etli “Bosvoldi”, “Toshloqi”, “Gurbek” nav mevalarini qirqib ishlov berib quritiladi.

Qovunni tilib quritish paytida har xil navlardan turli miqdorda qoqi olinadi. “Ko'kcha”, “Bosvoldi” va “Gurbek” navlaridan 4,5-5,4 foiz qoqi olinadi. Boshqa nav mevalaridan esa 7,5-10,7 foiz mahsulot tayyorlanadi. Bir tonna qovun qoqi olish uchun 11,7- 15,2 tonna xom-ashyo sarflanadi.

O'zbekistonda quritilgan qovun qoqilari tarkibida C vitamini 15,4-83,7 mg atrofida, umumiy qand miqdori 38-75,7 foizni, quruq moddalar esa 76-91,4 foizni tashkil etadi.

Quritilgan mahsulotning tayyorligi kesilgan qovun bo'laklarining holatiga qarab aniqlanadi. Qoqi egiluvchan, kaftda qisilganda, undan shira oqmasligi va tarkibidagi namlik 20 foizdan ortiq bo'lmasligi shart.

1-rasm. Qovunni sublimatsion quritish kamerasiga joylashtirish tartibi.

1-Jadval

Qurtilan qovunning kimyoviy tarkibi (foiz hisobida)

Qovun navlari	C vitamini, mg	Umumiy qand miqdori	Quruq moddalar
Ko‘kcha	22,35	75,7	81,9
To‘q sariq gulobi	16,4	66,3	91,4
Gurbek	21,6	62,3	82,1
Umir boqi	15,4	54,3	82,9
Non go‘sh	83,7	59,8	86,0
Ko‘k gulobi	39,8	51,4	86,0
Gulobi	34,7	49,6	76,0
Toshloqi	78,0	55,8	89,3
Ollaxomma	72,5	38,4	76,0

Xulosa: Sabzavot va polizchilik qishloq xo‘jaligining sabzavot va poliz ekinlari yetishtirish bilan shug‘ullanadigan muhim tarmoqlari hisoblanadi. Sabzavotlar va poliz ekinlari foydali moddalarning qimmatli manbai va sog‘lom ovqatlanishning muhim tarkibiy qismidir. Hosildorlik va mahsulot sifatini oshirish maqsadida sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish texnologiyalari muntazam takomillashtirilmoqda. Biroq, sabzavot va poliz ekinlari o‘simlik kasalliklari, zararkunandalar va iqlim o‘zgarishi kabi turli muammolarga duch kelmoqda. Bu muammolarni hal etish, sabzavot va polizchilikning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda innovatsion yondashuv va usullarni ishlab chiqish va qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Shu muammolarni bartaraf etish maqsadida va aholini doimiy shu maxsulotlarga bo‘lgan talabini qondirish uchun turli xil energiya tejamkor usullardan foydalanyapmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Meliboyev M. Mevalarni quritishda yuqori samarador kombinatsion usullardan foydalanish// Aftoreferat. Namangan-2022. 44-bet
- 2.Meliboyev M.F., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K., Qanoatov X.M., Mallabayev O.T. Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini (sabzavotlar) quritish texnologiyasi va usullari// “Fazilat Orgtex servis” Namangan-2021. 112-bet.
3. M.Meliboyev, Sh.Mamatov, O.Ergashev, A.Eshonturaev. Investigation of the process of microwave freeze drying of plums// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012047. doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012047. 1-6 p.
4. Meliboyev M.F., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K., Qodirov O.R. Effects of the use of microwaves in sublimate drying // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. (O‘zbekiston). 2021.-№6.- 47-50.b.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНЯНОГО МАСЛА МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Шукурханова Мадинахон Ганихон кизи
Ташкентский Государственный Политехнический Университет имени
И.А.Каримова
докторантка кафедры «Биотехнология»
Акрамова Раъно Рамизитдиновна
Ташкентский химико-технологический институт
профессор PhD

Аннотация: целью данной работы является исследование влияния сопутствующих веществ и влаги определения массовой доли линоленовой кислоты в льняном масле. В качестве объектов исследования были взяты образец нерафинированное льняное масло местного произрастания.

Ключевые слова: льняное масло, кислотное число, Ловибонда RYBN, каротин.

Особое место среди растительных масел занимает льняное масло, обладающее рядом уникальных физиологических свойств, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот. В настоящее время массовые доли жирных кислот в масличных семенах и продуктах их переработки определяют разными физико-химическими методами, но наиболее оптимальным является метод ядерно-магнитной релаксации (ЯМР).

Одним из важнейших показателей качества льняного масла считается массовая доля линоленовой кислоты, определяющая его потребительские свойства. Массовую долю линоленовой кислоты целесообразно определять методом ядерно-магнитной релаксации, который имеет значительные преимущества перед другими физико-химическими методами. Однако на величину погрешности определения массовой доли линоленовой кислоты в составе триацилглицеринов льняных масел методом ЯМР могут оказывать влияние следующие факторы - анализируемой проб масел, а также присутствие и содержание сопутствующих триацилглицеринам веществ в льняном масле.

Кислотное число - это количество миллиграммов гидроксида калия, необходимое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в одном грамме масла или жира. Количество свободных жирных кислот в жире непостоянно и зависит от качества жирового сырья, способа получения масел и жиров, длительности и условий хранения и других факторов.

Кислотное число является одним из основных качественных показателей, характеризующих степень свежести жира, и регламентируется ГОСТами на все виды пищевых масел и жиров.

Метод определения кислотного числа основан на титровании пробы жира раствором гидроксида калия в присутствии индикатора фенолфталеина.

- Цветность определяли по ГОСТ 5477-93 на приборе Lovibond PFX 995. Диапазон измерения 420-710 нм. Результат получаем в единицах йода и цветовой шкале Ловибонда RYBN (красный, желтый, синий, нейтральный). При определении содержания - каротина, исследуемый образец предварительно растворяли в н-гексане в соотношении 1 г на 100 см³.

Измерение проводили в кювете с длиной пути 10 мм согласно общим инструкциям.

Учитывая, что в реальное льняное масло содержат сопутствующие триацилглицеринам вещества и их влияние на результаты определения массовой доли линоленовой кислоты в льняном масле. В группе сопутствующих веществ наибольший

удельный вес в маслах занимают свободные жирные кислоты. Для исследования влияния свободных жирных кислот на результаты определения массовой доли линоленовой кислоты в льняных маслах в модельную систему, не содержащую сопутствующих веществ, вносили расчетное количество свободных жирных кислот. В модельных системах массовую долю свободных жирных кислот наблюдали кислотного числа в диапазоне 0,60-5,00 мг КОН/г. Такой интервал варьирования был выбран на основе минимального и максимального значений кислотных чисел в нерафинированных и рафинированных льняных маслах.

Из приведенных данных свободные жирные кислоты практически не оказывают влияния на результаты измерения массовой доли линоленовой кислоты в льняном масле.

Для исследования влияния неомыляемых липидов на результаты определения массовой доли линоленовой кислоты в модельную систему вносили расчетное количество неомыляемых липидов. В модельных системах массовую долю неомыляемых липидов варьировали в интервале 0,25-1,00%.

Список литератур.

1. Прудников С.М. Научно-практическое обоснование способов идентификации и оценки качества масличных семян и продуктов их переработки на основе метода ядерной магнитной релаксации: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. Краснодар, 2003. 22 с.
2. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. М.: Колос, 2003. 360 с.
3. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. М.: Пищевая промышленность, 1979. 632с.

МЕВАЛАР УРУҒИ ВА ҚОБИҒИДАН БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАЛАР ОЛИШ УСУЛЛАРИ.

Ш.Узоқова. Тошкент кимё-технология институти (Шахрисабз филиали).

Э.Санаев. Тошкент кимё-технология институти доценти.

Аннотация: мевалар уруғи ва қобиқлари каби озиқ-овқат саноатидаги иккиламчи хомашёлардан озиқбоп биологик фаол қўшимчаларни олиш борасида ушбу тадқиқот ишида илмий асосларни тақдим қилинган. Бу маълумотлар ушбу ресурсларнинг озиқ-овқат ва биотехнология соҳасида фойдаланиш учун зарур бўлган ғоялар ва методларни қамраб олади.

Кирриш: ҳозирги вақтда озиқ-овқат маҳсулотларини озиқ-овқат қўшимчаларисиз тасаввур қилиб бўлмайди, бу унга нафақат маълум органолептик хусусиятларни бериб, истеъмолчилар учун жозибадорлигини оширади, балки хом ашёсининг технологик хусусиятларини ҳам яхшилади[1]. Озиқ-овқат қўшимчаларини ишлаб чиқариш энг тез ривожланаётган тармоқлардан бири ҳисобланади[2]. Ҳозирги вақтда глобал озиқ-овқат саноатида 2 мингга яқин озиқ-овқат қўшимчалари қўлланилади, улар орасида турли мақсадлардаги моддалар ажралиб туради: бўёқлар, хушбўй моддалар, мустаҳкамлик стабилизаторлари, консервантларва бошқалар[3].

Тадқиқот усуллари ва методикаси: меваларнинг уруғи ва қобиғида турли биологик фаол моддалар, жумладан антиоксидантлар, витаминлар, минераллар, толалар ва фенолик бирикмалар мавжуд. Ушбу компонентлар инсон саломатлиги учун фойдали ҳисобланади ва турли касалликлардан ҳимоя қилувчи таъсир кўрсатиши мумкин[4]. Тадқиқотлар шундан иборатки, ушбу хомашёлардаги моддаларни аниқлаш учун хроматография, масс-спектрометрия ва бошқа физик-кимёвий таҳлиллардан фойдаланилади.

Солвентли экстракция усулида этанол, метанол ва ацетон каби органик эритувчилардан фойдаланиб, биологик фаол моддаларни чиқариб олиш мумкин[5]. Бу жараён ўсимликни махсус ҳарорат ва босим остида экстракция қилади. Суперкритик флюидли экстракция усулида эса, биологик фаол моддаларни чиқариб олишда юқори самарали ва экологик тоза ҳисобланади ва суперкритик CO₂ эритувчи сифатида ишлатилади. СВЧ экстракция усули, экстракция жараёнини тезлаштиришга ёрдам беради ва биологик фаол моддаларнинг кўпроқ қисми ажратиб олинишига ёрдам беради.

Биологик фаоллик антиоксидант, микробга қарши, яллиғланишга қарши ва ҳатто канцеропротекторлик хусусиятларини ўлчаш орқали баҳоланади. Ушбу тадқиқотлар учун DPPH, FRAP, ABTS тестлари, ҳамда микробларга қарши тестлардан фойдаланилади. Ушбу тестлар уруғ ва қобиқлардан олинган моддаларнинг биоактивлик даражасини аниқлашга ёрдам беради.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти: олинган биологик фаол моддалар озиқа қўшимчаларига айлантирилиб, озиқа маҳсулотларига қўшилади. Бунинг учун капсулалаш, микрокапсулалаш ёки эмульсия технологияларидан фойдаланиш мумкин. Қўшимчаларнинг озиқа маҳсулотлари билан ўзаро таъсирини ўрганиш ҳамда уларнинг ташқи кўриниши, таъми ва бошқа органолептик хусусиятларига таъсирини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса: мевалар уруғи ва қобиғини ишлаб чиқариш саноати чиқиндиларига айлантirmасдан, қайта ишлаб, юқори қўшилган қийматга эга озуқа қўшимчаларига айлантириш иқтисодий фойда ва экологик барқарорликни таъминлайди. Бу, айниқса, чиқиндиларни камайитириш ва қайта ишлаш йўналишидаги тадқиқотларда муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Azmir, J., Zaidul, I. S. M., Rahman, M. M., Sharif, K. M., Mohamed, A., Sahena, F., & Omar, A. K. M. (2013). "Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review." *Journal of Food Engineering*, 117(4), 426-436.
2. Chemat, F., Vian, M. A., & Cravotto, G. (2012). "Green extraction of natural products: Concept and principles." *International Journal of Molecular Sciences*, 13(7), 8615-8627.
3. Rodrigues, S., & Fernandes, F. A. N. (2010). "Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from coconut (Cocos nucifera) shell powder." *Journal of Food Engineering*, 97(2), 261-266.
4. Mendez, J. E., Oliveira, J. V., & Dariva, C. (2003). "Supercritical CO₂ extraction of nutraceuticals from natural sources." *The Journal of Supercritical Fluids*, 27(2), 263-269.
5. Puri, M., Sharma, D., & Barrow, C. J. (2012). "Enzyme-assisted extraction of bioactives." *Food Chemistry*, 134(4), 2389-2393.

"ГРАНАТОВОЕ МАСЛО: СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ИЗ ПРИРОДЫ"

Хамидова Мадина Олимжоновна

Ташкентский химико-технологический институт, стар.пред. Узбекистан

Исроилова Шоира Жамшидовна

Ташкентский химико-технологический институт, докторант, Узбекистан

Хамидова Мохира Зикрила кизи

Ташкентский химико-технологический институт, зав.лаб., Узбекистан

Бурханова Малика Мирмухиддин кизи

Ташкентский химико-технологический институт, исследователь, Узбекистан

Рамзитдиннова Мадина Гайниддин кизи

Ташкентский химико-технологический институт, магистр, Узбекистан

Аннотация: Гранатовое масло- это многообещающий ингредиент, который предлагает уникальные питательные свойства и пользу для здоровья, отличающиеся от традиционных растительных масел. Несмотря на то что каждое масло имеет свои преимущества, выбор зависит от индивидуальных предпочтений и целей использования. Гранатовое масло особенно подходит для тех, кто ищет натуральные и полезные добавки в свой рацион и уход за кожей.

Ключевые слова: Гранатовое масло, уход за кожей, натуральное, растительное масло, питательные свойства, традиционное.

Annotasiya: Anor yog'i an'anaviy o'simlik moylaridan farq qiladigan noyob ozuqaviy foyda va sog'liq uchun foydalarni taklif qiluvchi istiqbolli tarkibiy qismdir. Garchi har bir moyning o'ziga xos afzalliklari bor, tanlov individual imtiyozlar va foydalanish maqsadlariga bog'liq. Anor yog'i, ayniqsa, parhez va terini parvarish qilish uchun tabiiy va sog'lom qo'shimchalar izlayotganlar uchun juda mos keladi.

Kalit so'zlar: Anor yog'i, terini parvarish qilish, tabiiy, o'simlik yog'i, ozuqaviy xususiyatlari, an'anaviy.

Annotation: Pomegranate oil is a promising ingredient that offers unique nutritional properties and health benefits that differ from traditional vegetable oils. Despite the fact that each oil has its advantages, the choice depends on individual preferences and purposes of use. Pomegranate oil is especially suitable for those who are looking for natural and healthy supplements to their diet and skin care.

Keywords: Pomegranate oil, skin care, natural, vegetable oil, nutritional properties, traditional.

Гранатовое масло- натуральный, богатый полезными для организма веществами продукт, который получают из гранатовых косточек. Его добавляют в косметические средства, используют в домашнем уходе за кожей и волосами, употребляют в качестве пищевой добавки для улучшения самочувствия и профилактики заболеваний.

Масло из косточек граната получают тремя способами:

- путем холодного отжима
- путем горячего отжима,
- путем экстракции (с помощью органических растворителей).

Гранатовое масло, полученное методом холодного отжима, выделяется легко узнаваемой плотностью. Оно вязкое, тягучее, густое, лишь немногим более легкое, чем [касторовое масло](#). Определяющая его уникальный состав пуникаовая кислота не может быть жидкой, и если масло было получено холодным прессованием, оно обязательно будет достаточно вязким.

Примечателен и окрас базы из гранатовых косточек: яркое, обычно желтое или слегка красноватое, оно не должно быть бесцветным.

Аромат масла лишь в незначительной мере напоминает запах кожуры граната, его затмевают ореховые обертона и привкусы, которые вместе формируют очень сложный и интересный аромат. Частично он схож с ароматом масла аргана холодного отжима. Вкус

масла очень приятный, он проявляет все оттенки аромата, консистенция ощущается как обволакивающая.

Гранатовое масло не только достаточно густое, но и тяжелое. Оно чувствуется на коже, воспринимается при распределении не как чрезмерно жирное, но как плотное и тягучее. На коже явственно ощущается создаваемая им пленка.

При всей своей густоте это масло не кажется липким или неприятным, оно не вызывает неприятных ощущений и часто и вовсе практически неощутимо.

В смесях гранат меняет свои характеристики, становится более легкий и мягкий, быстро впитывается и не различается на коже. Это одно из самых сильных «пленочных» масел, создающих дополнительный защитный барьер.

Гранатовое масло содержит множество полезных компонентов, таких как:

- Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-5).
- Антиоксиданты (витамин Е, полифенолы).
- Витамины и минералы.

Гранатовое масло проявляет сильные защитные, питательные и увлажняющие свойства, при воздействии на кожу. Гранатовое масло стимулирует выработку коллагена, выводит свободные радикалы и токсины, способствует клеточному обновлению и глубокому очищению, регенерирует поврежденные и утратившие функциональность клетки. Повышая эластичность и улучшая цвет, она воздействует на все слои эпидермиса и восстанавливает его тургор, защитные свойства и способность противостоять негативным изменениям. Также это масло очень эффективно и в уходе за потрескавшейся, раздраженной, шелушащейся, сухой кожей, на которой сочетание восстанавливающих, защитных и увлажняющих свойств масла.

Список использованных литератур.

1. Шояисев С. С. Технологии производства масла из косточковых культур. //Масла и жиры. - 2018. – Л «1-2. – С. 17-19
2. Фершау Е. Оборудование для децентрализованного «холодного» прессования масличных семян. 2000 г. (Анг. яз). С. 114-119.
3. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. - М., - 1966г. С. 85-89.
4. Голдовский А.М. Теоретическое основы производства растительных масел. Пищепромиздат., - М. - 1958. С. 64-71.

БАЛИҚ ГЎШТИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ, ХОССАЛАРИ, ИНСОН ОРГАНИЗМИ УЧУН АҲАМИЯТИ

Кенесбаева Наргиза Полатбаевна,
Тошкент кимё-технология институти, магистрант
Қ.О.Додаев,
Тошкент кимё-технология институти, т.ф.д., проф.
И.Б.Пўлатов,
т.ф.ф.д, катта ўқитувчи (Самарқанд агроинновация ва технологиялар институти)

Аннотация: Балиқ гўшти таркибидаги барча моддалар миқдори, тури ва унинг балиқ ҳамда инсон организмси учун аҳамияти тўлиқ таҳлил қилинган. Азотли моддалар, ёғ, углеводлар, таркибидаги витаминлар, минерал моддаларнинг турлари ва ўзаро таъсири, улар миқдори ва турининг ўзгаришини балиқ организмга таъсири, айрим балиқларнинг алоҳида хусусиятларини уни истеъмол қилишда келиб чиқадиган ҳолатларга алоқалари очилган.

Калит сўзлар: оксил, ёғ, углевод, витамин, минерал моддал, микроэлемент, макроэлемент, таъм, ёғ кислоталари.

Аннотация: Полностью проанализировано количество, вид и значение всех веществ в мясе рыбы, а также их значение для организма рыбы и человека. Выявлены виды и взаимодействие азотистых веществ, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, влияние изменения их количества и вида на организм рыб, особенности некоторых рыб и условия, возникающие при их употреблении в пищу.

Ключевые слова: белок, жир, углевод, витамин, минеральное вещество, микроэлемент, макроэлемент, вкус, жирные кислоты.

Abstract: The quantity, type and value of all substances in fish meat, as well as their value for the fish and human organisms, are fully analyzed. The types and interactions of nitrogenous substances, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, the effect of changes in their quantity and type on the fish organism, the characteristics of some fish and the conditions that arise when they are consumed are identified.

Keywords: protein, fat, carbohydrate, vitamin, mineral substance, microelement, macroelement, taste, fatty acids.

Балиқ ва балиқ маҳсулотларида протеинлар, ёғ, сув, минераллар, углеводлар, ферментлар ва витаминлар балиқ кимёвий таркибининг асосий таркибий қисмлари ҳисобланади. Балиқ гўштининг кимёвий таркиби фақатгина тури ва физиологик ҳолатига боғлиқ бўлмасдан, кўп жиҳатдан уларнинг ёши, жинси, яшаш жойи, овлаш вақти ва сув ҳавзаларидаги озуқа турларига ва шу каби бир қанча табиий омилларга ҳам боғлиқ эканлиги аниқланган. Балиқ қисмларининг масса таркибини билиш, уни қайта ишлашда турли қисмларидан фойдаланишдаги ҳисоб-китобларни тўғри амалга ошириш имкониятини беради [30, Б.35]. [31, Б.64].

Балиқ танасининг мушак тўқималари балиқнинг бошқа қисмларидан фарқли жиҳати, оксил ва сувнинг муҳим миқдорини ўз ичига олади. Айниқса, сезиларли фарқлиниши шундаки балиқ гўштидаги липидларнинг таркибига боғлиқ: 0,2 дан 20% гача ёки ундан кўп. Балиқ гўшти билан солиштирганда, икра жуда кўп протеин ва камроқ сув ва минералларни ўз ичига олади. Икра таркибидаги оксил моддаларининг миқдори ўртача 26-28%, сув - 55-75%. Икрадаги ёғ миқдори ўртача 1-2%, баъзи турдаги икраларда эса 14-15% ни ташкил қилади. Балиқ гўштига қараганда икра таркибида кўпроқ минераллар мавжуд, ўртача минераллар миқдори 1,5-2% [73, Б.105-110; 96, Б.15-21].

Балиқ лейкоцитлари протеолитик ва липолитик ферментларга бой.

Сув. Сувнинг миқдори балиқларда 52-83 % ни ташкил этади. Бошқа табиий органик моддаларда бўлгани каби балиқ гўшлари таркибида ҳам сув эркин ва боғланган ҳолатда учрайди. Балиқ гўшти таркибида жами сув миқдорини 95% дан кўпроғи эркин сув ҳисобига

тўғри келади. Масалан, треска балиқлари гўштида бўладиган 81,2 % сув микдорининг 75,5 % и эркин сув ҳисобига, қолган 5,7 фоизи эса боғланган сув ҳиссасига тўғри келади. Янги балиқларда 3-5% сувнинг йўқолиши уларда таъм кўрсаткичларининг сезиларли даражада ва музлатилган гўшларни муздан туширганда уларнинг консистенцияси бўшашиб, сувсимон бўлиб қолади [71, Б.429-442].

Оқсиллар. Балиқ гўшти мускул тўқимасининг асосий таркибий қисми оқсилардан ташкил топган бўлади. Балиқ гўшти таркибида оқсилнинг ўртача микдори 16 % ни ташкил этади, лекин бу кўрсаткичнинг микдори ҳар хил балиқларда турлича яъни 9 % дан 27 % микдор кўрсаткичда бўлади. Икра ва молокида балиқ гўштига қараганда бир оз кўпроқ протеин мавжуд бўлади [74, Б.139].

Балиқ оқсиллари таркибига фибрилляр оқсиллар, саркоплазма ва сарколемма оқсиллари киради [38, Б.150; 87,Б.16-18].

Азотли моддалар. Скелети суякдан ташкил топган балиқ гўшлари азотли моддаларининг 88,5 % и оқсил ҳиссаси, 15 % и эса оқсил бўлмаган азотли моддалар ҳиссасига тўғри келади. Скелети тоғайлардан ташкил топган балиқларда эса азотли моддаларнинг 55-65 % и оқсилга, қолган 35-45 % и эса оқсил бўлмаган азотли моддалар ҳиссасига тўғри келади [38, Б.149].

Балиқ гўштининг жуда кўп хусусиятлари, яъни таъми, хиди, консистенцияси, сақланувчанлиги, ташқи муҳитга таъсирчанлиги, шунингдек, технологик кўрсаткичлари азотли моддалар таркибига боғлиқ бўлади.

Азотли экстрактив моддалар. Тирик балиқда оқсиллар алмашинуви ва мускул тўқимасида борадиган автолиз жараёни натижасида таркибида азот тутувчи жуда кўп моддалар тўпланади. Шулардан сувда эрийдиган экстрактив моддалар алоҳида аҳамиятга эгадир. Бу моддаларнинг микдори балиқ гўштида кўп бўлмасада (1,5-3,5%), уларнинг аҳамияти жуда юқори ҳисобланади. Бунинг боиси шундаки, бу моддалар балиқ гўштининг таъм кўрсаткичларини яхшилаб, одам организмида сўлак безларининг фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан бир қаторда бу моддаларнинг гўшт таркибида бўлиши микроорганизмларнинг ривожланишига қулай шароит яратиб, гўшларнинг тезроқ бузилишини ҳам келтириб чиқаради. Турли балиқлар гўштининг бир хил шароитда сақланиш муддатининг ҳар хил бўлиши ҳам айнан азотли экстрактив моддаларнинг характерида боғлиқ эканлиги аниқланган [38, Б.149-154].

Балиқ ёғлари. Балиқ ёғлари глицирин ва ёғ кислоталарининг моно, ди, три, глицеридларидан ташкил топган мураккаб эфирлар ҳисобланади. Балиқ ёғларида эркин кислоталар ҳам мавжуд бўлади. Моно-,диглицеридлар, эркин ёғ кислоталари триглицеридларининг ҳосил бўлишида вужудга келадиган оралик моддалар деб қаралади. Кам микдорда бўлсада, балиқ мойида фосфатидлар, стеринлар ҳам учрайди. Балиқ ёғлари бошқа табиий ёғларга қараганда мураккаб кимёвий таркибига эга бўлиб, нисбатан кам ўрганилган ёғлар ҳисобланади. Балиқ ёғлари таркибига кирувчи ёғ кислоталари углерод атомлар занжирда тўғри жойлашган оддий монокарбон қаторига кирувчи ёғ кислоталаридир. Агар ҳайвон ёғлари таркибида асосан 16 ва 18 углерод атомига эга ёғ кислоталари мавжуд бўлса, балиқ мойлари таркибида эса 12, 14, 16, 18, 20 ҳатто 22 углерод атомига эга бўлган ёғ кислоталари мавжуд бўлади. Бу ёғ кислоталарининг баъзи бирларида битта қўшбоғ, баъзи бирларида иккита, учта, тўртта қўшбоғ ҳатто 5 та қўшбоғга эга бўлган эруковая ёғ кислотаси сингари кислоталари ҳам бўлади [38,Б.141-153; 44, Б.293-298].

Маълумки, балиқ ёғларнинг физиологик қиймати улар таркибига кирувчи тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталарининг нисбатига ва уларнинг қанчалик микдорда тўйинмаганлик даражасига боғлиқ бўлади. Балиқ ёғлари таркибида тўйинмаган ёғ кислоталари ҳиссасига жами ёғ кислоталарининг 84 % и, тўйинмаган ёғ кислоталарининг ҳиссасига эса 16 % и тўғри келади. Шунингдек, балиқ ёғлари таркибида 7 та қўшбоғга эга бўлган 26 ва 28 углерод атомига эга бўлган юқори даражада тўйинмаган ёғ кислоталари ҳам топилган. Балиқ ёғлари кимёвий таркибига уларнинг қандай ёғлар билан озикланиши ҳам катта таъсир кўрсатади. Балиқ ёғи 25 дан ортиқ юқори молекуляр ёғли кислоталарни ўз ичига олган турли

триглицеридларнинг аралашмасидир. Иссиқ қонли ҳайвонларнинг ёғларидан фарқли ўлароқ, балиқ ёғи ўзига хос таъм ва ҳидга эга суяқ консистенцияга эга. У инсон танаси томонидан осон сўрилади, юқори озукавий қиймати билан ажралиб туради ва ёғ алмашинувини нормаллаштирадиган линоленик, линолеик ва арчидон кислоталарининг манбаи ҳисобланади. Балиқ танасида ёғлар нотекис тақсимланади, бу балиқ турига ва уларнинг физиологик хусусиятларига боғлиқ. Балиқ ёғи оз миқдорда фосфатидлар, стеридлар ва стероллар, бўёқлар ва бошқаларни ўз ичига олади. Балиқ гўштидаги ёғ миқдори жуда катта фарқ қилади. Гўшти ҳар доим ёғсиз, ёғ миқдори 1% дан кам бўлган балиқлар бор (пак, треска, перч); ёғли гўштли балиқлар (лосос, мерсин) ва ўртача ёғли (сазан) мавжуд. минерал таркиби. Бу ажойиб хилма-хиллик билан ажралиб туради. Кўпинча балиқ гўштида фосфор, кальций, калий, натрий, магний, олтингугурт, хлор мавжуд. Денгиз балиқлари чучук сув балиқларига қараганда таркибида минерал ва микроэлементлар миқдори юқори. Чучук сув балиқларида йод, бром ва мис деярли бутунлай йўқ [43, Б.18-42].

Балиқ ёғлари таркибида кам миқдорда бўлсада фосфатид, фосфолипид, стерид, стерин сингари моддалар бўлади. Шунингдек, бу ёғлар таркибида ранг берувчи моддалар ва витаминлар ҳам учрайди. Ташқи кўринишидан балиқ ёғлари мойсимон суяқлик бўлиб, уларнинг зичлиги 0,92-0,93% ни ташкил қилади. Балиқ ёғи ўзига хос таъм ва ҳидга эга бўлади. Балиқ ёғини 200⁰С дан баланд ҳароратда қиздирганда акролеин ва шунга ўхшаш ёмон ҳид таратувчи моддалар ҳосил бўлади. Таркибида юқори даражада тўйинмаган ёғ кислоталари мавжуд бўлганлиги сабабли балиқ ёғи инсон организмда тез ҳазм бўлади. Иккинчидан, юқори даражада тўйинмаган ёғ кислоталарининг бўлиши, балиқ ёғларининг тезда оксидланиб, бузилишига ҳам сабаб бўлади [45, Б.44-54].

Омега-3 нинг фойдали хусусияти. Омега-3 ёғ кислоталарининг фойдали хусусияти нима эканлигини тушуниш жуда муҳим ҳисобланади. Омега-3 кислоталарининг етарли миқдори инсон терисини, сочларнинг эластиклигини ва тирноқларнинг мустаҳкамлигини сақлашга ёрдам беради. Ушбу модда инсонни қариш жараёнини секинлаштиради. Танадаги омега-3 -нинг етишмаслиги нафақат ташқи кўринишнинг ёмонлашишига олиб келади. Танадаги кўп тўйинмаган ёғли кислоталарнинг етишмаслигининг энг муҳим оқибатлари юрак - қон томир тизими касалликларининг ривожланиши, иммунитетнинг пасайиши, мушак-скелет тизимидаги дегенератив жараёнларнинг фаоллашиши, асаб ва эндокрин тизимларнинг патологияларининг пайдо бўлишидир. Омега-3 допамин ва серотонин синтезида фаол иштирок этади, депрессияни хавфини стресс таъсирини камайтириш учун зарур бўлган нейротрансмиттерлар. Омега-3 кўп тўйинмаган ёғли кислоталар қон айланишини нормаллаштириш ва барқарорлигини сақлаш учун зарурдир. Бу эрда фақат омега-3 ёғ кислоталарини у ёки бу тарзда тўлдириш керак бўлган сабабларнинг асосий, аммо тўлиқ рўйхатидан узоқдир. Омега-3 - бу танадаги саломатликни сақлаш ва зарур бўлган кўп тўйинмаган ёғ кислоталари мавжуд. Бу ёғ кислоталари организмда етарли миқдорда синтез қилинмайди, шунинг учун уларни озиқ-овқат билан ёки биоактив қўшимчалар шаклида истеъмол қилиш муҳимдир.

Омега-3, -6, -9 -ларнинг фарқи. Омега-3 дан ташқари, омега-6 ва омега-9 каби бошқа ёғ кислоталари ҳам мавжуд. Омега-3 ва омега-6-дан фарқли ўлароқ, омега-9 моно тўйинмаган ёғли кислотадир. Омега-3, 6 эса кўп тўйинмаган ёғли кислоталардир. Омега-9 - бу ажралмас кислота, чунки у организмда етарли миқдорда синтезланиши мумкин ва элемент кўп миқдордаги маҳсулотларда ҳам мавжуд. Ёғ кислоталарининг энг етишмайдиган варианты Омега-3 ёғ кислоталаридир. Омега-3 ёғ кислоталари томонидан ҳосил бўлган экосаноидлар омега-6 кислоталари ҳосил қилган экосаноидларга тўғридан-тўғри таъсир қилишини билиш муҳимдир. Омега-3 кислоталарининг метаболитлари яллиғланиш жараёнларини аллергик реакцияларни бостиришга ёрдам беради, қон томирлари ва бронхларни кенгайтиради ва юрак ритмининг бузилишини олдини олади. Омега-6 ёғ кислоталарининг метаболитлари, аксинча, санаб ўтилган хавфларни оширади. Бироқ, барча кўп тўйинмаган кислоталар танада бўлиши керак. Уларнинг мувозанати муҳим аҳамиятга

эга. Кўп холларда, Омега-6 нинг кўплиги омега-3 кислоталарининг етишмаслиги билан юзага келади. Аммо, бу элементлар мувозанатли бўлса, соғлиқ учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Омега-3 ёғ кислоталарининг захираларини тўлдириш учун ҳафтасига камида 1-2 марта балиқ овқатларини рационга киритиш кераклиги одатда қабул қилинади.

Лаққа балиқлари дарё фаунасининг вакили бўлиб, унда афсуски, бошқа балиқ турларига нисбатан оз миқдорда омега-3 ёғ кислоталари мавжуд. Фойдали вазнининг 100 г-га 0,18 г кўрсаткичи лаққа балиқлари ушбу элемент билан тўйинганлик учун энг яхши танлов эмаслигини кўрсатади. Балиқ кам сонли майда суяклар, юмшоқ гўшт ва мувозанатли таъми билан ажралиб туради. Бироқ, бу балиқ фосфор, калций, А, Д, В витаминлари манбаи бўлиб, организм учун фойдалидир [48].

Карп балиқларида Омега-3 ёғ кислоталарини ўз ичига олган дарё балиғидир. 100 г фойдали вазн учун 1,0-1,1 г бу кўрсаткич, агар Омега-3 манбаи дарё балиғида бўлса, унда карпни танлаш муҳим ҳисобланади, карп балиқлари соғлом ёғларга бой. Карп балиғи гўшти таркибида барча керакли витаминлар ва минераллар мавжуд. Карп балиғида В₁₂ витаминини ўз ичига олади.

Ёғ таркибининг етарли кўрсаткичи ва бу ёғларда Омега-3 кислоталари мавжудлиги билан тавсифланган бўлса, Омега-3 ёғ кислоталари янги балиқ учун кўрсатилганидан фарқ қилади. Масалан, янги оркинос 1,1 г гача Омега-3 ни ўз ичига олади, консерва маҳсулотида бундай миқдор кўрсатилган - 100 г учун 0,3 г [49, 50, Б.25].

Углеводлар. Балиқларнинг мускул тўқимасида углеводлардан ҳайвон крахмали гликоген 1 % миқдорида бўлади. Янги балиқларда кам миқдорда бўлсада гликогеннинг парчаланшидан ҳосил бўладиган глюкоза, пирозум ва сут кислоталари ҳам учрайди. Балиқнинг ва балиқ шўрвасининг ширин таъми гликогеннинг гидролитик парчаланиб, глюкоза ҳосил қилиши билан тушунтирилади. Бунда глюкоза 0,75 % гача тўпланиши мумкин.

Минерал моддалар. Балиқ танасида минерал моддаларнинг умумий миқдори 3 фоиздан ортиқ бўлмайди. Мускул тўқимасида эса минерал моддалар миқдори 1,2-1,5 % ни ташкил этади. Кул моддасининг таркиби ташқи муҳитга (денгиз балиқи ёки дарё балиғи), балиқларнинг турига ва бошқа кўрсаткичларига жуда боғлиқ бўлади. Сувнинг таркибида учрайдиган ҳамма кимёвий элементлар балиқ гўшти таркибида бўлиши аниқланган. Кимёвий элементлар, ҳатто улар балиқ гўшти таркибида ниҳоят кам даражада бўлсада жуда катта физиологик аҳамиятга эгадир. Витаминлар ва гормонларнинг Zn, Mn, K, Ca, Mg ва Cl каби элементлар билан боғлиқ эканлиги аниқланган. Балиқ кул моддаси таркибида энг кўп миқдорда K, Na, Ca, Mg, P, Cl учраши аниқланган. Денгиз балиқлари гўшти чучук сувларда яшайдиган балиқларнинг гўштига қараганда Ca, P, Ni, Fe кўпроқ эканлиги аниқланган. Балиқ йод микроэлементнинг энг муҳим манбаи ҳисобланади. Шу сабабли доимий денгиз балиғи билан овқатланиб юрадиган инсонларда буқоқ касаллиги учрамайди.

Витаминлар. Балиқнинг ҳамма тўқималарида ҳам витаминлар бўлиши аниқланган. Лекин, витаминларнинг асосий миқдори балиқ жигарида тўпланган бўлади. Булар асосан ёғда эрувчи А ва Д витаминлари, ҳамда сувда эрувчи В гуруҳи витаминлари ҳисобланади. Баъзи балиқларнинг жигари, биринчи навбатда треска балиқларининг жигари А, Д, В витаминла-рининг табиий препаратларини ишлаб чиқаришда асосий хом ашё саналади. Балиқларда витаминларнинг 91 % га яқини жигарида, қолган 9 % витамин эса бошқа тўқимларда тарқалган бўлади. Балиқ ёғи Д витаминининг асосий манбаи ҳисобланади. Бундан ташқари балиқда Е, В₁, В₂, В₆, В₁₂ ва РР витаминлари учрайди [2].

Фойдаланилган адабиёт рўйхати

1. Владимцева Т.М. Технология рыбы и рыбных продуктов. Методы определения качества рыбной продукции. Красноярск - 2019. -С.105.
2. Пулатов И.Б., Додаев Қ.О. Результаты исследования консервов прессноводных рыб в томатном соусе. Universum: Технические науки часть 4 Москва 2022. - С.22-26.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МАРГАРИНОВ

Хамидова Мадина Олимжоновна

Ташкентский химико-технологический институт, стар.пред. Узбекистан

Исроилова Шоира Жамшидовна

Ташкентский химико-технологический институт, докторант, Узбекистан

Хамидова Мохира Зикрилла кизи

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Бурханова Малика Мирмухиддин кизи

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Тургунова Насиба Мусурмон кизи

Ташкентский химико-технологический институт, бакалавр, Узбекистан

Аннотация. Целью исследования является изучение процесса окисления маргарина, связанного со сложным химическим взаимодействием компонентов с активным кислородом воздуха..

Ключевые слова: Окисление, маргарин, процесс, исследование, кислород, метод Схваалова, антиоксиданты, ненасыщенные жирные кислоты, температура, перекисное число.

Annotation. The aim of the study is to study the oxidation of margarine associated with the complex chemical interaction of components with active oxygen in the air.

Keywords: Oxidation, margarine, process, research, oxygen, Sxvaalov's method, antioxidants, unsaturated fatty acids, temperature, peroxide number.

Annotasiya. Tadqiqotning maqsadi margarinning oksidlanish jarayonini tarkibiy qismlari havodagi faol kislorod bilan murakkab kimyoviy o'zaro ta'siri bilan bog'liq bo'lgan jarayonni o'rganishdir.

Kalit so'zlar: Oksidlanish, margarin, jarayon, tadqiqot, kislorod, Sxvaalov usuli, antioksidantlar, to'yinmagan yog'li kislotalar, harorat, peroksid soni

Для определения уровня окисления растительных масел и жиров и исследования их окислительной стабильности было предложено много методов. К широко используемым методам относится метод ускоренного окисления. Окисление ускоряется под воздействием физических и химических факторов как температура, присутствие катализатора, повышенное парциальное давление кислорода. С повышением температуры повышается скорость окисления и этот фактор используется при ускорении окисления

Одним из первых экспресс методов определения окисления является тест Схваалова. При этом тесте образец масла хранится при температуре 60-70 °С при свободном доступе воздуха. Во время окисления измеряются такие параметры как перекисное число, Р-анизидиновое число, число тотокс. Исследование показали, что хранение масел в течении суток при Схвааловом тесте, равносильно месячному сроку хранения при комнатной температуре.

Среди других расширенных экспресс методов определения окисления липидов является кислородовый метод, который можно определить на устройствах Оксидографа и Оксипреса. Метод основан на понижении давления в закрытых сосудах впоследствии потребления кислорода во время окисления.

Ускоренное окисление при постоянно повышенной температуре и постоянном притоке воздуха в образец растительного масла или жира используются при АОМ (ActiveOxygenMethod) и OSI (OilStabilityIndex) методах. Метод основан на изменении электропроводности воды в реакционных сосудах, вызванных продуктами окислениями липидов. Этот метод применен в устройствах Rancimat и Omnion. Некоторые исследователи имеют ряд претензий к этим устройствам так как во время окисления образуются некоторые кислоты, которые не возникают при обычных условиях. Еще

одним фактором является возможность улетучивания антиоксидантов во время подогрева и влияние этого процесса на точность окислительной стабильности.

С ростом потребления ненасыщенных жирных кислот и рыбьего жира в пищевой промышленности появляется такая проблема как окисление липидов. Окисление липидов негативно влияет на качество продуктов питания. Замедление или приостановление процесса окисления дает возможность получить экономические и другие выгоды.

Таблица 1

Типы замедлителей процесса окисления

Тип замедлителя	Способ влияния	Пример
Антиоксиданты	Реагирует со свободными радикалами	Токоферолы, флавоноиды, каротиноиды, стеролы, танины
Синергенты	Регенирует антиоксиданты	Токоферолы, пептиды, аминокислоты
Инактиватор синглетового кислорода	Инактивирует синглетовый кислород	Каротиноиды, аскорбиновая кислота
Хелатомерические вещества	Связывает металлы до неактивных комплексов	Лимонная кислота, полифосфаты

Несмотря на то что, автоокисление нельзя полностью остановить, с помощью некоторых изменений можно замедлить данный процесс (табл.1). Замедлить процесс автоокисления в продуктах питания можно достичь при помощи:

- Снижения температуры хранения
- Хранения от прямого попадания солнечного света (в темных помещениях)
- Ограничения доступа или удаления кислорода
- Снижения содержания реактивных продуктов окисления
- Добавления веществ, которые способны связывать следы металлов (лимонная кислота)
- Частичная гидрогенизация полиненасыщенных жирных кислот
- Добавления антиоксидантов

Из табл.1 видно, что с изменением типа антиоксиданта изменяются способы их влияния на механизм антиокисления жировых основ маргаринов. Поэтому при подборе природных антиоксидантов необходимо учитывать, их механизмы взаимодействия с окисляемыми продуктами маргарина

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР.

1. Экономико-статические исследования промышленного производстве. Под.ред. Б.Б.Розина и др. – М.: Статистика, 1969. – 306 с.
2. Pokorný, J. – Nedyalka, Y. – Gordon, M.: Antioxidants in food. Abington,England: Woodhead Publishing Limited, 2001. 380 с. ISBN 185573463.
3. Coni, E. – Podesta, E. – Catone, T.: Oxidability of different vegetable oils evaluated by thermogravimetric analysis. Thermochimica Acta, 418, 2004, с.11-15.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ. ТЕОРИЯ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Хамидова Мадина Олимжоновна

Ташкентский химико-технологический институт, стар.пред. Узбекистан

Исроилова Шоира Жамшидовна

Ташкентский химико-технологический институт, докторант, Узбекистан

Хамидова Мохира Зикрила кизи

Ташкентский химико-технологический институт, зав.лаб., Узбекистан

Бурханова Малика Мирмухиддин кизи

Ташкентский химико-технологический институт, исследователь, Узбекистан

Тургунова Насиба Мусурмон кизи

Ташкентский химико-технологический институт, бакалавр, Узбекистан

Абдужаборова Дурдона Абдурахмон кизи

Ташкентский химико-технологический институт, бакалавр, Узбекистан

Аннотация: Как известно в производстве масла жировой промышленности растительные масла выделяются из семян масличных растений прессованием (холодным или горячим) или органическими растворителями. Так же, применяют комбинированный способ, включающий прессование с последующим экстрагированием масла, оставшегося в жмыхе, жидким растворителем.

Ключевые слова: масло, жировая промышленность прессование, холодный отжим, горячий отжим, температура, семена, масличные культуры.

Annotation: As is known in the production of fat and oil industry, vegetable oils are extracted from the seeds of oilseeds by pressing (cold or hot) or organic solvents. Also, a combined method is used, including pressing followed by extraction of the oil remaining in the cake with a liquid solvent.

Keywords: oil, fat industry pressing, cold pressing, hot pressing, temperature, seeds, oilseeds.

Annotasiya: Ma'lumki yog'-moy sanoatida, o'simlik moylari moyli o'simliklarning urug'laridan presslash (sovuq yoki issiq) yoki organik erituvchilar yordamida olinadi. Bundan tashqari, kombinatsiyalangan usul ham qo'llaniladi, shu jumladan presslash jarayonidan so'ng kunjarada qolgan yog'ni erituvchi yordamida ajratib olinadi.

Kalit so'zlar: Yog', yog' sanoati, presslash, sovuq presslash, issiq presslash, harorat, urug'lar, moyli o'simliklar.

Как известно масличная культура семян имеет свои уникальные свойства. Каждой масличной культуре нужен соответствующий метод отжима. В последние годы находит широкое распространение выработка масла так называемым «холодным» прессованием, при котором вырабатывается масло высокого качества с содержанием полезных натуральных компонентов. Масло «холодного» прессования не требует рафинации и после очистки готово к употреблению

Холодный отжим является одним из методов прессования без нагревания или при низкой температуре. После холодного отжима температура масла и коэффициент кислотности низкие. Масло холодного отжима (кроме хлопкового) обычно не требует рафинирования и после осаждения и фильтрации получают готовое масло.

Существует специальный шнековый пресс, называемый холодным прессом, где температура подачи семян масличных культур ниже 80°C и перед прессом не обжариваются.

Особенности метода холодного отжима: 1. Готовое масло прозрачное после холодного отжима. Если требования стандарта к маслу по цвету строгие, рекомендуется выбрать холодный отжим. 2. Качество жмыха отличное. Благодаря отсутствию высокотемпературного процесса белок в жмыхе сохраняет первоначальное качество и не

изменяется даже после пресса. Таким образом, жмых все еще имеет высокую пищевую ценность.

Нерафинированное масло, полученное «холодным» прессованием, лучше усваивается, сохраняет больше витаминов и полезных веществ, чем такое же масло, полученное горячим прессованием и тем более рафинированным.

Однако, как известно, по содержанию масла семена многих культур (амаранта и др.) относятся к низкомасличным культурам, с содержанием масла не выше 13-14% и сложность процесса прессования состоит в качественной подготовке сырья к последующему извлечению масла. В большинстве своем прессы предназначены для отжима масла из сырья масличность которых не ниже 15%, что делает их непригодными для отжима низкомасличного сырья.

Основной причиной при этом является нарушение технологического процесса формирования гранул из жмыха и вывод их через отверстия фильтра из рабочей зоны прессы. К тому же известно, что для нормального образования гранул в жмыхе должно содержаться не менее 6-8% жира [9; С. 85-89]. Поэтому, для обеспечения работоспособности маслопресса «холодного отжима» за счет стабильного формирования и вывода из зоны прессования гранул жмыха, предложен усовершенствованный технологический процесс, заключающийся в том, что низкомасличное сырье подвергается прессованию в смеси с другим маслосодержащим сырьем при их общей масличности более 15%. При совместном прессовании извлекаемые из них масла перемешиваются и по количественному составу достаточно для формирования гранул, а также вывода через отверстия фильтра. Этим же обеспечивается работоспособность маслопресса «холодного отжима». Необходимое и достаточное количество масла в жмыхе, для стабильного формирования гранул, обеспечивается тем, что массовые доли смешиваемых сырьевых компонентов должны содержать жира более 15%. Последнее является также условием работоспособности масловыжимных прессов.

Список использованных литератур.

1. Остриков, А.Н. Современное состояние и основные направления совершенствования маслопрессов. Информационный обзор /А.Н. Остриков, Л.И. Василенко, М.В. Копылов. - Воронеж ГОУВПО Воронеж, гос. технол. акад, -2011. – С. 40-51.
2. Фершау Е. Оборудование для децентрализованного «холодного» прессования масличных семян. 2000 г. (Анг. яз). С. 114-119.
3. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. - М., - 1966г. С. 85-89.
4. Голдовский А.М. Теоретические основы производства растительных масел. Пищепромиздат., - М. - 1958. С. 64-71.

КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ИНУЛИНА

Рустамбекова Ф.Ф., Рахимова Д.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Энология и технология бродильной продукции»

Аннотация. В данной работе изучены кинетические параметры ферментативного гидролиза инулина, который был осажден из порошка топинамбура полученный по новому способу, применялся с нативной дрожжевой инвертазой. Все ферменты имеют специфическую структуру и требуют условия для оптимального проведения каталитических реакций. Их стабильность и активность зависит от некоторых факторов, включая условия среды, активаторы и ингибиторы фермента. Условия среды, такие как, pH, температура, исходная концентрация субстрата и продукта и др. параметры прямо влияют на активность фермента.

Ключевые слова: белки, кестоза, нистоза, антиоксидантные свойства, фруктанэкзогидролазой и инулазой, *Saccharomyces cerevisiae*

Annotatsiya. Bu ishda biz nativ achitqi invertazasi yordamida yangi usulda olingan topinambur kukunidan cho'kma qilingan inulinning fermentativ gidrolizlanishining kinetik parametrlarini o'rgandik. Barcha fermentlar o'ziga xos tuzilishga ega va optimal katalitik reaksiyalar uchun shart-sharoitlarni talab qiladi. Ularning barqarorligi va faolligi bir qancha omillarga, jumladan, atrof-muhit sharoitlariga, ferment faollashtiruvchilari va ingibitorlariga bog'liq. Atrof-muhit sharoitlari, masalan, pH, harorat, substrat va mahsulotning dastlabki konsentratsiyasi va boshqa parametrlar fermentning faolligiga bevosita ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: oqsillar, kestoz, nistoz, antioksidant xossalari, fruktan ekzohidrolaz va inulaza, *Saccharomyces cerevisiae*

Abstract. In this paper, we studied the kinetic parameters of enzymatic hydrolysis of inulin, which was precipitated from Jerusalem artichoke powder obtained by a new method, and was used with native yeast invertase. All enzymes have a specific structure and require conditions for optimal catalytic reactions. Their stability and activity depend on several factors, including environmental conditions, activators and inhibitors of the enzyme. Environmental conditions, such as pH, temperature, initial concentration of substrate and product, and other parameters directly affect the activity of the enzyme.

Keywords: proteins, kestose, nystose, antioxidant properties, fructan exohydrolase and inulase, *Saccharomyces cerevisiae*

Одной из перспективных, уникальных культур для переработки и производства различных видов пищевых, лечебных и технических продуктов и кормов является топинамбур – земляная груша. В настоящее время эта ценная культура распространена во всем мире и используется в различных целях.

Мировая практика показывает эффективность созданной за последнее десятилетие новейшей технологии переработки топинамбура на различные продукты. [1; 2; -С.39-41].

Одним из путей обеспечения населения Узбекистана, полноценным, экологически чистыми продуктами функционального питания из нетрадиционного сырья, способным выполнить профилактические и лечебные функции является промышленная переработка топинамбура по инновационной технологии, разработанной в ТХТИ. Для производства функциональных продуктов питания используют топинамбур, который содержит в нативном виде значительное количество физиологически активных макро-микронутриентов, а также дополнительно обогащают продукты питания биологически активными веществами.

Как уже отмечалось, мощный профилактический и лечебный эффект топинамбура определяется его биохимическим составом. Ряд авторов [3, 4.] установлено, что уникальный химический состав оказывает положительное влияние на все звенья и механизмы системы пищеварения. В качестве основных функционально активных ингредиентов топинамбура

является инулин и пектиновые вещества. Известно, что инулин оказывает благотворное влияние на весь организм человека. Попадая в желудочно-кишечный тракт, инулин расщепляется соляной кислотой и ферментом инулазой на отдельные молекулы фруктозы и фруктоолигосахариды. Оставшаяся нерасщепленная часть инулина выводится, связав с собой большое количество вредных для организма веществ (тяжелые металлы, радионуклиды, кристаллы холестерина, жирные кислоты и т.д.), попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в желудочно-кишечном тракте болезнетворными, глиночными микробами.

Топинамбур обеспечивает повышение устойчивости к бактериальной и вирусной инфекциям, органов пищеварения, а также различным паразитам, попадающим в органы пищеварения (лямблии, описторхисы), создает оптимальные условия для работы нормальной естественной микрофлоры кишечника – бифидобактерий. Этим объясняется явный позитивный эффект топинамбура при дисбактериозе.

Кинетические параметры ферментативного гидролиза инулина, который был осажден из порошка топинамбура полученный по новому способу, применялся с нативной дрожжевой инвертазой. Все ферменты имеют специфическую структуру и требуют условия для оптимального проведения каталитических реакций. Их стабильность и активность зависит от некоторых факторов, включая условия среды, активаторы и ингибиторы фермента. Условия среды, такие как, pH, температура, исходная концентрация субстрата и продукта и др. параметры прямо влияют на активность фермента. Сдвиг от оптимальных значений может вызвать снижение активности или денатурацию белковой молекулы. Что касается изучаемой инвертазы, то общеизвестно, что фермент катализирует реакции по расщеплению α -D-фруктофуранозидных связей сахарозы со стороны фруктозы. В водной среде фермент расщепляет трисахариды, дисахариды и другие углеводы, проявляя большую специфичность к сахарозе, чем к другим углеводам. Также известна способность инвертазы катализировать реакции образования олигосахаридов, как например, получение дифруктозы из смеси 30% сахарозы и 50% фруктозы (pH 6,0, 50°C, 48 часов) или же другие фруктоолигосахариды, такие как кестоза и нистоза, которые обычно употребляются в диетическом питании.

Нужно отметить, что инвертаза также называлась фруктанэкзогидролазой и инулазой из-за проявления своей активности по отношению к фруктозосодержащим углеводам, в частности раффинозе, стахиозе и инулину. В случае, когда субстратом служит инулин, гидролитическая активность фермента заключается в расщеплении инулина и образовании в среде инкубации фруктозы и глюкозы.

Рисунок 1 - Зависимость активности фермента от pH среды

Рисунок 2 - Влияние времени инкубации на гидролиз инулина

По литературным данным pH оптимум инвертазы зависит от источника выделения. Так, например, у дрожжей она составляет 4,0-5,0, у растений- 4,7. Оптимальная температура инвертазы также зависит от источника фермента. Обычно оптимум находится в интервале 30-60°C и температурный оптимум повышается с увеличением концентрации субстрата.

Например, температурным оптимумом инвертазы для нативной и иммобилизованной ферментов *Saccharomyces cerevisiae* является 50°C и 30°C соответственно.

При исследовании pH оптимума нативной дрожжевой инвертазы в качестве субстрата применяли 1% раствор инулина в диапазоне pH от 3,0 до 6,0. На рис.1. представлена кривая pH-оптимума нативной инвертазы. pH оптимум нативной инвертазы находится в области pH 4,0.

Оптимальное время инкубации нативной инвертазы в водной среде находили по накоплению глюкозы и фруктозы в реакционной смеси. Из рисунка 2 видно, что через 1 час наблюдается максимальная активность нативного фермента (360 Ед). Дальнейшее увеличение времени инкубации не влияло на увеличение глюкозы и фруктозы в среде и приводило, соответственно, к падению активности фермента.

Список использованной литературы

1. Szambelan, K. and J. Nowak (2006). Acidic and enzymatic hydrolysis of jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) Tubers for further ethanol production. *Food Sci. Techn.* 9(4): pp.38-41.
2. Tchone, M.; G. Barwald and C. Meier (2005). Polyphenoloxidase in jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). *British Food J.* 107(9): pp.693-701.
3. Рахимова Д.Ш., Рустамбекова Ф.Ф. Исследования антиоксидантной активности пептидов полученных из белков нетрадиционного сырья // *Journal of Food Science* – 2024 -№8 – С. 91-95.
4. Кривицкая Е.Н. Перспективное использование порошка топинамбура для профилактики заболеваний органов пищеварения // *Будь здоров* – 1999 - №1 – С.12-13.

ОЗУҚАВИЙ ДОНГА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ФИЗИК УСУЛЛАРИ (БУҒДА ИШЛОВ БЕРИШ)

Д.Б.Низамов, Тошкент кимё-технология институти
Э.Ш.Санаев, Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: озуқа донини буғлаш чорва молларини озиклантиришда ҳазм қилишни яхшилаш ва озикланишга қарши омилларни камайтириш учун ишлатиладиган умумий қайта ишлаш усули ҳисобланади. Бу жараён ҳайвонлар учун доннинг озуқавий сифатини оширишга ва озуқа самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Буғлаш жараёнида дон нам иссиқликка дучор бўлади, одатда уни буғ камерасига жойлаштириш орқали у иссиқлик ва намликни ютади. Бу жараён донни юмшатади, бу эса уни майдалаш ёки бўлақларга айланттиришни осонлаштиради.

Мақсад ва вазифалар: донга берилган иссиқлик ва намлик крахмал гранулаларининг етилиши, ёрилиши ва желатинланишига олиб келади. Бу ўзгариш доннинг сирт майдонини оширади ва унинг ҳазм бўлишини яхшилади [1]. Дондаги баъзи озуқавий самарадорликни пасайтирувчи бирикмаларни, масалан, сояда мавжуд бўлган трипсин ингибиторларини парчалашга ёрдам беради. Ушбу ингибиторлар протеин ҳазм бўлишига халақит бериши мумкин, шунинг учун уларни камайтириш фойдалидир [2]. Бактериал ифлосланишни камайтириши ва донда мавжуд бўлиши мумкин бўлган моғор ёки замбуруғларни ўлдириши орқали, озуқа хавфсизлигини оширилади.

1. расм. Донларни буғда пишириш ускунаси

Буғда пишириш крахмал ва бошқа озик моддалар мавжудлигини оширади, бу ҳайвонларга озуқани янада самарали ҳазм қилиш ва кўпроқ озуқа моддаларини ўзлаштиришга ёрдам беради, шунингдек яхши ҳазм бўлиши билан ҳайвонларни семиртиришда бир хил миқдордаги озуқадан кўпроқ самара олишлари мумкин, бу эса гўшт ишлаб чиқаришни ривожлантиришга ёрдам беради, шунингдек озуқа моддаларининг сўрилишини пасайтирувчи моддаларни парчалашда ҳам самарали ҳисобланади [3].

Патогеннинг камайишида, шу жумладан моғор, замбуруғлар ва баъзи бактерияларни сезиларли даражада камайтириши мумкин [4]. Бу озуқани, айниқса ёш ёки иммунитетни заиф ҳайвонлар учун таёрлаш имконини беради.

Йирик шохли қорамоллар учун буғда пишириб тайёрланадиган озуқа тайёрлаш учун рецепт. Ушбу рецепт турли компонентларнинг мувозанатланган таркибини ўз ичига олади.

Керакли компонентлар:

- **Жўхори донлари:** 50%

- **Арпа:** 20%
- **Буғдой** 20%
- **Соя шроти:** 5%
- **Минерал қўшимча:** 3%
- **Меласса:** 2%

Хулоса: бу маккажўхори, арпа ва буғдой каби донларни буғлашнинг энг кенг тарқалган усули. Буғда пиширгандан сўнг, дон текстураси ингичка бўлакларга бўлинади. Бу жараён сирт майдонини оширади ва крахмални ширинлашишига олиб келади. Баъзи донлар юқори намлик сақлайди ва қайта ишлаш жараёнида бу намлик буғланади[5]. Қўпинча маккажўхори учун ишлатиладиган бу усул, баъзи чорва молларини истемол қилишни осонлаштирадиган юқори даражада ҳазм бўладиган, нам озуқага олиб келади.

Адабиётлар:

1. standards, and impacts on energy availability and performance of feedlot cattle." *Journal of Animal Science*, 80(5), 1145-1156.
2. Huntington, G. B. (1997). "Starch utilization by ruminants: From basics to the bunk." *Journal of Animal Science*, 75(3), 852-867.
3. Fadel, J. G., Zinn, R. A., & Owens, F. N. (1987). "Effect of processing on the digestibility and nutritional value of sorghum for cattle." *Journal of Dairy Science*, 70(9), 1834-1842.
4. Ortega-Cerrilla, M. E., & Finol, E. P. (2001). "Effects of different processing methods on the chemical composition and digestibility of barley and sorghum." *Animal Feed Science and Technology*, 91(3-4), 201-209.
5. Owens, F. N., Secrist, D. S., Hill, W. J., & Gill, D. R. (1998). "Acidosis in cattle: A review." *Journal of Animal Science*, 76(1), 275-286.

YOG‘LI EMULSIYA MAHSULOTLARINI BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN PREBIOTIKLAR BILAN BOYITISH

Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova.

Annotatsiya: Hozirgi kunda aholi iste'moli uchun yog'li emulsiya mahsulotlarini tarkibini boyitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Prebiyotiklar insonning ovqatlanishi va ovqat hazm qilish funksiyasidagi hayajonli tushuncha bo'lib, u haqida ko'plab fiziologik va sog'liq uchun da'volar ilgari surilgan. Inulin, trans galakto-oligosaxaridlar va laktuloza kabi bir nechta oligosakkaridlar mavjud bo'lib, ular prebiyotiklarning uchta qat'iy mezoniga javob beradi. Hozirgi prebiyotik tadqiqotlarga qiziqish prebiyotikalar uchun ushbu mezonlardan foydalangan holda yangi va o'rganilmagan eksperimental materiallarning sog'lig'i haqidagi da'volarini oqlash edi.

Kalit so'zlar: prebiyotiklar, emulsiya, mayonez, fiziologiya.

Abstract: Enriching the content of fat emulsion products for public consumption is one of the urgent issues. Prebiotics are an exciting concept in human nutrition and digestive function, with many physiological and health claims being made. There are several oligosaccharides, such as inulin, trans-galacto-oligosaccharides, and lactulose, that meet the three strict criteria of prebiotics. The current interest in prebiotic research has been to justify the health claims of new and unstudied experimental materials using these criteria for prebiotics.

Key words: prebiotics, emulsion, mayonnaise, physiology.

Аннотация: Обогащение состава жироэмульсионных продуктов общественного потребления является одной из актуальных задач. Пребиотики представляют собой захватывающую концепцию в области питания и пищеварительной функции человека, в связи с которой выдвигается множество заявлений о физиологических свойствах и здоровье. Существует несколько олигосахаридов, таких как инулин, транс-галактоолигосахариды и лактулоза, которые соответствуют трем строгим критериям пребиотиков. В настоящее время интерес к исследованиям пребиотиков заключается в обосновании заявлений о полезности для здоровья новых и неизученных экспериментальных материалов с использованием этих критериев для пребиотиков.

Ключевые слова: пребиотики, эмульсия, майонез, физиология.

Hozirgi vaqtda bozorda mavjud bo'lgan prebiyotiklarning aksariyati kimyoviy yoki sintetik yondashuv yordamida ishlab chiqariladi. Sintetik oligosaxaridlar laktuloza uchun laktoza izomerizatsiyasi, trans-galaktoligosaxaridlar uchun laktozaning trans-galaktosillanishi va oligofruktoza ishlab chiqarish uchun trans-fruktozillash kabi kimyoviy ishlov berishdan foydalanadi. Saxarozani fruktoza oligosaxaridlariga aylantirish tez-tez ishlatiladigan usuldir. Polisaxaridlarni oligosaxaridlarga gidroliz qilish uchun b-glyukozidaza, b-galaktozidaza, b-fruktozidaza kabi fermentlar qo'llaniladi. Oddiy kraxmalni chidamli tabiatga aylantirish prebiyotiklarni ishlab chiqishning yana bir usuli hisoblanadi. Prebiyotikani sintez qilish yoki ketma-ket ekstraksiya qilish turli xil kimyoviy moddalar bilan materiallarni qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Bunday jarayonlarning kimyoviy chiqindilari utilizatsiya qilish uchun katta muammo hisoblanadi. Shunday qilib, oligosaxaridlar sintezi uchun joriy kimyoviy yondashuvdan foydalanish qayta ko'rib chiqilishi va o'zgartirilishi kerak. Bu sog'liq uchun xavfsizlik masalalarini saqlab, yashil kimyo yondashuvidan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Prebiyotiklarni ishlab chiqarishda yaxshiroq muqobillarni topish uchun tadqiqotlar zarur. Ko'p funktsiyali oziq-ovqat qo'shimchalari uchun meva va sabzavotlardan foydalanish salomatlikni yaxshilash uchun xavfsiz alternativa hisoblanadi. Ushbu maqola yashil kimyo yondashuvlariga e'tibor qaratgan holda prebiyotik rivojlanish bo'yicha hisobotlarni tanqidiy ko'rib chiqishga harakat qiladi.

Tadqiqotda ikki turdagi mayonez mahsulotiga sifatiga ta'sir qilish ko'rsatkichlari baholanganda Mayonez-1 namunasi o'zida probiotik qo'shilganda yaxshi stabillikni namoyon etdi. Buni quydagi grafikda ko'rishimiz mumkin.

Taqdilot obeykti sifatida emulsiya mahsulotidan mayonez quydagi retseptura asosida tayyorlandi.

Komponentlar nomi	Komponentlar miqdori, %	
	«Provansal»	«Mayonez-1»
O'simlik moylari	65,4	65,4
Tuxum kukuni	5,0	5,0
Quruq sut	1,6	1,6
Xantalli aromatizator	0,05	0,05
Ichimlik sodasi	0,05	0,05
Shakar	1,05	1,05
Osh tuzi	1,3	1,3
Sirka kislota (80% li)	0,3	0,35
Suv	25,0	25,0
Limon kislota	0,25	-
Laktobacteria	-	0,20
Jami	100	100

1-rasm. Prebiotik qo'shilgan va oddiy mayonezning barqarorlik ko'rsatkichi

Xulosa qilib aytganda keltirilgan probiotik qo'shib tayyorlangan mayonezlar laboratoriya sharoitida tahlil qilindi va ularning organoleptik hamda fizik kimyoviy ko'rsatkichlari baholandi. Barcha mayonezlar standart talablarga mos kelishi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bouarab-Chibane L., Forquet V., Clément Y., Lanteri P., Bordes C., Bouajila J., Degraeve P., Oulahal N. Effect of interactions of plant phenolics with bovine meat proteins on their antibacterial activity. *Food Control*, 2018a 90:189- 198
2. Bouarab-Chibane L., Oulahal N., Dumas E., Trinh Thi Thanh N., Bouajila J., Souchard J.P., Degraeve, P. Effect of interaction with food constituents on plant extracts antibacterial activity. *Food Science and Applied Biotechnology*, 2018b 1:77-85 <https://doi.org/10.30721/fsab2018.v1.i1.27>
3. Bouarab-Chibane L., Degraeve P., Ferhout H., Bouajila J., Oulahal N. Plant antimicrobial polyphenols as potential natural food preservatives. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2019 99:1457-1474 <https://doi.org/10.1002/jsfa.9357>
4. Casey P., Condon S. Sodium chloride decreases the bacteriocidal effect of acid pH on *Escherichia coli* O157:H45. *International Journal of Food. Microbiology*, 2002 76:199-206 [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00018-1](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00018-1)

ЎСИМЛИК ВА ҲАЙВОНОТ ХОМ АШЁСИДАН КОЛЛАГЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

К.ДЖ.Шамаксудова Тошкент кимё-технология институти

Д.П.Рахимов Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: коллаген ҳайвон ва инсон организмидаги муҳим тузилма оксил бўлиб, тери, суяклар, пайлар ва тоғай тўқималарнинг асосий қисмини ташкил этади. Унинг тиббиётда, косметологияда ва озиқ-овқат саноатида қўлланилишига бўлган талаб тез суръатларда ортиб бормоқда. Коллагенлардан косметик маҳсулотлардан тортиб, бўғимлар саломатлигини яхшилашгача бўлган функционал маҳсулотларга қўшимча сифатида кенг қўламда фойдаланилади[1]. Бироқ, ҳайвон хом ашёсидан коллаген олишнинг анъанавий усуллари этик, экологик ва диний муаммолар билан боғлиқ бўлиб, бу ўсимлик манбалари каби альтернативаларни тадқиқ қилишни рағбатлантирмоқда. Шу муносабат билан ушбу ишнинг мақсади ўсимлик ва ҳайвон манбалари асосида коллаген ишлаб чиқаришни таққослаш, замонавий экстракция технологияларини ва уларнинг турли соҳаларда қўлланилишини кўриб чиқишдан иборат.

Кириш: Ҳайвон хом ашёси, асосан қорамол, қўй ва балиқлардан коллаген олишда анъанавий манба ҳисобланади. Анъанавий усуллар қўй ва балиқ териси, суяклар ва бошқа тўқималарини кислотали-ферментатив гидролиз қилишни ўз ичига олади[2]. Бу усулнинг афзаллиги шундаки, у юқори концентрацияли ва инсон организмига яқин бўлган коллаген ишлаб чиқариш имконини беради. Асосий жиҳатлардан бири балиқ коллагенидан фойдаланишдир, чунки у паст молекуляр вазнга эга бўлиб, организм томонидан яхшироқ ўзлаштирилади[3]. Балиқ коллагени кўпинча функционал қўшимча ва махсус озиқ-овқат маҳсулотларида қўлланилади.

Тадқиқод мақсади ва вазифалари: ўсимликларда тузилма оксиди бўлган коллаген мавжуд эмас, бироқ технологиялар орқали ўсимлик манбаларидаги ўхшаш оксиллар олиниши мумкин. (Соё ёки Чия донларидан биосинтез ёки ферментация каби инновацион усуллардан фойдаланиш мумкин) Шунингдек замонавий усуллардан бири бўлган, генетик жиҳатдан ўзгартирилган микроорганизмлардан фойдаланиш бўлиб, улар коллагенга ўхшаш оксилларни синтез қилиш қобилиятига эга[4]. Бу оксиллар ҳайвон хомашёсидан олинмаган коллаген билан ўхшаш хусусиятларга эга бўлиб, функционал овқатланишда қўлланилиши мумкин.

Тадқиқод усуллари ва методикаси: ҳайвон хом ашёсидан олинмаган коллаген ишлаб чиқариш технологиялари яхшироқ ривожланган, бироқ ўсимлик манбаларидаги альтернативалар барқарор ва этик жиҳатдан мақбул бўлган усуллар билан келажакда катта салоҳиятга эга. Ҳайвонлардан олинмаган анъанавий коллаген экстракция усуллари катта энергия ва сув сарфи талаб қилади, ўсимлик манбаларида эса ресурслар самарадорлиги юқори бўлиши мумкин[5]. Бу борадаги муҳим омиллардан бири, ўсимликка асосланган маҳсулотларга бўлган талабнинг ортиши ҳисобланади. Бугунги кунда истеъмолчилар ўртасида ҳайвонлардан олинмаган маҳсулотларга талаб қўпаймоқда, бу эса ишлаб чиқарувчиларни ўсимлик манбаларида коллаген ишлаб чиқаришнинг янги усуллари ишлаб чиқишга ундайди.

Хулоса: ўсимлик ва ҳайвон хом ашёсидан коллаген ишлаб чиқаришнинг ўзгача афзалликлари ва муаммолари мавжуд. Ҳайвон манбалари ҳали ҳам юқори самарали ва сифатли бўлгани учун асосий манба бўлиб қолмоқда, бироқ ўсимлик альтернативалари тез ривожланиб, барқарор ва экологик муаммоларга асосланган ечимлар тақдим этади. Келажакда биотехнология ва генетик ўзгартирилган организмлардан фойдаланиш билан коллаген ишлаб чиқариш усуллари янада ривожланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Zhang, L., et al. (2023). "Advances in Collagen Production from Animal and Plant Sources". *Journal of Biomedical Materials*, 58(4), 230-245.
2. Kim, Y. H., & Lee, J. (2022). "Plant-Based Collagen: Technological Innovations and Future Directions". *Food Biotechnology Journal*, 41(2), 167-182.
3. Shavkatov, A., et al. (2023). "Ecological Impact of Animal-Based Collagen Production: Challenges and Solutions". *Environmental Biotechnology*, 12(3), 87-99.
4. Одинаев, М. Х. (2022). "Технологические особенности получения коллагена из растительных источников". *Узбекский научный журнал биотехнологии*, 15(6), 54-65.
5. Yuldashev, N. A., & Karimov, O. H. (2023). "Comparative Analysis of Collagen from Animal and Plant Sources in Uzbekistan". *Uzbek Journal of Biotechnology*, 25(1), 75-83.

BREAKFAST SPREADS

Salijonova Sh.D.^{1*}, Gaipova Sh.S.¹, Usmanova F.K.², Ilkhamjanov P.¹, Karimova B.A.¹,
Khodjaev S.F.¹

¹Food and Perfumery and Cosmetic Products Technology Department, of the
Tashkent Institute of Chemical Technology

²Food Technology Department of the Yangiyer branch of the
Tashkent Institute of Chemical Technology

Annotation: Breakfast spreads can be considered as food that is spread onto another food and often complement breakfast-type bakery products such as breads, biscuits, pancakes, and waffles. Typical spreads include fruit jams and jellies, chutney, dairy spreads (e.g. cream cheese and spreadable cheese), edible oils (e.g. butter and margarine), nut butters (e.g. peanut, hazelnut, and almond), and yeast extract spreads. Rather, they are consumed frequently throughout the day during meals and snacking, which may make spreads a significant contributor to sodium in the diet. The exception to lower sodium content for spreads are yeast extracts, some edible oils, and some dairy spreads. Fruit jams and jellies rarely contain added sodium ingredients, with the exception of added preservative, and contribute very little or no sodium in the diet. Consumers have options to purchase many unsalted breakfast spreads (e.g. nut butters, butter, margarines) in the market. Unsalted butter is commonly used in baking applications, which can help control the sodium content in bakery goods and other foods prepared in the home.

Keywords: spreads, butter, margarine, glycerin, sodium, milk spreads.

Аннотация: Спреды на завтрак можно рассматривать как еду, которую намазывают на другую еду и часто дополняют хлебобулочные изделия для завтрака, такие как хлеб, печенье, блины и вафли. Типичные спреды включают фруктовые джемы и желе, чатни, молочные спреды (например, сливочный сыр и пастообразный сыр), пищевые масла (например, сливочное масло и маргарин), ореховые масла (например, арахисовое, фундуковое и миндальное) и спреды из дрожжевого экстракта. Скорее, они потребляются часто в течение дня во время приема пищи и перекусы, из-за которых спреды могут вносить значительный вклад в содержание натрия в диете. Исключением из правила более низкого содержания натрия в спредах являются дрожжевые экстракты, некоторые пищевые масла и некоторые молочные пасты. Фруктовые джемы и желе редко содержат добавленный натрий. Ингредиенты, за исключением добавленного консерванта, вносят очень незначительный или отсутствие натрия в рационе. Потребители имеют возможность приобрести много несоленого завтрака спреда (например, ореховое масло, сливочное масло, маргарин) на рынке. Несоленое сливочное масло обычно используется при выпечке, что помогает контролировать содержание натрия в хлебобулочных изделиях и других продуктах, приготовленных в домашних условиях.

Ключевые слова: спреды, сливочное масло, маргарин, глицерин, натрий, молочные спреды.

Annotatsiya: Nonushta uchun spredlardan boshqa taomga surtish va ko‘pincha non, pechene, blinlar va vafli kabi nonushta nonlariga qo‘shimcha sifatida ishlatiladigan mahsulot sifatida foydalanish mumkin. Oddiy spredlarga mevali murabbo va jele, Chutney, sutli spredlar (qaymoqli pishloq va surtiladigan pishloq kabi), oziq-ovqat moylari (sariyog‘ va margarin kabi), yong‘oq moylari (araxis, yong‘oq va bodom kabi) va xamirturush ekstrakti spredlari kiradi. Ularni kun davomida tez-tez ovqat va gazak bilan iste‘mol qilinishi, bu esa spredlarning dietada natriyning muhim manbai bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Muhitdagi xamirturush ekstraktlari, ba‘zi oziq-ovqat moylari va ba‘zi sut spredlari natriy miqdori pastligi sababli istisno hisoblanadi. Meva murabbolari va jele tarkibida konservantlardan tashqari natriy qo‘shimchasi kamdan-kam uchraydi va yoki tarkibida natriy juda kam yoki umuman mavjud emas. Iste‘molchilar bozorda ko‘plab tuzsiz nonushta mahsulotlarini (masalan, yong‘oq moylari, sariyog‘, margarin) sotib olishlari mumkin. Tuzsiz sariyog‘ pishirilgan mahsulotlarda keng qo‘llaniladi, bu esa pishirilgan mahsulotlar va uyda tayyorlangan boshqa mahsulotlarning natriy miqdorini nazorat qilish

imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: spredlar, sariyogʻ, margarin, glitserin, natriy, sut pastalari.

Little information is available regarding the salt intake of this food category, likely due to its relatively small proportion in the diet compared to other food groups. Breakfast spreads or any of the goods in that category were not included in the ten food categories that account for 44% of the sodium intake of the American population, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Nonetheless, breakfast spreads are frequently used with items in the top ten list, especially sandwiches, breads, and rolls. According to CDC data, savory snacks (such as chips and pretzels), the tenth food item on the list, accounted for 3.1% of the salt intake of Americans older than two years.

Meneton found that in the French population, edible oils contributed 0.2 (± 0.3) and 0.2 (± 0.2) percent of sodium to the diets of adults and children, respectively. According to Ni Mhurchu, who observed consumer behavior, butter and margarine account for 1.1% and 2.9% of the yearly sodium purchases made by UK families, respectively. It is challenging to ascertain the precise amount of salt that breakfast spreads contribute to sodium intake in any given population, although the evidence that is available indicates that it is minimal when compared to other meal categories.

The sodium content of breakfast spreads will depend upon the specific product category and can vary significantly within a category and geographical location (Table 1). As expected, yeast extract has the highest sodium content (per 100g) almost five times the next highest level of the spreads that were reported. In any given location, the salt level of butter and margarine is often comparable. Canadian butters and margarine have about 100 mg more sodium than those from other countries. In Australia, where sodium-containing components are either absent or present in very small amounts, jams and marmalades had the lowest sodium content, as was to be expected. The sodium content of Australian unsalted butter illustrates how much sodium is present in the milk, the primary ingredient.

Table 1

Sodium content of spreads within category and geographic location

Geography	Breakfast spread	Number of products	Mean (SD) (mg/100gr)	Range (mg/100gr)	Data collection timeframe (year)
Australia	Regular butter	33	535	147–976	2008
	Margarine	57	427	5–1300	
	Salt-reduced butter	9	294	200–350	
	Unsalted butter	8	40	18–1	
	Jams and marmalades	124	19	0–47	
	Peanut butter	43	379	6–720	
	Sweet spreads	7	98	33–268	
	Yeast extracts	3	3816	3380–4667	
Canada	Margarine, salted	49	653 (± 93)	2013	
	Butter, salted	19	664 (± 188)		
United Kingdom	Butter	111	487 (weighted)d	0–1200	2008–2009
	Margarine	168	597 (weighted)d	0–1000	
New Zealand	Butter	52	414 (136)	1–700	2013
	margarine dairy spreads branded Private label	6	486 (157)	339–680	

The idea that breakfast spreads are not the primary source of salt in a population’s diet may be the reason why there is little information accessible regarding the progress achieved by food manufacturers in lowering the sodium content of numerous items. The fact that many food manufacturers opt for stealth reduction rather than making a true salt reduction claim in order to avoid consumer outrage may further contribute to the dearth of information in this category.

The information in Table 2 shows how the salt level of butters and margarines varies greatly on the market and is influenced by the food producer of each particular branded product. Given

that most regions lack government regulations governing salt levels, this is often not unusual for a large number of food products. Furthermore, the real sodium content may either overestimate or underestimate the product’s sodium content, indicating that the accuracy of the measurement may vary depending on the technique employed. Aganwal studied the typical salt concentration of processed cheeses made in the US, as well as cheddar and mozzarella. 95% of the cheddar cheese products had sodium contents between 474 and 731 mg/100 g, with an average of 615 mg/100 g.

Table 2

Variation in salt content in oils and margarines

Geography	Breakfast spread	No. of products (year 1, year 2)	Year 1, mean (±SD) (mg/100 g)	Year 2, mean (±SD) (mg/100g)	Year 1, year 2
Canada	Butter Margarine	20, 19 49, 49	670 (±127) 672 (±110)	664 (±188) 653 (±93)	2010, 2013
Ireland	Butter Margarine All fat spreads (excluding margarine)	–	631 (±234) 313 (±191) 541 (±467)	518 (±124) 560 (±138) 467 (±92)	2007, 2011
New Zealand	Butter, margarine, and dairy spreads Branded Private label	36, 52 14, 6	421 (±89) 608 (±142)	414 (±136) 486 (±157)	2003, 2013
United Kingdom	Edible oil	406, 408	394	374	2006, 2011

According to Table 2, 68% (1 standard deviation) of the goods reported for each given product group (such as butter, margarine, spreads, and edible oil) had sodium levels >90 mg (above and below) the group mean. Monro showed improvements in sodium reduction across a number of food categories; but, over the assessed 10-year period, several items, such as butter and margarines, have not changed much. When comparing the salt level of butter and margarine products in the Canadian market from 2010 to 2013, Arcand found no statistically significant differences. Between 2007 and 2011, all butters (butter and half-fat butter) had an 18% decrease in sodium, according to the Food Safety Authority of Ireland. Eyles compared the salt content in their analysis.

Recent emphasis on sodium reduction has created challenges for food scientists to reformulate products to reach a sodium target while maintaining consumers’ expectation of the desired sensory attributes. The most challenging area of research is identifying the salty taste mechanism, which is instrumental for identifying a successful alternative solution.

References

1. Trieu, K., Neil, B., Hawkes, C., Dunford, E., Campbell, N., Rodriguez-Fernandez, R., Legetic, B., McLaren, L., Barberio, A., Webster, J., 2015. Salt reduction initiatives around the world – a systematic review of progress towards the global target. *PLoS One* 10 (7), e0130247.
2. Aganwal, S., McCoy, D., Graves, W., Gerard, P.D., Clark, S., 2011. Sodium content in retail cheddar, mozzarella, and process cheeses varies considerable in the United States. *J. Dairy Sci.* 94 (3), 1605–1615.
3. Monro, D., Ni Mhurchu, C., Jiang, Y., Gorton, D., Eyles, H., 2015. Changes in the sodium content of New Zealand processed foods: 2003–2013. *Nutrients* 7, 4054–4067.

FAT REPLACERS IN FOOD SYSTEM: A FOCUS ON INGREDIENTS, FABRICATION METHODS, AND APPLICATIONS IN FOOD PRODUCTS

Ruzibayev A.T.¹, Salijonova Sh.D.^{1*}, Gaipova Sh.S.¹, Usmanova F.K.², Ergashova Z.A.¹,
Ilkhamjanov P.¹, Khodjaev S.F.¹
shaxnozosalijonova@gmail.com

¹Food and Perfumery and Cosmetic Products Technology Department, of the
Tashkent Institute of Chemical Technology

²Food Technology Department of the Yangiyer branch of the
Tashkent Institute of Chemical Technology

Annotation: Fat is capable of imparting important sensory properties such as color, taste, texture, and odor to different foods, affecting overall consumer acceptance. There is a significantly high amount of fat in a diverse assortment of commodities, including meat, dairy, sauces, baked food, and oleogels. To reduce the high content and preserve consumer acceptability, fat replacers are often used such as proteins, complex carbohydrates, lipids, and their combinations, which have been widely investigated for use in various applications. Each type of replacers has unique characteristics that impact the quality of food product, with the processing methods playing a significant role. Emulsion and hydrocolloid methods, as well as the enzymatic synthesis of triacylglycerol, are recommended for dairy products, processed cheese, and low-fat meat products. Methods based on the enzymatic intersterification of the end product can also replicate the characteristics of natural fats (without trans) while crosslinking is recommended for pastry products. This shows the need to select the appropriate ingredients and methods for fat replacers which affect the physicochemical and sensory characteristics when applied to food products.

Keywords: Low-fat foods, Fat replacers, Protein-based replacers, Sensory perception.

Annotatsiya: Yog‘ turli xil oziq-ovqat mahsulotlariga rang, ta‘m, tuzilish va hid kabi muhim hissiy xususiyatlarni berishga qodir, bu esa iste‘molchilarning umumiy idrokiga ta‘sir qiladi. Ko‘p miqdordagi yog‘ go‘sht, sut mahsulotlari, xamir ovqatlar va oleogellarni o‘z ichiga olgan turli xil oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud. Yog‘ning yuqori miqdorini kamaytirish va uni iste‘molchiga mos kelishini ta‘minlash uchun ko‘pincha turli xil dasturlarda foydalanish uchun keng o‘rganilgan oqsillar, murakkab uglevodlar, lipidlar va ularning birikmalari kabi yog‘ taqlidchilari ishlatiladi. Har bir o‘rinbosar turi oziq-ovqat sifatiga ta‘sir qiluvchi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, qayta ishlash usullari muhim rol o‘ynaydi. Sut mahsulotlari, qayta ishlangan pishloqlar va yog‘siz go‘sht mahsulotlari uchun emulsiya va gidrokolloid usullari, shuningdek triatsilgliserinning fermentativ sintezi tavsiya etiladi. Yakuniy mahsulotning fermentativ pereeterifikatsiyaga asoslangan usullar, shuningdek, tabiiy yog‘larning xususiyatlarini (trans yog‘larsiz) ko‘paytirishi mumkin, qandolat mahsulotlari uchun esa biriktirish tavsiya etiladi. Bu oziq-ovqat mahsulotlarining fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlariga ta‘sir qiluvchi yog‘ taqlidchilari uchun mos xom ashyolar va usullarni tanlash zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yog‘ miqdori kamaytirilgan ovqatlar, yog‘ taqlidchilari, oqsil o‘rnini bosuvchi moddalar, hissiy idrok.

Аннотация: Жир способен придавать различным пищевым продуктам важные сенсорные свойства, такие как цвет, вкус, текстура и запах, что влияет на общее восприятие потребителями. Большое количество жира содержится в разнообразном ассортименте продуктов, включая мясо, молочные продукты, соусы, выпечку и oleogeli. Чтобы снизить высокое содержание жира и сохранить его приемлемость для потребителя, часто используются заменители жира, такие как белки, сложные углеводы, липиды и их комбинации, которые были широко исследованы для использования в различных областях применения. Каждый тип заменителей обладает уникальными характеристиками, влияющими на качество пищевых продуктов, при этом методы обработки играют важную роль. Эмульсионный и гидроколлоидный методы, а также ферментативный синтез триацилглицерина рекомендуются для молочных продуктов, плавленых сыров и нежирных

мясных изделий. Методы, основанные на ферментативной интерстерификации конечного продукта, также могут воспроизводить характеристики натуральных жиров (без трансжиров), в то время как для кондитерских изделий рекомендуется проводить сшивку. Это свидетельствует о необходимости выбора подходящих ингредиентов и методов для заменителей жира, которые влияют на физико-химические и органолептические характеристики пищевых продуктов.

Ключевые слова: Продукты с низким содержанием жира, имитаторы жира, заменители белка, сенсорное восприятие.

Human health is currently receiving a lot of attention around the world, with a focus on problems like diabetes, heart disease, and obesity caused by certain lifestyles. One of the most important dietary variables that can have an impact on health is fat consumption, particularly if it exceeds the recommended level. High-fat diets have been linked to increased energy consumption and obesity. As public knowledge of the negative health consequences of overeating grows, the food and beverage sector prioritizes lowering fat content in products. Although lowering the fat content of meals can be an effective technique for improving health, the development presents numerous challenges. A major obstacle is maintaining the flavor and sensory appeal of the product without excessive addition of fat.

Consuming high-fat foods is bad for your health and can lead to chronic medical disorders like heart disease, high blood pressure, raised cholesterol levels, diabetes, and obesity. This demonstrates that fat replacers are employed as a nutritional alternative to reduce the amount of fat in food items, but their applicability is limited by the altered sensory quality of the product, such as taste, flavor, and texture. Fat content is critical to the stability, flavor, and texture of meat emulsions and cannot be removed without a sufficient substitute. Because fat provides beneficial properties similar to those found in other diets, the replacement process must be carefully considered. Generally, fat replacers can be derived from ingredients containing carbohydrates, proteins, and lipids with different structures and functions in each group.

Fig. 1. Types of fat replacers

The decrease in fat content of reduced-fat foods can have a significant effect on processing methods. In this review, the two types of fat replacers are shown in Fig. 1, namely mimetics and replacers such as lipid-like compounds that replicate fat. Carbohydrate-based substances make up most fat replacers, replicating the sensory and functional qualities of real fat. Several replacers can improve the functional profile of foods due to the presence of certain ingredients such as fiber. Ingredients used as fat

replacers typically share several of the same physiochemical characteristics and chemical structure as lipids derived from plant sources. However, ingredients that replicate fat do not share the same chemical structure, comprising proteins, protein aggregates, protein– polysaccharide composites, emulsion gels, and food hydrocolloids (gum, cellulose microfibrils, pectin). These ingredients fall into three main groups based on sources, namely protein- and carbohydrate-based, which can hold onto water and have a soft, fat-like texture. Others include lipid-based fat replacers, which are extremely large to digest and offer few calories.

A wide range of fat replacement alternatives is available, including proteins, carbohydrates, lipids, or their combination. Moreover, a group of substances known as carbohydrate-based fat replacers can be obtained from plants, legumes, and cereals containing both non-digestible and digestible carbohydrates. Proteins of different structures and functional characteristics, such as whey protein and gelatin, are often recognized as basic components of fat replacers. Flour-based

ingredients that can also contribute to fat replacers are characterized by specific compositions. These include soluble fiber content, proteins, carbohydrates, and their ability to absorb water as well as form gels or emulsion in food formulations.

Fig. 2. Emulsion preparation of ingredients used as fat replacers

The application of fat replacers in food items includes various processing methods that are considered. When processing food, fat replacers are chemicals that replicate the effects of fat while lowering the calorie content with several processing methods. These include emulsion, which are mixtures of two distinct immiscible liquids (oil and water) existing as separate dispersed and continuous phases, as shown in Fig. 2. Gel emulsions are a continuous phase comprising soft solid components with solid mechanical qualities that form a gel network allowing the dispersion of droplets. Thickened with additions of

substances such as κ -carrageenan and/or gelatin, gel emulsions are often used as fat replacers in low-fat food items. This is because the emulsion system can increase oxidative stability and antioxidant activity, stabilize the structure, and protect lipids from oxidation. Fat in gel emulsion has the potential to enhance the flavor and texture while contributing favorable rheological and textural aspects to low-fat diets. Gel emulsion of thermally denatured milk protein whey are successfully used in low-fat yogurt as a stabilizer and fat replacers. Specifically, nonfat yogurt with gel emulsion has a high water-holding capacity value, with very small pores based on scanning electron microscopy analysis, and a more compact tissue structure compared to skimmed yogurt.

Hydrocolloids are a broad and diverse group of polymeric materials, consisting mostly of polysaccharides and a small amount of proteins. Furthermore, hydrocolloids are long-chain polymers with various properties that are partially to fully soluble in water and easily expand. These polymers change physical characteristics by thickening, emulsifying, coating, and stabilizing solutions or causing gel formation.

In conclusion, this review showed that the effects of carbohydrate-, protein- and lipid-based fat replacers varied based on processing methods and concentrations. The results showed that certain fat replacers were able to replicate the characteristics of natural fat, but product stability, and sensory attributes were compromised. Effective fat replacers should replicate the role of natural fat in food products, offering health benefits, and maintaining the sensory quality of final product.

References

1. Abudujayn, A.A., Hussain, S., Mohamed, A.A., Alamri, M.S., Ibraheem, M.A., 2023. The function of maltodextrins and ziziphus gum in cake and cake batter. *Food Science and Technology* 43. doi:10.1590/FST.002923.
2. Afshari, R., Hosseini, H., Mousavi Khaneghah, A., Khaksar, R., 2017. Physico-chemical properties of functional low-fat beef burgers: Fatty acid profile modification. *LWT* 78, 325–331.
3. Aftab, K., Hameed, S., Umbreen, H., Ali, S., Rizwan, M., Alkahtani, S., Abdel-Daim, M.M., 2020. Physicochemical and Functional Potential of Hydrocolloids Extracted from Some Solanaceae Plants. *J Chem* 2020. doi:10.1155/2020/3563945.
4. Agyei-Amponsah, J., Macakova, L., DeKock, H.L., Emmambux, M.N., 2021. Effect of Substituting Sunflower Oil with Starch-Based Fat Replacers on Sensory Profile, Tribology, and Rheology of Reduced-Fat Mayonnaise-Type Emulsions. *Starch/Staerke* 73.

БОЙИТИЛГАН УНЛИ ҚАНДОЛАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ОЛИШ АСОСЛАРИ.

Д.Д.Мирходжаева, Ренессанс таълим университети.

Э.Ш. Санаев, Тошкент кимё-технология институти

Ноқулай экологик муҳит, ҳаддан ташқари стресслар, экстремал жисмоний юкламалар ва муҳим озиқ моддаларнинг етишмовчилиги билан нотўғри овқатланиш натижасида инсон организмида асосий функционал органлар ва тизимларнинг ҳомеостазини сақлаб қолиш учун зарур ички захираларнинг етишмовчилиги юзага келади. Кучли йўқотишларни компенсация қилиш механизмлари экзоген корректорларни – биологик фаол қўшимчаларни (БФҚ) киритишни талаб қилади, улар инсон организмига ижобий таъсир кўрсатиши экспериментал ва клиник синовлар орқали тасдиқланиши мумкин.

Энг талаб юқори бўлган қўшимчалар – экзоген биокорректорлар орасида умумий ва профилактик озиқ-овқат маҳсулотлари таркибига киритилган ўсимлик биологик фаол қўшимчалари ажралиб туради. Ўсимлик озиқ-овқат биологик фаол қўшимчалари асосида янги технологияларни қўллаш белгиланган хусусиятларга эга маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш харажатларини камайтиришга имкон беради. Бунда бозордаги талабларнинг доимий ўзгаришини ҳисобга олиш керак, бу эса нафақат нарх омилига, балки маълум бир ҳудуддаги экологик ҳолатнинг хусусиятларига ҳам боғлиқдир [1].

Бойитилган унли қандолат маҳсулотларини яратишда уларнинг кимёвий таркибини мақсадли равишда ўзгартириш зарур бўлиб, бу улар билан мувозанатли озиқланиш назарияси талабларига максимал даражада яқинлашиш ва анъанавий органолептик кўрсаткичлар, хусусиятлар ва структуранинг сақланишини таъминлаш имконини беради. Мувозанатли озиқланиш назариясининг асосий тамойили инсон организмига озиқ моддаларининг муайян миқдор ва нисбатларда кириб келишини талаб қилганлиги сабабли, улардаги озуқа моддаларининг миқдори ва сифатининг таҳлилий баҳосига асосланган комбинацияланган маҳсулотларни ишлаб чиқиш методологик ёндашувларни қабул қилади. Бу асосий озуқа моддасини ажратиш, унинг сифатларини моделлаштириш ва оптималлаштиришга асосланади [2].

Ҳайвон ва ўсимлик хом ашёсидан келиб чиқиб функционал хусусиятларга эга озиқ-овқат қўшимчалари билан бойитилган озиқ-овқат маҳсулотлари хусусиятларини ўрганиш соҳасидаги маълум ютуқларга қарамай, унли қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда уларнинг қўлланилиши бўйича илмий асосланган концепция мавжуд эмас [3]. Шу билан бирга, янги бойитилган хом ашё ёрдамида озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий таркибини ўзгартириш анъанавий технологияга жиддий аралашув ҳисобланади. Бу эса хавфсиз, рақобатбардош ва юқори сифатли маҳсулотларни олиш учун ҳар томонлама тадқиқотларни талаб қилади [4].

Технологик жараённинг физик ва кимёвий позициялардан ягона жараённинг бир турдаги элементлари сифатида таҳлили унли қандолат маҳсулотларини ишлаб чиқишда бошқарилиши мумкин бўлган йўналтирилган технологияни яратишнинг асосий базаси ҳисобланади [5].

Унли қандолат маҳсулотлари технологияларини яратишда таркибга комбинацияланган қўшимчаларни киритиш вақтида уларнинг ҳамирнинг хусусиятлари ва тузилишига таъсири, демак, тайёр маҳсулотларнинг хусусиятларига таъсири асосий аҳамиятга эга.

Шу муносабат билан, бирлашган озиқ-овқат қўшимчаларини самарали қўллаш

бўйича биокимёвий ва технологик ёндашувларнинг ривожланиши озиқ-овқат тизимларининг технологик ва истеъмол хусусиятларини бошқаришнинг янги тамойилларини яратишга, шунингдек, оммавий ва функционал мақсадларда янги ва такомиллаштирилган маҳсулотлар олиш технологияларини яратишга асосланиши лозим [6].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никитюк, Б. А., & Решетова, Л. Н. (2016). Влияние экологических факторов на производство функциональных продуктов питания. Научные исследования в пищевой промышленности, 8(4), 45-53.

2. Скурихин, И. М. (2018). Теория сбалансированного питания: анализ и перспективы. Пищевые продукты и биологически активные добавки, 12(1), 25-32.

3. Волкова, А. А., & Иванов, С. П. (2019). Современные подходы к использованию пищевых добавок в кондитерском производстве. Технология продуктов питания, 5(3), 78-84.

4. Захарова, Т. В., & Лебедев, Н. И. (2020). Риски и перспективы использования новых видов сырья в пищевой промышленности. Экология и безопасность пищевых систем, 14(2), 120-128.

5. Петров, К. В., & Михайлов, О. Ю. (2021). Структурообразование в кондитерском производстве: физико-химический анализ. Журнал прикладной науки о пищевых продуктах, 9(4), 88-94.

6. Смирнов, Д. Н., & Орлова, А. С. (2022). Развитие биохимических и технологических подходов к управлению качеством кондитерских изделий. Современные технологии пищевой промышленности, 15(3), 52-60.

DISTILLANGAN SUV ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASIDA VAKUM QURULMALARIDAN FOYDALANISH.

dots. M.F.Meliboyev,

prof. O.K.Ergashev,

talaba U.Q.Qurbanov

Namangan muhandislik- texnologiya instituti

Annotatsiya: Distillangan suv ishlab chiqarishda vakum qurilmalaridan foydalanish jarayoni, suvni qizdirish va bug'lanish jarayonini optimallashtirish uchun muhim hisoblanadi. Vakum sharoitida suvning qaynatish temperaturasi pasayadi, bu esa energiya sarfini kamaytiradi va ishlab chiqarish jarayonini samaraliroq qiladi. Vakum sharoitida suvning qaynash harorati 100°C dan past haroratda sodir bo'ladi. Bu esa termal energiya resurslarini tejashda foydalidir.

Аннотация: процесс использования вакуумных устройств при производстве дистиллированной воды считается важным для оптимизации процесса нагрева и испарения воды. В условиях вакуума температура кипения воды снижается, что снижает энергопотребление и делает производственный процесс более эффективным. В условиях вакуума температура кипения воды достигает температуры ниже 100°C. Это полезно для экономии ресурсов тепловой энергии..

Annotation: the process of using vacuum devices in the production of distilled water is considered important for optimizing the process of heating and evaporation of water. Under vacuum conditions, the boiling temperature of the water decreases, which reduces energy consumption and makes the production process more efficient. In vacuum conditions, the boiling point of water occurs at temperatures below 100°C. This is useful in saving thermal energy resources.

Kalit so'zlar: distilyatsiya, vakuum, qizdirish, bug'latish, qaynatish, energiya.

Keywords: distillation, vacuum, heating, evaporation, boiling, energy.

Ключевые слова: перегонка, вакуум, нагрев, испарение, кипячение, энергия.

Distillangan suv toza, qaynatilgan va kondensatsiyalangan suvdir. Distillash jarayoni orqali suvda bo'lgan barcha ifloslantiruvchi moddalardan, minerallardan va mikroorganizmlardan tozalanadi. Ushbu jarayon natijasida olinadigan suv juda yuqori darajada tozalikka ega bo'lib, u tibbiyot, laboratoriyalar va ba'zi oziq-ovqat sanoatlarida qo'llaniladi.

Yuqorida sanab o'tilgan suvlarning farqlari quydagicha:

1. Distillangan suv juda yuqori darajada toza bo'lib, unda minerallar va toksinlar mavjud emas. Trik suv esa turli moddalar bilan ifloslanishi mumkin.
2. Distillangan suvda hech qanday mineral yoki kimyoviy qo'shimchalar yo'q, trik suv esa mineral yoki kimyoviy moddalarni o'z ichiga olishi mumkin.
3. Distillangan suv ko'pincha tibbiyot va ilmiy tadqiqotlarda, shuningdek, ba'zi ichimliklar ishlab chiqarishda ishlatiladi, trik suv esa sanoat jarayonlarida va boshqa maqsadlarda qo'llaniladi.

Distillangan suv ishlab chiqarishda vakum qurilmalaridan foydalanish jarayoni, suvni qizdirish va bug'lanish jarayonini optimallashtirish uchun muhim hisoblanadi. Vakum sharoitida suvning qaynatish temperaturasi pasayadi, bu esa energiya sarfini kamaytiradi va ishlab chiqarish jarayonini samaraliroq qiladi. Vakum sharoitida suvning qaynash harorati 100°C dan past haroratda sodir bo'ladi. Bu esa termal energiya resurslarini tejashda foydalidir. Shuningdek mahsulot sifatini yaxshilashda ham energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. An'anaviy distillash usullari bilan solishtirganda, vakum distillatorlar boshqa tabiiy energiya manbalaridan ham foydalanishga imkon beradi. Bu jarayon bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, har biri suvning iflosliklarini, bakteriyalarini va boshqa zararli moddalarni olib tashlashga qaratilgan. Quyida vakumda distillangan suv ishlab chiqarish jarayonining asosiy bosqichlari keltirilgan:

1. Dastlab, suv manбайдan (daryo, ko'l yoki boshqa suv havzasi) yig'iladi. Bu bosqichda suvning sifatini baholash va zaruriy dastlabki tozalashni amalga oshirish muhimdir.

2. Suvni mexanik filtrlar orqali o‘tkazish jarayoni. Bu bosqichda katta zarrachalar, qum, va boshqa mexanik ifloslantiruvchi moddalar olib tashlanadi.

3. Bu bosqichda suvni distillash uchun mahsus rezervuarlarga joylanadi va vakum muhitini yaratish kerak. Buning uchun maxsus pompalar ishlatiladi, ular suvning qaynoq nuqtasini pasaytirishga yordam beradi.

4. Suvni haroratini oshirish uchun mahsus issiqlik manbalaridan foydalaniladi. Vakum ostida issiq suv tezda bug‘lanadi, bu esa suvning ichidagi oqsil, mineral va boshqa aralashmalardan ajralib chiqishiga imkon beradi.

5. Hosil bo‘lgan to‘yingan suv bug‘i distillatsiya apparatining maxsus past haroratli qismida kondensatsiyalanib, yana suyuq holatga qaytadi. Bu jarayon suvdagi barcha ifloslantiruvchi moddalarni, shu jumladan tuzlar va boshqa kimyoviy moddalarni olib tashlanadi. Natijada, faqat toza suv qoladi.

6. Distillangan suv sovutiladi va saqlash rezervuarlariga joylashtiriladi, bu esa uning tozaligini saqlab qolishga yordam beradi.

7. Oxirgi bosqichda, distillangan suv iste‘molchilar va sanoat ehtiyojlari uchun tarqatiladi.

Suvni vakumli distillash qiyin sharoitlarda yoki yuqori konsentratsiyadagi ifloslantiruvchi moddalarga ega bo‘lgan suvlarni tozalashda juda samarali bo‘lishi mumkin. Bunday distillash uskunalari turli xil o‘lchamdagi va quvvatdagi qurilmalarda mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘z maxsus ehtiyojlariga ko‘ra tanlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Meliboyev M. Mevalarni quritishda yuqori samarador kombinatsion usullardan foydalanish// Aftoreferat. Namangan-2022. 44-bet

2. Meliboyev M.F., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K., Qanoatov X.M., Mallabayev O.T. Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini (sabzavotlar) quritish texnologiyasi va usullari// “Fazilat Orgtex servis” Namangan-2021. 112-bet.

3. M. Meliboyev, Sh. Mamatov, O. Ergashev, A. Eshonturaev. Investigation of the process of microwave freeze drying of plums// IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012047. doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012047. 1-6 p.

4. Meliboyev M.F., Mamatov Sh.M., Ergashev O.K., Qodirov O.R. Effects of the use of microwaves in sublimate drying // Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. (O‘zbekiston). 2021.-№6.- 47-50.b.

IN VITRO SHAROITIDA KLONAL KO‘PAYTIRILGAN BANAN NAVLARINI ISSIQXONA SHAROITIGA MOSLASHTIRISH.

¹Bo‘ronov F.Z., ²Malikov A.N., ³Jumaboyeva X.X.

¹Akademik M.Mirzayev nomidagi BUV ITI. Tayanch doktoranti.

²Toshkent kimyo texnologiya instituti. Enologiya va bijg‘ish maxsulotlari kafedrasida dotsenti

³Bo‘ka Agrotexnologiyalar texnikumi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolada Banan o‘simligini “In-vitro” sharoitida mikroklonal ko‘paytirib ildiz oltirish va o‘sganlarini kasetalarga ekish jarayoni amalga oshirilgan.

Аннотация. В статье проведен процесс микроклонального размножения бананового растения в условиях «In-vitro», укоренения и посадки выращенных растений в кассеты.

Annotation. The article presents the process of microclonal propagation of banana plant under “In-vitro” conditions, rooting and planting of grown plants in cassettes.

Banan (Musa) bugungi kunda dunyo bo‘yicha bog‘dorchilik hamda boshqa qishloq xo‘jalik sohalari kabi katta ahamiyat kasb etmoqda. Aholini oziq-ovqatga bo‘lgan talabini qondirish maqsadida ko‘plab yangi intensiv bog‘larni barpo etishga bo‘lgan, e‘tibor yildan-yilga ortib bormoqda. Bog‘dorchilikda istiqbolli navlar asosida sog‘lom ko‘chatlarni ko‘paytirish va zamonaviy texnologiyalar asosida ularni yaxshilash hamda takomillashtirib borish lozim. Banan mevalari dunyodagi eng vitaminlarga boy muhim oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha banan yetishtirish hajmi 5,94 mln tonna bo‘lib, yetishtiriladigan yer maydoni 135,2 ming gektarni tashkil etadi. Shundan Afrika 22,8 % ni, Osiyo 51%, Amerika 23,8%, Okianiya 1,2 %, Yevropa 0,4 % ni tashkil qilgan bo‘lib, yetishtirishda yetakchilik qilayotgan, Hindiston 34,52 ming tonna, Xitoy 11,87 ming tonna Indoneziya 9,25 ming tonna, Nigeriya 8,1 ming tonna, Braziliya 6,9 ming tonna, Ekvador 6,2 ming tonna va boshqa davlatlarda banan yetishtirilib kelinmoqda. Dunyo bo‘yicha banan yetishtirish hajmi boshqa mevalarga qaraganda ancha past ko‘rsatgichga ega bo‘lib hisoblanadi, shuning uchun bananning hosildorligi yuqori bo‘lgan va turli xil stress va tashqi muhit omillariga chidamli, bo‘lgan navlarini tanlash, hamda banan yetishtirishda zamonaviy resurstejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanmoqda. Tropik mintaqa vatani bo‘lgan banan yetishtirish uchun boshqa omillar, ozuqa moddalari mavjud bo‘lganda, to‘g‘ri o‘sishi va rivojlanishi uchun 31-32° C harorat talab qilinadi. (Ravi va Vaganan, 2016).

Ushbu tadqiqot Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti “Biotexnologiya” laboratoriyasida olib borildi. Banan navlarini “In-vitro” sharoitida mikroklonal ko‘paytirib ildiz oltirish bosqichiga kelgan niholarni, bankada o‘sganlarini ildizga olish jarayoni amalga oshirilad va 14-15 kundan so‘ng ildiz otgan banan navlarini kokos, torf va perlik aralashmasiga maxsus kasetalarga solinadi hamda kasetalar yashiklarga solinib palitelin plyonka bilan yopiladi, ildiz otgan nihollar kasetalarga ekiladi, ekilgan niholarni maxsus xona, iklim yani tashqi muxitga moslashtirish honasiga olib kiriladi u xonada namlik 65 % va 70 % ni, yorug‘lik 2000 luksometr, xona harorati 23⁰ C bo‘lgan xonaga nihollar o‘tqaziladi.

Mikroklonal ko‘paytirilgan banan navlarining fiziologik va anatomik xususiyatlari, tashqi muhit issiqxona sharoitlariga bosqichma-bosqich moslashtirishni talab etadi. Muvaffaqiyatli iqlimlashtirishni amalga oshiruvchi texnologiyalar, maxsus xona sharoiti yoki issiqxona kam namgarchilik kuchli yorug‘lik bo‘lishi lozim.

Banan navlarini issiqxona sharoitiga moslashtirib borish muhim hisoblanadi chunki nihollar banka ichida turgan vaqtida barg og‘izchasi doimiy ravishda ochiq, holda bo‘ladi va fotosintez jarayoni jadal holda kechadi, shuning uchun ham issiqxona sharoitlariga moslashtirgan holatda olib o‘tish kerak. Tashqi muhitga moslashtirish jarayonida daslab 5 kun davomida politilin plyonka ochilmasdan turadi, besh kun o‘tgach daslab 10 daqiqa ochiladi va yopiladi har soatda vaqt dovomiyligi uzaytirib boriladi, har kuni kun davomida ochish va o‘simlikni shamollatish davomiyligi uzaytirib boriladi. Shu tariqa 35 -40 kunda o‘simlik issiqxona sharoitiga moslashtirish

“Markaziy Osiyoda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman jarayoni amalga oshiriladi.

Ildiz otgan nixolarni tashqi muxitga moslashtirish xonasiga o‘tqazilgan holati

Issiqxona sharoitiga moslashtirilib ekishga tayyor bo‘lgan holati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Drayver J. Laboratoriya sharoitida to‘qimalar va hujayralardan sun‘iy (probirka) o‘stirish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmasi. -T.: 2015. -B.30.
2. Ravi, I., & Vaganan, M. M. (2016). Abiotic stress tolerance in banana. In Abiotic stress physiology of horticultural crops (pp. 207–222). Springer. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2725-0_12

PRODUCTION OF MARGARINES USING SPX EQUIPMENT

Abdurakhimov Akhror Anvarovich

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Tashkent institute of chemical technology

Shertaev Zainiddin Ulugbekovich

Head of the Quality Control Department of JV TOP OIL LLC

Annotation: The article discusses margarine production technologies using equipment from SPX, one of the world's leading manufacturers of food industry solutions. The main stages of the technological process are described, including emulsification, cooling, crystallization and packaging of margarine products. Particular attention is paid to the latest models of SPX equipment, which contribute to increasing production efficiency and improving the quality of the final product. The possibilities of automation and optimization of the process are considered, and data on energy savings and waste reduction are provided. The article also discusses the advantages of SPX equipment in terms of flexibility of adjustment for the production of various types of margarines, which allows manufacturers to adapt to changing market needs.

Keywords: margarine, fat blend, fat phase, water phase, preparation, pasteurization, product.

Аннотация: В статье рассматриваются технологии производства маргаринов с использованием оборудования компании SPX, одного из ведущих мировых производителей решений для пищевой промышленности. Описаны основные этапы технологического процесса, включая эмульгирование, охлаждение, кристаллизацию и упаковку маргариновых продуктов. Особое внимание уделено новейшим моделям оборудования от SPX, способствующим повышению эффективности производства и улучшению качества конечного продукта. Рассматриваются возможности автоматизации и оптимизации процесса, а также приведены данные об энергосбережении и сокращении отходов. В статье также обсуждаются преимущества оборудования SPX в плане гибкости настройки для производства различных видов маргаринов, что позволяет производителям адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка.

Ключевые слова: маргарин, жировая смесь, жировая фаза, водная фаза, приготовление, пастеризация, продукция.

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat sanoati uchun yechimlar ishlab chiqaruvchi dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lgan SPX uskunasi bilan foydalangan holda margarin ishlab chiqarish texnologiyalari muhokama qilinadi. Texnologik jarayonning asosiy bosqichlari, jumladan, margarin mahsulotlarini emulsifikatsiya qilish, sovutish, kristallash va qadoqlash tavsiflanadi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yakuniy mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beradigan SPX uskunalarning eng yangi modellariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jarayonni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi, energiya tejash va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha ma'lumotlar ham taqdim etiladi. Maqolada, shuningdek, ishlab chiqaruvchilarga o'zgaruvchan bozor ehtiyojlariga moslashishga imkon beradigan turli xil margarinlarni ishlab chiqarish uchun SPX uskunasi bilan moslashuvchanligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: margarin, yog 'aralashmasi, yog' fazasi, suv fazasi, tayyorlash, pasterizatsiya, mahsulot.

The Asia Pacific industrial margarine market is poised to exhibit a robust growth trajectory, with the market value anticipated to hit the \$ 53, 7 billion mark by 2032. This substantial increase can be attributed to several interplaying factors. The rising consumer preference for low fat, plant-based food alternatives is a significant driver, aligning with the global shift towards healthier lifestyle choices.

Moreover, the expanding food-processing sector, coupled with the bakery industry's growth, is augmenting this market's expansion. Margarine, being a cost-effective substitute to butter, is extensively used in baking and cooking applications, hence facilitating the market demand.

Furthermore, the burgeoning convenience food sector in Asia Pacific is expected to further fuel the market for industrial margarine. The product's long shelf life and ease of use make it an ideal ingredient in ready-to-eat meals, snack foods, and frozen desserts.

Technological advancements, such as the advent of cost-effective manufacturing processes, can potentially lower production costs, thereby reducing the wholesale price and boosting sales.

SPX Flow Technology develops, manufactures and installs modern, high efficient and reliable processing lines for the food industry. For the production of crystallized fat products like margarine, butter, spreads and shortenings SPX offers Gerstenberg Schröder solutions, which also comprise process lines for emulsified food products such as mayonnaise, sauces and dressings.

MARGARINE PRODUCTION

Margarine and related products contain a water phase and a fat phase and can thus be characterized as water-in-oil (W/O) emulsions in which the water phase is finely dispersed as droplets in the continuous fat phase. Depending on the application of the product, the composition of the fat phase and the manufacturing process are chosen accordingly.

Apart from the crystallization equipment, a modern manufacturing facility for margarine and related products will typically include various tanks for oil storage as well as for emulsifier, water phase and emulsion preparation; the size and number of tanks are calculated based on capacity of the plant and product portfolio. The facility also includes a pasteurization unit and a remelting facility. Thus, the manufacturing process can in general be divided into the following sub-processes.

(Diagram 1):

Diagram 1: 1. Preparation of the water phase and the fat phase (zone 1), 2. Emulsion preparation (zone 2), 3. Pasteurization (zone 3), 4. Chilling, crystallization and kneading zone (zone 4), 5. Packing and remelting (zone 5)

PREPARATION OF THE WATER PHASE AND THE FAT PHASE (ZONE 1)

The water phase is often prepared batch-wise in the water phase tank. The water should be of good drinking quality. If drinking quality water cannot be guaranteed, the water can be subjected to pre-treatment by means of e.g. a UV or filter system. Apart from the water, the water phase can consist of salt or brine, milk proteins (table margarine and low fat spread), sugar (puff pastry), stabilizers (reduced and low fat spread), preservatives and water-soluble flavors. The major ingredients in the fat phase, the fat blend, normally consist of a blend of different fats and oils. In order to achieve margarine with the desired characteristics and functionalities, the ratio of fats and

oils in the fat blend is decisive for the performance of the final product. The various fats and oils, either as fat blend or as single oils, are stored in oil storage tanks typically placed outside the production facility. These are kept at stable storage temperature above the melting point of the fat and under agitation in order to avoid fractionation of the fat and to allow easy handling. Apart from the fat blend, the fat phase typically consists of minor fat-soluble ingredients such as emulsifier, lecithin, flavor, color and antioxidants. These minor ingredients are dissolved in the fat blend before the water phase is added, thus before the emulsification process.

EMULSION PREPARATION (ZONE 2)

The emulsion is prepared by transferring various oils and fats or fat blends to the emulsion tank. Usually, the high melting fats or fat blends are added first followed by the lower melting fats and the liquid oil. To complete the preparation of the fat phase, the emulsifier and other oil-soluble minor ingredients are added to the fat blend. When all the ingredients for the fat phase have been properly mixed, the water phase is added and the emulsion is created under intensive but controlled mixing.

Different systems can be used for metering the various ingredients for the emulsion of which two are working batch-wise:

- Flow meter system.
- Weighing tank system.

A continuous in-line emulsification system is a less preferred but used solution in e.g. high capacity lines where limited space for emulsion tanks is available. This system is using dosing pumps and mass flow meters to control the ratio of the added phases into a small emulsion tank.

The above-mentioned systems can all be controlled fully automatically. Some older plants, however, still have manually controlled emulsion preparation systems but these are labour-demanding and not recommended to install today due to the strict traceability rules.

The flow meter system is based on batch-wise emulsion preparation in which the various phases and ingredients are measured by mass flow meters when transferred from the various phase preparation tanks into the emulsion tank. The accuracy of this system is $\pm 0.3\%$. This system is characterized by its insensibility to outside influences like vibrations and dirt.

The weighing tank system is like the flow meter system based on batch-wise emulsion preparation. Here the amounts of ingredients and phases are added directly to the emulsion tank which is mounted on load cells controlling the amounts added to the tank.

Typically, a two-tank system is used for preparing the emulsion in order to be able to run the crystallization line continuously. Each tank works as a preparation and buffer tank (emulsion tank), thus the crystallization line will be fed from one tank while a new batch will be prepared in the other and vice versa. This is called the flip-flop system. A solution where the emulsion is prepared in one tank and when ready is transferred to a buffer tank from where the crystallization line is fed is also an option. This system is called the premix/buffer system.

PASTEURIZATION (ZONE 3)

From the buffer tank the emulsion is normally continuously pumped through either a plate heat exchanger (PHE) or a low pressure scraped surface heat exchanger (SSHE), the GS Consistator®, or high pressure SSHE, the GS Kombinator or GS Perfector, for pasteurization prior to entering the crystallization line.

For full fat products a PHE is typically used. For lower fat versions where the emulsion is expected to exhibit a relatively high viscosity and for heat-sensitive emulsions (e.g. emulsions with high protein content) the GS Consistator® system as a low pressure solution or the GS Kombinator as a high pressure solution is recommended.

The pasteurization process has several advantages. It ensures inhibition of bacterial growth and growth of other micro-organisms, thus improving the microbiological stability of the emulsion. Pasteurization of the water phase only is a possibility, but pasteurization of the complete emulsion is preferred since the pasteurization process of the emulsion will minimise the residence

time from pasteurized product to filling or packing of final product. Also, the product is treated in an in-line process from pasteurization to filling or packing of the final product and pasteurization of any rework material is ensured when the complete emulsion is pasteurized.

In addition, pasteurization of the complete emulsion ensures that the emulsion is fed to the crystallization line at a constant temperature achieving constant processing parameters, product temperatures and product texture. In addition, occurrence of pre-crystallized emulsion fed to the crystallization equipment is prevented when the emulsion is properly pasteurized and fed to the high pressure pump at a temperature 5-10°C higher than the melting point of the fat phase.

A typical pasteurization process will after preparation of the emulsion at 45-55°C include a heating and holding sequence of the emulsion at 75-85°C for 16 sec. and subsequently a cooling process to a temperature of 45-55°C. The end temperature depends on the melting point of the fat phase: the higher the melting point, the higher the temperature.

**GS Consistator® as low pressure
SSHE or Kombinator 250
SHCW as high pressure SSHE
for pasteurization**

CHILING, CRYSTALLIZATION AND KNEADING (ZONE 4)

The emulsion is pumped to the crystallization line by means of a high pressure piston pump (HPP). The crystallization line for the production of margarine and related products typically consists of a high pressure SSHE which is cooled by ammonia or Freon type cooling media. Pin rotor machine(s) and/or intermediate crystallizers are often included in the line in order to add extra kneading intensity and time for the production of plastic products. A resting tube is the final step of the crystallization line and is only included if the product is packed.

The heart of the crystallization line is the high pressure SSHE, the GS Nexus, the GS Kombinator or the GS Perfector, in which the warm emulsion is super-cooled and crystallized on the inner surface of the chilling tube. The emulsion is efficiently scraped off by the rotating scrapers, thus the emulsion is chilled and kneaded simultaneously. When the fat in the emulsion crystallizes, the fat crystals form a three-dimensional network entrapping the water droplets and the liquid oil, resulting in products with properties of plastic semi-solid nature.

SSHE units from the GS brand: GS Nexus and GS Kombinator

requirements for a flexible crystallization line. When producing different crystallized fat products of various fat blends, flexibility is needed since the crystallization characteristics of the blends might differ from one blend to another.

The crystallization process, the processing conditions and the processing parameters have a great influence on the characteristics of the final margarine and spread products. When designing a crystallization line, it is important to identify the characteristics of the products planned to be manufactured on the line. To secure the investment for the future, flexibility of the line as well as individually controllable processing parameters are necessary, since the range of products of interest might change with time as well as raw materials.

GS pin rotor machine

The capacity of the line is determined by the cooling surface available of the GS Nexus, GS Kombinator or GS Perfector. Different size machines are available ranging from low to high capacity lines. Also various degrees of flexibility are available from single tube equipment to multiple tube lines, thus highly flexible processing lines.

After the product is chilled in the GS Nexus, GS Kombinator or GS Perfector it enters the pin rotor machine and/or intermediate crystallizers in which it is kneaded for a certain period of time and with a certain intensity in order to assist the promotion of the three-dimensional network, which on the macroscopic level is the plastic structure. If the product

is meant to be distributed as a wrapped product it will enter the GS Nexus, GS Kombinator or GS Perfector again before it settles in the resting tube prior to wrapping. If the product is filled into cups, no resting tube is included in the crystallization line.

PACKING, FILLING AND REMELTING (ZONE 5)

Various packing and filling machines are available on the market and will not be described in this article. However, the consistency of the product is very different if it is produced to be packed or filled. It is obvious that a packed product must exhibit a firmer texture than a filled product and if this texture is not optimal the product will be diverted to the remelting system, melted and added to the buffer tank for re-processing. Different remelting systems are available

but the most used systems are PHE or low pressure SSHE like the GS Consistator®.

FINAL REMARKS

When producing margarine and related products, it is important to keep in mind that it is not only the ingredients like the oils and fats used or the recipe of the product which determine the quality of the final product but also the configuration of the plant, the processing parameters and the state of the plant. If the line or the equipment is not well maintained, there is a risk that the line is not efficiently performing. Therefore, to produce high quality products, a well-functioning plant is a must but the choice of fat blend with characteristics which correspond to the final application of the product is also important as well as a correct configuration and choice of processing parameters of the plant. Last but not least the final product has to be temperature-treated according to final use.

REFERENCES

1. Abdurakhimov A., Shertaev Z., Khodjaev S., Salijonova Sh. STUDIES OF VARIOUS MARGARINES FOR INDUSTRIAL USE «Umidli kimyogarlar-2024» XXXIII ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to‘plami. Toshkent, TKTI, 24-26-aprel 2024-yil. С-36-37.

2. Абдурахимов, А., & Шертаев, З. (2024). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ И ВЫСОКОЖИРНЫЙ МАРГАРИНОВ МАРКИ МТ М.Д.Ж 82% И МТС М.Д.Ж 80%. В МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК (Т. 3, Выпуск 8, сс. 9–13).

3. Шертаев З.У., Абдурахимов А.А. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСОКОЖИРНЫХ МАРГАРИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЖИРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 52-54.

SIR DONACHALARINI TAYYORLASHDA AJRALIB SUT ZARDOBINI XITOZAN VA PEKTIN BIOPOLIMARLARI ASOSIDA OQSIL TARKIBINI QISMAN MAHSULOTLARIGA AYLANTURISH.

Yoʻldasheva Sh. U., Rizayeva N.S., Xaydarova N.A., Raximov D.P., Akramova R.R.
Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,
Texnologik mashina jixozlar kafedrası.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya: Xitosan turining, ehtimol zardobli suyuqlikka va matematik oqsil fraksiyasini qabul qilishga bogʻliqligi xitosan biopolimerleri va pektin kompleksi tomonidan fraksiyonasyon jarayoni, sut zardobi modeli ilmiy isbotlangan emas. Xitosan va pektinning jarayon modeli sut zardobini fraksiyalash jarayonining sifatini taxmin qilish imkonini beradi. Ehtimol, bu model asosiga qarab xitozan va pektin dozalarini optimallashtirish berilgan, ishda koʻrsatilgan sifatni baholash umumlashtirilgan, shuningdek, mahsulotlarni sensorli baholash va oqsillarning chiqishi, uglevod-komplekslarining kerakli omillari qiymatlarini topish toʻgʻrisida shakllangan. Model, texnologik jarayon ishlab chiqarishi sharoitida sut zardobini fraksiyalash texnologiyasini bajarishga imkon beradi.

Kalit soʻzlar: xitosan, zardob, modellashtirish, fraksiyalash, pektin.

Аннотация: процесс фракционирования биополимерами хитозана и пектиновым комплексом, модель молочной сыворотки в зависимости от типа хитозана, возможно, сывороточная жидкость и прием математической фракции белка научно не доказаны. Модель технологического процесса с использованием хитозана и пектина позволяет прогнозировать качество процесса фракционирования молочной сыворотки. Возможно, что, в зависимости от основы этой модели, дается оптимизация доз хитозана и пектина, обобщается оценка качества, указанная в работе, а также сенсорная оценка продуктов и выделение белков, формируемая на основе нахождения значений необходимых коэффициентов углеводов- комплексы. Модель позволяет выполнять технологию фракционирования молочной сыворотки в условиях производственного технологического процесса..

Ключевые слова: хитозан, сыворотка, моделирование, фракционирование, пектин.

Annotation: the process of fractionation by chitosan biopolymers and pectin complex, the milk whey model, depending on the type of chitosan, possibly whey fluid and the acceptance of mathematical protein fraction, has not been scientifically proven. The process model of chitosan and pectin makes it possible to predict the quality of the milk whey fractionation process. It is possible that, depending on the basis of this model, the optimization of the doses of chitosan and pectin is given, the quality assessment indicated in the work is generalized, as well as the sensory assessment of products and the release of proteins, formed on finding the values of the necessary factors of carbohydrate-complexes. The Model allows you to perform the technology of fractionation of milk whey in the conditions of the production of a technological process..

Keywords: chitosan, whey, modeling, fractionation, pectin.

Xitosan qimmatli aminopolisaharid boʻlib, uning funktsional xususiyatlari hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoatida keng qoʻllaniladi. Biroq, uning oziq-ovqat tizimlari bilan oʻzaro taʼsiri mexanizmi hali toʻliq tushunilmagan. Oziq-ovqat komponenti sifatida enterosorbent, immunomodulyator, antisklerotik va antiartroz agenti, oshqozon kislotasi kislotalilik regulyatori, pepsin ingibitori va toʻsiq agenti xususiyatlarini koʻrsatadi. Xitosanning bakteritsid taʼsiri ushbu polimerni oʻz ichiga olgan mahsulotlarning saqlash, muddatini uzaytirish imkonini beradi. Maʼlumki, mahsulotlarga qoʻshiladigan xitosan biologik faol modda sifatida ozuqaviy qiymatga ijobiy taʼsir koʻrsatadi[1].

Oziq-ovqat maqsadlarida deyarli ishlatilmaydigan zardob (tvorog, pishloq va kazein) qimmatli kimyoviy tarkibiy qismlarni oʻz ichiga olganligi sababli xitosan yordamida funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun istiqbolli xom ashyo hisoblanadi. Biroq, u oʻziga xos taʼmga, yuqori kislotalikka, saqlashda beqarorlikka va vizual jozibaga ega emas (u sariq-yashil

rangga, loyqalikka va boshqalarga ega). Xitosanning qo‘shilishi, saqlash muddatini uzaytirishi va zardobga asoslangan mahsulotlarning gastronomik xususiyatlari, bu kamchiliklarni bartaraf etishi va yaxshilashi mumkin. Tabiatiga qarab, xitosan zardobda erigan holatga o‘tishi va oqsil cho‘ktiruvchisining sorbsiya xususiyatlarini namoyish etish qobiliyatiga ega, shu bilan birga zardobning ham, cho‘kindi kompleksning ham xitosan bilan salbiy kamchiliklarini qoplaydi [2].

Zardob, uning erigan fraktsiyasining tarkibi molekulyar dispers kazein (sut tarkibidagi tarkibning 25% gacha) va zardob oqsillari (sut tarkibidagi tarkibning 98% gacha), laktoza (sut tarkibidagi tarkibning 97% gacha) bilan ifodalanadi.), suvda eriydigan vitaminlar (sut tarkibidagi 90%), limon kislotasi (75% gacha), karbonat anhidrid (pishib etish paytida hosil bo‘lgan) va ion dispers qismi vodorod ionlari shaklida mineral tuzlar kationlari va anionlari, kaltsiy va boshqa iz elementlari bilan ifodalanadi. Zardobning tarkibi juda katta farq qiladi. O‘rtacha, u 6-8% 0,2% yog‘, 0,9% azotli moddalar, 4,7% laktoza, 0,7% minerallar, shu jumladan, quruq moddalarni o‘z ichiga oladi, uning kislotaligi 50-85 °T, zichligi 1018-1026 kg/m³, orasida o‘zgarib turadi. Shuning uchun zardob qattiq moddalarining asosiy qismi qimmatbaho laktoza (70%), boshqa komponentlar (shakar bo‘lmaganlar) esa 30% (asosan oqsillar) ni tashkil qiladi. Foydali funksional oziq-ovqat mahsulotlariga aylantirish uchun zardobni chuqurroq qayta ishlash zaruriyati ushbu qimmatbaho xom ashyoni kompleks ishlatish uchun xitosanni pektin bilan birgalikda qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlarning ahamiyatini aniqladik. Biopolimer pektin zardobni qayta ishlash amaliyotida o‘zini isbotladi, bu esa uni konsentratsiyalash yoki xususiyatlariga qarab alohida fraktsiyalarga olish imkonini beradi. Pektin samarali emulsifikator va stabilizator, shuningdek jelatinizator sifatida ishlaydigan gel va barqaror ko‘pikli tizimlarni hosil qilish qobiliyatiga ega. Ilgari, tetiklantiruvchi ichimliklar uchun retseptlarida tvorog zardobini pektin asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda aroma komponentlari (askorbin va limon kislotalari, fruktoza, aroma va boshqa komponentlar) ham mavjud [3].

Tadqiqotning maqsadi ichimliklar texnologiyasi va oqsil-uglevod tarkibidagi tvorog zardobini kompleks qayta ishlashda xitosan va pektin biopolimerlaridan foydalanishni isbotlash edi.

Tadqiqotda mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan (TU 9289-067-00472124-03) va xorijiy Bremerxaven oziq-ovqat texnologiyalari instituti (Germaniya) tomonidan ishlab chiqarilgan turli xil xitosan turlari ishlatilgan. Xitosan namunalari quyidagi xususiyatlarga ega: oziq-ovqat darajasidagi xitosan (molekulyar og‘irligi (MVt) - 478 kDa, deatsetilatsiya darajasi (DDA) - 80%); past molekulyar oziq-ovqat darajasidagi xitosan (MM - 38,7 kDa, DDA - 90%); Xitosan suksinati (MVt - 280 kDa, DDA -90%); oziq-ovqat kislotasida xitosan eriydi (MM-200 kDa, DDA - 82%). Polisaxarid sifatida Germaniyada ishlab chiqarilgan yuqori esterlangan sitrus pektin ishlatilgan. Xitosanning tuzilishi mayda va po‘stlog‘i chang edi. Tozalangan xitosan oldindan maydalangan. Pektin zardob va fruktoza aralashmasiga dastlabki tayyorgarliktsiz doimiy ravishda aralastirib qo‘shiladi. Xitosan to‘g‘ridan-to‘g‘ri zardobga qo‘shilgan yoki askorbin kislotaning 2% eritmasida oldindan eritilgan, so‘ngra kolloid eritma shaklida tizimga kiritilgan. Tvorog zardobi mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan korxonasi tomonidan va kislotaligi 75°T tadqiqotning birinchi bosqichi xitosanning dozasi va turiga qarab tvorog zardobining tarkibiy qismlari bilan o‘zaro ta‘sir paytida uning xatti-harakatlarini o‘rganish edi.

Ilgari askorbin kislotasi, pektin va fruktoza eritmasida erigan yuqori molekulyar shkalali xitosan (MVt - 478 kDa) maydalangan aralashmasini qo‘shish orqali tvorog zardobi asosida tayyorlangan. Olingan namunaning mustahkamligi gelga o‘xshash, suyuq va uning dinamik yopishqoqligi 145 cPa (cIIa) edi. 7 kun davomida saqlanganda sinerez kuzatilmadi; mustahkamligi barqaror va bir hil, gelga o‘xshash, suyuq va juda yopishqoq bo‘lib qoldi. Oqsilning kichik qoldiqlari va koagulyatsiyalari ham mahsulotning vizual ko‘rinishini buzmagani. Shu bilan birga, uning ta‘mi yoqimli shirin edi, u zardobli ichimliklarga xos bo‘lgan nordon sutli rangga ega edi va xom ashyoga ko‘ra uning kislotaligi 75°T dan 61°T ga kamaydi va saqlash vaqtida o‘rnatildi. Olingan va tozalangan zardob asosini tetiklantiruvchi zardobli ichimliklar retseptlarini ishlab chiqishda namuna sifatida ishlatish taklif qilindi. Ushbu qilinayotgan analizga o‘rta molekulyar maydalangan xitosan (MM - 280) qo‘shilganda, hosil bo‘lgan shishgan oqsil-polimer komplekslari

tufayli aniq ifodalangan geterogenlikka ega suyuqlik namunalari olindi. Bunday holda, tizimda deyarli umumiy gellanish kuzatilmadi. Namunalarning dinamik yopishqoqligi atigi 35 cPa (сПа) edi. Saqlash paytida ushbu tizimning mustahkamligi yanada geterogen bo‘lib qoldi; u keskin ravishda kolloid bo‘laklarga (pektin va xitosan komplekslari) va qolgan yopishqoq bo‘lmagan fraktsiyalarga bo‘lingan. Bunday holda, zardobning parchalanish jarayoni to‘xtatilgan va zarrachalarning so‘rilishi tufayli sodir bo‘ladi, bunda ikkala polimer ham ishtirok etadi. Bunday mexanizm oqsillarni tizimdan ajratish uchun ishlatilishi mumkin va yakuniy mahsulotlarni hisobga olgan holda tartibga solishni talab qiladi.

Xitosanning dozasi, turini va maydalash darajasini, pektin nisbatini, shuningdek zardob tizimining saqlash vaqtini o‘zgartirib, tashqi ko‘rinishi va organoleptik xususiyatlarini o‘z ichiga olgan turli xil mahsulot xususiyatlarini olish mumkinligi aniqlandi. Masalan, zardobga xitosan, pektin va fruktozaning tozalanmagan o‘rta molekulyar parchalari aralashmasi qo‘shilganda, xitosan miqdori 0,1% bo‘lgan namunalarda markazda geterogen tizimlar 1:6 xitosan va pektin nisbatida olingan. Xitosan-pektin-oqsil kompleksining kolloid bo‘laklarida katta sharsimon "don" hosil bo‘lib, ular tartibsiz shakllarga ega va pastki qismida to‘plangan.

Biopolimerlarni qo‘shganda zardobda kolloid fraktsiyalar hosil bo‘lishining ta’siri ikkita fizik-kimyoviy hodisaga asoslanadi: mavjud yuqori molekulyar og‘irlikdagi moddalarning (zardob oqsillari va polisaharidlar) cheklangan termodinamik nomuvofiqligi va polisaharid eritmalarining taxminan 1 konsentratsiyasida yuqori osmotik bosimi va zardob oqsili eritmalarining osmotik bosimiga nisbatan 2,5% konsentratsiyaga ega [4].

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, oqsil va polisaharid eritmalarini aralashtirish ikki fazali tizimlarning (suvdagi emulsiyalar) paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin, bu erda faza muvozanatiga asosan suvning oqsil eritmasidan polisaharid eritmasiga o‘tishi hisobiga erishiladi (interfeysi yuzasi). Polisaxaridlar yordamida oqsil eritmalarini konsentratsiyalash printsipi membranasiz osmos deb ataladi, chunki bu holda erituvchi erituvchining kimyoviy potentsiali past bo‘lgan eritmadan boshqasiga o‘tkaziladi. Natijada, oqsil konsentratsiyalanadi va polisaharid eritmasi bu eritmalaridagi osmotik bosim tenglashguncha suyultiriladi. Shunday qilib, tizim o‘z-o‘zidan tabiiy zardob oqsillari konsentratiga va oqsilsiz fraktsiyaga bo‘linadi. Pektin bilan birgalikda o‘rtacha molekulyar og‘irlikdagi xitosan yordamida turli xil zardob fraktsiyalarini olish haqiqati oqsil-uglevod va oqsilsiz olish uchun qo‘shilgan biopolimerlarning dozalarini optimallashtirish uchun kolloid cho‘kma ishlab chiqarish jarayonini modellashtirishga qaratilgan, keyinchalik ular asosida funktsional mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun fraktsiyalar va tajribalarga asoslangan edi. Ushbu maqsadga erishish uchun biz ikki omil (zardob massasining %) uchun kvadratik **ortogonal markaziy kompozitsiya** rejasi (OMKR) yordamida eksperimentning matematik rejalashtirish usulidan foydalandik: pektin (M_1) va xitosan (M_2) dozasi.

Pektin va xitosan bilan zardobni fraktsiyalashni modellashtirish va optimallashtirish jarayonida eksperimental rejaning natijalari va uni amalga oshirish

№ tajriba	Eksperimental reja, sorbent to‘plamlari qo‘shildi				Maxsus javoblar			Umumlashtirilgan parametr Optimallashtirish, Y,
	xitosan		pektin		Y ₁ , ball	Y ₂ , ball	Y ₃ , %	
	matritsaga muvofiq, X ₁	tabiiyki M ₁ , %	matritsaga muvofiq,, X ₂	tabiiyki, M ₂ , %				
1	+1	0,10	+1	0,60	15,0	13,3	16,23	0,0195
2	-1	0,02	+1	0,60	13,3	8,6	2,31	0,9104
3	+1	0,10	-1	0,10	14,0	15,0	15,09	0,0044
4	-1	0,02	-1	0,10	13,3	12,4	1,62	0,8384
5	+1	0,10	0	0,35	15,0	14,3	15,25	0,0023
6	-1	0,02	0	0,35	13,3	9,1	2,14	0,9023
7	0	0,06	+1	0,60	14,0	12,0	10,64	0,1288

8	0	0,06	-1	0,10	15,0	13,5	4,02	0,5458
9	0	0,06	0	0,35	15,0	12,8	9,09	0,1766

Y optimallashtirish parametri sifatida uchta qisman javobni birlashtirgan o'lvovsiz umumlashtirilgan indikator tanlandi, ularning barchasi organoleptik qiymatlarni va parchalanish jarayonining samaradorligini har tomonlama baholashga imkon beradi. Bular: Y₁, - tozalangan zardob sifatini organoleptik baholash, (ballar); Y₂-oqsil—uglevod kompleksi sifatini organoleptik baholash, (ballar); Y₃-oqsil-uglevod kompleksining hosildorligi, % massa. Mahsulot sifatini organoleptik baholash individual sifat ko'rsatkichlarining ahamiyat koeffitsientlarini hisobga olgan holda besh balli shkala bo'yicha amalga oshirildi (maksimal ball-15 ball).

Boyitilgan tvorogning yuqori gastronomik xususiyatlari belgilangan ishlab chiqarish bilan potentsial iste'mol talabini aniqlaydi. Boyitilgan tvorog mahsulotlari **osteotrop** va **xondroprotektiv** mahsulotlar deb tasniflanadi. Olingan kolloid cho'kma vakuumda ham ijobiy haroratda quritilgan (25°C), shundan so'ng suvsizlangan kompozitsiya to'qimalarning metabolik jarayonlariga ta'sir qilish uchun mo'ljallangan "**Fitopektoxitomol**" deb nomlangan biologik faol qo'shimchani tarkibiga kiritilgan. Ushbu parhez qo'shimchasining asosini dorivor o'tlardan tashkil topgan maxsus fito-kompozitsiya tashkil etadi -uglevod cho'kmasi, laktoza, zardob oqsillari, minerallashtirilgan xitosan va pektin polisakkaridlar va quritilgan oqsil manbai sifatida uning funktsional xususiyatlarini yaxshilaydi. Tarkibida laktoza, minerallar, limon va askorbin kislotalari, suvda eriydigan vitaminlar, karbonat angidrid, tarkibida aroniya va dengiz itshumurt (облепихи) sharbatlari (5-25%) bo'lgan tetiklantiruvchi ichimliklar, shuningdek funktsional xususiyatlarga va yuqori gastronomik jozibaga ega bo'lgan aniqlangan zardob suyuqligi asosida tayyorlandi. Aroniya va dengiz itshumurt (облепихи) sharbatlari zardobning tabiiy rangini yaxshi niqoblab, uni ta'mi va hidi bilan birlashtirdi. Olingan suyuq ichimliklar oshqozon-ichak trakti kasalliklari bilan og'riq odamlarning ovqatlanishi uchun tavsiya etilgan. Shuning uchun zardobni kompleks qayta ishlashda xitosan va pektin biopolimerlaridan foydalanish biologik qimmatli fraktsiyalarni olish imkonini beradi va shu asosda yangi funktsional mahsulotlarni ishlab chiqarishning oqilona va mumkinligi ta'minlanadi.

Adabiyotlar

1. Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана: Материалы Десятой международной конференции / Нижний Новгород: ННГУ, 2010.
2. Берегова И. В. Пектины и каррагинаны в молочных продуктах нового поколения // Молочная промышленность. 2006. №1.
3. Скапец О. В. Перспективы комплексного использования хитозана и пектина в технологии молочных продуктов: Материалы Восьмой международной научной конференции «Инновации в науке и образовании — 2010». Часть 2./ Калининград: КГТУ, 2010.
4. Грачев Ю. П., Плаксин Ю. М. Математические методы планирования эксперимента. — М.: Дели принт, 2005..

**ALKOGOLSIZ VINO ISHLAB CHIQRISHDA UCHUVCHAN
BIRIKMALARNING VINONING ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI**

A.X. Boboyev, Z.O. Abdulatipova, M.M. Madrimov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Enologiya va bijg'ish mahsulotlari texnologiyasi
kafedrası

Annotasiya. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish ortib borayotganligi va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni cheklash zarurati tufayli dunyoda va mamlakatimizda alkogolsiz vinolar tobora ommalashib borishi kuzatilmoqda. Ushbu maqolada alkogolsiz sharob ishlab chiqarish usullari, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, alkogolsiz vino mahsulotining organoleptik xususiyatlariga uchuvchan birikmalarning ta'siri o'rganilgan.

Qabul qilingan asosiy tushunchalarga ko'ra, alkogolsiz sharob - bu vinodan tayyorlangan oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, u belgilangan usullar bilan qayta ishlash natijasida 0,5% dan ko'p bo'lmagan etil spirtining hajm ulushini o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, alkogolsiz vinolarni ishlab chiqarishda tarkibiy qismlarning tabiiyligi va tabiiy muvozanatini saqlagan holda, yumshoq sharoitlarda spirtli ichimliklarni olib tashlash imkonini beradigan texnologik usullardan foydalanish kerak [1]. Hozirgi vaqtda vinolarni tarkibidan etil spirtini olib tashlash jarayonining alkogolsiz vinolar sifatiga ta'siri to'liq o'rganilmagan va vinochilikda ushbu sohaning rivojlanishi va iste'molchilar talabining oshishi munosabati bilan takomillashtirishni talab qiladi [2].

Alkogolsiz vinolar sog'lom ovqatlanish talablariga javob berishga imkon beradi. Ular ko'plab ta'm va maza xususiyatlarini saqlab qolgan holda an'anaviy sharoblarga muqobil taklif etiladi. Hozirda alkogolsiz vinolar ishlab chiqarishning turli usullari mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega [3].

1. Distillash

Distillash eng keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, sharobni qaynash nuqtasiga qadar qizdirishni o'z ichiga oladi, bu esa spirtning bug'lanishiga olib keladi. Bu usul aromatlar va ta'mni saqlaydi, lekin organoleptik xususiyatlarning biroz yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

2. Ultrafiltratsiya

Ultrafiltratsiya spirtli ichimliklarni vinoning boshqa tarkibiy qismlaridan ajratib turadigan membranalaridan foydalanishga asoslangan. Bu usul o'ziga xos ta'm va xushbo'ylikni ko'proq saqlaydi, lekin qimmat uskunalar va yuqori malakali xodimlarni talab qiladi.

3. Teskari osmos

Teskari osmosda ham membranalaridan foydalanadi, lekin spirtli ichimliklarni va boshqa komponentlarni yanada aniqroq nazorat qilish imkonini beradi. Bu usul yumshoq usul hisoblanib, vinoning organoleptik sifatini saqlaydi, lekin u ham katta xarajatlarni talab qiladi.

4. Past haroratli bijg'itish

Bu usul dastlabki bosqichlarda bijg'itishni to'xtatishni o'z ichiga oladi, natijada yakuniy mahsulotda alkogol miqdori past bo'ladi. Bu sizga ko'plab aromatik birikmalarni saqlab qolish imkonini beradi, lekin amalga oshirish qiyin bo'lishi mumkin.

Membranalar bilan jihozlangan uskunalar bilan solishtirganda distillash usulining osonligi va keng tarqalganligi uchun etil spirtini haydash usuli sifatida vakuumli distillash tanlandi. Namunadagi oq va qizil vino materiallarini etil spirtini haydash jarayoni kafedradagi IKA kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan RV3V vakuumli bug'latish qurilmasida 35-40°C harorat oralig'ida vakuum distillash orqali amalga oshirildi.

Umuman olganda, etil spirtini haydash paytida uchuvchi birikmalarning yo'qolishi oq alkogolsiz vino uchun 74%, qizil alkogolsiz vino uchun mos ravishda 89 % ni tashkil etdi. Taxminimizcha, bu qizil vinoda oq vinoga nisbatan ekstrakti ko'pligi tufayli vakuum distillashning chuqurroq ketish jarayoni bilan izohlanadi.

Efirlar va undan yuqori spirtlarning massa konsentratsiyasining yig'indisi etil spirtini haydash paytida mos ravishda 35,0-42,0 dan 0,4-0,5 mg/dm³ gacha va 203,4-322,5 dan 7,1-3,7 mg/dm³ gacha kamaydi.

1-jadval

Namuna vino materiallar va alkogolsiz vinolarning uchuvchi komponentlarning tarkibi, mg/dm³

Komponentlar	Namuna vino material		Alkogolsiz vino	
	oq	qizil	oq	qizil
Jami aldegidlar	2,2	13,2	8,2	3,8
Jami murakkab efirlar	35,0	42,0	0,4	0,5
Jami yuqori spirtlar	203,4	322,5	7,1	3,7

Alkogolsiz vinolarning asosiy muammolaridan biri ularning organoleptik xususiyatlarini saqlab qolishdir. Ko'pgina usullar, ayniqsa distillash, ta'm va aromatga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishlab chiqarishda o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashuv talab etiladi [4].

Shuning uchun alkogolsiz vinolarni olishning

2-jadval

Dastlabki vino materiallari va alkogolsiz vinolarning organoleptik xususiyatlari

№	Namuna	Organoleptik tavsifi
1	Pino uzumidan olingan oq nordon vino material	Aromati murakkab, yorqin, yangi olma va ekzotik mevalarning xushbuyligi seziladi. Ta'mi to'liq, toza, muvozanatli
2	Pino uzum navidan tayyorlangan alkogolsiz vino	Somon rangli. Hidi o'rtacha, yong'oqli va engil achitqi xushbo'y ohangiga ega. Ta'mi engil va oddiy
3	Cabernet Sauvignon uzumidan olingan qizil nordon vino	Xushbo'y hidi murakkab, gilos, qora smorodina, qora o'rik, qora olxo'ri aromatlari seziladi. Ta'mi to'liq, uyg'unlashgan
4	Cabernet Sauvignon uzum navidan tayyorlangan alkogolsiz vino	Rangi to'yingan quyuq yoqut, namunadagi vinodan ko'ra to'yingan. Xushbo'y mevali, engil achitqi aromatga ega. Ta'mi yangi.

Xulosa

Alkogolsiz vino ishlab chiqarish texnologiyalari rivojlanishda davom etmoqda va har yili mahsulot sifatini yaxshilashning yangi usullari paydo bo'layapti. Alkogolsiz vinolar organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha hali an'anaviy vinolar darajasiga chiqmagan bo'lsa-da, ularga bo'lgan qiziqishning ortishi bu sohaga yanada ko'p innovatsiyalar olib kelishi mumkin. Iste'molchilarga turli xil va yuqori sifatli alkogolsiz vino muqobillarni taklif qilish uchun tadqiqot va ishlanmalarni davom ettirish muhimdir. Alkogolsiz vinolarning aromatik moddalarining yuqori uchuvchan komponentlarining sifat tarkibi namuna vino materiallarining aromatik moddalarining sifat tarkibiga o'xshash ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, efirlar va undan yuqori spirtlarning umumiy massa konsentratsiyasi etil spirtini haydash paytida mos ravishda 35,0-42,0 dan 0,4-0,5 mg/dm³ gacha va 203,4-322,5 dan 7,1-3,7 mg/dm³ gacha kamayishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Таран Н.Г., Столейникова С.С. Влияние температуры процесса dealкоголизации на физико-химические показатели белых сухих вин // Научные труды ГНУ СКЗНИИСиВ. 2013. Т. 4. С. 130–134.
2. F.E. Sam [et al.]. Techniques for dealcoholization of wines: their impact on wine phenolic composition, volatile composition, and sensory characteristics // Foods. 2021; 10(10):2498.
3. О.П. Антоненко, О.Н. Шелудько, М.В. Антоненко, К.В. Резниченко. Исследование состава летучих компонентов безалкогольных вин, полученных методом вакуумной дистилляции // Вестник КрасГАУ. 2024. № 4 (205) Краснодар, Россия С. 152–159.
4. Lacey, J. (2020). Trends in Alcohol-Free Beverages: A Global Perspective. Beverage Industry Journal, 45(2), 67-72.

QOBIQLI VA QOBIQSIZ ARPANING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

Djakhangirova G.Z.:

Toshkent kimyo-texnologiya instituti oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori, PhD.

Bekmirzayev Sh.I,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası tayanch doktoranti.

Annotasiya: Maqola qobiqli va qobiqsiz arpaning texnologik xususiyatlarini taqqoslashga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ikkala turdagi arpaning fizik-kimyoviy va geometrik parametrlari o‘rganilgan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, qobiqsiz arpa yuqori shaffoflik va natura miqdoriga ega shuningdek, qobiqsiz arpa doni qobiqli arpa doniga nisbatan geometric o‘lchamlari kichikroq ekanligini aniqlandi. Shu bilan birga, qobiqsiz arpaning texnologik xususiyatlari uni oziq-ovqat sanoatida, ayniqsa, non mahsulotlari ishlab chiqarishda funksional foydalanish uchun xizmat qiladi. Maqolada, shuningdek, O‘zbekistonda qobiqsiz arpaning yangi navlarini yaratish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar haqida ma‘lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется сравнению технологических характеристик пленчатого и голозерного ячменя. В исследовании изучены физико-химические и геометрические параметры обоих видов ячменя. Результаты показали, что голозерный ячмень обладает более высокой прозрачностью и натурным весом, а также было установлено, что зерна голозерного ячменя меньше по размеру, чем зерна пленчатого ячменя. Кроме того, технологические свойства голозерного ячменя делают его пригодным для функционального использования в пищевой промышленности, особенно при производстве хлебобулочных изделий. В статье также приводится информация о проводимых в Узбекистане работах по выведению новых сортов голозерного ячменя.

Abstract: This article focuses on comparing the technological characteristics of hulled and hull-less barley. The study examined the physicochemical and geometric parameters of both types of barley. The results revealed that hull-less barley has higher transparency and test weight, and it was found that hull-less barley grains are smaller than hulled barley grains. Moreover, the technological properties of hull-less barley make it suitable for functional use in the food industry, especially in the production of bakery products. The article also provides information about the ongoing efforts in Uzbekistan to develop new varieties of hull-less barley.

Kirish: So‘nggi yillarda iste‘molchilarning yuqori ozuqaviy tolali va sog‘liqni yaxshilovchi tarkibiy qismlarga boy oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan qiziqishi ortib bormoqda. Bu borada arpa, ayniqsa, uning yuqori miqdordagi b-glyukan tarkibi bilan ozuqaviy tolalar manbai sifatida alohida ahamiyatga ega.

Arpa (*Hordeum vulgare*) - jahon bo‘ylab keng tarqalgan muhim donli o‘simlik bo‘lib, uning ikki asosiy turi mavjud: qobiqli arpa (*Hordeum vulgare* var. *distichon*) va qobiqsiz arpa (*Hordeum vulgare* var. *nudum*). Ozuqaviy xususiyatlarini solishtiriladigan bo‘lsa qobiqli arpa yuqori miqdorda kletchatka, vitaminlar (ayniqsa, B guruhi vitaminlari) va minerallar (masalan, temir va magniy)ga ega. Biroq, uning qobig‘ida yutilishi qiyin bo‘lgan birikmalar, masalan, fitatlar mavjud bo‘lishi mumkin. Qobiqsiz arpa esa yuqori darajada eriydigan va erimaydigan tolalar manbai hisoblanadi, ayniqsa, b-glyukan tarkibi bilan ajralib turadi. Ozuqaviy qiymati yuqori bo‘lib, u hazm qilishni yaxshilaydi va xolesterolni kamaytirishga yordam beradi.[1]

Texnologik xususiyatlarida esa qobiqli arpa odatda silliqlash jarayonida qobig‘idan va kepagidan ajratiladi. Bu jarayon fraksiyalashda qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Silliqlangan arpa unidan olingan mahsulotlar ko‘pincha texnologik jihatdan kamchiliklarga ega bo‘ladi, masalan, non hajmining kamayishi. Qobiqsiz arpa oson qayta ishlanadi, chunki uning gul

qobig‘i doniga yopishmagan bo‘ladi. Bu xususiyati uni samarali ishlov berish va mahsulotlar ishlab chiqarishda qulay qiladi. Texnologik sifatni saqlab qolish uchun qobiqsiz arpa fraksiyalarini ajratish jarayoni soddalashtirilgan bo‘ladi.[2]

Sog‘liq uchun foydalari qobiqli arpa antioksidant faollik ko‘rsatadi, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari va diabet xavfini kamaytiradi. Uning yuqori miqdordagi tolali tarkibi ichak salomatligini yaxshilaydi. Qobiqsiz arpa yuqori b-glyukan darajasi bilan tanilgan, bu esa qondagi glyukoza darajasini boshqarishga yordam beradi. Oziqlanishda ko‘proq eriydigan tolalar manbai sifatida, u metabolizmni yaxshilaydi va ishqoriy muvozanatni saqlaydi.[3]

Iste‘molchilarning yuqori tolali ovqatlanish va sog‘liqni yaxshilovchi tarkibiy qismlarga boy oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan qiziqishining ortib bormoqda. Oq bug‘doy non mahsulotlarini boyitish orqali ozuqaviy qiymatini oshirish, turli qimmatli donlarni qo‘llash orqali amalga oshirilmoqda. Arpa, ayniqsa, uning yuqori miqdordagi b-glyukan tarkibi bilan ozuqaviy tolalar manbai sifatida alohida ahamiyatga ega.

Qobiqsiz arpa dunyoning turli mintaqalarida, asosan Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika va Janubiy Amerikada yetishtirilmoqda. Iqlim va tuproq sharoitlari bu donning tarqalishiga ta‘sir qiladi. Arpa, shuningdek, funksional non mahsulotlarini ishlab chiqarishda yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda qobiqsiz arpaning yangi navlarini yaratish bo‘yicha izlanishlar qizg‘in davom etmoqda. Bu yo‘nalishda Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining ilmiy xodimlari tomonidan samarali tadqiqot va tajribalar amalga oshirilmoqda. Olimlar yangi navlarni ishlab chiqish orqali arpaning hosildorligi va sifatini oshirishga qaratilgan ishlarga katta e‘tibor qaratmoqdalar. Mazkur faoliyat lalmikor sharoitlarda ekinlarni yanada yaxshiroq moslashtirish hamda qishloq xo‘jaligi sohasida innovatsion natijalarga erishish imkonini bermoqda.

Materiallar va usullar: Tadqiqotning maqsadi qobiqsiz arpa va qobiqli arpa donlarining texnologik xususiyatlarini taqqoslashdan iborat. Buning uchun Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası” laboratoriyasida tajriba sinovlarini o‘tkazdik.

Tadqiqot obyekti sifatida qobiqsiz arpa D-34-2024 va qobiqli arpa Abu-G‘ofur-20 navlari (1-rasm) olindi.

Tajriba davomida TAGLER SESH-3M-02 Quritish shkafi, Purka PX-1, Diafanoskop DSZ-2, Analitik tarozi KERN ABJ120-4NM, Laboratoriya tarozisi Precision balance PBJ620-3M, Laboratoriya tegirmonchasi IKA A 10 basic, Mufel pech Nabertherm L9/11/B410, laboratoriya jihozlari va raqamli shtangil serkuldan foydalanildi. Don namunalari GOST 28672-2019 Arpa. Texnik shartlariga muvofiq amalga oshirildi. [4]

1-rasm. O‘ngda qobiqli va chapda qobiqsiz arpa

Natijalar va muhokama. Olingan natijalar qobiqli arpa, qobiqsiz arpa donlarining texnologik xususiyatlari hamda geometrik parametrlarida sezilarli farqlar mavjudligini ko‘rsatadi. Masalan, Abu G‘ofur-20 navli qobiqli arpaning natura og‘irligi 630 g/l bo‘lsa, D-34-2024 navli qobiqsiz arpaning natura og‘irligi 784 g/l ga teng. 1000 ta donning og‘irligi qobiqli arpa navida 30g, qobiqsiz arpa navida esa 40 g ni tashkil etdi. Shaffoflik qobiqli arpada kuzatilmagan, lekin qobiqsiz arpada bu ko‘rsatkich 57% ni tashkil qildi. Namlik darajasi qobiqli arpada 6,6%, qobiqsiz

arpada esa 7,2% ga yetdi. Kullik ko‘rsatkich qobiqli arpada o‘rtacha 2,8 % qobiqsiz arpa donida esa 1,7 % ni tashkil etdi.

Geometrik parametrlar bo‘yicha ham farqlar sezildi. Uzunlik bo‘yicha qobiqli arpa eng katta ko‘rsatkichga ega bo‘lib, o‘rtacha 10,0 mm ni tashkil etdi, undan keyin qobiqsiz arpa (7,9 mm) donlari to‘g‘ri keldi. Kenglik bo‘yicha ham qobiqli arpa oldinda bo‘lib, o‘rtacha 3,6 mm ga teng bo‘lib qobiqsiz arpa esa 3,0 mm kenglikka ega bo‘ldi. Qalinlikda qobiqli arpa 2,6 mm bilan ustunlik qildi qobiqsiz arpa 2,0 mm ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Qobiqsiz arpa donlarining texnologik xususiyatlari hamda geometrik parametrlari.

1-jadval

Arpa navi	Sifat ko‘rsatkichlari					Don o‘lchamlari		
	1000 don vazni gr	Natura og‘irligi gr/litr	Kullik darajasi %	Shafolik darajasi %	Namlik ko‘rsatkichi %	Uzunligi mm	Eni mm	Qalinligi mm
Abu G‘ofur-20 (qobiqli)	30	630	2,8	-	6,6	10	3,6	2,6
D-34-2024 (qobiqsiz)	40	784	1,7	57	7,2	7,9	3,0	2,0

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari qobiqsiz arpaning oziq-ovqat sanoatida samarali ishlatilishini va uning texnologik afzalliklarini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, olingan natijalardan donni qayta ishlashning yangi texnologik sxemalarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. Donning geometrik parametrlari va uning texnologik xususiyatlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni yanada chuqurroq tushunish uchun keyingi tadqiqotlar zarur. Texnologik jihozlarni loyihalash va optimallashtirish: Olingan ma’lumotlar donni tozalash, saralash va qayta ishlash uchun yanada samarali mashinalarni yaratish imkonini beradi. Yakuniy mahsulot sifatini oshirish: Texnologik jarayonlarni optimallashtirish un, yorma va donni qayta ishlashning boshqa mahsulotlari sifatini yaxshilashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jaimee Hughes, Sara Grafenauer. Oat and Barley in the Food Supply and Use of Beta Glucan Health Claims. *Nutrients* 2021, 13(8), 2556; <https://doi.org/10.3390/nu13082556>.
2. M.P Tursunxodjayev, D.A Gafurova. Yormabop donlardan tayyorlangan mahsulotlar texnologiyasi. -T.: “Fan va texnologiya”, 2011, 208 bet.
3. M. Kinner, S. Nitschko, J. Sommeregger, A. Petrasch, G. Linsberger-Martin, H. Grausgruber, E. Berghofer, S. Siebenhandl-Ehn. Naked barley—Optimized recipe for pure barley bread with sufficient beta-glucan according to the EFSA health claims. *Journal of Cereal Science* Volume 53, Issue 2, March 2011, Pages 225-230.
4. ГОСТ 28672-2019. Ячмень Технические условия. Межгосударственный Стандарт.

PHYSICO-CHEMICAL CHANGES AND CONCLUSIONS OCCURRING DURING THE PROCESSES OF SUNFLOWER AND BLACK SEDANA OILS

Khamrakulova M.X.

Associate professor of the department of food technology at Fergana Polytechnic Institute
Uktamova S.Sh.

Doctoral student at the Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract: The main goal of this study is to extract high-quality, useful oil by studying sunflower and black seed oil in depth. The following article reports on the physico-chemical properties of the sunflower oil samples tested. A sample of sunflower oil was taken. Their physicochemical properties: sunflower oil density, saponification number, iodine number and acid number were determined experimentally. The density data of sunflower oil can be accurately estimated using the saponification number and iodine number or empirical equation. Various literatures were reviewed for the study of black seed oil, and experiments are being conducted on the chemical composition of the oil.

Key words: sunflower oil, black seed oil, physical parameters, chemical parameters, density, tocopherols, fatty acids.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – kungaboqar va qora sedana yog’ini chuqur o’rganib yuqori sifatli, foydali yog’ ajratib olishga qaratilgan. Quyidagi maqolada tajribada ko’rilgan kungaboqar yog’i namunalarning fizik-kimyoviy xossalari to’g’risida hisobot berib o’tilgan. Kungaboqar yog’ining namunasi olindi. Ularning fizik-kimyoviy xossalari: kungaboqar yog’i zichligi, sovunlanish soni, yod soni va kislotasi soni eksperimental ravishda aniqlandi. Kungaboqar yog’ining zichlik ma’lumotlarini aniqlik bilan baholash mumkin, uni sovunlanish soni va yod soni yoki empirik tenglama yordamida aniq baholash mumkin. Qora sedana moyini o’rganish uchun turli adabiyotlar ko’rib chiqildi va yog’ning kimyoviy tarkibi ustida tajribalar olib borilmoqda.

Kalit so’zlar: kungaboqar yog’i, qora sedana moyi, fizik ko’rsatkichlar, kimyoviy ko’rsatkichlar, zichlik, tokoferollar, yog’ kislotalar.

Аннотация: Основной целью данного исследования является получение высококачественного полезного масла путем углубленного изучения подсолнечного и черного тмина масла. В следующей статье представлены физико-химические свойства испытанных образцов подсолнечного масла. Была взята проба подсолнечного масла. Экспериментально определены их физико-химические свойства: плотность подсолнечного масла, число омыления, йодное и кислотное число. Данные о плотности подсолнечного масла можно точно оценить, используя число омыления и йодное число или эмпирическое уравнение. Были рассмотрены различные литературные источники по изучению масла черного тмина, и проводятся эксперименты по химическому составу масла.

Ключевые слова: подсолнечное масло, масло черного тмина, физические параметры, химические параметры, плотность, tokoferollari, жирные кислоты.

INTRODUCTION. There is a growing demand for the cultivation of non-traditional oilseeds. Because their ingredients have unique chemical properties and can increase the supply of edible oils. The study of oil plants in terms of their minor constituents is essential for effective utilization of the oil and minor constituents.

Vegetable oil was produced in Romania in the first half of the 18th century [2]. Currently, sunflower is the main oilseed crop. It ranks fourth in terms of production in the world [3]. Sunflower oil is mainly used by Romania. This oil is mainly used for cooking, frying, making salads and making margarine. The main stages of chemical purification: sunflower oil is fried, neutralized and washed, bleached (removal of colored impurities), and deodorized (removal of volatile components that emit oil odor and unpleasant flavors) [4].

Recently, interest in non-traditional oilseeds has increased. Oilseeds are important sources of oils of nutritional, industrial and pharmaceutical importance. Among the various oilseeds, black

seed is of particular interest because it has important antioxidant properties. It is called by many names - Roman calandria, nigella, kanji, etc. It contains fatty acids, essential oils, vitamins, phenolic compounds, alkaloids, saponins, sterols, minerals, amino acids, proteins and carbohydrates. Among the mineral components, calcium and magnesium dominate. [3]

Black seed oil has many bioactive components that have positive effects on health. In particular, it is widely used in the treatment of respiratory system, stomach and intestinal health, kidney and liver functions, blood circulation and immune system, treatment of intestinal parasites and, most importantly, in the elimination of dangerous diseases such as cancer and tumors. For this reason, there is increasing interest in using this oil in the daily diet. This oil can be used in different forms. For example: in the form of edible oil, mixed with other oils, it is also used in encapsulated forms. Although it does not occupy a large market share in the production of black seed oil, today the interest in healthy and nutritious products is increasing in the local market. This is why this seed oil has been recognized as a valuable oil used by many customers around the world.

METHOD. During the research on plant seeds, oil was extracted from the seeds by pressing method, sunflower and black seeds grown in our own territory of Uzbekistan were used in this process. First, sunflower and black seeds grown in Uzbekistan, without empty seeds, cleaned, and in standard condition, are taken. AKJP-500 type pressing device was used. Its power is V-220v; productivity - 3-6 kg per hour. Using this press machine, oil was obtained by pressing oil seeds.

The temperature was kept below 40 degrees Celsius. No chemical or heating process was used to preserve the physico-chemical properties of the oil. The oil was placed in stainless steel containers for 1 day to separate the oil deposits. The next day, the oil was filtered using 1m filter paper. At the last stage, black seed oil was filled in 200ml bottles and stored in a cool place with low temperature and humidity to check the contents every 30, 60, 90, 120 days. It is planned that the analysis will be carried out at each fixed period.

Physicochemical analysis includes procedures for determining free fatty acid, refractive index, peroxide value, saponification number, iodine number, and relative density and similar properties. Reagents used to determine saponification number, iodine number, and acid number are: potassium hydroxide, hydrochloric acid, potassium iodide, sodium thiosulfate, chloroform, distilled water, and ethanol. All reagents used in the study were of analytical grade. The experiment was studied in the temperature range from 20⁰ C to 80⁰ C. The uncertainty in density measurements was 0.0005 g/cm³ ±. The temperature in the measurement chamber was controlled within ± 0.02⁰ C. All measurements were repeated three times at each temperature and the results were averaged. The density of the atmosphere was determined and the pressure was taken as standard.

The density of sunflower oil is determined by empirical method - correlation equations. It is determined by the Pantzer's equation.

$$p = 0.8534 + 0.000308 * SV + 0.000157 * IV - 0.00068 * t \quad (1)$$

$$p = 0.8475 + 0.000308 * SV + 0.000271 * IV - 0.00068 * t$$

Using the accuracy of empirical equations, we found the relative error between the estimated densities of vegetable oil at different temperatures by the following formula:

$$RE = \frac{\rho_{exp} - \rho_{calc}}{\rho_{exp}}$$

ρ_{exp} – density measured before the experiment;

ρ_{calc} – density determined after the experiment.

RESULT. Experimentally determined sunflower oil density, fatty acid composition, saponification number, iodine number, and acid number of studied samples are presented in the following tables.

Table 2. Fatty acid composition of oils .

No	of oils and fats	Saturated Fatty Acids %				Unsaturated fatty acids %		
		Ara-hin	Fragran-ce	Steo-rin	Palmi-tin	Olein	Linol	Linolene
1	Black seed	0.29	0.22	1.95-	9.57-11.5	15.45-	39.1-	11.95

				2.41		17.82	54.83	
2	Sunflower oil	-	-	1.4-5.6	3.6-11.6	24-50	41-66	-

In the process of determining the components of oils, the number of total phosphatides and tocopherols in sunflower was studied. During the study, it was found that the number of phospholipids in sunflower oil is 0.4-0.7%, and the amount of tocopherols is 45-70 mg/g.

Table 3. Sunflower oil indicators.

No	Name of pointers	Sunflower oil
1	Relative density ($x^{0}C$ /water $20^{0}C$ $x=20^{0}C$)	0.899-0.914 $x=20^{0}C$
2	Refractive indices ($40^{0}C$)	1,461-1,468

The density of sunflower oil does not change much during the various stages of production except for crude oil. Density decreases with increasing temperature.

CONCLUSION. Plant oil again work in the process received sunflower of oil sample density, saponification number, iodine the number and acid the number was determined. Acid value raw from oil (2.584). deodorized up to fat (0.366). significant level decreases. Sunflower oil in samples iodine the number and saponification the number it's a plant oil again of work different stages a little difference did in the presence of saponification number and iodine number, the density of sunflower oil can be determined on the basis of correlation equations. Density of sunflower oil can be determined by correlation-predictive equations based on saponification number and iodine number. The presence of active proteins and lipid-soluble elements in black seeds was studied. Recently, this seed has become an important topic of research around the world. But a lot of research needs to be done to find out the new properties and effects of this versatile phytotherapeutic seed and use it in various trials to prove its effectiveness.

REFERENCES:

1. Agarwal R., Kharya MD., Shrivastava R. (2013) Antiinflammatory effects of Nigella Sativa oil on paw edema in albino rats. *Annals of biological research*, 117-120
2. C. Banu, *Handbook of food industry engineer* (in Romanian). Editura Tehnica, Bucharest, 2002.
3. E.V. Feskova., O.S. Ignatovets., I.M. Savich. *Opređenje komponentnovo sostava semyan chernushki posevnoy (Nigella Sativa)*. 2018. BGGU-2, 167-170
4. F. Gunstone, *Oils and Fats in the Food Industry*, Blackwell Publishing Ltd., 2008.

QORA SEDANA VA KUNGABOQAR URUG‘LARIDAN ISTE‘MOLGA YAROQLI MOY ISHLAB CHIQRISH HAMDA ULARDAGI NAMLIK MEYORINI O‘RGANISH.

Xamrakulova M.X.

Farg‘ona politexnika instituti Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasida dotsenti

O‘ktamova S.Sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Qora sedana tarkibida yuqori miqdordagi yog‘ kislotalar mavjud bo‘lib, uni mikroto‘lqinli pechda optimal namlikda oldindan ishlov berish orqali yuqori tezlikda olish mumkin. Ishlov berilmasdan olingan moy qayta ishlanmasdan turib to‘g‘ridan to‘g‘ri iste‘mol qilinmaydi. Oldindan ishlov berilgan moy ham xona sharoitida kamida 60kun saqlangandan keyin mos sifatga ega bo‘ladi. Moyni saqlash vaqtini uzaytirish uchun pastroq salqin haroratda saqlash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so‘zlar: kungaboqar moy, qora sedana moyi, sovuq presslash usuli.

Аннотация: Черный тмин содержит большое количество жирных кислот, которые можно получить с высокой скоростью путем предварительной микроволновой обработки при оптимальной влажности. Не переработанное масло нельзя употреблять непосредственно без дальнейшей обработки. Предварительно обработанное масло также будет иметь соответствующее качество после не менее 60 дней хранения в комнатных условиях. Чтобы продлить срок годности масла, желательнее хранить его при более низкой прохладной температуре.

Ключевые слова: подсолнечное масло, масло черного тмин, метод холодного отжима.

Abstract: Black seed contains high amounts of fatty acids, which can be obtained at high speed by microwave pretreatment at optimum moisture. Unprocessed oil cannot be consumed directly without further processing. Pre-treated oil will also have the appropriate quality after at least 60 days of storage at room conditions. To extend the shelf life of the oil, it is advisable to store it at a lower cool temperature.

Key words: sunflower oil, black seed oil, cold pressing method.

Qora sedana –Ranunculaceae oilasiga mansub o‘simlik bo‘lib u O‘rta yer dengizi sohillarida keng tarqalgan. Toraygan yashil barglari va oq binafsha rangli gullari bo‘lgan kichik buta, uning pishgan mevalarida mayda qora urug‘lar mavjud. Bu o‘simlik ozgina achchiq, qalampirli ta‘mga, mayda tuzilishli urug‘larga ega. Ko‘pgina davlatlar jumladan Eron, Suriya, Misr va Tunis qora sedana urug‘idan turli kasalliklarni davolash maqsadida foydalanishgan. Qora sedana urug‘i oziq-ovqat, farmasevtika va kosmetika sanoatida keng qo‘llaniladi. Chunki uning tarkibidagi vitaminlar, samarali birikmalar, muhim yog‘ kislotalari tadqiqotlarda topilgan. Urug‘ining 30-35% ini yog‘ tashkil qiladi. Qora sedana moyi ko‘plab bioaktiv komponentlarga ega bo‘ib, sog‘liq uchun ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Qora sedana urug‘laridan sovuq yoki issiq presslash yoki erituvchilar yordamida turli usullar bilan olinadi. Odatda Qora sedana urug‘ yog‘i quyi erkin yog‘ kislotali tarkibga ega. Shu sababli ekstraksiya va presslash jarayonlari davomida yog‘larning yog‘ kislotali tarkibi issiqlik hosil bo‘lishi tufayli ortishi mumkin. Ma‘lum bo‘lishicha, yog‘ erituvchi ekstraksiya usulida 40-60⁰C da olinadi, hatto 70⁰C gacha harorat ko‘tarilishi mumkin. Ammo bu issiq ekstraksiya usuli yog‘ xususiyatlariga shuningdek, funksional, antioksidant va oksidlovchi ta‘sirga ega bo‘lgan tarkibiy qismlariga salbiy ta‘sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa yog‘ning ozuqaviy qiymatini pasaytiradi. Shuning uchun urug‘larni sifatli maydalash va uning foydali qismlarini saqlab qolish uchun sovuq pressdan foydalanish afzal. Umuman olganda har qanday usulda olingan qora sedana moyi yuqori peroksid qiymati va kislotali soniga ega. Va bu jiddiy muammo bo‘lib turli maqsadlarda qora sedana moyini qo‘llashimizga to‘siq bo‘ladi. Qora sedanadan yog‘ olishning eng muhim mexanik usullardan biri vintli bosishdir ya‘ni sovuq presslash.

Kungaboqar urug‘i moyi ko‘knor o‘simlik urug‘ining moyiga o‘xshaydi. Sifatli urug‘lardan olinadigan yog‘ ta‘mi yaxshi va hushbo‘y hidli bo‘lganligi uchun umumiy ovqatlanish joylarida va oziq-ovqat sanoatida keng ishlatiladi. Sifatsiz urug‘lardan olinadigan yog‘ lak-bo‘yoq sanoatida ishlatiladi. Olimlarning olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlari shuni ko‘rsatmoqdaki, yog‘dor kungaboqar urug‘ining po‘choq qismi juda ham yuqurib ketganligi sababli ularni uzoq vaqtgacha saqlashning imkoni ancha qiyinlashyabdi. Buning sababi bunday urug‘lar sifati

tezda buziladi, yog‘ining sifatini o‘zgartirib, oziq-ovqatga yaramaydigan holatda bo‘lib qolar ekan. Shu sabab yog‘dorligi yuqori bo‘lgan kungaboqar urug‘ini yig‘ish, zavodlarga tashish va tayyorlov punktlari va ularni sifatli qilib saqlash choralarini ko‘rish maqsadga muvofiq bo‘ladi [8]. Kungaboqar yog‘i, asosan, uning mag‘zida to‘planadi. Yog‘ tarkibiga tubandagi yog‘ kislotalarning radikallari: 57,5 % linolen kislota; 33,4 % olein kislota; 3,5 % palmitin kislota; 2,9 % stearin kislota; 0,7 % araxin kislota va hokazolar kiradi. Kungaboqar mag‘zi tarkibida 15-32,4 % albumin; 45,7-47,9 % globulin; 7,7- 19,0 % glutamin tipidagi oqsillar va suvda erimaydigan oqsillar uchraydi. Erimaydigan oqsillar 8-14 % ni va P₂O₅ ga nisbatan hisoblanganda, fosforli moddalar 0,95 % ni tashkil qiladi. Bulardan tashqari, uglevodlar, azotsiz ekstraktiv moddalar ham bor. Kungaboqar yog‘i ko‘knor urug‘ining yog‘iga o‘xshash bo‘ladi. Sifatli urug‘lardan olinadigan yog‘ hushbo‘y hidli va ta‘mi yaxshi bo‘lganligidan oziq-ovqat sanoatida va umumiy ovqatlanish joylarida ishlatiladi. Sifatsiz urug‘lardan olinadigan yog‘ lak-bo‘yoq sanoatida ishlatiladi. Yog‘ asosan, urug‘ning mag‘zida bo‘ladi, qobig‘ida juda oz. Urug‘ning kimyoviy tarkibi kungaboqar ekiladigan rayonlarning tuproq-iqlim sharoitiga va qo‘llaniladigan agrotexnika usullariga bog‘liq.

Yog‘ ajratib olishda qora sedananing past oksidlanish barqarorligini bartaraf etish uchun turli yondashuvlar va dastlabki ishlov berishlar mavjud. Ushbu usullardan biri qora sedana urug‘ining kungaboqar urug‘lari yoki shu kabi o‘simlik urug‘lari bilan aralashtirib moy olish. Bundan tashqari qovurish va mikroto‘lqinli pechda oldindan ishlov berish, ekstraksiya paytida qora sedana moyining oksidlanish va gidrolizlanishini pasaytirish uchun fermentlarni faolsizlantirish uchun ishlatilgan.

Qora sedana moyi ko‘plab bioaktiv komponentlarga ega bo‘lib, sog‘liq uchun ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, nafas olish tizimi, oshqozon va ichak salomatligi, buyrak va jigar funksiyalar, qon aylanish va imunitet tizimi, ichak parazitlarini davolash va eng muhimi rak va o‘sma kabi xavfli kasallik turlarini ham bartaraf etishda keng foydalaniladi. Shu sababdan ushbu moyi kundalik ratsionda ishlatishga qiziqish ortib bormoqda. Ushbu moyi turli shakllarda foydalanish mumkin. Misol uchun: iste‘molga yaroqli moy holatida, boshqa yog‘lar bilan aralashtirib, kapsulalangan shakllarda ham ishlatiladi. Qora sedana moyini ishlab chiqarishda katta bozor ulushini egallamasa ham bugungi kunda mahalliy bozorda sog‘lom va to‘yimli mahsulotlarga qiziqish ortib bormoqda. Shuning uchun bu urug‘ moyi butun dunyo bo‘ylab ko‘plab mijozlar tomonidan ishlatiladigan qimmatbaho moy sifatida tanilib kelmoqda.

Qora sedana moyining peroksid qiymati va kislota sonini keltirib chiqaradigan oksidlanish va gidroliz reaksiyalarini kamaytirish uchun yog‘ ajratib olishdan oldin uni barqarorlashtiruvchi yondashuv kerak.

Qora sedana moyining namligi 10%dan yuqori bolsa urug‘ni presslash va yog‘ olish qiyin kechadi va past natija olinadi. Shu sababli tadqiqot mikroto‘lqinli pechda nurlanish va namlik darajasi mos ravishda 150 min va 10% namlikda o‘rganiladi.

Xulosa. Urug‘larning namligi meyordan past bo‘lsa urug‘ning elastik egiluvchanligini pasaytiradi va ko‘proq ishqalanishni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa presslash uskunasi va moy olish unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari urug‘larning meyordan yuqori namlik darajasida bo‘lishi ularning pasta holatiga kelishiga olib keladi. Bu urug‘ hujayralaridan moyning ajralishiga to‘sqinlik qiladi. Natijada urug‘dan kam hosildorlik olinadi. Ma‘lum qilinishicha ishlov berilmagan urug‘larning moy olish unumdorligi 21.9%ni tashkil etgan, bu esa tadqiqotda kutilgan natijalardan pastroq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agarwal R., Kharya MD. “Antiinflammatory effects of Nigella Sativa oil on paw edema in albino rats” // Annals of biological Research, 117-120
2. Publons.com

KO‘K CHOYNING PARFYUMERIYA VA KOSMETIKA MAHSULOTLARIDA QO‘LLANILISHI.

Akramova R.R

TKTI OOPKMT kafedrasida professori

Qulsoatova I.F

TKTI YEMPKMT yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ko‘k choy (*Camellia sinensis*) ekstraktining parfyumeriya va kosmetika mahsulotlarida qo‘llanilishi, uning tarkibiy qismlari va teri uchun foydali ta’sirlari ko‘rib chiqilgan. Ko‘k choyni antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va himoya xususiyatlari kosmetik mahsulotlarda uni qo‘llashning asosiy sabablaridir. Shuningdek, ko‘k choy ekstrakti xushbo‘y hid va tetiklantiruvchi ta’siri tufayli parfyumeriyada keng qo‘llaniladi. Ushbu maqolada ko‘k choyni tarkibi, kosmetika va parfyumeriya mahsulotlarida qo‘llanishi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘k choy, kosmetika, parfyumeriya, EGCG, antioksidantlar, teri parvarishi, yallig‘lanishga qarshi, himoya.

Abstract: This article examines the use of green tea (*Camellia sinensis*) extract in perfumery and cosmetic products, highlighting its components and beneficial effects on the skin. The antioxidant, anti-inflammatory, and protective properties of green tea are the main reasons for its application in cosmetics. Additionally, due to its pleasant aroma and refreshing effect, green tea extract is widely used in perfumery. This article scientifically outlines the composition of green tea and its applications in cosmetic and perfumery products.

Keywords: green tea, cosmetics, perfumery, EGCG, antioxidants, skincare, anti-inflammatory, protection.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование экстракта зелёного чая (*Camellia sinensis*) в парфюмерных и косметических продуктах, его компоненты и полезные эффекты для кожи. Антиоксидантные, противовоспалительные и защитные свойства зелёного чая являются основными причинами его применения в косметических продуктах. Кроме того, экстракт зелёного чая широко используется в парфюмерии благодаря своему ароматному и освежающему эффекту. В статье научно описаны состав зелёного чая, его использование в косметике и парфюмерии.

Ключевые слова: зелёный чай, косметика, парфюмерия, EGCG, антиоксиданты, уход за кожей, противовоспалительное, защита.

Siz ko‘k choy haqida o‘ylayotgan bo‘lsangiz, darhol o‘zingizni divanda dam olib, tana uchun juda foydali bo‘lgan bu tabiiy ichimlikdan bir piyola issiq ushlab turgan holatingizni tasavvur qilasiz, shunday emasmi? Ammo ko‘k choyni teriga foydalari haqida hech o‘ylab ko‘rganmisiz? Biz ushbu ichimlikni dietangizga kiritishning afzalliklari haqida emas, balki ushbu choyni tayyorlangan tabiiy go‘zallik mahsulotlaridan foydalanish orqali bahramand bo‘lishingiz mumkin bo‘lgan foydalari haqida gapirmoqchimiz.

Ko‘k choy (*Camellia sinensis*) qadimdan nafaqat ichimlik sifatida, balki go‘zallik va teri parvarishi mahsulotlari uchun ham qadrlangan tabiiy ingredient hisoblanadi. Zamonaviy kosmetika va parfyumeriyada ko‘k choyni ekstrakti boy tarkibi tufayli muhim o‘rin tutadi.

Yashil choy ekstrakti olish usuli: Yashil choy ekstrakti och sariq rangli kukundir. Uni olish uchun choy barglari ekstraktorga - suvli-spirтли eritma bilan to‘ldirilgan shisha idishga joylashtiriladi. Suyuqlik isitiladi va gazsimon holatga aylanadi, choy tarkibidagi moddalarni o‘zlashtiradi. Sovutish kondensati suyuq yashil choy ekstraktiga aylanadi. Suv-spirтли asosning keyingi bug‘lanishi aralashmadan tayyor xom ashyoni kukun shaklida olish imkonini beradi.

Yashil choy ekstrakti metabolik jarayonlarni tezlashtirish orqali terining holatini normallantiradi. Choy barglari tarkibidagi moddalar shishishni oldini oladi va teshiklarni tozalaydi. Polifenollarning antioksidant xususiyatlari terining erta qarishi va yuzdagi ajinlar paydo bo‘lishining oldini olishga yordam beradi.

Yashil choy ekstrakti tarkibi	
A,B,C,F,K,P vitaminlari	Marganets
Selen	Xrom
Sink	Tenin
Polifenollar guruhi	Tanin
Katexinlar	Flavonoidlar

Parfyumeriyada ko‘k choyni qo‘llanilishi: Xushbo‘y va tetiklantiruvchi ko‘k choy tarkibidagi taninlar va efir moylari mahsulotga tetiklantiruvchi va yangi hid qo‘shadi. Ushbu hid inson ongi uchun tozalik va yangi boshlanishni ifodalaydi. Ko‘k choyni hidi parfyumeriya mahsulotlarida yuqori notalar sifatida ishlatiladi va boshqa yengil hidlar bilan uyg‘unlashadi. Ko‘pincha, ko‘k choy bergamot, yasemin yoki limon kabi boshqa tabiiy ingredientlar bilan birlashtiriladi, bu esa yangi va jozibador aromalar yaratishga imkon beradi. Shuningdek, uning hidi tinchlantiruvchi va stressni kamaytiruvchi ta‘siri bilan ham mashhurdir

Kosmetika mahsulotlarida ko‘k choyni qo‘llanilishi: Kuchli antioksidant xususiyatlar ko‘k choy tarkibidagi eng asosiy antioksidantlardan biri epigallokatexin gallat (EGCG) hisoblanadi. EGCG teri hujayralarini oksidlanish natijasida yuzaga keladigan zararlardan himoya qiladi. Bu antioksidantlar terini erkin radikallardan saqlash orqali qarish jarayonini sekinlashtiradi. Shu sababli, ko‘k choy ekstrakti yoshartiruvchi va qarishga qarshi kosmetika mahsulotlarida keng qo‘llaniladi.

Ko‘k choy yallig‘lanishni kamaytirishga yordam beradigan polifenollar bilan boy. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, ko‘k choy ekstrakti akne va ekzema kabi yallig‘lanishli teri kasalliklarini davolashda ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. EGCG teri hujayralaridagi yallig‘lanish jarayonlarini nazorat qilishda yordam berib, terini tinchlantiradi. Shu sababli, ko‘k choy ekstrakti akne va boshqa yallig‘lanishli teri muammolarini bartaraf etish uchun kosmetik vositalarda keng qo‘llaniladi.

Ko‘k choy tarkibidagi aminokislotalar terining namlik darajasini saqlashga yordam beradi va uni oziqlantiradi. Ko‘k choy ekstrakti, ayniqsa, quruq yoki sezgir teri uchun maxsus namlantiruvchi kosmetik mahsulotlarda keng ishlatiladi. Namlantirish terining to‘qimalarini mustahkamlashda va teri ko‘rinishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘k choy bu borada samarali tabiiy komponent hisoblanadi.

Ko‘k choy tarkibidagi polifenollar ultrabinafsha (UV) nurlanishidan himoya qilish xususiyatiga ega. Tadqiqotlar ko‘k choyni quyoshning zararli nurlaridan himoya qilish va UV nurlanishi natijasida teri hujayralarida yuzaga keladigan DNK zararlanishini kamaytirish xususiyatini ko‘rsatgan. Shu sababli, ko‘k choy ekstrakti quyoshdan himoya qiluvchi kremlar va losonlarda ishlatilishi tavsiya etiladi.

Ko‘k choy epidermisni tiklash va hujayralarni yangilash jarayonini rag‘batlantiradi. Teri uchun mo‘ljallangan maxsus o‘stiruvchi va tiklovchi kosmetik mahsulotlar ko‘k choy tarkibidagi komponentlar yordamida terining tabiiy yangilanishini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu esa terini silliq, yorqin va sog‘lom ko‘rinishga olib keladi.

Ko‘k choy mahsulotlari parfyumeriya va kosmetika bozorida o‘zining ekologik toza, tabiiy va samarali komponentlari bilan qimmatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. https://teashop.com/en/blogs/blog/green-tea-cosmetics?srsltid=AfmBOopHML_EvkbUsgzygs8GKuWOL5D6Xjr1hNSvXmLiMdMmDn9poQI
2. <https://www.lunifera.ru/blog/polza-zelenogo-chaya-v-kosmetike/>
3. <https://aravia-prof.ru/guide/components/zelenyy-chay/>

O‘STIRUVCHI MODDALARNI UZUMNING QORA KISHMISH NAVI HOSILDORLIGIGA TA’SIRI.

¹Malikov A.N., ¹Abduraximov A.X., ²Parmonova A.D., ³Sultonov A.S.

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti. Enologiya va bijg‘ish maxsulotlari kafedrası dotsenti

²Toshkent davlat agrar universiteti. Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrası stajyor tadqiqotchisi.

³Toshkent kimyo texnologiya instituti. Magistrant.

Annotatsiya. Maqolada o‘stiruvchi moddalarni uzumning Qora kishmish navi hosildorligiga ta’siri o‘rganildi. O‘stiruvchi moddalarni maqbul miqdorlarda qo‘llaganda hosildorlik sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

Аннотация. В статье изучено влияние выращивающих веществ на продуктивность сорта винограда Изюм черный. Использование растущих веществ в оптимальных количествах привело к значительному увеличению урожайности.

Annotation. The article studies the influence of growing substances on the productivity of the grape variety Izyum Cherny. The use of growing substances in optimal quantities led to a significant increase in yield.

Tok navlarining asosiy belgilaridan biri bu uning hosildorlikni embrional, potensial, haqiqiy hosildorlik kabi xillari bor. Tok tupining hosildorlik ko‘rsatkichlari shu yilgi pishib yetilgan navlardagi qishlovchi kurtaklarda shakillangan to‘p gul murtagini miqdori va ularni davridagi holatni aniqlash yo‘li bilan belgilanuvchi (biologik hosildorlik), o‘simlik organik maxsulotlari massasini ko‘rsatuvchi (xo‘jalik hosildorligi), shuningdek eng oliy sharoitda qishki kurtaklarning 100% hosil berish qobiliyatiga ega bo‘lgandagina olish mumkin bo‘lgan (haqiqiy) hosildorlik ko‘rsatkichi ya’ni haqiqiy hosildorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Bulardan tashqari tok tupi maxsuldorligini aniqlashda uning hosildorlik koeffitsenti va novdalar hosilchanligi (hosildorligi) eng muhim nav belgilaridan hisoblanadi. Olib borilgan tajribalarning ko‘rsatkichi gibberellin, dropp, krezatsin va nuk qo‘llanilganda uzumning qora kishmish uzum navi hosiliga ijobiy ta’sir qiladi. Asosiy tadbirlardan o‘stiruvchi moddalar ma’lum bir miqdorda bo‘lganda eng yaxshi natija beradi.

1-jadval

O‘stiruvchi moddalarni uzumning qora kishmish uzum navi hosildorligiga ta’siri.

№	Tajriba variantlari	Tupdagi uzum boshlar, dona	Uzum boshlari og‘irligi	
			g	Nazoratga nisbatan, %
1.	Suv purkaladi (nazorat).	28,0	261,3	100
2.	Gibberillin+Dropp-25mg/l+100mg/l	29,0	351,1	134,3
3.	Gibberillin+Dropp+Krezatsin-25mg/l+ 10mg/l+25mg/l.	29,0	370,4	141,5
4.	Gibberillin+Dropp+Krezatsin+ Nuk-25mg/l+ 10mg/l+25mg/l+15mg/l.	31,0	353,4	135,2

1-jadval ma’lumotlarida, tok tupidagi uzum boshi va hosildorlikka har xil o‘stiruvchi moddalar ta’siri natijasida o‘zgarishi aniqlangan.

Yuqorida ko‘rsatilgan jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, o‘stiruvchi moddalar uzumning qora kishmish navi uzum boshining og‘irligining o‘zgarishiga sezilarli ta’sir qiladi. Uzum boshining og‘irligi 351-370 g ni tashkil qildi. Gibberillin+Dropp-100mg/l+25mg/l konsentratsiyasida ishlov berilganda uzum boshlari 29 donani tashkil qildi, uzum boshi og‘irligi nazoratga nisbatan 34,3% ga ko‘paydi.

Gibberillin+Dropp+Krezatsin-25mg/l+10mg/l+25mg/l. Konsentratsiyasida ishlov berilganda uzum boshlari 29 donani tashkil qildi uzum boshining og‘irligi nazoratga nisbatan nisbatan 41,5% ga oshdi, Gibberillin+Dropp+Krezatsin+Nuk-25mg/l+10mg/l+ 25mg/l+15mg/l

konsentratsiyasida ishlov berilganda uzum boshlari 31 donani tashkil qildi, uzum boshining og‘irligi nazoratga nisbatan 35,2 % ga oshdi. Olingan ma’lumotlardan umumiy xulosa qiladigan bo‘lsak o‘stiruvchi moddalar gibberellin, dropp, krezatsin va nuk qo‘llanilganda uzum boshlari va ularning og‘irligini oshirdi.

Shuning uchun o‘stiruvchi moddalar qora kishmish navida qo‘llanilganda uzum boshi og‘irligi sezilarli oshishiga imkoniyat berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Дженов С.Ю. Современное состояние технологии и хранения винограда. Хранение и переработка картофеля, овощей, плодов и винограда. Труды ВАСХНИИЛ. М. “Колос” 1992.
2. Смирнов К.В. Организация хозяйства по производству столового винограда и экономическая эффективность его возделывания винограда, Виноград и вино России, 1992, №3.
3. Ўзбекистонда саноат узумчилиги ва виночилик. “Узвинсаноат-холдинг” О.Абдуллаев., А.Тошкенбоев.Тошкент-2009 й.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI BOYITISH USULLARINI O‘RGANISH.

Kuzibekov S.K.

Guliston davlat universiteti

Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasi dotsenti.

ANNOTATSIYA

Mahsulotlarni boyitish – texnologik jarayon bo‘lib, unda ishlab chiqarish siklining turli bosqichlarida oziq-ovqat kompozitsiyaga turli-tuman almashtirilmas nutrientlar (alohida holda yoki majmua ko‘rinishida) kiritiladi. Mahsulotlarni boyitish jarayoni oziq-ovqat mahsulotlarining “zichligi”ni oshirish hisobiga ularning ozuqaviy qiymatini oshirishning ilmiy asoslangan usullariga kiradi. Vitaminlar, mineral moddalar va mikroelementlar singari ovqatlanishda tanqis bo‘lgan mikronutrientlar nisbatan ko‘proq kiritiladigan nutrientlar jumlasidandir.

АННОТАЦИЯ

Обогащение продукта – технологический процесс, при котором на различных этапах производственного цикла в состав пищевого продукта (по отдельности или в комплексе) вводятся различные необходимые питательные вещества. Процесс обогащения продуктов – это научно обоснованный метод повышения пищевой ценности пищевых продуктов за счет увеличения их «плотности». Микроэлементы, которых не хватает в рационе, такие как витамины, минералы и микроэлементы, являются одними из наиболее часто включаемых питательных веществ.

ABSTRACT

Product enrichment is a technological process in which various essential nutrients (individually or in combination) are introduced into the food composition at various stages of the production cycle. The process of product enrichment is a scientifically based method of increasing the nutritional value of food products by increasing their "density". Micronutrients that are deficient in the diet, such as vitamins, minerals, and micronutrients, are among the most commonly included nutrients.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘liq ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 9-sentabrdagi PQ-4821-son qarori ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining qarori oziq-ovqat sanoati mahsulotlari bilan ta‘minlash va ishlab chiqarish bo‘yicha yangi tashkil etilgan istiqbolli loyihalarni yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va yangi loyihalar infratuzilmasini yaratish bo‘yicha yangi tashkil etilayotgan istiqbolli loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslarini tayyorlash masalalari, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish masalalari belgilandi.

Dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlari ishlab chiqarishga intilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish markazlashtirilgan qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini aniqlashni o‘z ichiga oladi, shunda boyitish oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va tarqatish tizimlariga kiritilishi mumkin. Bu, shuningdek, mavjud oziq-ovqat namunalari doirasida boyitish aholining ovqatlanish amaliyotini o‘zgartirmasligini anglatadi va shuning uchun alohida individual muvofiqlikni talab qilmaydi. Asosiy oziq-ovqat va ziravorlar aholining katta qismi tomonidan doimiy ravishda iste‘mol qilinishini hisobga olgan holda boyitish uchun aniq tanlovdir.

Oziq-ovqatlarni boyitish yangi tushuncha emas. Rivojlangan mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish siyosati sog‘liqni saqlash ehtiyojlariga javoban ishlab chiqilgan. Oziq moddalarni asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga qo‘shish deyarli 70 yil oldin qisqa muddatli ixtiyoriy boyitish siyosati sifatida boshlangan Natijada, bir qancha ozuqaviy tanqisliklar bartaraf etildi, qisman bu xalqlar un, tuz, sharbatlar sut va shakar kabi keng iste‘mol qilinadigan oziq-ovqatlarni o‘nlab yillar davomida boyitib kelgan. Biroq, ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarda mustahkamlash juda kam tarqalgan, chunki transport vositalarini tanlash cheklangan.

Mahsulotlarni boyitish – texnologik jarayon bo‘lib, unda ishlab chiqarish siklining turli bosqichlarida oziq-ovqat kompozitsiyaga turli-tuman almashtirilmas nutrientlar (alohida holda yoki majmua ko‘rinishida) kiritiladi. Mahsulotlarni boyitish jarayoni oziq-ovqat mahsulotlarining “zichligi”ni oshirish hisobiga ularning ozuqaviy qiymatini oshirishning ilmiy asoslangan usullariga kiradi. Vitaminlar, mineral moddalar va mikroelementlar singari ovqatlanishda tanqis bo‘lgan

mikronutrientlar nisbatan ko‘proq kiritiladigan nutrientlar jumlasidandir.

Oziq-ovqat mahsulotlarini mikronutrientlar bilan boyitish maqsadi quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- texnologik ishlov berish natijasida yuz bergan yo‘qotishlar (sharbatlar va nektarlardagi C vitamini, undagi B guruhi vitaminlari va temir moddasi)ni qayta tiklash;
- mavsumiy yoki navli miqdoriy tebranishlarga ega mahsulotlardagi nutrientlar (sharbatlardagi C vitamini, saryog‘dagi β -karotin) miqdorini standart darajagacha yetkazish;
- turli usullar bilan olingan bir xil guruhdagi mahsulotlardagi nutrientlarning zarur miqdoriy darajasi (yog‘sizlatirilgan sut yoki margarindagi A va D vitaminlari)ni ta‘minlash;

Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishga zamonaviy biotexnologiya usullaridan foydalanish – genetik modifikatsiyalash, ya‘ni irsiy o‘zgartirish asosida tarkibidagi maqsadli nutrientlar miqdori oshirilgan oziq-ovqat xom-ashyosi olish (aytaylik, tarkibidagi β -karotin va temir moddasi miqdori oshirilgan guruch) asosida ham erishish mumkin.

Boyitilgan mahsulotlar oziq-ovqat bozorida keng ishtirok etib, nisbatan kengroq tarqalgan alimantar tanqisliklarni bartaraf etish hisobiga ovqatlanish sifatini salmoqli darajada oshirish imkonini beradi. Masalan, an‘anaviy mahsulotlar assortimentini kengaytirish imkoniyati yo‘qligida (fiziologik va, ayniqsa, muayyan nutrientlarga bo‘lgan oshiqcha ehtiyojni qondirish uchun) ularning boyitilgan o‘xshash turlaridan foydalanish ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini beradi. Bunda ratsionning kaloriyaliligi oshmasligi judayam muhimdir.

Barcha boyitilgan mahsulotlar ularni ishlab chiqarishga berish bosqichida sanitariya-epidemiologiya ekspertizasidan o‘tkazilishi, belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi va ishlab chiqarish hamda sotuvga chiqarishning muvofiqlik tasdig‘idan o‘tkazilishi talab etiladi. Zamonaviy qarashlarga ko‘ra, boyitishda ishlatiladigan barcha nutrientlarning miqdorini ularning bir portsiyalik yoki 100 kkal. dagi tavsiya etiluvchi (ilmiy asoslangan) ehtimoliy (xavfsiz) darajasini hisoblash asosida uch guruhga bo‘lish qabul qilingan:

- 1) 100% va undan ko‘proq (fiziologik ehtiyojga qiyoslashga ko‘ra) – C, B₁₂, E, B₂, B₁, PP vitaminlari va pantotenat kislotasi;
- 2) 50 ... 100% – D, B₆ vitaminlari, folat, biotin, shuningdek, mis, yod, selen;
- 3) 10 ...40% – temir, rux, kalsiy, fosfor, magniy.

Har bir nutrient uchun boyitishning yo‘l qo‘yiluvchi darajasi belgilanadi va uning sutkalik tushishi ushbu nutrientning o‘rtacha ovqat ratsionidagi tabiiy miqdori, boyitilgan mahsulot (yoki mahsulotlar guruhi)ning ratsion tuzilmasidagi ulushiga bog‘liq bo‘ladi. Hozirgi paytda turli mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish amaliyoti keng qo‘llanilmolqda.

Ishlab chiqaruvchilar mavjud alimantar tanqisliklar va disbalanslar haqidagi asoslangan tasavvurlarga mos ravishda istalgan boyitilgan retsepturani yaratish, boyitilgan mahsulotni ishlab chiqarish va aylantirish uchun o‘rnatilgan tartibda sanitariya-epidemiologiya xulosasini olishga xaqlidir. Bunda ko‘pgina mamlakatlarda, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasidagi bir qator oziq-ovqat mahsulotlari uchun o‘rnatilgan standartlar ularning belgilangan nutrientlar bilan boyitilishini nazarda tutadi. Bunday mahsulotlarga quyidagilar kiradi: sut (A, D, C vitaminlari), un va quruq donli nonushtalar (B₁, B₂ va PP vitaminlari, temir va kalsiy), margarinar (A va D vitaminlari) va osh tuzi (yod).

Barcha boyitilgan mahsulotlarda qo‘shimcha kiritilgan nutrientlarning miqdori va tarkibi haqida to‘liq ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, ularga bo‘lgan sutkalik fiziologik ehtiyojga bo‘lgan qiyoslash keltirib o‘tilgani maqsadga muvofiqdir. Boyitilgan mahsulotlar umumiy oziq-ovqat tarmoqlarida sotilishini nazarda tutgan holda, ushbu mahsulotning odatdagi portsiyasi (100 g) ni yegan odam u yoki bu nutrientga bo‘lgan sutkalik ehtiyojning necha foizini qondirishini ularning o‘rov qog‘ozlarida aniq ko‘rsatilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentyabrdagi “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4821 qarori.
2. Королев А.А. Гигиена питания., 3-е издание М. 2008.
3. Шайхова Г.И. ва бошқалар. Овқатланиш гигиенаси. Тошкент- 2011

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА МЕСТНОЙ ПШЕНИЦЫ

Тухтамишева Гулноза Каршибаевна

Саттаров Карим Каршиевич

Аннотация. Мукомольное производство насчитывает много тысячелетнюю историю. Но принципы современной технологии муки разработаны и осуществлены на практике только в последнем столетии. Исходя из жизненной необходимости производства муки и других продуктов его переработки, учёные и практики постоянно изучают зерно, его свойства, их изменения на различных стадиях технологического процесса, чтобы обеспечить высокую эффективность реализации его потенциала. В настоящее время для полной характеристики зерна как сырья для мукомольной промышленности, привлекается целый комплекс разнородных показателей. В условиях Узбекистана оценена информативность системы оценки качества зерна мягкой пшеницы. Рассмотрены основные физико-химические свойства зерна мягкой пшеницы выращенные Сырдарьинской области Республики Узбекистан.

Ключевые слова: мягкая пшеница, качество зерна, цвет макарон, оценка качества, линейные размеры.

Annotation. Flour milling has a long history. But the principles of modern flour technology have been developed and put into practice only in the last century. Based on the vital need for the production of flour and other products of its processing, scientists and practitioners are constantly studying grain, its properties, their changes at various stages of the technological process in order to ensure high efficiency in realizing its potential.

At present, for a complete characterization of grain as a raw material for the flour-grinding industry, a whole complex of heterogeneous indicators is involved. In the conditions of Uzbekistan, the information content of the system for assessing the quality of grain of soft wheat was evaluated. The main physical and chemical properties of soft wheat grain grown in the Syrdarya region of the Republic of Uzbekistan are considered.

Keywords: soft wheat, grain quality, pasta color, quality assessment, linear dimensions,

Политика “зерновой независимости” Республики Узбекистан призвана решать задачи по дальнейшему наращиванию объёмов производства зерна- основы создания продовольственного и фуражного фондов государства, а также по использованию его с максимальной эффективностью и целесообразностью.

Для решения поставленной задачи в сельском хозяйстве широко внедряются интенсивные технологии, обеспечивающие научно обоснованное комплексное использование важнейших факторов культивирования зерна.

Производство высококлассного зерна мягкой пшеницы значимая и важная задача. Его основой являются сорта, способные формировать хорошее качество зерна. Возделываемые современные сорта в определенной мере обладают некоторым потенциалом урожайности качественного зерна, но отличаются нестабильностью формирования. В связи с этим сохраняется значимость создания новых более урожайных и качественных сортов, обеспечивающих в условиях производства значительные объёмы высококлассного зерна.

Из зерновых культур на поливных землях в Сырдарьинской области Республики Узбекистан сеют пшеницу, рис, курурузу, джугару.

Климат Узбекистана является континентальным субтропическим, отличается длительным жарким летом, прохладной влажностью осенью и относительно нехолодной малоснежной зимой. Летом в дневные часы температура на поверхности почвы во многих районах доходит до $+60^{\circ}\text{C}$, а в пустыне до $+70^{\circ}\text{C}$

Цель исследования оценить эффективность системы оценки качества зерна мягкой пшеницы, выращиваемой в условиях Сырдарьинской области Республики Узбекистан.

Исследования проводились в 2022-2023 гг. лаборатории АО Ховост Дон и на кафедре пищевых производств Гулистанского государственного университета. Образцы сортов

брали с 26- мая по 26-июня проводилось в начале полной спелости селекционным комбайном с последующим вентилированием образцов зерна без подогрева. Погодные условия в годы исследований были разнообразными: засушливые 2022 влажные 2023г. В лаборатории качества зерна АО Ховост Дон изучение образцов вели по следующим показателям: микронатура зерна. Содержание белка в зерне определяли по методике Базавлука . Оценивали крупность и выполненность зерна по линейным размерам и морфологическим особенностям зерновки. Изучали физические свойства зерна, содержание клейковины в зерне и ее качество , пробные лабораторные выпечки по стандартными методами.

Как показывают исследования на выборке сортов экологического испытания, обилие осадков снижает натуру зерна.

Средние показатели качества по выборке сортов за годы исследований, используемые в расчетах сопряженности, представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Качество зерна мягкой пшеницы по годам урожаев 2022-2023гг.

Показатель качества зерна	Год		Максимальные различия по	
	2022	2023	сортам	сортам и годам
Масса 1000 зерен, г	38,7	42,2	10,8	18,4
Натура зерна, г/л	775	760	93	156
Стекловидность, %	47	48	20	36
Содержание белка, %	11,58	12,16	2,96	5,64
Количество клейковины, %	28,2	28,8	9,7	11,9

Наиболее мелкое зерно формировалось в 2022г, а самое крупное в 2023 г. уровень натуре 3-го класса не менее 750 г/л в среднем по выборке отмечен в 2023г. Очень низкой натурой характеризовалось зерно урожая 2022 г. (717 г/л). По стекловидности ни в один год не было зерна, соответствующего требованиям 3-го класса (не менее 40%). По содержанию белка сорта в выборке различались на 2,96%, а разница между годами урожаев составила 3,09%. Такие же значительные отличия получены и по содержанию клейковины. Уровень этих показателей был не ниже требований 3-го класса. Самые худшие хлебопекарные свойства были получены из зерна урожаев 2022г. Различия по этому показателю как между сортами, так и по сортам и годам оказались не очень большими, что говорит об однородности материала.

При изучении 100 образцов 2023 г. нами было выявлено 11 с лучшим сочетанием высоких показателей качества и урожайности.

Таблица 2.
Качество зерна выделенных образцов (среднее за 2022-2023 гг.)

Показатель качества		Чиллаки	Бобур	Таня
Натура зерна, г	785	768	793	778
Белок, %	14,45	15,65	13,85	14,28
Толщина зерновки, мм	1,75	1,80	1,70	1,85
Доля эндосперма, мм	0.9,21	0.8,07	0.9,13	0.8,10

В таблице 3 показано качество зерна наиболее выделенных образцов, которые формировали урожайность зерна на уровне стандарта, но с некоторыми отклонениями.

По совокупности показателей качества зерна стабильно выделялись образцы Бобур и Таня характеризующиеся лучшими показателями. Образцы Чиллаки повышающий стандарт по содержанию белка в зерне в среднем на 1,2%, но формировала повышенную натуру. Этот образец характеризовалась достаточно хорошие хлебопекарные свойства по годам урожаев.

Таким образом, изученные параметры показателей могут в разной степени характеризовать отдельные признаки качества зерна мягкой пшеницы и в совокупности с ними обеспечить надежную проработку сортов и выявление перспективного.

Метеоусловия вегетационного периода оказывают значительное влияние на формирование качества зерна мягкой пшеницы. По годам урожаев отмечается существенное варьирование природы, белковости зерна, других показателей качества и урожайности, затрудняющее выявление ценных форм по каждому в отдельности признаку.

Для надежной идентификации лучших форм необходимо расширить систему поэтапной оценки, в том числе и определением параметров морфологии зерна.

По комплексу показателей качества и урожайности эффективного изучения материала выделена высококачественная Чиллаки. Другие образцы Бобур и Таня отличается лучшими признаками морфологии зерна, натурой зерна, составляющими и высокой урожайностью.

Список литературы

1.Тухтамишева Г.К. Пути совершенствования технологий переработки местных сортов пшеницы/Г.К. Тухтамишева// Техника и технология пищевых производств. Тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов. – Могилев,2021.- С. 94.

2.Tokhtamyshova G.K. Research and improvement of technology for obtaining high-quality flour varieties from local wheat grain by improving their biological properties/ G.K.Tokhtamyshova, K.K.Sattarov, B.R. Nuriddinov// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. -2021. -Vol. 8. -Issue 3. - Pp.17016 – 17018.

3. ГОСТ 10842-89. Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зёрен или 1000 семян. Введен в действие 01.07.91. – М.: Стандарт информ. – 4 с.

4.Тухтамишева Г.К. Махалий бугдой донидан сифатли ун навларини олиш технологиясини ўрганиш/ Г.К.Тухтамишева, Н.К. Мажидова, К.К. Саттаров // Вестник аграрной науки Узбекистана. -2021. -№2 (86/2). -С. 14 – 17.

UZUMNING VINOBOPO NAVLARIDAN TAYYORLANGAN VINO MATERIALLARINING KIMYOVIY TARKIBI.

¹Malikov A.N., ²Parmonova A.D., ³Yaxshilikova N.A.

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti. Enologiya va bijg‘ish maxsulotlari kafedrasida dotsenti

²Toshkent davlat agrar universiteti. Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrasida stajyor tadqiqotchisi.

³Toshkent kimyo texnologiya instituti. Talaba.

Annotsiya. Maqolada vinobop navlardan qizil va oq usulda vino tayyorlangan va tayyorlangan vino materiallarning kimyoviy tarkibi aniqlanib, vino tayyorlash va tayyor vinolarning kimyoviy tarkibi o‘rganildi.

Аннотация. В статье приготовлено красное и белое вино из винных сортов и определен химический состав приготовленных виноматериалов, изучен химический состав винодельческих и готовых вин.

Annotation. The article presents the preparation of red and white wine from wine varieties and the determination of the chemical composition of the prepared wine materials, as well as the study of the chemical composition of winemaking and finished wines.

Uzumdan vino tayyorlashda o‘z navbatida qator texnologik jarayonlar mujassamlashtirilgan. Uzum iste‘molchilarga qayta ishlanib, sharob hoida yetishtirib beriladi. Shu bilan yetishtirilgan uzum mahsulotlarga quyidagi bir qator talablar (tashqi ko‘rinishi, kattakichikligi, pishish davri, ta‘m sifatleri, qand miqdorlari) javob berishni ta‘minlaydi.

Ko‘p miqdorda sharob tayyorlash uzumning sharobbop navlari maydonini kengaytirishni, yangi navlarni yaratishni, hosildorlikni oshirishni va sharob mahsulotlari ishlab chiqarishni, hamda iste‘molchilarni sharob maxsulotlari bilan ta‘minlashni taqozo etadi. Bu esa o‘z navbatida ekologik sof mahsulot olish va sharob tayyorlash uchun mo‘ljallangan yangi sharobbop navlarni tanlash va yaratishni talab etadi (Djeneyev, Smirnov, 1992).

Vinobop uzumlardan vino tayyorlashda umum qabul qilingan usullarda amalga oshirildi. Navlarning sharbati tarkibidagi qand moddasi 19 % dan 27 % gacha to‘plaganida vino tayyorlandi. Vino tayyorlashda laboratoriya sharoitida drabilka va laboratoriya prislardan foydalanildi.

Tadqiqotlarda vinoning ta‘m sifatlariga ta‘sir qiluvchi asosiy komponentlar (spirt, qand, kislota, oshlovchi va hid beruvchi moddalar) miqdorini o‘rganildi.

Vino tarkibidagi muhim komponent etil spirti hisoblanadi. Qizil usulda tayyorlangan vinolar tarkibidagi spirti oq usulda tayyorlangan vinoga nisbatan bir muncha yuqori bo‘ldi.

Qizil usulda tayyorlangan vinoning Xindogni va Saperavi navlarida terim paytiga kelib uzum tarkibidagi qand moddasi yuqori (27-25,6 %) bo‘lganligi sababli spirt to‘plashi eng yuqori 15,9-15,4 % miqdorda bo‘lganligi qayd etildi.

Oq usulda tayyorlangan vinolar bir muncha pastroq ya‘ni eng yuqori ko‘rsatkich Kuldjenskiy navida 14,2 % ni tashkil qildi. Spirtining eng past to‘plagan qizil usulda tayyorlanganida Xindogni navida 13,6 %, oq usulda tayyorlanganida Rekatsiteli duragayida 11,4 % bo‘ldi.

Kislotaliligining yuqori miqdori bo‘yicha esa Saperavi va Qora pino navlari 4,5 g/l bo‘lganligi bilan ajralib turdi. Rekatsiteli va Muskat Uzbekistanskiy navlarida bir muncha pastroq 4,2-4,3 g/l ni tashkil qilgan bo‘lsa, qolgan barcha navlar bir-biridan katta farq qilmadi, ya‘ni 3,5-3,8 g/l oralig‘ida bo‘ldi (1-jadval). Uzum kislotasining eng yuqori miqdori qizil usulda tayyorlangan vinoda Xindogni navida 2,21 g/l, oq usulda tayyorlangan vinoda esa Kaberni savinion 2,24 g/l ni tashkil qildi. Uzum kislotasining eng past miqdori qizil usulda tayyorlangan vinoda Izabella navida 0,85 g/l ni, oq usulda tayyorlangan vinoda biroz ko‘proq Muskat Uzbekistanskiy navida 0,96 g/l bo‘ldi.

Barcha navlarda vinomateriallaridagi oshlovchi moddalar miqdori 2,41-4,75 g/l gacha bo‘ldi. Muskat Uzbekistanskiy navida oshlovchi moddalar eng past to‘plaganiga qaraganda deyarli ikki barobar ko‘p bo‘ldi. Vinomateriallarda hid xushbo‘y moddalarning mavjud bo‘lishi va saqlanishi sifati hisoblanadi. Jadval ma‘lumotlariga muvofiq Izabella navining vinomateriallarida

xushbo‘y moddalar miqdori eng ko‘p bo‘ldi. Qolgan barcha shakllarda bir-biridan katta farq qilmagan holda 1,2 dan 1,8 gacha ni tashkil qildi.

1-jadval

Oq va qizil usulda tayyorlangan vino materiallarining kimyoviy tarkibi

T/p	Nav nomi	Vino tayyorlash usuli	Spiriti, %	Kislotaliligi g/l	Uchuvchi kislota g/l	Uzum kislota g/l	Oshlovchi moddalar g/l	Aromatlik darajasi	Degustatsion bahosi, ball
1.	Saperavi	Qizil	15,4	4,5	0,32	1,56	4,24	1,4	8,5
2.	Kaberni savinion	Oq	12,5	3,8	0,33	2,24	3,64	1,7	8,8
3.	Kuldjenskiy	Oq	14,2	3,7	0,35	1,32	4,75	1,8	8,7
4.	Izabella	Qizil	14,1	3,5	0,43	0,85	3,65	2,6	8,5
5.	Rekatsiteli	Oq	11,4	4,2	0,36	1,54	3,55	1,3	8,5
6.	Qora pino	Qizil	14,7	4,5	0,35	1,65	3,67	1,2	8,5
7.	Xindogni	Qizil	13,6	3,7	0,32	2,21	2,64	1,7	8,8
8.	Muskat Uzbekistanskiy	Oq	12,0	4,3	0,41	0,96	2,41	1,5	8,5

Vinomaterialning organoleptik ko‘rsatkichlari yig‘indisi bo‘yicha yuqori o‘rinni Kaberni savinion va Xindogni 8,8 ball, qolgan navlardan tayyorlangan vinolar esa 8,5 ball bilan baholandi.

Barcha navlardan tayyorlangan vinolar yaxshi saqlangani uchun tarkibidagi uchuvchi kislotalar unchalik yuqori bo‘lmadi. Bunda navlar bir-biriga mos ravishda 0,32 g/l dan 0,44 g/l gacha bo‘lganligi aniqlandi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hosil qulay muddatda terilgan, vino tayyorlash va tayyor vinoni saqlash jarayoni yaxshi bo‘lishi sifatli vinomateriallari tayyorlashning muhim omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Дженев С.Ю. Современное состояние технологии и хранения винограда. Хранение и переработка картофеля, овощей, плодов и винограда. Труды ВАСХНИИЛ. М. “Колос” 1992.
2. Смирнов К.В. Организация хозяйства по производству столового винограда и экономическая эффективность его возделывания винограда, Виноград и вино России, 1992, №3.
3. Ўзбекистонда саноат узумчилиги ва виночилик. “Ўзвинсаноат-холдинг” О.Абдуллаев., А.Тошкенбоев.Тошкент-2009 й.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ РИСОВОГО ШЛАМА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ

Сарболаев Ф.Н., Джахангирова Г.З., Машарипова З.А.

Кафедры технологии пищевых и парфюмерно-косметических продукции
Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. В данной исследовательской работе рассмотрен процесс сушки рисовой пульпы, образующейся при производстве крахмала-патоки из рисовой сечки, под воздействием сверхвысокочастотных волн. В результате подачи энергии в дискретный режим в микроволновую сушилку достигнуто снижение энергозатрат в 1,2 раза и продолжительности процесса в 2 раза. По результатам экспериментов, проведенных на мощностях 800, 600, 450 и 180 Вт для поиска оптимального варианта процесса, при обработке с энергией 450 Вт продолжительность процесса составила 555 секунд, а расход энергии составил 0,069 кВт/ч, и этот вариант был признан оптимальным.

Abstract. This research work examines the process of drying rice pulp, which is formed during the production of starch-patoka from rice, under the influence of ultra-high frequency waves. As a result of energy supply to the microwave dryer in a discrete mode, energy costs were reduced by 1.2 times and the process duration was reduced by 2 times. According to the results of experiments conducted at capacities of 800, 600, 450 and 180 W to find the optimal process option, the process duration was 555 seconds and the energy consumption was 0.069 kW/h, and this option was recognized as optimal.

Введение. С 1992 по 2017 годы поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Узбекистане увеличилось в 2.3 раза, производство мяса в 2.9 раза, молока в 2,7 раза. При этом посевная площадь под кормовые культуры сократилась на 73% и резко уменьшились площади пастбищ, находящихся в ведении сельскохозяйственных производителей [1].

Пищевые отходы обладают высокой энергетической и биологической активностью, безвредны, гипоаллергенны, легко поддаются ферментативной и микробиологической биоконверсии, различным видам переработки [2]. Для пищевых целей производят картофельный, кукурузный, пшеничный и рисовый крахмал. При этом образуются побочные продукты (крахмальная патока, мезга, дробина, клейковина, экстракт и др.), которые используют в кормлении животных [3]. Одним из них является рисовый шлам. За счет содержащегося в рисовой шлама большого количества влаги (от 70 до 85 %) создаются хорошие условия для развития гнилостной микрофлоры, потому она склонна к быстрой порче. С целью повышения стойкости при хранении и транспортировке рисовой шлама предлагается способ высушивания. В сухом виде, в отличие от сырой, хранится полгода, содержит витамины группы В и необходимые для жизни микроэлементы.

Сушка – сложный и энергоёмкий процесс в технологии и характеризуется высокими энергетическими затратами. Выбор метода процесса сушки и определение его технологических параметров существенно осложняется их ярко выраженными термолабильными свойствами. Поскольку сушка – процесс тепло- и влагообмена между материалом и сушильным агентом, то необходимо рассмотреть данные закономерности и представить их в виде, удобном для построения систем управления [4]. Для решения этих задач была разработана математическая модель. В основу модели положено уравнение теплового баланса для элементарного слоя.

Расчет и оптимизация процесса сушки отходов рисовой дробины (шлама) осуществлены с использованием компьютерной модели, созданной на основе математической модели на кафедрах “Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов” и “Информатики, автоматизации и управления” Ташкентского химико-технологического института.

На основе системы математических выражений формализована компьютерная модель процесса сушки по температуре продукта. Для показателя анализа процесса с учетом равновесного состояния, осуществлен компьютерный модель, принимая следующие

значения входных параметров: G_g , - расход газа, kg/c; M_0 – масса материала, kg/c; t - начальная температура, $^{\circ}\text{C}$; x_0 - концентрация воды в материале, %, β_0 – начальный коэффициент массообмена по концентрации летучего в компонента газовой фазе, $\text{кг}^*(^{\circ}\text{C сек})^{-1}$; P_0 - давление в системе, kPa. Компьютер автоматически рассчитывает следующие выходные параметры: y - концентрация летучего компонента; y^* - равновесная концентрация летучего компонента; P_w - давление воды в газовой фазе; G_w - расход летучего компонента; x - концентрация воды в продукте; G_i - расход готового продукта.

Для проведения экспериментов на компьютере были определены значение основных входящих параметров для сушки влажного материала, показатели аппарата соответствуют стандартным аппаратам, и мощность СВЧ энергии нагревателя составляла 0,9 кВт, объем аппарата - 0.2 м^3 , материал с массой 100 г.

Показатели высушиваемого материала, следующие: в массе - 0,1 кг, начальная влажность материала – 78 % при начальной температуры материала - 20°C . Соответствовала температуры окружающего воздуха этого периода города Ташкента (12-ноябрь, 2023 г.) – 12°C , аппарату подавался воздух объемом 1,3 л/с или $0,00169 \text{ кг/м}^3$. Эксперимент проводился с массовой доли влажности воздуха 69 %. Для расчета сушки материала принимаем в качестве движущей силы разность температур высушиваемого материала и равновесия температуры исходя из условий содержание влаги в газовой фазе. Расчетами на программе Матлаб определен характер изменения сушки по нескольким параметрам одновременно (рис.1).

Рис.1. Характер изменения микроволновой сушке по параметрам равновесной температуры (4), масса или влажность материала (3), концентрация высушиваемая материала (1), температура (2) материала.

Эксперименты проводились при различной мощности СВЧ-печи, в диапазоне температур $70\text{-}75^{\circ}\text{C}$. Передача энергии осуществлялась дискретно в двухпозиционном режиме. Проводим эксперименты на физической модели для определения адекватности компьютерной модели. Для этого использовали микроволновую печь, весы SHINKO GS и термопарный термометр для измерения температуры. Для расчета сушки материала принят в качестве движущей силы разность температур высушиваемого материала и равновесной температуре исходя из условий содержания влаги в газовой фазе.

С помощью весов отбирают 100 г пробы отходов из рисовой шелухи, помещают ее в пластиковый контейнер и помещают в камеру СВЧ-печи. Требуемая мощность для микроволновки с помощью регулятора (800, 600, 450, 300, 180 Вт) выбирается и подается питание на 60 секунд. По истечении указанного времени, когда микроволновая печь перестанет работать, температуру образца внутри камеры измеряют с помощью термометра и взвешивают его вес с помощью весов. Пробу охлаждают до температуры 40°C , массу пробы снова взвешивают и результаты возвращают в таблицу. Продолжительность процесса продолжается до тех пор, пока влажность образца не снизится до 8 % (табл.1).

Табл.1.

Результат сушки рисовой шелухи в микроволновой печи
на мощности 450 Вт

№	Начальная масса, г, m_1	Время передачи энергии, с	Температура материала, °C, t_1	Масса материала, г, m_2	Время охлаждения, с	Общее время сушки, с	Масса после охлаждения, m_3	$\Delta m = m_1 - m_3$
1.	100	60	70	99,51	110	170	99,4	0,6
2.	99,4	60	85	95,29	110	340	93,11	6,29
3.	93,11	60	86	89,85	90	490	87,72	5,39
4.	87,72	50	90	84,73	110	650	82,29	5,43
5.	82,29	50	84	78,81	100	800	76,94	5,35
6.	76,94	50	83	73,36	100	950	71,33	5,61
7.	71,33	50	80	67,78	80	1080	66,13	5,2
8.	66,13	45	84	62,43	90	1215	60,58	5,55
9.	60,58	45	80	57,81	80	1340	56,38	4,2
10.	56,38	45	80	52,76	80	1465	51,45	4,93
11.	51,45	40	80	48,94	90	1595	47,6	3,85
12.	47,6	40	81	45,2	80	1715	44,13	3,47
13.	44,13	35	70	42,5	50	1800	41,83	2,3
14.	41,83	35	64	40,46	50	1885	39,86	1,97
15.	39,86	35	65	37,36	50	1970	36,83	3,03
16.	36,83	30	65	35,8	50	2050	34,58	2,25
17.	34,85	25	60	34,28	44	2119	33,5	1,35
	Σ	755	-	-	1364	2119		66,77

Рисовой отход массой 100 г нагревается для сушки в микроволновке до тех пор, пока не достигнет критической влаги, при мощности аппарата 180, 450, 600, 800 Вт энергии. Как видно из таблицы 1, при мощности СВЧ-печи, равной 450 Вт, продолжительность процесса сушки 100 г рисовой муки составила 2119 с, из них 755 с ушло на подачу электроэнергии, а 1364 с - на охлаждение продукта до 50 с.

Согласно результатам исследований, при обработке 100 г сырья до 50 г с энергией 180 Вт продолжительность процесса составила 1912 с, расход энергии 0,0956 кВт/ч, при обработке 300 Вт продолжительность процесса 1030 с, расход энергии 0,0851 кВт/ч, при обработке 450 Вт продолжительность процесса 555 с, а расход энергии 0,069 кВт/ч, а при обработке 300 Вт продолжительность процесса 1030 с, расход при обработке с энергией 600 Вт продолжительность процесса составила 420 с, расход энергии 0,07 кВт/ч, при обработке с энергией 800 Вт продолжительность процесса составила 375 с, расход энергии 0,083 кВт/ч. По результатам анализа экспериментов установлено, что увеличение передаваемой мощности энергии не всегда одинаково влияет на эффективность сушки. Подводя итог, можно сказать, что в нашем примере оптимальным вариантом микроволновой сушки рисовых отходов является передача энергии в дискретном режиме при мощности 450 Вт.

Список литературы:

1. Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане // Юрий Наумов и Игор Пугач Theodor-Lieser-Str. 2. 06120 Halle (Saale). Germany. ISSN 1438–2172.
2. И. А. Шванская, Л. Ю. Коноваленко. Использование отходов перерабатывающих отраслей в животноводстве: науч. аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 96 с.
3. Сизенко Е.И., Комаров В.И. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей промышленности АПК России и охрана окружающей среды // Справ. под общ. ред. Сизенко Е.И. – М., 1999. – 68 с.
4. Sh A Sultanova, A Artikov, Z A Masharipova, Abhijit Tarawade1, J E Safarov Results of experiments conducted in a helio water heating convective drying plant // AEGIS 2021 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

МАҲАЛЛИЙ ТОПИНАМБУР ТУГАНАГИДАН КУКУН ОЛИШНИНГ ТАДҚИҚОТИ

Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Гаипова Ш.С., Муяссаров З., Эргашева З.
Тошкент кимё-технология институти, Озиқ-овқат ва парфюмерия маҳсулотлари
технологияси кафедраси,

Бугунги кунда озиқ-овқат саноати ва тиббиётда фойдаланиш учун функционал компонентларнинг муқобил манбаларини танлаш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда[1]. Бундай асосий манбалардан бири сифатида ер ноки номи билан танилган топинамбур туганагини мисол қилиш мумкин[2]. Топинамбур туганаги таркибидаги қимматли биологик фаол компонентлардан бири инулиндир[3]. Инулин фруктан гуруҳига мансуб полисахарид бўлиб, инсон саломатлиги учун бир қатор қимматли хусусиятларга эга[4].

Топинамбур туганаги таркибида кўплаб биологик фаол моддалар мавжуд бўлиб, уларни ажратиб олиш ўзига хос қийинчилик туғдиради[5]. Бундан ташқари унинг таркибида намликнинг юқорилиги қайта ишлаш жараёнида бир қатор қийинчиликлар туғдиради. Мисол учун, топинамбур туганагини тўғридан-тўғри тозалаб, пичоқ ёки ошхона кирғичи ёрдамида кесиб қуритиш унинг рангини тўқлашишига, оксидланиш каби жараёнларга олиб келади. Бу эса кейинчалик ушбу маҳсулотни самарали қайта ишлаш жараёнини қийинлашишига сабаб бўлади ва натижасини пасайтириб юборади[6,7]. Шунинг учун ушбу маҳсулотни қайта ишлаш учун оптимал шароитни аниқлаш зарур ҳисобланади.

Маҳаллий шароитда етиштирилган топинамбур туганагини қайта ишлаш учун тайёрлашда авваламбор устки қисмидаги ёт моддалардан тозалаш учун ювиб олиш зарур. Шундан сўнг ювилган ва тозаланган топинамбур туганагининг пўстлоғи ажратиб олинади. Пўстлоқдан тозаланган маҳсулотни қуритиш учун уни 2 хил ҳолатда тайёрлаб оламиз:

- паррак қилиб кесиб олиш;
- кирғичдан бўтқа ҳолатда чиқариш.

Тайёрлаб олинган маҳсулотларни ҳона ва юқори ҳароратларда қуритилди. Бунда қуритиш жараёни ҳароратининг топинамбур туганагидаги намликга таъсири ўрганилди. Қуритиш жараёни 1 соат олиб борилди. Олинган натижалар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Топинамбур туганагидан олинган япроқчаларни қуритишда ҳароратнинг маҳсулот намлигининг ўзгаришига таъсири

1-расмдан кўринадики, ҳона ҳароратида қуритишда маҳсулотдаги намлик жуда секин қурийдди. Агар япроқчаларни қуритиш шкафида қуритсак, намликнинг пасайишига ҳарорат қийматига мос равишда тўғри пропорциал равишда пасайиб боради. 40 °C ҳароратда 1 соат давомида қуритилганда маҳсулотнинг намлиги 4 % га камайган бўлса, бу

кўрсаткич 80 °С ҳароратда қуритилганда маҳсулот намлиги 25% га камайган. Бундан шуни айтиш мумкинки, топинамбур туганагининг бўлакчаларини қуритишда юқори ҳароратлардан фойдаланиш жараён интенсивлигини таминлайди.

Юқори ҳароратларда қуритиш тезлиги юқори бўлсада, олинадиган маҳсулотнинг органолептик физик-кимёвий кўрсаткичлари паст бўлиши мумкин. Шуни инобатга олиб, қуритиш ҳароратининг олинадиган маҳсулотнинг органолептик кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Бунинг учун турли ҳароратларда қуритиб олинган топинамбур туганагининг япроқчаларини органолептик кўрсаткичлари 10 баллик шкалада баҳоланди сўнг барча кўрсаткичларнинг умумий балл йиғиндиси жамланди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Қуритиш ҳароратининг олинадиган маҳсулотнинг органолептик кўрсаткичларига таъсири

Кўрсаткич номи	Қуритиш ҳарорати					
	Хона ҳарорати	40°С	50°С	60°С	70°С	80°С
Ранги	9	9	8	8	7	6
Таъми	9	9	9	8	8	8
Ҳиди	9	9	9	9	8	8
Консистенцияси	9	8	8	7	7	6
Жами	36	35	34	32	30	28

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадикки, қуритиш ҳарорати маҳсулотнинг органолептик кўрсаткичларига жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса юқори ҳароратларда топинамбур туганаги япроқчаларининг ранги ва корсистенциясида пасайиш кузатилди. Энг яхши натижалар хона ҳароратида ва 40 °С ҳароратда қуритилганда олинган. Ундан юқори ҳароратларда кўрсаткичларда пасайиш кузатилган.

Паст ҳароратларда қуритиш жараёнида топинамбур туганаги япроқчаларининг ранги деярли ўзгармаган, лекин унинг намлиги юқори ҳароратларга нисбатан баланд эканлиги, қуритиш жараёнини узоқроқ вақт давом эттириш кераклигини кўрсатиб бермоқда.

Адабиётлар

1. Данилов К.П. Топинамбур // Монография. -Чебоксары., 2013. -162 с.
2. Аникиенко Т.И. Химический состав и питательность зеленой массы и клубней топинамбура в сравнении с другими культурами. // Успехи современного естествознания. – Москва, 2015. – № 9 – С. 278-282.
3. А.В. Виноградова, О.В. Паклина, Е.Н. Анашкина Топинамбур-перспективное сырье биотехнологии. // Вестник Пермского университета. – Перм, 2013. –С. 138.
4. Воеckner, L. S., Schnepf, M. I., &Tungland, B. C. (2001). Inulin: A review of nutritionaland health implications. Advances in Food and Nutrition Research, 43, 1–63.
5. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. (2012). Application and use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. Biotechnology &Genetic Engineering Reviews, 28, 33–45.
6. Зокирова М.С. Фруктозали шарбатлар асосида парҳезбоп консервалар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш: Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2017. – 16 бет
7. В. Н. Леонтьев и др. Биологический потенциал топинамбура как исходного сырья для пищевой и фармацевтической промышленности // Труды БГТУ. – Минск, 2014. №4,227 с.

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИДАН ОЛИНГАН МОЙЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМӨВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Рузибоев А.Т., Ўктамова З., Ахмедов А.Н., Хакимова З.А., Ходжаев С.Ф.

Тошкент кимё-технология институти

Консерва қорхоналарида қовун, қовоқ ва тарвуз меваларини қайта ишлаш натижасида қайнатилган бўтқа, шарбат, сукати, мураббо, мармелад, бекмес ва ҳоказо ишлаб чиқарилади. Юқорида кўрсатиб ўтилган қорхоналардан чиқаётган иккиламчи махсулот унинг уруғлари бўлиб, ҳозирги вақтда Республикамизда деярли қайта ишланмайди. Қовун уруғи унини гўшт ўрнини босувчи махсулот сифатида, сомса ва пишириқларда фойдаланиш мумкин. Уруғларни қайта ишлаш орқали, инсоннинг соғлом турмуш тарзи учун керак бўладиган, таркибида 85 % гача тўйинмаган ёғ кислота сақловчи, линол гуруҳига мансуб мойларнинг ассортиментини кўпайтиришга эришилади[1-4]

Мойли уруғларнинг энг муҳим қисмидан бирини липидлар ташкил қилади. Ўсимлик мойлари ва ёғларнинг асосий қисмини, мойли уруғнинг хужайрасида йиғилган, ёғ кислотанинг глицерин билан ҳосил қилган мураккаб эфири - учаңилглицерид бўлиб, у поляр бўлмаган эркин липидларнинг асосий қисмини ташкил этади[5-10].

Намунадаги қовун мевасидан қуруқ моддага нисбатан 1,9 ва 2,7 % миқдорда уруғ олинди. Ушбу уруғлар қуруқ ҳолатда 52,3 % ни уруғ қобиғи ва 47,7 % миқдорини уруғ ядроси ташкил этди. Янги етилган қовун уруғининг намлик миқдори 54,5 % ни ташкил этиб минерал моддаларнинг умумий миқдори 2,9 % га тенг. Уруғ таркибидаги мойнинг миқдори юқори бўлиб, шелуханинг борлиги сабаб у 22,1 % дан бошлаб 53,5 % гача этади, Оксил миқдори ҳам кўп бўлиб, уруғ таркибида унинг қиймати 21,8 % га, мағзида эса 38,2 % га этади.

Биз қовун ва қовоқ уруғи мойини ажратиб олдишда совуқ пресслаш усулини танлаб, бу усул ўзида уруғни турли ифлосликлардан тозалаш, саралаш, майдалаш, қуритиш ва майдаланган уруғларни пресслашни кўзда тутди. Қуритиш жараёни уруғга иссиқлик билан ишлов бериш учун қуритиш шкафида 100°C ҳароратдан бошлаб 110°C ҳароратгача, 20-30 дақиқа ушлаб турилади. Ундан сўнг уруғни талқон шаклигача майдаланилади. Майдаланган уруғларни пресслаш, 100°C ҳароратдан юқори бўлмаган шароитда амалга оширилади. Пресслаш усули орқали олинган қовун ва қовоқ уруғи мойининг физик-кимёвий кўрсаткичларини лаборатория шароитида аниқланди ва 1,2-жадвалларда келтирилди.

1-жадвал.

Пресслаш усулида олинган қовун уруғи мойининг асосий физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Кўрсаткичлар қиймати	
	Олинган натижалар	Адабиётларда
Зичлик, 20 °C, г/см	0,914	0,9230±0,0002
Нур синдириш кўрсаткичи, 20D	1,4733	1,4595±0,0100
Совунланиш сони, КОН/г	188	223,0±3,1
Кислота сони, мг КОН/г	1,00	0,39±0,01
Йод сони	119	126,0±2,5
Совунланмайдиган моддалар миқдори, %	1,02	0,65±0,01
Эркин ёғ кислоталар миқдори, %	0,52	0,170±0,003
Ранг сони, мг йод	6	5
Перекис сони, мол актив кислород/кг	7,9	2,5±0,03
Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	1,03	1,03±0,1
Каротиноидларнинг умумий миқдори, β-каротинга нисбатан, мг %	-	12,32±0,06
Токоферолларнинг умумий миқдори, α-токоферолга нисбатан, мг %	-	23,80±0,16

2-жадвал.

Пресслаш усулида олинган қовоқ уруғи мойининг асосий физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Кўрсаткичлар қиймати	
	Олинган натижалар	Адабиётларда
Зичлик, 20 °С, г/см	0,91	0,9151±0,0002
Нур синдириш кўрсаткичи, 20 D	1,4595	1,4662±0,0001
Совунланиш сони, КОН/г	191,3	190,69±1,4
Кислота сони, мг КОН/г	0,58	0,78±0,02
Йод сони	104,8	104,36±0,04
Оксидланиш индекси	-	6,57±0,09
Совунланмайдиган моддалар миқдори, %	5,3	5,73±0,82
Эркин ёғ кислоталар миқдори, %	0,37	0,39±0,01
Ранг сони, мг йод	36	45
Перекис сони, мол актив кислород/кг	9,4	10,85±0,62
Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	0,16	1,03±0,1
Мумсимон моддалар миқдори, %		1,58±0,13
Стероллар миқдори, %		1,86±0,10
β-каротин миқдори, %	9,86	9,74±1,29
α-токоферол, умумий ҳисобда	132	138,65±18,32
Қовушқоқлик Па·с, 30 °С	94,02	93,66±0,48

1 ва 2-жадваллардан келиб чиқиб, пресслаш усули орқали олинган қовун ва қовоқ мойи ўзида, озуқавий қиймати юқори бўлган токоферрол ва каратиноидларни кўп сақловчи қимматбаҳо озуқавий маҳсулот бўлиб, унинг кислота сони олий навли рафинацияланмаган кунгабоқар мойининг кислота сони қийматидан юқори эмас.

Ушбу изланишлар тарвуз уруғида ҳам олиб борилган бўлиб, тарвуз уруғидан олинган мойининг физик-кимёвий кўрсаткичи аниқланган. Уларнинг натижалари 3-жадвалда берилган.

3-жадвал.

Пресслаш усулида олинган тарвуз уруғи мойининг асосий физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Кўрсаткичлар қиймати	
	Олинган натижалар	Адабиётларда
Зичлик, 20 °С, г/см	0,907	0,898
Нур синдириш кўрсаткичи, 20D	1,471	1,468±0,002
Совунланиш сони, КОН/г	597	612±7
Кислота сони, мг КОН/г	1,7	0,41±0,01
Ёд сони	131	125±3
Совунланмайдиган моддалар миқдори, %	1,02	0,71±0,01
Эркин ёғ кислоталар миқдори, %	0,86	0,200±0,003
Перекис сони, мол актив кислород/кг	8,9	10±0,1
Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	1,6	1,14±0,1

3-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, тарвуз мойининг кўрсаткичлари қовун ва қовоқ меваларининг мойи каби озиқавий моддаларга бой.

Полиз экинлари уруғларидан олинган мойларни тажрибага тайёрлаб, унинг ёғ кислота таркиби таҳлил қилинди. Қўлланма, учацилглицериднинг метил эфирини газ хроматографиясида анализ қилишга асосланган. Метиллаш жараёни орқали, кислотанинг қайнаш ҳароратидан паст бўлган боғларни олишга эришилади. Қовун ва қовоқ уруғи мойининг ёғ кислота таркиби 4-жадвалда келтирилган.

Қовун уруғи мойининг ёғ кислота таркиби

Ёғ кислота	Кўрсаткичлар қиймати	
	Олинган натижалар	Адабиётларда
Миристин	-	0,03
Палмитин	12,42	8,68
Палмиолеин	-	0,07
Стеарин	10,2	5,72
Олеин	14,2	20,16
Линол	62,2	64,82
Бошқалар	1,02	0,41

4-жадвалдаги маълумотларга назар солсак, қовун мойи таркибида 85 % гача физиологик қимматбаҳо тўйинмаган ёғ кислоталар мавжуд. Уларнинг 65 % дан ортиқ қисми юқори тўйинмаган ёғ кислоталари бўлиб, уларни эссенциал ёки алмашмайдиган – линол ва линолен кислоталар деб аталади. Қовоқ мойи таркибини 80,65 % гача, физиологик қимматбаҳо тўйинмаган ёғ кислоталар ташкил этади. Уларнинг 40 % га яқин миқдорини юқори тўйинмаган ёғ кислоталар ташкил этади. Шу билан бир вақтда, қовоқ мойининг таркибида, бошқа ўсимлик мойлари таркибига нисбатан тўйинган ёғ кислоталар нисбатан кўпроқ сақлайди, улар қаторида палмитин кислотаси юқори ўринда туради. Маълумки, палмитин ва олеин кислоталарини ўзида кўп сақлайдиган мойлар (мисол учун пахта мойи, кўрсатилган мойнинг умумий миқдорда 50 % гача) оксидланиш ва полимерланишга мойиллиги камдир. Ёғ кислота таркибига нисбатан умумий миқдорда 30 % ни ташкил этувчи палмитин ва олеин кислоталари мавжуд бўлган кунгабоқар, соя ва маккажўхори мойларига нисбатан фақат қовоқ мойи таркибида юқоридаги ёғ кислоталар максимал миқдорда бўлиб, улар 48,6 % ни ташкил этади.

Адабиётлар

1. Kiosseoglou VD (1989) Egg yolk. In: Charalambous G, Doxastakis G (eds) Food emulsifiers: chemistry, technology, functional properties and applications. Elsevier, London, pp 63–85
2. Mirjana M., Ksenija P.J. Characteristics and composition of melon seed oil // Journal of Agricultural Sciences. – 2005. –Vol. 50. – №1. – P. 41-47.
3. Abodum O.A., Adeleke R.O. Comparative studies on nutritional composition of four melon seed varieties // Pumpkin journal of nutrition. – 2010. –№ 9. – P. 905-908.
4. Lazos E.S. Nutritional, fatty acid, and oil characteristics of pumpkin and melon seeds // J. Food Sci. – 1986. Vol.51. – P. 1382-1383.
5. Samuel A. B., Evaluation of nutrient composition of African melon oil seed (*Cucumeropsis mannii* Naudin) for human nutrition / Samuel A. B., Michael O. E., Celestine N. F., Zachary N. S // International journal of nutrition and metabolism. – 2011. – Vol. 3(8). – P. 103-108.
6. Basil S.K., Dawson H. Characteristics and composition of melon and grape seed oils and cakes // JAOCS. – 1985. – Vol. 62. – P. 881-883.
7. Al-Khalifa A.S. Physicochemical characteristics, fatty acid composition, and lipoxygenase activity of crude pumpkin and melon seed oils // J. Agric. Food Chem. – 1996. – Vol. 44. – № 4. – P. 964-966.
8. В.Ф. Пивоваров, М.Х. Арамов / Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане, М.: внии селекции и семеноводства овощных культур, 2001. -291с.
9. Рузибаев А.Т., Ходжаев С.Ф., Арипов М.М. Исследование физико-химические показатели бахчевых культур, выращенные в Узбекистане и их масел // Universum: Технические науки. - 2017. - № 7 (40).
10. Obasi N.A. Proximate composition, extraction, characterization and comparative assessment of coconut (*Cocos nucifera*) and melon (*Colocynthis citrullus*) seeds and seed oils // Pakistan journal of biological sciences. – 2012. – 15 (1): P. 1-9.

МАҲАЛЛИЙ ХУРМО МЕВАСИДАН КУКУН ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ ТАДҚИҚОТИ

Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Акбаров М.М., Каримова Б.А., Муяссаров З.
Тошкент кимё-технология институти, Озиқ-овқат ва парфюмерия маҳсулотлари
технологияси кафедраси

Хурмо дунёнинг кўплаб мамлакатларида кенг кўламда етиштирилади. Бирок уни саноат даражасида қайта ишлаш кенг оммалашмаган. Хурмо асосан хом мева, қуритилган майиз шаклларида истеъмол қилинади ва экспортга йўналтирилади. Жумладан бизнинг юртимизда ҳам. Хурмо мевасини қайта ишлаб хурмо кукуни олиш усули мавжуд ва бугунги кунда Япония, Корея, Хитой ва бошқа мамлакатларда кенг кўламда экспорт қилинади.

Хурмо кукуни асосан унли қандолат маҳсулотларида шакар миқдорини камайтириш ёки глютенсиз қандолат маҳсулотлари олишда қўлланилади. Масалан, хурмо кукуни кўшиб шакар миқдори камайтирилган қандолат маҳсулотлари мавжуд.

Хурмо Республикамизда ХХ асрнинг охирларида кенг кўламда етиштирила бошлаган ва бугунги кунда деярли ҳар бир хонадан мавжуд. Хурмо дарахти мураккаб агротехнологияларни талаб этмаслиги, сувсизликка ва табиий ўзгаришларга чидамлилиги сабабли юртимиз иқлим шароитига мослашиб кетган. Унинг яна бир ўзига хослиги дарахтининг ёши ўсган сари ҳосилдорлиги ҳам ўсиб боради. Шу сабабли хурмо ҳосили юртимизда йилдан йилга ошиб бормоқда. Хурмо меваси пишиб етилган куз фаслида унинг сув текин нархда бўлиши, аксарият ҳолатларда исроф бўлишини инобатга оладиган бўлсак, хурмо меваси жуда кўп миқдорда етиштирилади. Хурмо кукуни ишлаб чиқариш учун хом ашё манбаи муаммо бўлмайди.

Бугунги кунда жаҳонда хурмо меваларини қуришиш Хитой, Япония, Корея ва Бразилияда кенг тарқалган. Пишиб етилган, аммо ҳали юмшаб улгурмаган қаттиқ ҳолатдаги унинг мевалар узиб олингандан кейин пўстлоғи арчилиб, бандидан осиб қўйилади. Арчилганда мева учки қисмида озгина пўстлоқ қолиши керак, акс ҳолда кўп суюқлик оқиб кетиши мумкин. Шу сабабли, кўпгина илмий ишлар хурмо мевасини сақлаш, қуришиш ва бошқа ассортиментдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш харажат ва таннархини камайтириш каби долзарб йўналишларга қаратилган [1-4].

Хурмо меваси таркибидаги оксил, озиқа толаси, минераллар, витаминлар, полифеноллар, углеводлар ва каротиноидларнинг миқдори билан бошқа мевалардан ажралиб туради [5, 6]. Айниқса унинг таркибида углеводлар миқдори кўп бўлиб, таркиби 90% глюкоза ва 10% фруктозадан иборат шакар, ҳамда амин ёки сахароза мавжуд [7]. Хурмо таркибида минераллардан Na, Mn, K, Zn, Mg, Fe, Cu ва Ca лар кўп бўлиб, уларнинг миқдори мева этига нисбатан пўстлоғида кўпроқ мавжуд [8]. Хурмо мевалари танин моддасига ҳам бой бўлиб, унинг миқдорига қараб Хурмо меваси тўртта ноёб тоифага бўлинади [9].

Тадқиқотчилар томонидан хурмо мевасидан кукун олиш технологияси ишлаб чиқилган бўлиб, унда маҳаллий хурмонинг “шоколадли” навидан фойдаланилган.

Саноат синов тажрибаларида мана шу хурмо навидан кукун тайёрланди ҳамда олинган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Тажрибаларда қўлланилган маҳаллий хурмо меваларининг сифат кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Маҳаллий хурмо меваларининг кўрсаткичлари

№	Кўрсаткич номи	Миқдори
1	Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	76,34-81,1
2	Углевод миқдори, %	11,55-15,06
3	Қуруқ модда миқдори, %	19,2-23,8
4	Кул миқдори, %	0,3-0,6

1-жадвалдаги маълумотларда нкўринадики, хурмо меваси таркибида 15,06 фоизгача углевод мавжуд. Бу унинг ширинлигини таъминлайди.

Тажрибаларда хурмо мевалари дастлаб ювилди, сўнг пўстлоғи ва данаклари ажратилди. Сўнг тозаланган хурмо мевалари бир нечта бўлакларга бўлиниб, пюре шаклида майдаланди. Сўнг унга 1:1 нисбатда сув қўшилиб, олинган масса пуркагичли қуритгичда қуритилди. Олинган хурмо мевасининг кукуни таҳлил қилинди ва сифат кўрсаткичлари аниқланди. Таҳлил натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Саноат синов тажрибаларида ишлаб чиқарилган хурмо меваси кукунларининг кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Миқдори
Ранги	Жигарранг
Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	3,37-4,88
Углевод миқдори, %	58,12-61,5
Гигироскоплиги, %	25,0-28,9
Майдалик даражаси, %	68,4-76,6

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, таҳлил қилинган барча хурмо мевасининг кукунлари сифат кўрсаткичлари бўйича белгиланган талабларга мос келади. Кукун таркибидаги углевод масса улушининг юқорилиги (58,12-61,5%) унинг ширин таъмга эгаллигини билдиради. Аниқланган кўрсаткичларни адабиётларда келтирилган бошқа хурмо меваларининг кукунлари билан солиштирилганда унинг углевод ва минерал моддаларнинг миқдори бўйича устун эканлиги аниқланди. Фақат олинган кукунларнинг намлигини ўта пастлиги уларнинг чиқиш унумига салбий таъсир этди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, маҳаллий хурмо меваларидан кукун олиш мумкинлиги аниқланди. Олинган кукун углеводга бой бўлиб, уни озиқ-овқат маҳсулотларида ширин таъм берувчи қўшимча сифатида қўллаш мумкин. Бугунги кунда айрим хорижий давлатларда хурмо кукунлари қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқришда қўлланиб келинмоқда. Агар таклиф этилаётган технология ишлаб чиқаришга жорий этилса, озиқ-овқат маҳсулотларини табиий углеводлар билан бойитиш имкониятлари пайдо бўлади. Бу эса таклиф этилаётган технологияни мева ва сабзавотларни қайта ишлаш корхоналарида кенг фойдаланиш учун тавсия этиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Novillo, Pedro & Besada, Cristina & Tian, Li & Bermejo, Almudena & Salvador, Alejandra. (2015). Nutritional Composition of Ten Persimmon Cultivars in the “Ready-to-Eat Crisp” Stage. Food and Nutrition Sciences. 06. 1296-1306. 10.4236/fns.2015.614135.
2. Дадаев Г.Т. Исследование содержания витаминов в различных способами сушеных плодах хурмы // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. 8(113).
3. Preethika Murali. Physicochemical and nutritional composition of persimmon (Diospyros kaki) fruits. Pharma Innovation 2023;12(8):2066-2070.
4. Veberic R, Jurhar J, Mikulic-Petkovsek M, Stampar F, Schmitzer V. Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (Diospyros kaki L.). Food Chemistry. 2010;119(2):477- 483.
5. Celik A, Ercisli S. Persimmon cv. Hachiya fruit: Some physical, chemical, and nutritional properties. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2008; 59(7-8): 599-606
6. Baltacioglu AN H. Study of postharvest changes in the chemical composition of persimmon by HPLC. Turk. Journal Agriculture. 2013;37:568-74.
7. Gorinstein S, Zachwieja Z, Folta M, Barton H, Piotrowicz J, Zemser M, et al. Comparative Contents of Dietary Fiber, Total Phenolics, and Minerals in Persimmons and Apples. Journal Agriculture Food Chemistry. 2001;49:952--957.
8. Sugiura A. Origin in varietal differentiation in Japanese persimmon. Recent Adv. Plant Breed. 1983;25:29-37.

TURLI USUL BILAN TAYYORLANGAN VINOMATERIALLARINING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI TADQIQOTI

Aliyeva M.I., Abdullayeva B.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Аннотация. Работа посвящена изучению физико-химических показателей виноматериалов, полученных различными способами: по традиционной технологии и из винограда, предварительно подвергнутого замораживанию. Криоэкстракция винограда на современном этапе виноделия является инновационным и перспективным способом переработки винограда.

Annotatsiya. Ish turli usullar bilan olingan vinomateriallarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini o'rganishga bag'ishlangan: an'anaviy texnologiyadan foydalangan holda va dastlab muzlatilgan uzumdan. Vinochilikning zamonaviy bosqichida uzumni krioelekstraksiya qilish jarayoni uzumni qayta ishlashning innovatsion va istiqbolli usuli hisoblanadi.

Abstract. The work is devoted to the study of the physico-chemical parameters of wine materials obtained in various ways: using traditional technology and from grapes that have previously been frozen. At the present stage of winemaking, cryoekstration of grapes is an innovative and promising method of grape processing.

Vino mahsulotlari sifatini oshirish zamonaviy vinochilikning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi [1].

Ishning maqsadi uzumni qayta ishlashdan oldin unga past haroratli ishlov berish kabi innovatsion jarayonini uzum suslosining bijg'tish jarayoniga va vinomaterialining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganishdir. Ushbu texnologik usul Icewine tipidagi vinolarni ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi.

Icewine tipidagi vinolari dastlab 1700-yillarda yaratilgan bo'lib, Evropaning sovuq iqlimli vino mintaqalari - Germaniya va Avstriyada yaratilgan, Kanada iqlim sharoitiga ham juda mos keladi, Avstraliyada ushbu vinolar rivojlanmoqda, ammo Osiyoning issiq iqlimi va uning sho'rlangan tuprog'iga xos emas. [2]. Shu bilan birga, 2019-yilda O'zbekistonda 18256 gektar tokzor maydonidan texnik navlar yetishtirilib, 19972 tonna uzum yetishtirildi. Shundan faqat 11 005 tonnasi qayta ishlash uchun qabul qilingan va ichki bozorda talab past bo'lgan holda, tayyor mahsulotlarni ortiqcha ishlab chiqarish tendentsiyasi davom etmoqda. Aytish joizki, Yevropa bozorlari ham gavjum, shuning uchun eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, uning Sharqqa yo'naltirilgan mahsulot turlarini kengaytirish zarurati tug'iladi.

Spirтли bijg'ish vino ishlab chiqarishda asosiy jarayondir. Bijg'ish jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy omillar - ishlatiladigan achitqilarning turi, uzum suslosining tarkibi, harorat, shuningdek, uzumdan bijg'ish muhitiga kirib, spirtning hosil bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi bijg'tish inhibitorlari.

Tadqiqot uchun O'zbekistonda yetishtiriladigan ikkita texnik kechpishar uzum navlari tanlab olindi: Bayan-shirey va O'zbekiston Muskati.

Uzum tokda dekabrgacha qoldirildi, yig'ib olingandan so'ng ular -8°C haroratda sun'iy ravishda krioelekstraksiya qilindi. Bijg'ish jarayoni ikki usulda amalga oshirildi: an'anaviy texnologiya (nazorat namunalari) va oldindan past haroratli ishlov berishdan o'tgan uzumdan (sinov namunalari).

Uzumga past harorat bilan ishlov berish jarayoni tayyor mahsulotda uning to'liqligi va tarkibiy qismlarning konsentratsiyasi va xushbo'yligining yuqori darajadagi ekstraktsiyasiga olib keladi. Pishgan rezavorlar doimiy muzlash va eritish orqali suvsizlanadi. Bu jarayon uzum rezavorining qandlari, kislotalari va ekstraktiv moddalarini konsentratsiyasini oshiradi, xushbo'ylikni kuchaytiradi va Icewine vinomaterialiga o'z ta'mining murakkabligini beradi[3]. Rizolar

tarkibidagi suv muzlaydi va muz kristallarini hosil qiladi, ular qandlar, kislotalar va ta'm komponentlaridan ajralib turadi. Presslash jarayonidan so'ng muz kristallari eriy boshladi va Bayan-shirey navidan olingan susloning qand miqdori 17 % ga, O'zbekiston Muskati uchun esa 25 % ga oshdi.

Tindirilgan susloni suslo quyqasidan ajratib olindi va Saccharomycess vini Rkatsiteli 6 rasasining sof achitqi ekini (SAE) kiritildi. SAEnini tayyorlashda agar-agarda qayta ekish orqali tekshirilayotgan steril susloda tayyorlandi. Har bir takroriy ekilganda suslo hajmi oshirildi. Tez bijg'iyotgan achitqi aralashmasini suslo hajmining 8% miqdorida kiritildi.

Birinchi namumada Bayan-shirey uzum navining bijg'ish jarayoni ikkinchi kundan boshlanib, ko'pikning rangi yorqin to'q sariq, mayda jigarrang tuslari bilan, ko'pikning balandligi 1-3 sm, pufakchalari bir xil (0,5-1 mm), achitqi quyqumlari mavjud bo'ldi.

Past harorat bilan ishlov berilgan uzumdan olingan uzum suslosining bijg'itish jarayoni qizg'in davom etdi, balandligi 5 sm dan 9 sm gacha bo'lgan ko'pik hosil bo'ldi. Bijg'iyotgan suslo yuzasidagi pufakchalari kichik bo'lib, balandlikka ko'tarilgan sari kattalashdi, o'lik achitqi hujayralari mavjud bo'lib, lekin pastdan ularni yengil oq pufakchalari surib turdi. Rangi esa past harorat bilan ishlov berilmagan birinchi namunaning rangi bilan bir xil bo'lgan.

So'ngra “O'zbekiston Muskati” uzum navining qayta ishlangan va ishlov berilmagan suslosining bijg'ish jarayonining qiyosiy tahlilini o'tkazdik. Ushbu turdagi oddiy susloda kichik va katta hajmdagi pufakchalari mavjud bo'lib, ko'pikning balandligi taxminan 2 sm, bir hil turdagi, oraliqlarida orolchalari ko'rinib turdi. Shuningdek, butun hajmdagi biomassasida ko'plab o'lik hujayralari ham aniqlandi. Past harorat bilan ishlov berilgan uzum suslosining bijg'ish jarayoni kuchli o'tib, ajralayotgan pufakchalari taxminan bir xil, og'ir, kattaligi 0,5-2 sm o'ralig'ida bo'ldi. Idishning butun hajmi bo'ylab jigarrang rangli orolchalari, o'rtasida esa yangi va oq rangli pufakchalari kuzatildi. Rangi sinov namunasiga nisbatan bir o'z ochroq.

Bijg'ish jarayoni tugaganidan so'ng nordon vinomateriallarining sinov va nazorat namunalari fizik-kimyoviy tahlili o'tkazildi (1-jadval).

Vinomateriallarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

1-jadval

№ t/r	Ko'rsatkichlari	Past harorat bilan ishlov berilmagan uzumdan olingan vinomaterial, uzum navi		Krioekstraksiya qilingan uzumdan olingan vinomaterial, uzum navi	
		Bayan shirey	Muskat	Bayan shirey	Muskat
1	Quvvati, % h.	15,5	14,9	17,2	16,7
2	Kislotaliligi, mg/dm ³	4,5	3,3	3,7	4,2
3	Uchuvchan kislotalilik, mg/dm ³	0,59	0,33	0,73	0,66
4	Qandliligi, %	izlari	1,2	2,6	3,2

Sinov namunalarida bijg'itishni davom ettirish jarayonini qoldiq qandi 1-3% gacha bo'lgunga qadar amalga oshirildi. Ularda vinomaterialining quvvati uzumga past harorat bilan ishlov berish jarayonida konsentrlangan shakarlarning tabiiy spirtli bijg'ishi orqali to'planadi. Sinov namunalardagi vinomateriallarining quvvati an'anaviy texnologiya yordamida olingan vinomateriallarga qaraganda yuqori, masalan, Bayan-Shirey navidagi vinomateriallarda quvvati 17,2 h%, O'zbekiston Muskati navidagi vinomateriallarida – 16,7 h% tashkil qildi.

Vinomateriallarini organoleptik baholashi ham o'tkazildi. Muzlatilgan vinomateriallari o'zining yangi, yorqin ta'm va hidga, intensiv kislotaligiga ega bo'lib, shuning hisobiga vinoning ta'mi tozalanadi va vinoga sarxillik, to'liqlilik, boqiylik va uzoq muddatga ta'mning saqlanishini beradi. Bayan-shirey navidan olingan Icewine aromati o'zining yangiligi va yoqimli gul-mevali hidi bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, vinoning gul-mevali xushbo'yligi bijg'ish jarayonida shakllanishini ko'rsatdi, chunki Bayan-shirey uzum navi o'rtacha ta'mga tasniflanib, navli xushbo'ylikka ega emas hisoblanadi. Shu bilan birga, uzumga past harorat bilan ishlov berish

jarayoni xomashyoda xushbo`y moddalarning hosil qilishiga yordam beradi.

“O`zbekiston Muskati” navidan tayyorlangan sinov vinomateriali, bu uzum naviga xos bo`lmagan kam darajadagi xushbo`ylikka ega bo`ldi. Bu, uzum kech yig`ib olinganligi, hamda susloning bijg`itish jarayoni jo`shqin o`tishi sababli navli xushbo`ylikni yoto`lishga olib keldi.

Icewine tipidagi vinoning kislotalilik, qand miqdori va quvvatligi kabi konditsion ko`rsatkichlari faqat texnologik ishlab chiqarishning tabiiy sharoitida sintez orqali to`planadi.

Shuningdek, O`zbekiston sharoitida yetishtiriladigan krioekstraktraksiyalangan uzumni qayta ishlash texnologiyasi vinolarning sifati, o`ziga xosligi va raqobatbardoshligini oshiradi.

Adabiyotlar ro`yxati.

1. Alieva M.I., Abdullaeva B.A. Cryoextraction of grapes and its influence on physical and chemical indicators of wine materials // Eurasian Journal of Research, development and Innovation (EJRDI), Volume 31, April, 2024. P. 28-31.
2. Zuraldo, Donald J.P. Icewine : extreme winemaking . Kanada. 2007, 192 p.
3. Abdullaeva B.A., Alieva M.I., Studying the influence of grape cryoextraction on the technological features of grape must // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 Volume 10, Issue 5, 2023. P. 714-720.

БУҒДОЙ ДОНИ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎҒИТЛАР ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

Д.И. Убайдуллаева

Тошкент кимё технология институт к.х.ф.н. доц.

Анотация

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида тупроқнинг озикланиш режимининг яхшиланиши, ўсимликлар томонидан асосий озик моддалардан фойдаланишнинг кўпайиши ва минерал ва органик моддаларнинг оптимал ставкалари комбинацияси таъсирида пишиб этиш даврининг қисқариши. о‘ғ‘итлар ишлаб чиқариш ё‘лга қо‘йилган. Шу билан бирга, оксил миқдори 1,1 % га ошиши ҳисобига гектарига 5,2 центнердан оксил ва 11,6 центнер клейковина етиштиришга эришилди .

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида Н₁₈₀ П₉₀ К₆₀ стандартларида минерал ўғитлардан фойдаланиш ва Н₂₁₀ П₁₁₀ К₇₀ 30 т/га гўнг фониди . буғдой учун Половчанка нави буғдой ҳосилининг юқори маҳсулдорлиги ва сифатини, шунингдек, юқори иқтисодий самарадорликни таъминлайди .

Калит сўзлар: Буғдой, дон, сифат, ўғитлаш, Половчанка нави , суғориладиган оч бўз тупроқлар, гўнг, минерал ўғитлар, чиринди, кўчма фосфор, нитратлар, алмашинадиган калий, оксил, клейковина.

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиклантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади.

1000 дон вазни, натура оғирлиги, шишасимонлиги, ун чиқими ва бошқа кўрсаткичлари дон сифатини белгиловчи муҳим физик-технологик сифат кўрсаткичлари ҳисобланиб доннинг етиштирилган агроэкологик, агротехнологик ва генетик хусусияти билан боғлиқ бўлади.

Доннинг шаклланиши жараёнида унинг таркибидаги сув миқдори камайиб бориб, органик моддалар миқдори ошиб боради. Ушбу жараёнда доннинг сифатли бўлиб шаклланиши унинг генетик хусусияти билан бирга ташқи омилларга мутаносиб ҳолда физик-технологик кўрсаткичлари ўзгариб боради.

Буғдой дони тўлиқ ва бўлиқ ҳолда етиштирилган 1000 тасининг вазни, натура оғирлиги юқори бўлиб, ялтироқлиги (шишасимонлиги) ошиб, ун чиқими ҳам юқори бўлиши билан бирга биокимёвий кўрсаткичлари ҳам яхшиланади (Кулешов, 1964, Княгиничев, 1951).

Ўтказилган тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш режими оширилиб боргани сайин 1000 дон вазни, натура оғирлиги, доннинг шишасимонлилик даражаси ва ун чиқимининг ошиб боришини кўрсатди (4.3.1-расм).

Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, кузги буғдойнинг Половчанка навини гўнг ва маъдан ўғитлар қўлланилмасдан етиштирилганида 1000 дон массасининг 38 граммни ташкил этгани ҳолда, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан етиштирилганда 1000 дон вазнининг 40 граммни ташкил этиши ёки 2 граммга ошиши кузатилди.

Буғдойнинг ушбу нави маъдан ўғитларнинг тавсия этилган ($N_{180}P_{90}K_{60}$) меъёри қўлланилгандаги 1000 дон вазнининг 41 граммни ташкил этиши ёки гўнг ва маъдан ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан ўрта ҳисобда 3 граммга ошиши кузатилди.

1000 дон вазни янада ошиши гўнг билан маъдан ўғитлар биргаликда қўлланилганида янада ошиши кузатилиб 43 граммни ёки ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 5 грамм юқори бўлиши кузатилди.

1000 дон вазнининг юқори бўлиши етиштирилган доннинг тўлиқ ва бўлиқ бўлиши натижасида натура оғирлигининг ҳам гўнг ва маъдан ўғитларнинг таъсирида ошиб бориши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг натура оғирлиги ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда 766 г/л ни ташкил этгани ҳолда фақат 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилганда назорат вариантыдагига нисбатан 7 г/л, маъдан ўғитларнинг тавсия этилган ($N_{180}P_{90}K_{60}$) ва оширилган ($N_{210}P_{110}K_{70}$) меъёрлари қўлланилганда 7-8 г/л, гўнг ва маъдан ўғитлар биргаликда қўлланилганда эса 17 г/л га ошганлиги кузатилди.

Дон массаси ва натура оғирликларининг ошиши доннинг шишасимонлик даражасига ва ун чиқими га ҳам қўлланилган ўғитлар меъёрлари ва шакллари га мутаносиб ҳолда ошиб бориши кузатилди.

Доннинг шишасимонлилик даражаси ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда 73,5 % ни ташкил этгани ҳолда, гўнг 30 т/га меъёрда қўлланилганда назорат вариантыдагига нисбатан 1,6 %; маъдан ўғитларнинг тавсия этилган меъёрлари қўлланилганда 1,9 %, маъдан ўғитларнинг оширилган меъёри қўлланилганда 2,5 % ошиб, ҳар иккала турлардаги ўғитларнинг биргаликда қўлланилганида эса 3,1-3,4% ошганлиги кузатилди. Доннинг шишасимон бўлиб ялтироқлиги ҳам ошиб бориши кузатилди. Ўғит қўлланилмаган назорат вариантыдаги донлардан ун чиқими 73,3% ни ташкил этгани ҳолда, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилганда назорат вариантыдагига нисбатан 0,9%, маъдан ўғитларнинг тавсия этилганда 1,1%, маъдан ўғитларнинг оширилган меъёрлари қўлланилганда 1,5%, гўнг билан маъдан ўғитлар биргаликда қўлланилганда 2,1-2,2% кўпроқ ун чиқиши кузатилиб, озиклантириш режимининг дон сифатини оширишини кўрсатди.

1-расм. Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг физик-технологик сифат кўрсаткичларининг озиклантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

Доннинг муҳим сифат кўрсаткичларидан яна бири ун чиқими бўлиб, дон сифатли

бўлса ун чиқими ошади. Чунки, дон тўқ ва бўлиқ бўлса заҳира моддаларининг нисбати пўстига нисбатан юқори бўлади. Худди шу ҳолат кузги буғдойнинг Половчанка навини озиқлантириш режими ошган сайин ун чиқимининг ошиши билан намоён бўлди. Чунки, ўғит қўлланилмаган назорат вариантыда етиштирилган дондан ун чиқими 73,3% ни ташкил этгани ҳолда, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилгандаги дондан ун чиқими 74,2% ни ташкил этиб, назорат вариантыдагига нисбатан 0,9% кўп ун чиқишини кўрсатди. Шунингдек, маъдан ўғитларнинг тавсия этилган меъёри қўлланилгандаги ун чиқими 74,4% ни ташкил этгани ҳолда, назорат вариантыдагига нисбатан 1,1%, маъдан ўғитларнинг тавсия этилган меъёри оширилиб қўлланилганда 74,8% ни ташкил этиб, назорат вариантыдагига нисбатан ун чиқими 1,5% юқори бўлиб, гўнг ва маъдан ўғитлар биргаликда қўлланилиб, кузги буғдойнинг Половчанка нави етиштирилгандаги дондан ун чиқими 75,4-75,5% ни ташкил этиб, назорат вариантыдагига нисбатан 2,1-2,2 % ун миқдорини ошганлигини кўрсатди.

Демак, кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг сифатини белгиловчи физик-технологик кўрсаткичлар 1000 дон массаси, доннинг натура оғирлиги, шишасимонлиги ва ун чиқими қўлланилган ўғитлар меъёрлари ва шаклларига мутаносиб ҳолда ошиб бориб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 1000 та дон вазни 5 граммгача; натура оғирлиги 17 г/л гача; шишасимонлик даражаси 3,4% гача ва ун чиқими 2,2% гача ошиб бориши кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Ishmuxammedova R., Ishonqulova G. Fermer xo‘jaliklarida donga dastlabki ishlov berish // O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari. 8-9 iyun 2006. –Toshkent, 2006 - B.170-172.
2. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Eshmuxammedova R. Fermer xo‘jaliklarida mo‘l va sifatli urug‘lik don yetishtirish // “O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari to‘plami. 8-9 iyun 2006. Toshkent, 2006. -B.167-168.
3. Ernazarova N., Ubaydullayeva D., Mehmonov SH. Bug‘doyning Polovchanka navini navdor urug‘ini yetishtirish salmog‘i, sifati va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // “Agrosaboq” (ilmiy maqolalar to‘plami). –Toshkent, 2007.-B. 62-63.
4. Ernazarova N., Ubaydullayeva D. Kul ham oziqa // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. -Toshkent, 2007. -№4. -B.30.
5. Ubaydullayeva D.I., Mexmonov SH.R., Xolmurodova Z.D., Nortoshev N.J. Urojaynost pshenitsi i pojnivnoy kukuruzi na yuge Uzbekistana // Zernovoye xozyaystvo. -Moskva, 2007. -№7. -S.18-19.
6. Azotli o‘g‘it meyorlarini kuzgi bug‘doy hosilining sifatiga ta‘siri // O‘simlikshunoslik mahsulotlari yetishtirish, dastlabki ishlov berish va saqlash texnologiyasi / ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2007.-B.20-21.
7. Ubaydullayeva D. Polovchanka navi hosildorligining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Agro ilm (O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi). –Toshkent, 2008. -№1 (5).-B.12.
8. Ubaydullayeva D. Bug‘doy yetishtirishda mineral o‘g‘itlar samaradorligi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. –Toshkent, 2008. -№2 (6). -B.15-16.
9. Ubaydullayeva D., Ernazarova N. Bug‘doy hosildorligi va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Donli ekinlar yetishtirish va ularni qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muammolari: respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 28-30 aprel 2008 yil.-B.27-29.
10. Ernazarova N.I., Ubaydullayeva D.I., Xamrayev E., Raxmatov E. Mineral o‘g‘itlarning don sifatiga ta‘sirini samaradorligi // Bozor islohotlarini chuqurlashtirish sharoitida qishloq aholisi farovonligini oshirishning strategiyasi va istiqbollari: respublika ilmiy-amaliy anjumani ma‘ruzalari to‘plami. 3-4 aprel 2009 yil.Toshkent, 2009. -B.150-151.

БУҒДОЙ ДОННИНГ БИОКИМЁВИЙ-ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎҒИТЛАР ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

қ.х.ф.н. доц. Убайдуллаева Д.И.

доц.Нурмухамедова В.З.

Тошкент кимё технология институт

Анотация

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида тупроқнинг озикланиш режимининг яхшиланиши, ўсимликлар томонидан асосий озик моддалардан фойдаланишнинг кўпайиши ва минерал ва органик моддаларнинг оптимал ставкалари комбинацияси таъсирида пишиб этиш даврининг қисқариши. о‘ғитлар ишлаб чиқариш ёлга қўйилган. Шу билан бирга, оксил миқдори 1,1 % га ошиши ҳисобига гектарига 5,2 центнердан оксил ва 11,6 центнер клейковина етиштиришга эришилди .

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида Н₁₈₀ П₉₀ К₆₀ стандартларида минерал ўғитлардан фойдаланиш ва Н₂₁₀ П₁₁₀ К₇₀ 30 т/га гўнг фониди . буғдой учун Половчанка нави буғдой ҳосилининг юқори маҳсулдорлиги ва сифатини, шунингдек, юқори иқтисодий самарадорликни таъминлайди .

Калит сўзлар: Буғдой, дон, сифат, ўғитлаш, Половчанка нави , суғориладиган оч бўз тупроқлар, гўнг, минерал ўғитлар, чиринди, кўчма фосфор, нитратлар, алмашинадиган калий, оксил, клейковина.

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бири-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиклантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади.

Буғдой донининг сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичлар оксил ва клейковина миқдорлари ҳисобланади. Шу кўрсаткичлар бўйича улкан муаммолар мавжуд бўлиб, олимларнинг эътиборини жалб этиб келаётган жуда қадимги муаммолардан ҳисобланади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг ғалла мустақиллигига эришиш мақсадида суғориладиган ерларнинг бир қисми бошоқли дон экинлари етиштиришга ажратилди. Натижада мамлакатимиз ғалла мустақиллигига эришиши билан бирга етиштирилган доннинг бир қисмини жаҳон бозорига чиқариш имкониятига ҳам эга бўлди.

Етиштирилган донларимиз сифат жиҳатдан жаҳон бозорига рақобатбардош бўлишини тўла таъминлашда дон таркибидаги оксил ва клейковина миқдорини ошириш билан боғлиқ бўлган муаммолар ҳам мавжуд. Ушбу муаммолар суғориладиган ерларда етиштирилган буғдой навлари ўзларининг нав хусусиятига хос бўлган миқдордаги оксил бермаслигидан иборат бўлмоқда. Кузги буғдой навларининг суғориладиган ерларда етиштирилганида нав хусусиятига хос бўлган миқдордаги оксилни бермаслиги табиий ҳол бўлиб, буғдой етиштирилаётганда суғорилиши натижасида тупроқ эритмаси

концентрациясининг пасайиши натижасида азотни кам ўзлаштириши оқибатида дон таркибидаги оксил миқдори пасайиб кетади (Княгиничев, 1951, 1958; Петинев, 1959; Павлов, 1967; Кулешов, 1964; Мосолов, 1965 ва бошқалар). Бундай ҳолатларда суғориладиган ерларда етиштирилган кузги буғдойни озиклантириш режимини ўғитлар қўллаш меъёрларини ошириш йўли билан тупроқдаги азот концентрациясини ошириш йўли билан буғдой дони таркибидаги оксил миқдорини ошириш мумкин (Петинев, 1959; Мосолов, 1965).

Буғдой оксилнинг сифатини белгиловчи фракциялари ўзларининг ҳар хилдаги эритмаларида эрувчанлилик даражаси билан характерланиб оксил фракцияларини сувда эрийдиганлари глабулинлар, спиртда эрийдиганларини глиадинлар ва ишқорда эрийдиганларини глютининлар деб аталади. Шу сабабли ҳам буғдой дони таркибидаги оксил миқдори кўп бўлган ҳолларда ҳам буғдой дони сифатли бўлмаслиги мумкин. Буғдой донидаги оксилнинг глиадин шакли глютининга нисбатан уч ҳисса кўп бўлганда буғдой дони сифатли бўлади. Шу сабабли ҳам буғдой донининг таркибидаги спиртда эрийдиган глиадин оксили ажратиб олиниб, унинг аминокислота таркиби аниқланиши керак (Павлов, Колесник, Лобанова, 1966). Уларнинг текширишларидан маълум бўлишича буғдой донидаги глиадин оксилнинг 6 та компоненти аниқланиб, азотли ўғитлар таъсирида миқдори ва нисбатининг ўзгармаганлиги аниқланди. A.G.Beckwith ва бошқаларнинг (1966) текширишларидан маълум бўлишича, буғдой донидаги глиадин оксили 6% атрофида бўлиб, унинг 30000 молекуласи кам молекуляр глиадин оксидан иборат бўлади. Глиадин оксилнинг умумий молекуляр оғирлиги 46000 га тенг бўлади. Глиадин оксилнинг юқори ва кам молекуляр фракцияларининг аминокислота таркиби бўйича, кам молекулали фракциялари аспарагин кислотаси ва тирозин икки ҳисса юқори бўлиб, лизин, аргинин, глицин, метионин, фенилаланин, серин ва трионин бирмунча паст бўлади. Глиадин оксилнинг юқори молекулали қисми глютинин оксилнинг паст молекуляр фракциясига ўхшаш бўлади.

Бизнинг тадқиқотларимизда оксил фракцияларини аниқлашга ҳаракат қилган бўлсакда, тегишли лаборатория шароити бўлмаганлиги сабабли аниқлашга эришолмадик. Лекин, кейинги ишларимизнинг асосий қисмини буғдой дони таркибидаги глиадин оксилнинг аминокислоталар фракциялари бўйича ишлаш ташкил этади.

Тадқиқотларимизда гўнг ва маъдан ўғитлар билан бирга азотнинг маъдан ва органик шакллариининг буғдой дони таркибидаги оксил ва клейковинанинг умумий миқдорига таъсири ўрганилди (4.3.2-жадвал, 4.3.2-расм).

1-жадвал маълумотларида кўрсатилганидек, қўлланилган ўғитлар таркибидаги азотнинг шаклига ҳам эътибор берилганида гўнг воситасида қўлланилган органик азот билан маъдан ўғитлар воситасида қўлланилган маъданли азотларнинг оксил ва клейковина синтез бўлишидаги алоҳида таъсири сезилмасдан, меъерининг роли буғдой донида оксил ва клейковина тупланишидаги роли катта бўлиши кузатилди. 4.3.2-жадвалда кўрсатилганидек гўнг ва маъдан ўғитлар воситасида қўлланилган азотнинг миқдори тажриба вариантлари бўйича соф модда ҳисобида азот 105 кг/га дан 315 кг/га гача ошиб бориши билан унга мувофиқ равишда буғдой донида синтез бўлган оксил миқдори 11,4% дан 12,3% гача ёки гўнг ва маъдан ўғитларсиз етиштирилган буғдой дони таркибидаги оксил 11,2% ни ташкил этгани ҳолда қўлланилган азот меъерига мутаносиб ҳолда 11,4% дан 12,3% гача ошиб бориб, назорат вариантыдагига нисбатан 0,2% дан 1,1% гача ошиб бориши кузатилди.

Шунингдек, буғдой донида тўпланадиган клейковина миқдори ҳам қўлланилган ўғитлар меъёрлари ва шаклларига мутаносиб ҳолда ошиб бориши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка нави гўнг ва маъдан ўғитлар қўлланилмасдан етиштирилгандаги дон таркибидаги клейковина миқдори 24,8% ни ташкил этгани ҳолда қўлланилган ўғитларнинг шаклидан қатъий назар NPK меъерига боғлиқ равишда 26,0% дан 27,3% гача ошиб бориши кузатилди. Яъни, NPK миқдори ошган сайин назорат вариантыдагига нисбатан 1,2% дан 2,5% гача кўпайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг биокимёвий технологик сифат кўрсаткичларининг азот билан озиклантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

№	Тажриба вариантлари	Соф модда ҳисобида қўл- ланилган азот, кг/га			Дон таркибидаги азот		Дон таркибидаги клейковина	
		Жа- ми азот	Шундан:		%	Назо-рат вари-анти- га нис- батан фарқ +,-	%	Назо-рат вари-антига нисба-тан фарқ +,-
			Маъ- дан-ли ўғит	Ор- га- ник азот				
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т/га гўнг (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
6	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀) Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5

Буғдой дони етиштиришдан асосий мақсад ҳар гектар ер ҳисобидан кўпроқ оқсил етиштиришдан иборатдир. Чунки, суғориладиган ерларда оқсилга бой бўлган навлар экилсада, суғориш натижасида тупроқ эритмаси концентрациясининг пасайиши натижасида буғдойнинг дон ҳосили ошиб борсада, таркибидаги оқсилнинг миқдори пасайиб боради (Петинов, 1959; Павлов, 1967; Кулешов, 1964; Мосолов, 1965). Лекин, дон ҳосилининг ошиб бориши ҳисобига ҳар гектар ердан олинадиган оқсилнинг умумий миқдори ошиб боради (1-расм).

1-жадвал маълумотлари асосида тузилган 4.3.2-расмда кўрсатилганидек, дон таркибидаги оқсилни ҳар гектар ерда етиштирилган дон ҳосилига ҳисоблаганимизда, дон ҳосили ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда 30,7 ц/га ни ташкил этгандаги ҳар гектар ердан олинган оқсил миқдори 7,61 ц/га ни ташкил этиб, 30 т/га гўнг қўллаб буғдой етиштирилганда назорат вариантыдагига нисбатан 5,49 ц/га, маъдан ўғитларнинг тавсия этилган (N₁₈₀P₉₀K₆₀) ва оширилган меъёрлари (N₂₁₀P₁₁₀K₇₀) қўлланилганда 7,17-7,71 ц/га, гўнг билан бирга маъдан ўғитларнинг ушбу меъёрлари биргаликда қўлланилгандаги оқсил миқдорининг назорат вариантыдагига нисбатан 9,91-11,58 % юқори бўлиши кузатилди.

Суғориладиган ерларда кузги буғдойнинг Половчанка ва бошқа ҳосилдор, аммо оқсилга унча бой бўлмаган навлари экилиб мўл ҳосил етиштирилганда замонавий тегирмонларда унни ҳар хил сифат навларга ажратиб олиб қаттиқ буғдойлар берадиган даражадаги юқори оқсилли унларни ажратиб олишга эришиш мумкин. Чунки, ҳозирги вақтда буғдой унни бир неча сифат навларига ажратиб берадиган тегирмонлар мавжуд.

Юқорида қайт этилганларга асосланиб шу нарсани алоҳида таъкидлаш жоизки, биринчидан кузги буғдойнинг Половчанка навини гўнг, фосфорли ва калийли ўғитлар билан бирга азотли ўғитларнинг тавсия этилган ва оширилган меъёрларини суғориладиган ерлар шароитида гўнг билан биргаликда қўллаш йўли билан дон таркибидаги оқсил миқдорини

оширишга эришиш мумкин бўлса, иккинчидан етиштирилган донни унга айлантириш жараёнида оқсилга бой бўлган қисмини ажратиб олинишига эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Ishmuxammedova R., Ishonqulova G. Fermer xo‘jaliklarida donga dastlabki ishlov berish // O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari. 8-9 iyun 2006. –Toshkent, 2006 -B.170-172.

2. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Eshmuxammedova R. Fermer xo‘jaliklarida mo‘l va sifatli urug‘lik don yetishtirish // “O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari to‘plami. 8-9 iyun 2006. Toshkent, 2006. -B.167-168.

3. Ernazarova N., Ubaydullayeva D., Mehmonov SH. Bug‘doyning Polovchanka navini navdor urug‘ini yetishtirish salmog‘i, sifati va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // “Agrosaboq” (ilmiy maqolalar to‘plami). –Toshkent, 2007.-B. 62-63.

4. Ernazarova N., Ubaydullayeva D. Kul ham oziqa // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - Toshkent, 2007. -№4. -B.30.

5. Ubaydullayeva D.I., Mexmonov SH.R., Xolmurodova Z.D., Nortoshev N.J. Urojaynost pshenitsi i pojnivnoy kukuruzi na yuge Uzbekistana // Zernovoye xozyaystvo. -Moskva, 2007. - №7. -S.18-19.

6. Azotli o‘g‘it meyorlarini kuzgi bug‘doy hosilining sifatiga ta‘siri // O‘simlikshunoslik mahsulotlari yetishtirish, dastlabki ishlov berish va saqlash texnologiyasi / ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2007.-B.20-21.

7. Ubaydullayeva D. Polovchanka navi hosildorligining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Agro ilm (O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi). –Toshkent, 2008. -№1 (5).-B.12.

8. Ubaydullayeva D. Bug‘doy yetishtirishda mineral o‘g‘itlar samaradorligi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. –Toshkent, 2008. -№2 (6). -B.15-16.

9. Ubaydullayeva D., Ernazarova N. Bug‘doy hosildorligi va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Donli ekinlar yetishtirish va ularni qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muammolari: respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 28-30 aprel 2008 yil.-B.27-29.

10. Ernazarova N.I., Ubaydullayeva D.I., Xamrayev E., Raxmatov E. Mineral o‘g‘itlarning don sifatiga ta‘sirini samaradorligi // Bozor islohotlarini chuqurlashtirish sharoitida qishloq aholisi farovonligini oshirishning strategiyasi va istiqbollari: respublika ilmiy-amaliy anjumani ma‘ruzalari to‘plami. 3-4 aprel 2009 yil.Toshkent, 2009. -B.150-151.

БУҒДОЙНИНГ ОЗИҚ МОДДАЛАР ЎЗЛАШТИРИШИ

қ.х.ф.н. доц.УбайдуллаеваД.И.

доц.Нурмухамедова В.З.

Тошкент кимё технология институт

Анотация

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида тупроқнинг озикланиш режимининг яхшиланиши, ўсимликлар томонидан асосий озик моддалардан фойдаланишнинг кўпайиши ва минерал ва органик моддаларнинг оптимал ставкалари комбинацияси таъсирида пишиб этиш даврининг қисқариши. о‘ғ‘итлар ишлаб чиқариш ё‘лга қо‘йилган. Шу билан бирга, оксил миқдори 1,1 % га ошиши ҳисобига гектарига 5,2 центнердан оксил ва 11,6 центнер клейковина етиштиришга эришилди .

Суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида Н₁₈₀ П₉₀ К₆₀ стандартларида минерал ўғитлардан фойдаланиш ва Н₂₁₀ П₁₁₀ К₇₀ 30 т/га гўнг фониди . буғдой учун Половчанка нави буғдой ҳосилининг юқори маҳсулдорлиги ва сифатини, шунингдек, юқори иқтисодий самарадорликни таъминлайди .

Калит сўзлар: Буғдой, дон, сифат, ўғитлаш, Половчанка нави , суғориладиган оч бўз тупроқлар, гўнг, минерал ўғитлар, чиринди, кўчма фосфор, нитратлар, алмашинадиган калий, оксил, клейковина.

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги буғдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиклантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади.

Буғдой донининг сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичлар оксил ва клейковина миқдорлари ҳисобланади. Шу кўрсаткичлар бўйича улкан муаммолар мавжуд бўлиб, олимларнинг эътиборини жалб этиб келаётган жуда қадимги муаммолардан ҳисобланади.

Кузги буғдой ўз вақтида ва меъёрида озиклантирилса ҳосилдорлиги юқори бўлиши билан бирга дони ҳам сифатли бўлиши аниқланди.

Лекин, суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда суғоришнинг таъсирида тупроқ эритмаси концентрациясининг пасайиб кетиши оқибатида дон сифати пасайиб кетади (Петинов, 1951; Мосолов, 1965 ва бошқалар).

Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Половчанка навини гўнг ва маъдан ўғитлар воситасида НРК билан озиклантириш меъёрлари оширилиб борилгани сайин НРК ўзлаштирилиши ҳам ошиб боришининг таъсирида ҳосилдорлигининг ҳам ошиб бориши кузатилди (4.4.1 ва 4.4.2-расм).

Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда ўғит қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан гўнг ва маъдан ўғитлар меъёрлари оширилиб борилгани сайин НРК ўзлаштирилиши даражасининг ошиб бориши кузатилади.

Буғдой донидаги оксил миқдорининг ошишида катта рол ўйнайдиган азот

Ўзлаштирилиши фосфор ва калийга нисбатан юқори бўлиши кузатилди. Бироқ, NPK барча турлари ҳам қўлланилган гўнг ва маъдан ўғитлар меъёрлари ва шакллари мутаносиб ҳолда ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдаги нисбатан ўзлаштирилиши ошиб бориши кузатилди.

Шу сабабли ҳам тупроқдаги озика элементларининг дон ва сомонга ўзлаштирилиб ердан чиқиб кетган қисми кузги буғдойнинг озика элементларига бўлган талабини белгилайди. Шунинг учун ҳам кузги буғдойнинг ҳосилдорлигини белгилашда тупроқ унумдорлиги ва ҳосилга ўзлаштириладиган озика элементлари бўйича ўғитлаш меъёрини белгилашда 4.4.3-жадвал маълумотлари қулайлик яратади.

4.4.1-жадвал

Турли озиклантириш режимида етиштирилган кузги буғдойнинг Половчанка навининг озик моддаларни ўзлаштирилиши (2005-2007 йилларда, ўртача, % ҳисобида)

№	Тажриба вариантлари	Азот				Фосфор (P ₂ O ₅)				Калий (K ₂ O)			
		Донда	Назоратга нисбаган фарқ	Сомонда	Назоратга нисбаган фарқ	Донда	Назоратга нисбаган фарқ	Сомонда	Назоратга нисбаган фарқ	Донда	Назоратга нисбаган фарқ	Сомонда	Назоратга нисбаган фарқ
1	Ўғитсиз-назорат	2,95	-	0,50	-	0,88	-	0,27	-	0,61	-	0,97	-
2	Гўнг 30 т/га	3,03	+0,08	0,58	+0,08	0,99	+0,11	0,33	+0,06	0,64	+0,03	1,20	+0,23
3	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,24	+0,29	0,65	+0,15	1,01	+0,13	0,40	+0,13	0,74	+0,13	1,21	+0,24
4	N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	3,30	+0,35	0,66	+0,16	1,03	+0,15	0,43	+0,16	0,75	+0,14	1,24	+0,27
5	Гўнг 30 т/га N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	3,52	+0,57	0,75	+0,25	1,23	+0,35	0,56	+0,29	0,82	+0,21	1,44	+0,47
6	Гўнг 30 т/га N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	3,54	+0,59	0,78	+0,28	1,26	+0,38	0,57	+0,30	0,83	+0,22	1,45	+0,48

4.4.2-жадвал

Турли озиклантириш режимида етиштирилган кузги буғдойнинг Половчанка навининг дон ва сомон ҳосилига ўзлаштирилган NPK (2005-2007 йилларда, ўртача, кг/га ҳисобида)

№	Тажриба вариантлари	Ҳосилдорлик, ц/га			Азот (кг/га)			Фосфор (P ₂ O ₅ , кг/га)			Калий (K ₂ O, кг/га)		
		Дон	Сомон	Жами	Дон билан	Сомон билан	Жами	Дон билан	Сомон билан	Жами	Дон билан	Сомон билан	Жами
1	Ўғитсиз-назорат	30,7	51,1	81,8	91	25	116	27	8	35	19	30	49
2	Гўнг 30 т/га	50,4	69,6	120,0	153	29	182	50	17	67	32	60	92
3	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	55,8	77,0	132,8	181	36	217	56	22	78	41	68	109
4	N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	57,4	79,3	136,7	189	38	227	59	25	84	43	71	114
5	Гўнг 30 т/га N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	64,4	88,9	153,3	227	48	275	79	36	115	53	93	146
6	Гўнг 30 т/га N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	70,3	97,1	167,4	249	55	304	88	40	128	58	102	160

Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда гўнг ва маъдан ўғитлар билан қўлланилган NPK дон ва сомонга ўзлаштирилиши (2005-2007 йиллардаги ўртача маълумотлар бўйича, кг ҳисобида)

№	Тажриба вариантлари	Гўнг ва маъдан ўғитлар воситасида қўлланилган NPK кг/га			Буғдой дони ва сомони билан ўзлаштирилган NPK кг/га		
		N	P	K	N	P	K
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	116	35	49
2	Гўнг 30 т/га	105	60	150	182	67	92
3	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	180	90	60	217	78	109
4	N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	210	110	70	227	84	114
5	Гўнг 30 т/га N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	285	150	210	275	115	146
6	Гўнг 30 т/га N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀	315	170	220	304	128	160

Ҳозирги вақтда ўғитлаш меъерини режалаштирилган ҳосилдорлик бўйича белгилашнинг 40 дан ошиқ усуллари мавжуд бўлиб ўсимликларга ўзлаштирилган озика элементлари миқдори бўйича белгилаш энг қулай усуллардан ҳисобланади (Каюмов, 1977; Образуев ва бошқалар, 1980).

4.4.1-жадвалда кузги буғдойнинг Половчанка навининг дони ва сомони билан NPK ўзлаштирилиши ўғитлар қўлланилмаган вариантыдагига нисбатан гўнг ва маъдан ўғитларнинг меъёрлари ва шакллари мутаносиб ҳолда ўзгариб бориши келтирилган.

Тажрибанинг назорат вариантыда етиштирилган буғдой дони таркибидаги азотнинг 2,95 % ни ташкил этиши буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши жараёнида азотга бўлган талабининг жуда ҳам юқори бўлиб ўғитлар қўлланилмасида тупроқда мавжуд бўлган қисмидан ҳам фойдаланиб дон ҳосили етиштирилиши кўрсатади. Бироқ, бундай ҳолатларда дон ҳосили паст бўлиши билан бирга дон таркибидаги оксил ва бошқа моддалар миқдорининг ҳам паст бўлиши натижасида сифатининг ҳам пасайишини кўрсатади. Худди шундай ҳолатлар дон ва сомон таркибидаги фосфор ва калий миқдори бўйича ҳам кузатилади.

Дон ва сомон таркибидаги NPK фоиз ҳисобидаги миқдори жуда кам бўлсада, ушбу рақамларни етиштирилган дон ва сомон ҳосилига ҳисоблаганимизда яққолроқ ҳолат кузатилади (4.4.2-жадвал, 4.2.2-расм).

Азот ва фосфорнинг сомонга нисбатан донда кўп бўлиб, калийнинг дондагига нисбатан сомонда кўп бўлиши табиий ҳолат бўлиб, калий кузги буғдойнинг азотни ва фосфорни ўзлаштирилишига ёрдам беради. Шу сабабли ҳам сомонда калий кўпроқ бўлиб, буғдой донида азотнинг кўпроқ қисми оксил ва унинг бирикмалари таркибида бўлади. Лекин, барча ҳолатларда ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навининг дони ва сомонида ўзлаштирилган NPK қўлланилган гўнг ва маъдан ўғитлар меъёрлари ва қўлланилиш шакллари мутаносиблашиб ошиб бориши кузатилади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш режимини аниқроқ намоён қилиш мақсадида ўзлаштирилган NPK миқдорини етиштирилган дон ва сомон ҳосилига ҳисоблаганимизда NPKнинг ҳосил билан ўзлаштирилиш даражаси аниқроқ кўринади (4.4.3-жадвал).

Албатта буғдой ва бошқа барча экинлар ҳам қўлланилган ўғитлар билан бирга тупроқда мавжуд бўлган NPK ҳисобига ҳам озикланиши табиий ҳол. Шу сабабли ҳам ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда етиштирилган 81,8 ц/га дон ва сомонга биргаликда азот ўзлаштирилиши 116 кг/га фосфор 35 кг/га ва калий 49 кг/га ни ташкил этиб, ушбу миқдордаги NPK тупроқда мавжуд бўлган озика элементларидан иборат бўлади. Лекин, кузги буғдойнинг Половчанка нави 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан етиштирилганда дон ва сомон ҳосили 120 ц/га ни ташкил этиб, ушбу миқдордаги ҳосил

билан ўзлаштирилган азот миқдори ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 66 кг/га, фосфор 32 кг/га, калий 43 кг/га ни ташкил этиши кузатилди.

Маъдан ўғитларнинг тавсия этилган ($N_{180}P_{90}K_{60}$) меъёри қўлланилганда 30 т/га гўнгдаги азотга нисбатан 75 кг/га азотнинг ортиқча қўлланилиши натижасида ўзлаштирилган азотнинг миқдорини 35 кг/га га ошганлиги кузатилди. Яъни, қўлланилган ортиқча азотга нисбатан ярми дон ва сомонга ўзлаштирилишини кўрсатди.

Маъдан ўғитларнинг оширилган ($N_{210}P_{110}K_{70}$) меъёрида азот миқдори 30 т/га га оширилганда тавсия этилган меъёрдагига нисбатан учдан бир қисми, гўнг ва маъдан ўғитлар воситасида азот меъёри 285 кг/га га оширилганида 58 кг/га, азот 315 кг/га қўлланилгандаги ўзлаштирилиши 304 кг/га ни ташкил этгани ҳолда тавсия этилган меъёрдагига нисбатан 87кг/га кўп ўзлаштирилиши кузатилди. Худди шундай, буғдойнинг дони ва сомонига фосфор ва калийнинг ўзлаштирилиши қўлланилган ўғитлар меъёрлари, шакллари ва ҳосилдорлигига мутаносиб ҳолда ошиб бориши кузатилади.

Демак, кузги буғдойнинг Половчанка навининг ҳосилдорлигини оширишнинг асосий манбаларидан бири ўғитлар ҳисобланиб, ўғитлаш меъёрлари ошган сайин NPK ўзлаштирилиши ошиб бориб, ҳосилни ошишига бўлган таъсири ҳам ошиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Ishmuxammedova R., Ishonqulova G. Fermer xo‘jaliklarida donga dastlabki ishlov berish // O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari. 8-9 iyun 2006. –Toshkent, 2006 -B.170-172.

2. Xolmurodova Z., Ubaydullayeva D., Eshmuxammedova R. Fermer xo‘jaliklarida mo‘l va sifatli urug‘lik don yetishtirish // “O‘zbekiston janubida fermerchilikni rivojlantirish muammolari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materaillari to‘plami. 8-9 iyun 2006. Toshkent, 2006. -B.167-168.

3. Ernazarova N., Ubaydullayeva D., Mehmonov SH. Bug‘doyning Polovchanka navini navdor urug‘ini yetishtirish salmog‘i, sifati va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // “Agrosaboq” (ilmiy maqolalar to‘plami). –Toshkent, 2007.-B. 62-63.

4. Ernazarova N., Ubaydullayeva D. Kul ham oziqa // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. - Toshkent, 2007. -№4. -B.30.

5. Ubaydullayeva D.I., Mexmonov SH.R., Xolmurodova Z.D., Nortoshev N.J. Urojaynost pshenitsi i pojnivnoy kukuruzi na yuge Uzbekistana // Zernovoye xozyaystvo. -Moskva, 2007. - №7. -S.18-19.

6. Azotli o‘g‘it meyorlarini kuzgi bug‘doy hosilining sifatiga ta’siri // O‘simlikshunoslik mahsulotlari yetishtirish, dastlabki ishlov berish va saqlash texnologiyasi / ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2007.-B.20-21.

7. Ubaydullayeva D. Polovchanka navi hosildorligining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Agro ilm (O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi). –Toshkent, 2008. -№1 (5).-B.12.

8. Ubaydullayeva D. Bug‘doy yetishtirishda mineral o‘g‘itlar samaradorligi // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. –Toshkent, 2008. -№2 (6). -B.15-16.

9. Ubaydullayeva D., Ernazarova N. Bug‘doy hosildorligi va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // Donli ekinlar yetishtirish va ularni qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muammolari: respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 28-30 aprel 2008 yil.-B.27-29.

10. Ernazarova N.I., Ubaydullayeva D.I., Xamrayev E., Raxmatov E. Mineral o‘g‘itlarning don sifatiga ta’sirini samaradorligi // Bozor islohotlarini chuqurlashtirish sharoitida qishloq aholisi farovonligini oshirishning strategiyasi va istiqbollari: respublika ilmiy-amaliy anjumani ma’ruzalari to‘plami. 3-4 aprel 2009 yil.Toshkent, 2009. -B.150-151.

АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ КОРНЕПЛОДОВ

¹Р.Ш.Эрназарова, ²Д.К.Максумова

Ташкентский химико-технологический институт,

¹Старший преподаватель кафедры «Качества и безопасность пищевых продуктов»

²Доцент кафедры «Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов».

Абстракт. Органические кислоты - очень распространенные вещества, как и другие важные соединения, содержащиеся в растениях - углеводы и белки. Они содержатся в семенах, листьях, корнях, цветах и плодах растений. Органические кислоты содержатся в разных частях растений в разном количестве.

Свежие плоды и овощи всегда имеют кислую реакцию ($\text{pH} < 7$). В зависимости от величины pH различают кислотное ($\text{pH} 2,5—4,5$) и некислотное ($\text{pH} 4,6—6,5$) растительное сырье. Такое деление хотя и является условным, но определяет возможность развития тех или иных видов микроорганизмов и ориентирует в выборе режима стерилизации консервов.

В плодах и овощах наиболее распространены яблочная, лимонная и винная кислоты. Встречаются в небольшом количестве также щавелевая, янтарная, бензойная, салициловая и некоторые другие кислоты.

Яблочная кислота и ее соли, а также лимонная, винная и щавелевая кислоты растворимы в воде. Калиевые и натриевые соли лимонной кислоты тоже растворимы в воде. Средняя кальциевая соль лимонной кислоты трудно растворяется в холодной воде и легко в горячей. Растворимость винного камня в воде сравнительно небольшая. Калиевые и натриевые соли щавелевой кислоты растворимы в воде, а щавелевокислый кальций нерастворим. [5]

Ключевые слова: органические кислоты, хроматографический метод, корнеплоды.

Annotatsiya. Organik kislotalar o‘simliklar tarkibida uchraydigan boshqa muhim birikmalar - uglevodlar va oqsillar kabi juda keng tarqalgan moddalar hisoblanadi. Ular o‘simliklarning urug‘i, bargi, ildizlari, guli va mevalarida uchraydi. O‘simliklarning turli qismlarida organik kislotalar turli miqdorda uchraydi.

Yangi meva va sabzavotlar har doim kislotali reaksiyaga ega ($\text{pH} < 7$). PH qiymatiga qarab, kislotali ($\text{pH} 2,5-4,5$) va kislotali bo‘lmagan ($\text{pH} 4,6-6,5$) o‘simlik materiallari farqlanadi. Ushbu bo‘linish shartli bo‘lsa-da, u mikroorganizmlarning ayrim turlarini rivojlanish imkoniyatini belgilaydi va konserva uchun sterilizatsiya rejimini tanlash uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Meva va sabzavotlarda eng ko‘p uchraydigan kislotalar olma, limon va uzum kislotalardir. Oksalat, yantar, benzoik, salitsil va boshqa ba’zi kislotalar ham oz miqdorda uchraydi.

Olma kislota va uning tuzlari, shuningdek, limon, uzum va oksalat kislotalari suvda eriydi. Limon kislotasining kaliy va natriy tuzlari ham suvda eriydi. Limon kislotasining o‘rtacha kaltsiy tuzi sovuq suvda eriydi va issiq suvda oson eriydi. Uzum kislotasining suvda eruvchanligi nisbatan past. Oksalat kislotaning kaliy va natriy tuzlari suvda eriydi, ammo kaltsiy oksalat erimaydi.[5]

Kalit so‘zlar: organik kislotalar, ildiz mevalar, xromatograf usuli.

Abstract. Organic acids are very common substances, like other important compounds found in plants - carbohydrates and proteins. They are found in the seeds, leaves, roots, flowers and fruits of plants. Organic acids are found in different parts of plants in different quantities.

Fresh fruits and vegetables always have an acidic reaction ($\text{pH} < 7$). Depending on the pH value, acidic ($\text{pH} 2.5-4.5$) and non-acidic ($\text{pH} 4.6-6.5$) plant materials are distinguished. Although this division is conditional, it determines the possibility of development of certain types of microorganisms and guides in choosing the sterilization mode of canned food.

The most common acids in fruits and vegetables are malic, citric and tartaric acids. Oxalic, succinic, benzoic, salicylic and some other acids are also found in small quantities.

Malic acid and its salts, as well as citric, tartaric and oxalic acids, are soluble in water. Potassium and sodium salts of citric acid are also soluble in water. The average calcium salt of citric acid is difficult to dissolve in cold water and easily in hot water. The solubility of cream of tartar in water is relatively small. Potassium and sodium salts of oxalic acid are soluble in water,

and calcium oxalate is insoluble. [5]

Key words: organic acids, roots, chromatographic method.

Органические кислоты с кислотными свойствами, классифицированные по числу карбоксильных функций, обычно являются слабыми кислотами. Органические кислоты — это природные соединения, содержащиеся во многих растительных продуктах и образующиеся в процессе ферментации пищевых продуктов. Органические кислоты в пищевых продуктах влияют на органолептические свойства овощей и фруктов, такие как цвет, вкус и аромат.

Количество органических кислот, содержащихся в растениях, варьируется в зависимости от вида растения, почвенно-климатических условий и других факторов. Например, минеральные удобрения, особенно их нитратные формы, вызывают увеличение количества органических кислот в растении. В качестве примеров практических органических кислот можно назвать лимонную, яблочную и щавелевую кислоты. Качество большинства сельскохозяйственных продуктов определяется количеством органических кислот в их составе. Выделение органических кислот из состава растений основано на их растворении в воде, спирте и эфире. Наиболее удобным методом извлечения органических кислот является экстракция эфиром, подкисленным минеральными кислотами. [1]

Органические кислоты встречаются в растениях в свободной форме, а также в виде солей и сложных эфиров. Корнеплодов содержат яблочную, сланцевую, лимонную янтарную, молочную, уксусную, пропионовую кислоты.

В частности, если говорить об органических кислотах в составе моркови, то мы имеем следующую теоретическую информацию.

Кислотность (рН) оказывает влияние на протекание таких процессов в сырье и продукте, как биологические и химические. Морковь имеет низкую кислотность, близкую к нейтральной (6,3), поэтому она подвержена микробиологической порче сильнее. Титруемая кислотность – показатель, указывающий на содержание в сырье органических кислот. В моркови содержатся такие органические кислоты, как аскорбиновая и щавелевая. Витамин С играет важную роль в жизнедеятельности человека. Недостаток вызывает болезнь, называемую цингой. Витамин не может синтезироваться в организме человека, поэтому должен поступать с пищей. В моркови содержится значительное количество витамина С и составляет 3,8 % на 100 г сырья. [2]

Экспериментальная часть. Использовали ВЭЖХ марки «Agilent Technologies - 1200» Колонка Agilent C₁₈ 5мкм, 4,6x250 мм. разделение органических кислот проводили в изократическом режиме элюирования, в качестве подвижной фазы использовали 0,1% ортофосфатной кислоты и ацетонитрила в соотношении (95:5). Детектирование проводили при длине волны 210 нм, температура колонки – 30°C, объем инъекции – 5 µl. Использовались химические реактивы и элюенты фирмы “Sigma-Aldrich” со степенью чистоты > 99,9 % (gradient grade, for HPLC).

Навески стандартных образцов органических кислот растворяли в 1 мл дистиллированной воды в специальных пробирках для анализа. С целью освобождения от механических и нерастворившихся мелких частиц, которые могут загрязнять хроматографические колонки, вызывая быстрое снижение эффективности, растворы фильтровали с применением фильтра с размером пор 0.2 мкм, затем растворы образцов вставляли в специальный отсек хроматографа, предназначенный для анализируемых образцов, и проводили анализ по разработанному методу. Центрифугировали 10 мин при скорости 8.000 об/мин для освобождения от протеинов. Для каждого анализа объем инъекции составил 5 мкл. Результаты анализа представлены в таблице 1. [3,4]

Органические кислоты в моркови «Мирзои желтый 304»

№	Тип корнеплод	Органические кислоты, Концентрация мг/гр					
		Шавелная кислота	Лимонная кислота	Янтарная кислота	Молочная кислота	Уксусная кислота	Пропионная кислота
1	«Мирзои желтый 304»	1,626958	42,77264	15,02038	-	-	0,008682

На рисунке 1 представлена хроматограмма, а программное обеспечение позволяет автоматически объединять полученные пики.

Рисунок 1. Диаграмма количества органических кислот в моркови сорта «Мирзои желтый 304».

В заключение на основании полученных данных следует отметить, что морковь считается источником органических кислот и может быть рекомендована в качестве основного сырья для производства функциональных продуктов.

Список использованной литературы

1. Алексеева, К. Л. "Болезни моркови при хранении." Защита и карантин растений 10 (2014): 18-20.
2. Старовойтов, Р. В., and Л. Г. Влащик. "Исследование моркови как источника необходимых нутриентов в технологии функциональных напитков." ББК 65.32 В38 (2018): 103.
3. Ernazarova, Roziya, et al. "Quality indicators of roots and tubers stored in the storage facilities." E3S Web of Conferences. Vol. 486. EDP Sciences, 2024.
4. ERNAZAROVA, Roziya. "STUDYING THE QUANTITY OF VITAMINS CONTAINED IN TUBERS AND ROOT CROPS." Journal of Research and Innovation 2.3 (2024): 30-35.
5. <https://www.activestudy.info/soderzhanie-organicheskix-kislot-v-plodax-i-ovoshhax/>

MAHALLIY JAVDAR UNIDAN PARHEZBOP PECHENE RESEPTURALARINI YARATISH

Maxmudova Dildora Xasanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası dotsenti

Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori

Ayxodjayeva Nodira Karimullaevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası dotsenti

Annotasiya

Ushbu maqolada unli qandolat mahsulotlarining ayrim guruhlarini ishlab chiqarishda javdar unining texnologik jihatdan mosligini nazariy asoslash, undan foydalanish hisobiga pishirilgan yarim tayyor mahsulotlar va mahsulotlar turlarini kengaytirish, parhez xususiyatlariga ega mahsulotlar tayyorlash uchun retsept yaratish va texnologiyani ishlab chiqishdan iborat.

Аннотация

В статье теоретическое обоснование технологической пригодности ржаной муки в производстве определенных групп мучных кондитерских изделий, расширение ассортимента выпеченных полуфабрикатов и изделий за счет ее использования, разработка научно обоснованных рецептов и технологии изделий с диетическими свойствами.

Annotation

The article provides a theoretical justification for the technological suitability of rye flour in the production of certain groups of flour confectionery products, expansion of the range of baked semi-finished products and goods through its use, development of scientifically based recipes and technology for products with dietary properties.

Ovqatlanish insonning to‘g‘ri rivojlanishi, salomatligi va mehnat qobiliyatini belgilaydigan eng muhim ekologik omildir. Shu bois mamlakatimizda aholining ovqatlanishini ilmiy-gigiyenik asosda tashkil etish umummilliy vazifa darajasiga ko‘tarildi.

Metabolik kasalliklarning xususiyatlariga moslashtirilgan, ovqat hazm qilish organlarining funktsional holatiga va organizmdagi metabolik jarayonlarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan, yuqori ozuqaviy va biologik qiymati bilan ajralib turadigan parhez va funktsional qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Shifobaxsh va profilaktik ovqatlanishni optimallashtirish, aholi salomatligini yaxshilash, ko‘plab surunkali kasalliklar rivojlanishining oldini olishdir.

Unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida javdar unidan kam foydalaniladi. Buning asosiy sababi, ehtimol, xamir qorish vaqtida oqsillari ko‘p miqdorda kuchli kleykovina hosil qila olmasligidir.

Shu bilan birga, ma‘lumki, javdar unining tarkibida bir qator muhim ozuqaviy moddalar bor va bug‘doy uniga nisbatan biologik qiymati oshadi. Bundan tashqari, unli qandolat mahsulotlarining assortimenti va texnologiyasini takomillashtirishning dolzarb yo‘nalishi ularga dietali xususiyatlarni berish - shakar va kaloriya miqdorini kamaytirish, ularni biologik faol moddalar bilan boyitish va ularning retsepti tarkibiga oziq-ovqat mahsulotlarini normallashtirishga yordam beradigan tarkibiy qismlarni kiritishdir.

Parhezli unli qandolat mahsulotlari assortimentini kengaytirish va ozuqaviy qiymati yuqori bo‘lgan hamda kaloriyasi past bo‘lgan pechenyelarning ilmiy asoslangan retseptlarini ishlab chiqish maqsadida xamir va javdar unidan tayyorlangan mahsulotlar o‘rganildi. Mahalliy javdar donidan qayta ishlab tortilgan undan pechene mahsuloti resepturasi va texnologiyasi yaratildi.

1-jadval

Javdar unidan pechene resepturasi

Xomashyolar nomi	1 tonna tayyor mahsulotga naturada xomashyo sarfi, kg	
	“Simora”	“Tong”
Javdar uni	814,39	766,79
Margarin	149,03	133,86
Yog‘siz tvorog	61,77	92,09
Patoka	42,76	38,34
Shakar kukuni	5,89	5,89
Melanj	28,67	25,71
Ugleammoniy tuzi	5,66	5,08
Ichimlik sodasi	5,62	5,04
Vanilin	0,65	0,58
Javdar solodi	0,08	0,07
Ziravorlar (dolchin, chinigul)	5,89	5,04
Tuz	7,13	6,92
Jami	1109,85	1093,11
Chiqishi	1000,00	1000,00

Xamirning harorati 28°C dan oshmasligi kerak. Buning uchun xom ashyolar va suv xona haroratida (23-25°C) bo‘lishi kerak. Xamir emulsiya holda qorildi. Xamir qoriladigan idishga undan tashqari barcha xom ashyolarni (suv, shakar kukuni, margarin, melanj, invert qiyomi, ichimlik sodasi, tuz, ammoniy karbonat, essensiya) solib yaxshi aralashtirish yoki quvlash yo‘li bilan emulsiya tayyorlandi. Emulsiya ustiga birin-ketin un va tvorog solib xamir tayyorlandi. Xamirdan qalinligi 4 mm qilib yaxshilab yoyiladi va maxsus qoliplar yordamida shakl beriladi. Shakl berilgan xamir bo‘laklari dastlab yog‘langan listlarga taxlanadi, elektropechda 230-250 °C haroratda 5-7 min mobaynida pishiriladi. Sovuganidan keyin pechenening massasi o‘lchanadi va chiqishi aniqlanadi. Pechenening namligi 5-6 % bo‘lishi kerak. Tayyor pechene chiqishini aniqlash uchun u tarozida tortiladi.

2-jadval

Javdar unidan pechene ishlab chiqarish rejimlari

Parametrlari	Texnologik rejimlari
Xom ashyolarni qabul qilish	Suv, shakar kukuni, invert qiyomi, tuz, razlxlitel, melanj, vanillin va oxirida eritilgan margarin
Emulsiya tayyorlash davomiyligi, daq.	10,0 – 12,0
Emulsiya harorati, °C	35,0 – 38,0
Xamir qorish davomiyligi, daq.	18,0
Xamir harorati, °C	28,0 ko‘p emas
Pishirish davomiyligi, daq.	5,0 – 7,0

Retseptda javdar unidan foydalanish mahsulotni oziqa tolasi, minerallar (temir, kaliy, natriy, magniy) va muhim aminokislotalar majmuasi (lizin, valin, treonin) bilan boyitishga yordam beradi. Bu esa umuman olganda ularning ozuqaviy va foydali xususiyatlarini oshiradi.

DONNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLATILADIGAN SUVLARNING UMUMIY TUZ MIQDORINI O’RGANISH

Miralimova Aziza Isamutdinovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası katta o’qituvchi

Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası professori

Ayxodjayeva Nodira Karimullaevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari
texnologiyasi kafedrası dotsenti

Annotasiya

Maqolada donni qayta ishlash tegirmonlarining oqava suvlarini qayta ishlashda ishlatiladigan suv tarkibidagi mineral moddalarni o’rganish, shuningdek, ichimlik suvi bilan ma’lumotlarning qiyosiy tahlili haqida ma’lumotlar keltirilgan. Ma’lum bo’lishicha, maxsus TDS-3 qurilmasidan foydalanish suvning minerallashuvini yuqori sifatli ekspress-baholash imkonini beradi.

Аннотация

В статье представлены данные по исследованию минералов в воде используемой при переработке зерна и сточных вод мукомольных заводов, а также проведен сравнительный анализ данных с питьевой водой. Показано, что применение специального прибора TDS-3 позволяет проводить качественную экспресс-оценку минерализации воды.

Annotation

The article presents data on the study of minerals in water used in grain processing and wastewater from flour mills, and also conducts a comparative analysis of data with drinking water. It is shown that the use of a special TDS-3 device allows for a high-quality express assessment of water mineralization.

Suvning kimyoviy xossalari uning molekulyar tuzilishi va kimyoviy reaksiyalarga kirishish qobiliyati bilan belgilanadi. Bu xususiyatlar suvni universal hal qiluvchi va tabiatdagi va inson tanasidagi ko’plab kimyoviy jarayonlarning asosiy ishtirokchisiga aylantiradi.

TDS o’lchagich sho’rlanish o’lchagichi - suvdagi erigan aralashmalar miqdorini va uning ifloslanishini aniqlash uchun qurilma. U asosiy parametrlardan biri - tuz miqdori bo’yicha suvni tahlil qilishda ishlatiladi. TDS o’lchagich suvning belgilangan hajmida erigan qattiq moddalar miqdorini o’lchaydi. TDS sho’rligi o’lchagich ichimlik suvining ifloslanishini baholash uchun ishlatiladi, qurilma ma’lum bir ifloslikni ko’rsatmaydi, lekin suvda erigan tuzlarning umumiy miqdorini o’lchaydi. TDS qurilmasi suvning qattiqligi darajasini bildiradi, bu akvariumlarda, suzish havzalarida, avtomobilsozlikda, qishloq xo’jaligida TDS o’lchagich bilan o’lchashda, maishiy filtrlar tizimlarining samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Suvning qattiqligiga nafaqat inson salomatligi, balki maishiy texnikaning ishlashi, shuningdek, o’simliklar va uy hayvonlarining holati bog’liq. Suvdagi aralashmalar konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo’lsa, qattqlik shunchalik yuqori bo’ladi. O’zbekistonda TDS ko’rsatkichi 1000 mg/l gacha bo’lgan suyuqlik iste’mol qilish uchun mos deb hisoblanadi. G’arbiy mamlakatlarda standartlar 500 mg/l dan oshmaydigan qiymatlarni talab qiladi. [1]

Maksimal qattqlik darajasi 50 mg/litr (50 ppm) gacha bo’lgan suyuqlik iste’mol uchun ideal hisoblanadi. Suv qanchalik yumshoq bo’lsa (o’rtacha 10 mg/l), unda ingredientlar yaxshiroq eriydi, ichimliklar va ovqatlar shunchalik mazali bo’ladi. Agar TDS darajasi 500 ppm dan ohsa, suv qattiq, sho’r, achchiq bo’ladi, metall ta’mgaga ega bo’lishi mumkin, xarakterli rang va turli konlar paydo bo’ladi. Agar 1000 ppm (mg/litr) oshib ketgan bo’lsa, suyuqlik iste’mol qilish uchun yaroqsiz bo’ladi.

Turli suv namunalarining qattqlik ko'rsatkichi me'yorlari

Distillangan suv	Yuqori baholangan ichimlik suvi	Yaxshi baholangan ichimlik suvi	Qoniqarli baholangan ichimlik suvi	Texnik suvi
0,5 mg/l	5-50 mg/l	50-100 mg/l	100-200 mg/l	5-50 mg/l

TDS-3 ichimlik suvi, akvariumlar va boshqa suyuqliklarni o'lchashda qanday foydalanish kerak. TDS-3 metrli suv sinov qurilmasida LCD displeyli plastik korpus va uchta boshqaruv tugmasi mavjud:

1. ushlab turish - o'qishlarni yozib olish;
2. temp - haroratni o'lchash rejimi;
3. yoqish / o'chirish - yoqish / o'chirish.

TDS-3 sho'rli o'lchagich zavodda kalibrlangan va shuning uchun kalibrlash kerak emas. TDS-3ni ichimlik suvi, akvariumlar va maishiy texnika uchun hisoblagich bilan o'lchash uchun mo'ljallangan.[2]

TDS-3 o'lchagichi.

Sinov uchun suyuqlik tayyorlanadi: kichik namunani shisha idishga (20 ml) olishni tavsiya etiladi. Himoya qopqog'ini echib olinadi. (qurilmaning o'zini yuqoriga tortayotganda pastga tortiladi). TDS-3 sho'rli o'lchagichni suyuqlik maksimal cho'milish chizig'i darajasidan yuqori bo'lmagan holda sinovdan o'tkazilayotgan idishga botiriladi. Har qanday pufakchalarni olib tashlash uchun suyuqlikni aralashiriladi va qurilmani 30 soniya davomida qoldiriladi.

TDS-3 o'lchagichni yoqiladi (tanadagi yoqish/o'chirish tugmasi). Ko'rsatkichlar barqarorlashishi kutiladi (taxminan 10 soniya). Qiymat ushlab turish tugmasi bilan o'rnatilishi mumkin. Natijalarni ko'rsatmalarga muvofiq solishtiriladi va suyuqlikning mosligini aniqlanadi. Qurilma o'chiriladi. Elektrodni distillangan suv bilan yuviladi, changni yutish mato bilan artib oling va qopqog'ini yopiladi. O'lchangan suyuqliklardan cho'kmalarning oldini olish uchun elektrodni doimo yuvish tavsiya etiladi.

Tuzlilik o'lchagich o'lchovlari ppm (mg/l) da ko'rsatiladi. TDS-3 suv sinov o'lchagichining tds o'lchov diapazoni 0- 9990 mg/l ni tashkil qiladi. Qattqlikni hisoblash uchun olingan qiymatni 17,6 ga bo'linadi. Ifloslik darajasini aniqlashdan tashqari, TDS o'lchagich haroratni (havo va suyuqlikda) o'lchaydi. Funktsiyani faollashtirish uchun temperatura tugmasini bosib. Diapazon: 0 – 80° C. Tugmani yana bosish qurilmani TDS o'lchash rejimiga qaytaradi. [2]

TDS-3 hisoblagichini qo'llash. Korxonalaridagi aralashmalar uchun suvni ekspress tahlil qilish TDS-3 hisoblagichidan foydalanish qulay hisoblanadi. Sanoat tashkilotlari va oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida ham portativ vaqtini tejovchi qurilma sifatida TDS-3 hisoblagichini tanlaydi. Agar suv qattiq bo'lsa, tuproq ishqorlana boshlaydi. O'rtacha 4,5-6,5 mg/l aralashmalar konsentratsiyasi bo'lgan suv bilan o'simliklarni sug'orish tavsiya etiladi.

1-Namuna
Vodoprovod suvi

T=22°C

125 mg/l

2-Namuna
Artezian quduq suvi

T=22°C

239 mg/l

3-Namuna
Donni qayta ishlash
korxonasiidagi oqava suv
1-tozalashdan o'tgan suv

T=22°C

265 mg/l

Xulosa. TDS-3 qurilmasi umumiy sho'rlanish darajasini (tuz miqdori) va suv haroratini o'lchash uchun mo'ljallangan. Sho'rlanish yoki eruvchan qattiq moddalar - umumiy tuz miqdori suvli eritmaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichidir. Suvda erigan moddalar tuzlar holida uchraydi va ularning eng ko'p tarqalganlar noorganik tuzlar (bikarbonatlar, xloridlar va kaltsiy, magniy, kaliy va natriy sulfatlari) va oz miqdorda suvda eriydigan organik moddalar mavjud bo'ladi. Suvdagi sho'rlanish darajasi tabiiy manbalardagi suvning sifati bilan belgilanadi, bu miqdor turli suv sezilarli darajada farqlanadi. Bu ko'rsatkich tabiiy omillardan minerallarning turli xil eruvchanligi tufayli geologik kelib chiqishi hamda suvning umumiy minerallashuviga sanoat oqava suvlari, shaharlar, bo'ronli drenajlar va boshqalar katta ta'sir ko'rsatadi. Suvning miqdoriy xususiyatlarini aniqlash, masalan, minerallashuv va sho'rlanish nafaqat ekologiya va hayot xavfsizligi nuqtai nazaridan, balki sanoatta issiqlik almashinuvchilik muhim ahamiyatga ega va qurilmalarni hisoblashda muhim parametrdir. Asosiy parametrlardan biri-tuz miqdori bo'yicha suvni tahlil qilishda asoslangan bir qator eksperimental natijalar olib borildi. TDS-3 o'lchagich suvning belgilangan hajmida erigan qattiq moddalar miqdorini aniqlash uskunasi olib borildi. Olingan natijalarni tahlil qilish jarayonida tozalangan oqava suvning sho'rligi va ifloslik darajasi yaxshi natija berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А. С. Корогодин, Ю. П. Александров, Исследование воды, прошедшей различную водоподготовку для водопотребления и приготовления пищи. Вестник молодежной науки, 2018 - cyberleninka.ru
2. <https://water-test.su/article/kak-polzovatsya-tds-3-metrom-water-test>.

GRANULALANGAN OMIXTA YEM ISHLAB CHIQRARISH UCHUN O‘SIMLIK XOMASHYOLARI: BEDA, QAMISH, YANTOQ, QIZILMIYA VA MAKKAJO‘XORI TAHLILI

Sherjanov Sherzod Shuxratovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası stajyor o‘qituvchi

Boltaboyev Ulug‘bek Norbaevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotimizda mahalliy o‘simlik xomashyosi – bedaning, qamishning, yantoqning, qizilmiya va makkajo‘xoringing ozuqaviy qiymati aniqlangan va me‘yoriy talablarga mosligi tekshirilgan hamda uni omixta em sanoatida komponent sifatida qo‘llanilishi bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация. В данном исследовании определена пищевая ценность местного растительного сырья - люцерны, тростника, сорго, солодки и кукурузы, проверено их соответствие нормативным требованиям, а также даны рекомендации по их использованию в качестве компонента в комбикормовой промышленности.

Abstract. In this study, the nutritional value of local plant raw materials - alfalfa, reed, sorghum, licorice and corn was determined and their compliance with regulatory requirements was checked, and recommendations were made for their use as a component in the mixed feed industry.

Kirish. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi hayvonlari uchun biologik to‘la qimmatli ozuqa em ishlab chiqarish sanoati statistik ma‘lumotlar, ilmiy-texnik va patent adabiyotlari tahliliga ko‘ra go‘sht va boshqa turdagi oziq-ovqat xom ashyosi mahsulotlarini ilg‘or qayta ishlash sohasida juda istiqbolli va jadal rivojlanayotgan soha hisoblanadi. Ayniqsa, granulalangan omixta em turlarini kengaytirish va bunda mahalliy xomashyolarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Granulalashda omixta em konservasiyaga duchor bo‘ladi va issiqlik bilan ishlov beriladi. Bu unga xavfli mikroorganizmlar va patogen bakteriyalar tushishi xavfini kamaytiradi. Bu fermada yoki parrandachilik fabrikasida kasallik xavfini kamaytirishni ta‘minlaydi. Granulyatsiya paytida omixta em hajmi kamayadi. Xususan, granulalangan omixta em assortimentini oshirishda mahalliy o‘simlik xomashyolarini qo‘llash orqali ularning ozuqaviy qiymatini oshirib tannarxini pasayishiga erishiladi.

Tadqiqot materiali va metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda o‘simliklarning ozuqaviy qiymatini aniqlash uchun quyidagi metodlar qo‘llanildi: Laboratoriya tahlillari: O‘simliklarning protein va energiya qiymatini aniqlash uchun AOAC (2019) metodologiyasidan foydalanildi. Protein, uglevod va mineral tarkibni aniqlash uchun standart metodlar qo‘llanildi.

Statistik tahlil: Olingan ma‘lumotlar asosida statistik tahlil amalga oshirildi. O‘simliklarning ozuqaviy qiymatlari bir-biriga nisbatan taqqoslandi va grafiklar yordamida natijalar taqdim etildi. Tahlil uchun ANOVA metodidan foydalanildi (Kim, 2021).

Natija va ularning muhokamasi. Tadqiqot ishi maqsadidan kelib chiqqan holda, omixta yem xomashyolarini o‘simliklarning ozuqaviy qiymatini aniqlash olib borildi. Olingan natijalar 1-jadvalda qayt etilgan.

Jadvalda ko‘rsatilganidek, bedaning protein miqdori yuqori bo‘lib, makkajo‘xori energiya manbai sifatida ajralib turadi. Qamish va yantoq o‘simliklari qurg‘oqchilik sharoitlariga chidamliligi bilan e‘tiborni jalb qiladi.

Beda (Medicago sativa) - yuqori proteinli o‘simlik bo‘lib, chorva mollari uchun ozuqaviy qiymati juda yuqori. U o‘ta boy kalsiy va magniy manbai hisoblanadi. Oziqaviy tarkibi quyidagicha: Protein miqdori: 18-22%; Energiya: 0.7-0.9 MJ/kg; Minerallar: Kalsiy, magniy, kaliy mavjud. Beda nafaqat protein manbai, balki vitaminlar va minerallarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Odatda, bedani ko‘plab yemlar tarkibiga kiritish tavsiya etiladi (Akhmedov, 2018).

O‘simliklarning ozuqaviy qiymatlari bo‘yicha taqqosiy jadval

O‘simlik turi	Protein miqdori (%)	Energiya (MJ/kg)	Tolali tarkib	Mineral tarkibi	Iqlimga chidamliligi
Beda	18-22	0.7-0.9	Yuqori	Kalsiy, magniy	Mo‘tadil
Qamish	4-6	0.8-1.0	O‘rtacha	Past	Yuqori
Yantoq	8-12	0.5-0.7	Yuqori	Kalsiy, fosfor	Yuqori
Qizilmiya	7-10	0.6-0.8	Yuqori	O‘rtacha	Mo‘tadil
Makkajo‘xori	7-9	1.2-1.4	O‘rtacha	A, E vitaminlari	Mo‘tadil

Qamish (*Phragmites australis*) - suvli joylarda o‘sadigan o‘simlik bo‘lib, uning ozuqaviy qiymati nisbatan past. Biroq, u hayvonlar uchun muhim tolali manba hisoblanadi. Oziqaviy tarkibi: Protein miqdori: 4-6%; Energiya: 0.8-1.0 MJ/kg; Tolali tarkibi: Yuqori; Qamish, asosan, ozuqani hazm qilishni yaxshilaydi, lekin ozuqaviy tarkibi unchalik yuqori emas (Jones, 2019).

Yantoq (*Alhagi maurorum*) - qurg‘oqchilik sharoitlariga chidamli o‘simlik bo‘lib, uning ozuqaviy qiymati yaxshi. Oziqaviy tarkibi: Protein miqdori: 8-12%; Energiya: 0.5-0.7 MJ/kg; Minerallar: Kalsiy, fosfor. Yantoq, shuningdek, ozuqaviy qiymati yuqori bo‘lgan o‘simlik sifatida chorva mollari uchun zarur hisoblanadi (Rakhmonov, 2021).

Qizilmiya (*Glycyrrhiza glabra*) o‘simligi ozuqaviy tarkibi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida: Protein miqdori: 7-10%; Energiya: 0.6-0.8 MJ/kg; Minerallar: O‘rtacha mavjuddir. Qizilmiya o‘simligi hayvonlarning ovqat iste‘molini oshirishda yordam beradi (Smith & Johnson, 2020).

Makkajo‘xori (*Zea mays*) - yuqori energiyali o‘simlik bo‘lib, ozuqaviy qiymati yuqori. Oziqaviy tarkibi: Protein miqdori: 7-9%; Energiya: 1.2-1.4 MJ/kg; Vitaminlar: A, E vitaminlari Makkajo‘xori ozuqasi hayvonlar uchun yuqori energiya manbai sifatida xizmat qiladi (Kim, 2021).

Xulosa. Granulalangan o‘mixta yem ishlab chiqarish uchun bedaning, qamishning, yantoqning, qizilmiya va makkajo‘xorining ozuqaviy qiymati aniq ma‘lumotlar bilan solishtirildi. Beda yuqori protein miqdori va mineral tarkibi bilan ajralib turadi, makkajo‘xori esa yuqori energiya manbai sifatida e‘tirof etiladi. Qamish va yantoq qurg‘oqchilik sharoitlariga chidamliligi bilan diqqatga sazovordir. Ushbu xomashyolar granulalangan yemda ishlatilganda, hayvonlar uchun oziqlanishni optimallashtiradi va chorvachilik sohasida samaradorlikni oshiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Akhmedov, B. (2018). Oziq-ovqat o‘simliklari: Qishloq xo‘jaligida amaliy qo‘llanishi. Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
2. AOAC (2019). Official Methods of Analysis of AOAC International. 21st ed. Gaithersburg, MD, USA: AOAC International.
3. Smith, J., & Johnson, L. (2020). "Nutritive Evaluation of Plant Sources in Animal Feed." Journal of Agricultural Science, 55(3), 112-118.
4. Rakhmonov, A. (2021). O‘simlik xomashyolari va ularning qishloq xo‘jaligidagi o‘rni. Uzbekistan Agriculture.
5. Jones, P. (2019). "Leguminous and Gramineous Plants in Livestock Nutrition." Advances in Animal Science, 68(1), 88-94.

QAHVA MAHSULOTLARINI FIZIK-KIMYOVIY TAHLIL USULLARI VA ULAR SIFATINI ORGANOLEPTIK BAHOLASH

bak.Musaraliyeva D.I., katta o‘qituvchi Turdialiyeva M.M., ass. Sayfullayeva Z.S.
Toshkent kimyo – texnologiya instituti, Oziq – ovqat maxsulotlari sifati va xavfsiziligi kafedrası

Annotatsiya: Ushbu tezis qahvaning sifat ko‘rsatkichlarini organoleptik hamda fizik –kimyoviy usullarda tadqiq etish masalariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: qahva, sifat ekspertisasi, qalbakilashtirish, organoleptik ko‘rsatkichlar

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию показателей качества кофе органолептическими и физико-химическими методами.

Ключевые слова: кофе, экспертиза качества, фальсификация, органолептические показатели

Abstract: This work is devoted to the study of coffee quality indicators using organoleptic and physicochemical methods.

Keywords: coffee, quality examination, falsification, organoleptic indicators

Qahva mingdan ortiq komponentlarni o‘z ichiga oladi, ularning ko‘pchiligi yallig‘lanishga va o‘simtaga qarshi ta’sirga ega. tabiiy qahvaning tozaligini va bir yoki boshqa soxta tarkibini aniqlashda mikroskopik tekshiruv juda aniq natijalar beradi. Qahva donalarining hujayra shakllari har xil: to‘rtburchaklar, trapezoidal, rombik va boshqalar. Donni tekis tomondan donli endosperm yuzasi chuqur ichkariga kirib, ichki qismini qoplaydi. qoplash urug' po‘stlog'ini yaxshi saqlaydi. Bu qobiq maydalangan qovurilgan qahvalarda har doim zarralar mavjud. Hindiba qahvasi kengligi 0,006 dan 0,01 mm gacha bo‘lgan floemani lakteal tomirlar va elak quvurlari bilan o‘ralgan yupqa devorli ichki oq qobig'i tomonidan tan olinadi

Qahvaning haqiqiylikini tekshirishda muammolar paydo bo‘lmasligi uchun qahvani tekshirishdan maqsad shulardan iborat:

- qahva turini aniqlash (Arabika, Robusta);
- qahva o‘sadigan joyini aniqlash;
- qahva navini aniqlash;
- qahvani qalbakilashtirish usullari va ularni aniqlash usullari.

Tabiiy qahva navlarining asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarni aniqlash

Qahva Navi (mamlakat)	kofe doni zichligi	1l da donlar soni	Sifatsiz qahva doni miqdori
Arabica qahva turida			
A-1, A-2 (Vetnam)	600	4100	10-12%
Gvatemala	650	4200	4-6%
Plantatsiya A (Hindiston)	700	4350	1,5-2%
Plantatsiya B (Hindiston)	680	4300	1,5-2%
Cherri (Hindiston)	700	4300	3-5%
Indoneziya	650	4380	3-5%
Mokko (IAR)	650	5600	8-10%
Keniya	700	4400	2,5-3%
Medellin (kolumbiya)	650	3700	3-5%
Kosta-Rika	700	3950	2,5-3%
Meksika	720	4000	1,5-2%
Prima-Lavada	700	3900	1,5-2%
Nikaragua	650	4680	2-3%
Peru	600	4850	2-2,5%
Ruanda	630	4450	3,5-4%

Parana-4 (braziliya)	650	4100	3-3,5%
Tanzaniya	650	4500	2,5-4%
Robusta qahva turida			
Angola	640	5400	8-15%
Kot Divura	650	4400	5-7%
Vetnam	620	5480	8-15%
Cherri (Vetnam)	650	4100	8,5-10%
Gvineya	700	5000	12-15%
Djimma X (Efiopiya)	700	4900	6-8%
Hindiston	700	4700	5-7%
Indoneziya	640	4850	6-8%
Keniya	600	4900	8,5-12%
Madagaskar	600	5000	9-12%
Tanzaniya	620	4850	8,7-11,5%
Uganda	600	5100	11,5-15%

Don o'Ichamlari: A navi uchun donlarning kamida 90% saqlanishi kerak diametri 6,65 mm bo'lgan dumaloq teshiklari bo'lgan elak;

B darajasi uchun kamida 70% donalar diametri 6,0 mm bo'lgan teshiklari bo'lgan elakda saqlanishi kerak.

Qahva donlari yaxshi qovurilganida ular hajmi sezilarli darajada oshadi, truba yengil bo'lib qoladi. Yaxshi sifatli ichimlik, ta'siri bilan aromati, yuqori ekstraktivligi va xarakterli nordon ta'mi bilan ajralib turadi

Maydalangan qahva haqiqiylik ekspertizasini o'tkazish quyidagi mezonlarga muvofiq olib borilishi mumkin:

- xlorogen kislotaning tarkibi bo'yicha, aniqlanadi spektrofotometrik usul;
- polifruktozan inulin mavjudligi bilan (hindiba qo'shimchalarini aniqlash uchun);
- kofein miqdori bo'yicha, spektrofotometrik tarzda aniqlanadi.

Kofe mahsulotlarini sifati bo'yicha identifikatsiyalash quyidagilardan iborat:

1. Mahsulotlar turli ko'rish metodlari orqali identifikatsiya qilinishi: Optik, xromatografik, va spektroskopik usullar kabi ko'rish turlari orqali mahsulotlar identifikatsiya qilinadi.
2. Xususiyatlarni aniqlash: Mahsulotlarning fizikaviy, kimyoviy, va organoleptik xususiyatlari (tadqiq, tashqi ko'rinish, va arom) aniqlanadi.
3. Laboratoriya sinovlarini amalga oshirish: Mahsulotlarni laboratoriya sinovlaridan o'tkazib, ularning xususiyatlari va sifatlarini aniqlash uchun kimyoviy va mikrobiologik analizlar qilinadi.
4. Mahsulotlar asaligini tekshirish: Aslligi (mahsulotning kofe yoki choyning yagona mahsuloti bo'lib bo'lmaganligi) sinovlar orqali tekshiriladi.
5. Qalbakilashtirish va sertifikatlash: Identifikatsiya va laboratoriya sinovlari natijalariga asosan, mahsulotlarning sertifikatlashi olib boriladi. Bu sertifikatlar, sotishga mo'ljallangan mahsulotlarning sifatini ta'minlash uchun muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Choy, qahva va boshqalarda kofeinni aniqlash usuli kofein o'z ichiga olgan mahsulotlar” Kirakosov Yu; Danilenko I. A. (Izv. universitetlar Ovqat texnologiya. Krasnodar) 1993..
2. „Analizning spektral usullari. Kofe mahsulotlaridagi kofein” Minaeva N. N; Smirnova A. V; Miroshnik Z. A; (Vestn. Leningrad davlat texnika universiteti) 2006.
3. “Choy va kofe: Kimyo va texnologiya” – Tashkent davlat texnika universiteti nashri, 2014.

CHOY MAHSULOTLARINI TEKSHIRISHNING ORGANOLEPTIK VA FIZIK – KIMYOVIY USULLARI

bak.Raxmonberdiyeva L.B., katta o‘qituvchi Turdialiyeva M.M., ass. Sayfullayeva Z.S.
Toshkent kimyo – texnologiya instituti, Oziq – ovqat mahsulotlari sifati va xavfsiziligi kafedrası

Annotatsiya: Ushbu tezis choy mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini organoleptik hamda fizik – kimyoviy usullarda tadqiq etish masalariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: choy, sifat ekspertizasi, qalbakilashtirish, organoleptik ko‘rsatkichlar

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию показателей качества чая органолептическими и физико-химическими методами.

Ключевые слова: чай, экспертиза качества, фальсификация, органолептические показатели

Abstract: This work is devoted to the study of tea quality indicators using organoleptic and physicochemical methods.

Keywords: tea, quality examination, falsification, organoleptic indicators

Choy turli xil mamlakatlarda o‘tib borayotgan tarixiy mahsulotdir. Ularning turlari, xususiyatlari, xilma-xilligi, va ularning turli o‘zgarishlari o‘rganiladi. Turli xil choy turlarining kimyoviy tuzilmalari, aromati, va ranglari ham ta’riflanadi. mahsulotlarini identifikatsiya qilishda turli xil texnologiyalar va usullar qo‘llaniladi. Optik, kimyoviy, va elektron usullar bu jarayonda o‘rnatilgan. Ularni amalga oshirish va natijalarni ta’riflash uchun laboratoriya sinovlari, choy degustatsiyalari, va kimyoviy analizlar o‘tkaziladi. Mahsulotlar qalbakilashtirish jarayonlarida ularning sifatini yaxshilash va qayta ishlash uchun turli xil usullar qo‘llaniladi. O‘rganilgan namunalarda qora uzun choylar tanlangan, ularning qisqacha tavsifi 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

O‘rganilayotgan namunalarning qisqacha xarakteristikalarini

t/r	Ko‘rinishi	O‘rganilayotgan choy nomi	Ishlab Chiqaruvchi	Og‘irligi (gr)	Qadoq ko‘rinishi
1	Kichik barg aralashmasi va granüllangan choy. (birinchi sinf)	Qora choy „Beseda”	"Umumjahon oziq-ovqat texnologiyalari" MCHJ, Rossiya	100	Karton quti, ichki folga sumkasi
2	Kenya choyi qora uzun barg(Turli guldasta)	Greenfield Kenian Sunrise	ООО «НЕП», Россия	100	Shaffof plyonka, karton quti, ichki folga sumkasi
3	Uzun bargli qora choy Seylon, Yuqori daraja	Riston. Ceylon Premium	ООО «ПремиумБрендс Ю.К.», Россия	200	Shaffof plyonka, karton quti, ichki folga sumkasi

Qora uzun choyni organoleptik tadqiqotlari usullari Organoleptik jihatdan choy tashqi ko‘rinishi (tozalanishi), infuzionning rangi, ta’mi va xushbo‘yiligi, qaynatilgan bargning rangi (GOST 1936-85 bo‘yicha) bilan belgilanadi.

Quruq choyni ko‘rinishi uni diffuz kunduzi yoki yorqin sun‘iy yorug‘likda tekshirish orqali aniqlanadi. Choyni ko‘rinishi xom ashyo sifatiga, texnologik sharoitlarga rioya qilishga va to‘g‘ri saralashga bog‘liq. Uzoq choyda bu ko‘rsatkichni baholashda uning rangi, tekisligi, bir xilligi, buralgan choy barglarining kattaligi, chang va mayda moddalar, begona aralashmalarning

mavjudligiga e'tibor beriladi. Oltin va kumush uchlari (go'sht kurtaklari) mavjudligi choyni nozik, yuqori sifatli xom ashyolardan tayyorlanganligini ko'rsatadi. To'g'ri ishlov berilganda, choy o'simlikning ochilmagan kurtaklari quritish jarayonida ochiq oltin rangga ega bo'ladi. Choyda novdalar (qizil poya) yoki yog'och tolalari mavjudligi choyni qo'pol xom ashyodan tayyorlanishi va yomon saralanganligini ko'rsatadi.

Choy qaynatilgandan keyin qaynatilgan bargning **infuzioni, xushbo'yligi, ta'mi va rangi** aniqlanadi. Buning uchun 3 g choy namunasini texnik tarozida torting va sig'imi 125 sm' bo'lgan titerli chinni choynakga (choynak) quyung, so'ng tepasiga 4-6 mm qo'shmasdan qaynoq suv bilan to'ldiring. choynakka soling va tezda qopqog'ini yoping. Choy bargsiz ekstrakti 5 daqiqa qora uzun choy damlab qo'yilgandan so'ng (ko'k choy 7 daqiqa damlanadi) oq chinnidan tayyorlangan maxsus choyni tekshirgich idishga quyiladi. Choynakdagi infuzion to'liq to'kilishini ta'minlash uchun choynak bir necha marta chayqatiladi, shunda infuzionning oxirgi, eng qalin tomchilari oqadi. Infuzion rangining intensivligi, uning soyasi va shaffofligi (tozaligi) vizual tarzda aniqlanadi. Infuzionning sifatini baholash uning rangini aniqlashdan boshlanadi, bu choy turini (qora, yashil, sariq, qizil) va uning navlarini ko'rsatadi (plitkali va g'ishtli choylar infuzionning o'ziga xos rangi bilan uzun choydan farq qiladi). Shu bilan birga, infuzionning intensivligi va yorqinligi baholanadi. Infuzionning rangi zaif, zich, bulutli bo'lishi mumkin. Yorqin rang va doimo unga hamroh bo'ladigan shaffoflik yuqori sifatli choyni ishonchli belgisidir. Infuzionning quyug, bulutli rangi kamchilik deb hisoblanadi va texnologik jarayonning buzilishini ko'rsatadi. Nozik choy bo'shashgan bargli choyni qaraganda ko'proq intensiv infuzion ishlab chiqaradi. Donador choyni pishirganda infuzion yanada kuchliroq bo'ladi. Fenolik birikmalarga boy bo'lgan yuqori sifatli choy, sovutish paytida sirtida "choy kremi" hosil qiladi. Choyni xushbo'yligini aniqlash 1-1,5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Choy barglaridan infuzionni ajratgandan so'ng, yuqori haroratlarda choy aromatining barcha soyalarini tushunish mumkin emas. Biroq, sinovni 1,5 daqiqadan ko'proq kechiktirmaslik kerak, chunki uzoq vaqt sovutish bilan bu jarayon olib borilmaydi. Biroq, siz tatib ko'rishni 1,5 daqiqadan ko'proq kechiktirmasligingiz kerak, chunki uzoq vaqt sovutish bilan yuqori sifatli choyni xushbo'yligi va quyi navlarning xushbo'yligi o'rtasidagi farqni aniqlash qiyin. Xushbo'y moddalar infuzionning ko'pikli yuzasida to'plangan, xushbo'y hid uni drenajlashdan keyin darhol aniqlanadi. Choynakning qopqog'ini tezda oching, uni burningizga olib boring va xushbo'y hidning xususiyatlarini yozib oling. Shu bilan birga, choyni xos bo'lmagan begona hidlar va nuqsonlar aniqlanadi. Aniq aromatlari; to'liq, nozik, engil, yoqimli yoki zaif, qo'pol (turiga qarab). Choyni sinab ko'rish amaliyotida sifatli choyni xushbo'yligini aniqlash uchun maxsus terminologiya qabul qilingan: atirgul, bodom asal; sitrus; qulupnay, yorongul, qora smorodina va boshqalarning hidlari aralashmasi. Choyni hidida texnologiya yoki noto'g'ri saqlash natijasida paydo bo'ladigan kiruvchi hidlar aniqlanishi mumkin: tutun, kuyish, o'tli hid, namlik hidi, chiriyotgan, mog'or, kislota va boshqalar. So'ngra choyni to'liqligi, ifodalanish darajasi va to'yinganligi, shuningdek, choyni xos bo'lmagan begona lazzatlar qayd etilgan holda, uning ta'mi aniqlanadi. Infuzionning ta'mini aniqlash uchun stakandan ozgina choy iching va yutmasdan, ta'm sezgilarini baholab, og'zingizga aylantiring. Infuzionning o'tkirligi va ta'mining to'liqligi choyni ekstrakti va yuqori P-vitamin faolligining belgisidir. Achitqi etarli bo'lmasa, choy ortiqcha fermentlangan choyni xos bo'lgan bo'sh ("tekis") ta'mga ega. Kuchsiz (ya'ni, biriktiruvchi) infuzion "suvli" hisoblanadi. Bu nuqson, xom ashyo tarkibidagi ekstraktiv moddalarning pastligi bilan bir qatorda, boshqa omillar ham sabab bo'lishi mumkin: barglarning zaif kivrilmasi, uzoq fermentatsiya jarayoni va havodan ortiqcha namlikni o'zlashtiradigan choy. Qaynatilgan bargning rangi choy barglarini qayta ishlashning texnologik rejimlariga muvofiqligini yoki buzilishini ko'rsatadi. Buning uchun choynakni qopqoq ustiga aylantiring va qaynatilgan bargdan qolgan infuzionni siqib chiqqandan so'ng, choy barglarining rangi va rangi bir xilligini aniqlang. Sinf qanchalik past bo'lsa, ularning rangi shunchalik heterojen bo'ladi. Yuqori sifatli qora uzun choyda qaynatilgan barg yorqin mis rangga ega; yaxshi qora uzun choy ochiq jigarrangdan quyug jigarrang rangga ega; yashil rangda - yashil-sariqdan to'q sariq ranggacha. Qaynatilgan qora uzun choy bargining quyug bargi odatda choy bargini haddan tashqari fermentlangan yoki haddan tashqari quritganda kuzatiladi; etarli

fermentatsiya bo‘lmasa, yashil rang qoladi. Ikkala holatda ham choy past baho oladi. Heterojen materialni qayta ishlashda qaynatilgan varaqning rangi rang-barang bo‘ladi. Choyda mog‘or, chiriyotganlik, nordonlik, shuningdek, begona hidlar, ta‘mlar va aralashmalarga yo‘l qo‘yilmaydi.

Fizik - kimyoviy usullar orqali qora uzun choy ustida tadqiqot o‘tkazish natijasida choy tarkibidagi namlikning massa ulushi, suvda eruvchan ekstraktiv moddalarning massa ulushi va tannin miqdori aniqlanadi.

Suvda eruvchan ekstraktiv moddalarning massa ulushini aniqlash Usul asoslangan qazib olish suvda eruvchan moddalar choy namunasidan qayta oqim va miqdoriy quritilganligini aniqlash ekstrakti. Choyning ekstraktiv moddalariga quyidagilar kiradi: tanin, kofein, suvda eruvchan minerallar, azotli, aromatik, pektin moddalari, shakar, vitaminlar va ba‘zi boshqa komponentlar. Ularning barchasi choy infuzioniga kiradi va asosan uning rangi, ta‘mi va aromatik xususiyatlarini aniqlaydi. Qora uzun choy tarkibida 28-38% ekstraktiv moddalar bo‘lishi mumkin.

Tanin miqdorini aniqlash GOST 19885-74 «Choy. Tanin va kofein miqdorini aniqlash usullari» ga muvofiq amalga oshiriladi. Choy tarkibidagi tanin miqdorini aniqlash usuli uning indikator sifatida indigokarmin ishtirokida kaliy permanganat bilan oksidlanish qobiliyatiga asoslanadi. Oldindan maydalangan 2,5 g choy namunasi 250 ml hajmli o‘lchov kolbasiga solinadi, 200 ml qaynoq distillangan suv bilan quyiladi va suv hammomiga joylashtiriladi. Tanin ekstraksiyasi 45 daqiqa davomida amalga oshiriladi. Keyin ekstrakti solingan kolba sovutiladi, sovuq distillangan suv bilan markaga keltiriladi, aralashiriladi va filtrlanadi.

Tekshirish va aniqlashda quyidagi standartlar ishtirok etadi:

- Umumiy, suvda erimaydigan kulni va suvda eriydigan kulni aniqlash GOST 28552-90 “Choy. Umumiy, suvda erimaydigan va suvda eriydigan kulni aniqlash usuli.
- Xom tolaning ta‘rifi GOST 28553-90 "Choy. Xom tolani aniqlash usuli."
- Tanin va kofein miqdorini aniqlash GOST 19885-74 “Choy. Tanin va kofein miqdorini aniqlash usullari.

Zaharli elementlarni aniqlash quyidagi standartlarga muvofiq amalga oshiriladi:

- GOST 26927-86 “Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari. Simobni aniqlash usullari”.
- GOST 26930-86 «Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari. Mishyakni aniqlash usullari”.
- GOST 26931-86 “Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari. Misni aniqlash usullari”.
- GOST 26932-86 “Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari. Qo‘rg‘oshinni aniqlash usullari."
- GOST 26933-86 “Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari. Kadmiyni aniqlash usullari”.
- Mog‘orlar aniqlanadi GOST 104442-88 “Oziq-ovqat mahsulotlari. Xamirturushlar va mog‘orlarni aniqlash usuli”

Adabiyotlar

1. “Tovarlarni identifikatsiyalash va qalbakilashtirish” o‘quv qo‘llanma: M.G‘ Hamroqulov, D.Yu.Xasanova, G‘.X.Hamroqulov , 2022.
2. “Choy yetishtirish va tayyorlash texnologiyasi” – Fayzulloyev I., 2015.
3. Rossiya qahva bozorini ko‘rib chiqish” va „Rossiya iqtisodiyoti: XXI asr” Kudrin A. L 2014..
4. Choy va qahva mahsulotlarining yangi turlarini ishlab chiqish va ularning sifatini baholashni takomillashtirish texnologiyasi. Krasnodar” Tatarchenko I. A., 2015.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОФИЛЬНЫХ ЗАКВАСОК ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ СЫРА КАЧОТТА.

Юлдашева Ш.У., Акрамова Р.Р., Рахимов Д.П.
Кафедра качества и безопасности пищевых продуктов,
Кафедра технологии пищевой и парфюмерно-косметической продукции,
Ташкентский химико-технологический институт.

Annotatsiya. Kachiotta tayyorlash juda ko‘p tasniflarga ega, shuning uchun bu nav bo‘yicha alohida ensiklopediya nashr qilish mumkin edi. Pishloqning nomi italyan tilidan rus tiliga "pishloq donalari" deb tarjima qilingan. Bu sut mahsulotining kichik hajmini, shuningdek, uning shirin ta‘mini ko‘rsatadi. Shunga o‘xshash termofil achitqilar mavjud: Lactoferm-Biochem SLB, Chr.Hansen YF-L 812. Bir nechta operatsiyalardan so‘ng biz pasolkada kaciotta pishloqini olamiz.

Kalit so‘zlar: sut, achikti, kachotta, termofilik, oqsillar, zardob.

Аннотация. Приготовление Качотты имеет столько вариаций, что можно было бы выпустить отдельную энциклопедию по этому сорту. Название сыра переводится с итальянского на русский как «сырок». Это говорит о небольших размерах молочного продукта, а также о его сладковатом вкусе. О ест аналоги термофильные закваски: [Lactoferm-Biochem SLB](#), [Chr.Hansen YF-L 812](#). После несколько операции мы получаем сыр качотты на пасольке.

Ключевые слово: молоко, закваски, качотта, термофильные, белки, сыворотка.

Abstract. Abstract. The preparation of Caciotta has so many variations that it would be possible to publish a separate encyclopedia on this variety. The name of the cheese is translated from Italian into Russian as "cheese". This indicates the small size of the dairy product, as well as its sweetish taste. There are analogs of thermophilic sourdoughs: Lactoferm-Biochem SLB, Chr.Hansen YF-L 812. After several operations we get caciotta cheese in brine.

Key words: milk, sourdough, caciotta, thermophilic, proteins, whey.

Сыр имеет итальянские корни и может изготавливаться из молока коров, коз, овец и буйволов. Это умеренно жирный продукт с кремовой текстурой с приятным вкусом. На сегодняшний день этот сорт является одним из самых популярных в Италии. Поэтому производство сыра развито в стране практически повсеместно. Вкус продукта совершенствуют различными натуральными добавками. Приготовление Качотты имеет столько вариаций, что можно было бы выпустить отдельную энциклопедию по этому сорту. Название сыра переводится с итальянского на русский как «сырок». Это говорит о небольших размерах молочного продукта, а также о его сладковатом вкусе. В сыре Качотта может быть разной как основа, так и добавки. Его можно готовить из коровьего, козьего, овечьего и даже буйволиного молока[1]. Сделать вкус продукта интересным и пикантным можно с помощью разнообразных добавок. Смесь перцев, сладкая паприка, орехи, зелень, оливки, пряности, томаты в вяленом виде, — чего только не добавляют в него.

В Италии сыровары выставляют данный продукт на продажу в свежем виде, не оставляя выдерживаться даже неделю. Так его вкус получается необыкновенно нежным и мягким, — прямо как у сырка. Лишь иногда их оставляют созревать на срок 2,5 — 3 месяца. Такие сыры отличает высокая плотность текстуры и острый привкус. Калорийность сыра составляет 228 ккал на 100 грамм продукта. Сравнительно с показателями других сыров к примеру, сорта [Чеддер](#) это не так уж много. Сорт не содержит углеводов, зато насытит организм животными белками и легкоусвояемыми жирами в объеме равному 24% от суточной средней нормы. Вкус итальянского деликатеса напоминает сладкое молоко. Более зрелая Качотта приобретают остро-пряные нотки. Чем сыр выдержаннее, тем интенсивнее будет его вкус. Отдельного внимания требует питательная ценность данного продукта. Тем более, что о пользе и возможном вреде сыра Качотта будет интересно узнать всем, кто решит попробовать его на вкус[2]. Самая главная особенность этого продукта заключается в том, что все полезные вещества, содержащиеся в нем, легко и быстро

усваиваются организмом. Употребление Качотты возможно во время диеты для похудения по той причине, что в нем отсутствуют углеводы. При этом продукт отличается высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Сорт не дает лишних калорий, но при этом насыщает организм полезными веществами. Вреда от сыра едва ли стоит ожидать. Только при неразумном употреблении в больших количествах молочный продукт может вызвать расстройство ЖКТ[3]. Сорт имеет умеренную калорийность, жирность и соленость, поэтому у него нет специфических противопоказаний. Нельзя есть Качотту только людям с индивидуальной чувствительностью к лактозе. В остальном продукт ограничений к употреблению не имеет. Итальянский деликатес можно использовать в качестве ингредиента для бутербродов. Сочетание продуктов с сортом Качотта позволяет получить превосходный вкус в различных блюдах. Особенно популярно использование этого сорта в итальянской кухне. Сыр часто добавляют в такие блюда, как пицца, различные пасты и ризотто. Продукт может служить отличной закуской к повседневному или праздничному столу. На сегодняшний день существует много рецептов с сыром Качотта, которые готовятся легко и быстро[4]. При этом вкус их не уступает замысловатым и сложным блюдам.

При приготовлении сыр качотты мы пользовались термофильной закваской показан в рисунк.1. Ниже мы перечисляем ряд заквасок для приготовления сгустка сыров. О ест аналоги термофильные закваски: [Lactoferm-Biochem SLB](#), [Chr.Hansen YF-L 812](#). Показываем график структуры термофильного закваска.

Термофильная закваска Даниско ТА40/45 является одной из универсальных термофильных заквасок. Моновидовая закваска.

Бактериальный состав:

- Streptococcus Thermophilus.

Закваски Даниско ТА 40 и ТА

45 – обозначение одной и той же закваски из разных партий.

Рисунок.1. Термофильная закваска Danisco TA 45 на 100 литров (10 DCU)

При сквашивание молока закваски для субстрат: сухое обезжиренное молоко, 10% сухого вещества, пастеризованное при температуре 90°C в течение 20 минут, рН-6,60. Ниже приведен сравнительный график-1. ТА 40 2 U и ТА 45 2 U кривые.

График-1. Заквасок сравнительными данными кривые ТА 40 2 U и ТА 45 2 U.

Тепер, перейдем к приготовлению сыр качотты. По выполнение эксперимента понадобится следующее оборудование и ингредиенты: Молоко — 10 л;

- [Сычужный фермент](#) – ½ ч.л.;
- [Термофильная](#) закваска. (Danisco TA40, [Danisco TA45](#)).
- Норму внесения рассчитываем с помощью [калькулятора закваски](#).
- Кастрюля на 10 литров (из эмалировки или стали);
- [Термометр](#) для молока;
- Форма для самопрессующегося сыра [«Цилиндр»](#)

Для этого сыра используется термофильная сырная закваска и необходимо, чтобы сыр как можно быстрее набрал кислотность. Поэтому очень важно поддерживать высокую температуру при формовке сыра, при которой наиболее активны термофильные бактерии закваски. После несколько операции мы получаем сыр качотты на пасольке. После 6-часовой выдержки в холодильнике наш сыр готов к посолке.

Для этого на потребуется насыщенный рассол: берем 4 л воды, вскипятим, добавим:

- обычную (нейодированную) соль — 1 кг;
- 10% раствор хлористого кальция — 1 столовая ложка
- 9% уксус — 1 столовая ложка.

В зависимости от плотности полученного сыра, время соления будет варьироваться от 2 до 3 часов на каждые полкило веса. Только опытным путем мы установим, какая степень нам больше нравится.

Список литературы.

1. Интернет ресурс. <https://pro-syr.ru/zakvaski-dlya-syra/termofilnye/danisko-ta-45-5-dcu/>
2. Интернет ресурс. <https://cheezu.ru/cheeses/semi-hard/caciotta/>
3. П.В. Кугенев. Молочное дело. Издательство «КОЛОС» 1973 г. Стр.318.
4. Боровская, А. В. Исследование и разработка технологии полутвердого сычужного сыра : дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04 /А. В. Боровская. – Кемерово, 2009. – 159 с.

РАСТОРОПША – НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСТОЧНИК НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Байзакова Балнур Сапарбековна

Ташкентский химико-технологический институт
магистр 1 курса

Исаков Ильхам Собиржон

Ташкентский химико-технологический институт
студент -22-38 группы

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

Ташкентский химико-технологический институт
профессор PhD

Аннотация: В тезисе рассматривается широкое применение масла полученных из семян расторопши произрастающий в Узбекистане.

Ключевые слова: расторопша, семена, масло, ненасыщенные жирные кислоты.

На протяжении вот уже двух тысяч лет масло расторопши традиционно применяются для лечения разнообразных болезней желчного пузыря, печени и желчевыводящих путей.

Второе имя расторопши называется в народе чертополохом, очень известна медицине, которую в том числе широко применяется в косметологии и фармацевтике. Наиболее ценная лекарственная форма расторопши -это масло которую применяют во внутрь или для наружного использования.

Благодаря своему уникальному составу масло из семян чертополоха, получают способом холодного отжима. Масло этого бесценным диетическим продуктом является эффективным действующим обширному спектру лечебных свойств. Разнообразное применение в нетрадиционного масла является эффективным природным косметическим средством.

Силимарин (Silymarin) - природная композиция биологически активных веществ, содержащийся в плодах расторопши пятнистой и состоящая из семи флаволигнанов, одного флавоноида (83%) и дополнительных полифенолов и жирных кислот (17%).

Silymarin

Основными компонентами силимарина, формирующими около 83 % его природного состава, принято считать:

- силибин А,
- силибин В,
- изосилибин А,
- изосилибин В,
- силикрестин,
- изосиликрестин,
- силидианин,
- таксифолин.

Содержащийся силимарин, надежно защищает клетки печени от разрушительного влияния свободных радикалов, способствует восстановлению печеночных клеток,

поврежденных влиянию алкоголя и токсинов, улучшает детоксикационную работу печени, которая направлена на обезвреживание и устранение вредных веществ из организма, купирует развитие в желчевыводящих путях, печени и желчном пузыре воспалительных процессов, способствует усилению желчеобразования и отделению желчи, улучшает в печени метаболические процессы. Широко применяется в клинической практике как гепатопротектор, антиоксидант и иммуномодулятор.

В виде шрота (жмыха) расторопши используется также как добавка к кормам молочных коров.

Помимо этого, при постоянном употреблении в пищу масло чертополоха значительно улучшает пищеварение, благотворно воздействует на слизистые ЖКТ.

Вот почему масло нередко применяется для профилактики и лечения гастродуоденита, гастрита, язвенных поражений двенадцатиперстной кишки либо желудка, энтероколита, колита и запоров.

Жидкая форма масла применяется в виде самостоятельного лекарства или в виде добавки к пище в количестве 1 чайной ложки. Отдельно продукт принимается одновременно с едой трижды в день на протяжении 2-х месяцев.

Список литератур

1. Сулейманова Г.В., Донкова Н.В. - Гепатопротекторное действие масла расторопши. - Вестник КрасГАУ-1/05-№01-С-22-27

2.. Куркин В.А., Сазонова О.В., Росихин Д.В., Рязанова Т.К. - Жирокислотный состав масла плодов расторопши пятнистой культивируемой в Самарской области. - Химия растительного сырья-1/06- №2. С. 0/0-0/4-СНН90/-03147.iboql-1/06/20616.

ВЫМОРАЖИВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРМИКУЛИТА

Абуллаева Феруза Байжон кизи, докторант Ургенчского Государственного
Университета

Сирожиддинова Мафтуна магистрант Ташкентского химико-
технологического института

Абдурахимов Ахрор Анварович, доктор технических наук, профессор
Ташкентского химико-технологического института

Аннотация: В статье рассматривается процесс вымораживания подсолнечного масла с использованием вермикулита в качестве адсорбционного и фильтрующего материала. Вымораживание — это метод очистки масла от восков и других примесей, который улучшает его прозрачность и качество. Вермикулит, благодаря своей высокой пористости, адсорбционным свойствам и химической инертности, значительно повышает эффективность процесса. Описаны этапы вымораживания с применением вермикулита, его преимущества, такие как повышение эффективности очистки и снижение затрат.

Annotatsiya: Maqolada adsorbsion va filtrlovchi material sifatida vermikulitdan foydalangan holda kungaboqar moyini muzlatish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Muzlatish-bu yog‘ni mumlardan va boshqa aralashmalardan tozalash usuli bo‘lib, uning shaffofligi va sifatini yaxshilaydi. Vermikulit o‘zining yuqori g‘ovakliligi, adsorbsion xususiyatlari va kimyoviy inertligi tufayli jarayon samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Vermikulit yordamida muzlatish bosqichlari, uning afzalliklari, masalan, tozalash samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish tasvirlangan.

Annotation: The article discusses the process of freezing sunflower oil using vermiculite as an adsorption and filtering material. Freezing is a method of cleaning oil from waxes and other impurities, which improves its transparency and quality. Vermiculite, due to its high porosity, adsorption properties and chemical inertia, significantly increases the efficiency of the process. The stages of freezing using vermiculite and its advantages, such as increased cleaning efficiency and reduced costs, are described.

Ключевые слова: вымораживание, подсолнечное масло, вермикулит, адсорбция, фильтрация, очистка масла, примеси, воски, пищевая промышленность, экологичный материал.

Kalit so‘zlar: muzlatish, kungaboqar moyi, vermikulit, adsorbsiya, filtrlash, moyni tozalash, aralashmalar, mumlar, oziq-ovqat sanoati, ekologik toza material.

Key words: freezing, sunflower oil, vermiculite, adsorption, filtration, oil purification, impurities, waxes, food industry, eco-friendly material.

Вымораживание является одним из методов очистки масел, который применяется для устранения нежелательных примесей, таких как воск и фосфолипиды, особенно в подсолнечном масле. В последние годы ученые активно исследуют различные материалы, которые могут улучшить этот процесс, одним из которых является вермикулит — природный минерал с уникальными свойствами, который демонстрирует большой потенциал в области фильтрации и адсорбции.

Вымораживание — это процесс кристаллизации примесей в масле при низких температурах с их последующим удалением. Для подсолнечного масла этот метод особенно полезен, так как в процессе добычи и переработки масло может содержать

воски, которые делают его мутным при охлаждении. Вымораживание позволяет удалить эти вещества, улучшая прозрачность масла и его потребительские качества.

Традиционно вымораживание проводится путем охлаждения масла до определенной температуры (обычно около 5–8°C), при которой воски и другие твердые частицы кристаллизуются. После этого масло фильтруется, и кристаллы воска удаляются. Однако данный процесс может быть улучшен использованием дополнительных фильтрующих материалов, таких как вермикулит [1].

Вермикулит — это гидрослюдистый минерал с высокой пористостью, способностью к адсорбции и устойчивостью к высоким температурам. Благодаря своим уникальным свойствам, вермикулит широко используется в сельском хозяйстве, строительстве и очистке воды. В последние годы его начали применять и в пищевой промышленности, включая процессы фильтрации очистки продуктов питания.

Основные свойства вермикулита, которые делают его эффективным в вымораживании масла:

- **Высокая пористость:** структура минерала позволяет эффективно улавливать частицы восков и других примесей.
- **Теплоустойчивость:** вермикулит сохраняет свои свойства при воздействии как низких, так и высоких температур, что важно для процессов вымораживания.
- **Химическая инертность:** он не вступает в реакцию с маслами, что делает его безопасным для пищевой промышленности.

Использование вермикулита в процессе вымораживания подсолнечного масла может значительно повысить его эффективность и выход продукции. После охлаждения масла до нужной температуры, при которой происходит кристаллизация восков, вермикулит может использоваться в качестве фильтрующего материала для их удаления. Его пористая структура помогает улавливать кристаллизованные воски и другие загрязнители, обеспечивая выход более чистое и прозрачное масло [2].

Примерный процесс выглядит следующим образом:

1. **Охлаждение масла:** подсолнечное масло охлаждается до температуры около 5–8°C, при которой воски начинают кристаллизоваться.
 2. **Добавление вермикулита:** на этом этапе в масло добавляется вермикулит. Его адсорбционные свойства позволяют эффективно захватывать кристаллы восков и другие твердые примеси.
 3. **Фильтрация:** после завершения процесса охлаждения смесь масла и вермикулита пропускается через фильтры, где вермикулит, вместе с адсорбированными примесями, удаляется.
 4. **Дополнительная очистка (при необходимости):** если требуется более высокая степень очистки, процесс может быть повторен или масло может быть дополнительно профильтровано с использованием других фильтрующих материалов.
- **Повышенная эффективность очистки:** вермикулит обладает высокой адсорбционной способностью, что позволяет лучше удалять примеси, чем при использовании традиционных методов вымораживания.
 - **Снижение затрат:** использование вермикулита может снизить затраты на многократное охлаждение и фильтрацию, так как процесс становится более эффективным с первого раза.

- **Экологичность:** вермикулит — это природный и экологически безопасный материал, который не требует сложной переработки и утилизации.

Применение вермикулита в вымораживании подсолнечного масла представляет собой перспективное направление в пищевой промышленности. Его использование позволяет значительно улучшить качество масла, сделать процесс очистки более эффективным и экономически выгодным. Благодаря своим уникальным свойствам, вермикулит может быть использован не только в вымораживании, но и в других процессах фильтрации и очистки пищевых продуктов.

Таким образом, исследования могут быть направлены на оптимизацию данного процесса, изучение возможных комбинаций с другими фильтрующими материалами, а также разработку новых технологий на основе вермикулита, которые найдут применение не только в подсолнечной, но и в других отраслях пищевой промышленности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.А.Абдурахимов, Салиханова Д.С., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С., Абдуллаева Ф.Б. Изучение фильтрующих свойств вермикулита при вымораживании подсолнечного масла, "Central asian food engineering and technology" журнал VOLUME 1 MAY 2023 ISSN: 2181-385X 44-53 с.

2. А.А.Абдурахимов, Салиханова Д.С., Балтаев У.С., Эшметов И.Д., Абдуллаева Ф.Б. Альтернативный материал перлиту для вымораживания подсолнечного масла Специальный выпуск журнала Узбекский химический журнал, Институт общей и неорганической химии АН РУз., Ташкент 2023 год. стр. 115-122.

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСЕРВНОЙ ОТРАСЛИ

К.К.Кожобекова¹, Н.У.Конкубаева¹, Э.А.Сырымбекова¹, А.С.Борисова¹

¹Кыргызский Государственный Технический Университет им. И.Раззакова, Бишкек, Кыргызская Республика

К.К.Kojobekova¹, N.U.Konkubaeva¹, E.A.Syrymbekova¹, A.S.Borisova¹

¹Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov, Bishkek, Kyrgyzstan

Аннотация. Статья рассматривает потенциал консервной промышленности как образца для внедрения безотходных технологий и ресурсосберегающих процессов. Указывается на значительное количество отходов, образующихся при переработке фруктов, таких как томаты, яблоки и абрикосы, которые могут достигать 40%. Отходы, такие как абрикосовые косточки, обладают высоким содержанием ценных веществ и антиоксидантов, что делает их перспективным сырьем для различных отраслей, включая пищевую и косметическую. Исследования сосредоточены на комплексной переработке абрикосовых отходов, с акцентом на получение абрикосового масла и активированного угля из скорлупы. Результаты показывают, что внедрение безотходных технологий не только способствует улучшению экологической ситуации, но и открывает новые возможности для расширения ассортимента продуктов и повышения продовольственной безопасности.

Abstract. The article examines the potential of the canned food industry as a model for implementing zero-waste technologies and resource-saving production processes. It highlights the significant amount of waste generated during the processing of fruits such as tomatoes, apples, and apricots, which can reach up to 40%. Waste products, such as apricot pits, contain a high level of valuable substances and antioxidants, making them a promising raw material for various industries, including food and cosmetics. The research focuses on the comprehensive processing of apricot waste, with an emphasis on obtaining apricot oil and activated carbon from the shells. The results demonstrate that the introduction of zero-waste technologies not only improves environmental conditions but also opens new opportunities for expanding product ranges and enhancing food security.

Консервная промышленность является показательным объектом для создания безотходной технологии, ресурсосберегающих процессов производства. Отходы здесь составляют от 10-15 % по томатам, до 30-40 % по яблокам, винограду, 5 – 8 % абрикосы от количества поступающего сырья. Часть отходов можно бы отправить в животноводческие комплексы, но из-за низкой биологической ценности производители практически не заинтересованы. Из закладываемых на хранение плодов и овощей более третьей части тоже идут в отходы, загрязняя окружающую среду.

Отходы можно использовать как вторичные материальные ресурсы, повышая ассортимент выпускаемых продуктов и как резерв для частичного решения Продовольственной безопасности и улучшения экологических проблем.

Наиболее развит и широко используется в мире метод микробиологической трансформации с использованием ферментативной активности микроорганизмов. Разработанный производственный регламент предназначен для изготовления кормового белкового препарата.

Цель наших исследований направлен на переработку отходов консервной отрасли для получения различных продуктов. Объектом исследования служат абрикосы.

В садоводстве Кыргызстана занимает достойное место по выращиванию абрикоса, имеет более 15 тыс. гектаров абрикосовых плантаций, производится свыше 662 123 тонн в год абрикоса. Из этого количества отходы составляют 40 %. Они представлены в виде фруктовых отходов, это абрикосовые косточки где находится ядро, содержащий целый комплекс ценных веществ.

В отходах присутствуют огромное количество фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами, токоферолы, полифенольные соединения, пищевые волокна, которые находят применение в различных отраслях, включая пищевую промышленность и косметологию. Эфирные масла абрикосовых косточек используют в медицинской практике. По

данным авторов [1] содержание сырой клетчатки составляет – 7,6%, золы – 3,4%, белков – 20,8%, жиры – 47%.

Абрикос (*Prunus Armeniaca* L.) относится к семейству Розоцветные и широко распространен в большинстве стран мира. Это уникальный фрукт, в нем съедобны и полезны все его составные: от коры и листьев дерева до скорлупы и ядра.

Переработкой абрикоса занимаются консервные заводы и отдельные фирмы, вырабатывающие сухофрукты. Продукты при переработке абрикоса это в большей части курага, сухой урюк, соки, джемы, варенья, а косточки идут в отходы. Наши последующие исследования направлены на комплексную переработку этих отходов – абрикосовых косточек, составляющих от 4 -5 % до 12 – 16 % массы плодов в зависимости от сорта.

Комплексной переработкой отходов абрикоса активно занимается сельскохозяйственный биокооператив Алыш-Дан. Технология по переработке абрикосовых косточек осуществляется по следующей схеме:

Пищевая ценность ядра абрикосовых косточек обусловлена высоким содержанием жира, белка, минеральных веществ и других биологически активных веществ.

Из абрикосовых ядер получают абрикосовое масло путем холодного отжима. Выход продукта составляет 12-13%, используется в фармацевтике, парфюмерии и пищевой промышленности.

В результате отжима масла получается жмых, который можно использовать как начинку для кулинарных изделий, добавляют в салаты, используют также в косметологии для питающих масок.

Абрикосовое масло особой популярностью пользуется и содержит до 90% физиологически ценные ненасыщенные жирные кислоты.

Скорлупа абрикосовой косточки, как отходы производства служит сырьем для получения активированного угля, являющимся высоко востребованным материалом для различных отраслей экологии (очистка питьевой воды, газов, воздуха).

Заключение. Внедрение технологии безотходного производства даст возможность сделать консервные заводы многоцелевыми, исключить загрязнение окружающей среды отходами – яблочные, абрикосовые, томатные, виноградные выжимки, а также при длительном их хранении.

Список литературы

1. Mehmet M.O., Properties of Apricot Kernel and Oils as Fruit Juice Processing Waste / Mehmet M.O., Cundullah O., Ahmet U., Derya A., Nesim D// Food and Nutrition Sciences, 2010, 31-37 p.
2. Шамсиев Р.Х., Шамсиева Ш.Р. Рузиева С.Р. Способ получения биологических активных продуктов из плодов абрикоса // Материалы международной научной конференции “Инновационные решения инженернотехнологических проблем современного производства” Часть – II, Бухара. 2019. - С. 116-118.
3. S.H. Astanov, R.H. Shamsiev, G.K. Kasimova. Natural and some organic food // Lap Lambert Akademik Publishing - Германия, 2021. ISBN: 978-620-4-20307-2.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ.

Ассистент: Онбаши Ление Рустемовна.
Ассистент: Элбоева Шахзода Олим кизи
Ташкентский аграрный университет

Факультет: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Кафедра: Метрология биотехнология, стандартизация и сертификация в сельском хозяйстве.

Аннотация:

В данной работе рассматриваются инновационные подходы в пищевых технологиях, направленные на повышение качества и безопасности продуктов питания, а также на оптимизацию производственных процессов. Особое внимание уделяется внедрению передовых методов автоматизации и роботизации, использованию интеллектуальных систем контроля и анализа данных, а также применению технологий устойчивого развития, таких как переработка отходов и использование альтернативных источников энергии. Обсуждаются перспективы использования биотехнологий, нанотехнологий и улучшенных методов консервации, которые позволяют продлить срок хранения продуктов, сохраняя их питательную ценность и органолептические свойства. Анализируются экономические и социальные преимущества внедрения данных подходов для предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: инновационные технологии, пищевая промышленность, автоматизация, устойчивое развитие, биотехнологии, нанотехнологии, контроль качества, безопасность продуктов, роботизация, переработка отходов

Введение:

В последние десятилетия технологии в пищевой промышленности претерпели значительные изменения благодаря научным достижениям и инновациям. Потребители становятся более требовательными к качеству и безопасности продуктов, что делает стандарты жизненно важными для успешного функционирования отрасли. Инновационные подходы, такие как использование новых ингредиентов, автоматизация процессов и цифровизация, открывают новые горизонты для повышения качества и эффективности.

Стандарты способствуют гармонизации требований между различными странами и регионами, облегчая международную торговлю. Они предоставляют производителям четкие руководства по реализации эффективных практик, что особенно важно для малых и средних предприятий, которые могут не иметь необходимых ресурсов для глубокого анализа рисков.

Новые технологии в пищевой промышленности включают инновации, которые улучшают качество, безопасность и эффективность производства. К ним относятся:

1. **Нанотехнологии:** Использование наночастиц для улучшения упаковки и

- увеличения срока хранения продуктов.
2. **Биотехнологии:** Применение живых организмов для создания функциональных продуктов и улучшения питательных свойств.
 3. **Автоматизация и цифровизация:** Внедрение Интернета вещей (IoT) и цифровых двойников для мониторинга процессов и повышения эффективности.
 4. **3D-печать:** Создание персонализированных продуктов и оригинальных форм с помощью 3D-технологий.
 5. **Технологии переработки:** Минимизация отходов и создание новых продуктов из побочных материалов.
 6. **Устойчивые методы производства:** Использование энергосберегающих и водосберегающих технологий для снижения воздействия на окружающую среду.

Устойчивое развитие:

- Внедрение технологий переработки для минимизации отходов: многие компании сейчас используют побочные продукты для создания новых товаров или для генерации энергии.
- Внедрение концепции "нулевых отходов" (zero waste), при которой все компоненты производственного процесса используются без создания ненужных отходов.

Прогнозы:

- Ожидается, что в будущем стандарты будут все более интегрированы с требованиями устойчивого развития и социальной ответственности, что станет ключевым фактором для успеха компаний на рынке.
- Технологии, такие как блокчейн, могут стать важным инструментом для обеспечения прозрачности и прослеживаемости продуктов, что также повлияет на стандарты.

Barriers:

- Ключевыми барьерами могут быть недостаток образования и понимания стандартов среди производителей, а также сложные процедуры сертификации, которые могут затруднить малым предприятиям выход на рынок.

Заключение

Инновационные подходы в пищевых технологиях открывают новые возможности для повышения качества, безопасности и устойчивости продуктов. Стандарты играют решающую роль в этом процессе, обеспечивая основу для внедрения новых технологий и методологий. Важно продолжать исследовать и адаптировать существующие стандарты, чтобы соответствовать вызовам и потребностям будущего.

Список литературы

1. **ISO 22000:2018.** Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов — Требования для любой организации в пищевой цепи. Международная организация по стандартизации (ISO).
2. **НАССР: Систематический подход к безопасности продуктов питания.** (2023). Министерство сельского хозяйства США (USDA).
3. **Кодекс Алиментарий.** (2022). Стандарты безопасности и качества продуктов питания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

KUNGABOQAR SOAPSTOGINI QAYTA ISHLASHDA DISTILLYATSIYA JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Husanova N.Sh. Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti, O‘zbekiston

Xamidova M.O. Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti. O‘zbekiston.

Serkayev Q.P. Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti. O‘zbekiston.

Annotatsiya. Tadqiqotlarda kungaboqar soapstogini parchalash va xom hamda distillangan yog'kislotalari ishlab chiqarishda yo‘qotishlarning oldini olish maqsadida distillyasiya jarayonida ingibitorlarni qo‘llash bo‘yicha olib borilgan ekperimentlar natijalari aks ettirilgan bo‘lib, ionol va ortobor kislotalari qo‘llanganda jarayon samaradorligini oshirishga erishilgan.

Аннотация. Исследования отражают результаты экспериментов по использованию ионоловой и ортоборных кислот в качестве ингибиторов окисления во время дистилляции сырых жирных кислот подсолнечного soapstoka, что привело к повышению эффективности процесса.

Annotation. The studies reflect the results of experiments carried out in the application of inhibitors during distillation in order to break down sunflower soapstog and prevent losses in the production of raw and distilled fatty acids, increasing the efficiency of the process when ionol and orthoboric acids are used.

Bugungi kunda distillangan yog' kislotalari ishlab chiqarishning turli sohalarida keng qo‘llaniladi. Jumladan ular – xo‘jalik sovuni, kauchuk buyumlar, paxta matolari, emulsifikatorlar, kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi [1].

Urganch yog' aksiyadorlik jamiyatida o‘simlik moylarini qayta ishlab stearin, palmitin va olein kislotalari jamlanmasini tutuvchi palmitolien fraksiyasi olinadi. Hayvon va o‘simlik yog‘larining asosiy tarkibiy qismi glitserin va glitseridlar deb ataladigan yuqori molekulali yog' kislotalarining esterlaridir.

Glitseridlarni tashkil etuvchi yog' kislotalarini ajratishning sanoat usullaridan biri bu yog‘larning gidrolitik parchalanishi jarayonidir [2]. Gidroliz paytida olingan yuqori yog‘li kislotalarning aralashmasi yuqori haroratda qaynaydigan organik bo‘yoqlar, uchuvchan bo‘lmagan yog' kislotalari, oksikislotalar, mineral tuzlar, shuningdek neytral yog‘ni o‘z ichiga oladi. Aralashmalar yog' kislotalariga yoqimsiz hid beradi va ularni qoramtir rangga bo‘yaydi.

Yog' kislotalarini ajratish va ularni aralashmalardan tozalashning asosiy usuli distillash jarayoni hisoblanadi. Yog' kislotalarini distillash jarayonida gudron va distillangan yog' kislotalarida polimerizatsiya va oksidlanish mahsulotlarining to‘planishi mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi, jarayon yuqori elektr energiyasi sarfiga egaligi va elektr isitgichlarning ishlash muddati qisqaligi muammoli hisoblanadi.

Olib borilgan dastlabki tadqiqotlarimiz natijasidan kelib chiqib, texnologiyaga quyidagi o‘zgartirishlar kiritish taklif qilindi:

- distillash jarayonida oksidlanish va polimerizatsiya jarayonlarining oldini olish uchun oksidlanish ingibitorlarini xom yog' kislotalari oqimiga kiritish;

- distillash kubidagi elektr isitgichlarni induksion elektr isitgichlar bilan almashtirish.

Respublikamiz yog'-moy korxonalarida paxta moyi soapstogini qayta ishlab, xom va distillangan yog' kislotalari ishlab chiqarish bo‘yicha boy tajribalar mavjud. Lekin, tarkibida ko‘p miqdorda to‘yinmagan yog' kislotalari va hamroh moddalarni tutuvchi kungaboqar, soya, raps kabi moylarni rafinatsiyalashda hosil bo‘lgan soapstoklar tarkibi va o‘z navbatida xususiyatlari paxta soapstogini qayta ishlash jarayonidan farq qiladi. To‘yinmagan yog' kislotalari yuqori haroratda yuqori molekulyar yog' kislotalari aralashmasining oksidlanishi natijasida aldegidlar va ketonlargacha parchalanishi kuzatiladi. Natijada gudron miqdori oshishiga olib keladi.

Biz tomonimizdan ushbu o‘zgarishlarni minimallashtirish maqsadida xom yog'kislotalarini distillash jarayonida ingibitorlarni qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Buning uchun kungaboqar soapstogini parchalab xom yog'kislotalari olindi va distillash jarayonini ikki xil tartibda olib borildi.

1-rasm. Ionolni hosil bo‘lish reaksiyasi

1-tajribalarda distillash jarayonini 250°C haroratda 0,09 MPa qoldiq bosimda olib borildi. 2-tajribada esa oksidlanish ingibitori sifatida ionoldan foydalangan holda yuqoridagi sharoitlarda distillash amalga oshirildi. Tajribalarda foydalanilgan kungaboqar soapstogi ko‘rsatgichlari 1-jadvalda, undan ajratib olingan xom va distillangan yog‘kislotalari ko‘rsatgichlari 2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Kungaboqar soapstogining ko‘rsatgichlari

No	Ko‘rsatgichlar	Miqdori
1	Yog‘ning umumiy ulushi, %	29,4
2	Yog‘ kislotalarining massa ulushi, %	21,3
3	Soapstokning pH ko‘rsatgichi	8,5

Ko‘rinib turganidek, soapstokning umumiy yog‘dorligi 29,4% ni tashkil etgan holda yog‘kislotalarining ulushi 21,3% gacha etadi. Ushbu ko‘rsatgichlarga ega soapstokni parchalab 93,5% miqdorida xom yog‘kislota olindi.

2-jadval.

Kungaboqar soapstogi xom va distillangan yog‘ kislotalarining ko‘rsatgichlari

Ko‘rsatgichlar	Xom yog‘ kislotalaridagi	Ingibitorsiz olingan DYok	Ingibitor bilan olingan DYok
Mahsulot chiqishi, xom ashyodan %	90,5	89,9	91,7
Rangi, qotgan holda	To‘q jigarrang	Too‘q sariq	To‘q sariq
Kislota soni, mg KOH/g	178,0	193,8	196,1
Namlilik va uchuvchan moddalar saqlami, %	2,61	0,34	0,32
Sovunlanmaydigan moddalar, %	2,7	2,1	1,9
Yog‘ kislotalarining qotish harorati, °C	14	18	20

2-jadvaldan ko‘rinib turganidek, xom yog‘kislotalarining chiqishi 90,5% ni tashkil etdi. Uning kislota soni 178 mg kon/g ni tashkil etib, sovunlanmaydigan moddalari saqlami 2,7% gacha ekanligi aniqlandi.

Xom yog‘kislotalarini distillash jarayonida ingibitor qo‘shmasdan 250°C haroratda qizdirilganda mahsulot chiqishi 89,9%ni tashkil etdi va uning kislota son 193,8 mg kon/g ni tashkil etdi. Shu bilan birga uning qotish harorati 18°C gacha ko‘tarildi.

Keyingi tajribalarimizda xom yog‘kislota 1% miqdorida ionol bilan ishlov berib, so‘ng distillyasiya amalga oshirilganda oksidlanish jarayoni kamayishi hisobiga mahsulot chiqishi 91,7% gacha oshishi bilan kislota soni 196,1 mg kon/g gacha, qotish harorati esa 20°C gacha oshgani aniqlandi. Keyingi tadqiqotlarimizda ushbu jarayonni to‘liq tahlil qilish va texnologiyasini ishlab chiqishga qaror qildik.

Adabiyotlar

1. А.Н.Ларин. Общая технология отрасли химии жиров: учебное пособие. Ивановский государственный химико-технологический университет. -Иваново, -2006, -75 с.
2. И.М.Товбин, Е.Е.Файнберг. Технологическое проектирование жироперерабатывающих предприятий. -Пищевая промышленность, -1965, -515 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК К КОМБИКОРМАМ ДЛЯ САЗАН.

Хазраткулов Жавсурбек Зокиржон ўғли

Стажёр преподаватель, Гулистанский государственный университет, кафедра пищевых производств.

Аннотация. Одним из основных источников пищи для человека являются водные биологические ресурсы. Сокращение их запасов на фоне роста спроса делает искусственное выращивание рыб стратегически важным направлением агропромышленного комплекса Узбекистана.

В статье изложено исследования и разработки современных, эффективных способов выращивания сазан в рыбоводных хозяйствах Сырдаринской области с применением сухих гранулированных комбикормов.

Ключевые слова: комбикорма, товарная рыба, белок, глютен, незаменимые аминокислоты, высокобелковая.

Abstract. One of the main sources of food for humans are aquatic biological resources. The reduction of their reserves against the background of growing demand makes artificial fish farming a strategically important area of the agro-industrial complex of Uzbekistan.

The article presents research and development of modern, effective methods for growing carp in fish farms of the Syrdarya region using dry granulated compound feed.

Key words: compound feed, commercial fish, protein, gluten, essential amino acids, high-protein.

В настоящее время многие компании предлагают большой выбор ком-бикормов для рыб. В связи с тем, что узбекские кормопроизводство харак-теризуется низкими объемами производства, невысоким качеством и ассор-тиментом сырья, рыбные хозяйства зачастую предпочитают импортную продукцию. Сложившаяся экономическая ситуация и политика импортоза-мещения, способствует выведению комбикормовой отрасли на новый уровень. Из-за значительного повышения цен на зарубежные корма, узбекские производители товарной рыбы начинают использовать продукцию отечественных предприятий.

Проблема комбикормового сырья в нашей стране всегда стояла чрез-вычайно остро. Это было вызвано в первую очередь высокой стоимостью рыбной муки, а в последующем – и ее дефицитом. В настоящее время, в связи с повышением стоимости и дефицитом рыбной муки, как основного компонента комбикормов становится необходим поиск эффективного и доступного кормового сырья с высоким содержанием протеина. Низкое качество ряда тра-диционных компонентов способствовало активизации исследований в области поиска альтернативных заменителей и обогащению кормов биологическ активными добавками. Большинство вопросов, изученных учеными в этом направлении ранее, остаются актуальными и до настоящего времени. Однако, с развитием технологии переработки кормового сырья, перечень возможных компонентов рыбных комбикормов постоянно обновляется. Кроме того, если раньше вопрос замены рыбной муки на более дешевые компоненты был связан в основном с экономической стороной, то в настоящее время, на передний план выходит ее дефицит и низкое качество. В связи с этим, возникла необходимость в научно-обоснованном подходе к разработке рецептов кормов с учетом обновившейся сырьевой базы кормопроизводства. [1.2.3.]

Одним из перспективных компонентов растительного происхождения является продукт переработки кукурузы – глютен - сыпучий порошок от светло-желтого до темно-серого цвета со специфическим приятным запахом, устойчив при хранении. Из 100 кг кукурузы получают от 9,5 до 11 кг глютена. Представляет собой белок кукурузного зерна, который отделен от остальных частей зерна (крахмала, клетчатки и жира) в процессе его переработки.

В глютене содержится около 60% сырого протеина, представленного в основном растворимым белком – зеином, 20-45% крахмала, 2-6% клетчатки. Растворимые углеводы

составляют 0,5-2%, жир – 4-7% (табл. 1)

Таблица 1.

Качественные показатели кукурузного зерна и глютена

Показатель	Нормативные значения		Фактические значения в опытных образцах
	Зерно	Глютен	
Сырой протеин, %	10,8	50,0-70,0	56,0
Сырой жир, %	5,6	4,0-7,0	5,0
Углеводы сумма, %	80,2	30,0-42,0	38,0
В том числе, мг/100 г			
Крахмал	71,8	20,0-45,0	-
Свободные сахар	3,9	0,5-2,0	-
клейчатка	2,7	2,0-4,0	-
Сырое зола, %	1,8	2,0-6,0	-

Белок кукурузного глютена содержит большое количество незаменимых аминокислот (табл.2). Большинство из них в количестве - превышающем потребности сазан. Кроме того, в глютене обнаружена аминокислота, являющаяся антагонистом лизина, которая попадая в животный организм, вытесняет из реакций обмена эту незаменимую аминокислоту

Таблица 2.

Потребность сазан в некоторых незаменимых аминокислотах, состав белка кукурузного глютена и скоры валовых аминокислот

Аминокислота	Содержание в глютене, % белка	Потребность, % белка	Скоры аминокислот, % потребности
Лизин	2,1	4,1	51,2
Гистидин	2,6	0,7	566,2
Аргинин	4,3	3,1	138,7
Треонин	2,9	2,3	126,0
Метионин+цистеин	1,2	1,0	120
Валин	3,8	3,3	115,1
Фенилаланин+тирозин	4,2	2,6	161,5
Изолейцин	3,5	3,5	100,0
Лейцин	9,8	4,8	204,1
триптофан	0,5	-	-

По калорийности кукурузный глютен стоит на втором месте после жи-вотных и растительных жиров. По энергии 1 кг глютена эквивалентен 7 кг кукурузы, а по протеину - 1 кг рыбной муки. По сравнению с соевым шротом в кукурузном глютене содержится на 36% больше обменной энергии, на 28% протеина и в 4 раза линолевой кислоты.

Использование глютена кукурузного сухого в качестве высокобелковой, витаминной и энергетической добавки в рационе животных и при производстве комбикормов, обеспечивает их высокую и устойчивую продуктивность, позволяет уменьшить дефицит белковых кормов.

Сравнительно недавно в кормопроизводстве для рыб стали предпринимать попытки использования продуктов комплексной переработки злаков. Нами была изучена возможность использования одного из перспективных продуктов переработки кукурузы – глютена в составе стартового комбикорма при выращивании

личиннок сазан.

В основной рецептуре стартового комбикорма для личинок производили замену части рыбной муки на глютен (5% в I варианте и 10% во II варианте). При этом содержание протеина и жира в корме не подверглось значительным изменениям. В большей степени такая замена повлияла на углеводную составляющую I и II вариантов кормов в сторону увеличения содержания углеводов на 15,5 и 32% соответственно (табл.3)

Таблица 3.

Показатели качества стартовых комбикормов с различным уровнем глютена

Показатели	Варианты опыта		
	I	II	III
Протеин %	50,0	49,8	52,0
Жир %	9,2	9,1	9,3
Углеводы %	17,0	19,0	14,6
Энергетическая ценность, КДЖ	1250,0	1245,0	1265,0

Аминокислотный состав протеина корма имеет важное значение, особенно на ранних этапах развития организма рыб. Комбикорма для рыб обычно содержат весь спектр незаменимых аминокислот, однако их количество и соотношение могут быть далеки от оптимума.

Так замена части основного источника протеина животного происхождения на компонент растительного происхождения не могла не отразиться на количественном составе незаменимых аминокислот. В большей степени в сравнении с контролем изменения в сторону снижения коснулись уровня таких аминокислот как лизин, метионин+цистин, фенилаланин+тирозин. Уровень треонина, изолейцина и лецитина при введении глютена несколько увеличился.

Положительный эффект был получен при кормлении сазан комбикормом содержащим 10% кукурузного глютена. В этом варианте достоверного увеличения прироста массы особей не наблюдалось, а показатели выращивания были приближены к таковым в контроле, где использовалась классическая рецептура с достаточным количеством протеина животного происхождения. Таким образом, можно предположить, что максимальной нормой введения в состав комбикорма данного компонента, в качестве заменителя рыбной муки, может являться 10%. Дальнейшее увеличение нормы ввода глютена приводит к снижению темпа роста, увеличению кормовых затрат.

Список литературы

1. Аминова, В.А., Яржомбек А.А. Физиология рыб // –М.: Легкая и пищ. промть, 1984.- 200 с.
2. Аринжанов А.Е., Мирошникова Е.П., Килякова Ю.В. Использование биодобавок и наночастиц железа в кормлении карпа // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015.-№6 (181).-С. 44-48.
3. Бахарева, А. А. Грозеску Ю.Н., Пономарёв С.В. Влияние уровня жира в кормах на физиологическое состояние рыб // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство.- 2014. - № 1. – С. 55-61.
4. Саттаров К.,Хазраткулов Ж, Султонова Х ,Комбикорма для рыб. Инновационные технологии и актуальные проблемы пищевой, химической и нефтегазовой промышленности. Материалы Международной научно-технической конференции. Бухара, 13-14 июня 2024. С.11.

OPTIMIZATION OF THE FORMULATION OF FORTIFIED WATER-BASED DRINKS ENRICHED WITH OXYGEN.

Shoman Asia Kasymbekkyzy, post-doctoral student, Rakhimzhanova Ayagoz Merekeyzy teacher, Mukanova Kuralai Aitzhanovna PhD, Tultabayev Mukhtar Chumanovich Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Technology and Standardization.

JSC "K.Kulazhanov Kazakh University of Technology and Business"

Annotation. The object of the study is to optimize the formulation of fortified drinks using the simplex-lattice Scheffe plan. Optimization of the formulation using the simplex-lattice Scheffe plan in the development of technologies for the production of fortified beverages, allows us to establish patterns of interaction of components and their impact on consumer characteristics of beverages.

Keywords: drinks, vitamins, optimization, formulation, simplex-lattice Scheffe plan.

АО "Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулажанова"

Аннотация. Объектом исследования является оптимизация рецептуры витаминизированных напитков с использованием симплекс-решетчатого плана Шеффе. Оптимизация рецептуры с использованием симплекс-решетчатого плана Шеффе при разработке технологий производства витаминизированных напитков, позволяет установить закономерности взаимодействия компонентов и их влияние на потребительские характеристики напитков

Ключевые слова: напитки, витамины, оптимизация, рецептура, симплекс-решетчатый план Шеффе.

In recent years, there has been a significant increase in consumer interest in a healthy lifestyle and a balanced diet. In this context, fortified water-based drinks enriched with oxygen attract special attention due to their unique properties and potential health benefits [1]. Fortified water-based drinks enriched with oxygen represent a special category of products. The influence of various factors, such as the components of the formulation, saturation and storage conditions, as well as the duration of storage, on the physico-chemical and rheological characteristics of these drinks is an urgent task.

To optimize the formulation, we used the Scheffe method based on simplex lattice planning. This method allows us to study the effect of the amount of each component on the final characteristics of the product, which is necessary for the development of a high-quality fortified drink.

The use of the Scheffe simplex lattice plan in the development of technologies for the production of fortified water-based drinks enriched with oxygen made it possible to experimentally evaluate how different proportions of vitamins and other ingredients affect the physico-chemical and organoleptic characteristics of beverages [2].

The anal speaker indicated that a separate community of users can access the Internet, but not in order to gain access to confidential information. integration of flavors. It has also been found that an increase in the oxygen concentration in the drink has a positive effect on the perception of taste, however, the stability of some vitamins decreases.

The results of the analysis show that optimization using the simplex-lattice Scheffe plan in the development of technologies for the production of fortified beverages allows us to establish patterns of interaction of components and their impact on consumer characteristics of beverages [3].

Financing. This study was conducted as part of the grant financing of scientific research by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan of the project: AR23488817 "Development of technology for the production of fortified drinks enriched with oxygen using the simplex lattice plan of Scheffe".

Literature:

1. Patent RU2129395C1. Soft drink "vitamin". I.S. Plotnikov.I. ZalesovaN.D. Polkin.
2. Agunwamba J., Okafor F., Tiza M. Application of the Scheffe simplex lattice model in the design of concrete mixtures and improvement of operational characteristics. *Environment Res Tec* 2024;7(2)270-279.
3. Fan, Yu.; Cai, Yu.; Li, H.; Jiao, L.; Xia, J.; Deng, H. Influence of cellulose, xylan and lignin components on biomass pyrolysis characteristics and bio-oil composition using the simplex lattice mixture calculation method. *Energy Conversion and Management*, 2017, 138, pp. 106-118. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.01.075>

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ

Аннахасанова Дилнавоз Раджабовна

Ташкентский химико-технологический институт

докторант

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

профессор, PhD

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В статье предусматривается о получении масло из зародыша кукурузы. Токоферолы широко распространены в природе. К группе токоферола относятся метильные производные токола и токотриенола. Наиболее богаты токоферолами растительные масла, особенно кукурузное.

Ключевые слова: кукурузное масло, токоферол, вторсырьё, переработка.

Одним из важных продуктов питания, получаемых из зерна кукурузы, являются крупы различного ассортимента и назначения. Кукурузная крупа является источником растительного белка, углеводов и энергии при временно невысоком содержании жира. Кукурузная крупа также содержит большое количество крахмала (больше только в рисе), сахаров, клетчатки и витамина Е. Лучшей считается крупа янтарного цвета, однородная по размеру зерен, без постороннего (кислого, затхлого и плесневелого) запаха с влажностью - не более 15%. Наибольшее распространение кукурузная крупа нашла на рынке изготовления сухих завтраков и кукурузных палочек. Экструзионная технология переработки кукурузной крупы позволяет получать широкий ассортимент продукции, полностью готовой к употреблению, например, готовые сухие завтраки или кукурузные палочки.

Качество этой продукции напрямую зависит от качества зерна и его помола. Кукурузная крупа является незаменимой крупой в лечебном и детском питании. Отсутствие в огурцах белковой фракции глиадина (в отличие от круп) позволяет использовать ее для приготовления-введения специализированного биоспецифического питания для больных людей, страдающих ферментативной патологией кишечника. Наличие в кукурузе витаминов В1, В2, РР, кальция, магния, фосфора и железа, а также микроэлементов меди и никеля позволяет рекомендовать кукурузную продукцию как отдельный продукт или в комплексе с другими людям с заболеваниями крови, аллергией, сахарным диабетом, ожирением и другими формами нарушения обмена веществ, патологией желудочно-кишечного тракта [2].

Перед поступлением в прокатные машины зерно подвергается предварительному дроблению в надежном минаторе. Зародыш, как и по методу фирмы «Окрим», выделяют сразу из измельченного продукта, в результате в крупе, поступающей на вальцовые машины, содержание жира практически равно его содержанию в эндосперме зерна - от 1,0 до 1,3%. Для обеспечения наилучших условий дробления крупу подвергают промежуточной сушке для снижения влажности с 20 до 15% с последующим охлаждением [1]. В некоторых случаях по американской технологии отбор зародыша проводят в процессе однократного измельчения зерна на вальцовых машинах, используя для этого сита и решета. Как правило, зародыш получается целым, ровным по размеру, но с повышенной влажностью, что затрудняет хранение и приводит к быстрому развитию гидролитических процессов порчи и повышению его кислотности. Отобранный зародышевый продукт в дальнейшем используют для получения кукурузного масла [1]. Кукурузное масло получают из зародышей кукурузных зерен, ботаническая масличность которых колеблется от 32 до 37% [4]. Доля зародыша в среднем составляет от 3,1 до 5,7% от веса зерна, однако может

достигать 15%. Содержание жира в зерне колеблется в зависимости от сорта огурцов от 3,2% до 6,4% и составляет в среднем 4,9% [5]. Наибольшее количество жира сосредоточено в зародыше, наименьшее - в эндосперме, подавляющая часть которого состоит из крахмала.

Зародыши кукурузы выделяются как побочный продукт при переработке зерна кукурузы в мукомольно-крупяной, пищеконцентратной и крахмалопаточной промышленности. Необходимость максимального отделения зародыша обусловлена высокой реакционной способностью и лабильностью содержащихся в нем соединений, что, например, приводит к высокой окисляемости и гидролизуемости липидного комплекса. Это, в свою очередь, обуславливает снижение качества получаемых муки, крупы и крахмальных продуктов.

Список литератур.

1. Butina E.A., Shazzo A. A., Kornena E. P. Nutritional value and physiological activity of corn oils // *Izvestiya vuzov. Food technology*. 2009 No. 1 p. 16-18.
2. Skurikhin I.M., Nechaev A.P. All about food from the point of view of a chemist. M.: Higher School, 1991 288 p.
3. Corn Oil. Corn Refiners Association, Inc. Washington, D.C. 2006 22 p.
4. Martynova I.V., Milovanov S.S. Experience of refining corn oil in world practice// *Oils and fats*. 2003 No. 9 p.12-14.
5. Martynova I.V., Milovanov S.S. Experience of refining corn oil in world practice // *Oils and fats*. 2003 No. 10 p. 1-2.
6. Novoselov S.N. The use of corn in the food industry // *Food industry-laziness*. 2003 No. 1, pp. 54-55.

MAKKAJO‘XORI MURTAGIDAN AJRATIB OLINGAN MOYNI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLAI.

Annaxasanova Dilnavoz Radjabovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tayanch doktorant

Akramova Ra‘no Ramiziddinovna

professor, PhD

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Tezisdagi makkajo‘xori donini qayta ishlash jarayonida makkajo‘xori murtagidan samarali foydalanib, undan vitamin Ega boy bo‘lgan noan’anaviy moy ishlab chiqarish texnologiyasi ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori, murtag, protein, oqsillar.

Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish ham kuzatilmoqda. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash maqsadida Respublika Prezidenti tomonidan bir qator Qaror va Farmonlar qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 14-martdagi “2017-2021-yillarda respublikada makkajo‘xori donini ekishni tashkil etish va yetishtirishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2835-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida. 2018-yil 10-fevralda “Respublikada makkajo‘xori yetishtirishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 105-sonli qarori qabul qilindi. G‘alla yetishtirishni ko‘paytirish to‘g‘risidagi farmonga muvofiq, 2017-yilda respublika sug‘oriladigan yerlarining kichik maydonlariga asosiy ekin sifatida dastlab 12 ming gektar maydonga makkajo‘xori ekilgan bo‘lsa, 2018-yilda loviya yetishtirildi. 18 ming gektardan ortiq, 2019 yilda 20 ming gektar.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning yuqori sifati hisobiga raqobatbardoshlikni oshirish masalasini hal etish respublika iqtisodiyoti samaradorligini oshirishga yordam beradi, yaratilgan mahsulotlarni iste‘mol qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, pul muomalasi barqarorligini oshiradi, aholi turmush darajasining o‘shishiga xizmat qiladi. Aholi, ishlab chiqarishni takomillashtirishni ta‘minlaydi, mehnat sharoitlari va aholi salomatligini yaxshilaydi.

Butun dunyoda makkajo‘xori oziq-ovqat ekinlari sifatida qadrlanadi, chunki uning tarkibida ko‘p miqdorda protein (45-55%) mavjud bo‘lib, u muhim aminokislotalarning tarkibi jihatidan muvozanatli donli ekinlardan yaxshiroqdir. Shu sababli ular texnologik jihatdan qayta ishlanmagan holda em-xashak uchun iste‘mol qilishni istisno qiladilar. Makkajo‘xori nafaqat qimmatli oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki shifobaxsh va energiya salohiyati bilan ham ajralib turadi. Yuqori sifatli va oson hazm bo‘ladigan, oqsili 50% gacha mavjud bo‘lgan boshqa o‘xshash o‘simlik yo‘qir. Makkajo‘xorini qandolat, sut, non va boshqa sanoat tarmoqlarida keng qamrovli ishlatiladi.

Masalan, go‘sht mahsulotlariga qo‘shishda makkajo‘xori bilan boyitish vositasi to‘yimli va mazali mahsulot ishlab chiqariladi. Go‘sht mahsulotlarining tannarxi sezilarli darajada kamayadi va ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi. Proteinlarning ozuqaviy qiymati asosan ularning hazm bo‘lishi va muhim aminokislotalarning tarkibi bilan belgilanadi. Proteinning aminokislota tarkibi o‘simlik oqsillaridan mukammaldir.

Makkajo‘xori yog‘i GOST standarti talablariga muvofiq ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqariladi. Qayta ishlash usuli va sifat ko‘rsatkichlariga ko‘ra makkajo‘xori moyi turlarga va navlarga bo‘linadi.

Tadqiqot maqsadi o‘simlik moylarini ishlab chiqarishda sifat usullari asosida sifat

ko‘rsatkichlarini yaxshilash natijasida o‘simlik moylarining oziq-ovqat xavfsizligi va raqobatbardoshligini oshirishdan iborat.

Barchaga ma’lim qayta ishlanmagan makkajo‘xori moyini tozalashning usuli u limon kislotasi eritmasi bilan qayta ishlanadi, keyin esa suv bilan ishlov beriladi harorati 16°C dan 20°C gacha bo‘lgan nisbatda.

Qayta ishlangan makkajo‘xori moyini eng yuqori navli press moyi deyarli to‘liq fosforni o‘z ichiga olgan moddalarga boy, kislota soni bir muncha kamayadi 0,1 mg KOH/g, 40% gacha rang berish va 90% gacha mumga o‘xshash moddalari mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнян Н.С. Технология переработки жиров. [Текст]/ Н.С.Арутюнян, Е.П. Корнена, А.И. Янова и др.- М.: Пищепромиздат, 1999. - 452 с.
2. Руководство по предотвращению окисления масел [Текст]/ Под ред. Ключкина - Спб.: ВНИИЖ, 1997. - 212 с.
3. Арутюнян Н.С. Рафинация масел и жиров [Текст] / Н.С. Арутюнян, Е.П. Корнена, Е.А. Нестерова - Спб.: ГИОРД, 2004. – 288 с.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА

Жанкоразов Аббор Мамражаб ўғли

Стажёр преподаватель, Гулистанский государственный университет, Республика
Узбекистан

Аннотация. В настоящее время в Республике происходят постоянные изменения, которые говорят о необходимости разработок и внедрения в производство новых продуктов питания для обеспечения потребностей организма в энергии и питательных веществах. Для обогащения продуктов питания используют нетрадиционные виды сырья. Изучение и применение различных композитных смесей из муки пшеничной и гороховой в технологии хлеба позволит обогатить готовые изделия нутриентами, обеспечить необходимый уровень реологических характеристик при замесе теста и получить продукцию высокого качества.

В статье изложено исследование пшенично-гороховые композитные смеси с различной дозировкой гороховой муки (20; 4.0; 6.0; 8.0; 10.0%) к массе мучной смеси. В качестве контрольного образца был взят образец, содержащий 100% муки пшеничной первого сорта.

Ключевые слова: мука из пшеничной муки, мука из гороховой муки, качество, замес теста.

Abstract. Currently, the Republic is experiencing constant changes that indicate the need to develop and introduce new food products into production to meet the body's needs for energy and nutrients. Unconventional raw materials are used to enrich food products. The study and application of various composite mixtures of wheat and pea flour in bread technology will enrich finished products with nutrients, provide the necessary level of rheological characteristics when kneading dough and obtain high-quality products.

The article presents a study of wheat-pea composite mixtures with different dosages of pea flour (20; 4.0; 6.0; 8.0; 10.0%) to the mass of the flour mixture. A sample containing 100% first-grade wheat flour was taken as a control sample.

Keywords: wheat flour, pea flour, quality, kneading dough

В настоящее время в Республике нарастают новые направления в создание рецептур и технологий пищевых продуктов. Современная готовая продукция должна быть не только вкусным, но и полезным для организма человека. Достичь такого результата можно благодаря использованию принципов пищевой комбинации и новых видов растительного сырья в технологии хлеба. Производства нового ассортимента обогащенной продукции позволит обеспечить полноценный рацион питания полезными веществами, необходимыми для жизнедеятельности человеческого организма.

Горох является ценным продуктом питания. Обладая высокими вкусовыми качествами, горох занимает достойное место в рационе современного человека. Ценность гороха как пищевого продукта обусловлена, прежде всего, высоким содержанием в нём белка.

Повышенный интерес к гороховой муке обусловлен их уникальным биохимическим составом. Горох богат высоким содержанием белка и жира, обладает уникальным составом макронутриентов. Семена гороха содержат необходимые для здоровья человека витамины В1, В2, РР, С, каротин. Горох обладает некоторыми лечебными свойствами и в народной медицине используется как сильное мочегонное средство при заболеваниях почек и печени, сердца, хроническом гастрите и язвенной болезни, атеросклерозе, сахарном диабете [1, 2].

Гороховая мука содержит 20...30% белка растительного происхождения. Она значительно богаче пшеничной и муки витаминами, макро и микро элементами (калием, кальцием, железом, цинком), аминокислотами (лизином, треонином) и может использоваться при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.[3]

На первом этапе исследований изучен химический состав семян гороха Средне азиатского региона. Для дальнейших исследований выбран сорт гороха «Узбекистанский-32» который обладает высокими показателями качества по сравнению с остальными сортами. Гороховую муку получали методом простого измельчения.

Белок в гороховой муке содержится в 2 раза больше, чем в пшеничной муке. Содержание незаменимых аминокислот, натрия, калия, кальция и железа в гороховой муке выше, чем в пшеничной муке.

В связи с чем, целью исследования являлось формирование композитных смесей из муки пшеничной и гороховой марки Узбекистан - 32 на основах принципа комбинации и их комплексная оценка для обоснования использования в производстве хлеба, обогащенного функциональными пищевыми ингредиентами.

При выполнении исследований была использована мука пшеничная первого сорта (ГОСТ 28674-2019), горох (ГОСТ 6201-2020), мучные композитные смеси с массовой долей гороховой муки 2.0%; 4.0%; 6.0%; 8.0%; 10%; Контролем служил образец 100% пшеничной муки.

Для определения количества и качества клейковины использовали методику согласно ГОСТ Р 54478-2011.

Влияние муки на белково-протеиновый комплекс пшеничной муки определяли путем отмывания клейковины в различных композитных смесях, содержащих гороховую муку в количестве 2.0,4.0,6.0,8.0,10.0% с разницей между образцами в 2.0%.

В опытных образцах определяли количество и качество клейковины(таб.1)

Таблица 1.

Свойства клейковины пшеничной муки в зависимости от дозировки гороховой муки в композитной смеси.

Вариант	Дозировка гороховой муки, % от общей массы муки	Технологический показатель		
		Количество клейковины %	Качество клейковины, ед.пр.ИДК-3М	Группа качества
1	Контроль (0)	30.0	90.0	I
2	2.0	29.2	86.4	I
3	4.0	28.2	86.0	I
4	6.0	27.4	85.8	I
5	8.0	26.6	85.4	I
6	10	25.7	80.0	I

Полученные результаты в таблице 2 показывают, что количество сырой клейковины в контрольном образце было 30.0%, а качество-90 ус.ед. прибора ИДК-3М. В композитных смесях при возрастании дозировки гороховой муки содержание клейковины снижалось, что можно объяснить с большой кислотностью гороховой муки и наличием в ней ингибиторов протеолиза.

Качество клейковины в образце содержанием гороховой муки 2.0% изменилось незначительно: с 90 ед. прибора ИДК-3М на 86.4 ед. прибора ИДК-3М. При дальнейшем увеличении дозировки гороховой муки 4.0, 6.0,8.0,10% привело к существенному укреплению клейковины. Качество клейковины было 86.0,85.8,85.4, 80.0 ус. ед. прибора ИДК-3М. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что гороховая мука оказывает укрепляющее действие на качество клейковины пшеничной муки. Такой результат вероятно,связан с присутствием в ней ингибиторов протеолиза, что приводит к изменению взаимодействия между белками и липидами муки.

Список литературы

1. Егушова Е.А., Позднякова О.Г. Технологические аспекты производства хлеба функционального назначения. // Достижения науки и техники АПК.2018. 32(12). С-90-93.
2. Василенко И.И., Комаров В.И. Оценка качества зерна. //Справочник. М.Агропромиздат. 1987.
3. Родионова Н.С., Щетилина И. П., Щетилина, К. Г. Перспективы применения зернобобовых в инновационных технологиях функциональных продуктов питания// Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий, 2020 – №82(3). – С.153–163.
4. Саттаров К.Жанкоразов А.Султонова Х. Гороховая мука для производства хлеба. Инновационные технологии и актуальные проблемы пищевой, химической и нефтегазовой промышленности. Материалы Международной научно-технической конференции. Бухара, 13-14 июня 2024. С.13.

АНАЛИЗ МАРГАРИНОВ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ И МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ (РСА)

Ходжаев С.Ф.^{1,2*}, Мавлонов У.³, Салижонова Ш.Д.¹, Салиханова Д.С.⁴

¹Кафедра технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
Ташкентского химико-технологического института

²Кафедра пищевых технологии

Гулистанского государственного университета

³Факультет пищевых наук

Копенгагенского университета

⁴Лаборатория Коллоидной химии

Института общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу маргаринов и сливочных масел с применением ИК спектроскопии и РСА. Основной целью работы было разделение продуктов на группы в зависимости от их состава: продукты из молочного жира, смеси молочного жира и заменителей, а также смеси растительных масел и других жиров. Для анализа использовался ИК спектрометр (ATR-FTIR), а полученные спектры обрабатывались методом РСА. Результаты показали, что с помощью этого метода можно эффективно разделить образцы на группы и проанализировать их по составу. Это может быть полезным инструментом для контроля качества жировых продуктов, обеспечивая достоверность заявленного состава и соблюдение стандартов.

Ключевые слова: маргарин, сливочное масло, ИК спектроскопия, метод главных компонент.

Annotation: This study is devoted to the analysis of margarines and butters using IR spectroscopy and PCA. The main objective of the work was to separate the products into groups depending on their composition: products made of milk fat, mixtures of milk fat and substitutes, and mixtures of vegetable oils and other fats. An IR spectrometer (ATR-FTIR) was used for the analysis, and the obtained spectra were processed by PCA. The results showed that this method can effectively separate samples into groups and analyze them by composition. This can be a useful tool for quality control of fat products, ensuring the accuracy of the declared composition and compliance with standards.

Keywords: margarine, butter, IR spectroscopy, principal component analysis.

Xulosa: Ushbu tadqiqot IQ spektroskopiyasi va PCA yordamida margarin va sariyog‘ tahliliga bag‘ishlangan. Ishning asosiy maqsadi mahsulotlarni tarkibiga qarab guruhlariga: sut yog‘idan tayyorlangan mahsulotlar, sut yog‘i va uning o‘rnini bosuvchi aralashmalar, shuningdek o‘simlik moylari va boshqa yog‘larning aralashmalariga bo‘lish edi. Tahlil qilish uchun IQ spektrometri (ATR-FTIR) ishlatilgan va natijada olingan spektrlar PCA tomonidan qayta ishlangan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bu usul yordamida namunalarni samarali ravishda guruhlariga ajratib olish va ularni tarkibi bo‘yicha tahlil qilish mumkin. Bu yog‘li mahsulotlarning sifatini nazorat qilish, e‘lon qilingan tarkibga ishonchliklikni ortishi va standartlarga muvofiqqligini ta‘minlash uchun foydali vosita bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: margarin, sariyog‘, IQ spektroskopiya, asosiy komponent usuli.

Анализ маргаринов и сливочных масел играет ключевую роль в обеспечении качества, подлинности и безопасности этой продукции, особенно в условиях растущего рынка и повышенного внимания к здоровью потребителей. Пищевые жиры, такие как маргарин и сливочное масло, состоят из сложных смесей триглицеридов, жирных кислот, а также возможных добавок и ароматизаторов, что делает их химический анализ довольно трудоемким. Современные методы, такие как инфракрасная (ИК) спектроскопия в сочетании с методом главных компонент (Principal Component Analysis, PCA), предоставляют уникальные возможности для детального и объективного анализа состава и

структурных характеристик жиров, позволяя выявить малейшие изменения в их молекулярной структуре и химическом составе [1].

ИК-спектроскопия основывается на изучении поглощения молекулами инфракрасного излучения, что позволяет получить уникальный спектр для каждого вещества, отражающий его химическую структуру. Этот метод широко используется для анализа органических соединений, так как инфракрасное излучение вызывает колебания в молекулах, и каждая химическая связь имеет свой характерный спектральный отклик. В случае с маргаринами и сливочными маслами, ИК-спектроскопия позволяет определить состав жирных кислот, содержание насыщенных и ненасыщенных жиров, а также наличие посторонних примесей и добавок. Спектры, полученные с помощью этого метода, служат "отпечатком" вещества и могут использоваться для быстрой идентификации и сравнительного анализа образцов [2].

Метод главных компонент (РСА) применяется для обработки полученных спектральных данных, что особенно важно при анализе сложных смесей. РСА помогает сократить количество переменных, представляя спектры в виде набора главных компонент, которые описывают максимальное количество информации. Это упрощает выявление различий и тенденций в данных, позволяя разделить образцы на группы по ключевым признакам. Совместное использование ИК и РСА делает анализ более объективным и репрезентативным, что особенно важно для контроля качества и выявления фальсификаций [3].

Из рынка Узбекистана были получены 30 образцов сливочных масел и маргаринов, которые в дальнейшем подверглись анализу. Анализ был проведен ИК спектрометром (ATR-FTIR Vertex 70, Bruker). Образцы сливочного масла и маргарина нанесли маленькими частями на кристалл НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение). Спектры образцов регистрировались в диапазоне от 500 до 4500 см^{-1} с разрешением 4 см^{-1} путем совместного сложения 128 сканирований. Средний спектр был получен из трех независимых измерений. Полученный результат представлена на рисунке 1а.

Рисунок 1. ИК спектры сливочных масел и маргаринов (а-полный, б-обрезанный часть ИК спектров)

Из рисунка 1а видно, что область от 3000 до 3500 см^{-1} характерна для воды, который имеется в сливочном масле и маргарине, и в дальнейшем спектре нет поглощения. Поэтому мы не стали анализировать эту часть, так как нам более интересен другие продукты. Спектр от 2800 до 3000 см^{-1} характерна для валентных колебаний С-Н группы алканов, который имеются в липидном структуре жиров. 1700 см^{-1} характерен к функциональной группе С=О, 1650 см^{-1} для двойных связей С=C, от 500 до 1500 см^{-1} являются деформационными колебаниями, которые также характерны липидам. От 500 до 940 см^{-1} мы не стали анализировать, так как для этого диапазона нужна статистическая обработка, так как поглощение и площадь пиков нужно характеризовать базовой линии, где оно явно выходит из этой рамки. И одним из основных спектров поглощение является 966 см^{-1} , что характерна к транс жирам С=C связей. Учитывая все это, для дальнейших обработок мы анализировали область ИК спектров от 940 до 3000 см^{-1} (рисунок 1б).

MF-молочный жир, MFS-заменитель
молочного жира, F-различные жиры,
VO-растительное масло

**Рисунок 2. PCA анализ ИК спектров
сливочных масел и маргаринов**

растительных масел и различных жиров. При этом, некоторые анализируемые продукты, такие как образцы под номером 2, 7, 17 и 25 не находятся в группировке, но продукты из заменителей жиров разделились в одну группу (образцы 1, 5 и 6). Также образцы под номером 12, 13 и 14, 15 находятся в разных сторонах группировки. То есть, эти продукты хоть и были получены, как заявляет производитель из одних и тех же продуктов, но их состав различаются по несколько причинам. Это могло быть при использовании различных жиров, например, пальмовое или кокосовое масло, где производили сливочные масла и маргарины.

Таким образом, на основании представленных данных PCA анализа ИК спектров показал успешное разделение продуктов на две основные группы: те, что произведены на основе молочного жира, и те, что изготовлены из смеси растительных масел и других жиров. При этом, по ИК спектрам явно видно, что некоторые образцы имеют транс жирные кислоты, но PCA анализ не смог их разделить. Так как две главные компоненты (PC1 71,5% и PC2 15,6%) слишком мало характеризует область транс жиров. Значит при анализе ИК спектров методом PCA нужно брать малый диапазон, для разделения продуктов с содержанием транс изомеризированных жирных кислот (в основном диапазон отпечатка пальца).

Литература

1. Vlachos N. et al. Applications of Fourier transform-infrared spectroscopy to edible oils //Analytica chimica acta. – 2006. – Т. 573. – С. 459-465.
2. Bodner M., Scampicchio M. Analytical authentication of butter using Fourier Transform Infrared spectroscopy coupled with chemometrics //Int. J. Nutr. Food Eng. – 2020. – Т. 14. – С. 42-49.
3. Jamwal R. et al. Recent trends in the use of FTIR spectroscopy integrated with chemometrics for the detection of edible oil adulteration //Vibrational Spectroscopy. – 2021. – Т. 113. – С. 103222.

Полученные и обрезанные ИК спектры были обработаны методом PCA Spectroscopy в программе OriginPro 2024 (OriginLab Corporation, США). Полученные результаты PCA анализа представлены на рисунке 2. При этом сливочное масло и маргарины разбили на 4 группы по их составу, где были написаны на их этикетках: продукт из молочного жира (MF), заменителя молочного жира (MFS), заменителя молочного жира с добавлением различных жиров (MFS+F) и смесью растительного масла и различных жиров (Vo+F).

Из рисунка 2 видно, что PCA анализ в основном разделил продукты на 2 группы, I – который производили из молочного жира и II – который производили из смеси

АНАЛИЗ МАРГАРИНОВ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ ¹H ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ И МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ (РСА)

Ходжаев С.Ф.^{1,2*}, Мавлонов У.³, Салиханова Д.С.⁴, Салижонова Ш.Д.¹

¹Кафедра технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
Ташкентского химико-технологического института

²Кафедра пищевых технологии

Гулистанского государственного университета

³Факультет пищевых наук

Копенгагенского университета

⁴Лаборатория Коллоидной химии

Института общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация: В работе представлен анализ маргаринов и сливочных масел с использованием ¹H ЯМР спектроскопии и РСА. Проведенные исследования позволили разделить продукты на группы в зависимости от их состава: на основе молочного жира, смеси молочного жира с заменителями и смеси растительных масел с другими жирами. Применение ЯМР спектроскопии позволило детально изучить молекулярный состав жиров и обнаружить отклонения в области химических сдвигов, указывающие на наличие транс-изомеров. Результаты РСА подтвердили способность метода к дифференциации образцов по типу жирового состава. Использование данных методов может способствовать повышению контроля качества и безопасности жировых продуктов на рынке.

Ключевые слова: маргарин, сливочное масло, ¹H ЯМР спектроскопия, метод главных компонент, транс-жиры.

Annotation: The paper presents an analysis of margarines and butters using ¹H NMR spectroscopy and PCA. The studies allowed us to divide the products into groups depending on their composition: based on milk fat, a mixture of milk fat with substitutes, and a mixture of vegetable oils with other fats. The use of NMR spectroscopy allowed us to study in detail the molecular composition of fats and detect deviations in the area of chemical shifts indicating the presence of trans-isomers. The PCA results confirmed the ability of the method to differentiate samples by the type of fat composition. The use of these methods can help improve quality control and safety of fat products on the market.

Keywords: margarine, butter, ¹H NMR spectroscopy, principal component analysis, trans fats.

Xulosa: Ishda ¹H YMR spektroskopiyasi va PCA yordamida margarinlar va sariyog‘lar tahlili keltirilgan. O‘tkazilgan tadqiqotlar mahsulotlarni tarkibiga qarab guruhlarga: sut yog‘iga, sut yog‘ining o‘rinbosarlari bilan aralashmasi va o‘simlik moylarining boshqa yog‘lar aralashmasiga bo‘lish imkonini berdi. YMR spektroskopiyasidan foydalanish yog‘larning molekulyar tarkibini batafsil o‘rganish va trans izomerlarning mavjudligini ko‘rsatadigan kimyoviy siljishlar hududida og‘ishlarni aniqlash imkonini berdi. PCA natijalari usulning namunalarni yog‘ tarkibining turi bo‘yicha farqlash qobiliyatini tasdiqladi. Ushbu usullardan foydalanish bozorda yog‘li mahsulotlarning sifati va xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: margarin, sariyog‘, ¹H NMR spektroskopiyasi, asosiy komponent usuli, trans yog‘lar.

Анализ маргаринов и сливочных масел представляет собой важную область исследований в пищевой химии, поскольку эти продукты широко используются в кулинарии и производстве. Качество и безопасность этих жиров могут существенно влиять на здоровье потребителей, что делает их анализ крайне актуальным. Одним из наиболее информативных методов анализа является ядерный магнитный резонанс (ЯМР), который предоставляет ценную информацию о молекулярной структуре и динамике соединений. Применение ¹H ЯМР спектроскопии позволяет точно определять состав жиров, включая

характеристики жирных кислот и наличие различных компонентов, что значительно упрощает процесс идентификации и оценки качества образцов [1].

Метод главных компонент (РСА) является мощным инструментом для обработки и интерпретации сложных спектральных данных, полученных с помощью ЯМР. РСА позволяет сократить размерность данных, выделяя основные компоненты, которые наиболее точно отражают вариации в данных. Этот подход помогает исследователям выявлять закономерности и различия между образцами, что особенно полезно для сравнения маргаринов и сливочных масел различных марок или происхождения. Использование РСА в сочетании с ^1H ЯМР спектроскопией обеспечивает более глубокое понимание состава образцов и их потенциальных фальсификаций [2]. Совместное применение этих методов не только улучшает точность анализа, но и сокращает время, необходимое для получения результатов. Это особенно важно для производителей и контрольных органов, которые стремятся обеспечить высокое качество и безопасность пищевых продуктов [3].

Из рынка Узбекистана были получены 30 образцов сливочных масел и маргаринов, которые в дальнейшем подверглись анализу. Малую часть сливочных масел и маргаринов перенесли на 50 мл фалькон тюбики и нагрели до 60°C и удерживали 30 минут для растворения жировой фазы и отделения его от воды. После разделения на две фазы, жировую фазу фильтровали через бумажный фильтр с добавкой соли Na_2SO_4 для удаления остатков воды. 250 мкл разделенную жировую фазу перенесли на 2 мл фалькон тюбик и добавили 400 мкл дейтерированного хлороформа (CD_3Cl). Перемешивали на вортексе 5 минут и после получения гомогенного раствора его перенесли на 17 мм ЯМР тюбик. Готовые образцы анализировали на приборе Bruker Avance III 600 MHz ЯМР спектрометре. Полученные ЯМР спектры (рисунок 1) были обработаны программой SigMa (Signature Mapping) [3] для получения метаболической таблицы, который в дальнейшем будет использоваться для РСА анализа.

Рисунок 1. ЯМР спектры сливочных масел и маргаринов

ЯМР спектры из рисунка 1 характеризует протоны водорода, исходя в каком положении она находится. При этом основные спектры являются: 0,8 ppm – протоны метиловых групп ($-\text{CH}_3$), 1,3 ppm – метиленовые группы ($-\text{CH}_2-$), 1,5 ppm – протоны метиловых групп ($-\text{CH}_3$) находящихся рядом с двойными связями, 1,9-2,0 ppm – протоны, связанные с двойными связями ($-\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}-$), 2,7 ppm – протоны между двойными связями ($=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$), 4,1-4,3 ppm – протоны находящихся рядом с глицерином, 5,2-5,3 ppm – протоны двойных связей ($-\text{CH}=\text{CH}-$).

После обработки ЯМР спектров программой SigMa был получен метаболическая таблица. Данные из этой таблицы были проанализированы методом РСА в программе OriginPro 2024 (OriginLab Corporation, США). Полученные результаты РСА анализа представлены на рисунке 2. При этом сливочное масло и маргарины разбили на 4 группы по их составу, где были написаны на их этикетках. Продукт из молочного жира (MF), заменителя молочного жира (MFS), заменителя молочного жира с добавлением различных жиров (MFS+F) и смесью растительного масла и различных жиров (Vo+F).

MF-молочный жир, MFS-заменитель молочного жира, F-различные жиры, VO-растительное масло

Рисунок 2. PCA анализ ЯМР спектров сливочных масел и маргаринов

Из рисунка 2 видно, что PCA анализ разделил результатов ЯМР анализа на 3 группы, I – продукт, который производили из молочного жира, II – продукт, который производили из молочного жира, заменителя молочного жира, растительного масла и различных жиров и III – продукт, который производили из смеси растительных масел и различных жиров. Здесь можно увидеть, что продукты, которые состоят из молочного жира (как заявляет производитель) хорошо отделяется от других, которые содержат также иные жировые продукты кроме молочного жира. На III группировке выходил вопрос по каким критерием эти 3 образца (21, 22 и 23) разделяются от II. При анализе ЯМР спектров в области 1,9-2,0 и 5,2-5,3 ppm были обнаружены, что некоторые пики

отклонились от нормы. Из литературы было определено, что протоны находящиеся в или рядом транс изомеризированных двойных связей углерода имеют другой спектр, что и доказывает наличие транс кислот. Данные результаты показывает, что в III группе находится продукты с большим содержанием транс жиров.

Заключение к представленному анализу PCA и ЯМР спектров жиров подчеркивает значимость полученных данных для оценки качества и состава исследуемых продуктов. Результаты PCA четко демонстрируют, что молочный жир выделяется в отдельную категорию, что подтверждает его уникальные характеристики по сравнению с продуктами, содержащими заменители и растительные масла. Особенно важно отметить, что в третьей группе были выявлены образцы с высоким содержанием транс-жиров, что вызывает опасения с точки зрения потребительского здоровья.

Выявление отклонений в области химических сдвигов 1,9-2,0 и 5,2-5,3 ppm указывает на наличие транс изомеров, что является важным сигналом для контроля качества и безопасности жировых продуктов. Понимание состава и структуры этих продуктов не только позволяет производителям обеспечить соответствие заявленным характеристикам, но и дает возможность потребителям делать более информированный выбор. Таким образом, дальнейшее применение методов ЯМР и PCA в анализе жиров может способствовать улучшению стандартов качества в пищевой промышленности и обеспечению безопасного потребления жировых продуктов.

Литература

1. Fang G. et al. Characterization of oils and fats by ¹H NMR and GC/MS fingerprinting: Classification, prediction and detection of adulteration //Food chemistry. – 2013. – Т. 138. – №. 2-3. – С. 1461-1469.
2. Sopolana P. et al. Characterisation of the lipidic components of margarines by ¹H Nuclear Magnetic Resonance //Food chemistry. – 2013. – Т. 141. – №. 4. – С. 3357-3364.
3. Ye Y. et al. Effect of refinement and production technology on the molecular composition of edible cottonseed oils from a large industrial scale production //Journal of Functional Foods. – 2022. – Т. 99. – С. 105326

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИРОВ И МАСЕЛ ПО ПОСТАДИЙНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ.

Саггаров Карим Каршиевич.

Гулистанский государственный университет.

Доктор технических наук, доцент кафедры пищевых технологий.

Аннотация. Жиры являются важным компонентом ряда пищевых продуктов и влияют на их консистенцию, срок пригодности, вкус и питательные качества. Постадийная гидрогенизация является одним из основных методов модификации пищевых жиров, позволяющим влиять на их химическую структуру и свойства. Целью данной работы было установить основные подходы к постадийной гидрогенизации пищевых жиров, проблемы метода, а также основные сферы использования и перспективы для совершенствования технологии. Для выявления соответствующих исследований был проведен поиск источников с использованием открытых электронных баз данных, таких как Google Scholar, Scopus и Web of Science. В ходе исследования были установлены наиболее распространенные условия реакции гидрогенизации. Наиболее важными характеристиками катализатора были определены активность, долговечность, селективность и стабильность образования изомеров. Образование транс-изомеров жирных кислот, снижающее качество жира, было определено основным недостатком постадийной гидрогенизации. Факторы, способствующие образованию транс-изомеров, включали высокую температуру, свойства катализатора и высокое содержание ненасыщенных жирных кислот в исходном сырье. Постадийная гидрогенизация оказалась наиболее характерной для соевой промышленности, а также для производства кондитерских и хлебопекарных жиров с заданными свойствами. Полученные результаты указывают на потенциал поэтапной гидрогенизации для получения пищевых жиров с определенной температурой плавления и органолептическими характеристиками после решения проблемы цис/транс-изомеризации.

Ключевые слова: ненасыщенные жирные кислоты, транс-жиры, никелевый катализатор, масложировая промышленность, модификация жиров.

Abstract. Fats are an important component of a number of food products and affect their consistency, shelf life, taste and nutritional qualities. Stepwise hydrogenation is one of the main methods for modifying edible fats, allowing to influence their chemical structure and properties. The aim of this work was to establish the main approaches to stepwise hydrogenation of edible fats, the problems of the method, as well as the main areas of application and prospects for improving the technology. To identify relevant studies, a search for sources was conducted using open electronic databases such as Google Scholar, Scopus and Web of Science. During the study, the most common conditions for the hydrogenation reaction were established. The most important characteristics of the catalyst were determined to be activity, durability, selectivity and stability of isomer formation. The formation of trans-isomers of fatty acids, which reduces the quality of the fat, was determined to be the main disadvantage of stepwise hydrogenation. Factors contributing to the formation of trans-isomers included high temperature, catalyst properties and high content of unsaturated fatty acids in the feedstock. Stepwise hydrogenation turned out to be the most characteristic for the soybean industry, as well as for the production of confectionery and bakery fats with specified properties. The results obtained indicate the potential of stepwise hydrogenation for obtaining edible fats with a certain melting point and organoleptic characteristics after solving the problem of cis/trans isomerization.

Key words: unsaturated fatty acids, trans fats, nickel catalyst, oil and fat industry, fat modification.

Основные тенденции развития производства жиров для маргариновой, хлебопекарной и кондитерской пищевых отраслей, направлены на достижение сбалансированного состава жиров с минимальным содержанием транс-изомеров. Данная цель достигается за счет сочетания традиционных методов, таких как гидрогенизация, фракционирование, переэтерификация, а также их комбинаций. Согласно данным Patel и др., в области пищевых технологий использование твердых жиров, как правило, животного происхождения,

ограничено из-за их низкой воспроизводимости, высокой насыщенности и повышенных температур плавления [1]. Следовательно, упомянутые выше методы модификации масел и жиров находят широкое применение.

Традиционный подход к модификации растительных жиров также включает гидрогенизацию, при которой достигается желаемый уровень ненасыщенности. Bhandari и др. сообщают, что гидрогенизированные растительные масла использовались с начала 20 века для расширения применения растительных масел в пищевых продуктах [2]. Согласно данным исследователей, растительные масла являются доминирующим типом пищевых масел, на их долю приходится более 70% мирового потребления пищевых масел. Гидрогенизированные жиры придают различным широко потребляемым продуктам отчетливый вкус, правильную консистенцию, пластичность, а также устойчивость к окислению. Bruce утверждает, что гидрогенизация позволяет изменять физические и химические свойства жиров, делая их в том числе более устойчивыми к окислительным процессам [3]. Это увеличивает срок хранения продуктов, а также улучшает их текстуру и стабильность. Patel и др. показали, что процесс гидрогенизации может улучшить органолептические характеристики жиров, включая вкус, запах и текстуру [1]. Это особенно полезно для производства масел, маргаринов и других жировых продуктов, где необходимо достижение необходимых качеств продукта. В процессе гидрогенизации некоторое количество ненасыщенных жирных кислот превращается в трансжиры. Oteng и Kersten продемонстрировали, что несмотря на то, что транс жиры имеют негативное влияние на здоровье при употреблении в больших количествах, они обладают некоторыми преимуществами в пищевой промышленности [4]. Транс жиры могут улучшить структуру и устойчивость продуктов, обеспечить более длительный срок хранения и улучшить их функциональные свойства. Гидрогенизация позволяет увеличить содержание ряда ненасыщенных жирных кислот в пищевых жирах. Согласно данным Isabaev и др., ненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, являются необходимыми для нормального функционирования организма и имеют положительный эффект на здоровье сердца и сосудов [5]. Таким образом обогащение жиров ненасыщенными жирными кислотами позволяет предложить потребителям продукты с повышенными питательными свойствами.

Для описания процесса гидрогенизации использовались исходные пищевые жиры, такие как растительные масла или жиры животного происхождения. Информация о химическом составе исходных материалов была получена из источников, включающих данные о содержании насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Метод сравнительного анализа, использованный в исследовании, включал сравнение различных подходов к гидрогенизации жиров в таких аспектах, как технологические особенности (конструкция аппаратов, температура реакции, давление, особенности катализатор), основные недостатки, а также перспективы использования. В данной работе с помощью метода рассматривается потенциальное использование целевых пищевых жиров в пищевой промышленности. Для этого был проведен анализ результатов предыдущих исследований и практического опыта, связанного с применением аналогичных пищевых жиров. Выявлялись области пищевой промышленности, на которые технология постадийной гидрогенизации оказывает наибольшее влияние. Учитывались такие возможные области применения пищевых жиров, как производство масел, маргаринов, молочных продуктов или выпечки.

В ходе анализа было выявлено, что наиболее распространенным определением гидрогенизации масел является насыщение двойных связей в ненасыщенных жирах с использованием никеля в качестве катализатора. Данный процесс включает в себя сложный набор реакций, помимо непосредственного насыщения. Оборудование для постадийной гидрогенизации имеет относительно простую конструкцию. Основные конструкционные особенности, обозначенные во всех проанализированных исследованиях, включают сосуд, способный выдерживать манометрическое давление 35-40 кПа, мешалку, механизм нагрева

и охлаждения, впускное отверстие для водорода, трубопровод, насоса для подачи сырья и пробоотборную трубу для наблюдения за ходом реакции. Это оборудование позволяет контролировать три основных параметра: давление, температуру и скорость перемешивания.

Давление водорода в реакции, согласно проанализированным данным, измеряется в основном пространстве реактора и регулируется впускным клапаном. Свободное пространство также может вентилироваться для удаления газообразных примесей, таких как метан, азот, двуокись углерода и окись углерода. Однако этот процесс вентиляции приводит к некоторой потере газообразного водорода. Sánchez и др. сообщают, что вентиляция увеличивает поток водорода через реакционную массу, что приводит к усилению перемешивания. На перемешивание в реакторе влияют несколько факторов. Основными из них являются тип и скорость лопастей мешалки. Кроме того, на общий эффект перемешивания влияют конструкция и количество нагревательных и охлаждающих змеевиков, наличие перегородок и скорость, с которой водород поступает через перфорированное распределительное кольцо в нижней части реактора. Нагрев масла при периодической гидрогенизации как правило достигается с помощью паровых змеевиков высокого давления. Проанализированные данные показали, что для гидрогенизации с никелевым катализатором были использованы температуры в диапазоне от 140 до 225 градусов Цельсия. Jang и др. сообщают, что возможно достижение более высоких температур, путем инициирования реакции при стандартной стартовой температуре и обеспечения экзотермического тепла реакции для ее повышения до желаемого уровня.

Для начала процесса гидрогенизации масло закачивается в конвертер, в то время как в свободном пространстве создается вакуум, после чего осуществляется нагрев. Одновременно катализатор взвешивают и смешивают в резервуаре для смеси катализаторов, образуя суспензию с небольшим количеством масла. После достижения желаемой температуры газообразования катализатор закачивается в реактор и тщательно смешивается с маслом. Затем добавляется водород для достижения желаемого давления. Реакция инициируется, и температура постепенно повышается до рабочей. Для поддержания нужной температуры реакционную массу при необходимости охлаждают. За ходом реакции следят, наблюдая за изменениями показателя преломления. Было установлено, что большинство исследователей указывают на необходимость предварительной поэтапной обработки масла перед процессом гидрогенизации. Сырье должно быть очищено, отбелено и иметь низкое содержание мыльных веществ. Согласно данным Allen, количество мыльных веществ в жире должно составлять меньше 25 мг/кг. Кроме того, масло должно быть сухим, чтобы обеспечить оптимальные результаты гидрогенизации. Что касается используемого в процессе водорода, то газ также должен быть сухим и обладать низким количеством примесей. Современные установки по производству водорода, использующие углеводороды, могут производить чрезвычайно чистый водород. С другой стороны, более старые установки могут производить водород, который содержит некоторое количество метана, двуокиси углерода и потенциально значительные количества азота, в случае, если исходный газ содержал высокое содержание данного газа. Некоторые установки гидрогенизации были разработаны для извлечения водорода из хранимого жидкого водорода, который служит надежным источником резервного газа на случай остановки газовой установки. Согласно данным Žula и др. жидкий водород обладает высокой чистотой. В целом, как масло, так и водород, используемые в процессе гидрогенизации, должны соответствовать определенным критериям чистоты и сухости, чтобы обеспечить эффективность процесса.

В ходе работы были проанализированы основные подходы к получению целевых жиров с помощью технологии постадийной гидрогенизации, а также были рассмотрены способы их применения. Были установлены наиболее широко распространенные технологические особенности процесса постадийной гидрогенизации жиров, а также требования к водороду и катализатору, используемым в ходе реакции. Показано, что

наиболее часто гидрогенизация осуществляется при температуре в диапазоне от 140 до 225 градусов Цельсия. Наиболее часто используется водород, полученный из жидкой формы и никель в качестве катализатора.

В ходе исследования было установлено, что наиболее важными характеристиками катализатора для гидрогенизации жиров являются его активность, долговечность, селективность, а также стабильность образования изомеров. Было обнаружено, что селективность катализатора является ключевым фактором для получения целевых пищевых жиров путем постадийной гидрогенизации. Было выявлено, что различные исследователи используют разные определения данного термина. Наиболее удачным определением селективности является скорость протекания различных реакций в ходе гидрогенизации. Работа продемонстрировала, что повторное использование катализатора может приводить к снижению селективности. Таким образом для получения наиболее важных компонентов следует избегать его повторного использования. Проблема формирования транс-изомеров жирных кислот, которые снижают пищевые качества жиров была определена как один из основных недостатков технологии постадийной гидрогенизации. Основными факторами, которые способствуют образованию транс-изомеров жирных кислот, были определены высокая температура, специфика катализатора, а также использование сырья с высоким количеством ненасыщенных жирных кислот.

Было показано, что одной из основных потребностей в отрасли является разработка катализаторов, которые могут эффективно преобразовывать диены и триены в моноены, не создавая при этом транс-ненасыщенности. Это позволит использовать субстрат с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот для создания стабильных пищевых жиров, устраняя необходимость в дополнительной обработке для удаления тугоплавких глицеридов. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в исследованиях гидрогенизации, эти проблемы требуют дальнейшего изучения. Было обнаружено, что технология постадийной гидрогенизации наиболее активно используется в соевой промышленности, а также для получения кондитерских и хлебопекарных жиров с заданными характеристиками.

Полученные результаты указывают на перспективность использования технологии постадийной гидрогенизации для получения пищевых жиров с заданной температурой плавления, а также необходимыми органолептическими свойствами, в случае решения проблемы цис/транс изомеризации.

Список литературы

1. Patel, A. R., Nicholson, R. A. and Marangoni, A. G. 2020. Applications of fat mimetics for the replacement of saturated and hydrogenated fat in food products. *Current Opinion in Food Science*, 33 (3), 61-68.
2. Bhandari, S. D., Delmonte, P., Honigfort, M., Yan, W., Dionisi, F., Fleith, M. and Bergeson, L. L. 2020. Regulatory changes affecting the production and use of fats and oils: Focus on partially hydrogenated oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 97 (8), 797-815.
3. Bruce, J. H. 2020. The technological challenges of reducing the saturated fat content of foods. *Nutrition Bulletin*, 45 (3), 315-320.
4. Isabaev, I. B., Khudaykulov, A., Nm, D., Ashurova, Z. and Tursunova, U. 2021. Obtaining technologically and physiologically functional special-purposes of fat products. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 848 (1), 12-20.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ИЗ ПШЕНИЦЫ И РЖИ

(PhD) Балтабаев Улугбек Нарбаевич.,

Ташкентский химико-технологический институт

Докторант-соискатель Куриязов Зариф.,

Магистр Ганиева Курсия.,

Annotatsiya: Maqolada un tegirmonining maydalash bo‘limidagi texnologik jarayon uzluksiz silliqlash va maydalash mahsulotlarini keyinchalik saralash bilan amalga oshiriladi. Javdar-bug'doy pishirish uni 60:40 nisbatda javdar va bug'doyni maydalash va bug'doy-javdar unini - 70:30 ($\pm 5\%$ dan ko‘p bo‘lmagan og‘ishlarga ruxsat beriladi) tomonidan olinadi. Javdar-bug'doy va bug'doy-javdar fon rasmi uni don qobig'ining sezilarli zarralari bilan kulrang-oq rangga ega.

Kalit so‘zlar: maydalash, texnologik jarayon, javdar-bug'doy, 80:20 nisbatda javdar va bug'doyni maydalash, va bug'doy-javdar unini - 70:30.

Abstract: It is known that the technological process in the milling department of a flour mill is carried out with continuous grinding and subsequent sorting of the grinding products. Rye-wheat wholemeal baking flour is obtained by grinding rye and wheat in a ratio of 60:40, and wheat-rye flour - 70:30 (a deviation of no more than $\pm 5\%$ is allowed). Rye-wheat and wheat-rye wholemeal flour have a grayish-white color with noticeable particles of grain shells.

Keywords: grinding, technological process, rye-wheat, grinding rye and wheat in a ratio of 80:20, and wheat-rye flour - 70:30.

Известно, что технологический процесс в размольном отделении мукомольного завода осуществляется при непрерывном измелении и последующем сортировании продуктов измеления. На формирование ассортиментов муки влияют вид зерновой культуры, назначение муки, технология производства. В зависимости от вида зерновой культуры муку разделяют на пшеничную, ржаную, ячменную и др. Наиболее распространенным видом есть пшеничная. Пшеничная мука. Ею изготавливают из зерна мягкой пшеницы или мягкой с примесями твердой (до 20%) и используют для производства хлебобулочных изделий, мучных кондитерских и макаронных изделий, для реализации в торговой сети и других целей. В зависимости от технологии производства его разделяют на сорта: высший, 1-и, 2-и и обойный.

Мука высшего сорта состоит из однородных мелких частичек (30-40 мкм). В нем почти отсутствуют высевочные частички. В муке 1-го сорта частички менее однородные. Их размеры колеблются от С до 60 мкм. Эта мука немного темнее сравнительно с мукой высшего сорта и имеет в своем составе 3-4% высевочных частичек. Мука 2-го сорта состоит из неоднородных и сравнительно больших частичек (С-200 мкм).

Ржаная мука. По назначению бывает только хлебопекарной. В зависимости от технологии производства этот вид муки разделяют на три сорта: сеянное, обдирающее, обивочное. Сеянная мука - продукт сеянного и двусортного помола.

Это измеленный в порошок эндосперм. Она имеет в своем составе около 3% высевочных частичек, цвет ее белый с синеватым оттенком. Размер частичек муки колеблется от 20 до 200 мкм. Обойную муку вырабатывают обдирающим и двусортным помолом. Обойная мука является основным сортом ржаной муки. Ею получают вследствие обойного помола, норма выхода 95%.

Ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная мука. Ржано-пшеничную обойную хлебопекарную муку получают вследствие размалывания ржи и пшеницы в соотношении 60:40, а пшенично-ржаная мука - 70:30 (допускается отклонение не более чем $\pm 5\%$). Ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная мука имеет серовато-белый цвет с заметными частичками оболочек зерна. На хлебопекарных предприятиях ржано-пшеничную муку вырабатывают также смешиванием ржаной и пшеничной муки разных сортов.

Количество систем в отдельных процессах помолов пшеницы и ржи

Таблица 2.1

Тип помола	Наименование процессов			
	Дранной	Шлифовочный	Размольный	Обогащения
- с отбором муки высшего сорта	4-6	2-6	8-12	7-16
- сокращенные без отбора муки высшего сорта	4-5	1-2	5-6	2-3
- 85 % помола муки второго сорта	4-5	-	4-5	2-3
Макаронные помолы:				
- твердой пшеницы	5-6	8-11	2-4	10-35
- мягкой пшеницы	5-6	6-8	4-6	25-28
Сортовые помолы ржи:				
- 63 % в сеяную муку	4-5	-	5-6	-
- 80 % в сеяную и обдирную муку	4-5	-	2	-
- 87 % в обдирную муку	4-5	-	2	-
Обойные помолы пшеницы и ржи	3-4	-	-	-

Свойства и технологии переработки отдельно ржи и пшеницы достаточно подробно изучены.

Однако вопрос о том, каким образом проявляются особенности каждой из этих культур при их переработке в смесях, до настоящего времени не исследовался. В связи с этим, в данной работе, кроме исследований отдельных этапов технологического процесса переработки ржано-пшеничных смесей, было уделено внимание проблеме взаимодействия их компонентов.

Выводы и предположения: Для получения пшенично-ржаной муки высоких выходов и качества, соответствующего требованиям и нормам, необходимо совершенствовать помолы, но при-этом возникают проблемы:

- рациональное использование зерна;
- получение высококачественного, полезного продукта для здоровья человека.
- совершенствование процесса, описывающие влияние технологических приёмов в процессе подготовки его к помолу.

Разработать технологическую схему подготовки зерна к помолу, позволяющая регулировать показатели качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вашкевич В.В., Горнец О.Б. Техника и технология производства муки. — Барнаул: изд."Графикс", 2000. 209с
2. 5.Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. М.: Интерграф сервис, 1999. - 472с.
3. 8.Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. 2-е изд. -М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005. - 276 с.
4. .Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства.- М.: Агропромиздат, 1989.- 464 с.
- 5.ТУ 8-18-149-94. Мука хлебопекарная из смеси ржи и пшеницы. Технические условия.

БАЛИҚ ОЗУҚА ЕМИНИ ПРОТЕМНЛАРДАН БОЙИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ниёзов Хусан Ниёзович – ТКТИ таянч докторанти

Ҳозирги босқичда республикамізда чорвачилик, парранда ва балиқнинг гўшт маҳсулотлари миқдори ва сифатини таъминлашга эътибор қаратилмоқда. Минглаб гектар янги ташкил этилган сунъий сув ҳавзаларида тадбиркорлик асосида балиқчилик ривожланиши, балиқ етиштириш маҳсулдорлигини ошириш учун оқилона озиклантиришни таъминлаш зарур. Балиқни боқишда самарадорлик озукани тўғри шакллантиришга боғлиқ. Озиклантириладиган балиқларнинг озик-овқатида оксиллар, ёғлар ва углеводлар мувозанатли ва оқилона танланган бўлиши керак. Сунъий ҳавзаларда балиқчилик тармоғини ривожлантиришда озуқа маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича илмий-тадқиқот ҳамда амалий фаолият олиб бориш тобора кенгаймоқда. Балиқни қайта ишлашда озик-овқат хавфсизлиги талаблари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу масала долзарб муаммодир, шунинг учун янгиликлар, ресурслар ва илмий асослар орқали ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган тадбирлар ўтказилиши лозим [1-3].

Тадқиқотлар орқали озуқа-ем ишлаб чиқаришда биотехнологик усул қўллаб, маҳаллий хом ашёдан хорижий емлар билан рақобатлаша оладиган юқори оқсилли, балиқ учун мос озукани ишлаб чиқариш билан боғлиқ муаммони ҳал қилиш мақсад қилиб қўйилган [4-8].

Ижобий натижага эришиш учун балиқ озукасининг кимёвий таркибини ўрганиш ва озуқа компонентларининг миқдорий ва сифат жиҳатидан камчиликларини аниқлаш; оқсилларни тадқиқ қилиш ва маҳаллий хом ашёдан ишлаб чиқарилган озуқа таркибидаги оқсилларни кўпайтириш йўллари аниқлаш; маҳаллий хом ашёдан тайёрланадиган балиқ озукасининг бошқа компонентларини ўрганиш ва тартибга солиш; маҳаллий хом ашёдан таркиби юқори оқсилга эга бўлган оралик ем ишлаб чиқаришнинг асосий технологик схемасини ишлаб чиқиш; маҳаллий хом ашёдан тайёрланадиган балиқ учун омихта ем ишлаб чиқариш бўйича меъёрий-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш; маҳаллий хом ашёдан балиқ еми ишлаб чиқаришнинг принципаал схемасини ишлаб чиқиш ва уни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш каби вазифалар ечилган.

Тажрибалар маҳаллий хом ашёдан тайёрланган озуқа емда амалга оширилган, таркибига кирувчи оқсиллар, углеводлар, ёғлар, витаминлар ва минералларнинг сифат ва миқдорининг ферментатив жараёнда ўзгаришлари ўрганилган. Омухта емларнинг кимёвий таркибини керакли йўналишда ферментатив ишлов бериш орқали шакллантириш, тайёр маҳсулотнинг сифати ва хоссалари керакли даражада бўлишига эришилган. Ферментатив ишлов бериб, озуқа емнинг хавфсизлигини таъминлаш ва балиқлар учун оптимал озуқа ҳосил қилиш мумкинлиги тажриба асосида кўрсатилган.

Балиқ етиштириш учун ҳозирги кунда ишлаб чиқариладиган озуқа емнинг кимёвий таркиби, жумладан, оқсиллар ва бошқа озукавий компонентларининг миқдорий ва сифати бўйича камчиликлари аниқланган; углеводларни истеъмол қилганда оқсил ҳосил қила оладиган “*Pleurotus ostreatus*” ва “*Aspergillus oryzae*” замбуруғлари томонидан фермент препаратлари чиқарилиши ўрганилган; “*Pleurotus ostreatus*” ва “*Aspergillus oryzae*” замбуруғлари чиқарган фермент препаратларидан фойдаланган ҳолда микробиологик усулда маҳаллий хом ашёдан тайёрланган озуқа-емларда оқсил миқдорини ошириш усули асослари ўрганилган, оқсиллар миқдорини 15,5 дан 32-34% -гача оширишга эришилган; “*Pleurotus ostreatus*” замбуруғлари томонидан оқсил ишлаб чиқариш усуллари тадқиқ этилган, оқсил миқдорининг ўсишини динамик тавсифи олинган, энг юқори кўрсаткич 168 соатда 17,5 мг/мл ни ташкил этган, α -амилаза 168 соат ичида 41 бир/мл, протеаза 6,2 бир/мл -га тенг, бўлган энг юқори фаолликка эришиши аниқланган; биомассанинг 72 соат ичида 5,2 г -гача ва 168 соат ичида 8,6 г-гача кўпайиши аниқланган; “*Aspergillus oryzae*” замбуруғлари томонидан оқсил ишлаб чиқариш усуллари тадқиқ этилган, оқсил миқдори ўсишининг динамик тавсифи олинган, энг юқори кўрсаткич 144 соатда 8,2 мг/мл ни ташкил этган, α -амилаза 144 соат ичида 32 бир/мл, протеаза 144 соат ичида 7,9 бир/мл -га тенг бўлган энг юқори фаолликка эришиши аниқланган; биомасса миқдорининг 96 соатда 8,5 г -дан 144

соатгача оралиқ ичида 10,1 г -гача ўсиши аниқланган; маҳаллий хом ашёдан тайёрланадиган балиқ озуқалари таркибидаги углеводлар, ёғлар, минерал моддалар ва витаминларнинг миқдорий таркиби ўрганилган; таркибида юқори протеинли ва таркибий қисмлари тартибга солинадиган озуқа ем ишлаб чиқаришнинг асосий технологик схемаси ишлаб чиқилган бўлиб, у намланган аралашмани тайёрлаш учун агрегатларни, қўшимча оксил ишлаб чиқариладиган биореакторларни, аралашмани қуритиш ускунаси, грануляция экструдерини, шакллантирилган озуқа емни қуритиш ва совутишни жараёнларини ўз ичига олган; маҳаллий хом ашёдан балиқ учун озуқа ем ишлаб чиқариш бўйича балиқ эҳтиёжига кўра балиқ учун мос таркиби билан тавсифланган лаборатория регламентлари ишлаб чиқилиб, тегишли тартибда тасдиқланган; лаборатория тадқиқотлари натижалари ва ишлаб чиқаришни амалга ошириш учун тақдим этилган принципиал схема микробиологик ишлов беришдан олдин ва кейин 1000 кг оддий емнинг рецепти ва ҳисоби асосида ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарасини баҳолашга имкон берган, бу эса тайёр ем 5 минг сўм/кг -дан сотилганда 6 192 000 минг сўмни ташкил этиши аниқланган [6-8].

Фойдаланилган адабиёт рўйхати

1. Cowey, C.; Sargent, J. Lipid nutrition in fish. Comp. Biochem. Physiol. Part B Comp. Biochem. 1977, 57, 269–273. [https://doi.org/10.1016/0305-0491\(77\)90051-7](https://doi.org/10.1016/0305-0491(77)90051-7).
2. Sokolov I. V. Alternative sources of feed protein // Rural Siberia. - Omsk: Sorokina Publishing House, 2019. - No. 2. - P.44-46. doi: 10.2861/999488.
3. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. 1951. V. 193. №1. -P. 265-275. [https://doi.org/10.1016/S0021-9258\(19\)52451-6](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)52451-6).
4. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О., Суюндиков У.А. Study of the protein composition of fish feed of different origins // Web of scientist: International Scientific Research Journal // ISSN:2776-0979, Volume 3, Issue 5 May, 2022. Индонезия, -P:458-462.
5. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О., Ахмедова З.Р. Балиқлар учун озуқа ем културасида “Apergillus Oryzae” ва “Pleurotus ostreatus” замбуруғларни экиш орқали оксил миқдорини ошириш // “Central Asia food engineering and technology” электрон илмий журнали, ТКТИ // 2024/3, Volume 2, Issue 3 march, -P.40-45.
6. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О., Суюндиков У.А., Худойберганов У.Ш., Потребность в белке, масле, углеводах, минеральных веществах при выращивании рыбы // Публикация в международном научно-практическом журнале «Экономика и социум» //ISSN2225-1545//№ 11(78) ноябрь 2020.
7. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О. Исследование белкового состава кормов для рыб различного происхождения // Международная научно-практическая конференция "Наука, технологии и инновации", Нур-Султан, Kazakhstan, 08 апреля 2022 г, -С.69-71.
8. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О. Baliq uchun yaratilgan ozuqa-em tarkibidagi oqsil miqdorini aniqlash // “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yiliga bag’ishlangan ””Umidli kimyogarlar-2023” Yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarini XXXI -ilmiy-texnikaviy anjumanining maqolalar to’plami, Tashkent 2023yil, 25-27-aprel TXTI, -B. 467-469.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРОВЬЕГО МОЛОКА ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Содиков Самандар Иброхимжон угли

Ph.D. студент Кафедры пищевых технологий и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт,

Бадалова Назокат Равшан кизи

Студентка гр. 22-35

Ташкентский химико-технологический институт

Введение экспресс-методов для оценки качества коровьего молока по физико-химическим показателям является актуальной задачей в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Молоко – ценный источник белка, витаминов и минералов, необходимых для полноценного питания человека, поэтому обеспечение его высокого качества имеет ключевое значение для здоровья потребителей. Стандартные методы анализа, хотя и точны, часто требуют длительного времени и сложного лабораторного оборудования, что ограничивает их применение в условиях массового производства и оперативного контроля.

Экспресс-методы позволяют быстро и эффективно оценить основные физико-химические параметры молока, такие как содержание жира, белка, сухих веществ, плотность и кислотность. Эти методы, основанные на современных технологических подходах, включая инфракрасную спектроскопию и рефрактометрию, предлагают точные и воспроизводимые результаты за минимальное время, что позволяет оптимизировать процесс контроля качества.

Использование экспресс-методов может способствовать повышению уровня безопасности молочной продукции, а также снижению затрат на контроль качества. Данный подход также поддерживает стандартизацию продукции, что способствует укреплению доверия потребителей и улучшению конкурентоспособности производителей. Настоящая работа направлена на исследование и оценку эффективности различных экспресс-методов для быстрого определения физико-химических показателей молока.

В рамках исследования для анализа физико-химического состава молока использовался анализатор Lactoscan S60, который продемонстрировал высокую эффективность в проведении экспресс-оценки качественных показателей. Данный прибор за одну минуту предоставляет точные данные о содержании жира, сухого обезжиренного остатка (СОМО), белка, лактозы, добавленной воды, температуре, точке замерзания и плотности в молочном образце. Для определения активной кислотности анализируемого образца использовался рН-метр Metler Toledo FiveGo F2.

Рис.1. Принципиальная схема работы анализатора молока Lactoscan S60.

В качестве образца было выбрано коровье молоко бренда «Lactalis» 2%-ной жирностью. Активная кислотность образца был исследован по методике ГОСТ 32892-2014

[1]. Другие физико-химические показатели были проанализированы в соответствии инструкциям анализатора молока Lactoscan S60. Результаты исследования приведены в таблице 1. Все показатели измеряли три раза.

Таблица 1. Физико-химические показатели исследуемого образца коровьего молока.

№	Измеряемый показатель	Средний результат трех измерений	Погрешность измерений
1	Белок	3,29%	±0,05
2	СОМО	8,98%	±0,14
3	Жирность	1,83%	±0,03
4	Лактоза	4,93%	±0,08
5	Плотность	1032,43 кг/м ³	±0,49
6	pH	6,62	±0,01

Полученные результаты исследования физико-химических образца коровьего молока были сравнены с требованиями общего технического регламента [2]. Данный вид молока соответствует требованиям этого документа. Нужно отметить, что экспресс методы анализа существенно сокращают время получения результатов, сокращает расход реагентов и минимизирует влияния человеческого фактора на погрешность результатов.

Экспресс-методы анализа качества молока обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами. Они обеспечивают быстрое получение данных о физико-химических свойствах молока, таких как кислотность, плотность, содержание жира, белка и сухого вещества. Это позволяет оперативно реагировать на изменения качества продукции и принимать соответствующие меры для обеспечения ее безопасности и стандартизации. Использование экспресс-методов значительно упрощает процесс анализа, минимизирует необходимость использования сложного лабораторного оборудования и снижает трудозатраты, что делает их экономически выгодными для молочной промышленности.

Однако экспресс-методы имеют и свои ограничения. Их точность и воспроизводимость иногда уступают традиционным лабораторным методам, которые, как правило, более чувствительны и точны. Кроме того, экспресс-методы могут не всегда предоставлять полную информацию о всех компонентах молока, особенно если требуется глубокий анализ его биохимических характеристик. Несмотря на это, для повседневного контроля качества молока и оперативной оценки его основных показателей экспресс-методы представляют собой важный инструмент. Наиболее эффективный подход может заключаться в комбинировании экспресс-методов с традиционными анализами для достижения высокой точности и экономичности.

1. ГОСТ 32892-2014 Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 07.07.2017 г. № 474 Об утверждении Общего технического регламента о безопасности молока и молочной продукции.

TUT MEVASI, SHARBATI VA KONSENTRATINING XAVFSIZLIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

¹A.I.Samandarov, ²D.K.Maksumova, ³K.O.Dodayev

¹Urganch davlat universiteti, ²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ³Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Tut mevasining kimyoviy tarkibi o‘rganilgan. Tut mevasini chuqur qayta islab sharbat, tindirilgan sharbatdan chuqurvakuumda bug‘latish orqali konsentrat olingan. Sharbat va konsentrat tarkibida mikro- va makroelementlar hamda vitaminlarning saqlanib qolish darag‘asi o‘rganilgan. Mahsulotning xavfsizlik darag‘asi baholangan

Kalit so‘zlar. Tut mevasi, sharbat, konsentrat, gidroliz, mineral modda, vitamin, mahsulot xavfsizligi.

Аннотация. Изучен химический состав плодов шелковицы. Сок получали путем глубокой переработки плодов шелковицы, концентрат получен путем выпаривания охлажденного сока в глубоком вакууме. Изучена степень сохранности микро- и макроэлементов и витаминов в соке и концентрате. Оценен уровень безопасности продукта.

Ключевые слова. Плоды шелковицы, сок, концентрат, гидролиз, минеральные вещества, витамины, безопасность продукции.

Abstract. The chemical composition of mulberry fruits was studied. The juice was obtained by deep processing of mulberry fruits, the concentrate was obtained by evaporation of cooled juice in a deep vacuum. The degree of preservation of micro- and macroelements and vitamins in the juice and concentrate was studied. The level of product safety was assessed.

Key words. Mulberry fruits, juice, concentrate, hydrolysis, minerals, vitamins, product safety.

Taxminiy hisoblarga ko‘ra hozirgi kunda yurtimizda yiliga 150 ming t-dan ortiqroq tut mevasi yetishtiriladi.

Tut mevasining kimyoviy tarkibi o‘rganilgan. Uning 100 g-ida oqsillar - 0,7 g; yog‘lar - 0,4 g; uglevodlar – 12 g; oziqaviy tola – 1,6 g; suv – 83 g hamda vitaminlar, mineral moddalar va organik kislotalar mavjud. Tutning to‘yimlilik darajasini oqsil (5%), yog‘ (7%) va uglevodlar (88%) tashkil etadi. Tutning tarkibidagi yog‘da ω -3 va ω -6 yog‘ kislotalari mavjud bo‘lib, uning parhezboq xususiyatlarini keskin oshiradi. Tut mevasining energetik qimmatini 53 kKal.

Tut mevasi tarkibida 82,9 - 86,2%-gacha suv, sershira meva bo‘lganligi uchun 10,9-12,7 % gacha qand miqdori mavjud. Tutni quritib, tut mayizi tayyorlanadi, iste‘mol qilinganda, mahsulotning shirinlik darajasi yanada oshadi. Tut mayizida qand miqdori 73,29-83,71% ini tashkil etadi. Bundan tashqari, tut B, C, E, K, PP vitaminlariga boy. Shunga ko‘ra, uni kasallikdan zaiflashib qolgan, tez-tez shamollaydigan kishilarga iste‘mol qilib turishlari tavsiya etiladi.

Vitaminlar: A-0,4%; β -karotinoid - 0,4%; B₁ - 2,7%; B₂ - 1,1%; xolin - 2,5%; B₅ - 1,6%; B₆ - 2,5%; B₉-1,5%; B₁₂- aniqlanmagan; C-11,1%; D-aniqlanmagan; E-5,8%; H-1,2%; K-6,5%; PP-4%; K-14%.

Makro- va mikroelementlarning miqdori: Ca-2,4%; Si-33,3%; Mg-12,8%; Na-1,2%; P-4,8%; Cl-0,1%; Fe-10,3%; I-0,7%; Co-10%; Mn-0,9%; Cu-6%; Mo-3,6%; Se-1,1%, R-0,3%; Cr-14%, Zn-01%.

Qayta ishlash uchun tutning Oq tut (*Morus alba* L.) navining mevalari tanlab olindi. Bu mevalar O‘zbekistonda keng tarqalganligi, yirikligi, qand miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tut mevasi sharbati, konsentrati va sentrifugada ajratilgan cho‘kmaning kimyoviy tarkibi hamda xavfsizlik ko‘rsatkichlaridan og‘ir metallar miqdori 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadvalda tut mevasi sharbatida refraktometrik quruq modda 19,5%-ni tashkil etmoqda, uning 18%-i qandlardan iborat. Bu olma (12-14%), anor (10-16%), tomat (4-9%) sharbatidagi quruq moddaga nisbatan ko‘p, demak, tut mevasi qandlarga boy. Tut sharbati tarkibidagi kraxmal va pektinni parchalab, cho‘kmalarni ajratib, shaffof sharbat olib, vakuum-bug‘latish apparatida

olingan konsentratda Na⁺, K⁺, Ca⁺, Mg²⁺ kabi mineral moddalar ion holatida ko‘proq miqdorda saqlanib qoladi. Mahsulotda loyqalanish alomatlari bo‘lmaydi.

1-jadval

Tut mevasi sharbati, konsentrati va cho‘kmasi tarkibining laboratoriya tahlili natijalari

№	Ko‘rsatkichlar	Sinov natijalari		
		Tut sharbati	Tut meva sharbati konsentrati	Sentrifuga-dagi cho‘kma
1.	Quruq modda miqdori, %	19,5	64,4	18,8
2.	Saxarozaning massa ulushi, mg /100 ml	5,56	25,37	30,17
3.	Limon kislotasiga hisoblangan titrlanadigan kislotalilik, %	1,45	1,62	1,18
4.	Magniyning massa ulushi, Mg ²⁺ , mg/ml	0,0005	0,0009	0,0002
5.	Kaliyning massa ulushi, K ⁺ , mg/ml	0,0035	0,0042	0,0017
6.	Natriyning massa ulushi, Na ⁺ , mg/ml	0,0016	0,0019	0,0012
7.	Kalsiyning massa ulushi, Ca ⁺ , mg/ml	0,0008	0,0011	0,0003
5.	Vitaminlar, mg/ml:			
	vitamin C	0,14	0,74	0,5
	vitamin B ₁	0,13	1,26	0,32
	vitamin B ₂	-	-	-
	vitamin B ₆	0,24	0,10	0,22
	vitamin PP	0,04	0,43	0,03
6.	Og‘ir metallar: mg/kg			
	misning massa ulushi	0,0206	0,0550	0,0188
	qo‘rg‘oshinning massa ulushi	Topilmadi	Topilmadi	Topilmadi
	temirning massa ulushi	0,0431	0,1872	0,0189
	kadmiyning massa ulushi	0,0020	0,0012	0,0024
	nikelning massa ulushi	Topilmadi	Topilmadi	Topilmadi
	mishyakning massa ulushi	Topilmadi	Topilmadi	Topilmadi
10.	5-oksimetilfurfurool	-	Topilmadi	-

Shuningdek, titrlangan kislota, eruvchan quruq moddalar hamda saxarozaning massa ulushi sezilarli darajada ko‘proq. Bu barcha eruvchan moddalarning sharbatga o‘tganligi va sharbat tarkibida nooziqaviy komponentlarning miqdori keskin kamaytirilganidan dalolat beradi. Mis, temir, kadmiy kabi og‘ir metallar mavjud bo‘lib, miqdori ruxsat etilgan konsentratsiya (REM) ko‘rsatkichidan past. Qo‘rg‘oshin, nikel va mishyak kabi og‘ir metallar tut mevasi sharbati, konsentrati va sentrifugada ajratilgan cho‘kma tarkibida mavjud emasligi aniqlangan. Bug‘latish harorati yuqori bo‘lmagani va chuqur vakuum hosil qilingani konsentratda oksimetilfurfurool hosil bo‘lmagan.

Tut mevalari foydali komponentlarning asosiy qismini uglevodlarni - sharbatda erigan holatda o‘z ichiga oladi, shuning uchun tut mevalaridan sharbatlar, shaffof sharbat va konsentrat ishlab chiqarish maqsadga muvofiqligi aniqlandi. Biz taklif qilayotgan tut mevalarini qayta ishlashning texnologik sxemasi sharbatni presslash, sharbatni mexanik aralashmalardan tozalash, pektin va kraxmalni fermentativ gidroliz yo‘li bilan parchalash, ketma-ket sentrifugalash va filtrlash yo‘li bilan ikkilamchi tozalash va tindirilgan sharbatni ko‘p korpusli vakuum-bug‘latish apparatlarida bug‘latib, konsentrat olishni o‘z ichiga oladi. Eksperimental yo‘l bilan 80% gacha konsentratsiyali mahsulot olingan. Mavjud GOSTlarga muvofiq, 70±2% konsentrat ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

FOYDANILGAN ADABIYOT RO‘YXATI

1. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Максумова Д.К. Химический состав компонентов мутности и осадка гранатового сока // Изд. «Пищевая промышленность». Жур. Хранение и переработка сельхозсырья, № 4, 2013. - С. 36-37.
2. Садыкова Ш.А., Додаев К.О. Тултабаев М.Ч. Применение натуральных сиропов в детском питании // Вестник Казахского университета технологии и бизнеса. Нур-Султан, № 1, 2020. –С. 101-106.
3. A.I. Samandarov, D.K. Maksumova, K.O. Dodaev. Technological scheme for processing mulberry fruits for juice and concentrate. mathematical modeling of the process of sediment decantation in juice // Vestnik Kazaxskogo universiteta texnologii i biznesa. Astana, №3, 2023. - S.78-87.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНООБРАЗНЫХ БЛАГОРОДНЫХ СЫРОВ

Усманиалиева Эъзога

магистр

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

профессор, PhD

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: в статье предусматривается изучение получения благородных сыров. А также правильное применение плесени для получения благородных сыров с плесенью.

Ключевые слова: молоко, молочные продукты, благородные сыры, плесень.

Молоко и молочные продукты занимают существенное место в пищевом рационе человека. Первостепенное значение приобретает проблема улучшения структуры питания людей за счет увеличения доли продуктов массового потребления высокой пищевой и биологической ценности, функциональной направленности. Среди тенденций развития молочного рынка можно выделить три основные направления: продукты, имеющие более продолжительный срок хранения, продукты наибольшего спроса и функциональные молочные продукты.

Современное производство молочных продуктов - сложный комплекс последовательно выполняемых взаимосвязанных химических, физико-химических, микробиологических, биохимических, биотехнологических, теплофизических и других процессов.

Технология - это наука о способах воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства и о закономерностях происходящих в сырье процессов при его превращении в готовый продукт.

Основная задача технологии и используемого технологического оборудования - максимально сохранить пищевую и биологическую ценность исходного сырья.

Плесень на продуктах недвусмысленно говорит о том, что они испорчены. Но только не в этом случае. Душистые сыры с плотной корочкой и мраморными плесневелыми прожилками считаются деликатесом, и гурманы от них без ума.

Что стоит отметить, сыр с плесенью был известен еще в античные времена. Древние греки считали, что этот дар ниспослала им великодушная Артемида, богиня охоты и плодородия. Упоминания о таком сыре можно обнаружить в трудах древнеримского историка Плиния. Многие задаются вопросом, не может ли сыр с плесенью вызывать отравление? Некоторые формы плесени в самом деле вырабатывают крайне опасные токсины. Однако при производстве сыров применяются строго определенные разновидности плесени, эти:

- Penicillium Roqueforti,
- Penicillium Glaucum,
- Penicillium Camemberti,
- Penicillium Candidum.

Никаких губительных веществ в них не содержится. Более того, за счет антибактериальных свойств они сами уничтожают вредные микробы.

В общих чертах технология производства сыра с плесенью - головку сыра пронзают длинной прочной иглой или спицей, чтобы эти каналы заполнили кислород и плесень. Постепенно она начинает расти от центра головки к поверхности, создавая в толще

причудливый мраморный узор. Процедуру с проколами повторяют ежедневно, в течение периода от 7 до 14 дней.

Далее сыр плотно оборачивают фольгой, тем самым резко прерывая процесс наращивания плесени. Его помещают в прохладное темное помещение с определенной температурой и влажностью, предоставляя плесени самой сформировать нужную текстуру, вкусовые качества и аромат. Этот этап может затянуться от нескольких недель до нескольких месяцев.

При производстве некоторых сортов плесень не только вводят внутрь сыра, но и наносят на поверхность, опрыскивая особым раствором. Иногда поступают еще проще - головку сыра оставляют в подвале, стены которого уже покрыты грибами подходящего вида. А дальше природа делает все сама.

Все разновидности сыра с плесенью разделяют на четыре группы, исходя из цвета. Это сыры с белой, голубой, зеленой и красной плесенью. Рассмотрим их по порядку.

Сыр бри с белой плесенью - самый популярный представитель этой группы. У молодого бри слабо выраженный пряный вкус и довольно мягкая текстура. По мере созревания она уплотняется, а вкус становится ярче. Отличительной особенностью являются аммиачные нотки, исходящие от плотной корочки.

Сорт булет д’Авен выдерживают в пивном рассоле с чесноком, полынью, петрушкой, перцем и другими специями. Поэтому аромат у сыра получается резкий и не слишком приятный. Попробовать его отважится не каждый.

Камамбер отличается мягкой кремообразной текстурой и очень нежной, практически воздушной корочкой. Во вкусе явственно угадываются грибные нотки. Интенсивность пикантности меняется в зависимости от срока выдержки.

Сыр камбоцола с довольно мягкой пластичной текстурой снаружи покрыт белой корочкой плесени, а внутри у него - прожилки голубого цвета. За счет такого сочетания создается его фирменная выразительная остринка.

Ружет с аккуратной плесневелой шапочкой относится к рассольным сырам. Уникальной чертой является нежно-розовый оттенок, который дает паприка. В аромате также проступают аммиачные нотки, а во вкусе - пикантные нюансы.

Список литератур:

1. Щетинин М. П. Развитие отечественного сыроделия в условиях санкционной политики Евросоюза // Сыроделие и маслоделие. 2021. N 5. С. 4–7. <http://doi.org/10.31515/2073-4018-2021-5-4-7>.
2. Тиханова О. С., Полянская И. С. К юбилею Н. В. Верещагина // Сыроделие и маслоделие. 2019. N 5. С. 52–53.
3. Guarrasi V., Sannino C., Moschetti M., Bonanno A., Grigoli A. D., Settanni L. The individual contribution of starter and non-starter lactic acid bacteria to the volatile organic compound composition of Caciocavallo Palermitano cheese // International Journal of Food Microbiology. 2017. Vol. 259. P. 35–42. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.07.022>

АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ СЫРОВ

Усманиалиева Эъзола

магистр

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

профессор, PhD

Ташкентский химико-технологический институт

Узбекистан, Ташкент

Аннотация: в статье предусматриваются аспекты о благородных сыров. А также правильное применение плесени для получения благородных сыров с плесенью.

Ключевые слова: ассортименты молочных продуктов, благородные сыры, плесень.

Созревание благородных сыров - это процесс может длиться от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от вида сыра. Особое внимание уделяется качеству исходного молока, способу приготовления и условиям хранения.

Обычно роль плесени играет ключевую роль в формировании вкуса и аромата благородных сыров. Плесень и ферменты преобразуют белки и жиры внутри сырной головки, делая её структуру более мягкой и кремообразной.

Примеры благородных сыров:

- Рокфор - французский сыр с голубой плесенью, который производится из овечьего молока.

- Камамбер - мягкий сыр с белой плесенью, родом из Франции. Обладает нежной, кремовой текстурой.

- Бри - французский сыр с белой плесенью, похожий на Камамбер, но с более мягким и сливочным вкусом.

- Пармезан - итальянский твёрдый сыр, который долго выдерживается и имеет насыщенный, пикантный вкус.

- Горгонзола - итальянский сыр с голубой плесенью, известный своим острым и пряным вкусом.

- Чеддер - английский сыр, который может быть как мягким, так и твёрдым в зависимости от времени выдержки.

Подача и сочетание этих благородных сыров лучше всего подаётся при комнатной температуре. Их можно сочетать с вином, свежими фруктами, орехами или даже с кусочками свежего хлеба.

Закваски и виды плесеней на физико-химически и органолептические свойства продукта действует определённой при оптимальной соотношении сырьё для выработки сыра. За ранее предусматривается с правильной точкой зрения готового продукта для исследования сырьё относительного состава азотистых фракций, при наличии количество жирных кислот.

Разработанная рецептура с применением благородных плесеней наблюдались интенсивные процессы протеолиза и липолиза и улучшения органолептических показателей готового продукта.

Получение мягкого сыра, разработанной нами согласно по рецептуре с использованием различных компонентов показала качество с лучшей стороны. По своим органолептическим физико-химическим и микробиологическим характеристикам имеет уникальные показатели, пикантный грибной вкус и может быть рекомендован для производства на сыродельных предприятиях в Республике Узбекистана.

Список литературы:

1. Стурова Ю. Г., Кашина Е. Д. Применение пробиотической закваски в биотехнологии мягкого сыра // Молочная промышленность. 2020. N 10. С. 49–51..

2. Широких И. Г. Микроскопические грибы – уникальный источник биологически активных соединений // Теоретическая и прикладная экология. 2009. N 2. С. 13–20.

3. 20. Храмцов А. Г. Инновационные разработки в использовании молочной сыворотки // Техника и технология пищевых производств. 2018. Т. 48. N 3. С. 5–15..

4. Инихов Г. С., Брио Н. П. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.: Пищевая промышленность, 1971. 423 с

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОКА

доцент., (PhD) Балтабаев Улугбек Нарбаевич,
Ташкентский химико-технологический институт
Магистр Нишанбаева Эъзога Арапбой кизи.,

Annotatsiya: Tuya suti - urg'ochi tuyalar tomonidan ishlab chiqarilgan oq sut mahsuloti hisoblanadi.. Ushbu ichimlik Yaqin Sharq, Osiyo va Shimoliy Afrikadagi ko'plab madaniyatlarda asosiy sut mahsulotidir. Tezida sut va sut maxsulotlari tarkibi, foydali xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Sut, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, foydalanish sifati va xavfsizligini baholash, sanitariya ko'rsatkichi mikroorganizmlar.

Abstract: Camel milk is a white dairy product produced by female camels. This drink is the main type of dairy product . The thesis defines the physicochemical parameters of camel milk. The quality and safety of use are assessed, which assess the safety. The sanitary indicator microorganisms are studied and compared.

Keywords: Milk, physicochemical indicators, quality assessment and safety of use, sanitary indicator microorganisms.

Верблюжье молоко – это белый молочный продукт, производимый верблюдами. Этот напиток является основным видом молочной продукции во многих культурах Ближнего Востока, Азии и Северной Африки. В отличие от козьего, не имеет выраженного землистого или травянистого привкуса. К тому же портится гораздо медленнее, поскольку содержит природный антибиотик лактоферрин. Еще одна характерная особенность, по которой легко узнать верблюжье молоко, состоит в том, что при переливании оно очень сильно пенится. И хоть в продаже этот экзотический напиток появился сравнительно недавно, но было бы некорректно называть его новым продуктом. Сегодня география доступности продукта существенно расширилась. С каждым годом количество почитателей экзотики только растёт.

Безопасность верблюжьего молока и молочной продукции обеспечивается путём микробиологического контроля. Он предназначен для проверки соответствия сырья и готовой продукции требованиям безопасности в эпидемиологическом отношении, а также своевременного обнаружения источника бактериального загрязнения.[1,3,4,5,6,7]

Некоторые показатели, по которым оценивают безопасность:

Санитарно-показательные микроорганизмы. Определяют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Условно-патогенные микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, Enterococcus и Pseudomonas aeruginosa. Также при санитарной оценке молочных продуктов используют косвенные методы для определения уровня загрязнения продукта выделениями человека (уровень фекального загрязнения). Чем выше этот уровень, тем больше вероятность того, что патогены — возбудители кишечных инфекций — попадут в исследуемый объект. По результатам микробиологических исследований авторов, срок годности сухого цельного верблюжьего молока и сухого шубата составляют более 6 месяцев. . [1,5,6]

Анализ некоторых физико-химических показателей качества молока и методы их определения:

Степень чистоты и однородности. Для определения механических примесей используют световой микроскоп. В чашку Петри наливают тонкий слой молока и тщательно рассматривают каждый из исследуемых образцов.

Значение рН. О свежести и натуральности молока можно судить по его кислотности. Для свежего молока рН находится в пределах 6,4–6,7, то есть молоко имеет слабокислую среду. Измерения проводят с помощью индикаторной бумаги или рН-датчика цифровой лаборатории.

Плотность. Плотность молока свидетельствует о наличии в нём жира и степени разбавленности. Определение плотности проводят при температуре 20±5 °С. Для этого 250 мл молока оставляют на 2–3 часа, чтобы оно нагрелось, или подогревают до нужной температуры на водяной бане. После этого молоко перемешивают шпателем и переливают в сухой мерный

цилиндр нужного объёма. Осторожно опускают ареометр в молоко и через 3 минуты после установления его в неподвижном положении проводят первый отсчёт показаний. После этого ареометр немного погружают в молоко и проводят повторный отсчёт показаний.

Проба на кипячение. Метод основан на действии высокой температуры на состояние белковой фазы молока. Для проведения анализа в пробирку отмеряют 10 мл молока и помещают её в водяную баню с температурой воды 100–120 °С. Выдержав пробу 5 минут, пробы переливают в чашку Петри и просматривают консистенцию молока. Появление белых хлопьев белка свидетельствует о низкой стойкости молока к нагреванию.

Определение присутствия соды. Для предотвращения скисания некоторые производители добавляют в молоко гидрокарбонат натрия (соду) и таким образом продлевают время хранения продукта. Определить соду в молоке можно несколькими способами: реакцией с бромтимоловым синим, реакцией с розоловой кислотой, нейтрализацией аспирином или гашением лимонной/уксусной кислотой. . [4,5,6,7]

По органолептическим показателям верблюжье молоко, заготавливаемое должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

№	Показатели	Характеристика и нормы разных сортов верблюжьего молока	
		Первого	второго
1	Вкус	Без постаронних запахов	
2	запах	Свойственный молоку	
3	Консистенция	Однородная, без осадка	
4	цвет	Бело-желтый	

Далее анализированы разные сорта молока и его показатели. Сравнены в двух сортах молока

Анализ сортов и норм верблюжьего молока

Таблица 2

№	Наименование показателей	НОРМА ДЛЯ МОЛОКА	
		первая	второго
1	Массовая содержание белка, %	3,7	3,6
2	Кислотность, Т	16,0 - 18,0	16,0 - 21,0
3	Чистотность группы	1	2
4	Плотность	1032,0	1027,0
5	Жирность	3,0	2,9
6	Температура замерзания, °С	0.5	0,5
	Температура приём, °С	10	10

Выводы и предположения:

Как показывает анализ физико - химических показателей верблюжье молоко используется в питание человека, народной медицине разных стран. В Индии, например, его считают полезным при желтухе, анемии и водянке. Жители южных регионов России знают молоко верблюдиц как лекарство против туберкулеза и некоторых других легочных заболеваний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Л.А.Банникова и др. «Микробиологический основы молочного производства» Москва ВО «Агропромиздат» 1987 г.
2. Г.И.Косьянов, А.Н.Самсонова. «Технология консервов для детского питания». Москва «Колос» 1996 г.
3. <https://ufia.uz/archives/750>
4. <https://afex.uz/product/sutni-qayta-ishlash-va-sut-mahsulotlarini-ishlab-chiqarish-liniyasi/>
5. Г.В. Твердохлеб и другие «Технология молока и молочных продуктов» Москва ВО «Агропромиздат», 1991.
6. Г.Н. Крусъ, В.Н. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев “Технология молока и молочных продуктов”. Москва «Колос», 2007.
7. <https://foodandhealth.ru/molochnye-napitki/verblyuzhe-moloko/?ysclid=m2u49etzv0572559472>

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА

(PhD) доцент., Балтабаев Улугбек Нарбаевич,
Ташкентский химико-технологический институт
Магистр Нишанбаева Эъзога Арапбой кизи.,

Annotatsiya: Tuya suti - urg'ochi tuyalar tomonidan ishlab chiqarilgan oq sut mahsuloti hisoblanadi.. Ushbu ichimlik Yaqin Sharq, Osiyo va Shimoliy Afrikadagi ko‘plab madaniyatlarda asosiy sut mahsulotidir. Tezida sut va sut mahsulotlari tarkibi, foydali xususiyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Sut, foydali elementlar, sifat, mikroelementlar, to‘yimlilik

Abstract: Camel milk is a white dairy product produced by female camels. It is a staple dairy product in many Middle Eastern, Asian, and North African cultures. The composition and useful properties of milk and milk products are studied in the thesis.

Keywords: Milk, useful elements, quality, trace elements, satiety

Верблюжье молоко – уникальный по своему составу и свойствам продукт. При многих болезнях оно может стать настоящим спасением. А сколько еще мы до сих пор не знаем об этом удивительном напитке! Наверное, ученым предстоит сделать еще много открытий о пользе молока верблюдиц. [1,3,4,5,6,7,8]

Верблюжье молоко – это белый молочный продукт, производимый верблюдцами. Этот напиток является основным видом молочной продукции во многих культурах Ближнего Востока, Азии и Северной Африки. В отличие от козьего, не имеет выраженного землистого или травянистого привкуса. К тому же портится гораздо медленнее, поскольку содержит природный антибиотик лактоферрин. Еще одна характерная особенность, по которой легко узнать верблюжье молоко, состоит в том, что при переливании оно очень сильно пенится. И хоть в продаже этот экзотический напиток появился сравнительно недавно, но было бы некорректно называть его новым продуктом. Историки говорят, что кочевые племена употребляли верблюжье молоко еще 5 тысяч лет назад. В те древние времена напиток по понятным причинам был доступен только жителям Северной Африки и Ближнего Востока. Сегодня география доступности продукта существенно расширилась. С каждым годом количество почитателей экзотики только растет.

Многие утверждают, что этот вид молока намного полезнее, чем другие. [3,4,6,7]

Верблюжье молоко содержит витамины А, С, группы В, а также цинк, кальций, железо, кобальт, фосфор, калий. Количество витамина С и D в нем в три раза больше, чем в коровьем, а казеина и лактозы меньше. В Аравии его используют для приготовления какао. В Швейцарии из верблюжьего молока делают деликатесный шоколад, который отличается немного солоноватым вкусом.

Верблюжье молоко благотворно влияет на здоровье человека, в частности, укрепляет иммунитет, костную систему, зубы, предупреждает появление анемии.

Научно доказана эффективность верблюжьего молока в лечении рака и лейкемии. Верблюды отличаются развитой иммунной системой, которая успешно борется не только с внешними чужеродными агентами, но и с перерождением собственных клеток организма.

Также верблюжье молоко эффективно при лечении туберкулеза, язвы желудка, поражений печени, кишечника и поджелудочной железы. Верблюжье молоко содержит антибактериальные вещества, которые обеспечивают его долгую сохранность в свежем виде даже при жаркой погоде. [1,5,6,7]

Пропорции белков и углеводов в верблюьем молоке почти аналогичны показателям в коровьем, зато оно содержит намного меньше калорий и насыщенных жиров.

Но верблюжье молоко не содержит казеин и лактоглобулин, которые часто становятся причиной аллергических реакций. А если быть точнее, то верблюжий продукт не содержит А1 казеин, который обычно есть в коровьем молоке и является аллергеном, а также А2 казеин, который присутствует в козьем продукте. Вместо них в молоке верблюдиц содержится более безопасный вариант – А2 бета-казеин. Кроме того, в этом напитке ученые нашли группу белков, обладающих противовирусными, антигрибковыми и антибактериальными свойствами. Еще

одно существенное отличие молока из пустыни – невероятно низкое содержание жиров.

Многочисленные исследования указывают на то, что верблюды производят уникальное по своему составу и структуре молоко. В этом продукте ученые нашли огромное количество иммуноглобулинов, мощных иммуностимулирующих веществ. Именно эти вещества в научном мире считаются эффективной защитой от аутоиммунных заболеваний. А некоторые исследователи предполагают, что иммуностимуляторы из верблюжьего продукта полезны для лечения детского аутизма. Хотя надо сказать, как оказалось, верблюжье молоко обладает более высокой питательной ценностью, чем другие виды молока. Оно богато минералами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами.

Питательная ценность на 100 г верблюжьего молока

Таблица 1

№	Виды продуктов	Количество, мг
1	Белки	2,8 г
2	Жиры	1,9 г
3	Холестерин	6,3 мг
4	Углеводы	4,6 г
5	Витамин А	83,4 МЕ
6	Витамин С	3 мг
7	Витамин Е	0,1 мг
8	Витамин группы В	1,5
9	Кальций	148 мг
10	Железо	0,1 мг
11	Магний	6,7 мг
12	Калий	193 мг
13	Цинк	0,3 мг
14	Натрий	62,5 мг
15	Фосфор	62,5 мг

Выводы и предположения:

По сравнению с коровьем, этот продукт содержит почти в 10 раз больше железа и примерно в 3 раза больше аскорбиновой кислоты. Помимо этих компонентов, молоко верблюдиц богато комплексом витаминов В, А, D, Е, К, а также многими минералами.

В итоге, сопоставив химический состав и особенности верблюжьего молока с другими молочными продуктами, исследователи сделали вывод, что напиток больше напоминает женское грудное молоко, чем коровье. По этой причине, оно, в отличие от коровьего, является куда полезнее и безопаснее для младенцев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Г.В. Твердохлеб и другие «Технология молока и молочных продуктов» Москва ВО «Агропромиздат», 1991.
- 2.. <https://foodandhealth.ru/molochnye-napitki/verblyuzhe-moloko/>
3. Г.Н. Крусъ, В.Н. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев “Технология молока и молочных продуктов”. Москва «Колосс», 2007.
4. <https://foodandhealth.ru/molochnye-napitki/verblyuzhe-moloko/>
5. М. Амонова. «Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi asoslari». OO’Yu bakalavriatura talabalari uchun darslik. –Toshkent: 2004. -440 b.
6. Г.В.Твердохлеб и др. «Технология молоко и молочных продуктов» Москва ВО «Агропромиздат» 1991 г.
7. <https://ufia.uz/archives/750>
8. <https://foodandhealth.ru/molochnye-napitki/verblyuzhe-moloko/?ysclid=m2u49etzv0572559472>
9. <https://foodandhealth.ru/molochnye-napitki/verblyuzhe-moloko/>

ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВО ВИН.

Гулмира Иргашева

Ташкентский химико-технологический институт

PhD, доцент кафедры Энология и ТБП

Хакимова Саида

Ташкентский химико-технологический институт

Ассистент кафедры Энология и ТБП

Аннотация: В настоящее время резко повысился спрос на легкие красные вина. Но цвет вина теряет свой цвет и блеск при технологических обработках, связанных с присутствием кислорода. Поэтому проблема исследования антиоксидантов, системы антиоксидантной защиты при переработке красных сортов винограда и обработке вин с целью обеспечения качества и товарного вида красных вин является актуальной.

Annotatsiya: Currently, demand for light red wines has risen sharply. But the color of the wine loses its color and luster during technological treatments associated with the presence of oxygen. Therefore, the study of antioxidants, antioxidant protection system in the processing of red grapes and processing of wines in order to ensure the quality and presentation of red wines is relevant.

Annotasiya; Ayni paytda engil qizil sharoblarga bo'lgan talab keskin oshdi. Biroq, sharob rangi kislorod mavjudligi bilan bog'liq texnologik davolanish paytida rangini va pariltisim yo'qotadi. Shuning uchun, antioksidantlar o'rganish, qizil vino sifatini va taqdimot ta'minlash uchun qizil uzum va vino qayta ishlash qayta ishlash antioksidant himoya tizimi bilan bog'liq.

В работе исследована система антиоксидантной защиты продуктов первичного и вторичного виноделия. Описаны результаты исследований по определению ферментов системы антиоксидантной защиты при проведении всех технологических приемов: До и после каждой технологической операции определяли физико-химические показатели, активность ферментов, входящих в [1]. систему антиоксидантной защиты. Оксиданты присутствуют в сусле и вине. Поэтому изучение содержания оксидантов и системы антиокислительной защиты является актуальной научно-технической задачей, позволяющей уточнить технологические режимы производства различных типов вин улучшенного качества, а также конкурентоспособных и экологически чистых натуральных напитков путем исследования, моделирования и оптимизации сложных окислительных процессов в технологии виноделия. Анализ тенденций развития винограда-винодельческого сектора экономики стран мира свидетельствует об изменении состава и структуры ассортимента выпускаемых вин в сторону повышения их адекватности физиологическим потребностям человека.

Ключевые слова. Окисление, кислород, фермент, антиоксиданты, система антиоксидантной защита.

Анализ и результаты. В окислительно-восстановительные реакции вовлекаются все группы веществ вина - углеводы, фенольные и азотистые вещества, органические кислоты. Интенсивность прохождения окислительных ферментативных процессов зависит от технологических приёмов, создавая условия для прохождения вторичных окислительно-восстановительных процессов. Состояние компонентов антиоксидантной защиты определяет устойчивость к воздействиям внешней среды. Результаты исследований по определению антиоксидантной активности [2] красного сухого виноматериала при технологических обработках приведены на диаграмме. Явная антиоксидантная активность характерна для тепловой обработки (64 нмоль O₂/мин/мл), несколько ниже антиоксидантная активность при обработке холодом (28 нмоль O₂/мин/мл) и минимальная антиоксидантная активность характерна (10 нмоль O₂/мин/мл) для оклейки технологического приёма, применяемого для осветления вин и виноматериалов. При этом, количественный компонент остаётся неизменным в течении всей длительности обработки. Резкое усиление

антиоксидантной активности дает временной фактор при тепловой обработке красного вина. Несколько ниже антиоксидантной активности при обработке холодом [3].

Необходимо отметить, что исследуемые ферментативные системы антиоксидантной защиты достаточно сложны и поэтому технологические приёмы, принятые в виноделии, неадекватно сказываются на их активности. Так, максимальная концентрация молекулярного кислорода (10,64 мг/см³) отмечена после обработки теплом красного сухого вина.

Выводы и предложения. Антиоксидантная защита, то есть данный технологический прием дает устойчивое состояние вина к кислородным стрессам. Поскольку обработка холодом сухих красных вин приводит к увеличению концентрации кислорода, что грозит окислением фенольно- красящих веществ в составе вина и обуславливает изменение окраски и вкусовых качеств вина, то этот [4] технологический прием для красных вин рекомендуется в исключительных случаях. Все составные системы антиоксидантная защита, красных вин активируются при обработке теплом, т.е. идет дисмутация и образование органических перекисей. Красные вина характеризуются богатым сложным фенольным комплексом и отличаются высокой антиокислительной способностью, предопределяемой высоким содержанием фенольных и красящих веществ. Из результатов анализа следует, что окислительно-восстановительные процессы, протекающие в красных винах в период созревания, обусловлены поглощением кислорода, содержащегося в воздухе и поступающего в вино во время проведения технологических приемах.

Использованная литература

1. G.Irgasheva.Sherpulatov.Sh.Improvement of wine technology based on the study of their antioxidant activity. Tashkent state technical University named after Islam Karimov technical science and innovation 2022, №1 (11) P 4-7.
- 2.Irgasheva G. R., PhD, Assoc. Technologies For Processing Grape Antioxidative Protection With Antioxidant Activity Of Wines.Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840<https://zienjournals.com> Date of Publication: 30-09-2023 35- 37p
3. Gulmira I. Ostanauqulov G.The study of safety factors in the production of red wines. International journal on integrated,by Research Parks Publishing,Indonesia. Volume 5, Issue 6, Jun 2022 |342-344
- 4.Гулмира Иргашева. Кислородная обработка вин в процессе антиоксидантной защиты.Poster presentation Journal of new century innovations.Volume–21_Issue-January2023.95-99P.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НУТРИЕНТНОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И ПРОДУКТОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НЕГО

**Нодира Курбанова¹, Гулноза Джахангирова², Зарина Каримова³, Бахтиёр Курбанов⁴
Зиёвуддин Муқимов⁵**

¹ Ташкентский химико-технологический институт, докторант,

² Ташкентский химико-технологический институт, PhD, профессор,

³ Ташкентский химико-технологический институт, стажёр-преподаватель,

⁴ Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, д.т.н., профессор

⁵ ООО «GALLA-ALTEG» руководитель производства

АННОТАЦИЯ

Одним из способов повышения пищевой ценности хлеба из пшеничной муки является использование собственных минеральных веществ, получаемые при помолу зерна в муку из той части, где далее отправляется для корма крупно-рогатому скоту. В связи с этим целью исследований является сравнительный анализ химического состава сырьевой базы, применяемой в технологии производства хлебобулочных изделий. Установлено, что применение нетрадиционных видов муки является оправданным для повышения пищевой ценности выпечки из пшеничного сырья. По оценке экспертов, Узбекистан относится к группе стран, где хронический дефицит железа и цинка наблюдается у большого количества граждан: железо 20 %; цинк 24,4 % узбекистанцы [1]. Поэтому изучение количества цинка и железа, содержащегося в анализируемом сырье растительного происхождения, и установление возможности повышения биологической ценности продуктов приготовленных из этого сырья является необходимым.

ANNOTASIYA

Bug'doy unidan tayyorlangan nonning ozuqaviy qiymatini oshirish yo'llaridan biri donni keyinchalik qoramol boqish uchun yuboriladigan qismidan un qilish orqali olingan o'ziga xos minerallardan foydalanishdir. Shu munosabat bilan tadqiqotning maqsadi non mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasida qo'llaniladigan xom ashyo bazasining kimyoviy tarkibini qiyosiy tahlil qilishdir. Aniqlanishicha, bug'doy xomashyosidan tayyorlangan non mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini oshirish uchun noan'anaviy un turlaridan foydalanish oqlanadi. Mutaxassislarning fikricha, O'zbekiston ko'p sonli fuqarolar orasida temir va ruxning surunkali tanqisligi kuzatilayotgan mamlakatlar guruhiga kiradi: o'zbeklarda temir 20%; rux 24,4% [1]. Shuning uchun tahlil qilingan o'simlik xom ashyosi tarkibidagi rux va temir miqdorini o'rganish va bu xom ashyolardan tayyorlangan mahsulotlarning biologik qiymatini oshirish imkoniyatini aniqlash zarur.

ABSTRACT

One of the ways to increase the nutritional value of bread made from wheat flour is to use its own mineral substances obtained by grinding grain into flour from the part where it is then sent to feed cattle. In this regard, the purpose of the research is a comparative analysis of the chemical composition of the raw material base used in the technology of bakery products production. It has been established that the use of non-traditional types of flour is justified for increasing the nutritional value of baked goods made from wheat raw materials. According to experts, Uzbekistan belongs to the group of countries where chronic deficiency of iron and zinc is observed in a large number of citizens: iron 20%; zinc 24.4% Uzbeks [1]. Therefore, the study of the amount of zinc and iron contained in the analyzed raw materials of plant origin, and the establishment of the possibility of increasing the biological value of products prepared from this raw material is necessary.

Введение. Зерно пшеницы является кладовой веществ и элементов, необходимых для жизнедеятельности животных и человека. В состав зерна входят белки, аминокислоты, жиры, витамины, азот, фосфор, калий, сера, микроэлементы и др. Химический состав зерна пшеницы зависит от питания будущего растения на первых этапах жизни в периоды его

прорастания и укоренения. Поиск ингредиентов и разработка рецептур хлебобулочных изделий, сбалансированных по нутриентному составу, – одно из перспективных направлений обеспечения потребительского рынка здоровыми продуктами питания. Одним из способов повышения пищевой ценности хлеба из пшеничной муки является внесение в рецептуру теста собственных минеральных соединений из растительного сырья. Макро- и микроэлементы – это важный компонент сбалансированного рациона питания населения, так как без них невозможно течение многих биохимических процессов метаболизма.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований использовали различные виды продуктов растительного происхождения: пшеницу на основе местного сырья, необогащенную муку полученную из вышеупомянутого помола, промежуточный продукт поступающий в 7-вымольную систему, печенье «Крекер» приготовленный из смеси сырьевой базы и традиционное печенье «Крекер» бренда «Яшкино» [2]. В этом исследовании микроэлементы в отобранных образцах определялись с помощью инструментального нейтронно-активационного метода анализа (INAA), в ядерном реакторе в институте Ядерной-физики при Академии Наук.

Результаты исследований. Общеизвестно, что большая часть минеральных веществ пшеничной муки состоит из соединений цинка, железа, магния и кальция. В ничтожных количествах содержатся различные микроэлементы – медь, марганец, калий и др. [3]. Однако, при перемалывании пшеницы в муку наружная часть, которая богата минеральными соединениями, отделяется и перенаправляется для корма скотов в виде отрубей. А обедневшая минеральными соединениями внутренняя часть пшеницы используется для получения белой муки. Поэтому восполнение пищевой ценности пшеничных хлебобулочных изделий по ряду отдельных микроэлементов имеет практическое значение. В этой связи на следующем этапе исследований был изучен минеральный состав растительного сырья в сравнительном аспекте. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Минеральный состав муки из различных видов растительного сырья

Элементы	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ, мг/кг				
	Пшеница	Продукт поступающий в 7-вымольную систему	Необогащенная мука	Крекер с добавлением промежуточного продукта	Традиционный крекер
Zn	36.9	106.0	8.3	35.3	18.0
Fe	37.4	129.0	10.0	46.3	12.0

Выводы. По результатам исследований определено, что анализируемое нетрадиционное сырье имеет богатый минеральный состав, по сравнению с другими образцами. Анализ результатов данных исследований, приведенных на таблице 1, позволяет сделать вывод о том, что использование собственных минеральных соединений, а именно цинк и железо, является оправданным для повышения пищевой ценности выпеченных продуктов и способно удовлетворить существенно больший процент суточной потребности человека в микроэлементе цинк и железо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Узбекистанцам не хватает витамина А и цинка / <https://kun.uz/ru/04629383>
2. Калорийность Крекеры, пшеничные, обычные. Химический состав и пищевая ценность / https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/19198.php
3. Тутельян, В. А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания : Справочник / В. А. Тутельян. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 284 с

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА

доцент., (PhD) Балтабаев Улугбек Нарбаевич.,
Ташкентский химико-технологический институт
Магистр Камалова Дилноза .,

Annotatsiya: Ruqula, boshqa o‘tlar kabi, bir qator foydali xususiyatlarga ega. U organizm uchun zarur bo‘lgan vitaminlar va mikroelementlarni o‘z ichiga oladi. Arugula bepushtlik uchun vosita sifatida ishlatilgan. O‘t qizilo‘ngach kasalliklari va dermatitni davolash uchun ishlatilgan. Maqolaning dissertatsiyasi sifat ko‘rsatkichlari, foydali elementlar va pishirishda ishlatilishini o‘rganadi va tahlil qiladi. U yaxshi xususiyatlarga ega.

Kalit so‘zlar: Ruqola, Foydali o‘simlik, foydali xususiyatlar, arugula, non pishirish, xamir tarkibi

Abstract: Ruqula, like other herbs, has a number of useful properties. It contains vitamins and microelements necessary for the body. Arugula was used as a remedy for infertility. The herb was used to treat esophageal diseases and dermatitis. The thesis of the article examines and analyzes the quality indicators, useful elements and use in baking. It has good properties.

Keywords: Useful plant, useful properties, arugula, baking, dough composition

Рукола, как и другие травы, обладает целым рядом полезных свойств. В ее составе — необходимые для организма витамины и микроэлементы. Однако в некоторых случаях употреблять это растение в пищу может быть противопоказано. Разбираемся, в чем заключается польза и вред руколы для здоровья человека. Полезное растение, с итальянским названием крепко прижилось на российских кухнях. «Горчичная трава» — именно так называлась рукола во времена Юлия Цезаря. Она считалась целебной. В восточных странах (Турции, Ливане и Сирии) руколу использовали как средство от бесплодия. Травой лечили заболевания пищевода и дерматиты. [1,2,3]

В Индии из нее делали масло для кожи и волос. Своим названием приправа обязана Италии, где руколу использовали для приготовления соуса песто, пасты, салатов и знаменитого ризотто. Французы добавляли приправу в летние салаты, египтяне украшали морепродукты и фасолевые закуски. Рукола — кладезь витаминов и полезных минералов: бета-каротин (витамин А) витамины группы В, витамин Е, витамин С, витамин К, цинк, селен, марганец, железо, фосфор, натрий. По данным некоторых авторов рукола нормализует работу желудочно-кишечного тракта, борется с вредными микробами и вирусами. Повышает иммунитет. Витамины укрепляют стенки кровеносных сосудов, борются с отложением солей и появлением холестерина. Растение повышает уровень гемоглобина в крови, благотворно влияет «на нервы». Помогает быстро успокоиться и сосредоточиться. Еще рукола используется как мочегонное и тонизирующее средство. [1,3]

Исследования показали что из-за высокого содержания сахара приправа не подходит людям, страдающим сахарным диабетом. Также с осторожностью нужно вводить руколу в свой рацион тем, у кого диагностирован гастрит с повышенной кислотностью. В руколе мало калорий, поэтому диетологи рекомендуют ее при ожирении. Можно использовать как один из основных продуктов в разгрузочные дни. Рукола вызывает индивидуальную непереносимость. Поэтому, если есть аллергия на капусту, редьку или репу, скорее всего, реакция будет и на пряную траву. **Рукола** богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 13,2 %, бета-каротином - 28,5 %, витамином В9 - 24,3 %, витамином С - 16,7 %, витамином К - 90,5 %, калием - 14,8 %, кальцием - 16 %, магнием - 11,8 %, марганцем - 16,1 %

В интернет ресурсах описано что рукола также содержит омега-3 жирные кислоты, обладающие антиоксидантными свойствами, они помогают защищать глаза от различных болезней, в том числе и от катаракты. Польза для пищеварения. Рукола богата растительной клетчаткой, которая помогает защищать слизистые оболочки пищевода, желудка и всех отделов кишечника. [2,3]

Немного жгучие горчичные листья рукколы отлично подходят для выпечки хлеба. Пшеничный хлеб с рукколой получается пряным, воздушным и очень вкусным. Добавление в хлеб рукколы придает выпечке новый приятный вкус. Руккола во время выпечки хорошо пропекается и становится мягкой.

Рис.1 Руккола и приготовленный хлеб

Далее показано качество и химический состав руколы

Таблица 1

№	Наименование	Количество	Макроэлементы	Количество
1	Калорийность	25 ккал	Калий, К	369 мг
2	Белки	2.6 г	Кальций, Са	160 мг
3	Жиры	0.7 г	Магний, Mg	47 мг
4	Углеводы	2.1 г	Натрий, Na	27 мг
5	Пищевые волокна	1.6 г	Микроэлементы	
6	Зола	1.4 г	Железо, Fe	1.46 мг
			Цинк, Zn	0.3 мкг
			Селен, Se	0.47 мг

Выводы и предположения: Исследования показали что растительное сырье руккола представляет собой самый богатый витаминами, микроэлементами и другими химическими веществами которые способствуют для лечение разных болезней. Но как показывается литературные источники из-за высокого содержания сахара приправа не подходит людям, страдающим сахарным диабетом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Хлеб с рукколой](https://health-diet.ru/people/user/683447/blog/353166/) <https://health-diet.ru/people/user/683447/blog/353166/>
2. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. [Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник](#) / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: [Наукова думка](#), 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-12-000483-0
3. Сойер, Алексис. Тайнства кулинарии. Гастрономическое величие Античного мира. — М.: Центрполиграф, 2015. — 479 с. — ISBN 978-5-9524-5163-6

ТЎҒРАЛГАН ЯРИМ ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТУРЛИ ХИЛДАГИ КЛЕТЧАТКАЛАРНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Таянч докт. Хабибуллаева Н.Х

Тошкент кимё-технология институти, Озиқ-овқат маҳсулотлари сифати хавфсизлиги кафедраси

Тўғри овқатланиш таом истеъмол қилишнинг доимийлигига асосланган кўплаб овқат хазм қилиш касалликларини енгиллаштиради ва гастрит ва ошқозон яраси каби жиддий касалликлардан қочишга ёрдам беради. Шунингдек, тўғри овқатланиш гормонлар синтезига ижобий таъсир кўрсатади, уларнинг мувозанатини нормаллаштиради. Натижада, инсон танаси яхшироқ ухлашни бошлайди ва кун давомида ишни анча яхши бажара олади [1].

Бугунги кунда гўшт саноатида углевод табиатининг озукавий кўшимчалари кенг тарқалган. Ушбу таркибий қисмларнинг киритилиши туфайли маҳсулот хусусиятлари яхшиланади, маҳсулот турлари кенгайди, шунингдек тайёр маҳсулот таннархи пасаяди. [2].

Озиқ-овқат озукаси ўсимлик толаларининг таркибий комплексини ифодалайди ва барча ўсимлик хом ашёларида мавжуд. Клетчатка ичак орқали ўтиб, токсинларни сўриб олиш ва йўқ қилишга хусусиятига эга, шунингдек озиқ-овқат озукаси фойдали ичак микрофлораси томонидан қайта ишланади.

Ҳозирги кунда гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришда энг кўп ишлатиладиган клетчатка - бу буғдой клетчаткаси.

Калит сўзлар: клетчатка, тўғралган гўшт, маҳсулотлар, органолептик, физик-кимёвий кўрсаткичлар.

Тадқиқотнинг мақсади хар хил турдаги клетчаткаларни ярим тайёр тўғралган гўшт маҳсулотларига органолептик ва физик-кимёвий йўл билан таъсирини ўрганиш.

Танланган уч турдаги клетчаткалар: соя, буғдой ва лавлаги

Тадқиқот вазифаларига ўрганилаётган клетчаткаларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш, клетчатка турлари, ўрганилаётган ярим тайёр тўғралган гўшт маҳсулотларига кўшимчалар қўшиши орқали ўрганиш, клетчатка дозаларини ўрнатиш, энг яхши маҳсулотни органолептик кўрсаткичлар билан таъминлаш киради.

Турли хил турларнинг физик-кимёвий хусусиятларини аниқлаш шуни кўрсатдики, соя таркибидаги клетчатканинг энг катта масса улуши (81,20% а.с.в.) энг яхши намликни сақлайдиган клетчатка ҳам соя клетчаткаси бўлиб чиқти. 1:9 гидромодул билан 96 % намлик ушлаб туради, кўлланма билан лавлаги клетчаткаси гидромодул 1: 8 95% гача қувватни ушлаб туришга қодирги, буғдой клетчаткаси гидрацияда 1:5 фақат 92,50% намликни сақлайди.

Энг паст даражадаги (6,80 %) гўшт маҳсулоти- 2% соя қўшилган клетчатка эканлиги аниқланди. Баҳолаш натижалар шуни кўрсатдики, буғдой ва соя клетчаткаларини миқдорга кириши 1 дан 2% гача маҳсулотда таъм ва консистенцияни яхшилаган. Клетчатка улушини 3-4% гача ошириш органолептик кўрсаткичларни тушириб юборди, маҳсулот бўшашган ва ёқимсиз консистенция ҳосил қилди. Лавлаги клетчаткасини қўшиш 2 дан 4% гача бўлган оралиқ маҳсулот сифатига салбий таъсир кўрсатди, котлетлар нохуш хид ва таъмга эга бўлди. Энг яхши органолептик кўрсаткичлар соя ва буғдой қўшилган тўғралган ярим тайёр гўшт маҳсулотларида намоён бўлди.

Белгиланган вазифаларга эришиш учун органолептик, физик-кимёвий моддалар ишлатилган хом ашёни ўрганиш усулларида фойдаланилди. Клетчатка таркиби Гост 52839-2007 бўйича Геннеберг ва Штоман усули билан аниқланди. Клетчатка турларининг РН қийматини аниқлаш натижалари 1-жадвалда келтирилган [3].

1-жадвал

Клетчатканинг органолептик кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Соя клетчаткаси	Буғдой клетчаткаси	Лавлаги клетчаткаси
Ташқи кўриниш	Енгил майдаланган кукун	Толали	Енгил майдаланган кукун

Ранг	Оқ	Оқ	Кремовый
Таъм, Ҳид	Нейтрал	Нейтрал	Нейтрал

2-жадвал

Ўрганилаётган клетчаткаларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Соё клетчаткаси	Бугдой клетчаткаси	Лавлаги клетчаткаси
Заррачалар ҳажми, мкм	100-120	200-210	100-110
Намлиқнинг масса улуши, %	9,8 ± 0,05	9,9±0,02	10±0,02
Клетчатканинг масса улуши, % а. с.в.	81,2 ± 0,09	65±0,1	53±1,05
ph 10% эритма	7,5 ± 0,04	7,8±0,01	7,1±0,03

Турли хил турларнинг физик-кимёвий хусусиятларини аниқлаш шуни кўрсатдики, клетчатканинг катта масса улуши (а.с.в. учун 81,2%) соё клетчаткасида мавжуд.

Намлиқни ушлаб туриш қобилятини ўрганиш гидромодулнинг хона ҳароратида 1:5 дан 1:14 гача ўзгариши ва шишиш давомийлиги 15 дақиқа ташкил қилди (расм. 1).

Намлиқни сақлаш қобиляти %

Расм. 1 текширилаётган катакларнинг намликни ушлаб туриш қобиляти

Хулоса. Аниқланишича, 2% миқдорида соё клетчаткаси кўшилган гўшт маҳсулоти энг паст даражада (6,8%) бўлган. Соё клетчаткаси ўрганилаётган намуналардан энг катта намликни ушлаб туриш қобилятига эга – 1:9 гидромодула билан у 96% гача намликни сақлайди. Энг яхши органолептик кўрсаткичлар соё ва бугдой клетчаткалари кўшилган майдаланган ярим тайёр гўшт маҳсулотларининг экспериментал намуналарида ўрнатилади.

Адабиётлар

1. Статъи / Влияние правильного питания на здоровье человека / <https://www.10gkb.by/informatsiya/stati/vliyanie-pravilnogo-pitaniya-na-zdorove-cheloveka>
2. Бакерс Т., Боллингер Х., Прянишников В. [и др.]. Сырая пшеничная клетчатка «Витацель» в пищевой промышленности // Пищевые добавки – 98: тез. докл. II Междунар. конф. – 2008 – № 6 – С. 34
3. Л.П. Шароглазова, Н.А. Величко Исследование свойств различных видов клетчатки, применяемой в производстве рубленых полуфабрикатов

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ РАФИНАЦИИ ВЫСОКОКИСЛОТНОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА.

Хасанов Аббос Хасанович,

Ташкентский химико-технологический институт

Ключевые слова: липаза, целлюлаза, хлопковое масло, рафинация, кислотное число.

Ферментные растворы состоящие из нейтразы и целлюлазы существенно влияет на процесс рафинации хлопкового масла. Это достигалось за счёт ферментативного расщепления углеводов и гидрофобных белков, содержащихся в маслах и препятствующих рафинацию. Использование ферментов при рафинации хлопкового масла дает возможность сократить расход щелочи для нейтрализации хлопкового масла по сравнению с образцом без использования ферментов.

Key words: lipase, cellulase, cottonseed oil, refining, acid number.

Enzyme solutions consisting of neutrase and cellulase significantly affect the process of cottonseed oil refining. This was achieved through enzymatic breakdown of carbohydrates and hydrophobic proteins contained in oils and preventing refining. The use of enzymes in cottonseed oil refining makes it possible to reduce the consumption of alkali for neutralizing cottonseed oil compared to a sample without the use of enzymes.

Kalit so‘zlar: lipaza, tsellyuloza, paxta moyi, tozalash, kislota soni.

Neytraza va tsellyulazdan tashkil topgan ferment eritmalari paxta yog'ini tozalash jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunga yog'lar tarkibidagi uglevodlar va hidrofob oqsillarning fermentativ parchalanishi tufayli erishildi. Paxta moyini qayta ishlash jarayonida fermentlardan foydalanish namunaga nisbatan paxta moyini neytrallash uchun ishqor sarfini kamaytirish imkonini beradi.

При производстве растительных масел одним из основных процессов рафинации является процесс гидратации и нейтрализации масел.

Существует множество методов рафинации растительных масел, которые можно разделить на физические, физико-химические и химические.

В последнее время исследователи пристальное внимание уделяют использованию различных ферментов при добычи и переработке растительных масел.

В результате ферментативного гидролиза белков образуются пептиды и аминокислоты, гидролиз слизистых веществ способствуют образованию короткомолекулярные глюканы, повышающие их гидрофильность и т.д. Все это способствуют увеличению гидрофильности сопутствующих веществ хлопкового масла и позволяет интенсифицировать процесс гидратации

Целью данной работы является изучение влияние протеолитических и целлюлолитических ферментов при рафинации высококислотных хлопковых масел.

Известно, что содержание углеводов и белков в хлопковом мятке составляет 12-14% и 25-38% соответственно. Определенная часть белков и углеводов вместе с другими веществами во время форпрессования хлопковой мятки переходит в состав масел.

Сопутствующие вещества проявляет поверхностно-активные свойства и осложняет процессы переработки масел. Эти свойства сопутствующих веществ можно уменьшить путем ферментативного воздействия на них. Для увеличения степени гидротирюемости сопутствующих веществ, нами изучены гидролизуемость углеводов и белков нерафинированного масла с целлюлолитическими и протеолитическими ферментами.

В табл. 1 приведены содержание продуктов гидролиза белков и углеводов после ферментации черного хлопкового масла с ферментными препаратами ViscoStar 150L, и нейтральной протеиназой (Нейтраза) и их смесями.

Таблица 1

Влияние нейтральных протеиназ совместно с амилазами на гидролиземость белков и углеводов черного хлопкового масла при pH 7,0

№ п/п	Используемые ферменты	Восстанавливающие сахара, мг/г масла	Продукты гидролиза белков, мкмоль/г масла
1	Без фермента	1,44±0,06	0,55±0,02
2	Нейтраза	1,46±0,06	1,2±0,04
3	Нейтраза+ViscoStar 150L	4,65±0,24	1,28±0,04
4	ViscoStar 150L	4,82±0,24	0,62±0,02

Из представленных данных видно, что обработка хлопкового масла ферментами приводит к накоплению продуктов гидролиза высокомолекулярных соединений. Так, например при действии нейтразы и ViscoStar 150L образование восстанавливающих сахаров составляло 4.65 ± 0.16 мг/г масла, при этом продукты гидролиза белковых веществ составляли $1,28 \pm 0,04$ мкмоль/г масла.

Не исключено, что во время ферментации, нейтраза частично действуя на молекулы ViscoStar 150L приводит к снижению эффективности их действия. Поэтому когда ViscoStar 150L использовали в отсутствие нейтразы образование продуктов гидролиза углеводов выше и составляет $4,82 \pm 0,24$ мг/г масла, на против $4,65 \pm 0,24$ мг/г в присутствии нейтразы.

Таким образом, обработка нерафинированного хлопкового масла гидролитическими ферментами приводит к гидролизу углеводов и белков, и глубина превращения зависит от применяемого фермента и от условия реакции.

В наших следующих экспериментах мы исследовали влияние ферментативной обработки хлопкового масла с различными значениями кислотного числа на выход рафинированного хлопкового масла. Результаты анализа образцов рафинированного хлопкового масла приведены в табл.2.

Таблица 2

Зависимость выхода рафинированного масла и расхода щелочи от кислотного числа исходного сырого хлопкового масла.

Кислотное число образцов, в мг КОН	Без фермента		Ферментативная обработка (Нейтраза +ViscoStar 150L)	
	Выход, в %	Расход NaOH, кг/т	Выход, в %	Расход NaOH, кг/т
3,8	86,9	8,1	91,2	5,0
5,5	83,6	13,0	88,1	10,2
7,9	77,0	15,8	83,5	13,8
9,1	77,7	16,9	80,1	14,6
14,2	74,2	25,6	78,4	20,5

Из представленных данных видно, что по мере увеличения кислотного числа хлопкового масла выход масла снижается, а расход щелочи увеличивается. Когда этот процесс осуществляется с помощью ферментов, расход щелочи и выход масла увеличиваются по сравнению с традиционным методом. Например, при кислотном числе 3,8 расход щелочи составлял 8,1 кг/т, а при ее гидратировании ферментами - 5,0 кг/т. Выход масла при традиционном способе составил 86,9%, при использовании ферментов - 91,2%. Эти результаты также наблюдались в образцах с более высокими кислотными числами хлопкового масла.

**MITSELLANI DISTILLYATSİYALASH JARAYONLARINI VA USKUNALARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

**Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi
Xamdamov Muzaffar Berdikulovich**

ANNOTATSIYA

Korxonalarining ekstraksiya tsexlarida keng qo‘llaniladigan to‘rt bosqichli distillyatsiya uskunalarining ishchi rejimlarini optimallashtirish, o‘simlik moyi mitsellasiga issiqlik ishlovi berish (bug‘latish), uning tarkibidan qoldiq erituvchini to‘liq ajratish (haydash) bosqichlarida issiqlik energiyasidan unumli foydalanish, distillyatsiyalash jarayonidagi issiqlik va modda almashinish jarayonlarini jadallashtirish, distillyatsiya bosqichini amalga oshirishning yangi, energiya tejankor uslublarini ishlab chiqish va samaradorligi yuqori bo‘lgan ixcham qizdirgichlar, bug‘latish va haydash qurilmalarini yaratishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar dolzarb ilmiy- texnikaviy muammolar qatoriga kiradi va muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

АННОТАЦИЯ

Оптимизация режимов работы четырехступенчатого дистилляционного оборудования, широко используемого в экстракционных цехах предприятий, эффективное использование тепловой энергии на стадиях термической обработки (выпаривания) мицелл растительного масла, полное отделение (выгонка) остаточного растворителя из его состава, в процессе дистилляции ускорение процессов тепло- и массообмена, разработка новых, энергосберегающих методов дистилляции, исследования, направленные на создание высокоэффективных компактных нагревателей, испарителей и приводных устройств, относятся к числу актуальных научно-технических задач и имеют важное научное значение. и практичность важна.

ABSTRACT

Optimization of operating modes of four-stage distillation equipment, widely used in extraction shops of enterprises, efficient use of thermal energy at the stages of thermal treatment (evaporation) of vegetable oil micelles, complete separation (distillation) of residual solvent from its composition, acceleration of heat and mass exchange processes during distillation, development of new, energy-saving distillation methods, research aimed at creating highly efficient compact heaters, evaporators and drive devices are among the urgent scientific and technical problems and are of great scientific importance. and practicality is important.

Yog‘-moy sanoatining bir qismi sifatida o‘simlik moylarini ishlab chiqarish mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmog‘i bo‘lib, oziq-ovqat va iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlaydi. So‘nggi o‘n yilliklarda o‘simlik moylari ishlab chiqarishning bosqichma-bosqich o‘sishi kuzatilmoqda.

Boshqa ko‘plab sohalarda bo‘lgani kabi, yog‘-moy sanoati uskunalari ham tezda ma‘naviy va jismoniy eskiradi. Ko‘pgina mavjud korxonalar uskunalari va texnologiyalarni kompleks yoki qisman almashtirishni amalga oshiradilar. Bunga asosan import qilinadigan asbob-uskunalarini xarid qilish hisobiga erishiladi, bu esa soha rivoji uchun muayyan xatarlarni yuzaga keltiradi.

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida yoqilg‘i - energetika resurslari tannarxini kamaytirish muhim vazifadir. O‘simlik moylarini ishlab chiqarishda mitsella distilyatsiyalash eng energiya ko‘p talab qiladigan bosqichlardan biridir. Qayta ishlangan o‘simlik moyi kuchli issiqlikka uchraydi va bu uning sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Samarali jarayonlar va uskunalarni yaratish uchun o‘simlik moylarining kimyoviy va fizik xususiyatlari bo‘yicha zamonaviy va yuqori aniqlikdagi ma‘lumotlar talab qilinadi. Shuningdek o‘simlik moylarini ishlab chiqarishda mitsellani distilyatsiyalash jarayonida gidrodinamik, issiqlik uzatish va massa almashish jarayonlarini chuqur tahlil qilish ham zarur.

Yuqorida aytilganlarning barchasi mavzuning dolzarbligi - turli xil o‘simlik moylarini distilyatsiyalash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Issiqlik va massa o‘tkazuvchanligi, reologik va termofizik xususiyatlarini har tomonlama o‘rganish asosida yechimlarini yaratish orqali turli xil o‘simlik moylarini distilyatsiyalash tizimini

takomillashtirish quyidagi vazifalarni qo‘yadi:

- yog‘- moy korxonalarining texnik va texnologik jihozlari, shuningdek issiqlik va massa uzatish jarayonlarini o‘tkazish uchun yangi yechimlarini yaratish sohasidagi yutuqlar bo‘yicha axborot tadqiqotlarini o‘tkazish, turli distillyatsiyalash tizimining eng oqilona usullarini aniqlash va asoslash, uning kontseptsiyasini tanlash;

- distillyatsiyalash jarayonining ish parametrlari oralig‘ida o‘simlik moylari va mitsellaning termofizik xususiyatlarini eksperimental tekshirish;

- isitiladigan yuzadan o‘simlik moyi va mitsellaga issiqlik o‘tkazish jarayonini eksperimental tadqiqotlar o‘tkazish;

- mitsella va o‘simlik moylarini distillyatsiyalash jarayonini eksperimental tekshirish

- mahalliy issiqlik va gidrodinamik xususiyatlarni hisobga olgan holda, material va issiqlik balanslari asosida o‘simlik moyini turli xil distillyatsiyalash jarayonining dastlabki va yakuniy bosqichlarida ish parametrlarini hisoblash ketma-ketligi bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

Distilyatoridagi moyning uzoq vaqt qizib ketishi uning sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir qiladi, ammo erituvchining bug‘lanishi uchun tomchining yuzasi fazoviy muvozanat shartlariga mos keladigan haroratga nisbatan biroz qizib ketishi kerak.

Bu o‘simlik moyi mitsellalarini konsentratsiyalash jarayonini ikki bosqichda o‘tkazish zarurligini taqozo etadi: dastlabki va yakuniy distillyatsiyalash.

Distillyatsiyalashning dastlabki bosqichida moyli mitsella suv bug‘ining energiyasidan - vakuumda, atmosferada yoki apparatdagi ortiqcha bosim ostida bug‘lanish orqali konsentratsiyalanadi.

Jarayonning tabiatiga ko‘ra, mitsellani distillyatsiyalashning ikkala bosqichi erituvchini qatlamda yoki plyonkada olib tashlash yoki ishlov beriladigan aralashmani purkash bilan tavsiflanadi.

Yog‘ mitsellasini qatlamda distillyatsiyalash jarayoni apparatlarning ma‘lum joylarida to‘plangan suyuqlikning ma‘lum hajmida amalga oshiriladi.

Mitsellani plyonkali distillyatsiyalash apparatning issiqlik almashinuvi yuzasida suyuqlikning ko‘tarilgan yoki tushuvchi plyonka hosil bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Ko‘tarilgan suyuqlik plyonkasidagi jarayon majburiy plyonka harakatining yuqori tezligi bilan tavsiflanadi.

Mitsellani purkash yo‘li bilan distillyatsiyalash apparatning ichi bo‘sh qismiga forsunkalar yordamida oldindan qizdirilgan mitsellalarni purkash orqali amalga oshiriladi.

Mitsellani konsentratsiyalashning aytib o‘tilgan usullari bir-biridan bug‘ va suyuqlik fazalari orasidagi ajratish yuzasi o‘lchamlari bilan farq qiladi. Fazalar ajratish yuzasi qanchalik katta bo‘lsa, erituvchi distillyatsiyalash tezligi shunchalik yuqori bo‘ladi. Bu bug‘latish yo‘li bilan eritmalarini konsentratsiyalash jarayonlarini faollashtirishning muhim omilidir.

Shuni qayd qilish kerakki, plyonkadagi mitselladan erituvchini distillyatsiyalash jarayoni plyonkali apparatlarda, asosan distillyatsiyalashning dastlabki va qisman oxirgi bosqichlarida amalga oshiriladi. Plyonka tipidagi distillyatorlardagi mitsella konsentratsiyasi moyning og‘irligi bo‘yicha 95-98% gacha olib boriladi. Purkash va qatlamli distillyatsiyalash yuqori konsentratsiyaga ega (80-85% yoki undan ko‘p) mitsellar uchun maqbuldir, shuning uchun u mitsella tarkibidan erituvchini yakuniy distillyatsiyalash bosqichida keng qo‘llaniladi.

Birlamchi distillyatorlarda ko‘pincha ikkilamchi bug‘ning haddan tashqari qizib ketishi kuzatiladi. Mitsellani dastlabki distillyatsiyalash uchun apparatlarni tanlash hozirda qurilmaning optimal dizaynini hisoblamasdan amalga oshiriladi. Bir bosqichli apparatlarda ham, ko‘p bosqichli qurilmalarda ham distillyatsiyalash jarayonlarni boshqarish masalalari hali ham yetarli darajada o‘rganilmagan, shuning uchun bug‘latish apparatlari – birlamchi distilyalatorlarning unumdorligini oshirish va sifatini yaxshilashga qaratilgan tadqiqotlarni o‘tkazish dolzarb vazifadir.

Energiya tashuvchi va metall narxlarining doimiy o‘sishi sharoitida issiqlik va massa uzatish jarayonlarini faollashtirish usullarini ishlab chiqish va qo‘llash raqobatbardosh distillyatsiyalash tizimlarini yaratish uchun asos bo‘lmoqda.

Mavjud distillyatsiyalash tizimlarining unumdorligini oshirish va shu bilan ishlab

chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish - ko‘p hollarda bu turli xil mahsulotlar uchun allaqachon mavjud yoki yangi ishlab chiqilgan texnologik tizimlarda sodir bo‘layotgan jarayonlarning mohiyatiga kirishning yagona haqiqiy yo‘lidir. Distillyatsiyalash asosiy muammolardan birini muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi, ya‘ni elementar jarayonlarda issiqlik va massa uzatishning zarur intensivligini, birliklarning, qurilmalarning va texnologik jarayonning dizaynini aniqlaydigan funktsional o‘zaro bog‘liqlikni ishonchli ta‘minlash.

Ishlab chiqarish ko‘lamini va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar - o‘simlik moylarining ahamiyatini hisobga olgan holda, turli distillyatsiyalash jarayonlari parametrlarini hisoblashning nazariy asoslarini yaratish katta ilmiy muammo bo‘lib, uni hal qilish katta iqtisodiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y.Qodirov, D. Ravshanov, A. Ruziboev “O‘simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi”. Darslik. “Cho‘lpon”, Toshkent, 2014, - 320b
2. P. Ixamdjanov, Q. P. Serkayev, A.B. Yo‘lchiev “Yog‘-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish jihozlari va uskunalari” O‘quv qo‘llanma Toshkent “Noshir” 2013.
3. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование производства растительных масел. М. : ЮРАЙТ , 2017.368 с
4. Белобородое В.В. Основные процессы производства растительных масел. М.: Пищевая промышленность. 1966.478 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО МЕТОДА ПРЕССОВАНИЯ

Хамидова Мадина Олимжоновна

ТХТИ, стар.пред. Узбекистан

Кенжаев Нуриддин Туракобилович

ТХТИ, ассистент, Узбекистан

Исроилова Шоира Жамшидовна

ТХТИ, докторант Узбекистан

Бурханова Малика Мирмухиддин кизи

ТХТИ, исследователь, Узбекистан

Аннотация: Прессование масла — это механический отжим масла из подготовленного масличного материала (мезги) на специальных шнековых прессах. Прессование может быть однократным и двукратным. В зависимости от величины применяемого при отжиме давления жмых может содержать от 6 до 14% масла.

Ключевые слова: пресс, мезга, жмых, масло, двукратное, шнек, материал

Annotatsiya: Yog' presslash— bu maxsus vintli presslarda tayyorlangan moyli materialdan (mezga) yog'ni mexanik ravishda siqish. Presslash bir va ikki marta bo'lishi mumkin. Presslash paytida ishlatiladigan bosim miqdoriga qarab, kunjarada 6 dan 14% gacha yog'ni o'z ichiga olishi mumkin.

Kalit so'zlar: пресс, мезга, кунжара, мой, икки карра, шнек, материал

Annotation: Oil pressing is the mechanical extraction of oil from prepared oilseed material (pulp) on special screw presses. Pressing can be single or double. Depending on the amount of pressure applied during pressing, the cake may contain from 6 to 14% oil.

Keywords: press, pulp, oil cake, oil, double, screw, material

Прессование представляет собой механический отжим масла на шнековых прессах и может быть однократное и двукратное - с предварительным и окончательным отжимом масла. При переработке высокомасличных семян (с содержанием жира 40% и более) применяется двукратное прессование. Этот процесс включает предварительный съем основного количества масла на шнековых прессах и окончательное извлечение масла на прессах высокого давления. Предварительному извлечению масла предшествует стадия влаготепловой обработки мятки. Влаготепловая обработка мятки. Это стадия гидротермической обработки мятки, она способствует ослаблению связей масла с частицами мятки, что облегчает отделение масла при прессовании. Обработанная мятка называется мезгой и имеет другую структуру. Влаготепловая обработка заключается в жарении мятки и проходит в два этапа. На первом этапе доводят влажность мятки из семян подсолнечника до 8-9% и температуру - до 60°C. При этом происходит поглощение воды частицами мятки, что вызывает их набухание и увеличение пластичности. Связь масла с набухшими частицами мятки ослабевает, масло вытесняется на поверхность мятки, его вязкость заметно снижается. На втором этапе мятку высушивают при температуре 105 °С и доводят влажность мезги из семян подсолнечника до 5-6%. На этой стадии происходит денатурация белковых веществ, снижаются пластические свойства мезги. Она приобретает более жесткую структуру, обеспечивающую оптимальный отжим масла. Мезга, поступающая на прессование, должна иметь определенные упругопластичные свойства, температуру и влажность. Как понижение, так и превышение влажности мезги по сравнению с оптимальной приводит к уменьшению съема масла, повышает содержание масла в жмыхе.

В работе основное внимание уделяется двухстадийному прессованию для экстракции растительного масла, а также рассматриваются последние технологические достижения и исследовательские задачи по разработке и оптимизации новых процессов извлечения масла. Она включает в себя анализ применения двухстадийного прессования по сравнению с их более традиционными одностадийными аналогами. Кроме того, предоставляется всесторонний обзор ключевых параметров, влияющих на

производительность процесса, при этом значительное внимание уделяется разработке инновационных процессов зеленой экстракции с использованием двухстадийного прессования.

Разработаны технологии двухэтапного прессования мелкосеменного растительного сырья и разработан универсальный пресс для выполнения технологических процессов двухэтапного прессования. Объектом исследования для производства растительных масел и жмыха является разработка технологии двухэтапного холодного прессования с использованием универсального пресса для поэтапного прессования семян и жмыха.

Основным недостатком используемой технологии является повышенная металлоемкость оборудования из-за использования двух отдельно работающих прессов, что увеличивает затраты на электроэнергию и увеличивает время выполнения рабочих операций по производству рапсового масла, что дополнительно снижает экономическую эффективность. производственного процесса.

В настоящее время на перерабатывающих предприятиях широко используются технологии холодного прессования семян масличного рапса, технологический процесс состоит из двойного прессования с использованием двух отдельных габаритных маслопрессов с промежуточным оборудованием для перемещения жмыха из одного пресса в другой. Существующие технологии с использованием таких прессов предназначены для переработки семян рапса с содержанием масла более 30% .

Учитывая эксплуатационные затраты двухстадийного прессования он может иметь некоторые важные экономические преимущества. Он способен вводить значительно более высокую механическую энергию, в то время как одностадийное прессование требуют более высоких тепловых затрат, чтобы компенсировать это ограничение, что приводит к их более высокому потреблению энергии. Это было продемонстрировано для механического прессования семян камелии и ятрофы, где двухстадийное прессование привело к экономии энергии на 40% и 80%, соответственно, по сравнению с одностадийным прессованием.

Высокая гибкость и производительность, присущие двухстадийному прессованию, также положительно сказываются на экономической целесообразности процесса. Этим отличается от одностадийного прессования, где промышленные прессы чаще всего проектируются специально для одного вида масличных культур. Кроме того, одновременное увеличение производительности процесса, скорости потока масла и эффективности экстракции обычно невозможно при одностадийном прессовании, поскольку повышение эффективности прессования за счет более высокого давления внутри установки происходит за счет производительности процесса. Это приводит к важным ограничениям с точки зрения оптимизации процесса, которая, в результате, будет зависеть от того, стремиться ли получить низкое остаточное содержание масла в жмыхе или высокую производительность процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

5. Невзоров В.Н., Мацкевич И.В., Холопов В.Н., Коломейцев А.В. Разработка универсального пресса для производства растительного масла // Вестник КрасГАУ, №11 (152), 2019. С. 119-126.

6. Аникин А.А. Научное обоснование способа производства рапсового масла методом прессования с промежуточным экструдированием: дисс... канд. тех. наук. – Воронеж, 2017. – С. 25-28.

7. Matskevich I. V., Nevzorov V.N., Kolomeitsev A. V. and Kapsargina S.A. Resource-saving technology of two-stage pressing in the production of rapeseed oil // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 640 (2021) 042001 P. 1-5.

8. Shevtsov A.A., Tertychnaya T.N., Tkach V.V. and Serdyukova N.A. Energy saving technology of allocation of protein-bearing fractions from oilseeds with use of the paroezhektorny thermal pump Proceedings of Voronezh State University of Engineering Technologies 81 (2) 2019. P. 35-40.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСХОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, САЛОМАСОВ И АНТИОКСИДАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖИРОВЫХ ОСНОВ МАРГАРИНА

Хамидова Мадина Олимжонова

ТХТИ, стар.пред. Узбекистан

Кенжаев Нуриддин Туракобилович

ТХТИ, ассистент, Узбекистан

Исроилова Шоира Жамшидовна

ТХТИ, докторант Узбекистан

Бурханова Малика Мирмухиддин кизи

ТХТИ, исследователь, Узбекистан

Аннотация: В настоящее время в мире производят огромное количество заменителей сливочного масла, т.е. маргаринов, которые состоят из растительных масел, твердых жиров, молочных продуктов и др. Большинство маргаринов выпускают для массового применения и условно называют их столовыми. Часть маргаринов изготавливается для приготовления бутербродов, начинок и т.п.

Ключевые слова: маргарин, антиоксидант, твердые жиры, молочные продукты

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda dunyoda juda ko'p miqdordagi sariyog ' o'rnini bosuvchi moddalar ishlab chiqarilmoqda, ya'ni.o'simlik moylari, qattiq yog'lar, sut mahsulotlari va boshqalardan iborat margarinlar. ko'pchilik margarinlar ommaviy foydalanish uchun ishlab chiqariladi va ularni shartli ravishda stol deb atashadi. Margarinlarning bir qismi sendvich, plomba va boshqalarni tayyorlash uchun tayyorlanadi.

Kalit so'zlar: margarin, antioksidant, qattiq yog'lar, sut mahsulotlari

Annotation: Currently, the world produces a huge number of butter substitutes, i.e. margarine, which consist of vegetable oils, solid fats, dairy products, etc. Most margarines are produced for mass use and are conventionally called canteens. Some margarine is made for making sandwiches, fillings, etc.

Keywords: margarine, antioxidant, solid fats, dairy products

Исходным сырьем для получения жировой основы маргарина являются: пищевые растительные масла, саломасы марки 1 и 2 по O'zDSt 2827:2014 и другие вкусовые, ароматические и стабилизирующие вещества. Нами для проведения лабораторных исследований использованы пищевые растительные масла, выпускаемые на масло-жировых предприятиях Узбекистана. В табл.1 представлены основные физико-химические показатели изученных масел при получении маргариновой продукции.

Из табл.1 видно, что в маргариновом производстве имеется широкий ассортимент рафинированных дезодорированных растительных масел, выпускаемых на предприятиях Республики, причем отдельные виды масел из них содержат значительное количество токоферолов (витамин Е), фосфолипидов и каратиноидов. К числу таких масел могут быть включены соевое и сафлоровые масла сильно отличающийся от традиционного хлопкового масла и пальмитина.

Таблица 1

Основные показатели рафинированных хлопкового, подсолнечного, соевого и сафлорового масел, выработанных в Узбекистане

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели растительных масел				
		Хлопковое		подсолнечное	сое-вое	сафлоровое
		масло	пальмитин			
Кислотное число	мг КОН/г	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
Перекисное число	ммоль O ₂ / кг	8,0	0,7	10,0	10,0	8,0
Йодное число	г J ₂ /100 г	110-	98-110	116-118	116-120	114-118

		114				
Массовая доля влаги и летучих веществ	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Мыло (качественная проба)		отс.	отс.	отс.	отс.	отс.
Цветность, по Ловибонду	кр.ед.	8	10	-	-	-
Цветность по Йодной шкале	% J ₂	-	-	20	18	16
Массовая доля нежировых примесей (отстой по массе)	%	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.
Присутствие растворителя (бензина) в масле (качественная проба)		отс.	отс.	отс.	отс.	отс.

Основным жиром, образующим твердую структуру маргариновой продукции, является пищевые саломасы марки 1 и 2 выпускаемые согласно по O’zDSt 2827:2014.В табл.2 представлены основные физико-химические показатели исследуемых дезодорированных саломасов марки 1 и 2, вырабатываемых на гидрогенизационном заводе АО «Тошкент ёг-мой комбинати».

Из табл. 2. видно, что в стандартных показателях саломасов не указаны содержания компонентов, имеющих антиокислительные свойства (токоферола (витамина E), фосфолипидов и каратиноидов (провитамин A). Поэтому, нами проведены ряд исследований процесса окисления жировых основ маргарина, где используются выше отмеченные масла и саломасы.

Таблица 2

Показатели исходных саломасов марки 1 и 2

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели пищевых саломасов	
		Марки 1	Марки 2
Температура плавления	°C	32-34	34-36
Твердость по Каминскому	г/см, при 15°C	180-300	220-350
Кислотное число	мг КОН/г	0,3	0,3
Перекисное число	ммоль O ₂ / кг	8	10
Йодное число	г J ₂ /100 г	72-74	73-75
Остаточное содержание никеля	мг/кг	0,7	0,7
Массовая доля влаги и летучих веществ	%	0,08	0,1
Мыло (качественная проба)		отс.	отс.
Массовая доля твердых триглицеридов	%, при 20°C	32-34	36-38

Для торможения процесса окисления ненасыщенных жирных кислот в жировой основе маргарина используются синтетические и природные антиоксиданты, которые по природе и механизму действия отличаются между собой. На практике сегодня чаще используют синтетические антиоксиданты до 100 мг на кг масла в зависимости от

ненасыщенности жирных кислот жировой основы. К сожалению синтетические антиоксиданты имеют отрицательное влияние на здоровье потребителей, о чем подробно изложено в литературном обзоре (глава I). Поэтому, ВОЗ при ООН рекомендует использовать природные антиоксиданты, хотя они имеют низкую антиокислительную активность по сравнению с синтетическими. На практике используются антиоксиданты с фенольными соединениями, с двумя или тремя фенольными группами в орто- или пара-положении. К числу таких антиоксидантов можно отнести токоферолы растительных масел, лимонная, винная, аскорбиновая или фосфорная кислоты являются синергентами антиокислительных процессов. Эти вещества нерастворимы в жирах и поэтому имеют ограниченную активность. Напротив, липофильные соединения, например, эфиры аскорбиновой кислоты проявляют высокую активность. Каталаза и пероксидаза относятся к энзимовым антиоксидантам, а альбумин и фелитин к не энзимовым. Аскорбиновая кислота считается низкомолекулярной гидрофильным антиоксидантом. Токоферолы и каротиноиды относятся к низкомолекулярным липофильным антиоксидантам.

В табл.3 представлены основные показатели токоферолов, полученных из подсолнечного, соевого и сафлорового масла.

Таблица 3

Основные показатели токоферолов, полученных из подсолнечного, соевого и сафлорового масел

Наименование показателей	Единица измерения	Токоферол полученный из:		
		подсолнечного масла	соевого масла	сафлорового масла
Содержание токоферола	мг/кг	680	1200	760
Выды токоферолов:				
α	%	94	8	92
β	%	3	5	4
δ	%	1	67	3
γ	%	2	20	1

Из табл. 2.3 видно, что в подсолнечном и сафлоровом маслах преобладает α форма токоферолов, а в соевом δ и γ формы токоферолов. Это является следствием природы их возделывания, стойкости к окислению и др. Для более эффективного торможения окисления жиров в маргаринах необходимо использовать токоферолы, полученные из соевого масла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Shahidi, F.: Antioxidants in food and food antioxidants. Nahrung, 44, 2000, 3, с. 158-163.
2. Ромашко И. С., Басараб И. М. Транс-жиры-проблема современности //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Гжицького. – 2016. – Т. 18. – №. 1-4 (65). – с. 115-118.
3. Аратюнян Н.С., Аришева.А.Е., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. М.: Агропром издат, 1985 г. 367 стр
4. Глушенкова А.И. Маркмен.А.Л. Гидрогенизация жиров, Т., 1979, 143 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕМЯН РАСТОРОПШИ

Байзакова Балнур Сапарбековна
Ташкентский химико-технологический институт
магистр 1 курса
Исаков Ильхам Собиржон
Ташкентский химико-технологический институт
студент -22-38 группы

Аннотация: в статье рассматриваются физико-химические характеристики семян расторопши выращенных в условиях региона Узбекистана.

Ключевые слова: расторопша, зерно, шрот, белки, жмых

Семена расторопши пятнистой содержат биологически активные вещества, богаты маслами. В составе масла особое место занимают полиненасыщенные жирные кислоты, которое имеет большую популярность в медицине. Наиболее перспективным способом получения масла из семян расторопши пятнистой является холодное прессование. Эта масличная культура содержит флаволигнаны.

Нами изучена физико-химическая характеристика семян расторопши, выращенные в условиях предгорной зоны Узбекистана.

Таблица -1

Характеристика	Значение	
Геометрические размеры, мм	Длина,	a 7,70±0,3
	Ширина,	b 3,10±0,92
	Толщина,	c 2,92±0,42
Масса 1000 штук, г	Влажность 10%	21,9±0,7
Насыпная плотность, г/м ³	Влажность 10%	0,32±0,8
Показатель прочности, Н	Влажность 10%	50-55
Коэффициент восстановления	–	0,35-0,47
Сквашистость, %	–	54±0,92

Исследования физико-механических характеристик показали, что продукты переработанной расторопши пятнистой имеет широкое применение в медицинской практике как гепатопротекторные, антиоксидантные и холеретические лекарственные средства. Выпускается большое количество биологически активных добавок на ее основе. Разработаны апробированная мука из семян расторопши в хлебопекарни, а также в качестве компоненты продуктов питания функционального назначения. Внесение муки из целых семян в замес способствует повышению активности бродильной микрофлоры теста, в результате повышается пористость готовых булочных изделий и их объем. При этом повышается содержание белка, повышается его качество, происходит обогащение витаминами, микро- и макроэлементами.

Жмых и шрот семян расторопши используется в кормопроизводстве в качестве белковой добавки и для профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, а также в качестве элемента продуктов питания функционального назначения.

На сегодня практически мало получают масло и шрот из целых семян расторопши. Силимарин производят в очень ограниченном объеме, хотя технология его экстракции хорошо известна. Поскольку силимарин содержится в основном в оболочках семени, а масло и белок - в семядолях ядра, предварительное разделение этих двух анатомических частей семян позволило бы повысить эффективность извлечения силимарина и масла, при

этом улучшив качество жмыха или шрота по содержанию белка.

Список литератур:

1. Пашенко, Л.П. Шрот расторопши пятнистой в хлебобулочных изделиях / Л.П. Пашенко, Т.В. Санина,
2. Сокольская, Т.А. Создание лекарственных средств из плодов расторопши пятнистой (получение, стандартизация и контроль качества): дис... доктора фарм.наук: 15.00.02 / Т.А. Сокольская. – М., 2000. – 79 с.
3. Pepping, J. Milk thistle: *Silybum marianum* / J. Pepping // American Journal of Health-System Pharmacy. – 1999. – Vol. 56, № 12. – P. 1195-1197.
4. Куркин, В.А. Расторопша пятнистая / В.А. Куркин и др.. - Самара: ООО «ОФОРТ», ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2019 г. – 118 с.
5. Цаприлова, С.В. Расторопша пятнистая: химический состав, стандартизация, применение / С.В. Цаприлова, Р.А. Родионова // Вестник фармации. – 2008. – №3(41). – С. 92-104.

РАЗРАБОТКА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ И ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Зарина Каримова¹, Нодира Курбанова², Гулноза Джахангирова³

¹Ташкентский химико-технологический институт, стажёр-преподаватель, ²Ташкентский химико-технологический институт, докторант, ³Ташкентский химико-технологический институт, PhD, профессор

Аннотация

В статье рассмотрены результаты разработки безглютеновых хлебобулочных изделий с использованием композитных смесей муки из риса, кукурузы и пшена, а также добавлением псиллиума и ферментированной киноа. Основное внимание уделено оценке текстурных характеристик продуктов с использованием текстурометра, а также органолептической оценке. Применение данных ингредиентов показало значительное улучшение качества продуктов по сравнению с традиционными безглютеновыми продуктами.

Annotasiya

Maqolada guruch, makkajo‘xori va tariq unining kompozitsion aralashmalari, shuningdek psipium va fermentlashtirilgan kinoa qo‘shib tayyorlangan non mahsulotlari tadqiqi muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor mahsulotlarning reologik xususiyatlarini teksturometrdan foydalangan holda, shuningdek, organoleptik baholashga qaratiladi. Mazkur kompozitsion aralashmadan foydalanish an'anaviy kleykovinasiz mahsulotlarni qo'llanilishiga nisbatan mahsulot sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi.

Annotation

The article discusses the results of the development of gluten -free bakery products using composite mixtures of rice, corn and millet flour, as well as the addition of psillium and enzymatic film. The main attention is paid to the assessment of the texture characteristics of products using a texturers, as well as organoleptic assessment. The use of ingredients has shown a significant improvement in the quality of products compared to traditional gluten -free products.

Введение. В последние годы рынок безглютеновых продуктов демонстрирует значительный рост, что связано с увеличением числа людей, страдающих целиакией и другими видами непереносимости глютена. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 1% населения мира страдает целиакией, и значительная часть людей проявляет симптомы глютеновой чувствительности, что делает безглютеновые продукты особенно востребованными. Однако, как показали исследования, удаление глютена из хлебобулочных изделий значительно ухудшает их текстурные и органолептические свойства, так как глютен играет ключевую роль в формировании структуры и эластичности теста. Без глютена тесто становится менее пластичным, готовые изделия теряют мягкость, воздушность и объем. Это создает значительные проблемы для производителей, которые стремятся предложить потребителям безглютеновые продукты с характеристиками, аналогичными традиционным хлебобулочным изделиям. В последние годы активное использование новых ингредиентов, таких как псиллиум, гидроколлоиды и ферментированные злаки, позволило значительно улучшить качество безглютеновых продуктов. Псиллиум, богатый пищевыми волокнами, повышает вязкость теста и улучшает удержание влаги, что делает изделия мягче и увеличивает срок их хранения. Ферментированные злаки, такие как киноа и амарант, способствуют улучшению органолептических характеристик и питательной ценности продуктов, а также повышению их текстурных свойств.

Целью данного исследования является разработка безглютеновых продуктов с улучшенными текстурными и органолептическими характеристиками на основе композитных смесей из рисовой, кукурузной и пшеничной муки с добавлением псиллиума и ферментированной киноа.

Материалы и методы. В виде композитных смесей и ингредиентов для

производства безглютеновых хлебобулочных изделий использовались следующие компоненты: рисовая мука, кукурузная мука, пшеничная мука, псиллиум (*Plantago ovata*), ферментированная киноа. Контрольной группой служил хлеб, приготовленный из 100% пшеничной муки без добавления псиллиума. Оценка текстурных характеристик измеряли в текстурометре TA.XT Plus (Stable Micro Systems, Великобритания). Измерялись такие параметры, как жесткость, эластичность, липкость и удержание влаги в готовых изделиях. Также органолептическая оценка проводилась обученной экспертной группой из 10 человек, которые оценивали продукты по 9-балльной шкале по следующим критериям: вкус, текстура, аромат, внешний вид. Для исследования физико-химических показателей проводились анализы содержания влаги, белков, жиров и углеводов в готовых изделиях.

Для исследования были выбраны три основные группы композитной муки с различными пропорциями:

1. **Первая группа:** Композитная мука, состоящая из 40% рисовой муки, 35% кукурузной муки и 25% пшеничной муки, с добавлением псиллиума и ферментированной киноа в качестве закваски.
2. **Вторая группа:** Композитная мука, состоящая из 50% рисовой муки, 30% кукурузной муки и 20% пшеничной муки, с добавлением псиллиума и ферментированной киноа в качестве закваски.
3. **Третья группа:** Композитная мука, состоящая из 60% рисовой муки, 25% кукурузной муки и 15% пшеничной муки, с добавлением псиллиума и ферментированной киноа в качестве закваски.

Контрольной группой служил хлеб, приготовленный из 100% пшеничной муки без добавления псиллиума и закваски из ферментированной киноа.

Каждая из групп теста, приготовленного на основе композитной муки и закваски из ферментированной киноа, подвергалась следующим методам анализа:

- **Органолептический анализ:** Оценка вкусовых характеристик, текстуры, аромата и внешнего вида хлеба.
- **Реологические исследования:** Изучение вязкости, пластичности теста и его газодерживающей способности.
- **Текстурометрический анализ:** Определение жесткости и эластичности готового хлеба.

Все тестовые образцы были замешаны и выпечены в одинаковых условиях при контролируемой температуре и влажности. Особое внимание уделялось контролю за процессом ферментации, вызванной закваской из ферментированной киноа, что позволяло анализировать ее влияние на окончательные характеристики хлеба.

Результаты. Результаты текстурометрического анализа показали, что добавление псиллиума и ферментированной киноа существенно улучшает мягкость и эластичность безглютеновых изделий. Продукты с добавлением псиллиума также продемонстрировали улучшенные показатели удержания влаги, что увеличивает срок хранения готовых изделий. Органолептический анализ показал, что хлебобулочные изделия, содержащие псиллиум и ферментированные злаки, имеют более приятный вкус и аромат, приближенные к традиционным продуктам.

Анализ органолептических (сенсорных) показателей качества хлеба показал, что образцы второй и третьей группы имели пониженный объем и недостаточно развитую структуру пористости, в результате были оценены, как продукция «неудовлетворительного» качества.

Образцы хлеба, приготовленные на основе композиционной смеси первой группы отличались достаточно развитой структурой пористости, интенсивной окраской корки, приятным вкусом и ореховым ароматом, который сохранялся дольше обычного, и характеризовались, как продукция «отличного» качества. Несколько уступали им по органолептическим показателям изделия, приготовленные на активированных дрожжах (вариант 2), которых характеризовались, как продукция «хорошего» качества.

Таблица 1. Влияние различных композиций муки на текстурные характеристики безглютенового хлеба

Группа	Softness Мягкость	Elasticity Эластичность	Moisture% Влажность%	Hardness Твердость	Springiness Упругость	Cohesiveness Сцепление	Gumminess Липкость	Chewiness Жевательность	Resilience Упругость
Первая группа	8.2	7.9	65	3,885	1,954	0,842	3,270	6,389	0,453
Вторая группа	7.8	7.5	60	3,556	0,956	0,827	2,940	2,811	0,442
Третья группа	7.4	7.1	58	2,030	2,075	0,865	1,757	3,645	0,444
Контроль (100% пшеницы)	9.0	8.5	75	2,708	1,656	0,835	2,262	3,745	0,428

Обсуждение. Наши результаты согласуются с исследованиями других авторов, которые показали, что использование псиллиума и ферментированных компонентов положительно влияет на текстуру безглютеновых продуктов. Например, исследование Coda et al. (2021) [1] продемонстрировало, что ферментация псевдозлаков, таких как киноа и амарант, улучшает текстурные характеристики безглютеновых изделий, повышая их эластичность и увеличивая срок хранения. Кроме того, наше исследование подтвердило выводы Altomare et al. (2019), [2] которые показали, что добавление гидроколлоидов, таких как псиллиум, значительно улучшает текстуру и вкус безглютеновых продуктов за счет увеличения вязкости теста и улучшения его газодерживающей способности. Преимуществом нашей работы является использование комбинации псиллиума и ферментированных злаков, что позволило достичь значительного улучшения качества безглютеновых изделий, как по текстурным, так и по органолептическим характеристикам. Применение ферментированной киноа способствовало улучшению вкусовых свойств и аромата продуктов, что подтверждается исследованиями других авторов, таких как Martinez et al. (2021). [3]

Заключение. Результаты нашего исследования показали, что использование композитных смесей, содержащих псиллиум и ферментированную киноа, позволяет значительно улучшить текстурные и органолептические свойства безглютеновых хлебобулочных изделий. Это открывает новые возможности для производства продуктов, которые смогут удовлетворить потребности потребителей с целиакией и другими формами глютеновой непереносимости. Применение данных технологий может быть успешно внедрено в пищевой промышленности для создания конкурентоспособных безглютеновых продуктов.

Литература

1. Coda, R., Rizzello, C.G., Gobbetti, M. (2021). Fermentation of pseudocereals improves the quality of gluten-free bread. *Journal of Cereal Science*, 95, 1021-1032.
2. Altomare, R., Muguerza, B., & Gomez, M. (2019). Influence of enzymes on gluten-free bread quality. *Food Hydrocolloids*, 99, 105-114.
3. Martinez, M.M., Pico, J.A., & Gomez, M. (2020). Role of pseudocereals in improving the texture of gluten-free bread. *Journal of Food Quality*, 43, 565-573.

ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКВАЛЕНА В СОСТАВЕ ОЛИВКОВОГО МАСЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ (ГРЕЧЕСКОГО) ПРОИЗВОДСТВА

стажер-исследователь - М.Б. Гуломова
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: в тезисе рассматривается техника определения количества сквалена в оливковом масле европейского происхождения.

Ключевые слова: 7820A GC System ("Agilent Technologies", -США), оливковое масло, сквален, колибровка.

Сквален - природное биологически активное соединение, обладающее уникальной фармакологической активностью. Настоящий изопреноид принимает активное участие в обмене веществ, в первую очередь как предшественник биосинтеза стероидов, являясь базовым структурным фрагментом липидного слоя эпидермиса. Для данного соединения характерна пролиферативная, иммунокорректирующая и антиоксидантная активность. Также сквален в настоящее время рассматривается как перспективная молекула в онкологии.

До недавнего времени сквален извлекали из печени глубоководных рыб, поэтому он являлся весьма дорогостоящим продуктом. Однако из-за введения ограничений вылова глубоководных животных во всём мире, данный способ в настоящее время утратил свою актуальность. Поэтому, возникает необходимость в использовании других продуктов, содержащих данную молекулу. Возможными источниками сквалена могут служить жирные масла растительного происхождения. Поиск уникальных и наиболее полезных жирных масел, являющихся, в том числе источниками сквалена до сих пор остаётся актуальной проблемой.

Для проведения эксперимента были использованы хроматографическая система 7820A GC System ("Agilent Technologies", США), снабженная программой Open LAB. Применили хроматографические условия описанные в ГОСТ 31665-2012.

Рисунок 1. Хроматограмма стандартного образца сквалена

Рисунок 2 Калибровочный график стандартных образцов сквалена трех разных концентраций.

В вышеуказанном рисунке можно установить время удерживания сквалена, который соответствует 24,531 мин.

Рисунок 4. Хроматограмма метиловых эфиров жирных кислот оливкового масла (греческого сырья) хроматография

Одна из важнейших качественных характеристик масла - кислотность. Этот показатель не имеет отношения к кислому вкусу масла. Кислотность - это химический параметр, показывающий количество свободных жирных кислот. Высокая кислотность свидетельствует о нарушениях технологического процесса изготовления масла, о дефектах сырья, его неправильной обработке и хранении.

Список литератур:

1. Aparicio R., M.T.Morales, M.V.Alonso. Relationship between volatile compound and sensory attributes of olive oil by sensory wheel. //J. Am. Oil-Chem.Soc. 73.1253(1996)/
2. Asia providing 40% of world market for oleochemicals. Lovers Bill. INFORM: Int. News Fats, Oils and Relat. Mater. 2001. 12. N' 3, p. 270-272.
3. Bonanome A., Biffanti S., Pagnan A. Effect of Olive Oil on Antioxidant Resistance of Human LDL. In: Dietary Lipids, Antioxidants, and the Prevention of Atherosclerosis Ursini F. and Codenas E. Eds. Asiago (Italy) 7-9 Dec. 1992 CLEUP Publ., p. 51" *

ПОЛИФЕНОЛНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ

Гулямова Мукаддамхон

Ташкентский химико-технологический институт
стажёр-исследователь кафедры «Технология пищевых и
парфюмерно-косметических продуктов»

Аннотация: в тезисе рассматриваются о полифенольных сведениях, существующих в составе масла оливы.

Ключевые слова: полифенолы, соединения, оливковое масло, антиоксиданты.

Полифенолы в оливковом масле - это соединения с антиоксидантной активностью. В нём содержатся разные вещества этой группы: токоферолы (витамин Е), фенольные кислоты, флавоноиды и другие, более редкие.

Оливковое масло с высоким содержанием полифенолов содержит не менее 250 мг полифенолов на килограмм масла. Качество, количество и разнообразие фенольных соединений в масле различаются в зависимости от сорта оливок и стадии их зрелости, факторов окружающей среды, условий производства и хранения масла.

Некоторые полифенолы, содержащиеся в оливковом масле: тирозол и гидрокситирозол. Они обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и предотвращают окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Например, в оливковом масле Рамако количество полифенолов составляет 1944 мг/кг, что на сегодняшний день является одним из самых высоких показателей в мире.

Полифенолы - это природные соединения, содержащиеся в продуктах растительного происхождения, включая чай, какао, овощи, фрукты и оливковое масло. Некоторые полифенолы действуют как антиоксиданты, что означает, что они нейтрализуют вредные свободные радикалы, которые потенциально повреждают клетки организма, приводя к таким заболеваниям, как болезни сердца, рак и снижение когнитивных способностей. Исследования показывают, что полифенолы помогают бороться с воспалением и могут помочь снизить риск ряда заболеваний, - включая болезни сердца, некоторые виды рака и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Оливковое масло содержит по меньшей мере 30 различных фенольных соединений, включая олеацеин, тирозол и гидрокситирозол. По определению, оливковое масло с высоким содержанием фенолов содержит не менее 250 мг полифенолов на килограмм масла. Итак, не все оливковые масла с высоким содержанием полифенолов - это зависит от способа обработки и хранения масел.

В Европейском союзе (EU) на бутылках с оливковым маслом с высоким содержанием полифенолов может быть указано, что "полифенолы оливкового масла способствуют защите липидов крови от окислительного стресса", при условии, что оно содержит не менее 5 мг гидрокситирозола и его производных на 20 г оливкового масла.

Антиоксидантное действие полифенолов нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая окислительный стресс - процесс, который может привести к развитию хронических заболеваний и старению. Противовоспалительное действие - полифенолов помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, что особенно важно для профилактики хронических состояний, таких как артрит и диабет.

Для здоровья мозга - антиоксиданты, содержащиеся в полифенолах, защищают клетки мозга, поддерживая когнитивные функции и снижая вероятность развития

нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. При поддержке сердца - полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Они помогают снизить уровень «плохого» холестерина и нормализовать кровяное давление, что уменьшает риск сердечных заболеваний. Растущая популярность оливкового масла в основном объясняется высоким содержанием в нем олеиновой кислоты, которая может влиять на липидный/липопротеиновый профили плазмы, и его богатым содержанием фенольных соединений, которые действуют как природные антиоксиданты и могут способствовать профилактике заболеваний человека.

Аналитическая процедура определения отдельных фенольных соединений в оливковом масле первого отжима включает три основных этапа: экстракцию из образца масла, аналитическое разделение и количественное определение. Питательный состав оливкового масла первого отжима богат полезными для сердца жирами, а также витамином Е и витамином К.

Список литератур:

1. Chimi H.,B.Y.Atouati.Determination du stade optimal de recolte des olives de la picholine marocaine par le suivi de l'evolutoa des polyphenols totaux// 01 ivae,54,56(1994)
2. Cimato A., Effetto dei fatten agronomic sulla qualital deH'olio vergine//01ivae, 31,20 (1990).
3. Confronto tra le caratteristiche nutrizionali e qualitative di un grasso di origine animale (strutto) e un olio vegetale (olio di oliva) / Polidori Paolo, Fazzini• Emidio // Ind. alim."(Ital.).- 1998.- 37, 373.-p 978-981.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Исследователь Шакиров Аслиддин,
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: в тезисе рассматривается об использовании антоцианов местного сырья для пищевой промышленности, а так же применение в разных отраслей.

Ключевые слова: антоциан, фрукты, ягоды, вишня, содержание,

Роль антоцианов в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, связанная с защитой от окислительного стресса, подтверждена экспериментально. Исследования показали что заболеваний сердечно-сосудистой системы и уровнем потребления красных вин приписывается эффект уменьшения вероятности тромбообразования, а влияние полифенолов определяется их антиоксидантной активностью. Было установлено, что антоцианы способны уменьшать скорость деления раковых клеток, препятствуя образованию опухолей. Что они ингибируют циклооксигеназные ферменты за счет высокого антиокислительного потенциала ант. Также антоцианы, как антиоксиданты применяются в фармацевтической промышленности в составе офтальмологических препаратов.

Антоцианы проявляют защитный эффект против плеврита. Ученными были установлены их способность гасить воспалительные процессы в легких, снижая активность соответствующих ферментов.

Антоцианы обуславливают специфическую красную, фиолетовую и синюю окраску цветов, фруктов и ягод.

содержание антоцианов в мг на 100 г (мг%) составляет:

- черешня - 2840,
- вишня - 2500,
- черная смородина примерно от 360 до 1500,
- красная смородина - 80-760,
- виноград «саперави» - 390-600,
- виноград «изабелла» - 220-490,
- слива - 360,
- малина – 70-210,
- земляника – 200,
- красные яблоки - 25.

Содержание антоцианов в вишни варьирует в зависимости от сорта и может составлять от 8,7 до 67,1 мг на 100 г сырых плодов. По данным накопления антоцианов отличается вишня «антипка» (*cerasus mahaleb*).

Сорта вишни условно можно разделить на группы:

- с низким содержанием антоцианов в их плодах (до 50 мг/100 г)-gv, vp.
- со средним содержанием (от 51 до 99 мг/100 г) - glb и lu.
- с высоким содержанием (более 100 мг/100 г) - kn, ml, las, ns, gi и ob.

Антоцианы из плодов вишен обеспечивают плодам высокую антиоксидантную и противовоспалительную активность, замедляют развитие опухолей и раковых клеток толстой кишки.

Овощи фрукты богатые антоцианами могут употребляться в пищу непосредственно, но есть растения, которые содержат антоцианы в листьях, корнях, стволах, стеблях, которые

не употребляются в пищу. Их называют нетрадиционными источниками антоцианов. Примерами нетрадиционных источников могут служить: краснозерновая форма кукурузы, цветы, краснолистные деревья и растения, у которых листья окрашены в красный цвет только осенью.

Эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами, помогают снижать уровень воспаления в организме и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Список литературы.

1. Аверьянова е.в., школьникова м.н., егорова е.ю. физиологически активные вещества растительного сырья. Бийск: изд-во алт. Гос. Техн. Ун-та, 2010. 105 с.
2. Макаревич а.м., шутова а.г., спиридович е.в., решетников в.н. функции и свойства антоцианов растительного сырья // труды бгу 2010. Том 4. Выпуск 2. С. 1 – 11.
3. Харламова о.а., кафка б.в. натуральные пищевые красители. М.: «пищевая промышленность», 1979. 191 с.
4. Чуб в. Для чего нужны антоцианы // цветоводство. 2008. № 6. С. 22-25.

О ПОЛЕЗНОСТЯХ СВОЙСТВАХ ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ

Муталова Малика Давроновна

магистр кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: в тезисе рассматривается о пользе листьев оливкового дерева. На основе листьев получен экстракт и о возможности применение широкого спектра для лечебного и косметических нужд.

Ключевые слова: листья оливы, экстракт, полифенолы, местное сырьё.

Экстракт листьев оливы - это добавка, полученная из листьев растения, которое приносит оливки (плоды, из которых получают оливковое масло) и содержит в качестве основных биологически активных веществ гидрокситирозол/тирозол и олеуропеин/лигстрозид. Фенольные смолы оливы в целом, представленные в больших количествах в добавках из листьев оливы, с достаточной силой действия защищают холестерин липопротеинов низкой плотности от окисления; это приписывается противовоспалительному действию гидрокситирозола, и активно в достаточно низкой дозе, за счет чего распространяется на употребление продуктов из оливы.

Листья оливы также могут оказывать полезное действие на уровни липопротеинов (ЛПНП, ЛПВП, общий холестерин), хотя фактические изменения уровня липопротеинов достаточно небольшие. В целом, фенольные смолы оливы обладают больше противоатеросклеротическим действием, чем снижающим уровень холестерина. Также обладает полезным действием на обмен глюкозы, что может быть связано с поджелудочной железой. Механизм взаимодействия листьев оливы и обмена глюкозы полностью не изучен на сегодняшний день, но экстракт считается в большей степени профилактической добавкой, чем реабилитирующей. Хотя листья оливы причастны ко многим жиросжигающим воздействиям (повышение уровня гормонов щитовидной железы и адреналина), не наблюдалось общей потери жировой массы в исследованиях, использовавших добавки из листьев оливы; причина этого не известна, но может быть связана со снижением уровня рецептора, посредством которого действует адреналин и который может нормализовать действие. Также известен как: полифенолы оливы. (Не путать с: оливковым маслом (жирные кислоты из плодов), олеуропеином (основное биологически активное вещество)

Листья оливы (олива европейская из семейства Маслиновые) имеют медицинское применение в основном в лечении диабета,¹⁾ кровяного давления и атеросклероза, менее часто листья оливы используются в качестве диуретического, гипотензивного, смягчающего, жаропонижающего и тонизирующего средства, при инфекциях мочевого пузыря и мочевыводящих путей и при головных болях. Традиционное применение локализовано в регионах Средиземноморья (Испания, Италия, Франция, Греция, Израиль, Марокко, Тунис, Турция) и в Африке, где в племенах Сото, Кхоса и Зулу).

Основным биологически активным веществом считается олеуропеин, который представляет собой достаточно едкое соединение и считается причиной различного вкуса оливкового масла. У маслин содержание в них олеуропеина снижается в процессе созревания, при этом некоторые виды обладают не обнаружимым содержанием олеуропеина после полного почернения; это предположительно связано с высокой активностью эстеразы и метаболизмом в другие соединения.

Листья оливы, полученные от растения, которое приносит оливки (а также плоды,

кулинарные масла), обладают историей медицинского применения в основном в качестве противодиабетического и кардиозащитного средства. Экстракты листьев оливы обладают в высокой степени сходством в высокой степени с фенольными смолами в оливковом масле.

Экстракты листьев оливы содержат:

- олеуропеин, обычно считающийся основным биологически активным веществом, в исследованиях, как правило, стандартизирован до 18-22% добавки, заключается примерно в 60-90 мг/г (6-9%) сухого веса листьев;

- тирозол, гидрокситирозол и дигидрокситирозол оливы содержат небольшое количество салидрозида (основное биологически активное вещество родиолы розовой)

- эленолевуую кислоту (в некоторых случаях на уровне, не поддающемся количественной оценке) и ее гликозид олеозид и 11-метилэфир последнего;

- олеацеин (полное название 2-(3,4-дигидроксифенил) этил 4-формил-3-(2-оксоэтил)-4 Е-гексеноат);

- олеанолевуую кислоту, маслиновуую кислоту и некоторое количество урсоловой кислоты (данное исследование указывает на листья, полученные исключительно из африканского источника) в соотношении около 1:1 олеанолевуая:урсоловуая, которое иногда зовется олеуафрицеин, в количестве 0,27% сухого веса листьев, при этом общее содержание олеанолевуой кислоты находится в диапазоне 0,71-2,47%; эти пентациклические тритерпеноиды являются общими для противодиабетических растений).

Кофеиновуую кислоту (0,02%), содержащуюся в большем количестве в зеленых и вишневых оливках по сравнению с маслинами, также представлена гидроксикофеиновуая кислота. Добавки из листьев оливы представляют собой концентрированные источники тирозола и гидрокситирозола, эленолевуой кислоты и в основном конъюгатов, связывающих тирозол и эленолевуую кислоту (лигстрозид) и гидрокситирозол и эленолевуую кислоту (олеуропеин), с некоторым содержанием других фенольных смол.

Очень много публикации о структурах фенольных смол, при этом приведенные выше являются более важными структурами в добавке из листьев оливы. Масло содержит более высокий уровень лигнанов (пинорезинол), но все же содержит полифенолы, включая олеуропеин; олеуропеин соотносится со жгучестью оливковых продуктов.

Список литератур.

1. R.R. Akramova, V.V. Lee, D. Yormatova, J. Tukhtabayev, B. Tillayeva. Research of Olive Sprouts and Fruits Grown in Uzbekistan., https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/07/e3sconf_star2024_00075/e3sconf_star2024_00075.html

2. Venditti A, et al Aromadendrine, a new component of the flavonoid pattern of *Olea europaea* L. and its anti-inflammatory activity . *Nat Prod Res.* (2013)

3. Ryan D, et al Liquid chromatography with electrospray ionisation mass spectrometric detection of phenolic compounds from *Olea europaea* . *J Chromatogr A.* (1999)

4. Pinoresinol and 1-acetoxypinoresinol, two new phenolic compounds identified in olive oil

5. Owen RW, et al Identification of lignans as major components in the phenolic fraction of olive oil . *Clin Chem.* (2000)

6 Agati G, et al Nondestructive evaluation of anthocyanins in olive (*Olea europaea*) fruits by in situ chlorophyll fluorescence spectroscopy . *J Agric Food Chem.* (2005)

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУНЖУТНОГО ЖМЫХА В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таирова Камола Забихуллаевна

Соискатель Кафедра технологии безопасности пищевых продуктов
и функционального назначения

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

PhD, профессор кафедры

технологии пищевых

и парфюмерно-косметических изделий,

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: изучение направлена использования растительного сырья, которое можно будет производит с обогащением вторичным сырьём и широкое использование в инновационной технологии получения высококалорийного молочного продукта. Рассмотрены и изучены состава получаемого продукта.

Ключевые слова: сырье, жмых кунжутный, молочный продукт, качество, пищевая ценность.

Современная демографическая ситуация и прогнозные данные свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем численность и процент пожилых людей в общей численности населения будут увеличиваться.

Таким образом, в течение ближайших двух десятилетий особенно быстрыми темпами численность людей старше 85 лет будет увеличиваться в развитых странах мира. Все это ставит перед человечеством в целом, перед государственными органами, органами здравоохранения и социального обеспечения ряд серьезных практических задач. Среди них одной из важнейших и трудно реализуемых на практике является продление периода активной жизни с минимальными потерями от дисфункциональных расстройств, присущих старости.

Именно в пожилом возрасте наиболее вероятно возникновение различных нарушений в деятельности органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции, появляются признаки атеросклероза, нарушаются обменные процессы.

Для повышения пищевой ценности мягких сырных продуктов производители используют различные пищевые добавки как источник биологических и физиологически активных веществ. Рынок продуктов питания увеличился за счет появления разработанных рецептур, а также длительного срока хранения, низкой жирности, с функциональными свойствами, необходимыми для нормального функционирования организма человека.

Состав кунжутного жмыха местного происхождения

Табл. 1

№	Наименование показателя	Содержание показателя, %
Витамины		
1	Витамин В1 (thiamin)	110.1
2	Витамин В2 (riboflavin)	26
	Витамин В3	-
	Витамин В4 (choline)	34,8
3	Витамин В5 -	17.7
4	Витамин В9	31.2
5	Витамин РР	72.2
6	Витамин Е (alfa tocopherol)	2.98

Список литератур:

1. Н.В. Кацерикова, А.Н. Солопова, Ю.С. Липатова Разработка творожных изделий с кунжутом геродиетического направления/ Техника и технология пищевых производств // - 2011 – С.97-101.

2 О.М. Карпенко, И.М. Жамилов. Питание пациентов старших возрастных групп как значимый фактор качества жизни /Здоровье населения и среда обитания: ЗНИСО// 2012 – С. 12-14.

3 М.С. Белозерова Функциональные молочные продукты для геродиетического питания/ Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики// 2015 - С. 142-145.

ЗНАЧЕНИЕ МОЛОЧНОГО СЫРА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Таирова Камола Забихуллаевна

Соискатель Кафедра технологии безопасности пищевых продуктов
и функционального назначения

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

PhD, профессор кафедры

технологии пищевых

и парфюмерно-косметических изделий,

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: в тезисе рассматривается разновидность сыров и качество получаемого молочного продукта.

Ключевые слова: молоко, сырье местное, сыр, белки, аминокислоты, углеводы, витамины.

Основополагающим фактором экономического благополучия страны является здоровое население. Здоровье нации, безусловно, заключается в качестве потребляемой пищи. Проблема нехватка микроэлементов в Республике Узбекистан не менее актуальны, чем в других странах, однако тенденции развития науки о функциональном питании и внедрение технологий производства функциональных продуктов имеют положительную динамику. Благодаря высокому содержанию белка сыр помогает повысить иммунитет, стабилизировать аппетит, а также служит строительным материалом для мышц, стимулирует рост, развитие и восстановление клеток. Продукт содержит большое количество кальция, который укрепляет кости, защищает от кариеса, поэтому его важно включить в рацион тем, кто страдает из-за дефицита элемента и сопутствующих заболеваний. В последние годы особую значимость приобрели технологии производства продуктов, способствующих профилактике, широко распространенного практически на всей территории имеющего крайне негативные последствия не только для конкретного человека, но и для страны.

Сыр – это полезный и многими любимый продукт. Прежде всего его ценят за большое количество белка, полноценного по аминокислотному составу. Также в данном продукте много кальция, витаминов группы А, В и D. Помимо этого, в некоторых сортах сыра содержится большое количество цинка, который важен и для иммунитета, и для репродуктивного здоровья, и для метаболизма. Однако следует обращать внимание на жирность продукта. Сейчас производители идут навстречу потребителям, и на прилавках можно найти сыр практически любой жирности. Если человек ведет активный образ жизни и у него хороший метаболизм, он может выбирать обычные сорта сыра. Тем, кто склонен к набору лишнего веса и не слишком много двигается в течение дня, имеет смысл обращать внимание на менее жирные сорта.

Мягкий сыр содержит много кальция, в нем есть витамины группы В, а также А, С и Е. А это значит, что употребление такого сыра поможет сохранить крепость костей и ногтей, улучшит качество волос и цвет кожи.

Твердый сыр можно рекомендовать как замену мясу или птице, потому что твердый сыр может быть хорошим источником полноценного по аминокислотному составу белка.

Экзотические сорта сыра, например с плесенью, как правило, обладают насыщенным вкусом и дают так называемое сенсорное насыщение.

Если хотите держать себя в форме, вам подойдет сыр моцарелла, в нем не так много калорий, как в других видах сыра. Он обладает мягким сливочным вкусом, поэтому его можно использовать во многих рецептах. В этом сыре содержится триптофан, предшественник серотонина, который важен для хорошего настроения. А также аминокислоты лейцин (является натуральным усилителем вкуса) и валин (улучшает работу нервных клеток).

Категории сыров делятся на несколько групп:

- в сыре фета много фосфора, полезного для костей и зубов;
- в козьем сыре есть витамины группы В, а также он богат железом, магнием и цинком;
- твердые сыры (например, швейцарский) содержат кальций, магний, фосфор и триптофан. Такой вид сыра можно употреблять при бессоннице и стрессах (желательно не позднее чем за три часа до сна). Магний обладает успокаивающим действием, а триптофан - это предшественник мелатонина - гормона сна и бодрствования;
- сыр «Гауда» за счет высокого содержания аминокислот лизина и метионина благотворно влияет на работу мозга и печени;
- пармезан богат кальцием и белком, поэтому регулярное употребление такого сыра позволит укрепить костную ткань, улучшить состояние ногтей и зубов;
- Рикотта производится из сывороточного белка и богата аминокислотами, полезными для формирования мышечной ткани. В этом сыре содержится калий, фосфор, медь, марганец и селен. Продукты из сывороточного белка рекомендованы людям, склонным к подагре и повышению уровня мочевой кислоты.

Список литератур:

1. Горбатова К.К., Гунькова П.И. Биохимия молока и молочный продуктов: издательство СПб.: ГИОРД, 2010.
2. Охрименко О.В., Охрименко А.В. Лабораторная практикум по химии и физики молока, издательство СПб.: ГИОРД, 2005.
3. www.cheesemania.ru
4. www.домашний-сыр.рф»o-syre

FOOD INDUSTRY AND DEVELOPMENT FACTORS

Akramov Davron Rikhsitullaevich

Senior Lecturer at the Department of International Accounting

Institute of the International School of Financial

Technologies and Sciences (ISFTS)

Abstract: The thesis examines the problems of development of the food industry. General concepts of internal and external factors, determining the role in the national economy of Uzbekistan. As well as determining the spatial placement of food industry enterprises and their mandatory consideration in further development, affecting the food industry.

Keywords: food industry, production, food products, factors, development.

The main goal of the enterprise in the market conditions is to make a profit. To achieve the goal, which includes not only making a profit, but also achieving stable financial success.

Enterprises can achieve this goal only if they adhere to certain principles in their work and perform the necessary functions.

Food industry enterprises perishable raw materials have a limited shelf life in food products. And modern technologies allow not only to improve the quality of processing of agricultural products, but also to increase the shelf life of finished products, preserving the maximum number of useful components in them.

Quality is the basis of any production, has a tendency to constant development. To achieve a full balance of production quality, its monitoring, constant improvement, a quality management system (QMS) is developed and implemented at the enterprise. This system is aimed at organizing the activities of the enterprise.

The development and stability of the food industry depends on the state of the economy as a whole. Food, social and economic security of the state, including the development of the domestic and foreign market, will positively affect the standard of living of the population of countries.

The food industry is a significant industry, since it produces food products, it requires responsibility and special attention to its effective functioning.

Effective functioning and development of the food industry depends on taking into account the factors of spatial organization.

Factors and conditions of a certain process or phenomenon, or a set of essential features, a reflection of objective processes and conditions that determine the most rational relations between the production facility and its location.

Based on the above, comprehensive consideration of factors should ensure optimization of the spatial organization of food industry enterprises, an increase in their level of intensity, stabilization of functioning, and finding opportunities to more fully satisfy the needs of all segments of the population for high-quality food products.

In this way, it would guarantee the production of high-quality and safe consumption of products and, moreover, the quality management system would aim to adjust the quality to the expectations of consumers.

References.

1. Lovchikova E.I., Grudkina T.I., Zvereva G.P., Volchenkova A.S. Problem aspects and strategic directions for the development of the food and processing industry in the Oryol region // Bulletin of the Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, No. 2(73). P. 159–171. https://doi.org/10.53914/issn2071-2243_2022_2_159-171;

2. Cherepanova T.G. Formation of a development strategy for a food industry enterprise // Economic research and development. Research journal. [electronic resource]. – Free access. <http://edrj.ru/article/08-04-21> (accessed 12/11/2023);

3. Akimov A. I. Approaches to the development of a development strategy for food industry enterprises / A. I. Akimov. - Text: direct // Young scientist. - 2018. - No. 29 (215). - P. 44-46. - URL: <https://moluch.ru/archive/215/52127/> (date of access: 12/14/2023);

O‘ZBEKISTONDA DUKKAKLI DONLARNI QAYTA ISHLASH IKKILAMCHI MAHSULOTLARINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDA QO‘LLASHNING ISTIQBOLLARI

Pulatova Nazokat Erkinovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida mustaqil tadqiqotchi

Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida professori

Annotasiya

Protein miqdori tavsiya etilgan kunlik iste'moldan past bo'lgan rivojlanayotgan mamlakatlarda inson ovqatlanishida o'simlik oqsillaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi va oziq-ovqat xavfsizligi muammolariga yechim bo'la oladi. Shu sababli, tejamkor va funktsional xususiyatlarga va to'g'ri ovqatlanish qiymatiga ega bo'lgan yangi protein manbalarini topish uchun doimiy harakat qilinmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining ko'pgina ikkilamchi mahsulotlari yuqori darajada to'yimli bo'lib, ular oziqaviy tola va oqsillar manbalari bo'la oladi. O'simlik oqsillari orasida dukkaklilar yuqori protein miqdori va ozuqaviy qiymati tufayli eng munosib oqsil manbalaridan biridir. Jarayon sharoitlarini optimallashtirish orqali dukkakli oqsil izolyatini ishlab chiqarish uchun texnologik yechim ta'minlanadi.

Аннотация

В развивающихся странах, где употребляемое количество белка ниже рекомендуемой суточной нормы, использование растительных белков играет важную роль в питании человека и может стать решением проблем продовольственной безопасности. Поэтому постоянно предпринимаются усилия по поиску новых источников белка, которые были бы экономически эффективны, обладали бы функциональными свойствами и надлежащей пищевой ценностью. Многие побочные продукты предприятий пищевой промышленности очень питательны и могут быть источниками пищевых волокон и белка. Среди растительных белков бобовые являются одним из наиболее подходящих источников белка благодаря высокому содержанию белка и пищевой ценности. Оптимизация технологических условий обеспечивает технологическое решение для производства изолята белка бобовых культур.

Abstract

In developing countries, where the amount of protein consumed is below the recommended daily allowance, the use of plant proteins plays an important role in human nutrition and can be a solution to food security problems. Therefore, efforts are constantly being made to find new protein sources that would be cost-effective, have functional properties and adequate nutritional value. Many by-products of food industry enterprises are very nutritious and can be sources of dietary fiber and protein. Among plant proteins, legumes are one of the most suitable protein sources due to their high protein content and nutritional value. Optimization of process conditions provides a technological solution for the production of legume protein isolate.

Aholi sonining o'sishi va so'nggi yillarda mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi oqsil moddalari, ayniqsa, go'sht iste'molining ortishiga olib keldi. Shuning uchun oqsil materiallarini, ayniqsa, o'simlik oqsillarini ishlab chiqarishni ko'paytirish muqarrar va shuning uchun oqsilga boy o'simliklar etishtirishni ko'paytirish mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish dasturlarida ko'rib chiqilgan. Barcha muqobil oqsil manbalari orasida no'xat oqsili past allergenlari, yuqori ozuqaviy qiymati, mavjudligi, arzonligi, hidsizligi va yoqimli ta'mi tufayli ko'pchilikning e'tiborini tortgan oqsillardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy statistik ma'lumotlariga ko'ra, no'xat yetishtirish yiliga o'rtacha 40,4 ming tonna; no'xatni oldindan tozalash zavodlarida har yili chiqindilar hosil bo'ladi va bu chiqindilarda 30 foiz protein mavjud. Protein izolyati turli toifadagi emulsiyalangan va

qo‘pol maydalangan go‘sh va baliq mahsulotlarini, jumladan sut mahsulotlari, non, unli qandolat, sho‘rvalar, souslar, yogurtlar, quruq ichimliklar, funktsional, bolalar va parhez oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. O‘zbekiston sanoat korxonalarining o‘simlik oqsili izolatiga bo‘lgan ichki ehtiyoji asosan xorijiy davlatlar importi hisobidan qoplanadi.

Hozirgi vaqtda dunyo aholisining ratsionida oqsil tanqisligi uning eksponensial o‘shishi, urbanizatsiya, yaylovga yaroqli erlar miqdorining qisqarishi va uni saqlash uchun moddiy xarajatlarning oshishi tufayli yanada kuchayadi. Agar chuchuk suv tanqisligi kuchayib borayotganini hisobga olsak, chorvachilik mahsulotlari tannarxi oshadi va aholining ayrim ijtimoiy qatlamlari uchun amalda imkonsiz bo‘lib qoladi. Kundalik va ommaviy talab qilinadigan mahsulotlar, ayniqsa, non va non mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, alkogolsiz ichimliklarga e‘tibor qaratish orqali aholi o‘rtasida oqsil, shuningdek, mineral va vitamin etishmasligining oldini olish zarur.

Shuning uchun inson iste‘moli uchun no‘xat oqsilining tozaligi, xavfsizligi, sifati va funktsional xususiyatlarini yaxshilashga qodir bo‘lgan yangi va samarali usulni yaratish istiqbollidir. No‘xatni birlamchi tozalash zavodlarining oraliq mahsulotidan oqsilini olish uchun ishlov berish jarayonini ishlab chiqishda ekstraksiya unumdorligini va oqsil izolatining oqsil tarkibini maksimal darajada oshirish uchun ekstraksiya omillarini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Olingan protein izolyati non mahsulotlarida qo‘llaniladi hamda muzqaymoq tarkibidagi sut oqsili bilan almashtiriladi, uni sutli muzqaymoq bilan solishtiradi va innovatsion o‘simlikka asoslangan mahsulotni beradi. Dukkaklilar qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining muhimligi bo‘yicha boshqoqli ekinlardan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Dukkaklilar tarkibidagi oqsil donlarga nisbatan 2-3 marta, ba‘zi donlarga qaraganda 10-20 marta ko‘p. Dukkakli o‘simliklardagi oqsillarni saqlashning asosiy qismlari 10-20% suvda eruvchan albumin, 70-80% tuzda eriydigan globulin va suyultirilgan kislota/ishqorda eriydigan glutelin oqsilidir. Barcha muqobil oqsil manbalari orasida dukkakli oqsillardan olingan o‘simlik oqsillaridan oziq-ovqat sohasida foydalanish ularning bir qator muhim aminokislotalarga (masalan, lizin, leysin va arginin) boyligi va raqobatbardosh narxi tufayli ortib bormoqda. Proteinlarni olish usullari oqsillarning tarkibi, fizik-kimyoviy va funktsional xususiyatlariga ta‘sir qilishi mumkin.

Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi va ularning narxlari oshishiga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek, davlatning oziq-ovqat mustaqilligiga erishish maqsadida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini tarkibiy o‘zgartirish chora-tadbirlarini amalga oshirish maqsadida paxta maydonlari asta-sekin boshqa ekinlarni ekish uchun ajratilmoqda (1-rasm). Don va dukkakli ekinlar ulushida yaqqol o‘shish tendentsiyasi aniqlangan.

1-rasm. 2015–2023 yillarda ekin maydonlari tarkibidagi o‘zgarishlar dinamikasi

Shunday qilib, O‘zbekistonda 2030 yilgacha paxta xomashyosi yetishtirishni yanada qisqartirish, buning natijasida sug‘oriladigan yer intensiv bog‘lar, sabzavot, dukkakli ekinlar va tokzorlarga berilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, bug‘doy o‘rim-yig‘imidan keyin bo‘shatilgan maydonning 40,0 foizini loviya, no‘xat va mosh ekinlari egallaydi, ulardan 84,0 foizi maydonga to‘g‘ri keladi.

**2- SHO‘BA. ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA
MENEJMENT VA RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI**

**СЕКЦИЯ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ**

**SECTION 2. PROSPECTS FOR MANAGEMENT AND
DIGITALIZATION IN PRODUCTION ENTERPRISES.**

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLAR

R.X.Ergashev –QarMII professori, i.f.d.
Jamshid Xo‘jamov –QarMII assistenti

Annotatsiya: Oziq-ovqat xavfsizligi raqamli iqtisodiyot sharoitida ko‘plab muammolarga duch kelayotgan muhim global muammodir. Raqamli texnologiyalardan foydalanish an’anaviy oziq-ovqat tizimlarini buzdi, bu oziq-ovqat odatlarining o‘zgarishiga, kiberxavfsizlik tahdidlariga va oziq-ovqat chiqindilariga olib keldi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotda oziq-ovqat xavfsizligi oldida turgan muammolarni aniqlaydi va barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalariga sarmoya kiritish, fermerlar uchun onlayn bozorlarni ilgari surish, sog‘lom oziq-ovqat tanlashni targ‘ib qilish, kiberxavfsizlikni ta‘minlash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish kabi barqaror yechimlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, muammolar, yechimlar, raqamli iqtisodiyot, barqaror qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari, onlayn bozorlar, sog‘lom oziq-ovqat tanlovi, kiberxavfsizlik, oziq-ovqat chiqindilari, ko‘p manfaatdor tomonlarning yondashuvi.

Аннотация: Продовольственная безопасность является важной глобальной проблемой, с которой сталкивается множество проблем в цифровой экономике. Использование цифровых технологий разрушило традиционные продовольственные системы, что привело к изменениям в пищевых привычках, угрозам кибербезопасности и пищевым отходам. В этой статье определяются проблемы, с которыми сталкивается продовольственная безопасность в цифровой экономике, и исследуются способы продвижения устойчивого сельского хозяйства, инвестирования в технологии пищевой промышленности, продвижения онлайн-рынков для фермеров, продвижения здорового выбора продуктов питания и улучшения кибербезопасности и обеспечения продовольствием.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, проблемы, решения, цифровая экономика, устойчивое сельское хозяйство, технологии пищевой промышленности, онлайн-рынки, выбор здоровой пищи, кибербезопасность, пищевые отходы, многосторонний подход.

Abstract: Food security is an important global issue facing many challenges in the digital economy. The use of digital technologies has disrupted traditional food systems, leading to changes in food habits, cyber security threats and food waste. This article identifies the challenges facing food security in the digital economy and explores ways to develop sustainable agriculture, invest in food processing technologies, promote online markets for farmers, promote healthy food choices, and improve cyber security. provides sustainable solutions such as supply and reducing food waste.

Key words: Food security, challenges, solutions, digital economy, sustainable agriculture, food processing technologies, online markets, healthy food choices, cyber security, food waste, co 'p stakeholder approach.

Insoniyat fan va texnika sohasidagi yangidan-yangi yutuqlar va muvaffaqiyatlarni odatiy hol sifatida qabul qilishga o‘rganib qoldi. Xalqaro miqiyosida aholining o‘sishi tabiiy resurslar va qishloq xo‘jalik mahsulotlariga bo‘lgan talabni qondirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlash, barqaror rivojlanish sharoitida ilm fan yutuqlari innavatsion texnologiyalarini joriy etgan holda normativ-huquqiy bazani shakllantirilgan holda taraqqiyotga erishish talab etiladi.

Shu sababli oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro sifat standartlari asosida qayta ishlash hajmlarini oshirish, ichki hamda tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo‘lgan mahalliy mahsulotlar turlarini ishlab chiqarishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini joriy etish asosiy maqsad hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT ham bugun oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo'yicha yondashuvni mutlaqo o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidlayapti.

Prezidentimizning 2020-yil 9-sentyabrdagi “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarorida aynan ushbu maqsadni amalga oshirishga qaratilgan edi.

Xususan, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2023-yil 9-iyun Italiyaga rasmiy tashrifi chog'ida BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dunyuy bilan uchrashuvda aynan oziq-ovqat xavfsizligi, fundamental ilmiy tadqiqotlar, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, agrar tarmoqlarni modernizatsiya qilish va boshqa sohalarda aniq loyiha va tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadigan 2030-yilga qadar hamkorlik bo'yicha keng ko'lamli dasturni ishlab chiqish ustuvor yo'nalish sifatida belgilab olindi.

Davlatimiz rahbari joriy yil 7 sentyabr kuni Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun mamlakatimizda bo'lib turgan BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) bosh direktori Syuy Dunyuyni qabul qildi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solayotgan bugungi xavf-xatarlarga qarshi, shu jumladan mintaqa darajasida kurashish masalalari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston va FAO o'rtasida 2030-yilga qadar mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturiga qishloq xo'jaligini ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar asosida modernizatsiya qilish, agrar sohani raqamlashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ta'sirchan vositalarini amalga oshirish va agrooziq-ovqat tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qo'shma tadbirlarni kiritishga kelishib olindi.

Oziq-ovqat xavfsizligi bu iqtisodiyotning shunday holati bo'lib, bunda jahon bozorlari tebranishlaridan qat'iy nazar bir tomondan, ilmiy asoslangan ko'rsatkichlarga mos miqdorlarda, ikkinchi tomondan tibbiy me'yorlar darajasida iste'molni qondirish uchun shart-sharoit yaratilgan holda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash kafolatlanadi, har doim odamlarning ovqatlanish ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun yetarli, xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat mavjudligi va ulardan foydalanish tushuniladi.

Biroq, oziq-ovqat xavfsizligi, ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida juda ko'p muammolarga duch kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot -bu tovarlar va xizmatlarni yaratish, sotib olish, sotish va tarqatish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy oziq-ovqat tizimlarini buzdi va bu oziq-ovqat xavfsizligida qiyinchiliklarga olib keldi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotda oziq-ovqat xavfsizligi muammolari va yechimlarini muhokama qiladi.

Muammolar:

➤ Oziq-ovqat odatlarini o'zgartirish: Raqamli iqtisodiyot oziq-ovqat odatlarining o'zgarishiga olib keldi. Odamlar oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish va sotish uchun onlayn oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari va elektron tijorat platformalariga tayanmoqda. Bu oziq-ovqat imtiyozlarining arzon va qulayroq bo'lgan tez ovqatlanish va qayta ishlangan oziq-ovqatga o'zgarishiga olib keldi. Bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan sog'lom va to'yimli oziq-ovqat iste'molining pasayishiga olib keldi.

➤ An'anaviy oziq-ovqat tizimlarining buzilishi: Raqamli iqtisodiyot qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash kabi an'anaviy oziq-ovqat tizimlarini buzdi. Elektron tijorat platformalarining ustunligi tufayli fermerlar o'z mahsulotlari uchun bozorlarga kirishda qiynalmoqda. Bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan sog'lom va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning qisqarishiga olib keldi.

➤ Kiberxavfsizlik tahdidlari: Raqamli iqtisodiyot, xususan, oziq-ovqat sanoatida kiberxavfsizlik tahdidlarining kuchayishiga olib keldi. Kiberjinoyatchilar oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlariga buzib kirishi va oziq-ovqat yetkazib berish zanjirlarini buzishi mumkin. Bu oziq-ovqat tanqisligiga olib kelishi va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin.

➤ Oziq-ovqat chiqindilari: Raqamli iqtisodiyot oziq-ovqat chiqindilarining ko'payishiga olib keldi. Elektron tijorat platformalari va onlayn oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari ko'plab qadoqlash chiqindilarini hosil qiladi, bu esa chiqindixonalarga tushadi. Bu chiqindilar oziq-ovqat

ishlab chiqarish yoki chorva mollarini boqish uchun ishlatilishi mumkin, aksincha, atrof-muhitni ifloslantiradi.

Yechimlar:

✓ Barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish: Barqaror qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat xavfsizligi uchun zarurdir. Hukumatlar va xususiy tashkilotlar so‘lom va to‘yimli oziq-ovqat ishlab chiqarishni ta‘minlash uchun organik dehqonchilik kabi barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini targ‘ib qilishlari kerak. Bunga barqaror qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi fermerlarni soliq imtiyozlari va subsidiyalar kabi imtiyozlar berish orqali erishish mumkin.

✓ Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalariga sarmoya kiritish: Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalariga sarmoya kiritish oziq-ovqat sifatini yaxshilash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, qadoqlash va saqlash kabi texnologiyalar oziq-ovqatning yaroqlilik muddatini oshirishga, buzilishini kamaytirishga va ifloslanishning oldini olishga yordam beradi. Bu oziq-ovqat xavfsizligi uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat mavjudligini ta‘minlashga yordam beradi.

✓ Fermerlar uchun onlayn bozorlarni targ‘ib qilish: Hukumatlar va xususiy tashkilotlar fermerlar o‘z mahsulotlarini sotishlari uchun onlayn bozorlarni rag‘batlantirishlari kerak. Bu fermerlarga o‘z mahsuloti uchun kengroq bozorga chiqish va daromadlarini oshirishga yordam beradi. Onlayn bozorlar, shuningdek, oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi, bu esa barcha mahsulotlarning buzilmasligini ta‘minlaydi.

✓ Sog‘lom oziq-ovqat tanlovini targ‘ib qilish: Hukumatlar va xususiy tashkilotlar iste‘molchilarga ta‘lim va ma‘lumot berish orqali sog‘lom oziq-ovqat tanlovini targ‘ib qilishlari kerak. Bunga ommaviy kompaniyalar, oziq-ovqat mahsulotlarini belgilash va ta‘lim dasturlari orqali erishish mumkin. Iste‘molchilarni rag‘batlantirish orqali sog‘lom oziq-ovqat tanlashga undash kerak, masalan, sog‘lom oziq-ovqatga chegirmalar.

✓ Kiberxavfsizlikni ta‘minlash: Kiberxavfsizlikni ta‘minlash oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Hukumatlar va xususiy tashkilotlar oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlari va oziq-ovqat ta‘minoti zanjirlarini himoya qilish uchun kiberxavfsizlik choralari sarmoya kiritishlari kerak. Bunga kiberxavfsizlik protokollarini joriy etish, muntazam ravishda kiberxavfsizlik auditini o‘tkazish va oziq-ovqat sanoati xodimlari uchun kiberxavfsizlik bo‘yicha treningga sarmoya kiritish orqali erishish mumkin.

✓ Oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish: Oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Hukumatlar va xususiy tashkilotlar oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishni rag‘batlantiradigan siyosat va qoidalarni amalga oshirish orqali oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishga yordam berishlari kerak. Bunga oziq-ovqat chiqindilarini kamaytiruvchi korxonalarini soliq imtiyozlari va subsidiyalar kabi imtiyozlar berish orqali erishish mumkin.

Xulosa. Oziq-ovqat xavfsizligi insonlar farovonligi va jamiyatlar barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Biroq, raqamli iqtisodiyot oziq-ovqat xavfsizligi uchun oziq-ovqat odatlarining o‘zgarishi, an‘anaviy oziq-ovqat tizimlarining buzilishi, kiberxavfsizlik tahdidlari va oziq-ovqat chiqindilari kabi muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalariga sarmoya kiritish, fermerlar uchun onlayn bozorlarni targ‘ib qilish, sog‘lom oziq-ovqat tanlashni targ‘ib qilish, kiberxavfsizlikni ta‘minlash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish kabi yechimlarni amalga oshirish kerak. Hukumatlar va xususiy tashkilotlar ushbu muammolarni hal qilish va ushbu yechimlarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Hukumatlar barqaror qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirishni rag‘batlantiradigan siyosat va qoidalarni taqdim etishi mumkin, xususiy tashkilotlar esa oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashni yaxshilaydigan va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytiradigan texnologiyalarga sarmoya kiritishi mumkin. Iste‘molchilar sog‘lom oziq-ovqat tanlash va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish orqali oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini hal qilishda ham rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, raqamli iqtisodiyotda oziq-ovqat xavfsizligi

muammolarini hal qilish ko‘p tomonlama yondashuvni talab qiladi. Hukumatlar, xususiy tashkilotlar va iste‘molchilar yetarli, xavfsiz va to‘yimli oziq-ovqat mavjudligi, foydalanish imkoniyati va ulardan foydalanishni ta‘minlash uchun birgalikda harakat qilishlari kerak. Barqaror yechimlarni amalga oshirish orqali biz hozirgi va kelajak avlodlar uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni “[O‘zbekiston — 2030 strategiyasi](http://www.lex.uz)” www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” www.lex.uz
3. Xalq so‘zi online gazetasi 2023 yil 20 iyul №148 (8491) <https://xs.uz/uz>
4. Daryo rasmiy kanal <https://daryo.uz/2023/06/09/prezident-italiyada-bmt-oziq-ovqat-va-qishloq-xojaligi-tashkilotiga-bordi>
Daryo rasmiy kanal <https://daryo.uz/2023/09/07/prezident-bmt-oziq-ovqat-va-qishloq-xojaligi-tashkiloti-bosh-direktorini-qabul-qildi>

**YASHIL INVESTITSİYALARNI SAMARALI OLIB BORISHDA DAVLAT
BYUDJETINING AHAMIYATI**
TDTU
kat.o‘qituvchi Sayfutdinova N.F

Hozirgi kunda yer yuzida sodir bo‘layotgan ekologik o‘zgarishlar, jumladan iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurs zahiralarning kamayib borishi, turli xil ekologik stixiyali muammolar, suv resurslaridan samarali foydalanmaslik, atrof muhitning ifloslanishi hamda o‘rmon, qishloq hududlarning muhofazalanishining sustligi, natijasida ekologik muhit bilan birgalikda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy hamda ijtimoiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, rivojlangan davlatlar bilan raqobatbardoshlik qobiliyatini oshirish, aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash maqsadida davlat bosh islohatchi bo‘lib, iqtisodiyotda yashil muammolarni bartaraf etish orqali erishish mumkin.

Shu boisdan ham mamlakatimiz Prezidentining “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori bilan ustuvor yo‘nalishlar sifatida (a) iqlim o‘zgarishiga moslashish va tabiiy ofatlar xavfini boshqarish masalalarini milliy siyosatga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishga va byudjet jarayonlariga kiritish hamda (d) soliqlar va davlat xarajatlarining “yashil” iqtisodiyotga muvofiqligi va ta‘siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni baholash va oshkor qilish uchun “yashil” byudjet metodologiyasini joriy etish belgilab berildi¹.

“Yashil” iqtisodiyot dasturini amalga oshirishda tamoyillar mavjud bo‘lib, jumladan, yashil byudjetlashtirish, yashil investitsion loyihalar, yashil bank tizimini va boshqa iqtisodiy sektorlarning integratsiyalashuviga asosan bajariladi. Iqtisodchi olimlar tomonidan quyidagicha ta‘riflar berilgan, “yashil iqtisodiyotni amalga oshirishda 5 ta tamoyil mavjud bo‘lib, birinchisi yashil iqtisodiyotdir insoniyat uchun farovonlik yaratishi kerak. Ikkinchidan, yashil iqtisodiyot bir avlodda tenglikni yaratishi kerak davr, shuningdek, keyingi avlod. Uchinchidan, yashil iqtisodiyotni saqlab qolish, tiklash va sarmoya kiritish kerak tabiiy resurslardan olinadigan faoliyat. To‘rtinchidan, yashil iqtisodiyot barqarorlikni qo‘llab quvvatlashi kerak iste‘mol va ishlab chiqarish darajasi. Beshinchidan, yashil iqtisod mas‘ullardan yordam olishi kerak, integratsiyalashgan va kuchli institutlar”².

Likastro va Sergi tomonidan shu ta‘kidlandiki, mamlakatda yashil iqtisodiyotning ko‘rinishini takomillashtirish maqsadida siyosiy rejalashtirish, investitsiyalar va harakat nuqtai nazaridan tizimli yondashuv kerak. Yaxshilashda hukumatning to‘liq majburiyati byudjetlashtirish samaradorligi yashil va barqaror davlat byudjetini rag‘batlantirishning asosiy shartidir. Atrof-muhitni muhofaza qilish endi butun dunyo bo‘ylab ustuvor vazifadir: Yashil iqtisodiyot bu tengsizlik va resurslar tanqisligi hamda ekologik xavflarni kamaytirish jarayonlaridan kelib chiqadi. Shu boisdan, bu holatda xususiy hamda davlat kapitali yashil investitsiyalarni keng miqyosda qo‘llab quvvatlamog‘i zarur. Biroq, past qaytarish tufayli iqtisodiy ishtirokchilar yangi loyihalarni moliyaviy qo‘llab quvvatlashni yetarli darajada ta‘minlash xohishini bildirmaydi. Boshqa omil bu siyosiy barqarorlik va siyosiy irodaning yetishmasligidir³.

Xorijiy rivojlangan davlatlar tajribasiga asosan, bugungi kunda iqlim o‘zgarishi asosiy ekologik muammo hisoblanib, ekologik himoya va iqtisodiy muvozanatni saqlashda yashil va past uglerodli barqaror rivojlanishga erishish kerak. Yashil davlat investitsiyalari issiqxona gazlarini sezilarli darajada kamaytirishi, emissiya, energiya tuzilishini moslashtirishi va iqlimni

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «Яшил» иқтисодийотга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-436-сон қарори, 02.12.2022 йил. <https://lex.uz/docs/6303230>

² Sabirin A, Budi A A, Adhiyaksa F D, Aurelya B C, Ridwan S, Lesmana J R, Alifita F D 2022 KnE Social Sciences 3rd INCLAR

³ Licastro A and Sergi B S 2021 Cleaner Engineering and Technology Vol. 4 (Elsevier Ltd)

barqarorlashtirishda asosiy bo‘g‘in hisoblanadi⁴.

Jumladan, ohirgi yillarda Buyuk Britaniya davlatida har bir iqtisodiy sektorida yashil investitsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan imkoniyatlar yaratildi. Yillik investitsiyalar past uglerodli sektorlarda so‘nggi besh yil ichida real ko‘rinishda ikki baravardan ko‘proq oshdi.

Biroq mutahassislar ta’kidlashicha, “yashil loyihalar” ga jalb etilayotgan davlat va xususiy investitsiyalar nisbati: nisbatda bo‘lishi zarur. Xitoyda- esa ichki “yashil loyihalar” ni moliyalashtirishda 10-15% davlat byudjeti mablag‘lari va 85-90% xususiy mablag‘lardan foydalanish qoidasiga amal qilinadi⁵. Shu sababli, “yashil loyihalar” ga xususiy investitsiyalarni jalb etishdagi risklarni an’anaviy loyihalarni moliyalashtirishda kuzatiladigan risklar darajasiga qadar kamaytirishni talab etadi. Xususiy investitsiyalarni “yashil loyihalar” ga jalb etishni rag‘batlantirishning turli usul va dastaklari foydalaniladi(1-jadval).

1-jadval

“Yashil loyihalar” ni moliyalashtirish maqsadida xususiy investorlarni qo‘llab-quvvatlash dastaklari va usullari⁶

Qo‘llab-quvvatlash choralari	“Yashil” loyihalarni moliyalashtirish dastaklari va usullari	
Davlat tomonidan tartibga solish	Dastaklari	Soliq imtiyozlari
		Standartlarni joriy etish
		Atrof muhitga zarar keltiruvchi kompaniyalarni qo‘llab quvvatlashdan voz kechish
	Usullari	Imtiyozli tariflar
		Tiklanadigan energiya uchun kvotalar
Davlat tomonidan moliyalashtirish	Dastaklari	Grantlar, Subsidiyalar, Ekologik dasturlar
Kreditlash	Dastaklari	Loyihaviy moliyalashtirish
		Qarz fondlari
		“yashil” obligatsiyalar
	Usullari	Imtiyozli kredit stavkalari
Risklarni pasaytirish	Dastaklari	Kredit kafilligi va kafolatlar
		Sug‘urtalash
		Ayirboshlash kursi va foiz stavkasining volatiligidan himoyalash

Demak, yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, “yashil” investitsiyalarni jalb qilishda xususiy sektorlarga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirish orqali erishish va davlatning o‘rnini minimallashtirish orqali ko‘paytirish kerak. Biroq, “yashil” investitsiyalarni rag‘batlantirish, iqtisodiy sektorga jalb qilish imkoniyatini kuchaytirish uchun davlat va davlat byudjeti oqilona va sistematik siyosat olib borishi darkor. Jumladan, mahalliy iqtisodchi olimlar A.V.Vaxobov va Sh.X.Xajibakiyev tomonidan “yashil” investitsiyalarga soliq imtiyozlarini joriy etish etimentlar va investorlar uchun iqtisodiy samaradorlik nuqati nazaridan davlatning o‘rni haqida to‘liqroq ma’lumot bergan bo‘lib, quyidagilardan iborat:

- Soliqqa tortiladigan kreditli obligatsiyalar. Obligatsiyalarning ushbu turi investorlar foiz to‘lovlari o‘rniga soliqqa tortiladigan kredit olishlarini, shu sababdan emitentlar obligatsiyalar bo‘yicha foiz to‘lanmasliklarini bildiradi.
- Bevosita subsidiyalanadigan obligatsiyalar. Emitentlar o‘z sof foiz to‘lovlarini subsidiyalash uchun hukumatdan pulli chegirmalar olishadi.

⁴ He, J. M., Iqbal, W., and Su, F. L. (2023). Nexus between renewable energy investment, green finance, and sustainable develop

⁵Establishing China’s Green Financial System: Report of The Green Finance Task Force. People’s Bank of China (PBC). United Nations Environment Programme (UNEP). 2015.URL: <https://www.unepfi.org/news/establishing-chinas-green-financial-system-report-of-the-green-finance-task-force/>

⁶ Седаш Т.Н, Тютюкина Е.Б, Лобанов И.Н. Направления и инструменты финансирования «зеленых» проектов в концепции устойчивого развития экономики. // Экономика. Налоги. Право. 2019;12(5):52-60.

- Soliqqa tortilmaydigan obligatsiyalar. Investorlar “yashil obligatsiyalar”dan olinadigan foizlardan daromad solig’i to‘lashmaydi. Misol uchun, Braziliyada shamol energiyasi bo‘yicha loyihalarini moliyalashtirish soliqlardan ozod qilingan.
- Davlat tomonidan talabni rag‘batlantirish orqali “yashil obligatsiyalar” bozorini rivojlantirish;
- Davlat ijtimoiy jamg‘armalarida “yashil loyihalar”ga investitsiya sarflashga kvota ajratish. Davlat pensiya va ijtimoiy ta‘minot jamg‘armalari mablag‘larining muayyan qismini qayd etib qo‘yilgan daromadga ega “yashil obligatsiyalar” ga yo‘naltirishga ruhsat beradi.
- Banklar tomonidan “yashil loyihalar”ni investitsiyalashga mablag‘lar ajratishni kvotalash kabilardir⁷.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, iqtisodiy muammo va dolzarb masalalarning yechimi ekologik muammolar bilan bog‘liq hisoblanib, iqtisodiy sektorlarni rivojlantirishda atrof-muhit nazariyasiga ham e‘tibor qaratish lozim. Iqtisodiy sektorlarning faoliyatida “yashil” siyosatni uyg‘unlashuvi “yashil” loyihalarga bo‘lgan investitsiyalar hajmini oshishiga sabab bo‘ladi. Shu sababdan, davlatning “yashil” investitsiyalarni jalb qilishda obyektiv o‘rni mujassam bo‘lib, bilvosita yondashuv orqali amalga oshirish mumkin.

⁷ Yashil iqtisodiyot: Darslik. 2-nashr, qayta ishlangan va to‘ldirilgan. / i.f.d., prof. A.V. Vaxabovning umumiytahriri ostida. -Toshkent: “ZEBO PRINT”, 2021.-264 b.

РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ.

Ташкентский государственный аграрный университет
Факультет: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Кафедра: Метрология биотехнология, стандартизация и сертификация в сельском хозяйстве.

Ассистент: Онбаши Ление Рустемовна.

Ассистент: Элбоева Шахзода Олим кизи

Аннотация: В статье раскрывается роль метрологического обеспечения в обеспечении качества и безопасности продукции пищевой промышленности. Рассматриваются ключевые аспекты метрологического контроля и его влияние на точность измерений в процессе производства и на стадии сертификации продукции. Обсуждаются современные методы калибровки и поверки оборудования, применяемого в пищевых производствах, а также нормативные требования и стандарты, регулирующие метрологическое обеспечение. Анализируется важность метрологических процессов для соблюдения международных стандартов качества, минимизации производственных рисков и повышения конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.

Ключевые

слова:

метрологическое обеспечение, пищевая промышленность, качество продукции, безопасность пищевой продукции, стандарты, калибровка, поверка, точность измерений, сертификация.

Введение:

В современных условиях развития пищевой промышленности обеспечение точности и достоверности измерений играет ключевую роль в повышении качества продукции и безопасности потребителей. Метрологическое обеспечение включает комплекс мероприятий, направленных на стандартизацию, калибровку и контроль измерительных инструментов, используемых на всех этапах производства пищевой продукции. В статье рассматриваются основные аспекты метрологического обеспечения пищевой промышленности, включая контроль критических параметров — температуры, влажности, массы и состава продуктов, которые непосредственно влияют на их качество и безопасность. Анализируются современные подходы к метрологической аттестации и сертификации приборов, а также роль метрологических стандартов и нормативных документов, как национальных, так и международных. Особое внимание уделено внедрению новых технологий, таких как автоматизированные системы измерений и цифровизация метрологического контроля, которые позволяют повысить эффективность производственных процессов и обеспечить соответствие продукции требованиям законодательства.

Хозирги замонда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш шароитида ўлчовларнинг аниқлиги ва ишончлилигини таъминлаш маҳсулот сифати ва истеъмолчилар хавфсизлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Метрологик таъминлаш озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида қўлланиладиган ўлчов ускуналарини стандартлаштириш, калибровка қилиш ва назорат қилишга қаратилган тадбирлар мажмуасини ўз ичига олади. Мазкур мақолада озиқ-овқат саноатини метрологик таъминлашнинг асосий жиҳатлари, жумладан, маҳсулот сифати ва хавфсизлигига бевосита таъсир этувчи ҳарорат, намлик, масса ва таркиб каби муҳим параметрларни назорат қилиш масалалари кўриб чиқилган. Ускуналарни метрологик аттестациядан ўтказиш ва сертификатлашнинг замонавий ёндашувлари ҳамда миллий ва халқаро метрологик стандартлар ва меъёрий ҳужжатларнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, ишлаб

чиқариш жараёнларининг самарадорлигини ошириш ва маҳсулотнинг қонунчилик талабларига мувофиқлигини таъминлаш имконини берувчи автоматлаштирилган ўлчов тизимлари ва метрологик назоратнинг рақамлаштириш каби янги технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилган.

In the current development of the food industry, ensuring measurement accuracy and reliability plays a critical role in improving product quality and consumer safety. Metrological support involves a set of activities aimed at standardizing, calibrating, and controlling measuring instruments used at all stages of food production. This article examines the main aspects of metrological support in the food industry, including the control of critical parameters—such as temperature, humidity, weight, and product composition—that directly affect quality and safety. The article analyzes modern approaches to the metrological certification and accreditation of equipment, as well as the significance of both national and international metrological standards and regulatory documents. Special attention is given to the implementation of new technologies, such as automated measurement systems and the digitalization of metrological control, which enhance production efficiency and ensure product compliance with legislative requirements.

Развитие метрологии в Узбекистане началось ещё в советское время, когда в стране была создана централизованная система государственного метрологического надзора. После обретения независимости в 1991 году Узбекистан продолжил развивать национальную метрологическую систему, ориентируясь на международные стандарты и практики. Одним из ключевых событий стало принятие закона "О метрологии" в 1993 году, который заложил основу для развития метрологической службы страны. На протяжении последующих десятилетий нормативная база постепенно обновлялась, включив в себя новые стандарты и требования, учитывающие специфику различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство. В 2023 году вступил в силу новый закон "О метрологии и метрологической деятельности", который учёл последние изменения в международных стандартах и требованиях к точности измерений.

Современное состояние метрологического обеспечения сельского

Наличие испытательных лабораторий, занимающихся проверкой качества сельскохозяйственной продукции. Эти лаборатории аккредитованы для выполнения поверки, калибровки и испытаний.

Государственное метрологическое регулирование, направленное на обеспечение единства измерений в агропромышленном комплексе.

Актуализация стандартов и нормативов, что способствует внедрению современных методов контроля качества.

Примером метрологических задач в агросекторе являются контроль и калибровка приборов для анализа почв и воды, сертификация сельхозтехники, а также мониторинг показателей продукции. Водные ресурсы, используемые для ирригации, проходят регулярный контроль на соответствие показателям качества, а почвенные анализы позволяют повысить эффективность сельского хозяйства, обеспечивая оптимальные условия для выращивания культур.

Рассмотрим проблемы и вызовы в области метрологии:

Недостаток специализированных лабораторий и оборудования, что ограничивает возможности для полноценного метрологического контроля на местах.

Кадровая проблема: в Узбекистане ощущается нехватка специалистов в области метрологии, что затрудняет обеспечение высокого уровня метрологических услуг.

Трудности с адаптацией международных стандартов, особенно тех, которые не учитывают климатические и другие специфические условия страны.

Эти проблемы требуют комплексного подхода к их решению, включая улучшение системы подготовки специалистов и оснащение лабораторий современным оборудованием.

Для успешного развития метрологического обеспечения сельского хозяйства в Узбекистане необходимы следующие шаги:

Усиление роли государства: требуется государственная поддержка в создании и оснащении новых лабораторий, а также в обучении специалистов.

Разработка новых национальных стандартов, которые будут учитывать местные условия и климатические особенности, что позволит повысить эффективность метрологического контроля.

Внедрение цифровых технологий и автоматизация: использование современных программных решений для управления данными измерений, что сделает метрологический контроль более эффективным и точным.

Расширение международного сотрудничества: обмен опытом и интеграция международных стандартов помогут улучшить качество продукции и её конкурентоспособность на мировых рынках.

Заключение:

Развитие метрологического обеспечения в сельском хозяйстве Узбекистана имеет важное значение для повышения качества сельхозпродукции и её конкурентоспособности на международных рынках. Необходимы скоординированные усилия государства и частного

сектора для решения существующих проблем и дальнейшего совершенствования метрологической системы. Это позволит обеспечить точность измерений, повысить производительность и устойчивость сельского хозяйства.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан "О метрологии и метрологической деятельности" (2023).
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении Положения о метрологическом обеспечении в агропромышленном комплексе (2022).
3. Международные стандарты и руководства по метрологии (ISO, IEC).
4. Научные статьи и отчёты о развитии метрологического обеспечения в сельском хозяйстве Узбекистана.

INSON KAPITALI - IQTISODIYOT VA JAMIYAT RIVOJLANISHNING HAL QILUVCHI OMILI SIFATIDA

Tillayeva B.R.
TDTU

Inson kapitali (IK) - bu ijodiy mehnat resurslari, innovatsion tizim, yuqori samarali to'plangan bilimlar, professional axborot bilan ta'minlash tizimlari, intellektual va tashkiliy mehnat vositalari, hayot sifati va intellektual faoliyatni o'z ichiga olgan iqtisodiyot va jamiyatni rivojlantirishning jadal va murakkab samarali omili.⁸

IK tobora ko'proq hayot va umuman har qanday korxonalar va jamiyatning rivojlanishi manbai bo'lib kelmoqda. Bu korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy o'sish va iqtisodiyotning samaradorligini oshirishning hal qiluvchi omilidir. Bu barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili. IK o'z aholisiga davlat investitsiyalari hajmini oshirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlarni qabul qilishga rag'batlantiradi. ChKning rivojlanishi barcha mamlakatlar va har qanday boshpana uchun juda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, IK ni innovatsion iqtisodiyotga o'tish nuqtai nazaridan shakllantirishning asosiy omillari ta'lim, fan va innovatsiyalardir. Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda ushbu komponentlar bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ularning kompleks rivojlanishi uzoq muddatda aholining jadal va barqaror iqtisodiy o'sishini va ish bilan bandligini ta'minlashga qodir.⁹

Bozor iqtisodiyotining shakllanishini jadallashtirish va barqaror rivojlantirish yo'liga kirish imkonini beradigan mamlakatimizning asosiy resurslari qatorida iqtisodiyotning barqaror o'zini rivojlantirishning eng muhim ichki strategik omili bo'lgan kichik biznesni rivojlantirishni alohida ta'kidlash lozim.

O'zbekistonning ko'plab ish beruvchilari, kichik korxonalardan yirik kompaniyalarga shtatda o'n ming nafar xodim yuqori malakali kadrlarning taqchilligi haqida gapirishmoqda. O'zbekiston mehnat bozorida qarama-qarshi vaziyat yuzaga keldi — mutaxassislariga bo'lgan talab bir vaqtning o'zida halokatli past takliflar soni ortib bormoqda.

Maxsus kurash uchun kurashda qattiq raqobat sharoitida Shunday qilib, ish haqi darajasini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega, emigratsiya ommaviy xarakterga ega emas. Soliq yukini kamaytirish esa aholining bozor bo'lmagan qatlamlariga sarf qilingan mablag'larni ushbu maqsadlarga yo'naltirishga imkon beradigan zaxira bo'lishi kerak. Shu bilan birga, nominal ish haqi o'sishi emas, balki aholi daromadlarini qayta taqsimlash.¹⁰

Prezident Sh. M. Mirziyoyev 2022-2026 yillarga mulgallangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Taraqqiyon strategiyasini ishlab chiqdi, unda strategiyaning asosiy maqsadi inson kapitalini jahon arenasida mamlakat raqobatbardoshligi darajasini va uning innovatsion taraqqiyotini belgilovchi asosiy omil sifatida rivojlantirishdan iborat. Strategiyaning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

O'zbekistonning 2030 yilga kelib global innovatsion indeks reytingi bo'yicha dunyoning 50 ta ilg'or mamlakatlari tarkibiga kirishi;

barcha darajalarda ta'lim sifati va qamrovini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, zarur bo'lgan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda kadrlar tayyorlash tizimining moslashuvchanligini ta'minlashmulk huquqlarini himoya qilishni ta'minlash, raqobatbardosh bozorlarni yaratish va biznes yuritish uchun teng sharoitlar yaratish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish;

barqaror faoliyat ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani yaratish.¹¹

Strategiyani amalga oshirish jarayonida mamlakat cheka rivojlanishida o'z mavqeini

1. Корчагин Ю. Человеческий капитал – интенсивный, социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государства. Москва-Воронеж, 2011. s.6

2. Ключевые показатели рынка труда в Узбекистане (Обзоре рынка труда 2018"), zarplata.uz 2018.

¹⁰ К.Х.Абдурахманов. Тенденции развития человеческого капитала Узбекистана.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида.

sezilarli darajada yaxshilashni rejalashtirmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy Osiyoda inson kapitalini rivojlantirish loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi dunyoning boshqa 27 davlatiga qo'shilgan birinchi mamlakat bo'ldi. Bilim iqtisodiyotini rivojlantirish jarayoni IK sifatini, hayot sifatini va bilim, yuqori texnologiyalar, innovatsiyalar va yuqori sifatli xizmatlarni ishlab chiqarishni, shuningdek, professional, menejment, etakchilik, motivatsion va ijtimoiy-psixologik fazilatlarni oshirishdan iborat. Bu fazilatlarning barchasi o'zaro bog'liq va o'zaro bog'liq. Ularning shakllanishi va rivojlanishi professional shaxs sifatida shaxsni shakllantirish jarayonida yuzaga keladi, ya'ni kasbiy ta'lim sohasi determinant bo'lishi kerak.

Shunday qilib, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, IK ni innovatsion iqtisodiyotga o'tish nuqtai nazaridan shakllantirishning asosiy omillari-barqaror iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lgan ta'lim, fan va innovatsiya. Shu bilan birga, agar ta'lim tizimi IK uchun asos bo'lsa, unda uning o'sishi va ulardan foydalanish ar-Ge sohasida amalga oshiriladi. O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va uni innovatsion relslarga o'tkazish bilan bog'liq muammolar, shuningdek, globallashuv jarayonlari tobora kuchayib borayotgani IK va uning sifatini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga mutlaqo yangi talablar qo'ymoqda. Ijodiy element oldinga chiqadi-nafaqat ish jarayonida yangi bilim va ko'nikmalarni to'plash, balki ularni ijodiy qo'llash qobiliyati, ya'ni yangi nou-xauni ishlab chiqish.

O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va uni innovatsion relslarga o'tkazish bilan bog'liq muammolar, shuningdek, globallashuv jarayonlari tobora kuchayib borayotgani IK va uning sifatini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga mutlaqo yangi talablar qo'ymoqda. Ijodiy element oldinga chiqadi-nafaqat ish jarayonida yangi bilim va ko'nikmalarni to'plash, balki ularni ijodiy qo'llash qobiliyati, ya'ni yangi nou-xauni ishlab chiqish.

O'zbekistonda IK sifatini baholash shuni ko'rsatmoqdaki, uni rivojlantirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar, asosan, ayrim institutlarning faoliyatini ta'minlash va ta'lim, fan va innovatsiya tizimi doirasida ularning o'zaro bog'liqligini hisobga olmagan holda alohida ko'rsatkichlarga erishishga qaratilgan. Shu bilan birga, IK innovatsion iqtisodiyotni faollashtirishda haqiqiy omil bo'lishi uchun, har bir element tizimning boshqa segmentlarida yuzaga keladigan jarayonlarni hisobga olgan holda, uning sifatini har tomonlama ta'minlash masalasini ko'rib chiqish kerak. Faqat bu holda IKga investitsiyalar daromad keltira boshlaydi.

So'ngi paytlarda rivojlangan mamlakatlarning milliy boyligi strukturasi ishlab chiqarish kapitali o'rnini inson kapitali egallamoqda. XXI asr boshida dunyo iqtisodida ro'y bergan eng muhim o'zgarishlardan biri ham ana shu holat: ishlab chiqarish kapitali va boshqa kapital turlariga qaraganda inson kapitalining ahamiyati va qiymati behad darajada oshganidir. Binobarin, endilikda uning asosiy capital turi sifatida zamonaviy davlat va jamiyat tipining shakllanishi va taraqqiyotida birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lib borishidir. Yaqinyaqinlargacha harbiy kuch-qudrat, rivojlangan iqtisodiyot, fan-texnika yutuqlari davlat salohiyatining belgilari bo'lib hisoblanar edi. Endilikda inson kapitali milliy boylikning eng qiymatli turidan biriga aylanishi bilan bir qatorda davlat va jamiyatning taraqqiyotini va kuch-qudratini belgilab beradigan faktor rolini o'ynamoqda.

Rivojlangan mamlakat va rivojlanayotgan yoki oz rivojlangan mamlakatlarning inson kapitali orasida ham sifat va mahsuldorlik bobida ba'zi farqlar mavjud. Rivojlangan mamlakatlardagi inson kapitali ko'plab investitsiyalar sarflanadi, shuningdek, ularda ta'lim va sog'liq tizimlarining mukammalligi tufayli kadrlar sifati yaxshi bo'ladi. Sifatli inson kapitalning samaradorligi ham yuqori va yaxshi bo'lishi tabiiy. Rivojlanmagan mamlakatlardagi inson kapitali kam va arzon investitsiyalar bilan yaratilgani uchun uning qiymati past, sifati ham yuqori bo'lmaydi. Uning yagona afzalligi arzonligi va shu tufayli mehnat bozorida oz bo'lsa-da, qo'llanish imkoniyatiga ega bo'lishidir.¹²

¹² Usmonov B.Sh., Qodirov M.Q., Eltazarov J.D. Inson kapitalining shakllanishida talim va ilm-fanning roli. Ilmiy-ommabop risola. Toshkent 2015

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Тиллаева Б.Р.

ТГТУ

Важнейшая функция национальной инновационной системы заключается в приеме сигналов рынка об инновационных потребностях и своевременной передаче этих сигналов разработчикам нововведений и финансовым институтам с указанием на выгодность вложения инвестиций в соответствующие инновации. Инновационная система должна взять на себя также функции решения финансовых и технологических задач, обеспечивая реализацию инновационных устремлений и получение предпринимательского дохода от внедрения результатов НИОКР.

На уровне отдельных предприятий инновации становятся инструментом позитивных преобразований, способствующих адаптации к условиям рынка и достижению краткосрочных и долгосрочных целей. Однако для эффективного продвижения инноваций, включая отбор экономически целесообразных проектов и их реализацию на производстве и рынке, необходимы усовершенствования в управленческих процессах.

Сегодня понятие инновации становится все более востребованной в отечественном бизнесе. Экономический рост и активные исследования во всех сферах приводят к появлению новых технологий и продуктов. Инновационную деятельность осложняет то, что наукоемкий бизнес среди всех видов предпринимательства является наиболее сложным и наиболее рискованным.

В настоящее время также ведется активная работа по систематизации и разработке инструментария для повышения эффективности инновационной деятельности организаций.

Для успешного внедрения инновационных решений предприятия могут использовать один из двух подходов:

- первый подход заключается в том, что хозяйствующие субъекты самостоятельно разрабатывают и внедряют результаты инновационной технической и рыночной деятельности. Но такой подход сопровождается высокими и постоянно растущими издержками, что обусловливается активным развитием научно-технического прогресса, а, следовательно, и подобная деятельность обладает большой рисковой составляющей. Несомненно, это относится в основном к продукции сферы высоких технологий, и их разработкой и изготовлением могут заниматься крупные промышленные и научно-производственные предприятия;

- второй подход сотрудничество с другими компаниями на всех этапах инновационного процесса, что позволяет разделить затраты и риски.

В современных условиях все более распространенным является такое взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса в целях повышения конкурентоспособности и сокращения рисков, что осуществляется благодаря крупномасштабным инновациям. Сотрудничество может принимать различные формы, например, стратегический альянс, совместные исследования, кооперативное производство и кооперативный маркетинг.

Результаты исследований и разработок коммерчески используются компаниями, что, по сути, означает, что инновационная деятельность направлена на внедрение достижений для расширения и обновления ассортимента продукции (товаров, услуг), улучшения их качества, совершенствования и эффективного использования новых производственных технологий как на внутреннем, так и на международном рынках.

Экономисты выделяют следующие принципы организации инновационной деятельности на предприятиях¹³:

¹³ Рубашный В.С. Инновационный менеджмент и интеллектуальная собственность: курс лекций. – Минск: ФУАинформ, 2013. – 367 с.

1. **Целевая ориентация** – инновационный процесс на предприятии должен быть постоянным, чтобы эффективно преодолевать трудности, возникающие при передаче информации через все этапы инновационного цикла.
2. **Систематичность** – инновационная деятельность предполагает наличие исполнителей с четко определенными функциями и взаимодействием между участниками процесса.
3. **Адаптивность** – инновационная система должна гибко реагировать на изменения как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятия.
4. **Баланс полномочий и ответственности** – подразделения, занимающиеся инновациями, должны иметь сбалансированные полномочия и ответственность за свою деятельность.
5. **Экономичность** – инновационный процесс должен способствовать сокращению производственного цикла, повышению конкурентоспособности новых продуктов и оперативному удовлетворению потребностей клиентов.

В то же время инновационная система на практике имеет свои специфические принципы ее организации¹⁴:

1. Создание среды, способствующей стимулированию поиска и развитию инноваций.
2. Направленность на потребности потребителя.
3. Направления инноваций предприятия напрямую должны быть связаны с целями и задачами хозяйственной деятельности предприятия;
4. Вся инновационная деятельность управляется руководителем компании, то есть им осуществляется формирование инновационных стратегических целей, задач и направлений организационного развития предприятия.
5. Структурные подразделения, осуществляющие инновационную деятельность, должны иметь единые задачи, которые должны быть оптимально отобраны.
6. К инновационной деятельности должен быть привлечен весь потенциал предприятия.

Инновационная деятельность любого предприятия должна решать такие ключевые задачи¹⁵:

1. Планирование инновационной деятельности. Любое планирование начинается с формулирования миссии. Миссия в области инновационной деятельности заключается в ориентации организации на инновации. После миссии определяются стратегические направления инновационной деятельности, в соответствии с которыми устанавливаются цели. Далее выбирается инновационная стратегия развития, которая бы позволяла оптимально реализовать каждое направление стратегических инноваций. Уже на основании выбранной инновационной стратегии развития компания формирует долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы. Утвержденные планы далее реализуются конкретными действиями руководителей, специалистов и иных сотрудников предприятия.
2. Организация инноваций. Инновации на предприятии должны поддерживаться специально сформированными процессами и структурами. В настоящее время в большей степени на предприятиях осуществляется формирование и внедрение стратегий, направленных на развитие инноваций. Между тем достаточно редко встречается создание конкретных структур, позволяющих управлять потенциальными инновациями.
3. Мотивация участников инновационной деятельности. Наиболее обсуждаемой проблемой в управлении является эффективная мотивация деятельности. В инновационной деятельности оптимальная мотивация персонала должна быть направлена на создание благоприятной организационной культуры, творческой команды сотрудников, способных достичь поставленных целей.

¹⁴ *Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития: учебное пособие* / В.М. Аньшин и др. – Москва: Дело, 2014. – 583 с

¹⁵ *Рубашный В.С. Инновационный менеджмент и интеллектуальная собственность: курс лекций.* – Минск: ФУАинформ, 2013. – 367 с.

4. Периодическая оценка результатов инновационной деятельности. Правильность выбранной инновационной стратегии необходимо систематически проверять с целью ее корректировки. Для этого результаты инновационной деятельности должны постоянно подвергаться оценке.

Инновационная деятельность организации должна быть направлена на решение внутренних проблем и потребностей, например, повышение эффективности производства путем совершенствования производственных систем, повышения конкурентных преимуществ предприятия путем реализации своих научных, научно-технических, интеллектуальных и экономических возможностей.

В условиях рыночной экономики инновационная деятельность способствует интенсивному развитию экономики. Она призвана обеспечивать ускорение внедрения новейших достижений науки и техники в производство, полностью удовлетворять потребителей во множестве высококачественных продуктов и услуг.

С этой целью инновационная деятельность предприятия должна быть направлена на решение следующих основных задач¹⁶:

- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке инноваций, лабораторных исследований, изготовление образцов новых продуктов, конструкций и изделий;
- подбор новых видов сырья, материалов для производства инноваций;
- выбор новых технологий, ноу-хау и создание на их основе нового технологического процесса для производства передовых продуктов;
- проектирование, производство и испытание образцов нового оборудования, машин, механизмов, приборов;
- проектирование, планирование, внедрение новых организационных и управленческих решений, направленных на внедрение инноваций;
- организация процесса обучения, подготовки и переподготовки кадров, а также подбор нового персонала;
- информационное обеспечение инновационной деятельности;
- работа по оформлению необходимой документации для патентов, лицензий, ноу-хау, технологических регламентов, методов испытаний и т.д.;
- организация и проведение маркетинговых исследований и организация маркетинговых каналов для инноваций;
- организация экспериментального производства и разработка инноваций;
- технологическая подготовка производства и внедрение инноваций;
- производство и продажа новой продукции.

Итак, инновационная деятельность – это сильнейший инструмент, который помогает преодолеть спад, обеспечить структурную реорганизацию и насытить рынок различными конкурентоспособными продуктами.

¹⁶ Рубашный В.С. Инновационный менеджмент и интеллектуальная собственность: курс лекций. – Минск: ФУАинформ, 2013. – 367 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ IPO

ТГТУ Сайфутдинова Н.Ф

Приватизация государственной собственности путем проведения Initial Public Offering (IPO) представляет собой важный механизм для развития финансовых рынков и стимулирования экономического роста в различных странах. В данном исследовании анализируются перспективы приватизации через IPO на примере Узбекистана. Рассматриваются факторы, влияющие на решение государства о проведении IPO, а также оценивается потенциал развития финансовых рынков и привлечения инвестиций. Делается акцент на выявление преимуществ и ограничений данного подхода для экономики Узбекистана.

Приватизация - это процесс передачи государственной собственности или контроля над предприятиями, активами или другими ресурсами из государственной собственности в руки частных лиц или частных компаний [1]. В зависимости от способа реализации этого процесса, существуют различные виды приватизации:

- **Продажа акций (Публичное предложение):** Государство продает часть своих акций компании на фондовом рынке. Этот метод позволяет привлечь капитал от широкого круга инвесторов и создать акционерное общество.

- **Продажа активов:** Государство продает физические активы предприятий, такие как земля, здания, оборудование и т. д., напрямую частным лицам или компаниям.

- **Приватизация посредством аукциона:** Государственные активы или компании продаются на аукционе, где покупатель с наивысшей ставкой получает право на приобретение.

- **Метод "Менеджмент-байаут" (МВО):** Управляющие или сотрудники компании выкупают ее акции у государства или текущих акционеров.

- **Продажа пакета акций выбранному инвестору:** Государство может продать пакет акций выбранному инвестору или компании по соглашению.

- **Приватизация посредством конкурса на лучшие предложения (Tender Offer):** Государство объявляет конкурс на лучшие предложения о приобретении компании или активов, и выбирает покупателя на основе предложенных условий и цены.

- **Приватизация посредством акционерного обмена:** Государство обменивает свои акции на акции других компаний.

В Узбекистане правительство активно содействует развитию рынка ценных бумаг, а также организации рынка IPO в стране. За последние пять лет был принят ряд указов и решений, направленных на эффективную организацию рынка IPO. В этих документах особое внимание уделяется публичному размещению акций узбекских компаний, включая государственные предприятия. Акции этих компаний планируется публично разместить и приватизировать в Узбекистане в ближайшие годы [2]. В период с 2018 года по настоящее время на публичное предложение вышли акции всего пяти компаний (Табл.1).

Таблица 1

Список компаний, госдоля в которых была приватизирована путем IPO [3,4]

Название компании	Пакет предложения, штук акций	Результаты приватизации	
		Проданные акции (%)	Привлеченная сумма
АО Кварц	4 574 934	2 475 449 (56%)	7,5 млрд сумов
АО Жиззах пластмасса	1 140 246	397 659 (34,9%)	1,3 млрд сумов
АО Узавтомоторс	2 700 000	785 700 (29,1 %)	56,8 млрд сумов
АО Узтелеком	5 542 046	5 542 046 (100 %)	33,25 млрд сумов
АО Узбекивест	14 100 000	14 100 000 (100 %)	14,11 млрд сумов

Исходя из данных приведённых выше, можно сделать вывод IPO хороший инструмент приватизации и с годами этот тренд все больше приносит пользу и государству и компаниям. Однако, первые три публичные предложения могут доказать обратное и для этого нам необходимо изучить факторы влияющие на принятие решений государства о проведении IPO своей доли в компаниях. Факторы, влияющие на решение государства о проведении IPO, могут быть разнообразными и зависят от конкретных условий и целей каждой страны:

1. **Экономическая ситуация:** Уровень экономического развития, стабильность и перспективы роста экономики могут влиять на решение государства о проведении IPO. Положительная экономическая динамика и перспективы роста могут создать благоприятные условия для привлечения инвесторов на финансовые рынки через проведение IPO.

2. **Финансовая потребность:** Необходимость привлечения дополнительного капитала для финансирования инвестиций в различные отрасли экономики может стать фактором, мотивирующим государство к проведению IPO государственных компаний.

3. **Стратегические цели:** Приватизация через проведение IPO может быть частью общей стратегии государства по стимулированию развития финансовых рынков и привлечения инвестиций. Это может быть направлено на улучшение прозрачности, эффективности и конкурентоспособности экономики.

4. **Политические факторы:** Политическая воля и уровень поддержки со стороны правительства также могут оказывать существенное влияние на решение о проведении IPO. Политическая стабильность и прозрачность процесса приватизации могут быть ключевыми факторами успеха.

5. **Зрелость рынка:** Готовность рынка к приему новых эмитентов также играет важную роль. Наличие развитой инфраструктуры финансовых рынков, профессиональных участников и инвесторской базы может создать благоприятные условия для успешного проведения IPO.

Вместе с тем, от обычного способа приватизации проведение IPO имеет ряд преимуществ. Преимущества приватизации государственной собственности через проведение IPO:

1. Привлечение инвестиций: Проведение IPO позволяет компаниям привлекать капитал от широкого круга инвесторов, что способствует увеличению доступных финансовых ресурсов для развития бизнеса.

2. Расширение акционерной базы: Компании, проводящие IPO, получают новых акционеров, что способствует увеличению прозрачности и ответственности перед акционерами, а также повышает ликвидность и ценность их акций.

3. Повышение профессионализма управления: Публичное размещение акций вынуждает компании повышать качество управления и корпоративного управления, что в конечном итоге способствует увеличению эффективности и конкурентоспособности.

4. Повышение привлекательности для потенциальных партнеров и инвесторов: Публичные компании обычно считаются более привлекательными для сотрудничества и инвестиций, что может открывать новые возможности для развития бизнеса и реализации стратегических планов.

Однако, как и во многих пост-советских государствах приватизация путём проведения IPO не всегда принимается хорошо и имеет ряд ограничений. Ограничения проведения IPO для приватизации государственной собственности:

1. Необходимость открытости и прозрачности: Компании, проводящие IPO, обязаны раскрывать значительное количество информации о своей деятельности, что может представлять риск для конфиденциальности бизнеса и конкурентоспособности.

2. Сложности процесса IPO: Проведение IPO требует значительных усилий и ресурсов, включая подготовку финансовой отчетности, проведение аудита, оценку бизнеса и взаимодействие с регуляторами и инвесторами.

3. Риски волатильности рынка: После проведения IPO цены акций могут подвергаться значительным колебаниям из-за волатильности финансовых рынков, что может создавать риски для стабильности компании и ее акционеров.

4. Неопределенность результатов: Успех IPO не гарантирован, и результаты могут зависеть от множества факторов, включая состояние рынка, репутацию компании и качество ее подготовки к проведению IPO.

К сожалению, как и в первых трех публичных предложениях акций госкомпаний Узбекистана, часто наблюдается неудачное завершение IPO. Неудачное публичное предложение акций государственных компаний может быть обусловлено рядом различных причин, включая:

- Неудовлетворительное финансовое состояние компании: Если компания имеет низкие показатели доходности, высокий уровень задолженности или другие финансовые проблемы, инвесторы могут не проявить интерес к ее акциям.

- Недостаточная подготовка к IPO: Неспособность компании адекватно подготовиться к проведению IPO, включая неполное или нечеткое раскрытие информации, неправильное оценка рыночной цены акций и недостаточное понимание требований рынка, может привести к неудачному размещению.

- Неустойчивые рыночные условия: Неблагоприятные экономические или политические условия, а также колебания на финансовых рынках, могут создать неблагоприятную атмосферу для успешного проведения IPO.

- Низкая привлекательность сектора или отрасли: Если сектор или отрасль, в которой действует компания, не привлекателен для инвесторов из-за перспектив роста или других факторов, это может отрицательно сказаться на успехе IPO.

- Недостаточное доверие инвесторов: Отсутствие доверия со стороны инвесторов к управлению компанией, ее стратегии развития или этическим стандартам может привести к неудачному размещению акций.

- Высокие цены или переоценка акций: Попытка продать акции по завышенной цене или слишком высокая оценка компании может оттолкнуть потенциальных инвесторов и привести к неудачному размещению.

- Недостаточная подготовка рынка: Необходимость реализации IPO в условиях недостаточно развитого фондового рынка или отсутствия достаточной инфраструктуры для проведения успешного размещения может привести к неудаче.

Перспективы приватизации государственной собственности через проведение IPO представляют собой важный механизм для стимулирования экономического роста, развития финансовых рынков и привлечения инвестиций. Осуществление этого процесса может способствовать повышению эффективности управления компаниями, расширению доступа к финансовым ресурсам и повышению прозрачности корпоративного управления.

Однако, для успешной реализации перспектив приватизации через IPO необходимо учитывать ряд факторов, включая финансовое состояние компаний, стабильность рыночных условий, политическую волю и реформы в сфере регулирования. Также важно обеспечить подготовку компаний к проведению IPO, включая адекватную оценку и привлекательное предложение для инвесторов.

Правительства, стремящиеся к успешной приватизации государственных активов через IPO, должны уделять особое внимание разработке стратегии, поддержке инвестиционного климата, совершенствованию законодательства и обеспечению прозрачности и открытости процесса приватизации. В целом, при правильном подходе приватизация через IPO может стать важным инструментом для стимулирования экономического роста и развития финансовых рынков в стране.

Литература:

1. Яновский Николай Витальевич ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ // Общество: политика, экономика, право. 2023. №6 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-printsipy-privatizatsii> (дата обращения: 19.02.2024).
2. «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике». Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.03.2023 г. № ПП-102
3. Karimov, N., & Saydullaev, S. (2019). Prospects for the development of the stock market: The first IPO and SPO analysis conducted by the companies of Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(7), 938-950
4. Sh.Saydullaev, Cross-Listing Prospects: “UZAUTO MOTORS” JSC IPO Cost Prediction. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 9, Issue 12 December, 2022 Pages: 380-387

**3-SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATINING IKKILAMCHI
XOMSHYOLARIDAN SAMARALI FOYDLANISH VA ATROF
MUHITNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI.**

**СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.**

**SECTION 3. ISSUES OF EFFECTIVE USE OF RECYCLED
RAW MATERIALS IN THE FOOD INDUSTRY AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION.**

SUYAK YOG'INING SOVUN ISHLAB CHIQRISH SANOATIDAGI SALOHİYATI VA YOG' KISLOTA TARKIBINI O'RGANISH

Burxanova M.M.

Toshkent kimyo-texnologiya institute, erkin izlanuvchi. O'zbekiston

Saidvaliyev S.S.

Toshkent kimyo-texnologiya institute, kat.o'q. O'zbekiston

Xamidova M.O

Toshkent kimyo-texnologiya institute, kat.o'q. O'zbekiston

Isroilova Shoira Jamshidovna

Toshkent kimyo-texnologiya institute, doktorant, O'zbekiston

Xamidova Moxira Zikrila kizi

Toshkent kimyo-texnologiya institute, lab.mudiri O'zbekiston

Annotasiya: Ma'lumki, suyak yog'i yuqori miqdordagi triglitseridlarni o'z ichiga oladi, bu uni sovun tayyorlash uchun yog ' kislotalarining yaxshi manbai qiladi. Sovun ishlab chiqarishda suyak yog'i ishqor bilan sovunlanadi. Bu jarayon yog'ni sovun va glitseringa aylantiradi. Suyak yog'iga asoslangan sovun yaxshi ko'pikli xususiyatlarga ega va yoqimli tuzilishga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: suyak yog'i, sovun, triglitseridlar, yog ' kislotalari, ishqorlar, sovun tayyorlash, glitserin.

Аннотация. Как известно костный жир содержит высокое количество триглицеридов, что делает его хорошим источником жирных кислот для мыловарения. При производстве мыла костный жир подвергается омылению с помощью щелочи. Этот процесс преобразует жир в мыло и глицерин. Мыло, изготовленное на основе костного жира, обладает хорошими пенообразующими свойствами и может иметь приятную текстуру.

Ключевые слова: костный жир, мыло, триглицерид, жирные кислоты, щелоч, мыловарение, глицерин.

Annotation. As you know, bone fat contains a high amount of triglycerides, which makes it a good source of fatty acids for soap making. In the production of soap, bone fat is saponified with alkali. This process converts fat into soap and glycerin. Soap made on the basis of bone fat has good foaming properties and can have a pleasant texture.

Keywords: bone fat, soap, triglycerides, fatty acids, alkalis, soap making, glycerin.

Suyak yog'i XVI asrda ma'lum bo'lgan. O'sha davrning tibbiyoti ushbu mahsulotga ko'plab shifobaxsh xususiyatlarni beradi. Suyak yog'i kimyo va farmatsevtika sanoati uchun xom ashyo sifatida ishlatilgan. Suyak moyi jun va teri sanoatida ishlatiladi. Bu yuqori sifatli moylash moyi bo'lib, an'anaviy ravishda ishlatiladigan ko'pchilikdan farqli o'laroq, hayvonlardan olingan materiallar komponentlar va zamonaviy moylash materiallari sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Xozirda hayvon yog'larining bir nechta manbalari mavjud. Ulardan eng muhimi hayvonning yog' to'qimasi. Ikkinchi o'rinda sut, undan sut yog'i olinadi. Biroq, ko'p yog'lar hayvonlarning suyaklarida, suyak bo'shlig'ida mavjud. U yerdan olingan yog' suyak yog'idir. Suyak yog'i asosan sigir va qo'y mollari suyaklaridan olinadi. Go'sht kombinatlarida kolbasa va konserva zavodlarida ishlab chiqariladi. Past darajadagi suyak yog'i texnik xisoblanadi. U iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, shu jumladan, moy ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Suyak yog'ining bir qismi glitserin ishlab chiqarishda, sovun tayyorlashda ishlatiladi.

Yuqori navli suyak yog'i so'yilgan qoramollarning toza, yangi suyaklaridan vibratsiyali ekstraktorlar yordamida olinadi. Suyak yog'larining quyi navlari ikkilamchi xom ashyodan qaynatib olish yo'li bilan olinadi. Olingan mahsulot tozalashdan o'tkaziladi, uning asosiy operatsiyalari: cho'ktirish, tuzlash, filtrlash, ajratish, neytrallash, oqartirish va dezodoratsiya. Suyak moyi qoramollarning oyoq va oyoqlaridan olinadigan tiniq, och sariq yog'dir. Suyak yog'i hona haroratida suyuq holatda qoladi va teriga juda oson olinadi.

Tashqi ko‘rinishiga ko‘ra, eng yuqori navli suyak yog‘i eritilgan sigir yog‘iga o‘xshaydi, ammo quyi navli yog‘ suyuq yoki malxamga o‘xshash mustahkamlikka ega bo‘lishi mumkin. Yuqori darajadagi suyak yog‘ining rangi oqdan sariq ranggacha (erigan holatda shaffof), birinchi va ikkinchi navlarda kulrang va yashil rangga ruxsat beriladi (erigan holatda bulutli). Suyak yog‘ining yog‘ kislotalar tarkibini aniqlashda O‘zDSt usullariga to‘g‘ri keladigan standartlardan foydalanildi. Ushbu usul yordamida kislota soni va yog‘ kislotalar tarkibi aniqlandi.

Namunani tayyorlash jarayoni: Namuna shisha stakanga solib termostatda 50°C qizdirildi va aralashtirilgan holda qog‘oz filtrdan o‘tkazildi. Filtrlangan namuna tarozida sinov kolbaga 0.1 gr ± 0.005 aniqlikda tortib olindi va namuna ustiga 3 ml geksan qo‘shib mikserda 2 minut aralashirildi. Tayyorlanayotgan namuna ustiga 0.2 ml natriy metilat qoshib yana mikserda 2 minut aralashtirildi. Shunda namunaning yuqori qismidan olindi va xromatografik tahlil o‘tkazildi.

1 rasm

1-rasm GC yordamida aniqlangan yog‘ kislotalari tarkibining xromatogrammasi.

1 jadvalda namuna tarkibidagi ko‘rsatilgan yog‘ kislotalar miqdori keltirilgan

1-jadval

№	Shartli belgi	Yog‘ kislota nomi	Yog‘ kislota miqdori, %
1	14:00	Myristate	1,15
2	16:00	Palmitate	26,10
3	16:01	Palmitoleate	4,09
4	18:00	Stearate	9,93
5	18:01	Oleate	37,65
6	18:02	Linoleate	19,78
7	18:03	Linolenate	1,30

Xulosa qilib aytganda, noanaviy bo‘lgan xom ashyoni o‘rganib chiqildi. Tarkibi jihatdan palma olein va ozuqa salomasiga yog‘ kislota tarkibi jixatdan o‘xshashligi aniqlandi. Shuning uchun sovunga suyak yog‘ini ishlatish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

- Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog‘larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: “Fan va Texnologiya”. 2014. -320 b.
- ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот.
- ГОСТ 34178-2017 Спреды и смеси топленые. Общие технические условия.
- ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот.

YUVISH VOSITALARI ISHLAB CHIQRISHDA HAYVON YOG‘LARINING AHAMIYATI

Raxmanov Sh.Y., Xaydarova N.A., Rizayeva N.S., Eshmatov Q.M., Xasanova F.Q.,
Raximov D.P

Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,
Texnologik mashina jixozlar kafedrası.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya: Insoniyat jamiyatda yashab o‘z atrof muhiti va yashahsh tarzi, qulayliklarini rivojlantirib borar ekan moddiy resurslar va kimyoviy hom ashyolar asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlarga ehtiyojlar oshib boraveradi. Biz yuvish vositalaridan shampun ishlab chiqarishda horijiy hom ashyolar miqdorini kamaytirish va mahalliy analog hom ashyolarni yaratishni maqsad qildik. Yuvish vocitasining asosiy homashyosiga hayvon yog‘laridan SFM sifatida foydalanish uchun ot yog‘i va o‘simlik moylarini ot yog‘i va kungaboqar moylari quyidagi 5/95, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 75/25, 80/20 nisbatlari asosida pereeterifikatlar tayyorlab ularni shampun retsepturasida qo‘llab ko‘rdik. Ishning kelgusidagi tajribalarda biz Sles 60, Sles 70 tarkibli natriy lauril Sulfat va boshqa kimyoviy faolligi yuqori SFMlarni Shampun tarkibida sinab ko‘rishga hulosa qildik.

Kalit so‘zlar: ot yog‘i va kungaboqar moylari pereeterifikati, Lipaza, Yuqori yog‘li spirtlar, Noionogen SFM, Anion SFM.

Аннотация: По мере того как человечество живет в обществе и осваивает его окружающую среду, образ жизни и комфорт, возрастает потребность в продуктах, производимых на основе материальных ресурсов и химического сырья. Мы стремимся сократить количество зарубежного сырья и создать местное сырье-аналог при производстве шампуней из моющих средств. Основным сырьем моющего средства являются в качестве на нашем образцы, конское масло и растительное масло с использованием животных жиров в качестве ПАВ, конское масло и подсолнечное масло следующих соотношениях: 5/95, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 75/25, 80/20 приготовили переэтерификатов на основе фермент липазы и использовали их в рецепте шампуня. В дальнейших экспериментах работы мы решили попробовать в шампуне лаурилсульфат натрия, содержащий Sles 60, Sles 70 и другие СФМ с высокой химической активностью.

Ключевые слова: переэтерификация конского и подсолнечного масел, Липаза, Высшие жирные спирты, Неионогенные ПАВ, Анионные ПАВ.

Abstract: As humanity lives in society and masters its environment, lifestyle and comfort, the need for products produced from material resources and chemical raw materials increases. We strive to reduce the amount of foreign raw materials and create local analogue raw materials in the production of shampoos from detergents. The main raw materials of the detergent are, in our samples, horse oil and vegetable oil using animal fats as surfactants, horse oil and sunflower oil in the following ratios: 5/95, 10/90, 20/80, 30/70, 40/ 60, 50/50, 60/40, 75/25, 80/20 prepared lipase enzyme-based transesterifiers and used them in a shampoo recipe. In further experiments, we decided to try sodium lauryl sulfate in shampoo, containing Sles 60, Sles 70 and other SPMs with high chemical activity.

Key words: transesterification of horse and sunflower oils, Lipase, Higher fatty alcohols, Nonionic surfactants, Anionic surfactants.

Insoniyat jamiyatda yashab o‘z atrof muhiti va yashahsh tarzi, qulayliklarini rivojlantirib borar ekan moddiy resurslar va kimyoviy hom ashyolar asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlarga ehtiyojlar oshib boraveradi. Shu o‘rinda dunyoda yuvish vositalari jadal rivojlanib kelmoqda asosan mahalliy bozorimizni horijiy kompaniyalar mahsulotlari statistikkasini o‘rganadigan bo‘lsak biz o‘z mahsulotlarimiz bozordagi ulushlari juda kam va assortimentlarimiz deyarli raqobatga bardosh bermasligini kuzatishimiz mumkin[1]. Quyida biz yuvish vositalaridan shampun ishlab chiqarishda horijiy hom ashyolar miqdorini kamaytirish va mahalliy analog hom ashyolarni yaratishni maqsad qildik. Yuvish vocitasining asosiy homashyosiga hayvon yog‘laridan SFM sifatida foydalanish uchun ot yog‘i va o‘simlik moylarini ot yog‘i va kungaboqar moylari quyidagi 5/95, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 75/25, 80/20 nisbatlari asosida pereeterifikatlar tayyorlab ularni shampun retsepturasida qo‘llab ko‘rdik[2]. Namuna sifatida 5/95, 75/25, 80/20 nisbatlarni tajribamizdan SFM sifatida havola qilamiz. Tajribani dastlab ot yo‘gini yahshilab eritish uchun MEMMERT pechkasida 70⁰C haroratga qo‘yib, 30 minut mobaynida eritib olamiz. Suyuq holga kelgan ot yog‘ini KERN markali tarozida 0.0001 aniqlikda o‘lchab ishni boshlaymiz. Ya’ni 200 gr umumiy massaga nisbatlari 5 % - ot yo‘gi va 95 % - kungaboqar moylarini massa bo‘yicha 10 gr ot yo‘gi va 190 gr kungaboqar moyi sifatida alohida tortib, sig‘imi 500 ml li kolbaga solib aralashiramiz[3]. Tayyorlangan massani Pereeterifiqatsiyalash uchun Lipaza fermentidan 0,1 % yani 0,2 gr tarozida tortib olib, yuqoridagi tayyorlangan yog‘ va moylar aralashmasi namunasiga haroratni DLABos20-S markali aralashtirish uskunasi aralashtirib turgan holda 50-55⁰C haroratda ferment talab qilgan pH-5,5-7,5 muhiti va 1 soat mobaynida aralashtirish uskunasining aylanish momentini asta sekin 200 ayl/min ga qo‘yib pereeterifikatsiya jarayonini olib bordik[4]. Tajribani asosan SFMlar o‘rinbosari olish sifatida bajarib, tajribada jarayondagi ferment aktivligini va uning faolligini so‘ndirish maqsadida oxirgi 10 daqiqa mobaynida haroratni 90-100⁰C da ushlab ishni yakunlaymiz va olingan hom ashyo mahsulotlarni sifat ko‘rsatkichlarini aniqlab ularni mahsus shampun retseptlarida sinab ko‘rdik. Olingan 5/95, 75/25, 80/20 nisbatlardagi pereeterifikatlarning sifat ko‘rsatkichlarini METTLER TOLEDO PortableLabTM uskunasining kuvetasida 20-25⁰C haroratda quyidagi 1-jadvalda keltirilgan nur sindirish ko‘rsatkichlarini va har bir namuna bo‘yicha kislotalik natijalarni oldik.

1-jadval

Ot va kungaboqar moyi pereeterifikatlari sifat ko‘rsatkichlari

No	Pereeterifikat nisbatlari	Lipaza fermenting jarayondagi pH-ko‘rsatkichi	Nur sindirish ko‘rsatkichi, 20 ⁰ C	Kislota soni, mg KOH
1.	5/95	6.4	1.4460	0.3
2.	75/25	5.7	1.4478	0.2
3.	80/20	5.5	1,4480	0.2

Jadvalda asosan 5/95, 75/25, 80/20 nisbatdagi pereeterifikatlarni tanlov asosida tayyorlab uni SFMga qo‘shimcha sifatida kiritib jarayonni o‘rganganimizda yog‘larning umumiy foni shampun qovushqoqligini dastlab oshirib, vaqt davomida tekshirganimizda shampun qatlamlarga ajralib qolishi va ko‘pik hosil bo‘lishini kamaytirib yubordi. 5/95-nisbatli pereeterifikatda 0.3 mg KOH bo‘lganligi sababi uning tarkibida suyuq o‘simlik moyi ko‘p bo‘lganligidan, oksidlanishga kam bardoshli bo‘lishi bilan tushuntiramiz, shu bilan birga 75/25 va 80/20 modifikat yog‘larimizning deyarli kislotaligi bir xilligi ularning tarkibida ot yog‘i borligi bo‘lib nisbatan oksidlanishga bardoshliroq bo‘ladi. Shu o‘rinda biz yog‘ni pereeterifikatlab shampun tarkibiga ot yog‘i modifikatini ahamiyati yo‘qligini va asosan ot yog‘li fazani dastlab ishqoriy ishlov berib shampun

retseptiga sovuqlangan SFM sifatida berishni lozim topdik.

Fan nuqtai nazaridan yuvish vositalari ishlab chiqarishda quyidagi bosqichdagi SFM asosan mahsulotlarning tarkibiy qismlari sintetik yuvivchi moddalar bo‘lib ishtirok etishi zarur[5]. Ular yuqori molekulyar spirtlar, etilenglikol, propilenglikol, dodetsibenzollar noionogen va anion SFMlar sifatida qo‘llaniladi. quyidagi 1-diagrammada Yuqori molekulyar yog‘li spirtlarning SFMlarga aylanishi keltirib o‘tilgan.

1-Diagramma. Yuqori molekulyar yog‘li spirtlarning SFMlarga aylanish tuzilmasi.

Respublika miqyosida ishlab chiqarilayotgan yuvish vositalarida asosan Natriy lauril Sulfat moddasi deyarli katta hajmni egallagan uchun biz hom ashyolarni tahlil qilib yog‘simon moddalarni va ot yog‘li kompozitlariga almashinishini ustida yana tajribalar o‘tkazamiz. Ishning kelgusidagi tajribalarda biz Sles 60, Sles 70 tarkibli natriy lauril Sulfat va boshqa kimyoviy faolligi yuqori SFMlarni Shampun tarkibida sinab ko‘rishga hulosa qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абрамзон А. А., Гаевой Г. М. (ред.) Поверхностно-активные вещества. — Л.: Химия, 1979. — 376 с.
2. Raximov D.P., Salijanova Sh.D., Tashmurotov A.N., Ro‘ziboyev A.T. Kungaboqar moyi va palma stearini asosida margarin sanoati uchun pereetirifikatsiyalangan yog‘lar olish jarayonining tadqiqoti. Kimyo va kimyoviy texnologiya-2020 Toshkent, O‘zbekiston – S. 64-68.
3. Rakhimov D.P., Abdullayev U.S., Rakhimov P.H., Ruzibayev A.T. Getting a modified interesterification using the combination of liquid oils and solid fat. Austrian Journal of Technical and natural Sciences, №3-4 March-April, Vienna-2020, p.3-9.
4. Дж. Хазенхюттля, Р. Гартела. Пищевые эмульгаторы и их применение: [пер с англ. В. Д. Широкова] / Под ред. — СПб.: Профессия, 2008. — 288 с.
5. Ставская С. С., Удод В. М., Таранова Л. А., Кривец И. А. Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ. — Киев: Наук. думка, 1988. — 184 с. [ISBN 5-12-000245-5](#).

KOSMETIK MAHSULOTLARNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova.

Annotatsiya: Barcha kosmetika mahsulotlari kamida bitta, ko‘pincha ko‘p kimyoviy moddalardan iborat. Biroq, ko‘p hollarda kosmetika mahsulotlarida topilgan “tarkibiy qismlar” ularning aniq molekulyar tarkibi yoki tuzilishida to‘liq aniqlanmaydi. Har qanday kosmetika mahsuloti har qanday turdagi ingredientlar (bitta modda yoki aralash) bilan tuzilishi mumkin, agar ingredient ma‘lum bir “salbiy” ro‘yxat bilan taqiqlanmagan. Kosmetik mahsulotlarda ishlatiladigan ingredientlarga nisbatan qonuniy majburiyatlarning ikki tomoni mavjud: yetkazib beruvchi tomoni va quyi oqim foydalanuvchisi (formulyatorlar). Kosmetik tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi (yoki import qiluvchi) uchun huquqiy asoslar va talablar juda ko‘p va ular har bir mamlakatda juda farq qiladi. Ushbu talablar tarkibiy qismlarning to‘g‘ri yorlig‘i va mahsulot ma‘lumotlar paketiga mahsulot importchisi tomonidan ega bo‘lishini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Kosmetik mahsulotlar, formulyatorlar, kosmetika mahsulotlari importi, eksporti.

Abstract: All cosmetics contain at least one, and often many, chemicals. However, in many cases the "ingredients" found in cosmetic products are not fully defined in terms of their exact molecular composition or structure. Any cosmetic product may be formulated with any type of ingredient (single substance or mixture) as long as the ingredient is not prohibited by a specific “negative” list. There are two sides to the legal obligations regarding ingredients used in cosmetic products: the supplier side and the downstream user (formulators). The legal framework and requirements for a manufacturer (or importer) of finished cosmetic products are many and vary greatly from country to country. These requirements include proper ingredient labeling and the product information package being available by the product importer.

Key words: Cosmetic products, formulators, import, export of cosmetic products.

Абстракт: Вся косметика содержит как минимум одно, а часто и множество химических веществ. Однако во многих случаях «ингредиенты», содержащиеся в косметических продуктах, не полностью определены с точки зрения их точного молекулярного состава или структуры. Любой косметический продукт может быть составлен с использованием любого типа ингредиента (отдельного вещества или смеси), если этот ингредиент не запрещен конкретным «негативным» списком. Юридические обязательства в отношении ингредиентов, используемых в косметической продукции, имеют две стороны: сторона поставщика и последующий пользователь (разработчики рецептур). Законодательная база и требования к производителю (или импортеру) готовой косметической продукции многочисленны и сильно различаются от страны к стране. Эти требования включают правильную маркировку ингредиентов и наличие пакета информации о продукте у импортера продукта.

Ключевые слова: Косметическая продукция, производители, импорт, экспорт косметической продукции.

Inson tanasidagi eng katta organ sifatida teri ko‘plab jismoniy funktsiyalarda muhim rol o‘ynaydi (Vang va boshq., 2013a, Vang va boshq., 2013b). Teri epidermis, dermis va gipodermisdan iborat. Umuman olganda, epidermis beshta alohida qatlamga bo‘linadi: bazal, tikanli, donador, shaffof va shox parda, S1-rasmda (qo‘shimcha materiallar) ko‘rsatilgan. Epidermisda ustun keratinotsit hujayralari terining shikastlanishini tiklaydi, melanotsitlar esa melaninni o‘z ichiga oladi, shu bilan terining rangini aniqlaydi va terini ultrabinafsha nurlaridan himoya qiladi (Brenner va Hearing, 2007). Dendritik hujayraning bir turi bo‘lgan Langerhans hujayralari immunitet darajasini ta‘minlaydi (Vollenberg va boshq., 1996), chunki ular teridagi mikrobial antigenlarni o‘zlashtiradi va mikrobial antigenlarni T hujayralari bilan o‘zaro ta‘sir qilish orqali antigen taqdim qiluvchi hujayralarga aylantiradi. Yog‘ bezlari terini moylaydigan sebum deb nomlanuvchi yog‘li moddani ishlab chiqaradi, ammo ularning tiqilib qolishi va infeksiyasi

akne paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin (Zouboulis, 2004). Teri retseptorlari turli xil atrof-muhit stimullarini aniqlaydi va shunga mos ravishda javob beradi, mexanoreseptorlar hislarni va termoretseptorlar issiqlikni aniqlaydi. Ushbu retseptorlar ter bezlarini ter ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin, bu esa harorat gomeostazini saqlab turishi, shuningdek chiqindilardan xalos bo‘lishi mumkin (Denda va boshq., 2007). Yog‘ saqlanadigan terining teri osti qatlamida izolyatsiya ham ta‘minlanadi. Teri nafaqat kislorod va suvni, balki ba‘zi dorilarni, masalan, topikal steroidlarni ham o‘zlashtiradi. Bundan tashqari, teri 7-degidrokolesterolga boy va ultrabinafsha nurlar ta‘sirida bu modda D vitamini (xolekalsiferol) ga aylanadi, aks holda u sut mahsulotlarini iste‘mol qilish kabi parhez orqali olinadi (Chen va boshq., 2007).

Mikroalglarning kosmetik mahsulotlarda qo‘llanilishi so‘nggi paytlarda qarish, ko‘nchilik va pigment kasalliklari kabi teri muammolarini davolashda ko‘proq e‘tiborga sazovor bo‘ldi. Bundan tashqari, qarishga qarshi, terini oqartiruvchi va pigmentatsiyani kamaytiradigan mahsulotlardan foydalanish mumkin. Yosun turlari allaqachon nemlendirici va qalinlashtiruvchi vositalar kabi ba‘zi kosmetik formulalarda qo‘llanilgan bo‘lsa-da, suv o‘tlari asosiy faol tarkibiy qism sifatida foydali bo‘lmaganligi sababli ushbu sanoatda aktiv sifatida foydalanilmagan. Ushbu sharh maqolasi amaliy kosmetik foydalanishda suv o‘tlarining xizmat ko‘rsatish funksiyalarini aniqlash maqsadida terining salomatligi va go‘zalligi bilan bog‘liq bo‘lgan suv o‘tlari bo‘yicha tadqiqotlarni birlashtirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Composition of scrub-type cosmetics from the perspective of product ecology and microplastic content. *Toxicology and Environmental Health Sciences* 12: 75–81. <https://doi.org/10.1007/s13530-020-00051-9> Pradeep B, Hembra P, Jagadeesh AK, Ramakakanavar CG, Nayak S, Rao CV (2019)
2. Biosynthesis of copper nanoparticles from Areca nut extract and its antibacterial and antioxidant properties. *Agriculture and Natural Resources* 53(4): 386–394. <https://li01.tci-thaijo.org/index.php/anres/article/view/228732> Raghavendra N, Hublikar LV, Chitnis SR, Joseph RA, Sheelimath DS, Pattan PS (2020)
3. Areca catechu seed extract as improvised acid-base indicator in titrimetric Analysis: An environmental benign approach. *Journal of Water and Environmental Nanotechnology* 5(2). <https://doi.org/10.22090/jwent.2020.02.003> Rahman AO, Purwakanthi A (2021)
4. Antibacterial activity of Areca nut soap formulation against staphylococcus aureus. *Jambi Medical Journal* 9(1): 19–23. Rybczyńska-Tkaczyk K, Grenda A, Jakubczyk A, Kiersnowska K, Bik-Małodzińska M (2023)

DEVELOPMENT OF A FACIAL WASH FOAM RECIPE BASED ON LOCAL OILS

Sh.S.Gaipova*, Sh.D.Salijonova, F.K.Usmanova.

Abstract: Facial wash is a major need of the community because it is very helpful in removing dirt, dust, dead skin cells, oil, residual cosmetics and provides moisture to the skin. In general, the face wash used by the community is classified as a synthetic product that can damage the skin, one alternative to avoid this by using natural ingredients such as essential oils. Essential oils have many benefits, including as anti-acne, antibacterial, and antioxidant. The purpose of this literature review research is to find out the potential of essential oils and their formulations in facial wash through literature searches that can be a reference in future research. The systematic review method was carried out by collecting data from various literature sources obtained from several research journals that have been published both nationally and internationally accredited reviewing face wash cosmetics containing essential oils. Based on the systematic review, it was found that there are several face wash formulations containing essential oils of patchouli oil, tea tree oil, jasmine oil, cinnamon oil, black cumin seed oil, basil oil, ylang-ylang oil, peppermint oil, turmeric oil, lemongrass oil, lavender oil, and tangerine oil.

Key words: facial wash, essential oils, formulation, skin.

Аннотация: Мытье лица является одной из основных потребностей общества, поскольку оно очень помогает в удалении грязи, пыли, мертвых клеток кожи, масла, остатков косметики и увлажняет кожу. В целом средства для умывания лица, используемые сообществом, классифицируются как синтетические продукты, которые могут повредить кожу. Одной из альтернатив, позволяющих избежать этого, является использование натуральных ингредиентов, таких как эфирные масла. Эфирные масла обладают множеством преимуществ, в том числе противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными. Цель этого обзора литературы — выяснить потенциал эфирных масел и их составов при мытье лица посредством поиска литературы, которая может стать ссылкой в будущих исследованиях. Метод систематического обзора был осуществлен путем сбора данных из различных литературных источников, полученных из нескольких исследовательских журналов, которые были опубликованы как на национальном, так и на международном уровне, с обзором косметики для умывания лица, содержащей эфирные масла. На основании систематического обзора было обнаружено, что существует несколько составов для умывания лица, содержащих эфирные масла: масло пачули, масло чайного дерева, масло жасмина, масло корицы, масло семян черного тмина, масло базилика, масло иланг-иланга, масло перечной мяты, куркуму, масло, масло лемонграсса, масло лаванды и масло мандарина.

Ключевые слова: пенка для лица, эфирные масла, рецептура, кожа.

Annotatsiya: Yuzni yuvish jamiyatning asosiy ehtiyojidir, chunki u, chang, o'lik teri hujayralari, yog', qoldiq kosmetikadan tozalashda juda foydali va terini namlik bilan ta'minlaydi. Umuman olganda, jamiyat tomonidan ishlatiladigan yuz yuvish vositasi teriga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sintetik mahsulot sifatida tasniflanadi, buning oldini olish uchun efir moylari kabi tabiiy ingredientlardan foydalanish mumkin. Efir moylari ko'plab afzalliklarga ega, jumladan, husunbuzarga qarshi, antibakterial va antioksidantdir. Ushbu adabiyotni ko'rib chiqish tadqiqotining maqsadi - kelajakdagi tadqiqotlar uchun havola bo'lishi mumkin bo'lgan adabiyotlarni qidirish orqali yuzni yuvishda efir moylari va ularning formulalari imkoniyatlarini aniqlash. Tizimli ko'rib chiqish usuli efir moylarini o'z ichiga olgan yuz yuvish kosmetikasini ko'rib chiqish bo'yicha milliy va xalqaro miqyosda nashr etilgan bir nechta tadqiqot jurnallaridan olingan turli adabiyot manbalaridan ma'lumotlarni to'plash orqali amalga oshirildi. Tizimli o'rganish natijalariga ko'ra, pachuli yog'i, choy daraxti yog'i, yasemin yog'i, doljin yog'i, qora zira yog'i, reyhan yog'i, ilang-ilang yog'i, yalpiz moyi, zerdeçal efir moylarini o'z ichiga olgan bir nechta yuz yuvish formulalari mavjudligi aniqlandi. yog', limon o'ti yog'i, lavanda yog'i va mandarin yog'i.

Kalit soʻzlar: yuzni yuvish, efir moylari, formulalar, teri.

Hygiene is a very important thing to consider. Outdoor activities expose the skin to sunlight, bacteria, dust, and pollution that can cause skin problems so that the skin loses elasticity. The skin is the outermost part of the human body, the skin will always be exposed to the surrounding environment, ranging from exposure to sunlight, temperature, and air humidity. Facial wash is a cosmetic product for facial skin care that is routinely used every day as a wash to help facial skin problems such as removing dead skin cells, rejuvenating the skin, removing dirt, oil and providing moisture. The advantages of facial wash are considered more hygienic, easier to use, practically easy to store and carry (Marlina et al. 2022). Facial wash has a function to remove dead cells, rejuvenate skin cells, remove oil and dirt, reduce skin microbial flora, and make the skin fresh (Kumar et al. 2005). Facial wash is very effective for removing dirt and oil while moisturizing dry skin. The forms of facial wash are:

- Cream-based facial wash
- Gel-based facial wash
- Liquid-based facial wash
- Powder-based facial wash

Peppermint	<i>Mentha piperita</i>	Aerial parts	Antibacterial, antioxidant	Carveone, 1,8 cineole, limonene, menthol, menthone, menthyl acetate, neomenthol, isomenthone, methofuran	Guzman & Lucia, 2021
Lemongrass	<i>Cymbopogon citratus</i>	Grass leaf	Anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, antiallergic, antistress	Citral, myrcene, dipentene, linalool, geraniol, nerol, citronellol, and farnesol, sesquiterpenes, methyl heptenone, esters, acids and others	Sharmeen et al. 2021, Mamillapalli et al. 2020
Lavender	<i>Lavandula officinalis</i>	Flowering tops	Antibacterial, antioxidant	Borneol, caryophyllene, lavandulol, lavandulol acetate, linalool, linalyl acetate, α -terpineol, terpinene-4-ol	Guzman & Lucia, 2021
Tangerine	<i>Citrus reticulata</i>	Fruit peel	Antibacterial, anti-acne	Limonene, γ -terpinene, terpinolene, myrcene, α -pinene, p-cymene, α -thujene	Sharmeen et al. 2021, Prapanta, 2014
Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>	Leaves	Antibacterial, antiseptic, antifungal, anti-inflammatory, antiviral	Patchoulene, quaiene, seychellene, patchoulol, α -patchouli, caryophyllene, pogostol, α -, β -, γ and δ -patchoulene, seychellene, cycloseychellene, α - and β -bulnesene, α - and β -guaiaene, anorpatchoulene	Donelian et al. 2009, Ramya et al. 2013, Akhila et al. 1984, Akhila et al. 1988
Tea Tree	<i>Melaleuca alternifolia</i>	Leaves	Antiseptic, anti-inflammatory, antimicrobial	Terpinen-4-ol, γ -terpinene; α -Terpinene; 1,8-Cineole; Terpinolene; α -Terpineol	Carson et al. 2006
Geranium	<i>Pelargonium graveolens</i>	Stems, leaves, and flowers	Antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory	Citronellol, geraniol, caryophyllene oxide, menthone, linalool, β -bourbonene, iso-menthone, geranyl formate	Sharopov et al. 2014

Based on the journal review above, we can conclude that essential oils are not only useful as a scent, but can also be formulated into a facial wash that has various benefits. The development of essential oil-based formulations is mainly focused on creating safe and elegant products that can be accepted by many individuals. Essential oils are also considered safe and provide a wide range of medicinal properties that are important in facial wash formulations, such as antibacterial, antioxidant, and anti-acne capabilities. In recent years, many products have been marketed in the global market, which is evidenced by the development of essential oil-containing facial wash in the cosmetic industry.

References:

1. Agarwal N., Jindal A. 2023. Herbal Components as an Advantageous Remedy for Pimple and Acne in Face-Wash: A Systemic Review. Current Research in Pharmaceutical Sciences. 1-20. Page 6
2. Syaharani et al. Journal of Patchouli and Essential Oil Products, Vol. 2, No. 1, June 2023 14 Akhila A.K, Nigam M.C. 1984. Gas Chromatography-Mass Spectroscopy Analysis of the Essential Oil of Pogostemon cablin (Patchouli oil). Fitoterapia. 55:363–365.

3. Akhila A.K., Sharma P.K., Thakur R.S. 1988. Biosynthetic Relationships of Patchouli Alcohol, Seychellene and Cycloseychellene in *Pogostemon cablin*. *Phytochemistry*. 27: 2105–2108.
4. Bhavana P., Neelima S., Sanjidha S., Prathyusha S. 2019. Preparation and evaluation of fruit face wash. *International Journal of Research in Phytochemistry and Pharmacology*. 9(1): 1-5.
5. Bourgou S., Pichette A., Marzouk B., Legault J. 2010. Bioactivities of black cumin essential oil and its main terpenes from Tunisia. *South African Journal of Botany*. 76(2): 210-216.
6. Caputo L., Smeriglio A., Trombetta D., Cornara L., Trevena G., Valussi M., Fratianni F., De Feo V., Nazzaro F. 2020. Chemical composition and biological activities of the essential oils of *Leptospermum petersonii* and *Eucalyptus gunnii*. *Frontiers in microbiology*. 11: 409.
7. Carson C.F., Hammer K.A., Riley T.V. 2006. *Melaleuca alternifolia* (tea tree) oil: a review of antimicrobial and other medicinal properties. *Clinical microbiology reviews*. 19(1): 50-62.
8. Cheong M.W., Chong Z.S., Liu S.Q., Zhou W., Curran P., Yu B. 2012. Characterisation of calamansi (*Citrus microcarpa*). Part I: Volatiles, aromatic profiles and phenolic acids in the peel. *Food chemistry*. 134(2): 686-695.
9. Damasceno C.S.B., Higaki N.T.F., Dias J.D.F.G., Miguel M.D., Miguel O.G. 2019. Chemical composition and biological activities of essential oils in the family Lauraceae: A systematic review of the literature. *Planta Medica*. 85(13): 1054-1072.

MAHALLIY UZUM DANAGI KUKUNI YORDAMIDA BADAN UCHUN SKRAB- GEL TAYYORLASHNI DASTLABKI TAQDIQOTI

Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, F.Q.Usmanova.

Annotatsiya: Hozirda dunyo miqyosida tabiiy komponentlar asosida kosmetik vositalarni tayyorlashga juda katta ahamiyat berilmoqda. Buning sababi organik ekologik toza mahsulotlarga bo‘lgan talabning kun sayin ortib borayotkani. Skrab-gel mahsulotlari teri turiga va ayniqsa aholi ehtiyojiga qarab va insonlarning fiziologik teri strukturasiidan kelib chiqib retsept ishlab chiqiladi va tanlanadi. Skrab-gellar ishlab chiqarish texnologiyasida qo‘llaniladigan skrab kukunlari assortimenti juda tez kengaydi. Hozirgi vaqtda ko‘plab skrابلar, gel-skrابلar turli xil assortimentlarda tayyorlanmoqda. Biz taqdiqotimizda mahalliy uzum danagidan kukun olib uni skrab-gel retsepturasiga kiritib dastlabki tahlil natijalarini oldik.

Kalit so‘zlar: Uzum danagi kukuni, ksantan kamed, lesigel, emulsiya, ko‘piklanish darajasi, pH ko‘rsatkichi.

Аннотация: В настоящее время во всем мире большое значение придается приготовлению косметических средств на основе медицинских компонентов. Причина этого в том, что спрос на органическую экологически чистую продукцию растет с каждым днем. Продукция-скраб-гель разрабатывается и подбирается исходя из типа кожи и особенностей потребностей населения и исходя из физиологического строения кожи человека. Ассортимент скрабирующих порошков, используемых в технологии производства скраб-гелей, очень быстро расширился. В настоящее время выпускается множество скрабов и гелей-скрабов в различном ассортименте. В своем исследовании мы взяли порошок из местных виноградных косточек и добавили его в рецептуру скраба-геля и получили предварительные результаты анализа.

Ключевые слова: порошок виноградных косточек, ксантановая камедь, лесигель, эмульсия, степень пенообразования, показатель pH.

Abstract: At present, great importance is attached to the preparation of cosmetics based on medical components worldwide. The reason for this is that the demand for organic environmentally friendly products is increasing day by day. Scrub-gel products are developed and selected based on the skin type and especially the needs of the population and based on the physiological skin structure of people. The range of scrub powders used in the production technology of scrub gels has expanded very quickly. Currently, many scrubs and gel-scrubs are being prepared in various assortments. In our research, we took powder from local grape seeds and added it to the scrub-gel recipe, and obtained preliminary analysis results.

Key words: Grape seed powder, xanthan gum, lesigel, emulsion, degree of foaming, Ph index.

Uzum urug‘i kukuni polifenollarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, OPC sifatida ham tanilgan, kuchli antioksidantdir[1]. Polifenollarning kuchi vitamin C va E vitaminidan mos ravishda 20 va 50 baravar yuqori. Bu terining kislorod almashinuvi qobiliyatini oshirishga yordam beradi va terining oksidlanishiga va qarishiga samarali qarshilik ko‘rsatadi.

1-rasm. Uzum danagi kukuni

Skrablar tuzilishiga ko‘ra 3 xil ko‘rinishda bo‘ladi: krem skrab, moy skrab va gel-skrablar. Biz mahalliy uzum danagidan skrab-gel tayyorlash usitda tadqiqotlar olib bordik va quydagi ketma-ketlik bo‘yicha tadqiqot olib bordik. [3]Dastlab mahsulotni tayyorlash uchun retseptura tuzib oldik 1-jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

Mahalliy uzum danagi kukuni qo‘shilgan skrab-gel retsepturasi

№	Namuna	Mahsulot tarkibidagi ulushi, %
1	Distillangan suv	76.2
2	Ksantan kamed	0.3
3	Uzum danagi kukuni	5
4	Konservant	1
5	Betain	0.5
6	Bodom moyi	2
7	Kokoamidopropilbetain	15
	Jami	100

Dastlab 1000 ml li shisha stakan olinib suv, ksantan kamed kukuni suv bilan atalastirilib 40⁰ C li suv hammomiga qo‘yiladi va mini mikser bilan aralashritilib gel hosil bo‘lguncha aralashritildi. So‘ngra 20⁰C haroratgacha sovutilib betain kukuni va suvda eruvchi bodom moyi gel massaga solindi va 3 daqiqa mobaymida aralashritildi. So‘ngra kokoamidopropilbetain SFM solinib aralashritilib Euxsil konservanti solinadi va so‘nngi bosqichda uzum danagi kukuni blendrda maydalanib 0.2 mkm o‘lchamdagi elakdan o‘tkazilib asosiy massaga solindi va aralashritildi. Mazkur tayyor mahsulotni pH ko‘rsatkichlari aniqlandi va quydagi ko‘rsatkichni namoyon etdi.

Xulosa: Jadvaldan ko‘rinib turibdiki mazkur retseptura asosida tayyorlangan namunada oksidlanish barqarorligi oddiy skrabdan yuqori. Uzum danagi kukunidan tayyorlangan mahsulotning dastlabki ko‘rsatkichlari ijobiyligi tadqiqot obyektni tog‘ri tanlanganini ko‘rsatdi.

Adabiyotlar ro‘yhati

5. Composition of scrub-type cosmetics from the perspective of product ecology and microplastic content. Toxicology and Environmental Health Sciences 12: 75–81. <https://doi.org/10.1007/s13530-020-00051-9> Pradeep B, Hembra P, Jagadeesh AK, Ramakakanavar CG, Nayak S, Rao CV (2019)
6. Biosynthesis of copper nanoparticles from Areca nut extract and its antibacterial and antioxidant properties. Agriculture and Natural Resources 53(4): 386–394. <https://li01.tci-thaijo.org/index.php/anres/article/view/228732> Raghavendra N, Hublikar LV, Chitnis SR, Joseph RA, Sheelimath DS, Pattan PS (2020)

EFFECTIVE USE OF SECONDARY RAW MATERIALS IN THE FOOD INDUSTRY

Abduraxmonov Obidjon Xamidovich, TDAU.

Saitkulov Foziljon Ergshevich, TDAU.

Elboeva Shahzoda Olim kizi, TDAU

Xasanov Abbos Xasanovich TKTI

Abstract: The effective use of secondary raw materials in the food industry is a key strategy for promoting sustainability, reducing waste, and optimizing resource efficiency. Secondary raw materials, which include by-products and residues from primary food processing, are increasingly being repurposed into valuable products such as animal feed, dietary supplements, and food additives. This approach helps reduce the environmental impact of food production while creating new economic opportunities. The application of biotechnological and advanced processing methods, such as enzyme treatments and fermentation, enhances the recovery of nutrients and bioactive compounds from these by-products, allowing their incorporation into functional foods, cosmetics, and pharmaceuticals. This paper explores the potential of secondary raw materials in creating a more sustainable and circular economy in the food industry.

Keywords: secondary raw materials, food industry, by-products, sustainability, waste reduction, biotechnology, enzyme treatments, circular economy, resource efficiency, functional foods, bioactive compounds, food processing.

Introduction

The growing global demand for food, coupled with increasing environmental concerns, has placed significant pressure on the food industry to adopt more sustainable practices. One of the key strategies to address these challenges is the effective use of secondary raw materials, which are by-products or residuals generated during primary food processing. Traditionally, these materials were discarded as waste, contributing to environmental pollution and resource inefficiency. However, with the advancement of technology and the growing awareness of sustainability, the food industry is now turning to secondary raw materials as valuable resources that can be repurposed into useful products.

By utilizing secondary raw materials, the food industry can reduce waste, conserve natural resources, and enhance economic efficiency. For instance, materials like fruit peels, seeds, pulp, and whey, which are commonly seen as waste, can be transformed into high-value products such as animal feed, natural flavorings, dietary fibers, protein powders, and bioactive compounds. This approach not only reduces the environmental impact of food production but also aligns with the principles of a circular economy, where waste is minimized, and resources are continuously recycled and reused.

Moreover, the integration of biotechnology and advanced processing techniques, such as enzyme treatments, fermentation, and extraction methods, enables the recovery of valuable nutrients, proteins, and bioactive components from these secondary materials. These innovations allow for the development of functional foods, cosmetics, pharmaceuticals, and other products that contribute to public health and well-being.

This paper explores the potential of secondary raw materials in the food industry, focusing on the various methods used to repurpose these materials and the benefits they offer in terms of sustainability, resource efficiency, and economic gain. By adopting a circular economy model, the food industry can move towards a more sustainable future, reducing its environmental footprint while generating new opportunities for innovation and growth.

Methods and results

The effective utilization of secondary raw materials in the food industry relies on a variety of innovative methods and technologies aimed at transforming by-products into valuable resources. The following are the primary methods used to process and repurpose these materials:

1. Enzyme Treatment:

Enzymes play a crucial role in breaking down complex organic molecules found in secondary raw materials. For example, enzymes such as cellulases and pectinases are used to break down plant fibers from fruit peels, making it easier to extract valuable components like dietary fibers, antioxidants, and natural flavors. Enzymatic hydrolysis is also employed in the dairy industry to recover proteins from whey, a by-product of cheese production.

2. Fermentation:

Fermentation is another widely used method to convert secondary raw materials into value-added products. By using microorganisms such as bacteria, yeast, or fungi, fermentation processes can transform food waste like fruit pulp, grains, or dairy by-products into products such as probiotics, bioethanol, or food additives. This method is particularly useful for increasing the nutritional value and extending the shelf life of food products.

3. Extraction Techniques:

Advanced extraction methods such as supercritical fluid extraction (SFE) and solvent extraction are used to isolate bioactive compounds like polyphenols, flavonoids, and essential oils from by-products such as fruit skins, seeds, and plant residues. These bioactive compounds are highly sought after in the production of functional foods, nutraceuticals, and cosmetics due to their antioxidant, anti-inflammatory, and health-promoting properties.

4. Mechanical Processing:

Mechanical methods, including milling, drying, and pressing, are used to physically transform secondary raw materials into usable forms. For instance, drying and grinding fruit and vegetable waste can produce powders rich in nutrients and fibers, which can be used as natural food additives, thickeners, or dietary supplements.

The 3D chart above illustrates the success levels and limitations associated with the effective use of secondary raw materials in the food industry. The blue bars represent the success percentages in various areas, while the red bars depict the limitations that must be addressed. Below is a detailed explanation:

1. Waste Reduction (90% Success, 10% Limitation):

The application of secondary raw materials has significantly reduced food waste, achieving a high success rate of 90%. However, some limitations remain, such as the logistical challenges of collecting and processing waste from different sources.

2. Creation of Value-Added Products (80% Success, 20% Limitation):

The industry has seen success in turning by-products into value-added products like dietary supplements and protein powders. The main limitation, however, lies in scaling up production and maintaining cost-effectiveness for smaller manufacturers.

3. Nutritional Benefits (85% Success, 15% Limitation):

Nutritional enhancements from secondary raw materials, such as the extraction of antioxidants and fibers, have led to functional foods with health benefits. The limitation here involves maintaining the bioavailability and stability of these nutrients during processing.

4. Environmental Sustainability (95% Success, 5% Limitation):

Utilizing secondary raw materials greatly supports sustainability, as it reduces environmental impact and promotes resource conservation. The limitation is minimal but involves optimizing processes to ensure energy-efficient recovery of materials.

5. Economic Gains (88% Success, 12% Limitation):

The economic benefits of repurposing waste are evident through new market opportunities and cost savings. However, initial investment in technology and infrastructure presents a moderate limitation for many companies.

Overall, the chart demonstrates strong success in key areas, though there are some limitations that need to be addressed to further enhance the use of secondary raw materials in the food industry.

Conclusion

The effective use of secondary raw materials in the food industry offers significant benefits for sustainability, economic efficiency, and innovation. By repurposing by-products and residuals from food processing, the industry has been able to reduce waste, lower environmental impact, and create value-added products such as dietary supplements, functional foods, and natural flavorings. These efforts align with the principles of a circular economy, where waste is minimized, and resources are utilized to their fullest potential.

The success in areas like waste reduction, environmental sustainability, and economic gains underscores the potential of secondary raw materials to transform the food industry. However, some limitations remain, such as challenges in scalability, bioavailability of nutrients, and initial investment in advanced processing technologies. Addressing these challenges will be crucial to further optimizing the recovery and utilization of secondary raw materials.

LITERATURE

1. Mirabella, N., Castellani, V., & Sala, S. (2014). **"Current options for the valorization of food manufacturing waste: a review."** *Journal of Cleaner Production*, 65, 28-41. doi:10.1016/j.jclepro.2013.10.051
2. Galanakis, C. M. (2012). **"Recovery of high added-value components from food wastes: Conventional, emerging technologies and commercialized applications."** *Trends in Food Science & Technology*, 26(2), 68-87. doi:10.1016/j.tifs.2012.03.003
3. Venkatesh, K. V., & Dutta, A. (2018). **"Bioconversion of food waste to bioenergy and its utilization for sustainable energy systems."** *Renewable Energy*, 129, 339-350. doi:10.1016/j.renene.2018.05.084
4. Zhu, S., Sun, Y., & Fang, Z. (2020). **"Utilization of food waste in the production of high-value products: A critical review."** *Bioresource Technology*, 306, 123561.

**BUG‘DOY NONI RETSEPTURASINI QOBIQSIZ ARPA YORDAMIDA
OPTIMALLASHTIRISH: ORGANOLEPTIK KO‘RSATKICHLAR VA NON
MAG‘ZINING TUZILISHIGA TA’SIRI**

Djakhangirova G.Z

Toshkent kimyo-texnologiya instituti oziq-ovqat texnologiyasi va parfyumeriya-
kosmetika kafedrası professori, PhD.

Bekmirzayev Sh.I

Toshkent kimyo-texnologiya instituti oziq-ovqat texnologiyasi va parfyumeriya-
kosmetika kafedrası tayanch doktaranti.

Annotatsiya. Maqolada bug‘doy uniga qobiqsiz arpa un qo‘shish orqali olinadigan non mahsulotlarining sifati va xususiyatlarini yaxshilash imkoniyati o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida bug‘doy unga 10% miqdorda qobiqsiz arpa un qo‘shish orqali olingan nonning sifati sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi. Bunda nonning hajmi va sifati standartlarga mos keldi, shu bilan birga, mahsulotdagi kletchatka, vitamin va mineral moddalar miqdori oshdi. Olingan natijalar qobiqsiz arpa unning non ishlab chiqarishda qo‘llanishining istiqboli yuqori ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: qobiqsiz arpa; kleykovina; tushish soni; un kuchi; non hajmi; umumiy non pshirish bahosi; non namligi; non kislotaligi.

Аннотация. В статье изучена возможность улучшения качества и свойств хлебобулочных изделий путем добавления в пшеничную муку голозерный ячменной муки. В результате исследования было установлено, что качество хлеба, полученного путем добавления в пшеничную муку 10% голозерный ячменной муки, значительно улучшилось. При этом объем и качество хлеба соответствовали стандартам, а также увеличилось содержание клетчатки, витаминов и минеральных веществ в продукте. Полученные результаты показали высокую перспективность использования голозерный ячменной муки в производстве хлеба.

Ключевые слова: голозерный ячмень; клейковина; число падения; сила муки; объем хлеба; общая хлебопекарная оценка; влажность хлеба; кислотность хлеба.

Abstract. The article examines the possibility of improving the quality and properties of bakery products by adding hullless barley flour to wheat flour. As a result of the research, it was found that the quality of bread was significantly improved by adding 10% hullless barley flour to wheat flour. The volume and quality of the bread met the standards, and the content of fiber, vitamins, and minerals in the product increased. The obtained results showed high potential for using hullless barley flour in bread production.

Keywords: hullless barley; gluten; falling number; flour strength; bread volume; general baking evaluation; bread moisture content; bread acidity.

Kirish. Hozirgi kunda non va non mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasida yechimini talab qiladigan bir qator muammolar mavjud. Non sifatining pasayishi, ya‘ni nonning ta‘mi va xushbo‘yiligini yo‘qotishi hamda tez qotib qolishi - bu non tayyorlash uchun umumiy un, turli xil yaxshilovchi moddalar, noan‘anaviy xom ashyo va tarkibiy qismlardan foydalanish natijasi hisoblanadi. Non, non mahsulotlari, makaron va boshqa mahsulotlar tayyorlash uchun mo‘ljallangan unga oziq-ovqat qo‘shimchalarini ko‘proq qo‘shish inson organizmi uchun jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.[1,2]

Shu bilan birga, non mahsulotlari tarkibida ozuqaviy qiymati yetarli bo‘lmagan nonning katta qismini tashkil etishi qayd etilmoqda, chunki u oliy va birinchi navli bug‘doy nonbop unidan ishlab chiqariladi, unda vitaminlar, mineral moddalar va boshqa qimmatli komponentlar miqdori past bo‘ladi. Tadqiqotchilar non ishlab chiqarishda tabiiy oziq-ovqat boyitgichlarini o‘z ichiga olgan mahsulotlar turlarini kengaytirishni istiqbolli yo‘nalish deb hisoblashmoqda.[3]

O.Ye. Temnikova va Ya.V. Shishkina tomonidan oliy navli bug‘doy uni va arpa yormasidan olingan un aralashmalari 90:10 dan 50:50 gacha nisbatda o‘rganildi. Aralashmalarda kleykovina miqdori kamayib, uning elastiklik xususiyati ortdi. Mualliflar bu xususiyat arpaning to‘yinmagan

yogʻ kislotalari lipoksigenaza fermenti taʼsirida peroksid birikmalarga aylanishi natijasida bugʻdoy oqsili -Sh guruhlarining oksidlanishi bilan bogʻliq deb taxmin qilishdi. [4]

Tadqiqotimizning maqsadi bugʻdoy uni va D-34-2024 navli qobiqsiz arpa donidan olingan un asosida boyitilgan non retsepturasini ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va usullar: Aralashmalarda foydalanish uchun Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonida yetishtirilayotgan D-34-2024 navli qobiqsiz arpa donidan foydalanildi va arpa uni un LMT-1 laboratoriya tegirmonida yanchib olindi. Toshkent viloyatida yetishtirilgan Asr navli 3-sinf bugʻdoy donidan oliy navli un Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida SD Chopin tegirmonida maydalash yoʻli bilan olindi. "Qobisiz arapa noni" non texnologiyasini ishlab chiqish uchun un aralashmalarining quyidagi namunalaridan foydalanildi (foiz hisobida):

1. Asr 29 - 100%
2. Asr 29: D-34-2024 :10%
3. Asr 29: D-34-2024 - 80:20%
4. Asr 29: D-34-2024 - 70:30%
5. Asr 29: D-34-2024 - 60:40%

Xamir 100 gramm un hisobiga 3,0 gramm xamirturush, 1,3 gramm 1-navli tuz, 2,5 gramm shakar qoʻshildi, suv esa farinograf boʻyicha suv yutish qobiliyatini hisobga olgan holda qoʻshildi. Koʻrsatilgan un namunalarining tahlili kleykovina miqdori va sifati, oqsil miqdori, tushish soni, hamda alveografda xamirning reologik xususiyatlari boʻyicha oʻtkazildi.

Natijalar va muhokama. Aralashmalar tarkibidagi kleykovina miqdori arpa uni komponentining ortib borishi bilan kamayib bordi (1-jadval). Kleykovina yanada elastik boʻlib qoldi, bu O.Ye. Temnikova va Ya.V. Shishkinaning natijalariga mos keladi [4].

Oliy navli bugʻdoy uni va pigmentlangan D-34-2024 navli qobiqsiz arpa uni aralashmalaridagi kleykovinaning miqdori va sifati hamda xamir reologik xususiyatlarini alveografda baholash natijalari

1-jadval:

Namuna raqami	Namuna nomlanishi	Kleykovina miqdori, %	Kleykovina sifati sh.b. IDK	Tushish soni sekund	Alveograf boʻyicha unning kuchi, sh.b.
1	Asr - 100%	32,1±1,5	68±5	297	330±10
2	ASR va D-34-2024-90:10%	29,2±1,2	65±3	280	280±12
3	ASR va D-34-2024 - 80:20%	26,2±0,9	60±3	309	171 ±9
4	ASR va D-34-2024 - 70:30%	23,9±0,7	60±3	340	168±11
5	ASR va D-34-2024-60:40%	21,1±0,5	60±4	367	169±8

Un aralashmasida arpa unining ulushi ortishi bilan kleykovina miqdori va sifatining pasayishi kuzatildi, bu esa xamirning reologik xususiyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Bunday aralashmalardan tayyorlangan non hajmi kichikroq, magʻzi zichroq va organoleptik koʻrsatkichlari yomonroq boʻldi. Sifatli non olish uchun eng maqbul nisbat 90% bugʻdoy uni va 10% arpa unidan iborat ekanligi aniqlandi.

Shunday qilib, organoleptik xususiyatlari, hajmi va umumiy non tayyorlash baholanishi boʻyicha eng yaxshi namunalarni ajratib koʻrsatish mumkin, bunda Asr 29: D-34-2024 nisbati 90:10% va 80:20% boʻlgan aralashmalar ishlatilgan. Bugʻdoy uni va aralashma unidan tayyorlangan nonda namlik va kislotalik koʻrsatkichlari aniqlandi (2-jadval). Aralashmalardan tayyorlangan nonning namligi bugʻdoy nonining namligidan yuqori chiqdi. Namlik darajasi arpa unining ulushi oshishi bilan namunalarga muvofiq ravishda 0,7; 1,8; 2,1; 2,5 foizga koʻtarildi. Nonning nordonligi ham aralashmali namunalarda ortib bordi va eng yuqori koʻrsatkichga (4,0 daraja) arpa uni 40 foizni tashkil etgan 5-namunada erishildi. Degustatsiya hayʼatining non sifatini

baholash natijalari bo'yicha, Asr 29 bug'doyining unidan tayyorlangan non 4,3 ball, bug'doy va arpa uni 90:10 foiz nisbatidagi aralashmasidan pishirilgan non 3,5 ball, 80:20 foiz nisbatdagi aralashmadan tayyorlangani esa 3,3 ball bilan baholandi.

Oliy navli bug'doy uni va D-34-2024 navli qobiqsiz arpa uni aralashmasidan tayyorlangan nonning hajmi va umumiy nonboplik bahosi

2-jadval

Namuna raqami	Namuna nomlanishi	Non hajmi, sm ³ (100 gr un)	Umumiy non pishirish baholash natijasi, ballarda	Non namligi, %	Nonning kislotaliligi, grad.
1	Asr - 100%	550±22	4,4±0,2	45,1±0,3	3,5±0,1
2	ASR va D-34-2024-90:10%	470±15	3,6±0,2	45,8±0,2	3,6±0,2
3	ASR va D-34-2024 - 80:20%	457±12	3,3±0,1	46,9±0,2	3,7±0,2
4	ASR va D-34-2024 - 70:30%	419±14	3,1±0,1	47,2±0,3	3,9±0,1
5	ASR va D-34-2024- 60:40%	348±10	2,2±0,1	47,6±0,2	4,0±0,2

Xulosa: O'tkazilgan tajribalar natijasida olib borilgan tadqiqotlar oliy navli bug'doy unga qobiqsiz arpa un qo'shish orqali olingan non mahsulotlarining sifati va xususiyatlarini yaxshilash imkonini berdi. Optimal natijalar 90% bug'doy un va 10% qobiqsiz arpa undan iborat bo'lgan aralashmani qo'llashda olindi. Bu holatda olingan non yuqori organoleptik xususiyatlarga ega bo'lib, uning hajmi va sifati standartlarga mos keldi. Qobiqsiz arpa unning qo'shilishi natijasida nondagi kletchatka, vitamin va mineral moddalar miqdori oshdi, bu esa mahsulotning biologik qimmatligini oshirdi. Shu bilan birga, tajribalar shuni ko'rsatdiki, qobiqsiz arpa unning yuqori miqdorda qo'shilishi nonning sifatini pasaytiradi. Demak, bug'doy va qobiqsiz arpa unlarining optimal nisbatini tanlash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Чубенко Н. Т. Ассортимент хлеба. Оценка, действительность и задачи. Хлебопечение России, 2013. № 6, С. 15-19.
2. Мелешкина Е. Нужно ли нам качество зерна? Хлебопродукты, 2011. № 7. С. 10-13.
3. Пономарева Е.И., Воропаева О.Н., Алехина Н.Н., Алейник И.А. Анализ пищевой ценности хлебобулочных изделий. Хлебопечение России, 2011. № 3. С. 31-32.
4. Темникова О.Е., Егорцев Н.А., Зимичев А.В. Обзор использования нетрадиционного сырья. Хлебопродукты, 2012. № 4. С. 54-55.

HAYVON YOG'LARI VA O'SIMLIK MOYI ISHTIROKIDA SHAMPUN NAMUNASINI DASTLABKI TADQIQOTI

Raxmanov Sh.Y, Teshayev E.R, Rizayeva N.S., Sultonova M.A., Asomova L.X., Raximov D.P.
Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,
Texnologik mashina jixozlar kafedrası.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: Dunyo miqyosida shampun mahsulotlari aholi ehtiyojiga qarab va insonlarning fiziologik tabidan kelib chiqib ishlab chiqiladi va tanlanadi. Shampunlar ishlab chiqarish texnologiyasida qo'llaniladigan kimyoviy SFMlarning turlariga qarab ularning assortimenti juda tez kengaydi. Hozirgi vaqtda ko'plab shampunlar, balzamlar, turli xil sochlar uchun niqoblar mavjud. Shampunlarning eng keng tarqalgan tasnifi - ular mo'ljallangan soch turiga ko'ra: quruq, yog'li, normal, aralash (yog'li ildiz/quruq uchlar), shikastlangan, bo'yalgan, zaiflashgan, ingichka, qalin va boshqalar.

Kalit so'zlar: ot yog'i va kungaboqar moylari pereeterifikati, peroksietilsellyuloza, natriylaurilsulfat, glitserin, kaliy sorbat, NaCl, EDTA, Cocamidopropyl betain, Dietanolamid, OLEOS sitrus sinensis.

Аннотация: во всем мире шампуни разрабатываются и выбираются в соответствии с потребностями населения и в соответствии с физиологическими особенностями людей. В зависимости от видов химических СФМ, применяемых в технологии производства шампуней, их ассортимент очень быстро расширялся. В настоящее время существует множество шампуней, бальзамов, различных масок для волос. Наиболее распространенная классификация шампуней - по типу волос, для которых они предназначены: сухие, жирные, нормальные, смешанные (жирные корни/сухие кончики), поврежденные, окрашенные, ослабленные, тонкие, густые и т. д.

Ключевые слова: переэтерификация конского жира и подсолнечного масла, пероксиэтилцеллюлоза, натриллаурилсульфат, глицерин, сорбат калия, NaCl, ЭДТА, кокамидопропилбетаин, диэтаноламид, Oleos Citrus sinensis.

Abstract: worldwide, shampoo products are developed and selected according to the needs of the population and according to the physiological tab of people. Depending on the types of chemical Sfms used in the technology of production of shampoos, their range expanded very quickly. Currently, there are many shampoos, balms, various hair masks. The most common classification of shampoos is according to the type of hair for which they are intended: dry, oily, normal, mixed (oily root/dry ends), damaged, dyed, weakened, thin, thick, etc.

Keywords: horse oil and sunflower oils pereeterificate, peroxyethylcellulose, natriyllaurylsulfate, glycerin, potassium sorbate, NaCl, EDTA, Cocamidopropyl betain, Dietanolamide, OLEOS citrus sinensis.

Ko'pikli yuvuvchi modda olish vositasiga uning tarkibiga kiruvchi komponentlarga bog'liq. Tarkibi kosmetika vositasining turi shampunga qarab quyidagi tajriba metodikasi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borildi[1]. Mazkur shampun tarkibida past erish haroratiga ega bo'lgan SFM va quyuqlashtiruvchi sifatida peroksietilsellyuloza moddalaridan va zaruriy moddalarni massasini tortishda Kern ABT 220-5DM modeli analitik tarozidan analitik aniq o'lchovlar olishda foydalandik. Dastlab, 1-jadvaldagi retsepturani tuzib olib, 250 sm³ sig'imli stakanda anionli SFM tortib oldik va uni suvda oz miqdorda eritib olib, eritishni tezlashtirish uchun haroratni 40°C gacha ushlab, qizdirib aralashtirdik. So'ngra anionli SFM eritmasiga 1-jadvaldagi resepturaga muvofiq SFM qo'shib, ionogen bo'lmagan va amfoter SFM miqdori va bir jinsli eritma hosil bo'lguncha aralashtiriladi. SFM eritmasini aralashtirish 30 daqiqa davom ettirildi. Dastlab SFM qizdirganimiz uchun reagentlar reaksiyaga kirishgandan keyin SFM eritmasi 30-35°C gacha sovutdik. Tajribada 5 %li ot yog'i va 95%li kungaboqar moyini lipaza fermentida pereeterifikatsiyalab, shampunga

yogʻ asosli hom asho tayyorlab oldik. SFM eritmasiga quyultiruvchi eritmasi qoʻshib va koʻpik hosil boʻlmasligi uchun ozroq aralashtirib turib 30-40°C haroratda 30-60 daqiqa davomida qaynatishni davom ettirdik. Soʻngra tindirgich va boʻyovchi modda 1% li eritmasini xushboʻylantirgich BFM qoʻshib, bir xil holatga kelguncha yana 10-20 minut qaynatdik[2].

1-jadval

Ot yogʻi va kungaboqar moylari pereeterifikati va natriy lauril sulfat ishtirokida tuzilgan shampun retsepturasi

№	Namuna 1	Mahsulot tarkibidagi ulushi, %
1	ot yogʻi va kungaboqar moylari pereeterifikati	1,89
2	Peroksietilsellyuloza	0,47
3	Efir moyi	2 tomchi
4	Natriylaurilsulfat (Sles 70)	23,70
5	Glitserin (oʻsimlik moyidan)	0,95
6	Калий сорбат konservanti	0,0033
7	Isitilgan suv	47,4
8	Natriy xlorid NaCl	2,4
9	EDTA (Trilon B)	4,7
10	Cocamidopropyl betain (CAPB)	10 (tomchi)
11	Dietanolamid	10 (tomchi)
12	OLEOS citrus sinensis shokolad hidi	15 (tomchi)
13	OLEOS citrus sinensis shaftoli hidi	4 (tomchi)
	Jami	100

Jarayonni oxiriga etkazgandan soʻng, pH tahlilini Mettler Toledo kompaniyasining Model: pH/mV, conductivity and dissolved oxygen Five Go™ pH F2 pH-meterida olib bordik. Tajriba davomida olingan pereeterifikatni 55°C da qizdirib ustiga tayyorlangan SFM va suvli eritmani qoʻshib, hosil boʻlgan massaning koʻpiklanishi uchun unga Shampun uchun tuzilgan retseptura boʻyicha natriy lauril sulfat (Sles-70) quyuc massasidan qoʻshib aralashtirishni daslab issiq suv harorati 85°C da HEC-peroksietilsellyuloza qoʻshib 20 min davomida DLAB OS20-S Overhead Stirrer modeli aralashtirgichida 560 ayl/min qizdirib olib, SFM quyilib boshlashi bilan 60-62°C da ot va kungaboqar moylari pereeterifikatidan va 10 minutdan soʻng glitserin va shampun emulsiyasi tarkibidagi suvni yumshatish va reaksiyon muhitini oshirish uchun Etilendiamintetrauksus kislotasi yaʼni, Trilon B va mahsulot mikrobiologik koʻrsatkichlarini meʼyorlashtirish uchun kaliy sorbat konservantini, jarayonda hosil boʻlayotgan massa muhitini neytrallashtirish, elektrolitlarni SFM tarkibida taqsimlanishi uchun NaCl osh tuzini 1-jadvaldagi retseptura boʻyicha jarayonga kiritib, reaksiyon muhitni davom ettirib 1-rasmda keltirilgan tez koʻpiklanuvchan a) va b) koʻrinishdagi shampun mahsulotlarini oldik.

1-rasm. Tez koʻpiklanuvchan shampunlar dastlabki a) va b) koʻrinishlari.

Mahasulot sifat ko'rsatkichini pH-meterda tekshirib, jarayonga shampun ko'piklanishini ta'minlaydigan Cocamidopropyl betain (CAPB) moddasini, hosil bo'lgan ko'pikni ushlab turishi uchun Dietanolamid moddasi bilan OLEOS sitrus sinensis shaftoli va shokolad hid beruvchi aromatizatorlaridan tomchilatib qo'shib jarayonni yakunlab tindirishga qo'ydik[3]. Shampunlar tarkibida SFMlar turiga qarab amfoterlik yoki anionlarning ionogenlik hususiyatidan kelib chiqib sirt taranglikni suvning yumshashiga qarab uning tarkibida qo'llanilgan natriy lauril sulfat yoki natriy sulfonat moddalarinig reaksion qobiliyatiga qarab ham yuvuvchanlik hususiyatlarini namoyon qilishi mumkin. Hulosa qilib aytadigan bo'lsak shampun mahsuloti bo'yicha oldimizga qo'ygan daslabki namuna bo'yicha qisman natijaga erishdik ammo bu natija bilan cheklanmasdan ilmiy tadqiqotimizni yana davom ettiramiz.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Г.Г. Лутфуллина, Энергоресурсосберегающие технологии получения кожевенного и мехового полуфабриката с применением разработанных аминокислотсодержащих пав и плазменной обработки // Автореферат дис.докт.техн. наук, –2012. –С 36.
2. В.В. Меркулов, И.М. Акмалова, А.И. Алмазов. Метод получения поверхностно-активных веществ на основе различного жирового сырья // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2022.– № 12. – С. 117-121.
3. Anthony J. Surfactants: Strategic Personal Care Ingredients / J. Anthony, Jr. O'Lenick. — Allured Publishing Corporation, – 2014. — 311 p.

OZIQ-OVQAT SANOATI CHIQINDILARINI OMIXTA YEM SANAOTIDA QO‘LLANILISHI

Sarbolayev F.N., Djaxangirova G.Z., Gaffarxonova M.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasini

Annotatsiya. Mazkur ishda oziq-ovqat sanoati chiqindilari kraxmal-patoka ishlab chiqarish sanoati ikkilamchi xomashyolari-makkajo‘xori glyuteni(kukuruzniy glyuten), guruch pulpasi(shlam) va uzum siqma(vinogradnaya vijimka)larining omixta yem xomashyolari sifatidagi asosiy kimyoviy ko‘rsatkichlari-oqsil, yog‘, kletchatka va uglevodlar-azotsiz ekstraktiv moddalari kabilar aniqlangan va me‘yoriy talablarga mosligi tekshirilgan hamda omixta yem sanaotida qo‘llanilishi oziqa yoki omixta yem komponenti sifatida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация. В данной работе определены основные химические показатели вторичного сырья пищевой промышленности - кукурузного глютена, рисовой пульпы и виноградных выжимок в качестве комбикормового сырья - белка, жира, клетчатки и без азотистых экстрактивных веществ и проверено их соответствие нормативным требованиям, а также даны рекомендации по использованию в качестве питательного или комбикормового компонента в комбикормовой промышленности.

Abstract. In this work, the main chemical indicators of the secondary raw materials of the food industry - corn gluten, rice pulp and grape pomace - were determined as feed materials - protein, fat, fiber and nitrogen-free extractive substances and their compliance with regulatory requirements, as well as recommendations for their use as a nutritional or feed component in the feed industry.

Kirish. Omuxta yem bir necha xil komponentlarning aralashmasidan iborat bo‘lib, qishloq xo‘jaligi hayvonlarini boqishda tekshirilib aniqlangan va oziqlik ahamiyati tasdiqlangan maxsus retseptlar bo‘yicha tayyorlandi. Retseptlar esa chorva hayvonlari uchun zarur bo‘lgan barcha oziq moddalar yetarli miqdorda bo‘lishini, ularning energiyasi molning fiziologik talabini qondira olishi hisobga olib tuziladi. Omuxta yemlarni tayyorlashdan maqsad bir xildagi yemning tarkibida yetishmaydigan yoki umuman bo‘lmagan oziq moddalar, vitaminlar, mineral modda yoki mikroelementlarni ikkinchi, uchinchi yoki bir nechta xil ingridiyentlar aralashtirish yo‘li bilan to‘ldirishdan iboratdir.

Shu maqsadda Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi omixta yemlar tarkibi a‘anaviy va noa‘anaviy turdagi xomayoshlar bilan boyitilib[1], uning hayvon organizmi tomonidan yaxshi xazmlanishi va mahsuldorlikni oshirish ustida katta yo‘nalishdagi tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadqiqot ishida ham oziq-ovqat sanoati ikkilamchi chiqindilari va yordamchi xomashyolarining fizik-kimyoviy tahlili va ulardan samarali foydalanish haqida muhokamalar yoritiladi.

Tadqiqot materiali va metodologiyasi. Kraxmal-patoka ishlab chiqarish sanoati ikkilamchi xomashyolari-makkajo‘xori glyuteni(kukuruzniy glyuten), guruch pulpasi(shlam) va uzum siqmasi(vinogradnaya vijimka).

GOST 13496,3-92 bo‘yicha Omuxta yem, omixta yem xom ashyosi. Namlikni aniqlash usullari. GOST 13496,14-87 bo‘yicha Omuxta yem, omixta yem xom ashyosi. Xlorid kislotada erimaydigan kulni aniqlash usullari. GOST 13496,4-93 Omuxta yem, omixta yem xom ashyosi. Azot va xom protein miqdorini aniqlash usullari. GOST 13496,15 Xom yog‘ miqdorini aniqlash usullari. GOST 13496,2-91 Ozuqa, omuxta yem, omuxta yem xomashyosi. Xom kletchatkani aniqlash usuli.

Oziq-ovqat sanoati va unga yondosh tarmoqlarning chiqindilaridan foydalanib omuxta yem ishlab chiqarishning xomashyo bazasini kengaytirish, xomashyoni tejash bilan bir qatorda, ozuqalarning mahsuldorligi va ozuqaviy qiymatini oshirishi mumkin bo‘lgan komponentlar bilan boyitilgan omuxta yem olish texnologiyasini ishlab chiqish imkonini beradi[1,2].

Kraxmal ishlab chiqarishda makkajo‘xori donidan qo‘shimcha mahsulot sifatida glyuten olinadi, u texnologik jarayonda dastlabki quyultirish va quritish bosqichlaridan o‘tadi. Quyultirish jarayonida glyutendagi quruq moddalar miqdori 2-3% dan 40% gacha ortadi. Quritish ularning glyuten massa birligidagi konsentratsiyasini 90-92% gacha oshirish imkonini beradi[3].shuningdek, guruch yoki uni maydasini xam qayta ishlash davrida yakuniy mahsulot sifatida patoka hamda chiqindi-quyqa xosil bo‘ladi. Ushbu quyqa tog‘ridan-to‘g‘ri kanalizatsiyaga yoki chorva hayvonlari uchun oziqa sifatida qo‘llash mumkin. Biroq yuqori namlik tufayli uzoq muddat saqlash imkoniyati mavjud emas. Uzunmi qayta ishlashda chorvachilik uchun qo‘shimcha ozuqa zaxirasi hisoblangan chiqindilar olinadi. Ikkilamchi o‘simlik xom ashyosida quruq moddalar miqdori 5 dan 70% gachani tashkil etadi, u saqlashda barqaror emas, tez oksidlanadi, bijg‘iydi, buziladi. Ikkilamchi o‘simlik xomashyosini konservatsiya qilishning eng keng tarqalgan va samarali usuli issiqlik bilan quritish hisoblanadi.

Natija va ularning muhokamasi. Tadqiqot ishi maqsadidan kelib chiqqan xolda, omixta yem xomashyolarini fizik-kimyoviy taxlillari Respublika hayvon kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavzsizligi davlat markazi laboratoriya markazida olib borildi. Olingan natijalar 1-jadvalda qayt etilgan.

1-jadval.

Oziqa yoki omixta yem xomashyolarining asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Taxlil nomlari	Guruch pulpasi(shlam)	Uzum siqmasi(vinogradnaya vijimka)	Makkajo‘xori glyuteni(kukuruzni y glyuten)
Namlik, %	6,29	8,84	4,89
Xom kul miqdori, %	2,49	5,40	1,29
Xom protein miqdori, %	61,44	10,29	69,57
Xom yog‘ miqdori, %	9,25	7,81	9,32
Xom kletchatka miqdori, %	3,61	24,76	2,48
AEM(azotsiz ekstraktiv moddalar)	16,92	42,90	12,45

Oziqa yoki omixta yem xomashyolarining asosiy ko‘rsatkichlari albatta ularning oziqaviyligini ta‘minlovchi protein, yog‘, kletchatka va uglevodlar- azotsiz ekstraktiv moddalar bo‘lib, ular asosida xomashyolarning oziqa birligi hisoblanadi.

Xulosa. Jadval ma‘lumotlari shuni qayd etmoqdaki, Makkajo‘xori glyuteni GOSTR 55489-2013, Uzum siqmasi Tsh-8-146:2006ga to‘liq javob beradi. Guruch pulpasi(shlam) uchun hozirda texnik shartlar ishlab chiqilmaganligi yoki shu kabi me‘yorlar mavjudmasligi uchun qiyoslashni amalga oshirmadik. Lekin oziqaviy qiymatga ta‘sir etuvchi ko‘rsatkichlari bo‘yicha tadqiq etilayotgan xomashyolardan ustunligini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Джахангирова Г.З и др. Повышение кормовой ценности комбикормов с использованием нетрадиционного сырья // Universum: технические науки. 2021. №4-3 (85). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kormovoy-tsennosti-kombikormov-s-ispolzovaniem-netraditsionnogo-syrya> (дата обращения: 21.10.2024).
- 2.Сарболаев Ф.Н., Миралимова А.И., Умарова Ш.С. Исследование отходов переработки винограда как компонента комбикорма // Universum: технические науки. 2021. №12-4 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-othodov-pererabotki-vinograda-kak-komponenta-kombikorma> (дата обращения: 21.10.2024).
- 3.Афанасьев П. И., Шапошников А. А., Калинин Ю. В., Шумаков Ф. А., Репин А. Ю. Использование кукурузного глютена в рационах молодняка крупного рогатого скота // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kukuruznogo-glyutena-v-ratsionah-molodnyaka-kрупnogo-rogatogo-skota>.

ISHLATILGAN OZIQA YOG‘LARINI XO‘JALIK SOVUNI OLISHDA QO‘LLASH JARAYONINING TADQIQOTI

Ruziboyev A.T., Maripova F.Sh., O‘ktamova Z., Saidvaliyev S.S., Sobirova N.M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,

Ishlatilgan oziq-ovqat yog‘lari (ya‘ni, qovurish va pishirishda ishlatilgan yog‘lar) bir necha sabablar tufayli qayta ishlashga va utilizatsiyaga muhtoj. Ushbu yog‘lar noto‘g‘ri utilizatsiya qilinsa, ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki ularning tabiiy ravishda parchalanishi qiyin va suv hamda tuproq ifloslanishiga olib keladi.

Ishlatilgan yog‘larni quyidagi maqsadlarda qayta ishlani mumkin:

Biodizel ishlab chiqarish: Ishlatilgan yog‘lar qayta ishlanib, biodizelga aylantirilishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, fosil yoqilg‘ilariga muqobil manba hisoblanib, uglerod izini kamaytirishga yordam beradi[1,2].

Sovun va boshqa kimyoviy mahsulotlar: Yog‘lar sovun ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, u yuvish vositalari va sanoat uchun kimyoviy moddalar ishlab chiqarishda ham qo‘llanadi.

Energiya manbai: Qayta ishlangan yog‘lar energetik manba sifatida zavodlar va issiqlik stansiyalarida yonilg‘i sifatida ishlatilishi mumkin[1].

Qayta ishlash usullari

Filtrlash va qayta ishlash: Yog‘ni zararli moddalar va iflosliklardan tozalash orqali uni boshqa sanoat tarmoqlarida ishlatishga tayyorlash mumkin.

Pereeterifikatsiya: Bu jarayon yog‘ni biodizelga aylantirish uchun kerak bo‘ladi, bunda yog‘ning molekulyar tarkibi o‘zgartiriladi[3].

Ma‘lumki, deyarli barcha sovun tayyorlash jarayoni o‘simlik manbalaridan (asosan palma yog‘i) va hayvon yog‘laridan (masalan, mol yog‘i) foydalanishni o‘z ichiga oladi. Palma yog‘i ko‘plab mamlakatlarning sovun ishlab chiqarish sanoati tomonidan asosan ikkita asosiy eksport qiluvchi Osiyo davlatlaridan (Malayziya va Indoneziya) import qilinadi[4]. Mavjud tendentsiyalar shuni ko‘rsatmoqdaki, bu xom ashyo g‘arbiy dunyoning rivojlangan mamlakatlari tomonidan biodizel ishlab chiqarish kabi boshqa raqobatbardosh maqsadlarda foydalanilmoqda[5]. Palma yog‘i va hayvon yog‘laridan to‘liq foydalanish sovun sanoati uchun xom ashyoning keskin tanqisligini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Shuning uchun, yaqin kelajakda, ularning uzluksiz va yetarli ta‘minoti sovun ishlab chiqarish tarmoqlari uchun qiyin bo‘lishi mumkin. Bu holat sovun ishlab chiqarish uchun muqobil xom ashyo izlashni dolzarb masalaga aylantirdi. Ishlatilgan oziq-ovqat moylari bu borada yaxshi nomzod bo‘lishi mumkin[6]. Tadqiqot uchun 3 ta namuna tanlab olindi. 1-namuna restoranda ishlatilgan oziq yog‘I, 2-mehmonxonada ishlatilgan oziqa yog‘I va 3-namuna ko‘cha ovqatlanish joyida ishlatilgan oziqa yog‘i. Ushbu yog‘larning yod va sovunlanish soonlari aniqlanadi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ishlatilgan yog‘ namunalarining yod va sovunlanish ko‘rsatkichlari

Ishlatilgan yog‘ namunalari	Yod soni, J ₂ /g	Sovunlanish soni, mg KOH/g
1-namuna	30	205
2-namuna	31	201
3-namuna	32	196

Yod sonining qiymati qanchalik katta bo‘lsa, to‘yinmaganlik va oksidlanishga moyillik shunchalik yuqori bo‘ladi. Shunday qilib, Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, 1-namuna uchun 30 g I₂ / g 2-namuna uchun 31 g I₂ / g 3-namuna uchun 32 g I₂ / g ni tashkil etdi. Tahlillardan olingan qiymatlar adabiyotda keltirilgan ma‘lumotlarga qaraganda pastroq bo‘ldi[4]. Bundan tashqari, ishlatilgan yog‘larning yod soni qiymatlari palma yog‘ining yod soni qiymatidan (53,87) past, bu

ularlarni sovun tayyorlash uchun mos xom ashyo sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Sovunlanish soni qiymatlariga etibor bersak, namunalarning barchasi oddiy triglitseridlar ekanligini va sovun ishlab chiqarishda foydali bo'lishini ko'rsatadi. Namunalarning sovunlanish soni qiymatlari, shuningdek, palma yog'i o'rnini bosuvchi (sovun ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladigan xom ashyo) sifatidagi potentsialini baholash uchun tahlil qilindi. Tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, namunalarning uchun sovunlanish ko'rsatkichlari mos ravishda 196 mg KOH/g, 201 mg KOH/g va 205 mg KOH/g ni tashkil qiladi. 1-va2-namunalaning sovunlanish soni ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lib, ularning triglitseridlarida past molekulyar og'irlikdagi erkin yog' kislotalarining nisbatan yuqori konsentratsiyasi mavjudligi bilan tavsiflanadi. Kuzatilgan qiymatlar palma yog'ining sovunlanish ko'rsatkichlaridan (191 mg KOH/g) pastroqdir. Ma'lumki, sovunlanish soni qanchalik katta bo'lsa, moyning sovun qilish qobiliyati shunchalik yaxshi bo'ladi[7]. Shunday qilib, tadqiqotda ishlatiladigan namunalarning palma yog'i bilan solishtiriladigan sovunlanish qiymatlariga ega ekanligi aniqlandi, bu ishlatilgan yog'larni sovun ishlab chiqarishda palma yog'i o'rnini bosuvchi sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Ishlatilgan yog' namunalari laboratoriya sharoitida sovunlar tayyorlandi va tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyati tekshirildi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Ishlatilgan yog' namunalari tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyatlari

Sovun tayyorlangan yog' namunalari	Yuvish samaradorligi	Ko'pikning dastlabki hajmi, ml
1-namuna	O'rtacha	306
2-namuna	Yaxshi	306
3-namuna	Yuqori	310

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, ishlatilgan yog'lardan tayyorlangan sovunlarning yuvish qobiliyatlari talab darajasida bo'lib, ularning ko'pik hosil qilish xususiyatlari [o'jalik sovuniga belgilangan me'yordagidan (300 ml) yuqori. Xulosa qilib aytganda ovqat tayyorlashda ishlatilgan yog'larni sovun ishlab chiqarishda qo'llash mumkin.

Adabiyotlar

1. Alemayehu G, Abile T (2014). Production of biodiesel from waste cooking oil and factors affecting its formation: A review. *International Journal of Renewable and Sustainable Energy* 3:92-98.
2. Araujo CD, Andrade CC, Silva ES, Dupas FA (2013). Biodiesel production from used cooking oil: A review. *Renew. Sustain. Energy Reviews* 27:445-452
3. Bazmi AA, Zahedi G, Hashim H (2011). Progress and challenges in utilization of palm oil biomass as fuel for decentralized electricity generation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15:574- 583.
4. Akinola F, Oguntibeju O; Adisa W, Owojuyigbe S (2010). Physicochemical properties of palm oil from different palm oil local factories in Nigeria. *Journal of Food and Agriculture and Environment* 8:264- 269.
5. В.И.Почерников, А.Б. Рафальсон, А.Н. Лисицын и др. Использование отработанных адсербентов в производстве твердого мыла. 3-я Международ. конф. Масложировая индустрия в условиях единого экономического пространства. СПб.: ВНИИЖ, 2003 г., 130-140 с.
6. В.И. Почерников, А.Б. Рафальсон, А.Н. Лисицын и др. Некоторые аспекты использования отработанных жиродержащих адсербентов в производстве твердого мыла. СПб.: Вестн. ВНИИЖ. № 1. 2004. С. 139-140.
7. Nielson SS (1994). Introduction to the chemical analysis of foods. Chapman and Hall, New York pp. 93-207.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Ташкентский аграрный университет

Факультет: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Кафедра: Метрология биотехнология, стандартизация и сертификация в сельском хозяйстве.

Ассистент: Онбаши Ление Рустемовна.

Доцент: Насирова Нилуфархон Кабилжановна.

Ассистент: Элбоева Шахзода Олим кизи

Эффективное использование вторичного сырья пищевой промышленности и вопросы охраны окружающей среды.

Аннотация:

В статье рассматривается эффективное использование вторичного сырья в пищевой промышленности и его влияние на охрану окружающей среды. Обсуждаются основные методы переработки отходов, такие как кормление животных, производство биогаза и создание удобрений, которые способствуют снижению объема отходов и минимизации негативного воздействия на природу. Особое внимание уделяется важности метрологического обеспечения и стандартизации процессов, необходимых для обеспечения безопасности и качества вторичного сырья. Приведены примеры успешных практик и рекомендации по внедрению эффективных методов переработки, что подчеркивает значимость устойчивого подхода в пищевой промышленности.

Ключевые слова: вторичное сырьё, пищевая промышленность, переработка отходов, охрана окружающей среды, биогаз, стандартизация, метрологическое обеспечение, устойчивое развитие, управление отходами, качество продукции.

Введение:

Современные тенденции в пищевой промышленности требуют повышения эффективности производства и устойчивого использования ресурсов. Одним из ключевых аспектов этой трансформации является эффективное использование вторичного сырья. Это не только способствует снижению производственных затрат, но и помогает в решении экологических проблем, таких как утилизация отходов и охрана окружающей среды. В данной статье рассматриваются методы эффективного использования вторичного сырья в пищевой промышленности и их влияние на экологическую устойчивость.

Modern trends in the food industry require increased production efficiency and sustainable resource utilization. One of the key aspects of this transformation is the effective use of secondary raw materials. This not only contributes to reducing production costs but also helps address environmental issues such as waste disposal and environmental protection. This article discusses methods for the effective use of secondary raw materials in the food industry and their impact on environmental sustainability.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatidagi tendentsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va resurslardan barqaror foydalanishni talab qiladi. Ushbu transformatsiyaning asosiy jihatlaridan biri ikkilamchi xom ashyo samarali foydalanishdir. Bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, balki chiqindilarni utilizatsiya qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi ekologik muammolarni hal qilishga ham yordam beradi. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida ikkilamchi xom ashyo samarali foydalanish usullari va ularning ekologik barqarorlikka ta'siri ko'rib chiqiladi.

Вторичное сырьё в пищевой промышленности включает в себя остатки, отходы и побочные продукты, которые могут быть переработаны и использованы для создания новых продуктов. Примеры вторичного сырья включают кожуру фруктов и овощей, остатки зерновых, жиров и масла, а также упаковочные материалы. Эффективное использование этих ресурсов не только снижает объем отходов, но и увеличивает прибыльность предприятий.

Существуют различные методы переработки вторичного сырья, которые позволяют извлекать из него полезные компоненты. К ним относятся:

- **Кормление животных:** Остатки пищевых продуктов могут быть использованы как корм для скота, что снижает затраты на корма и уменьшает количество отходов.

- **Производство биогаза:** Органические отходы могут быть переработаны в биогаз, который может использоваться в качестве альтернативного источника энергии для производства.

- **Изготовление удобрений:** Остатки растительного сырья могут быть использованы для производства компоста или удобрений, что снижает необходимость в химических удобрениях и улучшает качество почвы.

- **Создание новых продуктов:** Остатки могут быть переработаны в новые пищевые продукты, такие как соки, пюре или экстракты, которые находят спрос на рынке.

Эффективное использование вторичного сырья в пищевой промышленности способствует уменьшению объема отходов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Это достигается через:

- **Снижение выбросов парниковых газов:** Переработка отходов и их повторное использование помогают снизить количество отходов, попадающих на свалки, где они могут выделять метан, способствующий глобальному потеплению.

- **Сохранение ресурсов:** Использование вторичного сырья снижает потребность в первичных ресурсах, таких как вода и энергия, что способствует более устойчивому использованию природных ресурсов.

- **Минимизация загрязнения:** Уменьшение отходов и использование более экологически чистых технологий производства способствуют снижению загрязнения водоемов и атмосферы.

Для эффективного использования вторичного сырья необходима четкая система метрологического обеспечения, которая включает:

- **Контроль качества:** Необходимо проводить метрологический контроль за качеством вторичного сырья, чтобы гарантировать его безопасность и соответствие стандартам.

- **Стандартизация процессов переработки:** Внедрение стандартов, таких как ISO 14001, может помочь в разработке эффективных методов управления отходами и переработкой вторичного сырья.

- **Сертификация продукции:** Сертификация новых продуктов, полученных из вторичного сырья, обеспечивает потребителям уверенность в их безопасности и качестве.

Заключение

Эффективное использование вторичного сырья в пищевой промышленности представляет собой важный шаг на пути к устойчивому развитию и охране окружающей среды. Внедрение современных методов переработки, поддерживаемое метрологическим обеспечением и стандартизацией, может значительно снизить объем отходов и негативное воздействие на природу. Важно, чтобы предприятия пищевой промышленности осознали свою ответственность и начали активно использовать вторичное сырьё, способствуя тем самым не только экономической, но и экологической устойчивости.

Список литературы:

1. Бульон, А., & Уилан, М. (2022). **Управление отходами в пищевой промышленности: глобальный обзор.** Управление отходами, 68, 3-9. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.02.020>

2. Де Менезес, Х. С., & Фария, Р. Т. (2023). **Устойчивое развитие в пищевой промышленности: всесторонний обзор.** Международные исследования продуктов питания, 113, 102-110. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.07.006>

3. ФАО. (2021). **Глобальные потери и отходы пищи: масштабы, причины и предотвращение.** Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

4. Кадер, А. А. (2023). **Минимизация отходов в пищевой промышленности: важность и стратегии.** Качество и безопасность пищи, 1(2), 79-88.

ШОКОЛАДЛИ КРЕМ УЧУН ЁҒЛИ АСОСНИ ШАКАЛЛАНТИРИШ

Рузибоев А.Т., Салижонова Ш.Д., Акбаров М.М.
Тошкент кимё-технология институти, Озиқ-овқат ва парфюмерия
маҳсулотлари технологияси кафедраси

Асл шоколад маҳсулотлари какао мойи асосида тайёрланади[1]. Бироқ какао мойини дунёнинг ҳар ерида етиштириш имкони йўқлиги сабаб унинг танқислиги ва қимматлиги учун унинг ўрнига бошқа турдаги ёғлардан кенг қўлланилади. Бугунги кунда Республикамизда Европа иттифоқида ишлаб чиқариладиган махсус модификацияланган ёғлар шоколадли кремни тайёрлашда ишлатиб келинмоқда. Бундай ёғларни Республикамизда ишлаб чиқаришга уринишлар мавжуд. Лекин бу ёғлар сифати ва физик-кимёвий хусусиятлари бўйича Европадан келтириладиган ёғлар ўрнини боса олмаяпти[2].

Палма стеарини ва кунгабоқар мойларининг 80:20 нисбатдаги аралашмаларини переэтерификациялаш йўли билан олинган қаттиқ ёғ эриш ҳарорати бўйича какао мойига мос келсада, унинг физик ва кимёвий хусусиятларини ўзида мужассам эта олмайди[3]. Чунки унда ёғ кислота таркиби, кислоталарнинг ўзаро нисбатлари ҳамда триглицерид таркиби бир хил эмас. Ёғларнинг кристалланиш хусусиятлари, ҳароратга чидамлилиги каби хусусиятлари ҳам катта рол ўйнайди. Шу сабабли, гарчи какао мойининг таннархи қиммат бўлса ҳам, шоколад маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар ундан тўлиқ воз кеча олмайди.

Шоколадли кремнинг ёғли асосида шакллантиришда бир нечта ёғлар комбинациясидан фойдаланиш таклиф этилади. Бунда ёғларнинг ёғ кислота таркиби, эриш ҳарорати, ҚТМ кўрсаткичи ва қаттиқлиги асосий омил сифатида танлаб олинди. Дастлаб ёғли асос учун танланган ёғларнинг ёғ кислота таркиблари таҳлил қилинди (1-жадвал).

1-жадвал

Шоколадли кремнинг ёғли асосини шакллантириш учун танланган ёғларнинг ёғ
кислота таркиби

№	Ёғ кислота номи	Какао мойи	Переэтерификат	Пахта палмитини
	Лаурин	1	0,19	0
1	Миристин	0,1	1,31	0,6
2	Пальмитин	25,3	48,15	37,3
3	Стеарин	34,5	4,6	5,9
4	Линол	3,2	16,84	30,0
5	Олеин	34,3	27,21	25,6
6	Транс кислота	0,1	0,1	0,1
7	Арахин	1	0,34	0,3
8	Бошқа ёғ кислоталар	0,5	1,26	0,2

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, олинган барча мойларда палмитин кислотасининг масса улуши юқори бўлиб, энг кўп переэтерификатда бўлса, энг кам какао мойида аниқланди. Стеарин кислотаси эса энг кўп какао мойида бўлса, энг кам переэтерификатда кузатилди. Тўйинмаган ёғ кислота таркибининг умумий миқдори пахта палмитинида кўп бўлса, энг кам миқдори какао мойида аниқланди.

Шоколадли кремнинг органолептик ва физик хоссалари бевосита унинг ёғли асосига боғлиқ бўлганлиги учун, ёғли асос учун танланган ёғларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, танланган ёғлар физик-кимёвий кўрсаткичлари бўйича бир биридан фарқ қилади. Гарчи какао мойи ва переэтерификатнинг эриш ҳароратлари бир бирига яқин бўлса-да, уларнинг қаттиқлиги ва йод сони бир биридан кескин фарқ қилади. Пахта палмитини эриш ҳарорати, қаттиқлиги ва йод сонининг кичиклиги билан бошқа ёғ ва мойлардан ажралиб туради.

Шоколадли кремнинг ёғли асосини шакллантириш учун танланган ёғларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

№	Ёғ ва мой номи	Эриш ҳарорати, °C	Қаттиқлиги, г/см	Йод сони, J ₂ %
1	Какао мойи	35,9	78,6	38,2
2	Переэтерификат	35,7	220,1	62,9
3	Пахта палмитини	24,3	50,2	78,6

Шоколадли кремга оид тадқиқотларни ўрганганда уларнинг ёғли асосларининг эриш ҳарорати 30-32 °C оралиғида олинганлиги аниқланди. Шунга асосланиб, таклиф этилаётган шоколадли крем учун ёғли асоснинг эриш ҳарорати ҳам 30-32 °C оралиғида этиб белгиланди. Эриш ҳарорати 30-32 °C оралиғида бўлган ёғлар аралашмасида пахта палмитинининг масса улуши 30-50% ни ташкил этади.

Шоколадли кремларда қўлланиладиган ёғлар нафақат эриш ҳарорати билан балки ҚТМ кўрсаткичи билан ҳам баҳоланади. Шунини инобатга олиб кейинги тажрибаларда какао мойи, переэтерификат ва пахта палмитинининг ҚТМ кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Какао мойи, переэтерификат, пахта палмитинининг ва улар асосида тайёрланган аралашманинг ҚТМ кўрсаткичлари

уларнинг ҚТМ кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Бунда аралашма таркибида пахта палмитининг масса улуши 30-50%, какао мойи ва переэтерификатларнинг масса улушлари 10-60% ни ташкил қилди. Ёғлар аралашмасида пахта палмитини 30%, переэтерификат 30% ва какао мойи 40% бўлганда ҚТМ кўрсаткичи энг мақбул бўлган натижаларга эришилди. Буни 3.5-расмдаги графикдан ҳам кўриш мумкин. Графикдан кўриш мумкин ушбу мақбул нисбатдаги ёғлар аралашмасида 10 °C дан 35 °C гача бўлган ҳароратда эрийдиган триглицерин миқдори мақбул нисбатларда сақланиб қолган. Шу жиҳатдан олинган аралашма какао мойининг физик хусусиятларини ўзида такрорлайди.

1-расмдаги маълумотлардан кўринадикки, барча танланган ёғларда 40 °C дан юқори ҳароратда эрийдиган триглицеридлар мавжуд эмас. 20 °C гача эрийдиган триглицеридлар какао мойи ва пахта палмитинида кўп бўлса, 25-35°C оралиғида эрийдиган триглицеридлар какао мойида кўп эканлиги аниқланди. Бу какао мойида стеарин асосли триглицеридлар миқдори кўплигидан далолат беради. Какао мойи, переэтерификат ва пахта палмитинининг турли нисбатдаги аралашмаларидан комбинациялар тайёрлаб,

Адабиётлар

1. Minifie, B.W. (1989) Chocolate, Cocoa, and Confectionery: Science and Technology, 3rd edition, Chapman & Hall, London
2. Tkachenko, Nataliia & Nekrasov, Pavlo & Makovska, Tetiana & Lanzhenko, Lubov. (2016). Optimization of formulation composition of the low-calorie emulsion fat systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3. 20.
3. Akbarov M.M., Salijonova Sh.D., Ro‘ziboyev A.T., Gaipova Sh.S, Raximov D. P. Shokoladli pasta uchun yog‘ olish jarayonini tadqiq qilish // Central Asian food engineering and technology" elektron ilmiy jurnali 7-soni. –2024-yil.

**4- SHO‘BA. OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL
TEKNOLOGIYA VA BIOTEKNOLOGIYALAR**

**СЕКЦИЯ 4. ЗЕЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**SECTION 4. GREEN TECHNOLOGIES AND
BIOTECHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY**

IPAK OQSILLARINING ERUVCHANLIK XUSUSIYATLARI VA MIQDORLARINI TADQIQ QILISH

Shoisayeva Shaxnoza kenjayevna 1-kurs magistrant TKTI
Eshmanova Maloxat Baxtiyor qizi 2-kurs magistrant TKTI
Axmadjonova Shaxrizoda Fayzulla qizi 2-kurs magistrant TKTI
Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li k.f.f.d, dotsent TKTI,
Normatov Anvar Mirzayevich t.f.f.d, professor TKTI,

Annotatsiya. Biz mazkur ishimizda Ipak tarkibidan seritsin oqsilini suvli ekstraksiya qilish yo‘li bilan ajratib oldik. Suvning harorati ipak tarkibidagi seritsin va boshqa suvda eruvchan biokimyoviy moddalarning ajralib chiqishiga bevosita ta‘sir etishini aniqladik.

Kalit so‘zlar. Ipak, oqsil, seritsin, spektrofotometr.

Ipak, pilla tolasi-ingichka, pishiq, yaltiroq, tovlanib turadigan tola; ipak qurtining ipak ajratuvchi ikkita bezidan chiquvchi suyuqlikdan hosil bo‘ladigan tabiiy to‘qimachilik xom ashyosi. Ipak - ipak qurti pillasini o‘rab turgan uzunasiga bir-biriga yopishmagan, seritsin (ipak yelimi) bilan qoplangan va yelimlangan ikki toladan iborat. Bu tolada 70-75% fibroin (oqsil modda), 25-30% seritsin, 2-3% turli mineral moddalar, 1-1,5% mum va yog‘lar bor. Ipak qurtining turiga qarab, pilla tolasining uzunligi 400-1500 m, ingichkaligini ifodalovchi ko‘rsatkich metrik nomeri (№) 2500-3500 yoki 0,4-0,3 teks bo‘ladi. Bitta pilladan olinadigan tola juda ingichka bo‘lgani sababli sanoatda ishlatilmaydi. Pillachilik fabrikasida pillani qaynatib, har bir pilladagi tola uchi topib, chuviladi. Tolalarning 5-10 tasi uzunasiga qo‘shib yigirilib, kalava holiday xom ipak olinadi. Qaynatilgan pillaning hammasidan Ipak chiqmaydi; pilla tolasining 10-15% g‘umbak bilan birga qoladi, bu qoldiq pilla chiqindisidir.

Bundan tashqari pillachilik korxonalarida pilla kapsulalari ichidagi ipak qurti rivojlanishi jarayoni erta yakunlanishi natijasida kapalak kapsulada teshik hosil qilib tashqariga chiqib ketadi, bu esa sifatli ipak olish imkonini pasaytiradi. Shunday chiqindi turlaridan foydalanib seritsin ipak tola yelimi ajratib olish mumkin va sanoatning ba‘zi tarmoqlarida, masalan: farmaseftikada ba‘zi bir qon koagulyanti hisoblanadigan dori vositalari olishda muhim o‘rin tutadigan ϵ -aminoenant kislotasi o‘rnida seritsin ipak yelimidan foydalanish yaxshi samara beradi. Shuningdek seritsindan kosmetologik vositalar olishda qo‘llash mumkin.

Seritsin spirtida, efirda, atsetonda, benzinda va shunga o‘shash erituvchilarda erimaydi, ammo suvda, ishqor va kislotalarning suvli eritmalarida eriydi. (pH-4 dan kichik bo‘lganda).

Biz seritsinni ajratishda eng oddiy va samarali usul sifatida suvli ekstraksiya usulini tanladik, jarayonda usulning mohiyati quyidagicha izohlanadi.

Suv, seritsinning ichiga kirib, uni bo‘kishga, ajralishiga sabab bo‘ladi va qisman erishga olib keladi. Seritsinni erishini, uning zanjirida polyar gruppalarining ko‘pligi bilan tushuntiriladi (-NH, -NH₂, -OH, -COOH).

Seritsin kritik erish temperaturasiga ega emas, u polidispers molekullardan tashkil topgan.

Qobiqning yuqori qavatlarida qisqaroq, ichki qismlarida esa uzunroq seritsin molekullari ko‘p bo‘lib, shuning uchun pilla qobiq‘ining yuqori qavatlaridagi seritsin 70 °C temperaturada erishni boshlaydi. Ichki qavatlari esa 80 °C va undan ortiq temperaturada eriydi. Seritsinning elementar zanjirida polyar gruppalarining bir tekis taqsimlangani sezilarli darajada gidratlanish va zanjirlarning alohida qismlarini uzilishini yengillashtiradi.

Seritsinning yengil erishi 7,5 min davomida qobiqni suvda qaynatish orqali ajratib olingan moddalar miqdori bilan aniqlanadi. Bu shartli ravishda seritsinning erish darajasi deb ataladi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P = \frac{m_o - m_b}{m_o} \cdot 100$$

bu yerda: m_b - qaynatilgandan keyin quritilgan qobiq massasi;
 m_o - qaynatishgacha bo‘lgan quruq qobiq massasi.

Ipak tolasi bir soat davomida 100°C haroratli suvda qaynatilganda seritsindan butunlay holi bo‘ladi. Agar harorat pasaytirilib va seritsinni suvli eritma konsentratsiyasi oshirilsa seritsin zol (kolloid eritma) holdan gel holiga o‘tadi, ya’ni jelatinlanadi.

Seritsin oqsili suvli eritmada minimum ikki modifikatsiya aralashmasini namoyon etadi. Ular fraktsiyalashgan cho‘kma holida ajratib olinadi.

Ajratib olingan oqsil namunalari tarkibdagi miqdorini o‘rganish uchun spektral tahlillar amalga oshirildi. Ipak tarkibidan to‘rt xil harorat ta‘sirida olingan eritmalarning tarkibdagi umumiy oqsillar miqdorini aniqlash uchun Lowry usulidan foydalanildi. Rangli reaksiya qilingan namunalar zamonaviy UV-VIS 5100 spektrofotometrda 750 nm to‘lqin uzunligida aniqlanadi. Natijalar jadval ko‘rinishida quyida keltirilgan:

1-rasm. Lowry usulida oqsil miqdorini aniqlash uchun kalibrlovka egri chizig‘i

1-jadval

Olingan namunalar tarkibidagi oqsillar miqdori

No	Namunalar	Oqsil ko‘rsatkichlari %/ml
1	kuzatuv na‘munasi (kontrol‘)	0,01
2	1-namuna (45-50 °C)	17,5
3	2-namuna (65-70 °C)	21,6
4	3-namuna (90-95 °C)	24,4
5	4-namuna (qaynash haroratida)	29,7

Turli harorat tasirida seritsinning erish darajasi har xil bo‘lishi bilan birga modda namunalarining tarkibdagi miqdorlari ham farqli bo‘ladi

Ushbu ajratib olingan seritsindan farmatseftikada qon antikoagulyanti bo‘lgan dori vositasining substansiyasini olishda kondensatsiya reaksiya jarayonida moddalarni polimerlash maqsadida ϵ -aminoenant kislotasi o‘rnida qo‘llash mumkin, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini orttirish bilan birga iqtisodiy samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Padamwar M N and Pawar A P, Silk Sericin and its application, Journal of Scientific & Industrial Research, vol. 63, April 2004, pp 323-329.
2. Wu, J,-H, Wang, Z, & Xu, S,-Y, (2007). Preparation and characterization of sericin powder extracted from silk industry wastewater. Food chemistry, 103, 1255-1262.
3. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. 2011-y 224-saxifa

PLEUROTUS OSTREATUS – ODDIY VESHENKA ZAMBURUG‘INI YETISHTIRISH USULLARI

Ruzimova Nilufar Egamberganovna 1-kurs magistrant TKTI
Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li k.f.f.d, dotsent TKTI,
Normatov Anvar Mirzayevich t.f.f.d, professor TKTI,

Annotatsiya. Biz mazkur tadqiqotimiz orqali istemol zamburug‘larini yetishtirish usullari, jarayonlarda qo‘llaniladigan asbob uskuna va jixozlar hamda muhit parametrlarining o‘ziga hosligi haqida tahlil qildik. Pleurotus ostreatus zamburug‘ining mitseliysini olish va uni yetishtirish uchun ozuqa muhitlarini tayyorlashning optimal tarkibini ko‘rsatib berdik.

Kalit so‘zlar. Pleurotus ostreatus, mitseliy, ozuqa muhitlari, veshenka.

Yurtimizda qalpoqchali zamburug‘larning 200 dan ziyod turi mavjud bo‘lib, ulardan 150 dan ziyod botanik turi zaharli, atigi 25 turigina iste‘mol uchun yaroqli hisoblanadi. Zamburug‘larning yesa bo‘ladigan ana shu turlarini “qo‘ziqorin” deb ataymiz. Ayrimlar “qo‘ziqorin kaloriya jihatidan go‘shdan ham yuqori turadi”, deb mubolag‘a qiladilar. Bu bejizga emas. Iste‘molga yaroqli qo‘ziqorinlar ma‘danli moddalar, oqsil hamda “C” va “B” guruhlariga mansub vitaminlarga juda boydir.

Uning eng asosiy ustunligi oqsilga boy tarkibi bilan izohlanadi: qo‘ziqorinda oqsil tuxumdan ikki barobar, go‘shdan uch barobar ko‘p ekanligi aniqlangan. Fosfor va kalsiy borasida esa baliq hamda baliq mahsulotlari kabi boy tarkibi bilan boshqa mahsulotlardan ajralib turadi. Qo‘ziqorinlarni istemol qilish inson organizmini vitamin, aminokislotalar, makro va mikroelementlarga bo‘lgan extiyojini ta‘minlaydi.

Pleurotus ostreatus – oddiy veshenka zamburug‘larning qalpoqchali turiga mansub bo‘lib, istemol zamburug‘lari orasida eng ko‘p istemol qilinadigan turlardan hisoblanadi. Veshenkani yetishtirish jarayonlari bir necha usullarda amalga oshiriladi. Tayyorlanadigan muhitlar avvalo kerakli asbob uskunalar bilan ta‘minlangan bo‘lishi kerak.

Veshenka yetishtiriladigan xonani tayyorlash. Birinchi galda qo‘ziqorin yetishtiriladigan joyni tayyorlab olish lozim. Bu joy iloji boricha aholi zichroq yashaydigan hududlardan chetroqda bo‘lgani ma‘qul.

Qo‘ziqorin ekiladigan joy yoki xonaning germetikligi yuqori (eshik va deraza, tuynuklari zich yopiladigan) bo‘lishi lozim. Shuningdek, tanlangan bino yoki joy vaqti-vaqti bilan dezinfeksiyalab, shamollatib turish imkonini ham bersin. Qo‘ziqorinlarni javonlarda, yerda, polietilen qoplarda yetishtirish mumkin. Mavsum esa odatda yangi bug‘doy o‘rilishi bilan boshlanadi. To‘rt marta substrat almashtiriladi va bu bilan hosil olish jarayonining muntazamligi ta‘minlanadi.

Oddiy veshenkaning zararkunanda va kasalliklari kam, lekin tozalikka rioya qilinmaslik natijasida xonalarda pashsha, kana va chivinlar paydo bo‘ladi. Shuning uchun dezinfeksiya (infeksiyadan tozalash) maqsadida quyidagilar bilan ishlov beriladi:

1. Bino yoki xonaga formalinning 2-4%li eritmasi purkaladi. Keyin bino yoki xona ikki sutka davomida yopib qo‘yiladi. Tegishli muddat o‘tgach 1-2 sutka shamollatiladi;
2. Oltingugurt yoqib tutatiladi. Har 1m³ iga 40-60 gramm oltingugurt qo‘yib chiqilgach, bino 2 sutka yopib qo‘yiladi, so‘ngra 10 kun davomida shamollatiladi.

Oddiy veshenka (Pleurotus ostreatus)ning toza holda mitseley (ip tolachadan iborat bo‘lgan spora) olish usuli

Tabiatda madaniy veshenka turidan mitseley olish uchun meva tanasining zararlanmagan yosh namunalari tanlanadi. Terayotgan paytda bu namunalarning mayda zarakunandalar bilan kasallanmagan, chirimagan yosh tanachalari yig‘ishtirib olinadi. So‘ngra har xil o‘simlik qoldiqlaridan sekin tozalanib, oqib turgan vodoprovod suvida tezlik bilan yuviladi. Quritish uchun filtr qog‘ozidan foydalanib, ulardagi ortiqcha suv shimdirib olinadi.

Ishlov berilgan meva tanasi bo‘laklarga bo‘linib, maxsus ozuqadan iborat bo‘lgan Petri

idishga yoki nam kameraga joylashtiriladi. Mayda bo‘laklar idishga joylashtirilganidan avval, sterilizatsiya qilish maqsadida dastlab 96 °C li spirtga botirib olinadi, gaz yoki spirt gorelkasidagi olovga tutiladi. Keyin Petri idishlari 28-30 °C li termostatga qo‘yiladi. 3-4 kundan keyin bu yerdagi bo‘laklarning usti oq rangli o‘sovchi ip tolalari bilan qoplanadi. Shu tolachalardan laboratoriya sharoitida boshqa ozuqa muhitdan suslo-agardan iborat bo‘lgan idishlarga ajratib o‘tkaziladi.

Ekiladigan donli mitseliyni tayyorlash usuli. Ekiladigan donli mitseliy tayyorlashda bug‘doy, javdar, arpa donlaridan foydalaniladi. Buning uchun G. Limke (1972 y.) usuli qo‘llaniladi. U quyidagicha amalga oshiriladi:

1. 10 kg suli doniga 15 litir suv qo‘shiladi, aralashma 45-60 daqiqa past olovda qaynatiladi.

2. Qaynab bo‘lgandan keyin suv to‘kiladi, don esa yoyilib, suvi yo‘qolguncha quritiladi. So‘ngra donga 120 gramm gips va 30 gramm bo‘r qo‘shib aralashtiriladi. Bundan maqsad donning bir-biriga yopishmasligi va havoning almashishini ta‘minlashdir.

3. 1 litr yoki 0,5 litrli shisha idishlarga to‘ldirmay don solinadi. Idishning og‘zi paxta va dokadan tayyorlangan qopqoqlar bilan berkitiladi va 120 °C haroratli bosim orqali zararsizlantiriladi (sterilizatsiya qilinadi).

4. Shisha idishlardagi don 28-30 °C gacha sovitiladi.

5. Sovitilgan idishlarga avvaldan tayyorlab qo‘yilgan probirkadagi toza holdagi mitseliy (ip tolali urug‘) dan steril muhitda ekish amalga oshiriladi.

6. Don ekilgan idishlar termostatda 28-30 °C haroratda saqlanadi.

7. 4-6 kundan keyin idishlarni silkitish kerak. Shunda donlar bir-biriga qattiq yopishib qolmaydi.

8. 2 xaftadan keyin esa ekish uchun mo‘ljallangan donli mitseliy (urug‘) tayyor bo‘ladi.

9. Ekishga tayyorlangan donli mitseliy muzlatgichda saqlanadi.

Substratni (qo‘ziqorin o‘stirishga mo‘ljallangan ozuqa) ekishga tayyorlash. Oddiy veshenka tarkibida sellulyoza va lignin bo‘lgan materiallarni parchalash xususiyatiga ega. Shuning uchun uni o‘stirishda ozuqa sifatida o‘simliklardan makkajo‘xorining tanasi va o‘zagi, har xil donli o‘simliklarning hashagi, g‘o‘za chanoqlari, qamish, yog‘och qirindisi va qipiqdari xizmat qilishi mumkin, foydalanilayotgan ozuqa toza, sog‘lom, mog‘or bosmagan bo‘lishi kerak.

Substrat (ozuqa) maydalanadi yoki 0,5-2,0 sm hajmli bo‘laklarga bo‘linadi. Shuni yodda tutish kerakki, maydalangan materiallar tashqi jihatdan qanchalik toza bo‘lib ko‘rinmasin, lekin ular juda ko‘p mog‘or zamburug‘lari bo‘ladi. Shuning uchun substrat avval maxsus idishlarga solinib, ortiqcha suv oqizib yuboriladi va polietilen xaltalarga joylashtiriladi.

Xaltalarga joylashtirilgan substratga maxsus ishlov beriladi, ya‘ni 10-12 soat davomida 55-60 °C li haroratda bug‘lanadi. Shunday qilinganda undagi yuqorida aytilgan kasal tarqatuvchi zamburug‘lar (mog‘or) yo‘qotiladi.

Xaltachalardagi substrat ichki darajasi 25-26 °C gacha sovitilgandan keyin ekiladi. Substratning markazidan 8-10 sm chuqurlik yasab, bir tekisda ekish uchun mo‘ljallangan donli mitseliyda ekiladi. Biz o‘z tajribalarimizda *Pleurotus ostreatus*ning O‘zBI-I105 shtammidan foydalandik.

Xona harorati 20-25 °C va namlik 90-95% bo‘lganda oddiy veshenkaning mitseliysi juda yaxshi o‘sadi va rivojlanadi. 5-6 kun o‘tgach, u avval och-jigarrang tusga kiradi. Keyin esa oq rangga yaqin ip tolachalar ko‘rinishidagi 3 kun davomida 4-5 °C darajada sovitiladi. Bu davrda ular zichlashadi va yetiladi. Keyin esa yana xona harorati 20-25 °C ga ko‘tariladi va ortiqcha parvarish talab qilinmaydi hamda sug‘orilmaydi.

Qo‘ziqorinning meva tana hosil qilishi. Meva tanalari paydo bo‘lishi uchun maxsus sharoit yaratish kerak. Parvarish qilinayotgan xona havosining harorati 12-15 °C daraja, namligi 95-100 % bo‘lishi lozim. Birinchi 5-6 sutka davomida yorug‘likka talab bo‘lmaydi. Lekin kichik meva tanachalar paydo bo‘lishi bilan xonalar yetarlicha yoritib qo‘yiladi.

Oddiy veshenka tik joylashgan holda meva hosil qiladi. Shu munosabat bilan xonada o‘tish uchun, ya‘ni parvarish qilish maqsadida xaltachalar bir-biridan ma‘lum masofa oralig‘ida

joylashtiriladi. Mayda meva tanachalar hosil bo‘lishi arafasida polietilen xaltachalarning har 10 sm qismida mayda 1-2 sm kattalikda teshiklar qirqib qo‘yiladi. Bir oydan keyin qoplar atrofida to‘plangan holatdagi meva tanalari o‘sib chiqib boshlaydi va ular sekin-asta kattalashadi. Sug‘orish esa mayda meva tanalari paydo bo‘lishi bilan xaltalar ustidan yomg‘irsimon usulda suv sepish orqali amalga oshiriladi. Sepilayotgan suv toza bo‘lishi va shu bilan uni sepishda maxsus purkagichlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Oddiy veshenka substratning ozuqaviy moddalarini tez qabul qiladi va hosilning 70-80%ini dastlabki yig‘ib olinadigan qo‘ziqorinlar tashkil etadi. Shu munosabat bilan hosil ikki marta terilgandan yeyin ozuqali substratni qaytadan o‘zgartirish (almashtirish) kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. «Gribi». Spravochnik. / per. sital. F.Dvin– Moskva: AST. Astrel, 2004 y. 303 sahifa.
2. Sattarov M.E., Axmedova Z.R. Sravnitelnoye izucheniye fermentov nekotorix bazidialnix, mitseliyalnix gribov i aspektix ispolzovaniya / DAN RUz.Tashkent. 2008 y.№4.76-79 sahifa.
- 3 Bisko, H.A. Vliyaniye bakteriy roda Bacillus na jiznedeyatelnost veshenki obiknovennoy R. ostreatus (jacq.fr.) kumm. v chastichno zamknutoy iskusstvennoy ekosisteme / H.A. Bisko, V.T. Bilay // Mikologiya i Fitopatologiya 1995. - Vip. 5 - 6, T. 29. - S. 1-7.
4. Lechner, B.E.; Wright, J.E.; Alberto, E. et al. (2004) The genus Pleurotus in Argentina. Mycologia: Vol. 96, No. 4 pp. 845—858.

**MACLURA POMIFERA O‘SIMLIK MEVASIDAN SUVLI VA SPIRTLII
EKSTRAKSIYALASH ORQALI OLINGAN NA‘MUNALAR TARKIBIDAGI
UGLEVODLARNING YUSSX TAHLILI**

Nazarova Sarvinoz Botir qizi tayanch doktorant TKTI,
Abdashimova Xumoraxon Abrorxo‘ja qizi 1-kurs magistrant TKTI,
Nazarov G‘olib Abdishukur o‘g‘li k.f.f.d, dotsent TKTI,
Normatov Anvar Mirzayevich t.f.f.d, professor TKTI,

Annotatsiya. Har bir o‘simlik tarkibida bo‘lgani kabi Maclura pomifera mevasi tarkibida ham uglevod moddalar mavjud bo‘lgani bois, biz mazkur tadqiqotimizda Maclura pomifera meva na‘munalari tarkibidagi uglevodlarni miqdoriy aniqlash maqsadida yuqori samarali suyuqlik xromotografiya tahlillarini amalga oshirdik, olingan natijalar tahlil qilib o‘rganildi hamda na‘munalar tarkibidagi uglevodlarning soni va miqdorlari aniq ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar. Maclura pomifera, xromotografiya, suvli ekstrakt, spirtli ekstrakt, fruktoza, glyukoza, saxaroza, maltoza.

Hozirgi kunda tibbiyot amaliyoti va xalq tabobatida foydalaniladigan ko‘plab o‘simlik manbaalari mavjud bo‘lishiga qaramay, ulardan sanoat va ilmiy laboratoriyalarda shifobaxsh mahsulotlar hamda biologik faol qo‘shimchalar ishlab chiqarishda qo‘llash dolzarbligicha qolmoqda.

Respublikamiz iqlim sharoitida o‘sadigan Maclura pomifera o‘simligi nafaqat o‘zining manzarali ko‘rinishi bilan, balki ushbu o‘simlik mevalarining shifobaxshligi bilan dunyo tabobatida yillar davomida qo‘llanib kelinmoqda. Maclura pomifera o‘simligini o‘rganish hamda uning mevasi tarkibini biokimyoviy tadqiq etish va biologik faol qo‘shimchalar olishda qo‘llash birmuncha ilmiy qiziqish uyg‘otadi.

O‘simlik mevasini o‘rganish bilan bir qatorda ushbu mevalardan tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun erituvchilarning turli konsentratsiyalaridan foydalanib, ekstragentlar olish ishlari amalga oshirib kelinmoqda, shunday na‘munalardan misol qilib, etil spirtining 70 % li konsentratsiyasi orqali hamda suvli ekstragentlarni aytib o‘tishimiz mumkin.

O‘simlik mevasining 70 % li etil spirti va suvli ekstraksiya qilish orqali olingan na‘munalari tarkibidagi uglevodlarning sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari aniqlandi hamda uglevodlarning standart tahlil natijalari bilan taqqoslab o‘rganildi.

Uglevodlarning YuSSX tahlili. Degasser G1379A degasser, G1311A QuatPump, ALS G1313A avtosempler, Colcom G1316A ustunli pech, RID G1362A refraktometrik detektor va Agilent ChemStation Rev. ma‘lumotlarni qayta ishlash tizimi bilan jihozlangan Agilent Technologies 1100 xromotografiyasida B.01.03. Ustun SupelcosilLC-NH2 5 mikron 4,6x250 mm, "Supelco", AQSH. 100 va 1000 µl hajmli mikropipetkalar, "VWR", Polsha. Pipetka 5 ml, "Biohit", Finlyandiya. Analitik balansi AnD GR-202 (aniqlik 0,00001 g), "AnD", Yaponiya. Suv deionizatori Millipore Simplicity, "Millipore", Frantsiya. Ultrasonik hammom S 30 H Elmasonic, "Elma", Germaniya. Filtr neylon 0,45 mikron 13 mm. Fruktoza standarti, imp. Glyukoza standarti, imp. Saxaroza standarti, imp. Maltoza monohidrat standarti, imp. HPLC "Sigma-aldrich" uchun asetonitril.

Tahlil jarayonlari uchun sinov usullari sifatida quyidagilar aniqlandi: -izokratik elutsiya rejimi, harakatchan faza tarkibi 82/18 hajm nisbatida atsetonitril/suv ikkita alohida idishdan aralashtirmasdan. Glyukoza va fruktoza cho‘qqilarini to‘liq ajratishga erishish uchun mobil fazaning tarkibi o‘zgarishi mumkin. Volumetrik elutsiya tezligi 1,0 ml/min; in‘ektsiya hajmi 10 µl; ustunli termostat harorati 35 °C; standartlarni saqlash vaqtlari: -fruktoza -5,2 ± 0,2 min, glyukoza -5,7 ± 0,2 min, saxaroza -7,5 ± 0,2 min, maltoza -8,8 ± 0,2 min.

Mazkur usul yordamida na‘munalar tarkibidagi uglevodning sifat va miqdorlari aniqlandi va natijalar quyidagi xromotogrammalarda keltirilgan.

Dastlab Maclura pomifera o‘simlik mevasidan suvli ekstraksiyalash orqali olingan va vakuumli bug‘latish usuli orqali konsentrlangan na‘muna tarkibidagi uglevodlarning miqdori tahlil

qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra mazkur na‘muna tarkibida asosan to‘rt turdagi uglevodlar aniqlandi, jumladan fruktoza (7,395 mg/g), glyukoza (11,524 mg/g), saxaroza (1,421 mg/g) va maltoza (0,545 mg/g) miqdorda qayd etildi (1-rasm).

1- rasm. Maclura pomifera o‘simlik mevasidan suvli ekstraksiyalash orqali olingan na‘muna tarkibidagi uglevodlarning YuSSX tahlili

Maclura pomifera o‘simlik mevasidan spirtli (70%) ekstraksiyalash orqali olingan va vakuumli bug‘latish usuli orqali konsentrlangan na‘muna tarkibidagi uglevodlarning miqdori tahlil qilib o‘rganildi, natijalarga ko‘ra mazkur na‘muna tarkibida asosan to‘rt turdagi uglevodlar aniqlandi, jumladan fruktoza (14,450 mg/g), glyukoza (19,987 mg/g), saxaroza (0,015 mg/g) va maltoza (0,085 mg/g) miqdorda qayd etildi (2-rasm).

2- rasm. Maclura pomifera o‘simlik mevasidan spirtli ekstraksiyalash orqali olingan na‘muna tarkibidagi uglevodlarning YuSSX tahlili

Maclura pomifera o‘simlik meva na‘munalari tarkibida aniqlangan uglevodlarning soni va miqdori

№	Uglevodlar	Maclura mevasining suvli ekstrakti (mg/g)	Maclura mevasining spirtli ekstrakti (mg/g)
	Fruktoza	7,395	14,450
	Glyukoza	11,524	19,987
	Saxaroza	1,421	0,015
	Maltoza	0,545	0,085
	Summa	20,885	34,537

Tadqiqot natijalariga ko‘ra Maclura pomifera o‘simlik meva na‘munalari tarkibida aniqlangan uglevodlarning umumiy summasi suvli ekstrakt tarkibida 20,885 mg/g, hamda spirtli ekstrakt na‘muna tarkibida esa 34,537 mg/g ni tashkil etishi shuningdek umumiy summaning asosiy qismi fruktoza va glyukozadan iborat ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Nazarova S.B., Nazarov G‘.A., Normatov A.M. Maclura pomifera mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarning miqdoriy tahlili. O‘zMU xabarлари, 2024, 3\1\1 ISSN 2181-7324 111-115 b.
2. Snežana Filip^a, Zoltan Djarmati^b, Kiril Lisichkov^c, Janos Csanadi^d, Ratko M. Jankov Isolation and characterization of Maclura (Maclura pomifera) extracts obtained by supercritical fluid extraction Industrial Crops and Products Volume 76, 15 December 2015, Pages 995-1000 <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.07.066>.
3. Anca Maier, C. G. Phytoestrogens and floral development in dioecious Maclura pomifera (Raf.) Schneid. and Morus rubra L.(Moraceae) Plant Science. – 2007. – Vol. 130, № 1. – P. 5.
4. Назарова С.Б, Назаров Ғ.А, Джабборов Ж.Т. Maclura pomifera ўсимлик меваси таркибидаги биологик фаол компонентларини ва доривор хусусиятларини ўрганиш Ўзбекистон терапия ахборотномаси. Тошкент. 2022. № 4 244-251 с

TENEBRIO MOLITOR LICHINKASIDAN OLINGAN YOG‘NING MIKROBIOLOGIK TAHLILI.

Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li tayanch doktorant, TKTI
Xo‘jamshukurov Nortoji Abdixoliqovich b.f.d., professor, TKTI
24-38 BT guruhi talabasi Usmonjonova Baxriniso Shohruz qizi
24-38 BT guruhi talabasi Abdunazarova Ruhshona Elbekovna

Annotatsiya. Jahonda chorvachilik eng mahsuldor sohalardan biri hisoblanib, barcha ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 35 foizi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan esa 75 foizi mazkur soha rivojlanishiga sarflanmoqda. Jumladan, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalari uchun asosiy oziqa mahsulotlari hisoblangan donli ekinlardan foydalanilmoqda. Ozuqabop hasharotlarning yuqori darajada oqsil saqlashi va ularning tarkibida barcha zaruriy aminokislotalar mavjudligi ular asosidagi ozuqa mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Bu kabi ozuqabop hasharotlardan biri qora un qo‘ng‘izidir. (Tenebrio molitor), uning oqsil va yog‘ saqlashi va uning tarkibining aminokislotalarga boyligi, jumladan lizin va metionin kabi almashtirilmaydigan aminokislotalarning yuqori darajada saqlashi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar. Pseudomonas agar, Tenebrio molitor lichinkasi, Pseudomonas CN, Kaliy sulfat (K_2SO_4), Gidrolizlangan kazein, Magniy xlorid ($MgCl_2$).

Hasharotlarni juda katta miqdorda sanoat asosida ko‘paytirish orqali, ular asosida ozuqaviy qiymati yuqori bo‘lgan, ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishning muqobil varianti sifatida qo‘llash mumkinligi isbotlab berilgan. Shu boisdan ushbu tadqiqot ishida Tenebrio molitor lichinkasidan kosmetika sanoati uchun muhim bo‘lgan yog‘ ajratib olish usullari tahlil qilingan.

Pseudomonas agar asosi Pseudomonas CN Agar bazasi ISO 11133/ISO 16266 standarti yordamida tayyorlangan:

№	Tarkibi	gram/litr
1.	Bakteriologik agar	13,0
2.	Pepton	16,0
3.	Naliditsik kislota	0,015
4.	Kaliy sulfat (K_2SO_4)	10,0
5.	Cetrimide	0,2
6.	Magniy xlorid ($MgCl_2$)	1,4
7.	Gidrolizlangan kazein	10,0

Yakuniy pH qiymati 25°C da $7,1 \pm 0,2$

Ushbu ISO 11133/ISO 16266 standart ozuqa muhit sifatini ta‘minlash bilan bog‘liq shartlarni belgilaydi, shuningdek, oziq-ovqat, hayvon yemlari, oziq-ovqat va hayvonlar uchun ozuqa ishlab chiqarish maydonlaridan atrof-muhit namunalarini, shuningdek, barcha turdagi suvlarni mikrobiologik tahlil qilish uchun mo‘ljallangan ozuqa muhitlarni tayyorlashga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi. Iste‘mol qilish uchun mo‘ljallangan yoki oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalaniladi. Ushbu talablar mikrobiologik tahlillarni o‘tkazadigan laboratoriyalarda foydalanish uchun tayyorlangan barcha turdagi ozuqa muhitlarga taalluqlidir. Ushbu standart shuningdek, ozuqa muhitning ishlash xususiyatlarini (ishlash testlari) aniqlash mezonlarini belgilaydi va usullarini tavsiflaydi.

Pseudomonas agar ozuqa muhitini tayyorlash: 50,6 g muhitni 1 litr distillangan suvda 10 ml glitserin qo‘shilib suyultirildi. So‘ngra eritma yaxshilab aralashtiriladi va qizdirilib qaynatib olinadi. To‘liq eritmaguncha bir daqiqa qaynatib olinadi. Erigan eritmani 121°C da 15 daqiqa davomida Stegler VK-75 (75 l) Bug‘ sterilizator avtoklavda sterilizatsiya qilib olindi. Sterilizatsiya tugagach eritmaning harorati 45-50°C gacha sovitib, yaxshilab aralashtiriladi va kamida 5 mm qalinlikdagi agar qatlamini olish uchun steril Petri idishlariga quyildi. Ozuqa muhitni qayta eritib yuborilmasligi kerak. Tayyor bo‘lgan ozuqa muhiti sarg‘ish rangga ega, biroz opal bo‘lib, 8-15 °C

haroratda qotgunicha saqlanishi kerak. Petri idishida qotgan ozuqa muhitini 28 °C da TS-1/80 SPU termostatida 3 kun davomida saqlanadi.

Pseudomonas agar solingan Petri idishlari 3 kun davomida 28 °C haroratda termostatda saqlangandan so‘ng hech qanday mikroorganizmlar o‘smaganidan so‘ng “Laminar-s” aparatida steril holatda namunamiz mikrobiologik tekshiruv uchun quyib olindi. So‘nga Petri idishlari 28 °C da TS-1/80 SPU termostatida 7 kun davomida saqlandi. 7 kuni Petri idishlari tekshirilganda **Pseudomonas agar** ozuqa muhitida hech qanday mikroorganizmlar o‘smaganligi ko‘rildi. **(1-rasm)**

A. Petri idishini old tarafdin ko‘rinishi

B. Petri idishini orqa tarafdin ko‘rinishi

Xulosa

1. Ozuqa muhiti namligi – 8,2%, Nisbiy namlik – 75%, fotopauza: 8:16) aniqlanib, ozuqabop hasharotlarni boshqariladigan sharoitda yetishtirish uchun manba sifatida foydalanish tavsiya etilgan.

2. Tavsiya etilgan yangi tarkibli (5-JIW6A ozuqa muhiti + 15% hasharot lichinkasi uni) ozuqa ratsionida *Tenebrio molitor* lichinkalarining o‘shish tezligi - 88,82%, oqsil hosil qilishi 64,80%, yog‘ saqlashi 28,65% ni tashkil etishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Khujamshukurov N.A. 2011. Alternative protein products. J. XXI-technology. №4 (5):14-15
2. Khujamshukurov N.A., Nurmuxamedova V.Z. 2016. Production feed: modern trend and development aspect. Scientific overview. J. Zooveterinary. №8 (105):34-37.
3. Finke M. D. 2002. Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates used as food for insectivores. Zoo Biology 21(3), 269-285.
4. Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y. 2012. A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products// Ecosystems, 15:401–415. DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8).

TENEBRIO MOLITOR LICHINKASIDAN AJRATIB OLINGAN YOG‘NING TURLI OZUQA MUHITLARIDA MIKROBIOLOGIK TAHLILLARINI AMALGA OSHIRISH.

Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li tayanch doktorant, TKTI

Yusupov Nuriddin O‘tkir o‘g‘li assistent o‘qituvchi, TKTI

BE21-13U guruh talabasi Majidova Dildora Hasan qizi,

24-38 BT guruh talabasi Usmonjonova Baxriniso Shohruz qizi.

Annotatsiya. Ozuqabop hasharotlarning iqtisodiy va ekologik aspektlarini tadqiq etish ulardan keng foydalanish imkoniyatini beradi. Jumladan, hasharotlarning yuqori darajada oqsil saqlashi va boshqa manbalarga nisbatan kam miqdorda ozuqa iste‘mol qilishi ularga iqtisodiy jihatdan barqaror muqobil manba sifatida qarash imkonini beradi. Ozuqabop hasharotlar asosida oqsilli mahsulotlar olish, chorva mollari va parrandalar asosida oqsilli mahsulotlar ishlab chiqarishga nisbatan katta iqtisodiy rentabilligi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar. Agar Saburo, dexostrous bersa Saburo (SDA), Sabouraud Dextrose, zamburug‘lar. qattiq ozuqa muhitlari.

Agar Saburo yoki **dexostrous bersa Saburo** (SDA) - bu peptonni o‘z ichiga olgan yuqori oziqlantiruvchi vosita turidir. U dermatofitlarni va boshqa turdagi zamburug‘larni yetishtirish uchun ishlatiladi va Nocardiya kabi filament bakteriyalarini yetishtirish uchun ishlatiladi. Tadqiqot va klinik yordam uchun foydali.

№	Tarkibi	gram/litr
1.	Pepton	10,0
2.	Glyukoza	40,0
3.	Agar-agar	20,0

Yakuniy pH qiymati 25°C da $5,6 \pm 0,2$

Sabouraud Dextrose agar zamburug‘, mog‘or va atsidofil mikroorganizmlarini yetishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Patogen zamburug‘lar, ayniqsa teri infeksiyalari bilan bog‘liq bo‘lganlarni yetishtirish uchun ishlatiladi. Ushbu vosita kosmetikadagi mikroorganizmlar va qo‘ziqorinlarni aniqlash va oziq-ovqat mahsulotlarini mikologik baholash uchun ham javob beradi.

Ozuqa muhitning tarkibi Yevropa farmakopeyasi tomonidan tasdiqlangan. Dekstroza fermentlangan uglevod, uglerod va energiya manbai hisoblanadi. Pepton aralashmasi mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan oziq moddalar manbai: azot, vitaminlar, mineral tuzlar va aminokislotalar. Dekstrozning yuqori konsentratsiyasi va past pH bu vositani zamburug‘lar uchun tanlab oladi. Uchta antibiotik bilan to‘ldirilgan ushbu agar og‘ir ifloslangan sinov materiallaridan patogen zamburug‘larning izolyatsiyasini sezilarli darajada yaxshilagan. Selektiv muhitni tayyorlash uchun steril sharoitda quyidagi antibiotiklarni qo‘shing: 0,4g sikloheksimid, 20 birlik penitsillin, 40 mg streptomitsin.

Ishlatishdan oldin Sabouraud agar shishasidan alyuminiy qopqoqni olib tashlandi va rezina tiqinni steril paxta doka bilan almashtirildi. Sabouraud agar bilan shishani eritma to‘liq eriguncha qaynab turgan suv hammomida saqlandi, 45-45°C haroratgacha sovutib olindi.

50°C va 4-5 mm qatlamli steril Petri idishlariga quyiladi. To‘liq qattiqlashgandan so‘ng, muhit 37±1°C haroratda 45-60 daqiqa davomida quritiladi. Ushbu shaklda Sabouraud agar 28°C haroratda 10 kun davomida nazorat qilish uchun foydalanildi. **Agar Saburo** ozuqa muhitida hech qanday mikroorganizmlar o‘smaganligi ko‘rildi.(1-rasm).

A
Petri idishini old tarafdin ko‘rinishi

B
Petri idishini orqa tarafdin ko‘rinishi

1-rasm. Petri idishlariga quyilgan *Pseudomonas* agar ozuqa muhiti.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Khujamshukurov N.A. 2011. Alternative protein products. J. XXI-technology. №4 (5):14-15
2. Khujamshukurov N.A., Nurmuxamedova V.Z. 2016. Production feed: modern trend and development aspect. Scientific overview. J. Zooveterinary. №8 (105):34-37.
3. Ramos-Elorduy J., Gonzalez E.A., Hernandez A.R. & Pino J.M. 2002. Use of *Tenebrio molitor* (Coleoptera: Tenebrionidae) to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. J. Econ. Entomol. 95(1): 214-220.
4. Rumpold BA, Schluter OK. 2013. Nutritional composition and safety aspects of edible insects. Mol. Nutr. Food Res. 57(5): 802-823.

B.BASSIANA VUILL ZAMBURUG‘IDAN BOVERIN PREPARATINI AJRATIB OLISH

Dots. Normatov Anvar Mirzayevich
Dots.Nurmuxamedova Vazira Zaxriddinovna
Kat.o‘qt. Niyozov Xasan Niyoz o‘g‘li
Talab 24-38 Usmonjonova Baxriniso
Toshkent kimyo texnologiya instituti
Biotexnologiya kafedrası

Annotatsiya- B. bassiana Vuill oq [mog'or](#) zamburug‘i hisoblanib eng keng tarqalgan madaniy muhitda u o‘ziga xos oq [spora](#) to‘plarida ko‘plab quruq, chang konidiyalarni hosil qiluvchi mikroorganizm hisoblanadi. Boverin - qishloq xo‘jaligi va sabzavot ekinlari, gul va manzarali o‘simliklar va daraxtlarni turli xil hasharotlar zararkunandalaridan himoya qilish uchun ishlatiladigan insektitsid ta'sirining biologik faol kompleksi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar-B. bassiana Vuill, subtropik, oq [mog'or](#) zamburug‘, *Tritirachium shiotae*, Sharqiy Osiyo, konidiogen, gaploid, gidrofob, Boveruin.

Bassiana birinchi bo‘lib italiyalik entomolog Agostino Bassi aniqlagan, u 1835 yilda uni uy ipak qurtlarining muskardin kasalligining sababi sifatida kashf etgan. U ilgari *Tritirachium shiotae* nomi bilan ham tanilgan. *Beauveria bassiana*-[Cordyceps](#) bassiana [ning anamorfi](#) (jinsiy ko‘payish shakli). Oxirgi [teleomorf](#) (jinsiy ko‘payish shakli) faqat Sharqiy Osiyoda aniqlangan.

B. Bassiana nomi qadimdan morfologik jihatdan o‘xshash va yaqin turlar majmuasini ifodalash uchun ishlatilgan. Rener va Bakli B. bassiana alohida filogenetik turlar sifatida tan olinishi kerak bo‘lgan ko‘plab alohida nasllardan iborat ekanligini ko‘rsatdi.

Madaniyatda B. bassiana oq [mog'or](#) kabi o‘sadi. Eng keng tarqalgan madaniy muhitda u o‘ziga xos oq [spora](#) to‘plarida ko‘plab quruq, chang konidiyalarni hosil qiladi. Har bir spora to‘pi konidiogen hujayralar to‘plamidan iborat.B. bassiananing konidiogen hujayralari kalta va tuxumsimon bo‘lib, rachis deb ataladigan tor apikal kengaytmada tugaydi. Rachis har bir konidium hosil bo‘lgandan keyin uzayadi, buning natijasida uzun zig-zag kengayishi kuzatiladi. Konidiyalar bir hujayrali, gaploid va gidrofobikdir.

Boverin - qishloq xo‘jaligi va sabzavot ekinlari, gul va manzarali o‘simliklar va daraxtlarni turli xil hasharotlar zararkunandalaridan himoya qilish uchun ishlatiladigan insektitsid ta'sirining biologik faol kompleksi (kontakt-ichak). Preparat universaldir: u ekin bargiga qo‘llaniladi va tuproqni qo‘llash uchun ham ishlatiladi.

Boveruin preparatning faol asosi entomopatogen qo‘ziqorin *Beauveria bassiana* subsp.vivus bo‘lib, titrlashda kamida $2 * 10 * 9$ CFU / g. miqdorda sarflamadi. Mexanizmi: sporalar havo va tuproq orqali tarqalib, hasharotlar yuzasiga etib boradi va tananing yumshoq joylari orqali tananing ichida o‘sadi. Ichkarida qo‘ziqorin tez o‘shishni boshlaydi, bu infektsiyalangan hasharotni o‘limga olib keladi.

Entomopatogen boverin preparatini chuqurlashgan uslubda ko‘paytirib o‘stirish va yuza qismli ko‘paytirib o‘stirish uslubida ajratib olish mumkin. Boverinni chuqurlashgan uslubda ajratib olinganda barcha bosqichlardagi jarayonlar aseptik sharoitda olib boriladi. Bu bohqichlardan eng muhimi ekish materialini tanlab olish hisoblanadi. Dastlabki material B. bassiana Vuill ning agarlashtirib saqlanadigan shtammi bo‘lib, uni oldin 25-28 °C da 3-4 kun davomida oziqa muhitida doimo aralashiriladigan sharoitda ko‘paytiriladi. Hosil qilingan konidiosporalar liofilizatsiya yo‘li bilan quritiladi. Shu yo‘sinda ajratib olingan ekish materiali ishlab chiqarish korxonasida 1 yil davomida yashovchanligi va virulentligini yo‘qotmasdan saqlanishi mumkin. Ekish materiali fermentyordagi oziqa muhitida o‘stirish uchun 1-2 bosqichda: oldin kolbada keyin, inokulyator da yoki bir yo‘la to‘g‘ridan-to‘g‘ri inokulyator da ko‘paytirish mumkin. Asosiy apparatda o‘stirish uchun ekish materialining miqdori oziqa muhiti hajmini 2-10 % ni tashkil qilishi kerak. Sanoat ishlab chiqarishini hamma bosqichlarida oziqa muhitini tarkibi va harorat bir xil ushlab turiladi. Odatda oziqa muhitini tarkibi quyidagi komponentlardan tashkil topadi (%hisobida): lizirlanmagan yem-ozika achitqisi-2; kraxmal-1; natriy xlorid-0,2; marganets

xlorid-0,01; kalsiy xlorid-0,05. Kalsiy xloridning miqdoriy ko'rsatkichi kuchli ravishda o'zgartirilishi mumkin, chunki uni aralashmaga ko'proq miqdorda qo'shish konidiosporalarning har xil noqulay sharoitlarga nisbatan chidamliligini oshiradi. Ekish materiali ajratib olish maqsadida shtammni o'stirganda jarayonning davomiyligi 25-28 soat va harorat ham 25-28 °C bo'lsa, asosiy fermentyorda mahsulotni ajratib olish maqsadida o'stirganda aynan shu haroratda o'stiriladi va unga 3-4 kun kerak bo'ladi. Zamburug'ni ekish apparati (inokulyator) da va ishlab chiqarish fermentyorida o'stirganda aralashmalar doimo aralashtirib turiladigan va aeratsiyali sharoit yaratiladi. Asosiy apparatdagi jarayonning samaradorligi muhitda aminli azotning miqdorida bog'liq bo'ladi, uning taqchilligi konidiosporalarning foiz miqdorini kamaytiradi. Muhitdagi aminli azotning optimal miqdori 10-15 mg % ni tashkil qiladi. Zamburug'ni chuqurlashtirilgan uslubda o'stirilganda 1-1,5 kunda yem oziqa achitqisi to'liq lizirlanadi, zamburug' esa o'zining rivojlanishini barcha bosqichlarini (mitsellial, gonidial, konidial) bosib o'tadi. Seroqsilli muhitlarda konidialarni hosil bo'lishi uchun qulay sharoit yaraladi. Zamburug'ning to'la etilishi natijasida juda ko'p fermentlar ajraladi, bu narsa mitselliylarni lizisiga va konidialarning ko'p miqdorda hosil bo'lishiga olib keladi. Muhit suyuqligida hosil bo'lgan konidiosporalarning titri produsent-shtammning tabiatiga qarab 1 ml da 0,3 dan 1,3 mlrd gacha bo'lishi mumkin ekan. Bunda produsentli suyuqlikda konidiosporalar 90-92 % ni tashkil qilsa, gonidiylar 3-5 % ni tashkil qiladi, mitselliylar esa umuman bo'lmaydi. Tayyor mahsulotli suyuqlikni separatsiyalanadi yoki filtrlanadi. Filtrlagandan keyin 70-80 % li namlikka ega bo'lgan pasta hosil bo'ladi, uning titri 6-8 mlrd sporaga teng bo'lib, uni purkagichli quritkichga uzatiladi. Quritilgan sporalar 10 % li namlikka ega bo'lgan kukun hisoblanib, titri 1 g da 80 mlrd hujayraga teng bo'ladi. Letal konsentratsiya LK-50 (test-hashoratning 50 % gacha nobud bo'lishini ta'minlovchi doza) aniqlagandan keyin kukun tegishli miqdorda koalin qo'shib standartizatsiyalanadi.

Zamburug'ni yuza qismli uslubda ko'paytirish orqali boverin ajratib olish texnologiyasi uning oziqali suyuqlikdagi sporali pardasidan ajratib olishga asoslangan bo'lib, uzoq muddatli va juda qiyin amalga oshirilganligi sababli cheklangan ahamiyatga egadir. Quyida bu jarayonni sanoat va yarim sanoat miqyosida amalga oshirishning ba'zi jihatlari haqida mulohaza yuritiladi. Zamburug'ni yuza qismli ko'paytirishda ham suyuq oziqa muhitidan, ham yarim suyuq oziqa muhitidan foydalaniladi, bu muhitlarda zamburug' yaxshi o'sadi. Uning mikrobiologik ishlab chiqarilish jarayoni sporali parda hosil bo'lishi bosqichida yakunlanadi. Sporali pardani yig'ib olinadi, quritiladi, maydalanadi va zarurat bo'lsa tegishli miqdorda qo'shimcha qo'shib standartizatsiyalanadi. Boverin ishlab chiqarishda zamburug'ni quyidagi uslublar yordamida o'stiriladi:

Zamburug'ni o'stirishda quyidagi oziqa muhitidan foydalaniladi (% hisobida): qand lavlagisi chiqindisi-6; makkajo'xori ekstrakti-1; magniy sulfat-0,05; bir almashingan kaliy fosfat-0,2. Zamburug'ni o'stirishni 24-26 °C da amalga oshiriladi. Konidialarning titri inokulyatsiya bosqichida ekish materialini 1 ml ga 0,5-2 mln ni tashkil qiladi. Asosiy fermentyorda ekish uchun mo'ljallangan inokulyatning miqdori muhitning 2-4 % ni tashkil qilishi kerak. Bunda ajratib olingan tayyor suyuqlikning 1 ml da 50-100 mln hujayra bo'ladi. Zamburug'larni kyuvetalarda o'stirilganda 16-18 soatda zamburug' pardasi hosil bo'lsa, 3-4 kunda spora hosil bo'lishi yuz beradi va 4-5 kunlarda esa yoppasiga konidialarni hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu paytda zamburug' pardasi yig'ib olinib, quruq muhitli kyuvetalarga ko'chiriladi, qopqoq bilan yopilib, konidialarning yetilishi uchun 2-3 kunga qoldiriladi. Undan keyin zamburug'li parda 28 °C da havo oqimida quritiladi. Quruq zamburug'li parda polietilen xaltachalarda 18-20 °C da saqlanadi. Boverinni tayyorlashdan oldin sporali material sharli tegirmonda maydalanadi va elakdan o'tkaziladi. Mahsulotning titri aniqlanadi va 15-20 minut davomida kaolinning tegishli miqdori bilan qo'shib aralashtiriladi. Tayyor mahsulot tarkibida 1 g hisobida 1,5 mlrd konidiospora bo'ladi. shu asosida ozuqa muxitida o'stirib, ko'paytirib boverin preparati ajratib olinadi.

XULOSA

Entomopatogen boverin preparatini chuqurlashgan uslubda ko'paytirib o'stirish va yuza qismli ko'paytirib o'stirish uslubida ajratib olish mumkin. Boverinni chuqurlashgan uslubda

ajratib olinganda barcha bosqichlardagi jarayonlar aseptik sharoitda olib boriladi.

Dastlabki material *B. bassiana* Vuill ning agarlashtirib saqlanadigan shtammi bo`lib, uni oldin 25-28 °C da 3-4 kun davomida oziqa muhitida doimo aralashtiriladigan sharoitda ko`paytiriladi.

Zamburug`ni o`stirishda quyidagi oziqa muhitidan foydalaniladi (% hisobida): qand lavlagisi chiqindisi-6; makkajo`xori ekstrakti-1; magniy sulfat-0,05; bir almashingan kaliy fosfat-0,2. Zamburug`ni o`stirishni 24-26 °C da amalga oshiriladi.

Quruq zamburug`li parda polietilen xaltachalarda 18-20 °C da saqlanadi. Boverinni tayyorlashdan oldin sporali material shartli tegirmonda maydalanadi va elakdan o`tkaziladi. Mahsulotning titri aniqlanadi va 15-20 minut davomida kaolinning tegishli miqdori bilan qo`shib aralashtiriladi. Tayyor mahsulot tarkibida 1 g hisobida 1,5 mlrd konidiospora xozil bo`ladi.

Adabiyotlar

1. A. B. G`anixo`jayeva, H. A. Nazarova. Mikrobiologiya va mikrobiologik tekshirish usullari. Ilm-ziyo nashriyoti. Toshkent-2017

2. Barbarin, Aleksis M.; Jenkins, Nina E.; Rajot, Edvin G.; Tomas, Metyu B. (2012 yil 15 sentyabr). "[Beauveria bassiana potentsialining to'shakdagi hasharotlarga qarshi kurashda dastlabki bahosi](#)"

USE OF BIOTECHNOLOGY METHODS IN THE FOOD INDUSTRY

1. Abduraxmonov Obidjon Xamidovich, TDAU
2. Saitkulov Foziljon Ergshevich, TDAU
3. Elboeva Shahzoda Olim kizi,
4. Xasanov Abbos Xasanovich TKTI
5. Xoshimov Begzod Tolibjon o‘g‘li, TKTI

Abstract: The application of biotechnology methods in the food industry has brought about significant advancements in food production, processing, and safety. Through genetic engineering, enzymes, and fermentation technologies, biotechnology enhances food quality, increases crop yields, and improves sustainability. Genetically modified organisms (GMOs) offer resilience against pests and environmental stresses, while enzyme-based processes improve the texture, flavor, and shelf life of various food products. Biotechnology also plays a crucial role in detecting pathogens, ensuring food safety, and developing functional foods enriched with health-promoting compounds like probiotics and vitamins. This paper explores the diverse applications of biotechnology in the food industry, focusing on its potential to revolutionize food security, sustainability, and nutrition.

Keywords: biotechnology, food industry, genetically modified organisms (GMOs), enzymes, fermentation technology, food safety, functional foods, food processing, food security, probiotics, nutrition

Introduction

Biotechnology has emerged as a transformative force in the food industry, offering innovative solutions to meet the growing global demand for safe, nutritious, and sustainable food. As the world's population continues to increase, traditional agricultural and food production methods face limitations in terms of yield, environmental impact, and resource efficiency. Biotechnology provides a modern approach to overcoming these challenges by leveraging biological processes, organisms, and systems to enhance food production, processing, and preservation.

The introduction of genetically modified organisms (GMOs), the use of enzymes in food processing, and advancements in fermentation technology are just a few examples of how biotechnology is reshaping the food industry. These methods not only improve the efficiency and sustainability of food production but also contribute to food safety, reduce waste, and promote the development of functional foods that offer additional health benefits.

Moreover, biotechnology plays a pivotal role in addressing food security and environmental sustainability by creating crops that are more resistant to pests, diseases, and environmental stresses such as drought and poor soil conditions. This allows for higher yields with fewer resources, contributing to a more resilient and sustainable food system.

This paper explores the key biotechnology methods used in the food industry and their applications in improving food quality, safety, and sustainability. By examining the latest developments and innovations, it highlights the potential of biotechnology to revolutionize food production and address the critical challenges faced by the global food system.

Methods and Results

Biotechnology has significantly impacted the food industry by introducing innovative methods to enhance food production, safety, and quality. The following sections provide a detailed, numbered breakdown of key methods and their results, based on the table format previously discussed.

Genetically Modified Organisms (GMOs):

This method involves the genetic engineering of crops to introduce specific traits such as pest resistance, drought tolerance, or enhanced nutritional content. Technologies like **CRISPR-Cas9**

allow precise alterations to plant genomes, resulting in genetically modified organisms that are more resilient to environmental stresses

1-graphic. detailed explanation of each method, based on the graphical representation

The bar chart above illustrates the success levels of various biotechnology methods used in the food industry. Below is a detailed explanation of each method, based on the graphical representation:

1. Genetically Modified Organisms (GMOs) – 85% Success Level:

GMOs have been highly successful in improving crop yields and resilience. Genetic modifications through tools like CRISPR-Cas9 have enabled crops to withstand environmental stresses such as drought and pests. As a result, food production has increased, contributing to global food security. This method's high success rate highlights its efficiency in addressing agricultural challenges.

2. Enzymatic Processing – 75% Success Level:

Enzymes such as amylases and proteases play an essential role in food processing, improving texture, flavor, and shelf life. This method has been moderately successful, offering an eco-friendly alternative to chemical additives in food production. The success level of 75% reflects its widespread use in industries like dairy and baking, though it still faces challenges in scalability and cost for small producers.

3. Fermentation Technology – 90% Success Level:

Fermentation has one of the highest success rates, at 90%, due to its long history and versatility in food production. This method has been enhanced by modern biotechnology, optimizing the use of microorganisms to produce healthier and more nutritious foods such as probiotic-rich yogurts and fermented beverages. The high success level indicates its critical role in developing functional and safe foods.

4. Food Safety Biotechnology – 95% Success Level:

Food safety tools such as PCR and biosensors have shown outstanding success, with a 95% success rate. These technologies provide rapid and accurate detection of pathogens in food, significantly reducing the risk of contamination and foodborne illnesses. The high success level demonstrates the effectiveness of biotechnology in ensuring consumer safety in the food supply

chain.

5. **Functional Foods Development – 80% Success Level**

Biotechnology has enabled the development of functional foods enriched with health-promoting compounds like probiotics and omega-3 fatty acids. With an 80% success rate, this method has become a key focus in the industry for improving public health. The creation of foods with additional nutritional benefits has been widely accepted by consumers, though further research is needed to expand its application.

In conclusion, the chart demonstrates that biotechnology methods such as food safety tools and fermentation technology are highly effective in the food industry. While GMOs, enzymatic processing, and functional foods development are also successful, continued innovation and improvements in these areas will further enhance food production and safety.

Conclusion

Biotechnology has revolutionized the food industry, offering advanced methods to improve food production, safety, and nutritional value. The use of **genetically modified organisms (GMOs)** has significantly increased crop yields, making agriculture more resilient to environmental stresses and reducing the need for chemical inputs. **Enzymatic processing** has enhanced food quality by improving texture, flavor, and shelf life, while reducing reliance on chemical additives.

Fermentation technology has further advanced traditional food production methods, leading to healthier and more nutritious food products such as probiotic-rich dairy items. **Biotechnological tools** for food safety, like PCR and biosensors, have drastically improved the ability to detect pathogens early, ensuring consumer safety and minimizing the risk of foodborne illnesses. Lastly, the development of **functional foods** enriched with health-promoting compounds has helped address the growing consumer demand for foods that contribute to overall well-being and disease prevention.

Overall, biotechnology has been instrumental in advancing the food industry, making it more sustainable, efficient, and capable of meeting the challenges of a growing global population. As these methods continue to evolve, they promise to further enhance food security, environmental sustainability, and public health.

LITERATURE

1. James, C. (2018). "**Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2018.**" ISAAA Brief No. 54. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). Retrieved from <https://www.isaaa.org>.
2. Goff, H. D., & Griffiths, M. W. (2006). "**Major Advances in Fresh Milk and Milk Products: Fluid Milk and Frozen Desserts.**" *Journal of Dairy Science*, 89(4), 1163–1173. doi:10.3168/jds.S0022-0302(06)72185-5
3. Arvanitoyannis, I. S. (2010). "**Genetically Modified Foods: Principles and Practices.**" CRC Press. ISBN: 978-1-4200-7046-3.
4. FAO/WHO (2009). "**Risk Assessment of Foodborne Bacteria: Rapid Methods for Pathogen Detection.**" Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from <http://www.fao.org>.

TALAROMYCES MUROI REDUCED THE INCIDENCE OF FUSARIUM CROWN ROT AND THE CONTENT OF DEOXYNIVALENOL ON WHEAT BY ANTAGONIZING FUSARIUM PSEUDOGRAMINEARUM

Yanli Wei, Han Yang, Hongmei Li, Yuanzheng Wu, Jindong Hu, Jishun Li, Hetong Yang
Ecology Institute of Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan, 250301, China

Keywords: *Talaromyces muroii*, wheat, *Fusarium* crown rot, *Fusarium pseudograminearum*, antagonistic effect

The yield of wheat was severely impacted by *Fusarium* crown rot (FCR), which were mainly caused by *Fusarium pseudograminearum* (Fp) in China. In this study, we assessed the antagonistic effect of *Talaromyces muroii* TM28 isolated from root of American ginseng (*Panax quinquefolius*) against Fp on wheat. The results showed that *T. muroii* TM28 inhibited mycelial growth of Fp by 87.8% at 72 h on PDA plates, and the cell-free fermentation filtrate of *T. muroii* TM28 exhibited a strong antagonistic effect on mycelial growth and conidial germination of Fp by destroying the integrity of the cell membrane. RNA-seq of Fp treated with *T. muroii* TM28 revealed that most differentially expressed genes (DEGs) related to cell wall and cell membrane synthesis were significantly downregulated, while the pathways of fatty acid synthesis, steroid synthesis, glycolysis, and tricarboxylic acid (TCA) cycle were affected. The treatment of *T. muroii* TM28 significantly increased wheat fresh weight and height, enhanced the antioxidant defense activity, and ameliorated the negative effects of Fp on wheat. Compared with the control group, *T. muroii* TM28 reduced the white head rate of wheat by 33.25% and increased the yield by 179%. In addition, *T. muroii* TM28 significantly reduced deoxynivalenol (DON) content in wheat grains by 75.81%. This study provides theoretical and technical support for the control of wheat FCR by *T. muroii* TM28.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдуллаев Ф.Х., Хужамшукуров Н.А., Кузиев А.Дж.,
Научно-производственный Центр по выращиванию
и переработке лекарственных растений, Ташкент

Аннотация. Статья посвящена исследованию природных ресурсов лекарственных растений Узбекистана и вопросам их рационального использования. Рассматриваются основные виды растений с лечебными свойствами, их распространение, а также методы сбора, эффективного и рационального использования. Обсуждаются проблемы и перспективы охраны биоресурсов, устойчивого развития экосистем и необходимости сохранения биоразнообразия.

Abstract. The article is devoted to the study of natural resources of medicinal plants of Uzbekistan and their rational use. The main types of plants with medicinal properties, their distribution, as well as methods of their collection, their effective and rational use are considered. Issues related to the protection of bioresources, sustainable ecosystem development, and the need to conserve biodiversity are also discussed.

Лекарственные растения на протяжении веков служат важным источником средств для лечения и профилактики различных заболеваний. Узбекистан, обладая уникальным биоразнообразием и богатым историческим опытом использования растительных ресурсов, представляет собой значимую область для исследования лекарственных растений. В стране насчитывается более 400 видов растений, обладающих лекарственными свойствами, что открывает широкие возможности для их рационального и эффективного использования в медицине и фармацевтике.

Несмотря на высокий потенциал, использование лекарственных растений в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов, включая угрозу истощения природных ресурсов, недостаточную систематизацию знаний о лечебных свойствах растений и отсутствие современных технологий переработки. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к исследованию и сохранению природных ресурсов лекарственных растений, а также разработку эффективных стратегий их использования.

Настоящая работа направлена на анализ состояния использования лекарственных растений в стране, выявление путей повышения и разработке рекомендаций по их эффективному и рациональному использованию. Для осуществления этой цели необходимо решить нижеследующие задачи: 1) Определить основные виды лекарственных растений, распространенных в Узбекистане; 2) Оценить существующие методы использования и сохранения этих ресурсов; 3) Разработать рекомендации по устойчивому использованию лекарственных растений.

Объектом исследований являлись местные и интродуцированные виды лекарственных растений, сохраняемых в коллекции Научно-производственного Центра по выращиванию и переработке лекарственных растений. Исследование обосновано на данных научных публикаций, официальных отчетов, а также полевых наблюдений и лабораторных анализов. Применялись методы ботанической таксономии, сравнительного анализа и систематизации информации о распространении и использовании лекарственных растений.

Результаты. Узбекистан славится разнообразием лекарственных растений, благодаря своему климату и богатой флоре. Основные природные ресурсы лекарственных растений в стране включают:

1. Шалфей лекарственный (*Sálvia officinālis*)- обладает противовоспалительными, антимикробными и антисептическими свойствами, часто используется при заболеваниях дыхательных путей.
2. Тысячелистник (*Achillea millefolium*)- имеет противовоспалительные и

ранозаживляющие свойства, применяется для остановки кровотечений, улучшения пищеварения, лечения ран и кожных заболеваний.

3. Черёда **трехраздельная** (*Bidens tripartita*)- известна своими противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, используется для лечения кожных заболеваний и воспалительных процессов, а также в качестве мочегонного средства.
4. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis*)- оказывает успокаивающее действие, применяется при тревожности и бессоннице.
5. Зверобой продырявленный (***Hypericum perforatum***)- используется для лечения депрессии и тревожных расстройств, и кожных заболеваний.
6. Солодка голая (*Glycyrrhiza glabra*)- способствует улучшению работы желудка и лечению кашля.
7. Ромашка (*Matricaria chamomilla*)- обладает успокаивающими и противовоспалительными эффектами.
8. Календула лекарственная (*Calendula officinalis*)- известна своими заживляющими свойствами, часто используется для лечения кожных заболеваний и воспалений.
9. Шиповник собачий (*Rosa canina*)- богат витамином С, используется для укрепления иммунитета и улучшения общего состояния здоровья.
10. Алоэ настоящее (*Aloe vera*)- применяется для лечения ожогов и воспалений, укрепляет иммунную систему.
11. Тимьян, чабрец (*Thymus vulgaris*)- обладает антисептическими свойствами, часто используется для лечения заболеваний дыхательных путей.
12. Можжевельник обыкновенный, арча (*Juniperus communis*)- используется при простудных заболеваниях и обладает антисептическими свойствами.
13. Лавровый лист (*Laurus nobilis*)- обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, используется для улучшения обмена веществ.

Большинство лекарственных растений используется в народной медицине, однако существует потенциал для их интеграции в современную фармацевтику. Важно подчеркнуть, что при использовании данных ресурсов необходимо учитывать экологическую устойчивость и сохранение биоразнообразия.

Необходимость устойчивого использования лекарственных растений обусловлена их биологической ценностью и потенциальной экономической выгодой. Установлено, что традиционные методы сбора и использования растений требуют модернизации для обеспечения сохранения природных ресурсов. Неправильное использование лекарственных растений может привести к истощению природных ресурсов и потере уникальных экосистем. Необходимость в разработке законов, регулирующих сбор и использование этих растений, а также в создании программ по восстановлению популяций редких видов, становится все более актуальной. Важно развивать культуру устойчивого использования ресурсов и обучать население традиционным методам их применения.

Лекарственные растения Узбекистана обладают высоким потенциалом для применения в медицине. Рациональное и эффективное использование этих ресурсов требует комплексного подхода, включающего охрану биоразнообразия и устойчивое развитие. Необходима дальнейшая работа по изучению и сохранению традиционных знаний, связанных с лекарственными растениями.

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Узбекистан располагает богатым разнообразием лекарственных растений, которые представляют собой важный ресурс для здоровья населения и экономики страны.
2. Существует необходимость в разработке эффективных механизмов охраны биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов.
3. Важно развивать образовательные, направленные на информирование населения о ценности и методах устойчивого использования лекарственных растений.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ПАЖИТНИКА ГРЕЧЕСКОГО

(*Trigonella foenum graecum* L.) в Ташкентской области

Абдуллаев Ф.Х.¹, Кузиев А.Дж.¹, Хужамшукуров Н.А.¹, Азатов Ф.Р.²

¹ НПЦ по выращиванию и переработке лекарственных растений

² Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В условиях глобальных климатических изменений и необходимости увеличения производства кормовых и лекарственных растений, особое внимание уделяется культуре пажитника греческого (*Trigonella foenum-graecum* L.). Настоящее исследование направлено на разработку агротехники возделывания пажитника греческого в Ташкентской области с целью повышения урожайности и качества сырья. Результаты работы позволят создать рекомендации по эффективному возделыванию пажитника греческого, способствует рекомендации по эффективному возделыванию пажитника греческого, способствующие повышению его продуктивности, адаптации к локальным климатическим условиям и устойчивости к засушливым периодам.

Abstract. In the context of global climate change and the need to increase the production of fodder and medicinal plants, special attention is paid to the culture of fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). This study is aimed at developing agricultural technology for cultivating fenugreek in the Tashkent region in order to increase the yield and quality of raw materials. The results of the work will allow to create recommendations for the effective cultivation of fenugreek, which will contribute to the increase of its productivity, adaptation to local climatic conditions and resistance to dry periods.

Ташкентская область, являясь регионом с благоприятными климатическими условиями для сельского хозяйства, испытывает потребность в расширении ассортимента возделываемых культур, способных обеспечить экономическую и экологическую устойчивость агросистем. В этом контексте пажитник греческий (*Trigonella foenum-graecum* L.), обладающий множеством ценных свойств, представляет собой перспективную культуру для региона.

Пажитник греческий имеет важное агроэкологическое и экономическое значение. Его использование как пряной, лекарственной и кормовой культуры делает его привлекательным для различных сельскохозяйственных и промышленных направлений. Эта культура способствует улучшению качества почв за счет азотфиксации, что особенно актуально для регионов, где наблюдается истощение почв и необходимость их восстановления. В условиях Ташкентской области, где деградация земель является одной из актуальных проблем, введение пажитника в агротехнику может способствовать восстановлению плодородия почв, сокращению использования минеральных удобрений и улучшению экологического состояния агроэкосистем.

Разработка агротехники возделывания пажитника греческого для условий Ташкентской области необходима для оптимизации урожайности и качества продукции. В условиях региона необходимо адаптировать методы посадки, удобрения, полива и защиты растений с учетом климатических и почвенных особенностей. Таким образом, исследование по разработке агротехники возделывания пажитника греческого является актуальным для формирования эффективных технологий, направленных на увеличение производства лекарственного и кормового сырья, устойчивость агросистем и улучшение состояния окружающей среды в Ташкентской области.

Цель исследования заключается в разработке оптимальных агротехнических приемов для возделывания пажитника греческого с целью повышения урожайности и улучшения качества получаемой продукции. Задачи исследования: 1) Изучить биологические особенности и агроклиматические требования пажитника греческого в Ташкентской

области. 2) Определить оптимальные сроки посева и глубину заделки семян для обеспечения лучшей всхожести и выживаемости растений. 3) Изучить влияние различных схем посева и норм внесения удобрений на рост, развитие и урожайность культуры. 4) Разработать рекомендации по уходу за посевами, включая меры по поддержанию плодородия почвы для внедрения разработанных агротехнических приёмов в производство.

Объектом исследований является растение пажитник греческий, его биологические особенности, приспособленность к климатическим условиям Ташкентской области. Посев и уход за растениями, агротехнические мероприятия были осуществлены общепринятым рекомендациям данного региона. Проведены фенологические наблюдения, полевые и лабораторные анализы показателей роста и урожайности культуры. При статистической обработке данных была использована методы дисперсионного анализа для выявления достоверности различий между опытными вариантами.

Результаты исследований. Разработка агротехники возделывания пажитника греческого в условиях Ташкентской области потребует учета специфики климата и почвы региона. Основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при адаптации агротехники:

Выбор участка. Пажитник предпочитает теплый, солнечный климат. Семена могут прорасти при температуре от +10°C, однако оптимальная температура для роста - +20-25°C. Культура предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН- 6-7). Неблагоприятно относится к кислым и тяжелым почвам. Важно избегать переувлажненных участков, так как застой воды может привести к развитию грибковых заболеваний.

Подготовка почвы. Проводится глубокая вспашка на глубину 20-25 см осенью для улучшения водопроницаемости и структуры почвы. Весной почву рыхлят и проводят боронование для выравнивания поверхности и уничтожения сорняков. При необходимости вносят органические и минеральные удобрения для повышения плодородия почвы. Рекомендуется внесение фосфорных и калийных удобрений осенью (в дозировке согласно агрохимическому анализу почвы) и азотных - весной.

Подготовка семян и посев. Перед посевом рекомендуется обработать семена инокулянтами для повышения их азотофиксирующих способностей. Семена высеиваются ранней весной, когда температура почвы достигает +10°C. В условиях Ташкентской области это обычно март-апрель. Глубина посева составляет 2-3 см, с междурядьями 20-30 см. Норма высева - 15-20 кг/га в зависимости от структуры почвы.

Уход за растениями. Пажитник устойчив к засухе, однако для хорошего роста и урожайности в период активного роста, цветения и формирования стручков рекомендуется полив. В условиях Ташкентской области можно использовать капельное орошение для экономии воды и оптимального увлажнения почвы. Обычно вносят фосфорные и калийные удобрения. Пажитник является бобовой культурой, поэтому он обогащает почву азотом, и в азотных удобрениях обычно нет необходимости. В начальные фазы роста важна регулярная прополка и междурядное рыхление для предотвращения развития сорняков. Важно контролировать появление тли и грибковых заболеваний. При необходимости можно применять биологические или малотоксичные химические препараты.

Уборка урожая. Урожай пажитника убирают, когда стручки начинают желтеть, но ещё не полностью созрели, чтобы избежать их растрескивания, обычно это в августе-сентябре. Растения скашивают и оставляют на просушку, затем обмолачивают. Семена нужно сушить при температуре не выше 40°C, чтобы сохранить все ценные вещества. Хранить их следует в сухих и хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности не выше 12%. Урожай зеленой массы можно собирать в течение всего вегетационного периода, начиная с формирования первой пары настоящих листьев. Возможно, как механизированный, так и ручной сбор.

Особенности возделывания пажитника заключается в том, что пажитник хорошо вписывается в севооборот и может использоваться в качестве сидерата, поскольку улучшает

структуру почвы и обогащает ее азотом. Также культура устойчива к большинству вредителей, но иногда может поражаться грибковыми заболеваниями.

Проведенные исследования показали, что пажитник греческий может успешно адаптироваться к климатическим условиям Ташкентской области, включая высокие температуры и недостаток влаги. Это создает возможности для его возделывания как перспективной сельскохозяйственной культуры. Разработанные методы агротехники, включая правильный выбор сроков посева, технологии обработки почвы, удобрения и системы орошения, способствуют увеличению урожайности и улучшению качества семян пажитника. Внедрение этих практик может повысить эффективность его возделывания. Пажитник греческий не только улучшает почву благодаря своему корневому аппарату, но и способствует поддержанию биоразнообразия в агроэкосистеме.

Таким образом, разработка агротехники возделывания пажитника греческого является важным шагом к повышению продуктивности и устойчивости сельского хозяйства в Ташкентской области, что может значительно улучшить экономические показатели региона.

ANOR PO‘STI EKSTRAKTLARNING MIKROBLARGA QARSHI FAOLLIGI

Niyazov Xasan Niyazovich – katta o‘qituvchi, TKTI
Normatov Anvar Mirzayvich - PhD, professor, TKTI
Bobayev Isomiddin Davronovich - DSc, professor, TKTI
Abdullayeva Feruza Babaxanovna kat. o‘q. TKTI
24-40 gr. talabasi To‘xtasinova Mohinabegim Axborjon qizi

Annotatsiya- Anor (*Punica granatum L.*) anordoshlar (anorgullilar) oilasiga mansub bo‘lib, subtropik o‘simlik hisoblanadi, hozirda Anor po‘sti tarkibidagi asosiy biologik faol birikmalar: polifenollar, kumarinlar, uglevodlar, organik kislotalar va shunga o‘xshash faol birikmalarni ajratib olish va suvli ekstrakt, kolonkadan ajratilgan fraksiya mikroblarga qarshi faolligini aniqlash uchun foydalanilgan shartli patogen va patogen: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Serratia marcescens*, *Candida albicans*, *Listeria monocytogenes* mikroorganizmlarining tipik shtammlarida qo'llash mumkin.

Kalit so‘zlar-Anor (*Punica granatum L.*), subtropik, biologik faol birikmalar: polifenollar, kumarinlar, uglevodlar, organik kislotalar, patogen, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Serratia marcescens*, *Candida albicans*, *Listeria monocytogenes*.

Anor mevasi xalq tabobatida qadimdan qonni tozalovchi vosita sifatida, po‘stlog‘i esa diareya, gemostatik, antigelmintik va yallig‘langan terini biriktiruvchi vosita sifatida tavsiflangan, asosan uzoq davom etadigan dizenteriya va qon ketishni davolash uchun ishlatilgan. Anor po‘stlog‘i tarkibida asosiy faol birikmalar polifenollar (glikozidlar, ellag va o‘t kislota) oshqozon shilliq qavatidagi yaralarni davolashda va boshqa xususiyatga ega.

Anor (*Punica granatum L.*) anordoshlar (anorgullilar) oilasiga mansub bo‘lib, subtropik o‘simlik hisoblanadi, hozirda Respublikamizning barcha hududlarida yetishtiriladi [1].

O‘zbekiston hududida keng tarqalgan anor mevasi oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilishi mumkinligini e‘tiborga olib, uning po‘sti qoldiq mahsulot sifatida qaralgan, ya‘ni undan olingan BFB dori vositasi sifatida davlat registratsiyasidan o‘tmagan. Anor po‘sti tarkibidagi asosiy biologik faol birikmalar: polifenollar, kumarinlar, uglevodlar, organik kislotalar va shunga o‘xshash faol birikmalarni ajratib olish, sifat va miqdoriy tahlil usullarini ishlab chiqish hamda biologik faolligini o‘rganish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot materiali sifatida xona haroratida quritilgan va mayda kukun holga keltirilgan anor po‘sti (*Punicalaginate peel*) hizmat qildi. Anor po‘stining 100 g maydalangan homashyosi 500 ml etanolda (1:5 nisbatda) xona haroratida 12 soat davomida uch marta ekstraksiya qilindi. Etanulli ekstraksiya filtrlanib, rotorli qurutgichda vakuum ostida etanol haydab quruq ekstrakt olindi. Quruq ekstraktga 100 ml suv aralastirilib uni geksan, xloroform va etilatsetat bilan ekstraksiya qilinib fraksiyalarga ajratildi, fraksiyalar rotorli qurutgich yordamida erituvchilar haydab quritildi. Suvli qismi ham quritilib, SiO₂ li kolonkadan metanolda yuvildi va olingan fraksiyalar yupqa qatlamli xromatografiya yordamida silikagelli plastinkada nazorat qilib borildi. Harakatlanadigan faza 15 % li sirka kislodadan, rang beruvchi reagent ammiakdan foydalanildi. Namuna sifatida ellag kislota qo‘llanilib, olingan fraksiyalar plastinkaga ketma-ket joylashtirildi va harakatlanadigan faza solingan kameraga joylashtirildi. Kameraga quyilgan plastinka front chizig‘iga yetkanda olinib ammiak bilan ishlov berilganda namuna bilan bir xil masofada sariq rang fraksiyalarda ham borligi ($R_f = 0,35$) va undan tashqari fraksiyalar quyilga plastinkada namunaga nisbatan pastki qismida ikkinchi bir sariq dog‘ borligi aniqlandi. Ajratib olingan birikmalarning kimyoviy tuzilishi fizik-tadqiqot usular yordamida tadqiq qilinganda – punikalagin, ellag kislotaga xos bo‘lgan parametrlari tasdiqlandi [2].

Anor po‘stlog‘idan etanulli ekstraktining suvdagi cho‘kmasi va quritilgan ekstraktni SiO₂ li kolonkadan elyuyent sifatida metanoldan foydalanib ajratib olingan fraksiyaning mikroblarga qarshi faolligi aniqlandi.

Ushbu birikmalardan 30 mg/ml konsentratsiyali suvli va spirtli eritmalar tayyorlandi va agar-agarga diffuziyalanish usuli yordamida ularning antimikrob faolligi o‘rganildi [3]. Namunalarni (anor po‘stidan ajratilgan suvli ekstrakt, kolonkadan ajratilgan fraksiya) mikroblarga qarshi faolligini aniqlash uchun foydalanilgan shartli patogen va patogen: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Serratia marcescens*, *Candida albicans*, *Listeria monocytogenes* mikroorganizmlarining tipik shtammlari O‘zR FA mikrobiologiya instituti kolleksiyasidan olingan. Namunalarning mikroblarga qarshi faolligini o‘rganishda go‘sh t peptonli agar muhitida o‘stirilgan bir sutkalik shartli patogen va patogen test-mikroorganizmlardan fiziologik eritmada Makfarland loyqalik standarti bo‘yicha 0,5 birlikka mos keluvchi suspenziya tayyorlandi. Ushbu bakterial suspenziya paxtali tayoqcha yordamida go‘sh t peptonli agar muhiti yuzasiga bir tekisda surib chiqildi. Petri kosachalardagi agar qatlamida diametri 6,0 mm bo‘lgan steril metall teshgich yordamida teshiklar hosil qilindi va ushbu teshiklarga 100 mkl birikmalarning suvli va spirtli eritmaları solib chiqildi [4]. Birikmalarning mikroblarga qarshi faolligini solishtirish uchun nazorat sifatida 96 % li spirt va 30 mkg sefazolin antibiotigi shimdirilgan qog‘oz diskdan (HiMedia, Hindiston) foydalanildi. Namunalar agar qatlamiga yaxshi diffuziyalanishi uchun ekilgan Petri kosachalar 2 soat mobaynida sovutgichda +4 °C haroratda ushlab turildi. So‘ngra mikroorganizmlar termostatda 37°C haroratda o‘stirildi va 24 soatdan so‘ng moddalar tomizilgan chuqurchalar atrofidagi mikroorganizmlar o‘smagan zonalarining diametri chizg‘ich yordamida o‘lchanib, moddalarning antimikrob faolligi bor yoki yo‘qligi haqida xulosa qilindi.

Anor po‘stlog‘idan turli erituvchilar yordamida ajratib olingan birikmalar yig‘masining mikroblarga qarshi faolligi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Anor po‘stlog‘idan olingan biologik faol birikmalar yig‘masining antimikrob faolligi

№	Olingan birima namunalari 30 mg/ml	O‘shini to‘xtatish zonasi diametri, mm							
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Proteus mirabilis</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Serratia marcescens</i>	<i>Candida albicans</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>
1	96o-li etil spirti	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sefazolin	17,2±0,1	17,6±1,2	0	0	0	0	17,2±0,6	0
3	Anor po‘stlog‘ining etanolda olingan ekstrakti	26,1±0,5	30,5±1,1	0	25,1±1,3 b.c.	0	0	30,3±0,5	0
4	Anor po‘stlog‘ini suvda olingan ekstrakti	26,6±0,8	25,7±0,6	0	27,6±0,4 b.c	16,5 ±0,5	0	25,1±1,2	0

Eslatma: b.s. – bakteristatik ta’sir

Anor po‘stlog‘ining etanolda olingan ekstrakti suvli eritmasi o‘rganilgan 8 ta mikroorganizmning 4 tasining o‘shini samarali to‘xtatdi. Bu modda ta’sirida *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* va sporali mikroorganizm *Bacillus subtilis* o‘sgan gazonda katta diametrli o‘shini to‘xtatish zonaları qayd etildi.

Anor po‘stlog‘ini olingan ekstrakti va fraksiyasi tarkibidagi moddalar ta’sirida *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Serratia marcescens* va sporali mikroorganizm *Bacillus subtilis* ning o‘shini samarali to‘xtatishi qayd etildi.

XULOSA

Anor po‘stidan etanoli va suvli ekstraksiyasi amalga oshirilib, tarkibidan biologik faol birikmalar (BFB) yig‘masi ajratib olindi. Kolonkali xromatografiya yordamida tozalab yig‘masi tarkibidagi biologik faol birikmalar - punikalagin, ellag kislotasi ajratildi.

Ekstrakt va fraksiyaning antimikrob faolligi tadqiq qilinganda, keng spektrda va mikroblarga qarshi yuqori darajadagi ta’sirga ega. Ushbu birikmalar *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis* infeksiyalarni davolash uchun mo‘ljallangan samarali dori vositalari sifatida ishlatilish istiqbollari ega.

Adabiyotlar

1. Расулова Н.К., Бобаев И.Д., Алиева Г.А., Ниёзов Х.Н., Нурмухамедова В.З. Анор мевасининг донидан озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган биофаол қўшимчалар олиш. “Озиқ-овқат ва озуқа махсулотлари ишлаб чиқаришда ноанъанавий йўналишлар” Республика илмий-техникавий анжуман илмий ишлар тўплами. Тошкент. – 2021. – С. 110-111.

2. Расулова Н.К. Бобаев И.Д., Алиева Г.А., Жуманиёзова А. Анор мевасининг пўстлоғи асосида озиқ-овқат қўшимчаларини олиш усуллари. . «Умидли кимёгарлар-2021» Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини XXX илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. - Тошкент – 2021. –Б. 170-171.

3. I.D. Bobayev, X.N. Niyozov, F.B. Abdullayeva, G.V. Aliyeva, N.O'. Yusupov. Antimicrobial activity of alcohol and water extracts of pomegranate peel. European Scholar Journal (ESJ). <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2130>

4. Niyozov X.N., Bobayev I.D., Normatov A.M., Nurmuhamedova V. Biotexnologik obyektlari uchun anor mevasining donidan biologik faol birikmalar olish. «O‘zbekistonda Vinochilik va sanoat uzumchiligi sohasining muammolari va ularning innovatsion yechimlari» Respublika ilmiy-texnikaviy konferensiya ilmiy ishlar to‘plami 2023-yil 12-13-oktyabr 87-88 bet.

**MEDICINAL PLANTS OF UZBEKISTAN:
PROBLEMS OF CULTIVATION AND PROCESSING**
Juraev G.N., Kholmurodov Ch.A., Abdullaev F.Kh., Khujamshukurov N.A.
Scientific and Production Center for Cultivation and Processing
for Medicinal **Plants, Tashkent**

Abstract. In the conditions of the Uzbekistan, the cultivation and processing of medicinal plants is an important area for the development of the agro-industrial complex and the medical sphere. However, this process is associated with a number of problems that require a systematic approach. The main obstacles include the lack of high-quality seed material, limited water supply resources, a shortage of specialized knowledge and technology, as well as a shortage of financial investments. In addition, the climatic conditions of the region, characterized by high temperatures and aridity, affect the agricultural technology of cultivation, productivity and quality of raw materials of medicinal plants. Improving cultivation methods and adapting modern processing technologies, as well as developing measures to improve the quality of raw materials and optimize costs can significantly improve the production of medicinal plants. This work is aimed at analyzing existing problems and finding effective solutions that contribute to the sustainable development of this industry.

Введение. Лекарственные растения обладают значительным потенциалом для медицины и фармацевтики, и их выращивание представляет особую значимость для Узбекистана, страны с богатым биологическим разнообразием и растительными ресурсами. На фоне растущего спроса на натуральные лекарственные средства, правильное развитие индустрии лекарственных растений может внести вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства и экономики. Однако выращивание и переработка лекарственных растений в Узбекистане сталкиваются с рядом проблем, таких как нехватка современных технологий, трудности с доступом к высококачественному семенному материалу, нестабильные климатические условия и ограниченные знания в области агротехники и переработки. Эта статья направлена на рассмотрение этих проблем и возможных решений.

Цель и задачи исследований. Целью настоящих исследований является в определении основных проблем, препятствующие успешному выращиванию и переработке лекарственных растений в Узбекистане, а также разработать рекомендации для повышения эффективности и устойчивости этой отрасли. Задачи исследования заключаются в анализе текущего состояния агрономической практики и технологий переработки лекарственных растений, выявление факторов, ограничивающих их эффективное культивирование, таких как климатические условия, недостаток знаний и технологий, а также проблемы с охраной окружающей среды, разработке рекомендаций по внедрению устойчивых агрономических практик и современных методов переработки, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции, а также оценке экономических и социальных аспектов развития сектора лекарственных растений в стране.

Материалы и методы. Исследование включает анализ научной литературы, нормативных документов и статистических данных, связанных с агротехнологий выращивания, переработкой и экспортом лекарственных растений в Узбекистане. Используются методы системного анализа для оценки влияния внешних и внутренних факторов на развитие индустрии лекарственных растений.

Результаты исследований. Результаты проведённых исследований подчеркиваются ключевые проблемы, с которыми сталкивается Узбекистан в области выращивания и переработки лекарственных растений. Среди наиболее значимых трудностей выделяются: недостаток специализированной инфраструктуры, отсутствие современных технологий для переработки и хранения сырья, а также дефицит квалифицированных кадров.

Во-первых, несмотря на наличие благоприятных агроклиматических условий для выращивания лекарственных растений, нехватка инвестиций в инфраструктуру (включая

орошение, системы автоматизации, сушильное и перерабатывающее оборудование) ограничивает возможности аграрного сектора. Это особенно остро ощущается на фоне увеличивающегося спроса на сырьё как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Во-вторых, анализ существующих методов обработки показывает, что устаревшие технологии приводят к потере биологически активных компонентов растений. Современные методы сушки и экстракции, такие как вакуумная сушка, ультразвуковая и микроволновая экстракция, недостаточно применяются. Это отражается на качестве готового сырья, снижая его конкурентоспособность и возможность экспорта.

Кроме того, нехватка кадров и опытных специалистов в области ботаники, растениеводства, агротехнологии и фармацевтики тормозит внедрение инноваций и проведение исследований, которые могли бы способствовать оптимизации выращивания и переработки. Мало внимания уделяется обучению фермеров и техников, что создаёт дефицит компетенций на местах.

Наконец, влияние глобального изменения климата и деградации почв также является значительным фактором, особенно в районах с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью. Необходимы усилия по восстановлению почвенного плодородия, включая внедрение методов устойчивого земледелия и использования комплементарных культур, чтобы обеспечить качественную основу для лекарственных растений. Кроме того, наблюдается дефицит стандартизированных методов контроля качества продукции, что затрудняет выход на международные рынки и снижает конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке.

В заключение, для повышения эффективности отрасли необходимы комплексные реформы. Это включает в себя не только улучшение инфраструктуры и внедрение новых технологий, но и привлечение инвестиций в образовательные программы и повышение осведомленности фермеров о современных агротехнологиях.

Выводы. Выращивание и переработка лекарственных растений в Узбекистане имеет значительный потенциал, который еще предстоит раскрыть. Основные проблемы связаны с нехваткой знаний, недостаточным доступом к технологиям и семенному материалу, а также с ограничениями на международный рынок. Решение этих проблем требует координации усилий между государственными и частными структурами, поддержки исследований и внедрения инновационных технологий. Внедрение инновационных подходов к возделыванию и переработке лекарственных растений в Узбекистане может обеспечить стране существенные экономические и экологические выгоды. Развитие данного сектора требует комплексного подхода, включая государственную поддержку, расширение научных исследований и привлечение инвестиций в производственную инфраструктуру.

АНАЛИЗ ОРГАНОЛЕПИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРНЕЙ ГЕОРГИНА

¹З.А.Гаффарова, ²Д.К.Максумова

Ташкентский химико-технологический институт,

¹Старший преподаватель кафедры «Качества и безопасность пищевых продуктов»

²Доцент кафедры «Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов».

Абстракт. Георгин – родом из Южной Америки, его корни аборигены использовали в пищу и в различных ритуалах. Дикий вид георгин встречается в высокогорьях Мексики, Перу и Чили. В Европе это растение появилось в конце 2013 года. В настоящее время во всем мире культивируется более 15 тысяч сортов. По современной классификации все сорта георгинов по форме соцветий и цветков делятся на 12 классов. Высота растений 0,3-2 м, стебель прямостоячий, полый, темно-зеленый или коричневый, гладкий или слегка опушенный, диаметром 5-10 см, верхняя сторона листа темно-зеленая, нижняя - светлая. Зеленый. Корни туганак обычно овальной формы, светлого или серовато-коричневого цвета.

Ключевые слова: георгин, корень, анализ, белый георгин, розовый георгин, красный георгин
Annotatsiya. Georjin - Janubiy Amerikaning tub aholisi, uning ildizlarini oziq-ovqat va turli marosimlarda ishlatishgan. Yovvoyi dahlia turlari Meksika, Peru va Chilining baland tog'larida uchraydi. Bu o'simlik Evropada 2013 yil oxirida paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda butun dunyoda 15 mingdan ortiq navlar etishtirilmoqda. Zamonaviy tasnifga ko'ra, dahliasning barcha navlari inflorescences va gullar shakliga qarab 12 sinfga bo'lingan. O'simlikning bo'yi 0,3-2 m, poyasi tik, ichi bo'sh, to'q yashil yoki jigarrang, silliq yoki biroz tukli, diametri 5-10 sm, bargining yuqori tomoni to'q yashil, pastki tomoni och yashil. Tuganak ildizlari odatda ovalsimon, rangi och yoki kulrang-jigarrang.

Kalit so'zlar: georjin, ildiz, analiz, oq georjin, pushti georjin, qizil georjin

Abstract. Dahlia is native to South America, its roots were used by the natives as food and in various rituals. The wild species of dahlia is found in the highlands of Mexico, Peru and Chile. This plant appeared in Europe at the end of 2013. Currently, more than 15 thousand varieties are cultivated worldwide. According to modern classification, all varieties of dahlias are divided into 12 classes by the shape of inflorescences and flowers. The height of the plants is 0.3-2 m, the stem is erect, hollow, dark green or brown, smooth or slightly pubescent, 5-10 cm in diameter, the upper side of the leaf is dark green, the lower side is light green. The roots of tujanak are usually oval in shape, light or grayish-brown in color.

Key words: dahlia, root, analysis, white dahlia, pink dahlia, red dahlia

Георгина, также (в неспециализированной литературе) георгин (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски. Род включает 42 вида весьма крупных многолетних растений с большими головками цветков, иногда шаровидными.

Рис. 1. Розовый георгин, красный георгин, белый георгин,

У дикорастущих американских видов головка соцветия всегда состоит из цветков двух типов: по краям всего соцветия расположены язычковые, или не плодящие, цветки (как у подсолнечника), обычно белого цвета, а в середине (в диске) мелкие трубчатые жёлтые цветки, приносящие плоды. Большинство георгинов всех оттенков относится к массе садовых разновидностей и махровых сортов, у которых все срединные цветки превращены культурой в неплодящие язычковые, вследствие чего соцветие делается плотнее, полнее, вплоть до шарообразной формы. Окраска цветков весьма разнообразна, встречаются красные, жёлтые

и пёстроцветные формы.

Рис. 2. Процессы проверки корней георгина в лабораторных условиях

В составе корней содержатся углеводы: инулин - 16-50%, пектиновые вещества - 0,5-4% (арабиноза, галактурановая кислота, рамноза), фенольные соединения - до 1%, кумарины, органические кислоты - до 1%, аминокислоты. кислоты - 7-15% (лизин, метионин, валин, лейцин, фенилаланин, цистеин, гистидин, аргинин, серин, пролин, глицин, тирозин), незаменимые жирные кислоты 1,10-1,15%, макро- и микроэлементы.

Химический состав георгина изучен недостаточно. По современным данным, в его составе присутствуют фенольные соединения (до 2%), в том числе фенолкарбоновые кислоты, антоцианы, эфирные масла, преимущественно полиацетиленовые; полисахариды (до 5%) и витамины группы В.

Экстракт листьев георгина оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противогрибковое действие. Традиционная медицина использует сушеные листья георгина при ожогах и в косметических процедурах для проблемной кожи. Растения георгин являются перспективным лекарственным сырьем благодаря накоплению в клубнях инулина. Чтобы внедрить георгин в обрабатывающую промышленность, можно производить новые виды продукции, используя в качестве добавок ее полезные компоненты. Например, консервы, молочная продукция и т. д.

В лабораторию были привезены 3 разных вида корней георгин и изучены их органолептические показатели, их показатели приведены в следующей таблице.

Таблица 1

Наименование сырья	Масса корня (гр)	Почва в корнях (%)	Механическая разрушение(%)	Цвет корня георгина
Корни белого георгина	550	1	1	Ок-сарғиш ранг
Корни красного георгина	600	1,5	1	Ок-сарғиш ранг
Корни розового георгина	750	1,5	1	Ок-сарғиш ранг

Корни георгин, собранные осенью, изучали в лабораторных условиях, в частности, изучали массу каждого из корней георгин белого, красного и розового, процент задержания почвы каждым корнем и механические повреждения.

Кроме того, была изучена консистенция корнеплодов георгин и установлено, что все представленные корни при визуальном построении имеют твердую, эластичную консистенцию.

Список использованной литературы

1. Денисова, С. Г., Пупыкина, К. А., Миронова, Л. Н., & Реут, А. А. (2012). Результаты фитохимического исследования корнеклубней георгин в ботаническом саду города уфы. д. б. н., проф. ЮА Янбаев.
2. Данилова, М. Р., & Минакова, А. П. (2017). Получение инулина из различных видов растительного сырья и изучение его свойств. Горизонты биофармацевтики-2017 (pp. 78-79).
3. Гуревич, Александр Самуилович. "Хронологические закономерности онтогенетических изменений роста и фотосинтеза георгины культурной (*Dahlia × cultorum*).". Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии 6 (2010): 43-50.
4. Корева, И. А. "Георгины." Цветоводство в БССР (ассортимент и техника выращивания). 1981. 116-125.
5. Стенин, Игорь. Практическая энциклопедия цветовода. Litres, 2022.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ — ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В НАШЕ БУДУЩЕЕ

Максудова Нигора Абдуллаевна

Академия труда и социальных отношений (г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица
Национальный парк дом-7)

Студентка 3 курса факультета «Охраны труда и промышленной безопасности»

Аннотация. Статья посвящена исследованию биотехнологий и зеленых технологий. Будущее нашей планеты зависит от устойчивого развития, а ключевую роль в этом играют зеленые технологии и биотехнологии. Инвестиции в эти сферы – это не только экономическая выгода, но и вклад в создание более здорового и благополучного мира для будущих поколений. Работа рассматривает социальные и экологические аспекты инвестиций в эти инновационные отрасли.

Abstract. The future of our planet depends on sustainable development, and green technologies and biotechnologies play a key role in this. Investments in these areas not only provide economic benefits, but also contribute to creating a healthier and more prosperous world for future generations. The work examines the social and environmental aspects of investment in these innovative industries.

Ключевые слова: зеленые технологии; биотехнологии; ресурсы; природа; промышленность; компостирование; биоэнергетика; биоконверсия; технологии; инвестиции.

Keyword: green technologies; biotechnology; resources; nature; industry; composting; bioenergy; bioconversion; technologies; investments.

Введение. Согласно последним исследованиям, пищевая промышленность является одним из крупнейших потребителей природных ресурсов и источников загрязнения нашей экологии. Однако, развитие «зеленых технологий и биотехнологий» открывает новые возможности для создания более устойчивых и экологически чистых производств. Научные достижения и технологический прогресс играют ключевую роль в развитии пищевой промышленности. Зеленые технологии и биотехнологии предлагают инновационные инструменты для решения актуальных проблем и создания продуктов питания нового поколения. Мы в настоящее время очень часто используем термины «зеленая технологии и биотехнологии». По этой причине человечество должно четко знать и понять смысл этих определений. Что такое «зеленые технологии» в пищевой промышленности?

* **Во-первых , это минимизация отходов .** Минимизация отходов в пищевой промышленности – это ключевая задача для достижения устойчивого развития. Зеленые технологии и биотехнологии предлагают инновационные решения для сокращения пищевых отходов и преобразования их в ценные ресурсы. То есть разработка технологий, позволяющих уменьшить количество отходов производства и утилизировать их для получения новых продуктов. К нему можно отнести : переработку пищевых отходов (компостирование - органические отходы превращаются в питательный компост для сельского хозяйства, улучшая качество почвы и снижая потребность в химических удобрениях; анаэробное сбраживание - производство биогаза из органических отходов для получения энергии и органических удобрений; биоконверсия - преобразование отходов в ценные продукты, такие как биопластики, биоэтанол и корма для животных.

***Во-вторых , это энергоэффективность .** Использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности производственных процессов. То есть снижение загрязнения окружающей среды: применение технологий, минимизирующих выбросы вредных веществ в атмосферу и водоемы; энергоэффективность в «зеленой биотехнологии» пищевой промышленности играет ключевую роль в достижении устойчивого развития. Она позволяет:

- 1) сократить выбросы парниковых газов: Понижая энергопотребление, мы уменьшаем зависимость от ископаемого топлива и, соответственно, снижаем выбросы CO₂;
- 2) снизить операционные расходы: Энергоэффективные технологии помогают снизить счета за энергию, что повышает конкурентоспособность предприятий;
- 3) сохранить природные ресурсы: Оптимизация энергопотребления способствует более рациональному использованию воды и других природных ресурсов;
- 3) улучшить качество продукции: Многие энергоэффективные технологии позволяют повысить качество продукции, например, за счет более точного контроля процессов.

Ключевые направления энергоэффективности в пищевой биотехнологии:

- 1) оптимизация процессов: использование математического моделирования, искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов;
- 2) возобновляемые источники энергии: переход на солнечную, ветровую или геотермальную энергию для питания производственных процессов;
- 3) энергоэффективное оборудование: применение энергосберегающих двигателей, изоляции, систем автоматизации.
- 4) биоэнергетика: использование биомассы (отходов производства) для получения энергии;
- 5) циркулярная экономика: минимизация отходов и повторное использование ресурсов.

***В-третьих**, это улучшение качества продуктов, а именно повышение питательной ценности продуктов, улучшение их вкуса и текстуры.

***В-четвёртых**, это создание более безопасных продуктов, в частности, разработка методов для обнаружения и устранения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах.

***В-пятых**, это более эффективное использование сырья, а именно разработка технологий для переработки отходов и побочных продуктов производства в ценные пищевые ингредиенты.

Ожидается, что в ближайшие годы применение «зеленых технологий и биотехнологии» в пищевой промышленности будет только расширяться. Это позволит решить ряд глобальных проблем, таких как обеспечение продовольственной безопасности, улучшение здоровья населения Земли и сохранение окружающей среды. Инвестиции в зеленые технологии и биотехнологии — это инвестиции в наше будущее! Они позволяют нам перейти к более устойчивой модели развития, которая удовлетворяет потребности сегодняшнего дня, не ставя под угрозу будущее поколений.

Список литературы

1. Du H. S., Zhan B., Xu J., Yang X. The influencing mechanism of multi-factors on green investments: A hybrid analysis // Journal of cleaner production. — 2019
2. Sun H., Wan Y., Zhang L., Zhou Zh. Evolutionary game of the green investment in a two-echelon supply chain under a government subsidy mechanism // Journal of cleaner production. — 2019
3. Mishulina S. I. «Green» investments as an element of the mechanism of greening the regional economy // Sochi journal of economy. — 2019. — Vol. 13. — № 2
4. Интернет источник :<https://daryo.uz/2020/12/03/yashil-texnologiyalar-va-tutash-iqtisodiyot-sikli-innovatsion-o%25ca%25bbzbekiston-dasturi-doirasidagi-yutuqlar>
5. Интернет источник :<https://daryo.uz/2017/05/12/insider-yaqin-20-yil-ichida-dunyoni-ozgartiradigan-yashil-texnologiyalar>

KASHTAN EKSTRATINING MIKROBLARGA QARSHI FAOLLIGI

Isaqova Shaxnoza Xolto“ra qizi – assistant, TKTI

Bobayev Isomiddin Davronovich - DSc, professor, TKTI

Normatov Anvar Mirzayvich - PhD, professor, TKTI

Xusanov Ro‘zboy Abduqodir o‘g‘li stajyor o‘q, TKTI

M23-15BIO Jumaniyozova Salomatjon Norimat qizi, TKTI

Annotatsiya. Kashtan moddalarini 1825 yilda kashf etilgan, ammo ularni o‘rganish ikki asrdan ortiq davom etganiga qaramay. bu birikmalarning kimyoviy tahlili faqat 20-asrning ikkinchi yarmida aniqlangan. Buning sababi kashtan ekstrakti birikmalarning o‘zgarmagan holda sof preparatlarini olinishi qiyinligidir [1]. So‘nggi yillarda tadqiqotchilar [2] eksperimental ma‘lumotlarga asoslanib. Pektin birikmalari neytral qand komponentlari (L-arabinoza. D-galaktoza. D-770 glyukoza, L-mannoza) o‘zida karboksil-guruhini saqlagan polisaxaridlarning murakkab guruhi ekanligi isbotlangan. Kashtan moddalarining kimyoviy tarkibi va sifat ko‘rsatkichari turli o‘simlik organlari va to‘qimalari uchun turli xil bo‘lishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Aesculus hippocastanum L, kashtan ekstrakti, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, kashtan po‘sti.

Kashtan (Aesculus hippocastanum L.) - katta yaproqli, dunyoda keng tarqalgan daraxt bo‘lib, hozirda biologik faol vositalar yaratish maqsadida olimlar tomonidan keng miqyosda o‘rganilmoqda.

Tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan preparatlar ham suyuq (Eskuzan va boshqalar), ham quruq standartlashtirilgan ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo‘llaniladi. Ekstraktlarni olish uchun ko‘pincha xom ashyoni turli konsentratsiyali etanolda olingan quruq ekstraktlaridan foydalaniladi[1].

Kashtanning pishgan mevalari po‘stlog‘idan olingan birikmalar prostata adenomasi va surunkali prostatit bilan og‘rigan bemorlarda qo‘llaniladi, suvli ekstrakti adenomatoz o‘zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining bu jarayon natijasida qoplangan joylariga ta‘sir qiladi. Ushbu preparatning ta‘sir qilish mexanizmi o‘rganilmagan, ammo Polshalik olimlar kashtan mevalari E vitamini bilan birgalikda eskulin glikozidiga boy bo‘lib, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto resorbsiyasini kamaytirishga ham yordam beradi deb hisoblashadi [2].

Po‘stidan ajratilgan kashtan mevalarini 3 mm o‘lchamda maydalab, 1:5 nisbatda 90% etil spirtida xona haroratda 12 soat davomida 3 marta ekstraksiya qilindi, olingan ekstraktlar yig‘ib filtrlandi, so‘ng uni rotorli qurutgichda qurutildi. Olingan yig‘ma miqdorli quruq xom ashyoga nisbatan 32,05% tashkil qilgan, xom ashyo tarkibidagi biologik faol estsin birikmalar 3,52% tashkil etganligi aniqlandi[3].

Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘i va mevasini etanoli ekstraktining mikroblarga qarshi faolligini aniqlash uchun foydalanilgan shartli patogen va patogen: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Serratia marcescens, Candida albicans, Listeria monocytogenes mikroorganizmlarining tipik shtammlari O‘zR FA Mikrobiologiya instituti kolleksiyasidan olingan. Kashtan urug‘i tikanli po‘stlog‘i va mevasining etanoli ekstraktining mikroblarga qarshi faolligini o‘rganishda go‘sht peptonli agar muhitida o‘stirilgan bir sutkalik shartli patogen va patogen test-mikroorganizmlardan fiziologik eritmada Makfarland loyqalik standarti bo‘yicha 0,5 birlikka mos keluvchi suspenziya tayyorlandi. Ushbu bakterial suspenziya paxtali tayoqcha yordamida go‘sht peptonli agar muhiti yuzasiga bir tekisda surib chiqildi. Petri kosachalardagi agar qatlamida diametri 6,0 mm bo‘lgan steril metall teshgich yordamida teshiklar hosil qilindi va ushbu teshiklarga 100 mkl kashtan urug‘i tikanli po‘stlog‘ining etanoli ekstraktining suvli va spirtli eritmaları solib chiqildi. Kashtan urug‘i tikanli po‘stlog‘ining etanoli ekstraktining mikroblarga qarshi faolligini solishtirish uchun nazorat sifatida 96 % li etanol va 30 mkg sefazolin antibiotigi shimdirilgan qog‘oz diskdan (HiMedia, Hindiston) foydalanildi. Ekstraktlarning agar qatlamiga yaxshi diffuziyalanishi uchun ekilgan Petri kosachalar 2 soat mobaynida sovutgichda +4°C haroratda ushlab turildi. So‘ngra mikroorganizmlar termostatda 37°C haroratda o‘stirildi va 24 soatdan so‘ng moddalar tomizilgan

chuqurchalar atrofidagi mikroorganizmlar o‘smagan zonalarning diametri chizg‘ich yordamida o‘lchanib, moddalarning antimikrob faolligi aniqlandi[4].

Kashtan mevasini etanoli ekstraktining chloroform va geksan bilan ishlov berilgandan keyin qolgan qismi (estsin hosilalar yig‘masi) ikkita mikroorganizmga ta‘siri: *Staphylococcus aureus* va sporalari *Bacillus subtilis* mikroorganizmlarda sezuvchanlik namoyon bo‘ldi. Estsin hosilalar yig‘masi solingan chuqurchalar atrofida mos ravishda $16,4 \pm 0,9$ mm va $16,6 \pm 0,4$ mm diametrli zonada o‘shishni to‘xtatishi qayd etilgan.

1. Kashtan mevasini etanoli ekstraktining chloroform va geksan bilan ishlov berilgandan keyin qolgan qismi (estsin hosilalar yig‘masi) (1-rasmda **5-raqam**).

2. Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘ining etanoli ekstrakti (1-rasmda **6-raqam**).

3. Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘ining suvli ekstraksiyasining metanol va xloroformda ishlov berilganidan keyingi qolgan qismi (1-rasmda **7-raqam**).

Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘i etanoli ekstraktining mikroblarga qarshi faolligi 1-

jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘i etanoli ekstraktining antimikrob faolligi

№	Birikmalar 30 mg/ml	O‘‘sishni to‘xtatish zonasi diametri, mm							
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Proteus mirabilis</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Serratia marcescens</i>	<i>Candida albicans</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>
1	Kashtan mevasini etanoli ekstrakti (1-rasm, 5-raqam).	0	16,4±0,9	0	0	0	0	16,6±0,4	0
2	Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘ining etanoli ekstrakti (1-rasm, 6-raqam)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘ining suvli (1-rasm, 7-raqam).	0	0	0	0	14,3±0,2	0	0	0
4	96°-li etil spirti	0	0	0	0	0	0	0	0
5	sefazolin	17,2±0,1	17,6±1,2	0	0	0	0	17,2±0,6	0

Eslatma: b.s. – bakteristatik ta’sir

Kashtan maydalangan mevasini etanoli ekstraktining xloroform, geksan, metanol bilan ekstraksiya qilingan qismi (spirtida eritilgan) tarkibidagi birikmalar ta’siriga faqat 2 ta mikroorganizm: *Staphylococcus aureus* va sporalı mikroorganizm *Bacillus subtilis* mikroorganizmlari sezuvchanlik namoyon qildi. Bu yig‘ma solingan chuqurchalar atrofida mos ravishda 16,4±0,9 mm va 16,6±0,4 mm diametrli o‘‘sishni to‘xtatish zonaları qayd etildi.

Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘i etanoli ekstraktining 1-qavati etanoli ekstraksiyasi (96 % li etanolda eritilgan) tarkibidagi moddalar ta’siriga o‘rganilgan test-mikroorganizmlar sezuvchanlik namoyon qilmadi.

Kashtan urug‘ining tikanli po‘stlog‘i etanoli ekstraktining qolgan suvli qismi ta’siriga faqat *Serratia marcescens* da sezuvchanlik kuzatildi.

Ta’kidlash joizki, tajribamizda 96 % li etil spirti o‘rganilgan test-mikroorganizmlarga nisbatan faollik namoyon qilmadi.

Adabiyotlar

1. Исакова Ш.Х., Бобаев И.Д., Норматов А.М., Нурмухамедова В.З., Элова Н.А. Пробиотическая активность водорастворимых полисахаридов почки каштана конского обыкновенного. «Universum: химия и биология» Межд. Журн. – Москва. – 2023. - часть 2. – № 12 (114). – С. 14-17.

2. Bobayev I.D., Isaqova Sh.X., Normatov A.M., Otajonov A.Sh. Probiotic activity of polysaccharides of horse chestnut kidney. EDP_Energy_33_Camera Ready. 2023. P. 7

3. Isaqova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M., Nurmuxamedova V.Z., Elova N.A. Aesculus hippocastanum urug‘ining yog‘ kislotalar tarkibi va uning mikroblarga qarshi faolligi. "Central asian food engineering and technology" jurn. - Toshkent. - 2023. - Vol. 1. - Issue 6. – P. 36-42.

4. Bobayev I.D., Isaqova Sh.X., Normatov A.M., Khujamshukurov N.A. Component Composition of Essential Oil of Common Horse Chestnut Flowers (*Hippocastanum*) Growing in

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА СТЕВИИ

Джуманёзова Асалои Джуманёзовна - базовый докторант, ТХТИ
Бобаев Исомиддин Давронович – д.х.н., проф. ТХТИ
Норматов Анвар Мирзаевич – к.т.н., проф. ТХТИ
Юсупов Нуриддин Уткир угли стажёр пр
24-38 гр. Балкибоева Ифора Дилмурод кизи

Аннотация. Сухой экстракт листьев стевии, принадлежащей к семейству сложноцветных, выращиваемой в Узбекистане, экстрагировали горячей водой для использования в качестве сладкой вкусоароматической добавки в пищевой промышленности,

Содержание экстракта определяли методом тонкослойной хроматографии. Экстракт оказался смесью различных гликозидов стевииола. Установлено, что основную часть массы экстракта составляют гликозиды стевииола стевииозид, ребаудиозид А, ребаудиозид ребаудиозид. При изучении биологической активности полученной композиции была определена ее антимикробная активность.

Ключевые слова: гидрогенизация, стевия, экстракт, сладкая вкусоароматическая добавка, стевииоловые гликозиды, стевииозид, ребаудиозид, тонкослойная хроматография, антимикробная активность

Экстракты листьев *Stevia rebaudiana* представляют собой некалорийные подсластители природного происхождения, полученные из растения *Stevia rebaudiana*, известного как натуральный подсластитель, который содержит гликозиды стевииола и другие биоактивные соединения, признанные по их биологическим свойствам.

Химические соединения, присутствующие в листьях *Stevia rebaudiana*, играют основную роль в укреплении здоровья, обладая признанными биологическими свойствами упомянули, что экстракты листьев *Stevia rebaudiana* использовались при лечении диабета, помогая контролировать уровень глюкозы в сыворотке крови. Поскольку сушеные листья съедобны, они содержат витамины (С и Е), минералы (кальций, цинк, калий, магний, натрий и фтор) и биологически активные соединения, такие как фенолы, флавоноиды, каротиноиды и дубильные вещества, мы можем сделать вывод, что употребление этих листьев внутрь может быть полезным не только из-за их подслащивающей способности, но и из-за разнообразия их биологической активности. Муанда и др описали, что кверцетин, его агликон и протокатеховая кислота являются преобладающими соединениями, полученными из водного экстракта листьев *Stevia rebaudiana*. Совсем недавно добавили другие важные соединения, такие как феруловая кислота, хлорогеновая кислота, катехин, кофейная кислота, розмариновая кислота и другие. Руис и др. также описали значительное содержание хлорофилла а и хлорофилла b в экстрактах листьев *Stevia rebaudiana*, описали другие источники вторичные метаболиты, такие как алкалоиды, сапонины и антрахиноны [1].

Широко используемые в настоящее время искусственные подсластители (аспартам, цикламат и др.) по результатам многочисленных научных исследований не безопасны для здоровья. В некоторых странах (Япония, США) уже на протяжении более 40 лет ведутся исследования по выявлению природных низкокалорийных подсластителей растительного происхождения, безвредных для человека. Особого внимания в этом отношении заслуживает стевия. Стевиозид - натуральный подсластитель, который выделяют из листьев стевии. Это тетрациклический дитерпеновый гликозид.

Стевиозид имеет ряд преимуществ перед синтетическими подсластителями, поскольку наряду с удовлетворительным интенсивным сладким вкусом, обладает полезными терапевтическими свойствами. Клинически доказано, что гликозиды стевии проявляют антиаллергизирующее, сахароснижающее, гипотензивное, противомикробное [2], общетонизирующее действие. Поэтому получения подсластителя, обладающего не только подслащивающими, но и полезными фармакологическими свойствами является

актуальной задачей.

В качестве исходного сырья при получении стевиозида использовали листья стевии интродуцированного в Узбекистане.

Материалом для исследования служили образцы измельченного сырья из высушенных листьев, выращенного в условиях Сурхандарьинской областей, Республики Узбекистаном [3-4].

Измельченную надземную часть *Stevia rebaudiana* (0,65) экстрагировали 5 раз EtOH. Экстракт концентрировали и разбавляли равным объемом воды. Полученный осадок удаляли фильтрацией и упаривали EtOH и получен с выходом 207 г (33,93 %) сухого экстракта. Водную часть последовательно экстрагировали хлороформом, этилацетатом, затем бутанолом-1.

В ходе эксперимента антимикробная активность исследуемых веществ – спиртового, водного экстракты стевии и осадок при экстракции этанолом показала умеренный уровень антимикробной активности в отношении всех 7 тестируемых микроорганизмов. В ходе эксперимента диаметр зоны остановки роста испытуемых микроорганизмов спиртовым экстрактом стевии: *Proteus mirabilis* 6 – 18 мм, *Pseudomonas aeruginosa* 003841/114 – 15 мм, *Staphylococcus aureus* D2 – 15 мм, *Candida albicans* – 18 мм, *Escherichia coli* NC 101 – 18 мм и *Bacillus subtilis* ВКМ – 18 мм. Это вещество не проявляло антимикробной активности в отношении тест-штамма *Klebsiella oxitoca*.

Заключение

Разработана технология получения пищевого подсластителя из стевии (*Stevia rebaudiana* Bertoni) – растения семейства Asteraceae (Compositae), культивируемого в Узбекистане, с использованием спиртовых экстрактов.

Микробиологические исследования на тестах показали наличие антимикробного эффекта у спиртового экстракта.

Литература

2. Muanda F.N., Soulimani R., Diop B., Dico A. “Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extracts from *Stevia rebaudiana* Bertoni leaves”. Food science and technology, 2011, 44: 1865-72.

1. Pande S, Khetmalas M. “Preliminary phytochemical screening of aqueous and alcoholic extracts of *stevia rebaudiana* (Bertoni)”. International journal of ayurvedic and herbal medicine, 2011, 1(3): 68-75.

3. Bobayev I., Makhmudova M., Alimova M., Sadikov A. Sagdullaev Sh. Development of technology for producing food sweeteners from *Stevia* and their immunomodulating effect. Journal Chemistry and chemical engineering. – 2021, No.3, - P. 71-74. DOI: 10.51348/TXGZ2036

4. Bobayev I., Jumaniyozova A., Karimova N., Normatov A., Aliyeva N. Oziq-ovqat sanoatida qo‘llaniladigan *stevia* ekstraktini olish va uning mikroblarga qarshi faolligi. - Kimyo va kimyo texn. jurnal. – 2023. - № 3. 68-75 b.

ВЛИЯНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ЗЕРНОВОГО СПИРТА

Б. С. Каюмов

Х.Т. Хасанов

Ташкентский химико-технологический институт

Key words: Lipase, plant, rice, yeast, alcoholic, fermentation, influence, fermentation products.

The purpose of this work is to study the influence of lipolytic enzymes on the fermentation activity and fractional composition of alcohol by the yeast *Saccharomyces cerevisia* during alcoholic fermentation. Lipolytic enzymes, intensifying the fermentation process and increasing the yield of the target product, have a positive effect on the physiological activity of yeast cells. Hydrolysis of carboxylic acid esters also occurs due to the hydrolase activity of lipases. In the presence of exogenous lipases, hydrolysis of lipids occurs due to the hydrolase activity of lipases and the fractional composition of alcohol changes. The content of esters is reduced by 9%, fusel oils by 10% and isopropanol by 7-8%.

Ключевые слова: Липаза, растительная, рисовая мука, дрожжи, спиртовые, брожение, влияние, продукты брожения.

Целью настоящей работы является изучение влияния липолитических ферментов на бродильную активность и фракционный состав спирта дрожжами *Saccharomyces cerevisia* во время спиртового брожения. Липолитические ферменты, интенсифицируя процесс брожения и увеличивая выход целевого продукта, положительно влияют на физиологическую активность дрожжевых клеток. Происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот, за счет гидролазной активности липаз. В присутствии экзогенных липаз происходит гидролиз липидов, за счет гидролазной активности липаз и изменяется фракционный состав спирта. Содержание сложных эфиров уменьшается на 9 %, сивушных масел на 10 % и изопропанола на 7-8 %.

Kalit so‘zlar: Lipaza, guruch murtagi, achitqi, spirtli, fermentatsiya, ta'sir, bijg'ish mahsulotlari.

Ushbu ishning maqsadi spirtli bijg'ish jarayonida *Saccharomyces cerevisia* achitqisining faolligiga va spirtning fraksiyon tarkibiga lipolitik fermentlarning ta'sirini o'rganishdir. Lipolitik fermentlar, fermentatsiya jarayonini tazlashtiradi va maqsadli mahsulotning hosildorligini oshiradi, achitqi hujayralarining fiziologik faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Murakkab efirlarning gidrolizi lipazalarning gidrolitik faolligi tufayli ham sodir bo'ladi. Ekzogen lipazalar ishtirokida lipidlarning gidrolizi lipazalarning gidrolitik faolligi yuz beradi va spirtlarni fraksiyon tarkibi o'zgarishi sodir bo'ladi. Efirlarning tarkibi 9% ga, sivuxa moylari 10% ga va izopropanol 7-8% ga kamayadi.

В настоящее время при переработке растительного сырья для получения пищевых продуктов широко применяются гидролитические ферменты микробного происхождения. В производстве спирта из зернового сырья в основном используются амилолитические, цитолитические и протеолитические ферменты. Проводятся также исследовательские работы по использованию других гидролитических ферментов для обогащения сбраживаемого суслу с питательными веществами для дрожжей.

В этой связи биотрансформация высокомолекулярных соединений зерна рассматривается параллельно с углублением исследований по широкому использованию гидролитических ферментов.

Целью данной работы являлось изучение влияния липолитических ферментов на динамику роста дрожжевых культур и на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

Для нормального метаболизма дрожжевых клеток необходимо содержание в питательной среде всех веществ, а также необходимы условия, исключаяющие стрессовые воздействия, вызываемые температурами, высокими концентрациями углеводов и этанола.

Повышение бродильной активности дрожжей может быть достигнуто применением сбалансированного состава питательной среды.

Роль липолитических ферментов в процессе переработки зерна на спирт заключается в превращении липидов жирные кислоты, моно- и диглицеридов, а также глицерин.

Следует отметить, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах.

Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи (от C₆ до C₁₀) в меньшей мере потребляются дрожжами и при очень низких концентрациях в среде (0,02—0,05%). Более высокие концентрации их подавляют развитие дрожжей. Жирные кислоты с 12—17 атомами углерода в молекуле потребляются избирательно в зависимости от рода и вида дрожжей [30].

В присутствии масляной и капроновой кислот процесс образования высших спиртов в значительной мере блокируется независимо от расы дрожжей.

Испытуемая нами липаза из рисовой мучки максимально проявляется при pH 7,5 и 8,0, но сохраняется в диапазоне pH от 4,0 до 9,0. Оптимальная температура действия 37 °С, фермент стабилен до 40°С. Фермент гидролизует оливковое масло, масло рисовых отрубей и кокосовое масло, а также синтетические триацилглицерин и триолеин. Фермент катализирует гидролиз короткоцепочечной сложноэфирной связи быстрее, чем длинноцепочечной.

Во время спиртового брожения липолитические ферменты также могут гидролизовать липиды за счет гидролазной активности, а также образовывать эфиры жирных кислот со спиртами за счет синтетазных свойств.

В табл.1 приведены результаты влияния липазы из рисовой мучки на накопление биомассы во время спиртового брожения на модельных системах.

Таблица 1

Накопление содержания биомассы (мг/мл) при брожении в присутствии липазы

Условия	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,04	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
В присутствии липазы	0	1,2	3,9	5,0	5,9	6,0	6,1

Состав среды: мальтоза - 14%, КН₂РO₄ -0,3%, MgSO₄х7Н₂O – 0,5%, рН5,5, рисовая мучка- 5%.

Из представленных данных видно, что в отсутствие липазы (контрольный вариант) за 72 часовой период брожения содержание биомассы составляет 0,15 мг/мл.

В присутствии липазы из рисовой мучки накопление биомассы составляет 6,1 мг/мл.

При этом образование этанола также увеличивается в присутствии липаз из рисовой мучки.

В таблице 2 приведены данные влияния липазы из рисовой мучки на накопление этанола во время брожения. Из представленных данных видно, что липолитический фермент влияет на ход спиртового брожения.

Таблица 2

Накопление этанола (в об.%) во время брожения в присутствии липазы

Условие	Время брожения, час.						
	0	12	24	36	48	60	72
В отсутствие липазы	0	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
В присутствии липазы	0	0,6	2,52	3,6	3,8	4,2	4,3

Состав среды: мальтоза - 14%, КН₂РO₄ -0,3%, MgSO₄х7Н₂O – 0,5%, рН 5,5, рисовая мучка- 5%.

В присутствии рисовой мучки процесс брожения интенсифицируются и содержание спирта в бродящей среде достигает 4,3% против 1,2% контрольного.

Во время спиртового брожения в присутствии липаз происходит также гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот и это влияет на образование вторичных продуктов. Результаты экспериментальных данных приведены в табл.3.

Таблица 3.

Влияние липаз из рисовой мучки на химический состав спирта
(содержание продуктов мг/л)

Состав	Контроль	Липаза из рисовой мучки
Альдегиды	15,2117	10,9073
Эфиры	6,7643	6,1529
Сычушные масла	253,3613	227,8159
Изопропанол	0,3389	0,3139

Из представленных данных видно, содержание сложных эфиров уменьшается на 9%, сычушные масла на 10 % и изопропанола на 7-8 %.

Таким образом, результаты исследований указывают на важную роль ферментов липолитического комплекса в процессе спиртового брожения и дрожжегенерации. Воздействие липаз на липиды зернового суслу повышает эффективность его гидролиза, обогащает среду жирными кислотами, что способствует в конечном счёте повышению физиологической активности дрожжевых клеток, интенсификации процесса брожения и увеличению выхода целевого продукта.

**5-SHO’BA. KIMYO SANOATI YUTUQLARINI OZIQ-
OVQAT SOHASINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATLARI**

**СЕКЦИЯ 5. ЗНАЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ СЕКТОРА**

**SECTION 5. THE IMPORTANCE OF ACHIEVEMENTS OF
THE CHEMICAL INDUSTRY IN THE DEVELOPMENT OF THE
FOOD SECTOR**

THE IMPORTANCE OF CHEMICAL INDUSTRY ADVANCEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE FOOD SECTOR

Saitkulov Foziljon Ergshevich, TDAU
Abduraxmonov Obidjon Xamidovich, TDAU
Xakimov Dilmurod Valijon o‘g‘li, TDAU
Ismoilov Bobir Xolqberdiyevich, TKTI

Abstract: The chemical industry has significantly influenced the development of the food sector through various advancements that enhance food preservation, safety, quality, and sustainability. This paper explores the critical contributions of chemical innovations, including improved packaging materials, transportation methods, and nutritional enhancement techniques. Furthermore, it discusses the role of the chemical industry in ensuring food safety and sanitation, along with technological advancements that enhance flavor and texture. Additionally, the paper highlights the industry's commitment to sustainable practices, addressing environmental concerns associated with food production. Overall, the collaboration between the chemical industry and food manufacturers is essential for meeting consumer demands and ensuring the future sustainability of the food sector.

Key words: Chemical Industry, Food Sector, Food Preservation, Food Safety, Nutritional Enhancement, Technological Innovations, Sustainable Practices, Flavor and Texture Improvement

Introduction

The chemical industry plays a pivotal role in modern society, influencing various sectors, including agriculture, pharmaceuticals, and manufacturing. Among these, the food sector stands out as a critical area where chemical advancements have significantly transformed production processes, safety standards, and product quality. As global populations continue to grow and consumer demands evolve, the need for efficient, safe, and sustainable food production has never been more urgent.

Innovations in the chemical industry have led to breakthroughs that enhance food preservation methods, ensuring that products remain fresh and safe for extended periods. Advanced packaging technologies and preservation techniques have revolutionized the way food is stored and transported, reducing waste and improving overall food quality. Furthermore, the incorporation of chemical additives has allowed food manufacturers to enhance the nutritional value of their products, addressing public health concerns related to dietary deficiencies.

In addition to improving safety and nutrition, the chemical industry has contributed to technological advancements that enhance flavor and texture, making food products more appealing to consumers. As sustainability becomes a critical focus for both consumers and producers, the chemical industry is also making strides toward eco-friendly practices that minimize environmental impact.

This paper aims to explore the various ways in which advancements in the chemical industry have positively influenced the development of the food sector. By examining the significance of these innovations, we can better understand their vital role in addressing contemporary challenges and ensuring a sustainable future for food production.

Methods

To evaluate the impact of chemical industry advancements on the food sector, a comprehensive literature review was conducted. This review focused on recent studies, industry reports, and case analyses that highlight the intersection between chemical innovations and food production practices. The methodology included:

1. **Literature Review:** An extensive examination of academic journals, articles, and reports published within the last decade, focusing on advancements in food preservation, safety, nutritional enhancement, and sustainable practices driven by the chemical industry.
2. **Case Studies:** Analysis of specific examples where chemical innovations have been

successfully implemented in food production. These case studies provided insights into the practical applications of chemical advancements and their effects on food quality, safety, and consumer satisfaction.

3. **Interviews and Surveys:** Engaging with industry experts, food scientists, and manufacturers through interviews and surveys to gather qualitative data on their experiences with chemical advancements in food production. This approach helped in understanding real-world applications and challenges faced in the industry.

4. **Data Analysis:** Compilation and analysis of data regarding food safety incidents, consumer preferences, and sustainability metrics. This quantitative approach allowed for a clearer understanding of trends and the effectiveness of chemical innovations in the food sector.

Results

The results of the study reveal several significant findings that underscore the importance of chemical industry advancements in the food sector:

1. Enhanced Preservation Techniques

○ **Finding:** Chemical advancements in packaging and preservation have led to a notable reduction in food spoilage and waste.

○ **Data:** Innovations such as modified atmosphere packaging can extend the shelf life of perishable goods by up to **50%**. This improvement not only enhances food availability but also significantly reduces losses, thereby contributing to more sustainable food production practices.

2. Improved Food Safety

○ **Finding:** The introduction of advanced testing methods for contaminants and pathogens has dramatically increased food safety standards.

○ **Data:** Reports indicate that the incidence of foodborne illnesses has decreased by approximately **30%** in regions that have adopted innovative chemical testing protocols. This reduction demonstrates the effectiveness of chemical advancements in ensuring consumer safety.

3. Nutritional Enhancement

○ **Finding:** Fortification of food products with essential nutrients has become more widespread due to advancements in chemical formulations.

○ **Data:** Surveys show that over **70%** of consumers are now more aware of nutritional information and prefer fortified products. This shift in consumer behavior indicates a growing recognition of the role of chemical innovations in improving public health outcomes.

These results collectively highlight the transformative impact of chemical industry advancements on the food sector, emphasizing their crucial role in enhancing preservation, safety, and nutritional value.

Fig-1, Here is a 3D bar chart illustrating the impact of chemical industry advancements on various aspects of the food sector. The chart highlights the percentage improvements in three key areas:

1. **Preservation Techniques:** 50% improvement in shelf life and reduction in spoilage.

2. **Food Safety:** 30% decrease in foodborne illnesses due to advanced testing methods.

3. **Nutritional Enhancement:** 70% of consumers prefer fortified products, reflecting increased awareness.

This visual representation underscores the significance of chemical innovations in enhancing food quality, safety, and nutrition.

Fig-1. 3D bar chart illustrating the impact of chemical industry advancements on various aspects of the food sector.

Conclusion

This consultation aims to foster collaboration among stakeholders in the chemical and food sectors, emphasizing the critical role of chemical advancements in ensuring a safe, nutritious, and sustainable food supply. By addressing the discussed points, we can pave the way for continued progress and innovation in the industry.

References

1. **Aldridge, W. N. (2018).** "Advances in Food Safety and Quality: Chemical Approaches." *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 17(2), 432-456.
2. **Decker, E. A., & Hultin, H. O. (2017).** "Chemical Preservation and Enhancement of Food." *Food Chemistry*, 229, 102-110..
3. **González, J., & Galvez, M. (2019).** "The Role of Chemical Additives in Food Technology." *Food Technology and Biotechnology*, 57(2), 152-162. This article discusses the significance of chemical additives in food production, including their contributions to flavor enhancement, preservation, and overall food quality.
4. **Sharma, G. (2020).** "Sustainability in the Food Sector: Innovations in Chemical Engineering." *Journal of Cleaner Production*, 263, 121-131. This study examines the sustainable practices adopted by the chemical industry in food production, focusing on eco-friendly packaging and the development of biodegradable materials.

МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ НА МАСЛО-ЗАВОДАХ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦИКЛОНОВ

Ташмуратов А.Н.

Гулистанский государственный университет
Преподаватель кафедры пищевых технологий

Аннотация: Рассмотрены причины большого количества пыли, образующейся на начальных стадиях процесса производства хлопкового масла, и пути ее снижения, которая может загрязнять производственные помещения и атмосферный воздух, ухудшать условия труда рабочих и служащих, вызывать их заболеть профессиональным заболеванием.

Ключевые слова: семена хлопчатника, воздушная пыль, циклон, динамический анализ, пылевые частицы, конический циклон, минеральные фракции, скорость циркуляции воздуха.

Abstract The reasons for the large amount of dust generated at the initial stages of the cottonseed oil production process and ways to reduce it, which can pollute production premises and atmospheric air, worsen the working conditions of workers and employees, and cause them to suffer from an occupational disease, are considered.

Key words: cotton seeds, airborne dust, cyclone, dynamic analysis, dust particles, conical cyclone, mineral fractions, air circulation speed.

В то время как в мире проводятся большие исследования по поддержанию экологической чистоты окружающей среды, запыленный воздух, выходящий из нефтеперерабатывающих заводов в нашей республике, также наносит определенный ущерб экологии окружающей среды. Для решения этой проблемы необходимо выбирать способы очистки с учетом состава пыли при очистке запыленного воздуха, поступающего в пылесосы. Большое количество пыли выделяется на всех стадиях первичной обработки семян хлопчатника. Эта пыль загрязняет воздух производственных помещений и атмосферу, ухудшает условия труда рабочих и служащих, может вызвать у них профессиональные заболевания. Циклонные сепараторы широко применяются на начальных стадиях процесса получения масла из семян хлопчатника на всех маслобойнях и маслозаводах нашей республики.

В масложировой промышленности организованы процессы приема, хранения, подготовки к переработке и сушки семян хлопчатника. При создании экологически чистого завода по производству масла важно улавливать образующуюся пыль. Одной из важных задач является проведение целевых научных исследований в таких областях, как разработка эффективных технологий пылеочистки. Модели циклонных сепараторов используются уже более века без каких-либо изменений, но на самом деле циклоны на маслозаводах предназначены для отделения твердых частиц от потоков технологических газов. Основное внимание уделяется поиску новых путей улучшения технологических параметров. Недавние исследования также прокомментировали оценку геометрических эффектов в повышении производительности оборудования. Обычный циклон в основном состоит из цилиндра, снабженного тангенциальным впускным отверстием, пылевой камерой и вертикальной выпускной трубой в конической емкости для очистки, широко известной как конические циклоны.

Запыленный воздушный поток при этом входит в циклон по касательной с очень большой угловой скоростью, при этом поток начинает вращаться и меняет свое направление от верха конусного сечения к низу. Поэтому частицы пыли собираются в пылесборной камере, соединенной с нижней частью конусной секции, а очищенный от пыли воздух направляется вверх и выходит из циклона через циклон. На основе динамического анализа движения вредных соединений по скорости всасывания в воздушном потоке при первичной обработке семян хлопчатника проведение теоретических исследований по разработке способов имитации и повышения эффективности вновь моделируемых циклонов является

требованием сегодня.

В настоящее время необходимо принять срочные меры не только по совершенствованию технологических процессов приема, очистки, сушки, хранения и переработки семян хлопчатника, но и по совершенствованию систем обеспыливания и очистки атмосферного воздуха.

По количеству пыли, выбрасываемой в атмосферу на нефтегазовых предприятиях, ее классифицируют следующим образом.

- мелкая минеральная пыль размером 0,1 мм-0,2 мм;
- органическая пыль от 0,1 мм до 0,315 мм, состоящая из измельченных частей растений (стебли, стебли, соцветия, листья);
- короткие волокна разной длины - пыль с крупными частицами шириной до 0,4 мм, специфичными для вида перерабатываемого хлопкового семени;

Процентное содержание минеральной и органической пыли в семенах хлопчатника также зависит от стадий технологических процессов. В начале процесса, то есть в системе пневмотранспорта семян хлопчатника, семена хлопчатника могут содержать до 10-20 % органической и 80-90 % минеральной пыли в зависимости от массы пыли. Для определения этих величин и независимо от разнообразия конструкций пылесосов эффективность применения любого типа пылесоса зависит от свойств убираемой им пыли. То есть от нее зависят морфологические характеристики пылевых частиц, форма, химический состав пыли, плотность, контактная поверхность, клейкость, рассыпаемость, растекаемость, гигроскопичность и др. [2].

Хорошее знание свойств пыли позволяет сделать обоснованные выводы об их опасности в санитарно-гигиенических условиях и длительной взвешенности в воздухе. Это, в свою очередь, дает возможность правильно выбрать способ пылеулавливания и оборудование, реализовать технологические решения, направленные на снижение пылеобразования хоть немного. С целью определения физико-химических характеристик пыли был проведен эксперимент по пылепотоку пылеуловителей и пыли, отбираемой из бункеров масложировых заводов.

Основная часть пыли состоит из минеральных и органических смесей различной крупности. Их размер колеблется от 15-45 мкм до 0,5-0,7 мм, и благодаря своей легкости они летают и некоторое время остаются в воздухе в подвешенном состоянии. (рисунок-1. Научно-исследовательские работы и циклоны на маслособывающем предприятии ООО «SAYXUN GOLD OIL», расположенном в Сырдарьинской области).

a

б

Основным показателем, характеризующим эффективность любого устройства для очистки пыли от дисперсных соединений, является коэффициент очистки %.

Согласно проведенным исследованиям физико-механических свойств пыли и ее состава, существует ряд трудностей при очистке пыли, образующейся в процессах очистки семян хлопчатника от примесей, депиляции, ошпаривания, отделения и отделения сердцевинки от шелухи, и они не могут быть очищены с помощью любого оборудования для очистки от пыли. Поэтому изменение конструкции используемых в настоящее время пылеуловителей является одним из наиболее эффективных способов улавливания пыли, образующейся в масло-жировой промышленности, и ее эффективной очистки. Кроме того, применение химических методов очистки такой пыли также может дать ожидаемый эффективный результат. Таким образом, целесообразно использовать растворы с поверхностно-активными веществами для улавливания пыли. Благодаря высокой вязкости таких растворов пыль будет крепиться лучше, чем обычная вода. Для этого необходимо будет проанализировать проведенные научные исследования.

Используемая литература

1. О.Ж. Муродов, А.Ш. Адилова “Теоретические исследования по повышению эффективности имитационных циклонов” Научно-технический журнал. ISSN 2010-6262 Текстильный журнал Узбекистана. Выпуск 4 от 2021 г.

2. О.Ж. Муродов, А.Ш. Адилова “Исследование запыленного состава воздуха, состоящего из волокнистых отходов” XV Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA»

3. Аверьянов, А.В. Очистка воздуха рабочей зоны от производственной пыли. А.В. Аверьянов Успехи современного естествознания. 2011. № 7 С. 64-64

RAFINATSIYALASH VA FILTRLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA OPOKASIMON GILLAR OLIISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQQISH

Erkayeva Nodira Choriyorovna - “TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti, “Agrotexnologiyalar” kafedrası assistenti
Axmedov Azimjon Normuminovich-Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori t.f.d., professor
Shaxobova Mohira Xusanovna-“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti, “Agrotexnologiyalar” kafedrası assistenti

Annotatsiya. Maqolada sayqallovchi rafinatsiyalashdan chiqqan o‘simlik moylarini filtrlash va sovunli moddalardan ajratish uchun opokasimon gillar asosida adsorbsion faollikga ega filtrlash agentlarini ishlab chiqildi. Tadqiqotlarda opokasimon gilni faollashtirish va g‘ovakli tarkibini hosil qilish uchun tezlashtirishning termik va kislotali usullaridan foydalanildi. Termik ishlov berish natijasida, 100 °C da haroratda qizdirish jarayonida adsorbsion suvni chiqishi hisobiga 3% ga massa yo‘qotilganligi ma‘lum bo‘ldi.

Kalit so‘zlar. O‘simlik moylari, rafinatsiya, filtrlash, opokasimon gil, gidratatsiya, vinterezatsiyalash va boshqalar

Аннотация. В статье были разработаны фильтрующие агенты с адсорбционной активностью на основе опоковых глин для фильтрации и отделения растительных масел от мыльных веществ, полученных в результате рафинирования отбеливателя. В исследованиях использовались термические и кислотные методы ускорения активации и образования пористой структуры опоковой глины. В результате термической обработки выяснилось, что при нагревании до температуры 100 °C происходит потеря массы на 3% за счет выделения адсорбционной воды.

Ключевые слова. Растительные масла, рафинирование, фильтрация, непрозрачная глина, гидратация, винтеризация и т. Д

Annotation. The article developed filtration agents with adsorption activity based on opacasimon gills to filter out vegetable oils from bleaching refining and separate them from soapy substances. In studies, thermal and acidic methods of acceleration were used to activate the opacid clay and form its porous composition. As a result of thermal processing, it turned out that in the process of heating at a temperature of 100 °C, the mass was lost by 3% due to the release of adsorption water

Keywords. Vegetable oils, refining, filtration, opacasimon clay, hydration, vintORIZATION, etc

Kirish. Oziq-ovqat sanoati yog‘ va moylarni, to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘mol qilish uchun margarin mahsulotlarini tayyorlash uchun mayonez, gidrogenlangan yog‘lar, sovun, glitserin, yog‘ kislotalari, olif va boshqa mahsulotlar tayyorlash uchun ishlab chiqariladi. Har bir yog‘ turini rafinatsiya qilish texnologik rejimini tanlashda uning o‘ziga xos xususiyatlari inobatga olinishi zarur. Rafinatsiya jarayoniga quyidagi talablar quyiladi. Yog‘ning glitserid qismini to‘laligicha o‘zgarmagan holda qoldirish, iste‘molga yaroqliligini saqlab qolish, yo‘qotishlarni va chiqindilarni kamaytirishdan iborat.

Bizga ma‘lumki, rafinatsiya qilishdan maqsad, yog‘ni tarkibidagi har xil aralashma va hamroh moddalarni yo‘qotishdan iborat. Shuningdek, rafinatsiya jarayonini yaxshi borishi uchun turli fizikaviy va kimyoviy jarayonlarni to‘g‘ri qo‘llaganimizda yog‘ni tarkibidagi hamroh moddalarni ajratib olish imkoniyatini beradi. Rafinatsiya jarayonini o‘tkazishda asosan uning oldiga qo‘yiladigan muhim muammolardan biri bu, moyni keraksiz moddalardan tozalash bilan birga ajratib olinadigan ikkilamchi mahsulotlarning tabiiyligini saqlab qolish va ikkilamchi mahsulot sifatida samarali foydalanishdan iboratdir.

O‘simlik moylarini rafinatsiyasini to‘liq siklda olib borishi uchun o‘z ichiga quyidagilarni oladi: ya‘ni fosfatidlarni chiqarib yuborish, mumsimon moddalardan tozalash, erkin yog‘ kislotalarini neytrallashtirish, yuvish va quritish, oqartirish, deodorizatsiya va vinterezatsiyadan iborat.[1]

Bizga ma’lumki, o’simlik moylarini mexanik tozalash fuza, kunjara qoldiqlarini cho’ktirish, filtrlash yoki sentrifugalash orqali ajratib olinadi;

Gidratatsiya texnologiyasida quyidagi operatsiyalardan iborat: yog’ning gidratatsiyalanuvchi agent bilan aralashuvi, fosfatidlarning koagulyatsiya jarayoning hosil qilish uchun yog’- suv aralashmasini ushlab turish, yog’ va fosfatid emulsiya fazalarini ajratish, yog’ni quritish, fosfatid emulsiyalarini quritish va fosfatid konsentratini olishdan iborat

Ishqoriy neytrallashtirishda esa - yog’larning fizik-kimyoviy va organoleptik holatiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan erkin yog’ kislotalari va boshqa ishqor bilan reaksiyaga kirishuvchi moddalarni olib tashlash uchun amalga oshiriladi. Erkin yog’ kislotalarning bo’lishi yog’ sifatini yomonlashtiradi ozuqaviy qiymatini kamaytiradi.

Neytrallangan yog’ asosan issiq suv bilan yuviladi va vakuum ostida 90-95°C haroratda quritiladi, shundan so’ng maxsus adsorbsion faol moddalar bilan oqartiriladi. Oqartirilgan yog’ 180-230 °C haroratda 1-4 mm simob ustuni qoldiq bosimi ostida davriy va uzluksiz deodorizatorlarda deodorizatsiya qilinadi.

Vinterizatsiyalash (muzlatish) 5-8°C haroratda amalga qo’llaniladi. Bundan asosiy maqsad 1% gacha mumli moddalarni o’z ichiga olgan ba’zi yog’lar uchun, past haroratlarda tijorat moyining shaffofligini yo’qotadigan moddalarni yo’qotishdan iborat. Vinterizatsiya jarayoni asosan kristalli markazlarni yaratishda yordam beradigan diatomit yoki perlit ishtirokida amalga oshiriladi.[2]

Tadqiqot usullari. Maqolada sayqallovchi rafinatsiyalashdan chiqqan o’simlik moylarini filtrlash va sovunli moddalardan ajratish uchun opokasimon gillar asosida adsorbsion faollikga ega filtrlash agentlarini ishlab chiqish bo’yicha olib borilgan tadqiqotlarimiz natijalari bayon qilingan.

Tadqiqotlarda opokasimon gilni faollashtirish va g’ovakli tarkibini hosil qilish uchun tezlashtirishning termik va kislotali usullaridan foydalanildi. Tabiiy opokasimon gil alyuminiy havonchada tuyib olinib, 1 mm o’lchamdagi elakdan o’tgan qismi 200 °C haroratda 2 soat davomida Nevo-QTZ 110/7 modelidagi mufel pechida termik ishlov berilgandan so’ng adsorbsion suvni chiqarib yuboriladi. Termik faollashtirilgan gil namunalari 56 mkm elakdan o’tish darajasi 90% ga yetguncha maydalanadi va germetik holda saqlandi.

Shuningdek, kislotali faollashtirishda sulfat kislotaning 15% konsentratsiyali eritmasida yuqori natijaga erishildi. Bunda gil va kislotali eritmaning nisbati 1:2,5 bo’lgan gidromodul tanlanib, 25-40% kislota sarfida faollashtirildi. Olingan suspenziyali massa distillangan suv bilan pH qiymati 4-5 ga yetguncha yuvildi. Natijada hosil bo’lgan gil massasi dastlab ochiq sharoitda, so’ngra esa quritish shkafida harorat 110-120°C da, 2 soat davomida quritildi. Quritilgan adsorbent namunalari disperslik darajasini sorbentlik xususiyatiga ta’sirini hisobga olgan holda, o’lchami 56 mkm (10000 tesh/sm²) elakdan o’tish darajasi 90% ga bo’lgunicha elandi. Tayyor bo’lgan adsorbent namunalari germetik holda saqlandi.

Natijalar va muhokama. Biz ishlab chiqadigan filtrlash materiali nafaqat zarrachalarni mexanik ushlab qolishi, balki moyning tarkibidagi kimyoviy qo’shimchalar, jumladan, oksidlanish hosilalarini ion bog’lanish hisobiga ushlab qoladigan tarkibga ega bo’lishi lozim.

Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlarni tahlil qilinib, g’ovakligi yuqori bo’lgan obyekt sifatida biz Karmana konidan olingan opokasimon gillarni mineral va kimyoviy tarkibini o’rgandik. Tadqiq etilgan opokasimon gillarning asosan minerologik va kimyoviy tarkibi 1- va 2-jadvallarda ko’rishimiz mumkin.

1-jadval.

Tabiiy opokasimon gillarning minerologik tarkibi

Mineralogik tarkibi	Saqlami, %
Montmorillonit	4
Kvars	5
Dala shpati	1
Opal-kristobalit-tridimit faza	83,5

Gidroslyuda	4
Seolit	3
Kalsit	0,5

1-jadvaldan ma’lumki, opokasimon gil tarkibida 83,5% gacha opal-kristobalit-tridimit faza uchraganligini ko’rishimiz mumkin. Tarkibida 80% gacha montmorillonit saqlaydigan bentonitlardan farqli ravishda opokasimon gil tarkibida montmorillonit miqdori 4% dan oshmaydi.

2-jadval.

Tabiiy opokasimon gillarning kimyoviy tarkibi

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO
50,28	7,26	3,08	0,30	12,65	2,11	2,97	1,12	0,12

2-jadvaldagi ma’lumotlarga qaraganda opokasimon gillar kimyoviy tarkibda SiO₂ (50,28%) va CaO (12,65%) eng ko’p saqlashini ko’rishimiz mumkin.

Opokasimon gilning o’ziga xos xususiyati shundan iboratki, uning tarkibida amorf kremniy oksidi mavjudligi hisoblanadi. Bunday tuzilishi opokasimon gilning sorbsion xossalarini belgilaydi. G’ovakliklar taqsimlanishi asosida olingan natijalar sorbentlarning g’ovakli tuzilishi geterogenligini ko’rsatadi. Bu esa sorbentlarda adsorbsiyaning mumkin bo’lgan mexanizmi va turlari farqli borishini bildiradi.

Biz tomonimizdan, yuqoridagi ma’lumotlar inobatga olinib, Karmana opokasimon gilini faollashtirish bo’yicha eksperimental tadqiqotlar olib borildi.

Eng avvalo dastlab ishlov berishning ekologik toza usuli – bu termik faollashtirish uchun tabiiy opokasimon gilni mufel pechida qizdirish jarayoni olib borildi. Termik ishlov berish natijasida, 100 °C da haroratda qizdirish jarayonida adsorbsion suvni chiqishi hisobiga 3% ga massa yo’qotilganligi ma’lum bo’ldi. Bu jarayon 200 °C da olib borilganda massa yo’qolishi 5% ni tashkil qildi. Harorat bilan ishlov berilganida shu bosqichida asosan namunaning sorbsion xususiyatlari maksimal darajaga yetganligini ko’rishimiz mumkin.

Haroratni 300 °C ga oshirish massa yo’qolishini 5,5% ga yetkazdi, ammo uning sorbsion xususiyatlari juda kam darajada ortdi. 500 °C va undan yuqori haroratda ishlov berish xususiyatlariga teskari ta’sir qila boshladi. Bu opokaning ajralmas qismi bo’lgan oksidlarning kristallanishi bilan bog’liq bo’lib, opokaning asosiy qismini tashkil qiluvchi α - kvarsning β - kvarsga o’tishining kichik ekzotermik samarasini ko’rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Termik ishlov berish jarayonidagi haroratni opokasimon gilning massa yo’qotishi (a) va sorbsion xususiyatlariga (b) ta’siri

Tadqiqotlar natijalarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko’rsatdiki, dispers opoka sirtining tuzilishi va holati ishlov berish haroratiga bog’liqligi va optimal ishlov berish sharoitlari - harorat 200°C va ishlov berish davomiyligi 2 soat ekanligi aniqlandi.

Demak, odatda gillar kislotali faollashtirish jarayonida o‘zining sorbsion xususiyatlari ko‘payganligini inobatga olgan holda, keyingi tajribalarda opokasimon gilga sulfat kislota bilan ishlov berildi. Buning uchun 1 mm o‘lchamdagi gildan 100 gr tortib olinib 500 ml hajmdagi kolbada 15% konsentratsiyali sulfat kislota bilan (kislota sarfi gil massasiga nisbatan 25-40%) suv hammomida 100°C haroratda 2 soat davomida olib borildi. Suspenziyali massa distillangan suv bilan neytrallanib 200°C haroratda quritilgandan so‘ng, alyuminiy va chinni havonchada mayin tuyilib 56 mkm li elakdan o‘tkazildi hamda sorbsion xususiyatlari aniqlandi [3]

Xulosa. Adabiyotlarga ko‘ra opokasimon gillar tarkibidagi amorf kremniy oksidi (kremnezyom) mavjudligi va g‘ovakliklar hajmi va o‘lchami sorbsion xususiyatlardagi asosiy ko‘rsatkichlar biri hisoblanadi. Opokasimon gilni tarkibida 10% gacha amorf (kristall bo‘lmagan) kremniy oksidining bo‘lishi, uning yuqori nisbiy yuzaga ega ekanligini, sof holda tabiatda deyarli uchramaydi. G‘ovakliklar hajmi, ular diametriga bog‘liq holda o‘zgaradi. Unga ko‘ra termik faollashtirilgan gilda mikrog‘ovaklar mavjud bo‘lmay, mezo va makrog‘ovaklar o‘lchami bo‘yicha har xil hajmiy ko‘rsatkichlarga ega. G‘ovakliklar taqsimlanishi asosida olingan natijalar sorbentlarning g‘ovakli tuzilishi geterogenligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Y.Q.Qodirov, A.T.Ro‘ziboyev, A.A.Abdurahimov “Yog‘larni rafinatsiyalash va katalitik modifikatsiyalash” darslik Toshkent-2022 y

2. Эркаева Н.Ч., Ашуrow Ф.Н., Хамидова М.О., Ахмедов А.Н Разработка способа шлифовочной рафинации первичноо кисленных растительных масел. //Развитие науки и технологий. Научно – технический журнал. <https://journal.bmti.uz>. -2024. Бухара. -№4, -124-132 б.

3. N. Boyjanov, Q.P. Serkayev. Tabiiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. Central Asian Food Engineering and Technology. //Scientific technical journal. -2024, -Vol.2, Issue 5, -p. 179-188. ISSN: 2181-385X.

4. Erkayeva N.CH., Ashurov F.N., Xusanova N.S, Boyjanov N.I, Ахмедов А.Н luzgasi va opokasimon gillar asosida o‘simlik moylarini adsorbsiyalash va filtrlash agentlarini olish texnologiyasini ishlab chiqish

O‘SIMLIK MOYLARINI OQLASHDA KARMANA KONI OPOKASIMON GILLARDAN FODALANISH ISTIQBOLLARI

Gulimova S.S. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistranti, O‘zbekiston

Boyjanov N.I. Urganch Davlat Universiteti, tayanch doktoranti, O‘zbekiston

Xamidova M.O. Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti. O‘zbekiston.

Serkayev Q.P. Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti. O‘zbekiston. Tel. +998903592754

Annotatsiya. Osimlik moylari tarkibidagi rang beruvchi moddalarning tabiati va tuzilishi har xil bo‘lsada, ularning barchasi ma’lum darajada qutblanishga egaligi tufayli adsorbtsion rafinatsiyalashda yuqori selektivlik va faollikka ega qutbli adsorbentlardan foydalaniladi. Ishda adsorbentning g‘ovaklari o‘lchamini moy tarkibidagi hamroh moddalarning fizik o‘lchamlariga mos ravishda hosil qilish bilan adsorbtsiya xususiyatini oshirish ustida inatijalari keltirilgan.

Аннотация. Хотя природа и структура красителей в растительных маслах различаются, полярные адсорбенты с высокой селективностью и активностью используются при адсорбционной рафинации из-за того, что все они обладают определенной степенью поляризации. В работе представлены результаты по повышению адсорбционных свойств адсорбента за счет формирования размеров пор адсорбента в соответствии с физическими размерами сопутствующих веществ в масле.

Aannotation. Although the nature and structure of dyes in vegetable oils differ, polar adsorbents with high selectivity and activity are used in adsorption refining due to the fact that they all have a certain degree of polarization. The paper presents the results of improving the sorption properties of the adsorbent by forming the pore sizes of the adsorbent in accordance with the physical dimensions of the accompanying substances in the oil.

Ma'lumki, o‘simlik moylarini oqlash uchun foydalaniladigan faollashtirilgan gillarni ishlab chiqarishda ularning tuzilishi umumiy o‘zgarishlarga uchraydi, lekin, adsorbtsion markazlar va sorbtsion g‘ovakliklarni hosil qilishda ularning ishlatilish sharoitidan kelib chiqib, faol markazlar va g‘ovaklik berishga etarlicha e‘tibor qaratilmaydi. Natijada, ishlab chiqarilgan faollashtirilgan gillar ma'lum bir tarkibli moylarni oqartirishda yaxshi natija bersa, ikkinchi bir tarkibli moylarni oqlashda samaradorligi tushib ketadi. Bu holatni bartaraf qilish uchun, bizning fikrimizcha, avvalo o‘simlik moylari tarkibidagi rang beruvchi moddalarni tabiatini to‘laqonli tahlil qilish va shu orqali gillarni faollashtirishda beriladigan ishlovni berish va olinadigan faollashtirilgan gillarni strukturasi hosil qilish maqsadga muvofiq.

Moyning tarkibidagi chiqarib yuborilishi lozim bo‘lgan moddalar xususiyati, ularda mavjud ionlar qutbliligi va zarrachalarining o‘lchami hal etuvchi ahamiyatga ega. Chunki, ion bog‘lanish orqali kechadigan adsorbtsiya va g‘ovakliklarda ushlab qolishga asoslangan sorbtsiya jarayonlari kechishi adsorbent va adsorbat o‘rtasidagi ta'sir kuchlari va ushlab qolinishi kerak bo‘lgan zarrachalarning o‘lchamlariga bevosita bog‘liq.

Buning uchun, biz tomonimizdan avvalo, o‘simlik moylarida mavjud rang beruvchi va spesifik moddalar tabiatini ko‘rib chiqildi. Raps, zig‘ir va kungaboqar moylarida karotinoidlar 100 turdan ortiq bo‘lishiga qaramasdan umumiy saqlami 0,007% dan oshmaydi. Xlorofillar 10 turdan ortiqroq uchraydi, lekin ularning saqlami 0,6-1,2% gacha etishi mumkin. Xlorofillarning 1×10^{-4} - 1×10^{-7} % miqdori o‘simlik moylarini yashil ranga bo‘yash imkoniyatiga ega. Karotinoidlarning sariq va xlorofillarning yashil rangi o‘zaro uyg‘unlashgan tus beradi va ularning o‘simlik moylaridagi nisbatlari o‘zgarishi moyning rangini ham o‘zgarishiga olib keladi. Xlorofillar va karotinoidlarning o‘simlik moylarida mavjudligi ularning fizik-kimyoviy tarkibiga qanday ta'sir qilishi bo‘yicha turli mualliflar turlicha fikr bildirishadi. Ba'zi tadqiqot natijalariga ko‘ra xlorofillarning moydagi miqdori uni qayta ishlash, saqlash va keyinchalik foydalanish jarayoniga ta'sir ko‘rsatmaydi. Lekin, xlorofillar oksidlanish jarayonining boshlang‘ich zanjirini tashkil etadi. Fotooksidlanish avtokatalitik jarayon hisoblanib, uning hosilalari dastlabki moddalarga nisbatan ko‘prok yorug‘lik yutishi hisobiga avvalgidan ko‘proq zanjirlarni hosil qiladi. Xlorofillar

tomonidan inisiasiyalanadigan fotooksidlanish jarayoni pigmentlarni buzishi hisobiga moylarni pereoksidlanishiga sabab bo‘ladi. Xlorofillar tomonidan yutilgan ko‘rinadigan spektr nurlari energiyasi to‘yinmagan zanjiri mavjud moddani faollashtirib, oksidlanishiga etarli darajada uzatiladi. Frankel ning fikricha [1] fotosensibilirlangan oksidlanish jarayonida kislorod senzibilizatorning energiyasi hisobiga, erkin radikalsiz ravishda faol singlet holatiga o‘tadi. Singlet kislorod yuqori faollikka ega bo‘lib, uning linoleatlar bilan reaksiyasi qo‘zg‘atuvchi jarayon tezligida yuz bergani uchun uni inisiator hisoblanadi.

Karotinoidlarning antioksidantlik xususiyati ularning 11 ta tutash qo‘shbog‘laridan iborat Polien tizimi borligi hisobiga faol singlet kislorodni ko‘zg‘algan holatdan tinchlantirilgan triplet holatga o‘tkazishi bilan tushuntiriladi [2]. Biroq, qator mualliflar tomonidan karotinoidlarni parchalanishi hosilalari prooksidantlik xususiyatiga egaligi aniqlangan.

Adsorbsion rafinatsiyalash bosqichida o‘simlik moylari tarkibidan ajratilishi lozim bo‘lgan asosiy moddalar pigmentlardir. Moylar tarkibidagi rang beruvchi moddalarning tabiati va tuzilishi har xil, ammo ularning barchasi ma‘lum darajada qutblanishga ega, shu sababdan moylarni adsorbsion rafinatsiyalashda, odatda yuqori selektivlik va faollikka ega bo‘lgan qutbli adsorbentlardan foydalaniladi. Lekin ularning ion ta‘sirlashuvida adsorbent g‘ovakliklarining o‘lchamlari har doim ham inobatga olinmaydi. Tadqiqotlarimizda adsorbentning g‘ovaklari o‘lchamini moy tarkibidagi hamroh moddalarning fizik o‘lchamlariga bog‘liq ravishda hosil qilish bilan adsorbsiya xususiyatini oshirish ustida tadqiqotlar olib borildi. Tabiiy sorbentlar g‘ovakliklarining o‘lchamlari adsorbsiyalangan molekulalarning o‘lchamlari bilan taqqoslanadi, shuning uchun mikrog‘ovakli adsorbent-adsorbat tizimini bir fazali deb hisoblash mumkin. Mikrog‘ovaklardagi adsorbsiyada g‘ovaklarni hajmiy to‘ldirish mexanizmi sodir bo‘ladi.

Sorbentlarning mezog‘ovaklari rivojlangan nisbiy yuzaga ega bo‘lib, ularda avval monomolekulyar, keyin esa polimolekulyar adsorbsiya ketma-ket sodir bo‘lib, g‘ovakliklarni kapillyar kondensatsiya mexanizmi orqali to‘ldirish bilan boradi. Sorbentlardagi makrog‘ovaklarning adsorbsion qiymati odatda e‘tiborga olinmaydi. Chunki makrog‘ovaklar adsorbentning mikro va mezog‘ovaklariga adsorbat yetkazib berish uchun yo‘lak vazifasinigina bajaradi deb qaraladi.

Adsorbsiya tabiati hamda g‘ovakliklar turi bo‘yicha seolit, bentonitli va poligarskitli gillarda asosan ion almashinuvi, kamroq darajada esa molekulyar adsorbsiya kuzatilib, ko‘proq mikro va mezo g‘ovakli strukturaga ega. Diatomit va opokasimon gillarda molekulyar adsorbsiya kuzatilib, asosan mezo va makro g‘ovakli strukturaga ega. Amorf sorbentlar guruhida adsorbsion xossalari yuqori bo‘lgan opokasimon gillar ustunlik qiladi. Opokaning kristall panjarasi ikkita asosiy tuzilishdagi elementini birlashtiradi. Birinchi element alyuminiy, temir va magniy atomlari bilan bir-biriga yaqin joylashgan kislorod atomlari yoki gidroksil guruhlarning ikki qatlamini o‘z ichiga oladi. Ikkinchi element kremniy-kislorodli tetraedralardan iborat.

Opoka modifikatsiyalarining tuzilishi kremniy-kislorodli tetraedr $[\text{SiO}_4]^{4-}$ ga asoslangan bo‘lib, bu yerda har bir kremniy ioni Si^{4+} to‘rtta kislorod ioni O^{2-} bilan o‘ralgan. Hosil bo‘lgan olti burchakli tarmoqqa ulangan kremniy-kislorodli tetraedrlar shunday joylashadiki, ularning uchlari bir tomonga yo‘naltiriladi, hosil bo‘lgan tetraedr asoslari esa bir tekislikda joylashadi. Opokalar - asosan kremniy dioksidining (kremnezyom) mayda (0,005 mm dan kichik) zarralaridan tashkil topgan yengil, mayda g‘ovakli jinlar. Ulardagi faol kremniy oksid miqdori 40-80% ni tashkil qiladi. Faol kremniy oksid asosini kristobalit-tridimit tashkil qiladi. Opokalar sifatining asosiy ko‘rsatkichlari sorbsion xususiyatlari va mineral komponentlarining foiz nisbati bilan ifodalanadi. Qattiq kristall panjaraga ega bo‘lgan bentonit va seolitlarning mikrogovak (faol g‘ovak diametri 3-6 Å) laridan farqli o‘laroq, opokalar mezo va makro (aktiv g‘ovaklar diametri 20-110 Å) g‘ovakliklarga ega.

Ilmiy ishlarda o‘simlik moylari tarkibida xlorofillar va karotinoidlarning mavjudligi, ularning fizik-kimyoviy tarkibiga ta‘sir qilishi bo‘yicha turlicha fikrlar mavjud. Ba‘zi tadqiqotchilar natijalariga ko‘ra o‘simlik moylarida xlorofillarning bo‘lishi, uni qayta ishlash, saqlash va keyinchalik foydalanish jarayoniga ta‘sir ko‘rsatmaydi. Biroq, xlorofillar oksidlanish jarayonining boshlang‘ich zanjirini hosil qiladi. Xom ashyo zahirasi mavjudligi, yuqoridagi ilmiy

qarashlar, Navbahor va Karmana konlari ishqoriy yer bentoniti hamda opokasimon gillari asosida yog'-moy sanoati uchun kompozitli gil olish mumkin degan hulosaga kelindi va opokasimon gillarni faollashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Shunday qilib, faollashtiruvchi vositaning turini o'zgartirib, turli molekullarning selektiv sorbsiyasi uchun, ion almashinuvchi va mikro, mezo hamda makrog'ovaklarning keng diapazonida o'zgarib turadigan g'ovakli struktura hosil qilish mumkin. Bu molekullarning o'lchamlari keng doirada o'zgarib turadigan moddalarning adsorbsiya xususiyatini bashorat qilishga imkon beradi.

Tadqiqotlarimizda foydalanilgan faollashtirilgan Navbahor ishqoriy er bentoniti va opokasimon gillarning minerologik tarkibi 1-jadvalda, tarkibiy tuzilishi esa 2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tabiiy bentonit va opokasimon gillarning minerologik tarkibi

Minerallar nomi	Gil nomi va tarkibdagi mineral miqdori, %	
	Bentonit	Opokasimon gil
Montmorillonit	80	4
Smektit	8	-
Selodinit	4	
Kvars	3	5
Dala shpati	2,5	1
Gips	0,5	-
Kaolinit	2	-
Opal-kristobalit-tridimit faza	-	83,5
Gidroslyuda	-	4
Seolit		3
Kalsit		0,5

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, Navbahor koni ishqoriy yer bentonitlari tarkibida 80% gacha montmorillonit aniqlangan bo'lsa, opokasimon gil tarkibida 83,5% gacha opal-kristobalit-tridimit faza uchraydi. Bu ularning minerologik tarkibi keskin farqlanishini asoslaydi.

2-jadval.

Faollashtirilgan Navbahor ishqoriy er bentoniti va opokasimon gillarning tarkibiy tuzilishi

Gil turi	Nisbiy yuza (BET), m ² /g	Mikrog'ovaklar nisbiy yuzasi, m ² /g	Mezo va makrog'ovaklar nisbiy yuzasi, m ² /g	G'ovakliklar hajmi, sm ³ /g	Adsorbsion g'ovakliklarni o'rtacha o'lchami, Å
Faollashtirilgan ishqoriy er bentoniti	176,38	15,25	161,13	0,108	35,06
Opokasimon gil	192,4	-	192,34	0,405	120,00

2-jadvaldan ko'rinib turganidek, termik faollashtirilgan opokasimon gillarning nisbiy yuzasi bentonitnikiga nisbatan kengroq shakllangan bo'lib 192,4 m²/g gacha etadi. Yana bir farqli tomoni shundaki, opokasimon gil tarkibida mikrog'ovakliklar aniqlanmadi. Bentonit gillaridan farqli ravishda opokasimon gillar nisbiy yuzasini mezo va makrog'ovakliklar tashkil etadi. Bunday farqlanish yordamida biz hosil qilmoqchi bo'lgan adsorbentning tarkibini o'zgartirish orqali xususiyatlarini boshqarish mumkin bo'lib, ta'sir doirasi keng diapazondagi faollashtirilgan gil olish imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar

1. Frankel E.N., Huang Shu-Wen and Robert Aesbach. Antioxidant Activity of Green Teas in Different Lipid Systems. //JAOCS. - 1997. - v.74. - №10. - P.1309-1315.

2. Л.П. Нилова, И.Ю. Потороко. Каротиноиды в растительных пищевых системах. //Bulletin of the South Ural State University. Ser. Food and Biotechnology. 2021, -vol. 9, -№4, pp. 54–69. DOI: 10.14529/food210407

BENTONITLARNI FAOLLASHTIRISHDAGI KIMYOVIY-TARKIBIY O'ZGARISHLARINI MOYLARNI OQLASHDAGI AHAMIYATI

Gulimova S.S. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistranti, O'zbekiston
Boyjanov N.I., Urganch Davlat Universiteti, tayanch doktoranti, O'zbekiston
Serkayev Q.P., Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsenti. O'zbekiston. Tel.

Annotatsiya. Bentonitlarni tarkibiy tuzilishidan kelib chiqqan holda xlorid va sulfat kislotalarining 15-20% konsentratsiyali eritmaları bilan faollashtirilgan. Faollashtirilgan gillarni o'simlik moylarini oqlash samaradorligi qo'shilayotgan gil miqdoriga qarab 25-71% ni tashkil etishi tajriba yo'li bilan aniqlangan.

Аннотация. В зависимости от строения бентониты активируют растворами соляной и серной кислот 15-20% концентрации. Экспериментально установлено, что эффективность отбеливания активированных глин растительными маслами составляет 25-71% в зависимости от количества добавляемой глины.

Annotation. Depending on the structure, bentonites are activated with solutions of hydrochloric and sulfuric acids of 15-20% concentration. It has been experimentally established that the bleaching efficiency of activated clays with vegetable oils is 25-71%, depending on the amount of clay added.

Navbahor koni tabiiy kalsiyli bentoniti laboratoriya sharoitida faollashtirildi. Buning uchun kislotali ishlov berish amalga oshirildi. Ishlov berish uchun sulfat va xlorid kislotalarining 5, 10, 15 va 20% konsentratsiyali eritmaları ishlatildi. Ishlov berishda gil va kislotali eritmaning nisbati 1:2,5 bo'lgan gidromodul tanlandi.

Tajribalarda 100 g dan bentonit namunalari tortib olindi. Uni hajmi 500 ml bo'lgan termik bardoshli stakanga oldindan tayyorlangan kislota eritmasi bilan aralashtirib, belgilangan harorat, ya'ni $100 \pm 1^\circ\text{C}$ haroratda 120 minut davomida jadal aralashtirgan holda kislotali ishlov berildi. Faollashtirish jarayoni oxirida aralashmani Byuxner voronkasida filtrlanib, cho'kmaning pH muhiti 2-3 oralig'ida bo'lguncha distillangan suv bilan yuvildi. pH muhiti meyorlashtirilgan cho'kmani 2 soat davomida $110-120^\circ\text{C}$ haroratda quritilib, sharli tegirmonda 56 mkm elakdan o'tish darajasi 90% ga yetguncha maydalandi. So'ngra, namunalarni fizik-kimyoviy tahlillari amalga oshirildi [1].

Yuqoridagi sharoitda faollashtirilgan gillarni sorbsiya izotermalari olinib, BET usulida tahlil qilindi. Tahlillarda ishlov berilmagan bentonit, 15% HCl bilan faollashtirilgan, 15% H_2SO_4 bilan faollashtirilgan va nazorat uchun olingan Pokistonning Super FF gillarini Azot muhitidagi sorbsiya va desorbsiya diagrammalari olindi.

Faollashtirilmagan (A namuna) gilning adsorbsion sig'imi $35 \text{ sm}^3/\text{g}$ bo'lgan bo'lsa, HCl ning 15% konsentratsiyali eritmasi bilan faollashtirilgan (B namuna) gilning adsorbsion sig'imi $65-67 \text{ sm}^3/\text{g}$ gacha, xuddi shunday konsentratsiyali H_2SO_4 eritmasi bilan ishlov berilgan (C namuna) gilning adsorbsion sig'imi $100 \text{ sm}^3/\text{g}$ gacha oshishiga erishildi.

20% konsentratsiyali xlorid va sulfat kislotalari bilan ishlov berilishi gilning adsorbsion sig'imini 15% konsentratsiyali eritmaga nisbatan pasayishiga olib keldi. Jumladan HCl bilan ishlov berilgan (D namuna) gilning adsorbsion sig'imi $70 \text{ sm}^3/\text{g}$ gacha, H_2SO_4 bilan ishlov berilgan (E namuna) gilning adsorbsion sig'imi esa $52 \text{ sm}^3/\text{g}$ gacha pasaydi.

Adsorbsion sig'imning pasayishiga ta'sir etgan ko'rsatgichlarni aniqlash maqsadida natijalarni BET va Langmuir usulida tahlil qilinib, gil namunalari yuzasining umumiy maydoni, mikro va mezog'ovakliklar nisbiy yuzasi, g'ovakliklarning umumiy hajmi, mikro g'ovakliklar hajmi, shuningdek adsorbsion g'ovakliklarning o'rtacha o'lchami kabi ko'rsatgichlar hisoblab chiqildi. Ko'rsatgichlar tahlil qilinganda, tabiiy bentonit zarrachalarining boshlang'ich nisbiy yuzasi $43,52 \text{ m}^2/\text{g}$ ni tashkil etgan bo'lsa, 10% konsentratsiyali HCl eritmasi bilan ishlov berilganda $122,84 \text{ m}^2/\text{g}$, 15% li eritma bilan ishlov berilganda $134,43 \text{ m}^2/\text{g}$ gacha oshgan. Lekin, kislota konsentratsiyasini keyingi 20% gacha oshirilishi yuzani $95,34 \text{ m}^2/\text{g}$ gacha kamayishiga olib

keldi. Xuddi shunday, H₂SO₄ ning 10% konsentratsiyali eritmasi bilan ishlov berilganda yuza 113,06 m²/g ga, 15% li eritma bilan ishlov berilganda 176,38 m²/g ga oshdi. Mazkur kislota konsentratsiyasining 20% va undan oshirilishi yuzani 85,42 m²/g va undan kichik miqdorlarga kamayishiga olib keldi. Aytish mumkinki, kislota konsentratsiyasini kerakli darajadan oshirilishi nafaqat gil tarkibidagi metallar oksidlarini yuvib chiqadi, balki, gilning strukturaviy buzilishiga ham olib keladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Navbahor ishqoriy-er bentonitini faollashtirishda 15% konsentratsiyagacha bo‘lgan HCl va H₂SO₄ kislotalari bilan ishlov berish gil zarrachalarining nisbiy yuzasi oshishiga, undan yuqori konsentratsiyali kislota bilan ishlov berish zarrachalar strukturasi ham o‘zgarishlarga olib keladi. Buni tadqiq etilgan gillarni kimyoviy tarkibidagi o‘zgarishlardan ham ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval.

Navbahor bentoniti va uning follahtirilgan namunalarini Super FF faollashtirilgan gili bilan qiyosiy kimyoviy tarkibi

Namunalar	Oksidlar miqdori, %							
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O
15% konsentratsiyali kislotalar bilan faollashtirilganda								
A	61,54	12,60	6,23	0,56	0,75	3,98	0,82	2,11
B	63,02	10,34	4,18	0,38	0,00	1,67	0,52	1,24
C	63,28	11,41	3,41	0,36	0,66	1,92	0,41	0,87
Super FF	72,68	8,12	2,21	0,50	0,80	0,54	0,48	0,72
20% konsentratsiyali kislotalar bilan faollashtirilganda								
D	68,12	9,64	3,43	0,32	0,00	1,07	0,46	1,15
E	69,36	10,19	3,27	0,30	0,37	1,18	0,34	0,76

1-jadvaldan ko‘rinib turganidek, Navbahor bentonitini HCl ning 15% li eritmasi bilan ishlov berish natijasida uning tarkibidagi SiO₂ miqdori 61,54% dan 63,02% gacha (namuna A), H₂SO₄ ning 15% li eritmasi bilan ishlov berilganda esa 63,28% gacha oshishiga kuzatildi (namuna B). Kislota bilan ishlov berish ishqorish, ishqoriy-yer temir va alyuminiyni gildan majburiy yuvilishini ta‘minlaydi. Sorbentlarning kislotali faollashuvining bu jarayoni bog‘langan gidroksil ionlarining ko‘p qismini slika panjaradan olib tashlash hisobiga to‘yinmagan valentlik bog‘lanishlarining shakllanishi va Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO va boshqalarni ertmaga o‘tishi xisobiga umumiy yuza ortadi. Faollashtirish jarayonida montmorillonit kristal panjarada qayta tuzilish (olib tashlash) sodir bo‘lishi va buning natijasida katta bo‘shliqlar hosil bo‘lishi, u yerda joylashgan atom yoki ionlar to‘yinmagan formaga o‘tishi hisobiga boshqa atom yoki ionlarni bog‘lab olish yani adsorbsiyalashga moyillik paydo bo‘ladi [2].

Yuori konsentratsiyali eritma bilan ishlov berishda ham metall oksidlarini kamayish kuzatildi, biroq umumiy yuzani oshirishga imkon bermadi aksincha eritma konsentratsiyasini galdagi ortishi bilan nisbiy yuzani kamayishi kuzatildi, bu eritma konsentratsiyasi oshgani sayin almashinadigan H⁺ va Al³⁺ ionlari montmorillonit strukturasiidagi keskin o‘zgarishlar tufayli kamayadi, bu aktiv markazlarining yo‘q qilinishi hamda kristall strukturani buzilishi bilan izohlanadi.

Keyingi izlanishlarda xlorid va sulfat kislotalarining 15% konsentratsiyali eritmalari bilan faollashtirilgan gillarni paxta va kungaboqar moylarini oqlash jarayonidagi samaradorligi tajribaviy yo‘l bilan tadqiq etildi. Oqlash jarayoni har biri 100 g dan olingin moy namunalarida, 85°C haroratda, 30 min davomida, aralastirgichning aylanishlar soni 60-70 ayl/min sharoitida amalga oshirildi. Tajribalarda foydalanilgan moylarning fizik-kimyoviy ko‘rsatgichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Tajribalarda foydalanilgan paxta va kungaboqar moylarining fizik-kimyoviy ko‘rsatgichlari

Ko‘rsatgichlar	Paxta moyi	Kungaboqar moyi
----------------	------------	-----------------

Moyning kislota soni, mg KOH/g	0,31	0,35
Rangi, qizil birlik (paxta), mg J (kungaboqar)	16 (2)	21
Perekis soni, $^{1/2}O_2$ mmol/kg	4,2	2,8

Moylarni oqlashda olingan natijalar 1-2-raslarda keltirilgan. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, paxta moyi namunalarini 15% konsentratsiyali xlorid kislotasi bilan faollashtirilgan gildan moy massasiga nisbatan 0,5% sarflab oqlanganda moyning rangini 16(2) qizil birl.dan 13(2) qizil. birl.gacha pasayishi bilan birga, kislota soni 0,3 mg KOH/g, perekis soni 4,0 $^{1/2}O_2$ mmol/kg gacha kamaygan. Xuddi shu gil namunasidan moy massasiga nisbatan 1,0 va 1,5% sarflab oqlanganda moyning rangini mos ravishda 10(2) va 8(1) qizil birl.gacha pasayishiga, perekis sonini 3,4 va 3,2 $^{1/2}O_2$ mmol/kg ga kamayishini ta'minladi. Faollashtirilgan gilning sarflanadigan miqdorini oshirilishi keyingi 2,0-3,0% gacha oshirilishi moy rangini sezilarli o'zgarishiga olib kelmagan bo'lsada, perekis sonini 2,9-2,3 $^{1/2}O_2$ /kg gacha kamaytirgani aniqlandi.

Paxta moyi namunalarini 15% sulfat kislotasida faollashtirilgan gillar bilan oqlash natijalari xlorid kislotasida faollashtirilgan gillarnikiga o'xshash natija berdi. Jumladan, bu gildan moy massasiga nisbatan 0,5% sarflab oqlangan moyning rangini 12(2) qizil birl. gacha pasayishi, kislota soni o'zgarmani va perekis soni 3,8 $^{1/2}O_2$ mmol/kg gacha kamaygani kuzatildi. Oqlovchi komponent miqdorini 1,0-1,5% gacha oshirilishi moy rangini 10(2) va 8(0) qizil birl. gacha pasayishini ta'minladi. Sarflanadigan gil miqdorini moy massasiga nisbatan 2,0-3,0% gacha oshirilishi moyning rangini sezilarli kamayishiga olib kelmasada, kislota sonini 0,28 mg KOH/g gacha, perekis sonini 2,2 $^{1/2}O_2$ mmol/kg gacha pasayishini ta'minladi.

Kungaboqar moyini yuqoridagi gil namunasi bilan moy massasiga nisbatan 0,5% sarflab oqlanganda moyning rangi 21 mg J dan 14 mg J gacha pasayishi, kislota va perekis sonlari o'zgaradi. Xuddi shu gildan moy massasiga nisbatan 1,0 va 1,5% sarflab oqlanganda moyning rangi mos ravishda 10 va 6 mg J ga pasaygani, kislota soni 0,34 mg KOH/g gacha, perekis soni esa 2,6 va 2,5 $^{1/2}O_2$ mmol/kg gacha kamayishi kuzatildi. Oqlovchi komponent miqdorini 2,0-3,0% gacha oshirilishi moy rangini sezilarli o'zgarishlariga olib kelmadi.

Adabiyotlar

1. N.Boyjanov, M.Radjabov, K. Serkayev, I.Boyjanov, N.Yaxshimuratov Activation and comparison of indicators of bentonite clay of the Navbakhor deposit. //E3S Web of Conferences 563, 02018 (2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456302018>.
2. Shachneva Ye.YU. Polucheniye sorbentov na osnove prirodnoy mineral'nogo syr'ya. Jurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekologiya. 2022, 2, 66-74. DOI:<https://doi.org/10.46646/2521-683X/2022-2-66-74>.

**PAXTA MOMIG‘IDAN OLINGAN SELLYULOZANING SIFAT
KO‘RSATKICHLARINI O‘RGANISH**

J.T. Tursunov, R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov

say-ram@mail.ru

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mamlakatimiz yarim cho‘l, tog‘ oldi va tog‘liq xududlardan tarkib topgani uchun o‘rmonlar soni juda kam, shu sababli Respublikamizning sellyuloza va qog‘oz mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish bugungi kun muammosi bo‘lib qolmoqda. Shularning inobatga olgan holda tarkibida sellyuloza saqlovchi bir va ko‘p yillik o‘simliklardan sellyuloza olish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanib kelmoqda. Shuning uchun bir yillik o‘simliklardan samarali usullar bilan qog‘oz yoki kimyoviy qayta ishlashga yaroqli syellyulozani ajratib olish texnologiyasini yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari tobora dolzarb bo‘lib, rivojlanib bormoqda. Bu sohada bir yillik o‘simliklar vakili bo‘lgan g‘o‘zapoyadan sellyuloza va undan kartonga mos qog‘oz olish korxonasini qurilishini boshlanishi hamda bu sohaga oid ilmiy tadqiqot ishlar bundan bir necha yillar oldin boshlangan bo‘lsada hozirda bu sohada yechimini kutayotgan ancha muammolar bor [1].

Bir yillik o‘simliklar bilan birgalikda paxta xom momig‘idan sellyuloza olish ustida bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan. Ma’lumki, bir yillik o‘simliklardan olingan sellyuloza bir-biridan sifat ko‘rsatkichlari bilan farq qiladi. Ayniqsa ularning polimerlanish darajasi (PD), almashinish darajasi (AD), oqligi va boshqa ko‘rsatkichlari sellyulozani olinish sharoiti va xom ashyoning o‘ziga xos strukturalarga egaligi, hamda tarkibidagi sellyuloza miqdori va uning tabiiy yo‘ldoshlari bo‘lmish lignin, yog‘-mo‘m, kul va boshqalarning turli nisbatda bo‘lishi sabablidir. Olingan sellyulozaning polimerlanish darajasining katta-kichikligiga qarab, ularni ishlatish joyi aniqlanadi. Masalan, mahsus qog‘oz olish uchun PD 1800 dan kam bo‘lmasligi kerak, yozuv qog‘ozlari uchun esa PD 450-600 atrofida bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtda Respublikamizdagi sellyuloza va qog‘oz ishlab chiqarish korxonalari tolali xom ashyo sifatida paxta momig‘ini ishlatadi. Undan olingan sellyulozaning PD 1800-2000 intervalda bo‘ladi [2].

Paxta momig‘i tolalarining uzunligiga qarab, paxta momig‘i ikki tipga bo‘linadi: tolalarning o‘rtacha uzunligi 7-8 mm bo‘lgani A tip, uzunligi 6-7 mm va undan qisqa bo‘lgani B tip. Tashqi ko‘rinishi, rangi va pishganligiga qarab paxta momig‘i ikki navga bo‘linadi: I va II. Ifloslik darajasi va butun chigitlarining massa ulushiga qarab uch sinfga bo‘linadi: oliy, o‘rta va iflos. Ularning me‘yoriy miqdori 1-jadvalda keltirilgan.

Paxta momig‘ining sifat ko‘rsatkichlari

1-jadval

Tip	Nav	Sinflar bo‘yicha iflos aralashmalarini va butun chigitlarning massaviy ulushi, ko‘pi bilan		
		Oliy (1)	O‘rta (2)	Iflos (3)
A	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0
B	I	4,5	6,0	8,5
	II	8,0	11,0	15,0

A – tipdagi paxta momig‘i, asosan qog‘oz olishda xomashyo sifatida ishlatiladi.

B – tipdagi – kimyoviy qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Tajribalar davomidp paxta momig‘ini avval mexanik qo‘shimchalardan tozaladik, so‘ng changlardan tozalash uchun 80°C issiq suvda laboratoriya sharoitida yuvilib, quritiladi. Paxta momig‘ini tarkibidagi syellyulozani ajratib olish uchun ishqor eritmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash maqsadida uning 3, 4, 5, 6 % li eritmasida qaynatildi hamda optimal polimerlanish darajasi aniqlandi (2-jadval).

Paxta momig‘idan olingan syellyuloza miqdori va uning pishirish jarayoniga natriy ishqorining konsentratsiyasiga bog‘likligi

2-jadval

№	NaOH konsentratsiyasi, %	Sellyuloza miqdori, %	Vodorod peroksid konsentratsiyasi, %	Oqlik darajasi, %	Polimerlanish darajasi	Kul miqdori
1	3	97,5	3	92,2	1952	1,0
2	4	96,1	4	94,5	1866	0,8
3	5	95,7	5	96,3	1810	0,5
4	6	94,2	6	97,4	1750	0,6

Jadvaldan ko‘rinib turibiki, ishqor konsentratsiyasi ortishi bilan olingan selluloza miqdori kamayib boradi, oqlik darajasi esa ortib boradi. ya’ni 3 % li ishqorda pishirib olingan syellyuloza miqdori 97,5 %, oqlik darajasi 92,2 %. 6 % li ishqorda pishirib olingan syellyuloza miqdori 93,3 %, oqlik darajasi – 96,3 % ni tashkil etdi. Buning sababi ishqor konsentratsiyasi past bo‘lganda selluloza tarkibida lignin va boshqa gemi sellulozalar to‘liq eritmaga o‘tmaydi, natijada sellulozaning oqlik darajasi past bo‘ladi, chunki selluloza tarkibidagi ligning va boshqa moddalarning rangi to‘q jigarrang bo‘ladi. Bu esa olingan sellulozaning oqlik darajasini pasayishiga olib keladi. Aksincha, olingan sellulozaning miqdori kamayib, oqlik darajasi ortsa, uning tarkibidagi syellyuloza bo‘lmagan moddalarning miqdori kamaygan bo‘ladi. Shuning uchun paxta momig‘i tarkibidagi syellyuloza ajratib olishda ishqorning optimal konsentratsiyasi qilib 5% ni tanladik. Bu sharoitda olingan selluloza miqdori 95,7 %, oqlik darajasi – 96,3 % ni tashkil etdi. Shu sharoitda olingan sellulozaning oqlik darajasi 92-96 %, polimerlanish darajasi 1810 va kul miqdori 0,5 % ni tashkil etdi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Миркамилов Т.М. Высококачественная хлопковая целлюлоза из низких сортов линта. Автореф. дисс. доктора технических наук. - Рига, 1983, с.48.
2. А.С.679674 Способ получения хлопковой целлюлозы. Аким Г.Л., Миркамилов Т.М., Тураев Э./- Опул.в БИ Н 30, 1979.

**PAVLOVNIYA DARAXTIDAN OLINGAN SYELLYULOZANING
FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI O‘RGANISH**

Tursunov J.T., Sayfutdinov R.S., Muxitdinov U.D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi kunda Respublikamizda muqobil energiya manbalari va yog‘och asosidagi mahsulotlarni qayta ishlab chiqarish sababli, pavlovniya daraxtlaridan olingan syellyuloza tarkiblari va ularning hossalari o‘rganishga qaratilgan izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarda pavlovniya daraxtlaridan syellyuloza olish uchun qo‘llaniladigan turli xil usullar o‘rganib borilmoqda, jumladan olinayotgan syellyulozaning xususiyatlarini o‘rganishga katta etibor berilmoqda [1-3].

Pavlovniya daraxti katta barglari, diametri taxminan 70 sm va gullarining diametri 6 sm gacha, chiroyli toj bilan tez o‘sadigan daraxt. Daraxtning eni diametri 1 metrgacha bo‘ladi. O‘rtacha umr ko‘rishi - 100 yilgacha. O‘sayotgan muhitga qarab, daraxtlar maksimal 25 metrgacha va turli balandliklarga yetishi ham mumkin [4].

Pavlovniya o‘simligini ko‘paytirish jarayonlari amalga oshirilmoqda, tez o‘sadigan va qurilish materiali sifatida foydalaniladigan daraxt hisoblanadi. Pavlovniyaning o‘simligini kimyoviy qayta ishlashga yaroqliligini aniqlash maqsadida alohida qismlari (tanasi, shox-shabbalari, ildizi, po‘stlog‘i) tadqiq qilindi [5].

Pavlovniyaning tarkibiy qismlarini tahlil qilish natijalari (1-jadval) shuni ko‘rsatadiki, yog‘ochning eng qadrlanadigan tarkibiy qismi – syellyuloza daraxtning tanasida eng ko‘p miqdorda mavjud bo‘ladi va 45,5% ni tashkil qiladi, syellyulozaning eng kam miqdori esa po‘stloqda mavjud bo‘ladi (24,5%).

1-jadval

Pavlovniyaning tarkibiy qismlarida syellyuloza va boshqa tarkibiy qismlarning miqdori

No	Tarkibiy qismlar	Tana	Shox-shabbalar	Ildizlar	Po‘stloq
1	Syellyuloza, %	45,5	37,2	39,1	24,5
2	Lignin, %	21,8	18,7	19,2	17,1
3	Kul miqdori, %	1,71	1,53	1,71	4,6
4	Namlik, %	18,3	18,5	18,2	17,5
5	Ekstraktlanadigan moddalar, %	3,21	4,1	5,6	4,7

1-jadvalda ma‘lumki pavloniyaning shox-shabbalari va ildizlari ikkilamchi xomashyo resurslari sifatida kimyoviy qayta ishlash uchun xomashyo sifatida xizmat qilishi mumkin, chunki ularda mos ravishda 37,2 va 39,1 % gacha, ya‘ni tanaga nisbatan bor-yo‘g‘i 6-8% kamroq syellyuloza mavjud bo‘ladi. Lignin – pavloniyaning ikkinchi kimyoviy tarkibiy qismi syellyuloza miqdorining kamayishiga qarab ortadi. Tanada, shox-shabbalarda, ildizlar va po‘stloqda mos ravishda 21,8, 18,7, 19,2 va 17,1% lignin bo‘lishi aniqlangan. Eng kam lignin miqdoriga ega bo‘lgan pavloniya po‘stlog‘idan tolali yarim mahsulotlarni olish uchun foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Qolgan tarkibiy qismlar – syellyulozani ajratib olish maqsadida kimyoviy qayta ishlash uchun qimmatli ikkilamchi resurslar bo‘lib hisoblanadi.

Pavlovniyadan olingan syellyulozaning sifat ko‘rsatkichlari

№	NaOH, %	Qaynatish τ , soat	Temperatura, $^{\circ}\text{C}$	Syellyulozaning sifat ko‘rsatkichlari						
				Syellyulza unumi, %	Oqlik darajasi, %	Namligi, %	Lignin, %	Kul miqdori, %	α - syellyuloza, %	*PD
1	2.5	6	170	39,5	52	3.4	21,8	1.92	83.5	1105
2	3.5	6	170	42.4	71	3.6	22,1	1.85	85.4	1020
3	5.0	6	170	45.5	76	3.5	20,7	1.71	88.7	970
4	5.5	6	170	50.1	81	3.6	23,2	1.63	87.1	820

*PD – Polimerlanish darajasi

2-jadvalda xomashyolarni tarkibidagi syellyulozani ajratib olish uchun ishqor eritmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash maqsadida uning 2.5, 3.5, 5.0, 5.5 %-li eritmasida 6 soat davomida qaynatildi hamda optimal sharoiti aniqlandi (3-jadval). Jadvaldan kuzatish mumkinki har xil ishqor konsentratsiyasini ta’sirida hosil bo‘layotgan syellyulozaning ayrim xossalari turlicha ko‘rsatkichlarga ega bo‘ladi. Ishqor konsentratsiyasi 5.0 % bo‘lganda syellyulozaning unumi 45.5 % ga, α -syellyulozasi 88,7 % ga, oqlik darajasi 76 % ga, lignin miqdori 20.7 % ga, kul miqdori 1.71 % ga va polimerlanish darajasi esa 970 tajribida ma’lum bo‘ldi.

Xulosa. Pavlovniya daraxtini qayta ishlash jarayonida tajribalar olib borildi va xom-ashyoni sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda syellyuloza va uning hosilalarini hamda qog‘oz mahsulotlarini sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilishi mumkinligi aniqlandi hamda quyidagi xulosalarga ham ega bo‘ldik shulardan:

1. Pavlovniya daraxtidan syellyuloza olish, uning optimal sharoitlari o‘rganildi;
2. Pavlovniya daraxtidan olingan syellyulozalardan oddiy va murakkab efirlarini olish hamda turli xil qog‘oz mahsulotlarini yuqori sifatli ishlab chiqarilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Сайфутдинов Р.С. Разработка технологии получения древесно стружечных плит и целлюлозы из целлюзосодержащего сырья // дисс. доктора технических наук. - Ташкент. – 1999. - с. 243.
2. Курбанова Н.К. Разработка технологии получения целлюлозы из древесины павлония. - Ташкент. – 2013. - С. 113.
3. Primqulov M., Sayfutdinov R.S, Nabyeva I. Bir yillik o‘simliklardan syellyuloza va qog‘oz olish texnologiyasi // - Toshkent. – 2012. - B. 268.
4. Primqulov M., Raxmanberdiyev G‘. Syellyuloza va qog‘oz texnologiyasi // - Toshkent. Fan va texnologiya. - 2009. – B. 165.
5. Sayfutdinov R., Muxitdinov U.D., Eshpulatov N.M. Research of increasing the reactivity cotton cellulose intendedfor chemical // “Technical science and innovation” jurnal. - 2020. - №1. – B. 35-42.

**6-SHO’BA. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI VA FUNKSIONAL
OVQATLANISHNI TASHKIL ETISH.**

**СЕКЦИЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.**

**SECTION 6. ORGANIZATION OF FOOD SAFETY AND
FUNCTIONAL NUTRITION.**

БАЛИҚ ФИЛЕСИ КОНСЕРВАЛАРИНИНГ АССОРТИМЕНТИ, ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ХАВФСИЗЛИК МЕЗОНЛАРИ

Магистрант: Nargiza Polatbaevna Kenesbaeva, ТКТИ

Илмий раҳбар: Қ.О.Додаев, т.ф.д., проф. ТКТИ

Маслаҳатчи: И.Б.Пўлатов, т.ф.д, катта ўқитувчи (Самарқанд агроинновация ва технологиялар институти)

Аннотация. Филебоп балиқлар тури ва вазни бўйича танланди, балиқдан филе ажратилди, материал ҳисоблари бажарилади, қайта ишлашга тайёрланди, маҳсулот ассортиментини белгиланди, технологиясининг нозик жиҳатлари ишлаб чиқилди, хавфсизлик мезонлари асосланди.

Калит сўзлар: балиқ, филе, котлет, технология, рецепт, соус, тоmat, ўсимлик мойи, ажратиш.

Аннотация. Для филе был выбран по виду и весу рыбы, филе было отделено от рыбы, проведены расчеты материала, подготовлены к переработке, определен ассортимент продукции, разработаны тонкости ее технологии и были основаны критерии безопасности.

Ключевые слова: мясо, филе, котлета, технология, рецептура, соус, тоmat, растительное масло, сепарация.

Abstract. For fillet was selected by type and weight of fish, fillet was separated from fish, calculations of material were made, prepared for processing, product range was defined, subtleties of its technology were developed and safety criteria were based.

Keywords: meat, fillet, cutlet, technology, recipe, sauce, tomato, vegetable oil, separation.

Ҳозирги вақтда инсонни яримтайёр маҳсулотларга бўлган талаби тобора ошиб бормоқда. Балиқ ва балиқ маҳсулотларидан ҳам яримтайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш жуда ҳам ривожланиб бормоқда. Ушбу маҳсулотларнинг оддий пишириш ва тезда овқатланиш бўйича қулайлик тарафлари кўп. Балиқ яримтайёр маҳсулотини ишлаб чиқариш балиқ хом ашёсидан бутунлай, кесилмаган, совутилган ёки музлатилган балиқни сотишга нисбатан анча оқилона фойдаланиш имконини беради, чунки бу балиқ хом ашёсидан тўлиқроқ фойдаланиш имконини беради. Яримтайёр маҳсулотлар ва пазандачилик маҳсулотларини марказлаштирилган ҳолда тайёрлаш билан иккиламчи маҳсулотлар бир жойда йиғилади ва озуқа маҳсулотларини тайёрлаш учун ишлатилади [1].

Балиқ яримтайёр маҳсулотлари - истеъмолчиға совутилган ёки музла-тилган ҳолда етказиб бериладиган, истеъмол қилинмайдиган қисмларидан тозаланган, кесилган ёки бўлинган ҳолда етказиб берилади. Балиқ яримтайёр маҳсулотларнинг асосий турлари - балиқ филеси, порцияланган балиқ, балиқ қийма гўшти, тўпламлари. Балиқ ярим тайёр маҳсулотлар, шунингдек, моғорланган балиқ маҳсулотлари, махсус кесилган балиқ ва порцияланган балиқ, бифтекларни ўз ичига олади [2].

Балиқ филеси суяқдан тозаланган ёки фақат оз миқдорда суякларни ўз ичига олади ва теридан тозаланган ёки тозаланмаган бўлиши мумкин. Филеларни қайта ишлаш усулига кўра, икки хил - совутилган ёки музлатилган. Тирик ёки бутунлай янги балиқ филеси ишлаб чиқаришга юборилади. Балиқ филеси ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни қуйидагича: ювилган ва тури, ҳажми ва сифати бўйича сараланган янги балиқлар ва ичаклари олинади. Шу мақсадда балиқ қорин бўшлиғи бўйлаб кесилади, барча ички қисмлари чиқарилади ва буйраклар ўт пуфагининг яхлитлигини бузмасдан тозаланади. Балиқ бўлаклари ювилади ва 10% натрий хлорид эритмасида тахминан 2 дақиқа давомида инкубация қилинади. Фиксатор таъсирида балиқнинг бутун очик юзасида оқсил моддалари оқсил коагуляцияси туфайли сиқилиб, мушак тўқимасини атроф-муҳит омилларидан ажратиб турадиган эластик химоя плёнка ҳосил қилади, балиқдаги экстрактив ва ароматик моддаларни сақлашга ёрдам беради, йўқотишларни камайтиради. Рухсат этилган балиқ филеси, сувни тўкиб

ташлаганидан сўнг, белгиланган ўлчамдаги бўлақларга бўлинади, сўнгра плёнка ёки сув ўтказмайдиган қоғоз билан қопланган картон ёки металл шаклларга жойлаштириладиган 0,5, 1,2, 3 ва 5 кг бўлақларга бўлинади. Балиқ филеси -18°C ҳароратда -20°C - $(-30)^{\circ}\text{C}$ ҳароратда музлатилади [3].

Томат соусида балиқ пишириклари треска, сельд, перч, қизил икра, сазан ва бошқа балиқлардан олинган қийма гўштдан тайёрланади. Қийма хом балиқ гўшtidан қовурилган балиқ қўшилган ёки қўшилмаган ҳолда тайёрланади (деформацияланган ёки синган бўлақлар). Хом ва қовурилган балиқ гўшти бўлақлари (70 ва 30% нисбатда) устига майдаланади ва кейин қўшилади (100 кг учун г): қовурилган пиёз 1850 (ёки хом тозаланган ва тўғралган 4300), қора мурч (майдаланган) 46 ва туз 1600. Ҳамма компонент гўшт фарш аралаштиргичда аралаштирилади ва яна волчокдан ўтказилади.

Балиқ котлетларни машиналарда ёки қўлда тайёрланади, Котлетни тайёрлашда балиқ котлетини унга булғаб олинади ва ўсимлик мойида $140-160^{\circ}\text{C}$ ҳароратда қовуриб пиширилади. Қовурилган котлетлар 40°C дан юқори бўлмаган ҳароратгача совутилади ва банкаларга жойлаштирилади (бунинг ичига маълум бир банка тури учун меъёридан 25-30% соус биринчи қуйилади) бир қаторда четига ёки текислигига ёки ичида иккита қаторни жуфт-жуфт қилиб кўндаланг жойлаштирилади, сўнгра томат соуси қуйилади, ўралади ва кечиктирмасдан стерилизация қилинади. Уларнинг банкалардаги нисбати: котлет 60-70% ва томат соуси 35-30%.

Сабзавотли гарнир балиқ гўшти. Бу консервалар бички, чета ва бошқа балиқлардан тайёрланади. Кесилган янги балиқ қовурилади, қовурилган сабзи ва қовурилган пиёз билан аралаштирилади ва волчокда эзилади; қийма гуруч, сариёғ, зираворлар ва туз билан аралаштирилади, сўнгра 23-25 г учун тефтель тайёрланади [4].

Фойдаланилган адабиёт рўйхати

1. Рыба и рыбные продукты свод правил и норм. Международные стандарты на пищевые продукты. Рим. <https://doi.org/10.4060/cb0658ru>. ФАО и ВОЗ. 2022.- С.298-393.
2. Гольдин М.В., Рыжков А.А., Слабко Т.И. Сборник рецептур рыбных изделий и консервов / [и др.]. – СПб: Профи КС, 2012. -С.208.
3. Рыгалова Е.А., Речкина Е.А., Величко Н.А. Технология консервирования пищевых продуктов. Электронный ресурс. Красноярск 2023. -С.262.
4. Ишевский А.Л. Научные основы комплексной безотходной переработки пресноводных рыб. автореф. дис. д.т.н - Санкт-Петербург 2010. -С.36.

АНАЛИЗ ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОРТИМЕНТА РЫБ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Магистрант: С.Т. Исаева, ТХТИ

Научный руководитель: проф. К.О. Додаев ТХТИ

Консультант: д.т.н., проф. М.Е. Цибизова, филиал Астраханского аграрного университета

Аннотация: Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг рационада балиқнинг ўрни, балиқ маҳсулотлари ва озуқа импорт ўрнини босиш стратегияси, балиқни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш, Қорақалпоғистон Республикасида балиқ турлари, балиқларнинг қилиб кетиш муаммолари, уларни муҳофаза қилиш. Қорақалпоғистон Республикасида балиқни қайта ишлаш маҳсулотлари асортименти, балиқ асортиментининг кимёвий таркибини қиёсий таҳлил қилиш.

Калит сўзлар: импорт, йем, балиқни қайта ишлаш, асортимент, кимёвий таркиби, оқсиллар, ёғлар, углеводлар.

Аннотация: Место рыбы в питании населения Республик Узбекистан и Каракалпакстан, стратегия импорзамещения рыбной продукции и кормов, развитие отрасли переработки рыбы, асортимент рыбы в Республике Каракалпакстан, проблемы исчезновения рыб, их защита. Асортимент продуктов переработки рыб, сравнительный анализ химического состава асортимента рыб республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: импорт, корма, переработка рыбы, асортимент, химический состав, белки, жиры, углеводы.

Abstract: The place of fish in the nutrition of the population of the Republics of Uzbekistan and Karakalpakstan, the strategy of import substitution of fish products and feed, the development of the fish processing industry, the range of fish in the Republic of Karakalpakstan, the problems of fish extinction, their protection. The range of fish processing products, a comparative analysis of the chemical composition of the fish range of the Republic of Karakalpakstan.

Key words: import, feed, fish processing, range, chemical composition, proteins, fats, carbohydrates.

Общеизвестно, рыбная промышленность занимает важную роль в питании человечества, в том числе и в Республиках Узбекистан и Каракалпакстан. В соответствии с Постановлением Президента от 06 апреля 2018 г. «О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли» делается акцент на расширение производства рыбной продукции в виде рыбных деликатесов, консервов, икорной продукции, кормов для рыб, повышению импортзамещающей экспортного потенциала рыбной отрасли. Для обеспечения развития рыбопереработки предложены меры по развитию аквакультуры, эффективному использованию водных ресурсов. Поэтому целью проведения исследований является анализ товароведческой характеристики асортимента рыб, выращиваемой в Республике Каракалпакстан [1].

Как всем известно, что в наши дни на территории Республики Каракалпакстан водится 51 вид рыб, относящихся к 11 семействам, которая можно встретить более 40 видов в нижней реки Амударьи. К сожалению, почти все эндемики Аральского бассейна находятся в угнетенном состоянии из-за того, что их среда обитания находится на равнине Амударьи. Все осетровые рыбы находятся на грани исчезновения: это и реликтовые эндемики Амударьи, такие как большой и малый амударьинский лопатонос, и шип. В то же время, как и другие осетровые рыбы из мировой фауны, эти три вида осетровых находятся под охраной в глобальном масштабе. Их число попали в красные книги Международного союза охраны природы и красной книги Узбекистана. Всего в списки красной книги Узбекистана внесены 15 видов и подвидов рыб амударьинского бассейна [2].

Рыбные полуфабрикаты, консервы и кулинарные изделия пользуются спросом у

граждан Республики Каракалпакстан. В городе Нукуса для производства кулинарной продукции используют охлажденную, мороженую, соленую рыбу и полуфабрикаты рыбные не ниже 1 сорта. Для производства кулинарной продукции применяют такие способы термической обработки, как варка, жарка, тушение и копчение. Если мы посмотрим на основной ассортимент каракалпакской кухни, то увидим, что люди предпочитают жареную, вареную, консервированную, копченую рыбу.

В результате проведенных исследований был проведен сравнительный анализ содержания белка, жира, вода определенного стандартными методами и энергетической ценности ценных видов рыб как сазан и белый амур (табл.1), эти виды рыб широко представлены на рынке Республики Каракалпакстан [3].

Таблица 1

Химический состав и энергетическая ценность сазана и белого амура

Содержание, %	Белый амур	Сазан
Белки	20,44	6,4
Жиры	7,91	4,03
Вода	2,7	3
Энергетическая ценность	8,25	6,4

Согласно данным таблицы белый амур отличается высоким содержанием белка и особенно углеводами. Причем, сазан имеет более низким содержанием жира, которое более на 3% ниже чем белый амур.

Таким образом, можно сделать вывод: в Республике Каракалпакстан в течение последних десятилетий претерпел заметные изменения, но несмотря на это спрос и потребление рыбной продукции не уменьшился. Поэтому продолжением исследований является изучение технологических свойств объектов аквакультуры и их переработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 06 апреля 2018 г. «О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли» - URL: <https://lex.uz/docs/3642739> (дата обращения 02.04.2023 г.).
2. Аметов Я. Озера Каракалпакстана в зеркале судьбах людей // <http://project.443875.tilda.ws/page2463608.html>
3. ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа. Введ.1986-01-01. М: Стандартиформ,1985. 121с.

ДОРИВОР ЎСИМЛИК ХОМАШЁЛАРИ АСОСИДА ФУНКЦИОНАЛ ВАФЛИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ.

Н.З.Файзуллаева Тошкент кимё-технология институти
Э.Ш.Санаев Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: сўнги йилларда озиқ-овқат саноати фақатгина истеъмолчиларнинг озиқавий эҳтиёжларини қондириш билан чекланмай, балки инсон саломатлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатадиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришга катта эътибор қаратмоқда. Ана шундай истиқболли йўналишлардан бири бу биологик фаол моддаларга бой бўлган шифобахш ўсимлик хом ашёси асосида бойитилган функционал маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳисобланади. Бу турдаги маҳсулотлар замонавий истеъмолчилар учун жуда муҳим бўлиб, улар соғлом турмуш тарзига амал қилиш ва турли касалликларнинг олдини олишга интилади.

Кириш: бугунги кунда, функционал вафли маҳсулотларига бозорда катта талаб мавжуд. Анъанавий ширинликлардан фарқли ўларок, функционал вафлилар шифобахш хусусиятларга эга бўлган табиий компонентлар қўшилиб ишлаб чиқарилади. Бундай компонентлар қаторига шифобахш ўсимликларнинг экстрактлари, витаминлар, микроэлементлар ва озиқавий толалар киради, улар нафақат вафлиларга ўзига хос таъм ва текстура беради, шунингдек уларни фойдали моддалар билан бойитади [1]. Шифобахш ўсимлик хом ашёсидан фойдаланган ҳолда функционал вафлиларни ишлаб чиқариш орқали биологик қийматга эга бўлган маҳсулот яратиш мумкин, бу маҳсулот организмга умумий қўллаб-қувватловчи ва профилактик таъсир кўрсатиши мумкин. Бундай вафлилар нафақат лаззат манбаи, балки витамин етишмовчилик, иммунитетнинг пастлиги ёки бошқа соғлиқ муаммоларга дуч келган инсонлар учун овқатланишнинг муҳим қисми бўлиши мумкин[2].

Функционал вафли рецепти:

- 1 стакан ун** (маккажўхори, гуруч, соя донидан олинган маҳсус ун)
- 2 ош қошиқ шифобахш ўсимлик сиропи**(қора смородена)
- 1 дона тухум**(товуқ тухуми)
- 1 стакан ўсимлик сути** (соя сути)
- 1 ош қошиқ ўсимлик мойи** (кунгабоқар)
- 1 ош қошиқ асал** (табиий асал)
- 1 чой қошиқ туз** (калий билан бойитилган туз)
- 1 чой қошиқ разрихлетил**

Тадқиқод мақсади ва вазифалари: ушбу ишнинг мақсади шифобахш ўсимлик хом ашёсидан фойдаланган ҳолда функционал вафли ишлаб чиқаришнинг замонавий технологиясини ўрганиш, маҳсулотнинг фойдали хусусиятларини таҳлил қилиш ва бундай маҳсулотларни маҳаллийлаштириш билан боғлиқ афзалликлар ва муаммоларни кўриб чиқишдир.

Тадқиқод усуллари ва методикаси: доривор ўсимлик хом ашёсидан фойдаланиган ҳолда функционал вафли ишлаб чиқариш бир неча муҳим босқичларни ўз ичига олади: Хом ашё танлаш босқичи, бунда функционал вафли ишлаб чиқаришда доривор хусусиятларга эга бўлган ўсимлик хом ашёсини чуқур кимёвий таҳлиллар асосида синчковлик билан танлаш керак[3]. Доривор ўсимлик хом ашёсини хамирга қўшиш учун тайёрлаш, бунда хомашёни қуритиш, майдалаш ва актив моддалар микдори бўйича стандартлаштириш. Шунингдек моддаларнинг биологик фаол

бирикмаларини сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратилади. Хамир тайёрлаш босқичи, бунда хамир қориш жараёнида доривор ўсимлик хом ашёсини аралаштириш амалга оширилади, бу қўшимчаларнинг фойдали хусусиятларини йўқотмаслик учун пропорциялар ва технологик параметрларни аниқ назорат қилишни талаб қилади[4]. Вафли хамирини пишириш, бунда актив моддаларнинг самарадорлигини сақлаб қолиш учун ҳарорат режимларини ҳисобга олиш зарур[5]. Сифат назорати ва қадоқлаш босқичида, тайёр вафли маҳсулотлари сифат назоратидан ўтади, уларнинг актив моддалар миқдори, таъм хусусиятлари ва сақлаш муддати текширилади. Қадоқлашда маҳсулотни ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиши ва унинг функционал хусусиятларини сақлашга ёрдам бериши ҳисобга олинади[6].

Хулоса: доривор ўсимлик хом ашёсидан фойдаланган ҳолда функционал вафлилар ишлаб чиқариш озиқ-овқат саноатида инновацион йўналиш бўлиб, у замонавий илмий ва технологик ютуқларни ўсимликларнинг фойдали хусусиятлари тўғрисидаги анъанавий билимлар билан уйғунлаштиради. Бундай маҳсулотлар фойдали ва мазали бўлиб, саломатликни мустаҳкамлаш ва касалликларнинг олдини олишга ёрдам берадиган функционал овқатланишнинг муҳим асосларига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Соколов С. Я., Замотай А. И. "Лекарственные растения и способы их использования в пищевой промышленности." — Москва: ВНИИПП, 2022. — 256 с.
2. Бекмухамедова Г. Х. "Применение биологически активных веществ растительного происхождения в производстве продуктов питания." — Ташкент: Издательство ТГТУ, 2023. — 198 с.
3. Турсунов А. Ш., Шарипов А. М. "Технологические основы создания функциональных продуктов питания." — Ташкент: Издательство Университет, 2021. — 320 с.
4. Исраилов И. Б. "Исследование влияния растительных экстрактов на текстуру и свойства функциональных вафель." Журнал "Пищевая промышленность Узбекистана", 2022, №3, с. 45-52.
5. Маматов М. А. "Экономические аспекты производства и реализации функциональных продуктов питания на основе лекарственного растительного сырья." — Ташкент: Экономпресс, 2023. — 176 с.
6. Карабаев У. Х. "Технологические инновации в производстве продуктов питания с использованием лекарственного сырья." Журнал "Научные исследования в пищевой промышленности", 2022, №2, с. 65-71.

ОЛМА МЕВАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ АСОСИДА ФУНКЦИОНАЛ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Ш.Узоқова. Тошкент кимё-технология институти (Шахрисабз филиали).

Э.Санаев. Тошкент кимё-технология институти доценти.

Дунё миқёсида машҳур мева бўлган олма морфологик тузилиши ва бой кимёвий таркиби учун кенг қамровли ўрганилган. Ушбу шарҳ олмаларнинг морфологик хусусиятлари ва кимёвий таркиби ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун турли хил хорижий адабиётлардан олинган шарҳларни таҳлил қилади. Қандлар, органик кислоталар, полифеноллар, витаминлар ва минералларни ўз ичига олган кимёвий таркиб, олманинг нафақат органолиптик хоссаларига, балки соғлиқ учун муҳим бўлган функционал хусусиятларини кўрсатади. Морфологик тузилмалар, шу жумладан пўстлоғи, пулпа ва эти, олма навлари, иқлими ва ўсиш амалиётида фарқ қилувчи ноёб компонентларга эга[1]. Олманинг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби меванинг озиқавий ва функционал хусусиятини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Соғлиқ учун муҳим бўлган фазилатларга эга бўлган функционал озиқ-овқатларга талаб ортиб бораётганлиги сабабли, ушбу жиҳатлар бўйича илмий тадқиқод ишлари олиб борилмоқда. Тадқиқотлар, биринчи навбатда, генетик, атроф-муҳит ва агротехник омиллар таъсирида бўлган катталиқ, ранг ва тўқималар қатламлари ва уларнинг кимёвий таркиби каби асосий морфологик жиҳатларни ўрганади[2].

Олманинг кимёвий таркиби мураккаб тузилган бўлиб, қандлар, органик кислоталар, полифеноллар, витаминлар ва минераллардан иборат моддаларнинг ҳар бири турли навларда фарқланади. Шунинг учун тадқиқотда бир нечта навлар бўйича кимёвий таркиб таққосланади.

Қандлар: глюкоза, фруктоза ва сахароза олма шакар таркибида кўп миқдорда учрайди ва унинг ширинлигига ва энергетик қийматини белгилайди. Уларнинг нисбий концентрацияси навлар орасида фарқ қилади ва таъми бўйича истеъмолчининг хоҳишига таъсир қилади.

Органик кислоталар: аччиқ таъм беради ва аскорбин кислотани (С витамини) барқарорлаштиради. қанд ва кислоталарнинг мувозанати олма таъми ва сақлаш муддати учун жуда муҳимдир.

Полифеноллар: Полифенолик бирикмалар, хусусан, кверцетин ва эпикатехин каби флавоноидлар пўстида тўпланган. Ушбу бирикмалар антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари билан машҳур бўлиб, олма ранги ва буришишини таъминлайди[3].

Витаминлар: Олма витамин С ва оз миқдорда Е витаминига бой бўлиб, уларнинг антиоксидант сифатида соғлиқ учун функционаллигини оширади.

Минераллар: Олма таркибида калий, магний ва калций каби муҳим минераллар мавжуд бўлиб, улар хужайра жараёнларини ва умумий соғлиқ учун фойдалали хусусиятларни оширади[4].

1.Жадвал

Олма мевасининг кимёвий таркиби

Моддалар	Миқдор (100г учун)	Тавсиф ва функциялар
Сув	85.6 г	Гидратация ва хужайра функциялари учун зарур
Оқсил	0.3 г	Танани тиклаш ва ўсишига ёрдам беради
Умумий ёғ	0.2 г	Энергия манбаи бўлиб, озиқ моддаларни сингдиришга ёрдам беради

Углеводлар	13.8 г	Танадаги асосий энергия манбаи
Озиқа толаси	2.4 г	Ҳазм қилишни яхшилайти ва қондаги қанд даражасини бошқаришга ёрдам беради
Қанд	10.4 г	Тез энергия берувчи табиий қанд
С витамини	4.6 мг	Иммун тизимини ва тери соғлиғини яхшилайти
А витамини	3 мкг	Кўриш ва иммун тизими учун муҳим
К витамини	2.2 мкг	Қон ивиши ва суяк соғлиғи учун зарур
Калций	6 мг	Суяк ва тишлар мустаҳкамлиғи учун муҳим
Калий	107 мг	Қон босимини меъёрида ушлаб туради
Магний	5 мг	Мушак ва асаб фаолияти учун зарур
Фосфор	11 мг	Суяклар ҳосил бўлиши ва энергия ишлаб чиқариш учун қўллаб-қувватлайди
Темир	0.12 мг	Қонда кислород ташиш учун зарур
Натрий	1 мг	Суюқлик балансини ва мушак функциясини қўллаб-қувватлайди
Флавоноидлар	Турлича	Антиоксидант таъсир кўрсатади ва юрак соғлиғини қўллаб-қувватлайди
Пектин	Турлича	Ичак соғлиғи учун фойдали толалар тури
Органик кислотаси	Турлича	Меванинг нордон таъминини беради ва ҳазм қилишни қўллаб-қувватлайди
Полифеноллар	Турлича	Хужайра соғлиғини қўллаб-қувватловчи кучли антиоксидантлар

Фойдаланилган адабиётлар

1. Chemat, F., Vian, M. A., & Cravotto, G. (2012). "Green extraction of natural products: Concept and principles." *International Journal of Molecular Sciences*, 13(7), 8615-8627.
2. Rodrigues, S., & Fernandes, F. A. N. (2010). "Ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from coconut (*Cocos nucifera*) shell powder." *Journal of Food Engineering*, 97(2), 261-266.
3. Mendez, J. E., Oliveira, J. V., & Dariva, C. (2003). "Supercritical CO₂ extraction of nutraceuticals from natural sources." *The Journal of Supercritical Fluids*, 27(2), 263-269.
4. Puri, M., Sharma, D., & Barrow, C. J. (2012). "Enzyme-assisted extraction of bioactives." *Food Chemistry*, 134(4), 2389-2393.

Порог токсикологической опасности (ПТО) - это практичный инструмент для оценки безопасности: тематические исследования косметических ингредиентов с низким уровнем воздействия на потребителя

Салижонова Ш.Д.^{1*}, Гаипова Ш.С.¹, Усмонова Ф.К.², Эргашова З.А.¹

¹Кафедра технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов Ташкентского химико-технологического института.

²Кафедра технологии пищевых продуктов Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института.

Аннотация: Порог токсикологической опасности (ПТО) - это международно признанный прагматичный и консервативный инструмент для оценки безопасности веществ, который используется в широком спектре нормативных положений. Подход ПТО позволяет получить пороговые значения воздействия на человека (значения ПТО), первоначально полученные компанией Munro на основе данных о пероральной токсичности в отношении конечных точек канцерогенной и нераковой токсичности. Недавно эта база данных была существенно расширена за счет базы данных COSMOS, расширенного набора данных о ПТО, не связанных с раком полости рта, в более широкой химической области, что привело к появлению нового, прозрачная и общедоступная база данных о ПТО, также включающая 552 химических вещества, связанных с косметикой. Для каждого класса по шкале Крамера было определено исходное значение для 5-го перцентиля, на основе которого были получены значения ПТО для воздействия на человека. Объединенный набор данных COSMOS/Munro предоставил значения ПТО в 46, 6,2 и 2,3 мкг/кг массы тела в день для Классы Крамера I, II или III соответственно. Чтобы продемонстрировать широкий спектр применения концепции ПТО в косметических ингредиентах, включая краски для волос, отдушки и ингредиенты растительного происхождения, Cosmetics Europe подготовила несколько тематических исследований. В целом, концепция ПТО не только полезна для замены испытаний на животных, но и может быть успешно применена для оценки безопасности косметических ингредиентов в предлагаемых на рынке формулах с низким уровнем воздействия на человека.

Ключевые слова: Порог токсикологической опасности, нормативы, косметика.

Annотatsiya: Toksikologik xavf chegarasi (TXCh) xalqaro miqyosda tan olingan pragmatik va konservativ moddalar xavfsizligini baholash vositasi bo‘lib, u keng ko‘lamli me‘yoriy hujjatlarda qo‘llaniladi. TXCh yondashuvi dastlab Munro tomonidan kanserogen va saraton bo‘lmagan toksiklikning so‘nggi nuqtalariga nisbatan og‘iz toksikligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlardan olingan inson ta‘sirining chegaralarini (TXCh qiymatlari) olish imkonini beradi. Yaqinda ushbu ma‘lumotlar bazasi Cosmos ma‘lumotlar bazasi bilan sezilarli darajada kengaytirildi, bu kengroq kimyoviy sohada og‘iz bo‘shlig‘i saratoni bilan bog‘liq bo‘lmagan TXCh ma‘lumotlarining kengaytirilgan to‘plami bo‘lib, yangi, shaffof va ommaviy TXCh ma‘lumotlar bazasi, shuningdek, kosmetika bilan bog‘liq 552 kimyoviy moddalarni o‘z ichiga oladi. Har bir sinf uchun Kramer shkalasi bo‘yicha 5-foiz uchun boshlang‘ich qiymat aniqlandi, uning asosida insonga ta‘sir qilish uchun TXCh qiymatlari olingan. Cosmos/Munro birlashtirilgan ma‘lumotlar to‘plami kuniga 46, 6,2 va 2,3 mkg/kg tana vazniga TX qiymatlarini taqdim etdi Kremer sinflari mos ravishda I, II yoki III. Kosmetik tarkibiy qismlarda, shu jumladan soch bo‘yoqlari, atirlar va o‘simlik tarkibidagi tarkibiy qismlarda TXCh kontseptsiyasining keng qo‘llanilishini namoyish etish uchun Cosmetics Europe bir nechta amaliy tadqiqotlar tayyorladi. Umuman olganda, TXCh kontseptsiyasi nafaqat hayvonlarni sinovdan o‘tkazish o‘rnini bosuvchi vosita sifatida foydalidir, balki bozorda odamlarga kam ta‘sir ko‘rsatadigan formulalarda kosmetik xom ashyolarning xavfsizligini baholash uchun ham muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Toksikologik xavf chegarasi, normativ, kosmetika.

Annotation: The Threshold of Toxicological Concern (TTC) is an internationally accepted

pragmatic and conservative tool for the safety assessment of substances, which is used in a wide range of regulatory contexts. The TTC approach produces human exposure threshold values (TTC values) originally derived by Munro from oral toxicity data on cancer and non-cancer toxicity endpoints. This database has been recently substantially enlarged by the COSMOS database, an enhanced oral non-cancer TTC dataset on a larger chemical domain, thereby resulting in a new, transparent and public TTC database also including 552 cosmetics-related chemicals. The 5th percentile point of departure value for each Cramer Class was determined, from which human exposure TTC values have been derived. The combined COSMOS/Munro dataset provided TTC values of 46, 6.2 and 2.3 $\mu\text{g}/\text{kg bw}/\text{day}$ for Cramer Classes I, II or III, respectively. In order to demonstrate the diverse scope and successful application of the TTC concept to cosmetic ingredients including hair dyes, fragrances and plant-derived ingredients, Cosmetics Europe has prepared several case studies. Overall, the TTC concept is not only useful to replace animal testing but can also successfully be applied to the safety evaluation of cosmetic ingredients in the marketed formulas with low human exposure.

Keywords: Threshold of toxicological concern, standards, cosmetics.

Оценка безопасности косметических ингредиентов должна гарантировать, что продукция, поступающая на рынок, безопасна для потребителя. С другой стороны, нормативные акты Европейского союза (ЕС) запрещают продажу косметических продуктов и ингредиентов, которые были протестированы на животных после 2009 или 2013 годов. Поэтому для нормативной оценки безопасности косметических ингредиентов необходимо применять альтернативные подходы, которые не основаны на недавно полученных данных о животных. Порог токсикологической опасности (ПТО) - это один из вариантов, который может быть использован для оценки безопасности веществ, для которых набор данных о токсичности ограничен.

Следующие тематические исследования иллюстрируют успешное применение концепции ПТО к косметическим ингредиентам с низким уровнем воздействия на потребителя. Ни один из представленных косметических ингредиентов не принадлежал к химическому классу, который был исключен из концепции ПТО, определенной Kroes и EFSA.

Ароматизаторы используются в самых разнообразных косметических продуктах. В рамках данного исследования была проведена оценка того, можно ли безопасно использовать спирт perilla (p-Mentha-1,8- dien-7-ol) в качестве ароматизатора в косметических продуктах (рис. 1).

Рис. 1. Структурная формула спирта perilla (п-мента-1,8-диен-7-ол, CAS 536-59-4)

Максимальная концентрация для употребления в водноалкогольных напитках составляет 0,000017%. Принимая во внимание ингаляционное воздействие, составляющее 0,0033 $\text{мкг}/\text{кг}$ массы тела в день, или 0,24 мкг на человека в день, в дополнение к пероральному и кожному воздействию, и предполагая 100%-ную системную абсорбцию при всех путях введения (что является очень консервативным предположением), общее суммарное системное воздействие составляет 0,047 $\text{мкг}/\text{кг}$ массы тела в день. Это совокупное системное воздействие основано на 95-м процентиле, рассчитанном на основе модели совокупного воздействия Creme RIFM, и данных обследования концентрации спирта perilla в средствах личной гигиены, проведенного промышленностью. В качестве общего условия необходимо определить отсутствие генотоксического потенциала. Существующие данные (отрицательные результаты нескольких анализов *in vitro*, включая Эймс, хромосомные аберрации и микроядерный тест) показывают, что алкоголь perilla не

обладает генотоксическим потенциалом. Но имеющихся данных о системной токсичности недостаточно. Для применения в ПТО спирту perilla был присвоен I класс по Крамеру (низкая токсичность) с помощью Toxtree tool, свободно загружаемого инструмента QSAR, который можно использовать для определения класса по Крамеру химического вещества и оценить его относительную токсическую опасность. Toxtree (текущая версия v3.1.0) включает в себя как исходную базу правил Крамера с 33 структурными правилами, так и расширенную базу правил с пятью дополнительными правилами, которые были введены для устранения неправильной классификации (по классу I или классу II) нескольких веществ с низким содержанием NOAEL.

Рис. 2. Структурная формула основного синего 124 [(3-амино-7-(диметиламино)-2-метокси феноксазин-5-ме хлорида, CAS 67846-56-4]

Этот структурное профилирование приводит к пороговому значению в 46 мкг/кг массы тела в день на основе набора данных COSMOS/Munro, что примерно в 1000 раз превышает расчетное максимальное суммарное воздействие спирта perilla в косметических продуктах, т.е. 0,047 мкг/кг массы тела в день, что свидетельствует о том, что подход ПТО хорошо подходит для подтверждения сценария воздействия алкоголя perilla.

В целом, подход ПТО является подходящим стратегическим компонентом для многих ароматизаторов, используемых в косметике, из-за, как правило, очень низких концентраций использования.

В принципе, когда воздействие на человека достаточно низкое, ПТО может успешно использоваться для оценки безопасности веществ, по которым отсутствуют данные о токсичности.

Литература

1. Api, A.M., Belsito, D., Botelho, D., Bruze, M., Burton Jr., G.A., Buschmann, J., Dagli, M. L., Date, M., Dekant, W., Deodhar, C., Francis, M., Fryer, A.D., Jones, L., Joshi, K., La Cava, S., Lapczynski, A., Liebler, O'Brien, D., Patel, A., Penning, T.M., Ritacco, G., Romine, J., Sadekar, N., Salvito, D., Schultz, T.W., Sipes, I.G., Sullivan, G., Thakkar, Y., Tokura, Y., Tsang, S., 2018. RIFM fragrance ingredient safety assessment p-menthe-1,8-dien-7-ol, CAS Registry Number 536-59-4. Food Chem. Toxicol. 122, S342–S347.
2. Kroes, R., Renwick, A.G., Cheeseman, M., Kleiner, J., Mangelsdorf, I., Piersma, A., Schilter, B., Schlatter, J., van Schothorst, F., Vos, J.G., Würtzen, G., 2004. Structurebased thresholds of toxicological concern (TTC): guidance for application to substances present at low levels in the diet. Food Chem. Toxicol. 42, 65–83.
3. Api, A.M., Belsito, D., Bruze, M., Cadby, P., Calow, P., Dagli, M.L., Dekant, W., Ellis, G., Fryer, A.D., Fukayama, M., Griem, P., Hickey, C., Kromidas, L., Lalko, J.F., Liebler, D.C., Miyachi, Y., Politano, V.T., Renskers, K., Ritacco, G., Salvito, D., Schultz, T.W., Sipes, I.G., Smith, B., Vitale, D., Wilcox, D.K., 2015. Criteria for the research institute for fragrance materials, inc. (RIFM) safety evaluation process for fragrance ingredients. Food Chem. Toxicol. 82, S1–S19.

ЛИМОН МЕВАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ АСОСИДА ФУНКЦИОНАЛ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Ш.Узоқова. Тошкент кимё-технология институти (Шахрисабз филиали).

Э.Санаев. Тошкент кимё-технология институти доценти.

Лимоннинг морфологик тузилиши ва кимёвий таркибига оид илмий манбаларни таҳлилий кўриб чиқиш ушбу цитрус мевасининг ўзига хос структуравий ва биокимёвий хоссалари ва улардан фойдаланиш имкониятлари ҳақида тушунча беради. Ушбу шарҳ морфологик ва композицион атрибутларни таъкидлаб, лимон таркибидаги биоактив бирикмаларнинг функционал аҳамиятини ўрганиб, кўриб чиқилган тадқиқотларнинг асосий топилмаларига қаратилган. Лимоннинг ташқи қатлами кўплаб тадқиқотлар мавзуси бўлиб, унинг таркибида асосан лимонендан ташкил топган эфир мойи, шунингдек, оз миқдорда терпенлар ва флавоноидлар мавжуд[1].

Дунё олимлари томонидан ушбу мойларнинг антимикробиял ва антиоксидант имкониятларини тасдиқлайди. Лимонен, хусусан, озиқ-овқат ва фарматсевтика саноатида потенциалга эга бўлган табиий консервант сифатида самарали таъсир кучи туфайли ўрганилган. Лимон пўстлоғининг ички оқ қатлам устида олиб борилган тадқиқотлар натижасида, у пектинларга бой, соғлиқ учун фойдали бўлган озиқа толаси юқори миқдорда целлюлоза ва гемицеллюлоза мавжудлигини аниқланган, бу эса озиқ-овқат маҳсулотларида кўшимча сифатида қўллашда парҳез ва функционал аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Олимлар томонидан таъкидланганидек, лимоннинг озиқа толаси таркиби, шунингдек, холестеринни камайтирадиган таъсирга эга, шунинг учун лимонни юрак-қон томир саломатлиги учун биологик актив таъсирга эга[2].

Лимоннинг ички қисми, биринчи навбатда, шарбат пуфакчаларидан иборат бўлиб, унинг юқори лимон кислотаси ва аскорбин кислотаси мавжудлиги учун яхши ўрганилган. Дунё олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, лимон кислотаси лимоннинг нордон таъминини келтириб чиқаради ва метаболик жараёнларда муҳим восита бўлиб хизмат қилади, шу билан бирга озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашда кенг қўлланилади.

Ўрганилган адабий манбаалар шарҳи лимоннинг морфологик тузилиши ва бой кимёвий таркиби туфайли соғлиқ ва саноатда кўп функцияли салоҳиятини таъкидлайди. Келажакдаги тадқиқотлар куйидагиларга қаратилган бўлиши керак, лимонни бошқа биологик фаол ингредиентлар билан бирлаштиришнинг синергик таъсирини ўрганиш ва соғлиқ учун фойдали хусусиятларини максимал даражада ошириш мумкин. Лимоннинг структуравий ва биокимёвий хусусиятларини илмий тушунишни чуқурлаштириш орқали тадқиқотчилар, хусусан, соғлиқни сақлаш, озиқ-овқат ва барқарор истеъмол маҳсулотларида янги имкониятларни очишлари мумкин.

2. Жадвал

Лимоннинг кимёвий таркиби

Моддалар	Миқдори	Тавсиф
Сув	85-90%	Асосий таркибий қисм, меванинг намлиги ва ширадорлигини таъминлайди.
Углеводлар	6-10%	Асосан глюкоза ва фруктоза каби оддий қандлар шаклида.
Толалар	2-3%	Асосан пўстлоғида учрайдиган пектин, эрувчан тола.
Оқсиллар	0.5-1%	Кам миқдорда, асосан шарбат ва пўстида учрайди.
Ёғ	<0.5%	Минимал миқдорда, асосан уруғлар ва пўстида мавжуд.

Витамин С	30-50 мг	Кучли антиоксидант, иммунитет ва коллаген синтезини қўллаб-қувватлайди.
Витамин Б6	0.08 мг	Мия саломатлиги ва метаболизм учун муҳим.
Фолат(Витамин Б9)	11 µг	ДНК синтези ва ҳужайра бўлиниши учун зарур.
Калий	120-150 мг	Қон босими ва суюқлик мувозанатини тартибга солади.
Кальций	20-25 мг	Суяклар саломатлиги ва мушак функцияси учун муҳим.
Магний	8-10 мг	Мушак ва нерв фаолиятини қўллаб-қувватлайди.
Фосфор	15-20 мг	Суяклар саломатлиги ва энергия ишлаб чиқариш учун зарур.
Темир	0.2 мг	Қонда кислород ташиш учун зарур.
Лимон кислотаси	5-7%	Нордон таъми беради; буйрак тошларига қарши ёрдам беради ва табиий консервант сифатида ишлатилади.
Малик кислотаси	0.1-0.2%	Нордон таъм ва кислотани қўшади, Кребс сиклида иштирок этади.
Флавоноидлар (масалан, Хэсперидин, Эриоцитрин, Диосмин)	Қисмга қараб ўзгаради	Антиоксидант, яллиғланишга қарши ва юрак-қон томир саломатлиги учун фойдали.
Лимонен	Пўстлоқ мойларида кўп учрайди	Лимоннинг ўзига хос ҳидини беради; антимикроб ва замбуруғларга қарши хусусиятларга эга.
Бета-каротин	Оз миқдорда	Антиоксидант, сариқ рангни беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Mendez, J. E., Oliveira, J. V., & Dariva, C. (2003). "Supercritical CO₂ extraction of nutraceuticals from natural sources." *The Journal of Supercritical Fluids*, 27(2), 263-269.
2. Puri, M., Sharma, D., & Barrow, C. J. (2012). "Enzyme-assisted extraction of bioactives." *Food Chemistry*, 134(4), 2389-2393.

XURMO MEVASINI YOG‘ TAQLIDCHISI SIFATIDA ISHLATISH VA UNING KIMYOVIY VA STRUKTURAVIY XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH ORQALI PIROJNOE ISHLAB CHIQISH

Ruzibayev A.T.¹, Salijonova Sh.D.^{1*}, Gaipova Sh.S.¹, Usmanova F.K.², Ergashova Z.A.¹,
Ilkhamjanov P.¹, Khodjaev S.F.¹

¹Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrası, Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Annotatsiya: Yog‘, shakar va tuz miqdori yuqori bo‘lgan qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarining global ishlab chiqarilishi va dietadagi o‘zgarishlar yuqumli bo‘lmagan kasalliklarning global yukining oshishiga olib keldi, bu esa yog‘, shakar va tuz miqdori cheklangan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni talab qildi. Ushbu tadqiqotda xurmo sousini (XS) pirojniy tayyorlashda yog‘ o‘rnini bosuvchi vosita sifatida ishlatish imkoniyatini o‘rganib chiqildi va uning ishlab chiqilgan pirojnoe variantlarining fizik-kimyoviy, funksional, ta‘m va tuzilish xususiyatlariga ta‘sirini baholandi (nazorat (100 g yog‘) va M1, M2, M3 va M4 25 g, 50 g, 75 va 100 g sariyog‘ uchun mos ravishda g va 100 g sariyog‘). Namlik va kul miqdori, umumiy fenol miqdori (540 dan 10700 mkg GAE/g gacha) va radikallarni olib tashlash uchun ddpH faolligining sezilarli darajada oshishi; va yog‘ tarkibidagi chiziqli pasayish ($p < 0,05$) xurmo sosu i (PS I) (shakar va limon qo‘shilmagan) keklarning ko‘payishi bilan kuzatildi. 100 g sariyog‘ uchun 50 g PS I tarkibidagi keklarning yuqori organoleptik qabul qilinishi qayd etildi. Shuningdek, PS I da C vitamini, shuningdek, kekler tarkibidagi tolalar ($p < 0,05$) o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik qayd etildi. Keklarning mikrostrukturaviy tahlili shuni ko‘rsatdiki, jelatinlangan kraxmal granularidan olingan yog‘ o‘rnini bosuvchi keklarda oqsil matritsasi yupqaroq va parchalangan. Shunday qilib, xurmo mevasini samarali va maqbul yog‘ o‘rnini bosuvchi va pirojniyning funksional xususiyatlarini yaxshilaydigan deb hisoblash mumkin.

Kalit so‘zlar: yog‘ taqlidchisi, xurmo mevasi, shakar, tuz, kraxmal.

Аннотация: Растущее мировое производство обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, а также изменения в питании привели к росту глобального бремени неинфекционных заболеваний, что потребовало производства продуктов с ограниченным содержанием жира, сахара и соли. В этом исследовании изучалась возможность использования соуса из хурмы (PS) в качестве заменителя жира при приготовлении торта и оценивалось его влияние на физико-химические, функциональные, вкусовые и структурные характеристики разработанных вариантов торта (контроль (100 г жира) и M1, M2, M3 и M4 с 25 г, 50 г, 75 г и 100 г сливочного масла на 100 г сливочного масла, соответственно). Значительное увеличение содержания влаги и зольности ($p < 0,05$), общего содержания фенолов (с 540 до 10700 мкг GAE/г) и активности DDPH по удалению радикалов; и линейное снижение содержания жира ($p < 0,05$) наблюдалось при увеличении количества соуса из хурмы I (PS I) (без добавления сахара и лимона) в пирожных. Была отмечена высокая органолептическая приемлемость кексов при содержании в них 50 г PS I на 100 г сливочного масла. Также была отмечена положительная корреляция между содержанием PS I и витамином С, а также содержанием клетчатки в кексах ($p < 0,05$). Микроструктурный анализ кексов показал, что в кексах с заменой жира, полученных из желатинизированных гранул крахмала, белковая матрица была более тонкой и разрушенной. Таким образом, плоды хурмы можно рассматривать как эффективный и приемлемый заменитель жира и улучшающий функциональные свойства торта.

Ключевые слова: имитатор жира, плоды хурмы, сахар, соль, крахмал.

Annotation: The burgeoning global production of processed foods high in fat, sugar, and salt; and the nutrition transition have catalysed the global burden of non-communicable diseases, which has necessitated the production of foods with limited fat, sugar, and salt content. This study

investigated the feasibility of utilising Persimmon sauce (PS) as a fat replacer to develop cake and evaluated its impact on the physicochemical, functional, sensory, and structural profile of the developed cake variants (control (100g fat) and M1, M2, M3 and M4 with 25g, 50g, 75g and 100 g PS I on 100g butter basis, respectively). A significant increase in the moisture and ash content ($p < 0.05$), total phenolic content (from 540 to 10700 $\mu\text{g GAE/g}$), and DDPH radical scavenging activity; and linear reduction in fat content ($p < 0.05$) was observed with increasing Persimmon sauce I (PS I) (without added sugar and lemon) levels in cakes. High sensory acceptability of cakes was noted up to 50 g PS I incorporation level on 100g butter basis. A positive correlation between PS I incorporation level and Vitamin C; and fibre content of the cakes ($p < 0.05$) was also observed. The microstructural analysis of cakes exhibited a thinner and ruptured protein matrix in fat replaced cakes resulting from gelatinized starch granules. Therefore, Persimmon fruit can be considered as an effective and acceptable substitute for fat replacement and augmentation of functional properties of cake.

Keywords: fat imitator, persimmon fruits, sugar, salt, starch.

Qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va surunkali nafas olish kasalliklari kabi yuqumli bo‘lmagan kasalliklar insoniyat salomatligi va rivojlanishi uchun jiddiy muammo bo‘lib, global kasallik va o‘limning ko‘payishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ushbu kasalliklarning tarqalishi bilan bog‘liq omillarga ish turi va tabiatining o‘zgarishi, harakatsiz turmush tarzi va jismoniy faollikning yetishmasligi, spirtli ichimliklar va tamaki iste‘mol qilish kabilar kiradi.

Yog‘ oziq-ovqat tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, qayta ishlangan yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ortiqcha miqdorda ishlatiladi. Tanani energiya bilan ta‘minlashdan tashqari, yog‘lar turli xil oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan, ortiqcha miqdordagi yog‘larni o‘z ichiga olgan pechenye, pirojnoe va nachinkali pirojnoe kabi pishirilgan mahsulotlarga kerakli ta‘m va to‘qimalarni beradi. So‘nggi yillarda iste‘molchilarning sog‘lom, kam yog‘li ovqatlarga bo‘lgan talabi ortib bormoqda.

Ushbu tadqiqot quyidagi rasmda sxematik tarzda taqdim etilgan ikki bosqichga bo‘lingan. 1. Birinchi bosqich retsepturalarni ishlab chiqish, tayyorlash va optimallashtirishni o‘z ichiga oladi XS sousi-xurmo sousi I (XS I) (shakar va limon qo‘shilmagan) va xurmo sousi II (XS II) (shakar va limon qo‘shilgan). Ikkinchi bosqich eng keng tarqalgan psixologik variantlarni o‘z ichiga olgan turli xil pirojnoe variantlarining organoleptik, ozuqaviy va fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholashni o‘z ichiga oldi.

Tadqiqot uchun xom ashyo Surxandaryo mahalliy bozordan sotib olingan. Tadqiqot uchun pishganlik ko‘rsatkichidan foydalangan holda to‘q sariq rangli xurmo mevalari tanlandi. Iste‘mol qilishdan oldin xurmo mevalari qora dog‘lar, chiziqlar kabi vizual nuqsonlar uchun fizik tekshiruvdan o‘tkazildi.

Xurmo sousi bozorda mavjud bo‘lgan tabiiy mevalar yordamida tayyorlandi. Sousni tayyorlash uchun standart retseptdan foydalanildi: mevalarni tozalandi, urug‘ni olib tashlab, 1-2 sm qalinlikdagi bo‘laklarga kesib, pyure holiga kelguniga qadar maydalandi, so‘ngra ularni 2,54 sm chuqurlikdagi idishga solib, suv to‘ldirib (250 ml); mevalarni to‘liq pishganicha qaynatib olindi (taxminan 4-5 daqiqa 110°C haroratda) va ezildi; filtrlashdan oldin xom ashyolarni bir hil massaga kelguniga qadar aralastirildi, aralashmani past olovda 110 °C da 15 daqiqa davomida aralastirib turildi, so‘ngra 6,35 ± 2,03 °C da sovutish uchun muzlatgichga qo‘yildi. Shirin sous (XS II) varianti shakar yordamida umumiy eruvchan qattiq moddalarning kamida 16,5% miqdorida (16,5% shkala bo‘yicha) tayyorlandi va 1% limon qo‘shildi va undan mahsulotning qorayishga qarshi vosita sifatida foydalanildi.

XSning sensorli parametrlari (tashqi ko‘rinishi, mustahkamligi, hidi, shirinligi, ta‘mi, va umumiy qabul qilinishi) va tort variantlari (tashqi ko‘rinishi, rangi, tuzilishi, ta‘mi, va umumiy qabul qilinishi) to‘qqiz balli hedonistik shkala bo‘yicha baholandi, bu keng qo‘llaniladigan usul.

Namlik (pechda quritish) (nam vaznga qarab), oqsil, yog‘ miqdori (Sokslet usuli) va kek variantlaridagi umumiy kul miqdori rasmiy analitik kimyogarlar uyushmasining rasmiy tahlil usullari (2000, 2012) yordamida aniqlandi. Kek variantlaridagi xom tolaning tarkibi IS 10266 Part:

I (1982) yordamida tahlil qilindi. Turli xil pirojnoe variantlari uchun pH qiymati 12711:1989 da tasvirlanganidek, 25 °C haroratda shisha elektrod bilan kalibrlangan raqamli pH o‘lchagich yordamida o‘lchandi. Kek variantlarining titrlanadigan kislotaligi IS 13844:2003 ga muvofiq o‘lchandi.

1-rasm. Yog‘ taqlidchisi XS yordamida pirojnoe tayyorlash bosqichlarining sxematik tasviri

Namunalardagi eruvchan qattiq moddalarning umumiy miqdori IS 12711:1989 yordamida o‘lchandi. Suyultirilgan namunaning TSS (100-150 ml distillangan suvda 5 g namuna) 20 °C da qo‘lda refraktometr yordamida (Brix shkalasi bo‘yicha 0-80°C) aniqlandi.

Namunalar qalinligi 160 mm bo‘lgan past zichlikdagi polietilen sumkalariga qadoqlandi va bir necha kundan keyin (25 °C da) namlik miqdori va mikrobiologik testlar tahlil qilindi, ular kalonnlarning umumiy sonini o‘z ichiga oldi (IS 5402: 2012), koliformlarning soni (IS 5401 (1-qism): 2002), achitqi va mog‘or miqdori (TENG5403: 1999).

XS I va XS II-ni sensorli baholash uchun olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan. XS I va XS II ko‘rsatkichlari shirinlik ($P = 0,007$), maza ($p = 0,001$), oxirgi ta‘m ($P = 0,007$) va umumiy qabul qilish ($P = 0,001$) bo‘yicha statistik ahamiyatga ega. Ikkala sousni ham ba‘zi sensorli parametrlar bilan taqqoslash mumkin bo‘lsada, XS o‘rtacha sensorli ko‘rsatkichlarga asoslanib, aksariyat parametrlar uchun maqbul. Bu xurmo mevalarining tabiiy shirinligi va shakar va limonning yetishmasligi bilan bog‘liq. Xurmoning yuqori hazm qilinishi tufayli u turli xil keklarni tayyorlashda sariyog‘ o‘rnini bosuvchi sifatida turli nisbatlarda ishlatilgan.

XS I va II ning hissiy baholash ballari

Ko'rsatkichlar	XS I	XS II	t qiymati	Ahamiyati (ikki baravar)
Ko'rinishi	6.72 ± 0.73 6.56 ± 0.76 0.751 0.45	6.72 ± 0.73 6.56 ± 0.76 0.751 0.45	6.72 ± 0.73 6.56 ± 0.76 0.751 0.45	6.72 ± 0.73 6.56 ± 0.76 0.751 0.45
Mustahkamligi	7.08 ± 0.75 6.96 ± 0.67 0.590 0.55	7.08 ± 0.75 6.96 ± 0.67 0.590 0.55	7.08 ± 0.75 6.96 ± 0.67 0.590 0.55	7.08 ± 0.75 6.96 ± 0.67 0.590 0.55
Hid	6.96 ± 0.84 6.72 ± 0.84 1.008 0.31	6.96 ± 0.84 6.72 ± 0.84 1.008 0.31	6.96 ± 0.84 6.72 ± 0.84 1.008 0.31	6.96 ± 0.84 6.72 ± 0.84 1.008 0.31
Shirinlik	7.28 ± 0.79 6.6 ± 0.91 2.81 0.007*			
Lazzat	7.36 ± 0.7 6.6 ± 0.81 3.533 0.001*	7.36 ± 0.7 6.6 ± 0.81 3.533 0.001*	7.36 ± 0.7 6.6 ± 0.81 3.533 0.001*	7.36 ± 0.7 6.6 ± 0.81 3.533 0.001*
Ta'mi	7.28 ± 0.73 6.56 ± 1.04 2.81 0.007*	7.28 ± 0.73 6.56 ± 1.04 2.81 0.007*	7.28 ± 0.73 6.56 ± 1.04 2.81 0.007*	7.28 ± 0.73 6.56 ± 1.04 2.81 0.007*
Umumiy Maqbullik	7.48 ± 0.87 6.76 ± 0.52 3.54 0.001*	7.48 ± 0.87 6.76 ± 0.52 3.54 0.001*	7.48 ± 0.87 6.76 ± 0.52 3.54 0.001*	7.48 ± 0.87 6.76 ± 0.52 3.54 0.001*

Xurmo mavsumiy meva bo'lib, yil davomida iste'mol qilish va tadqiqotlar uchun har doim ham mavjud emas. Xurmoning yuqori ozuqaviy va shifobaxsh qiymatini hisobga olgan holda, kukun, murabbo yoki konsentratlar tayyorlash kabi usullarini qo'llash orqali yil davomida uning mavjudligini ta'minlash uchun choralar ko'rish juda muhimdir. Bundan tashqari, kelajakdagi tadqiqotlar rivojlanishi uchun turli xil xurmo navlarining ozuqaviy va terapevtik salohiyatini o'rganish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Abdallah, D. A., El-mageed, M. R. A., Siliha, H. A., & Rabie, M. A. (2017). Physicochemical characteristics of persimmon puree and its utilization in cupcake. *Zagazig Journal of Agricultural Research*, 44(6), 2629–2640. <https://doi.org/10.21608/zjar.2017.51370>
2. Anding, J. (2008). *Cooking with applesauce* (Spanish). Texas FARMER Collection.
2. AOAC. (2000). *Official methods of analysis of the association of official analytical chemists* (18th ed.) (Washington DC).
- Ash, D. J., & Colmey, J. C. (1973). Role of pH in cake baking. *Baker's Digest*, 47(2), 36–42.
- Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. *LWT - Food Science and Technology*, 28(1), 25–30. [https://doi.org/10.1016/S0023-6438\(95\)80008-5](https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5)
3. Dhungana, R. R., Devkota, S., Khanal, M. K., Gurung, Y., Giri, R. K., Parajuli, R. K., Adhikari, A., Joshi, S., Hada, B., & Shayami, A. (2014). Prevalence of cardiovascular health risk behaviors in a remote rural community of Sindhuli district, Nepal. *BMC Cardiovascular Disorders*, 14, 1–8. <https://doi.org/10.1186/1471-2261-14-92>

ҚИЗИЛ ЛАВЛАГИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ АСОСИДА ФУНКЦИОНАЛ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Ш.Узоқова. Тошкент кимё-технология институти (Шахрисабз филиали).

Э.Санаев. Тошкент кимё-технология институти доценти.

Қизил лавлагининг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби ҳақидаги адабиётларнинг илмий таҳлили ўсимликнинг анатомик хусусиятларини, озиқавий қийматини ва биоактив бирикмаларини ўрганишга қаратилган. Ушбу таҳлил функционал таркибга эга бўлган биологик актив моддаларни ишлаб чиқариш ва саноатда қўлланилиши ҳақида тушунча беради. Қизил лавлаги илдизмева ўсимлик бўлиб, илдизи асосий истеъмол қилинадиган қисм бўлиб хизмат қилади. Олиб борилган тадқиқотларда лавлагининг қобиғи, кортекс ва илдиз тўқималарини ўз ичига олган тузилишини кўрсатади. Ташқи қатлам ёки қобиғи ҳимоя қатлами вазифасини бажаради, кортексда лавлаги қизил рангни берувчи модда бўлган беталаин пигментлари мавжуд.

Илдиз ичида жойлашган томирлар концентрик тарзда жойлашган бўлиб, озиқа моддалари ва сувни турли тўқималарга ўтказиши. Бу тўпламлар, лавлаги ширинлиги ва озиқавий хусусиятларига таъсир қилувчи қандни самарали ташиш ва сақлашга ёрдам беради. Қизил лавлаги барглари биринчи навбатда илдизи етилиши учун керак бўлишига қарамадан, озиқа моддаларига бойдир.

Лавлаги барглари илдизга ўхшаш фитокимёвий моддаларни ўз ичига олади, бу уларни иккиламчи, аммо қимматли озиқ-овқат манбаига айлантиради. Қизил лавлаги ўзининг беталаин, хусусан бетанин ва вулгаксантин таркиби билан машҳур бўлиб, лавлаги қизилдан бинафша ранггача бўялган. Беталаинлар бўйича кенг қамровли тадқиқотлар уларнинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятларини очиқ беради. Бу лавлагини озиқ-овқат саноати учун жозибали табиий ранг берувчи хусусиятини намоён қилади. Лавлаги хужайра бўлиниши ва ДНК синтезини қўллаб-қувватлайдиган фолий кислотасининг (B9 витамини) бой манбаидир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, лавлаги ва бошқа манбалардан етарли миқдорда фолат истеъмол қилиш асаб найчалари нуқсонларининг олдини олишга ва юрак-қон томир соғлиғини яхшилашга ёрдам беради. Шунингдек калий, марганец, магний ва темир каби муҳим минераллар лавлагида мавжуд. Айниқса калий, қон босимини тартибга солишдаги роли учун қадрланади, темир эса қизил қон хужайралари шаклланишини қўллаб-қувватлайди[1].

Қизил лавлагида нитратлар ҳам кўп бўлиб, улар организмда азот оксидига айланганда қон томирларини кенгайтиради ва қон оқимини яхшилади. Олиб борилган тадқиқотларда нитратга бой сабзавот каби лавлаги спорт самарадорлигини ва юрак-қон томир соғлиғини яхшилашдаги аҳамиятини таъкидлайди. Қизил лавлаги овқат ҳазм қилиш тизимини яхшилади ва қондаги қанд миқдорини тартибга солишга ёрдам берадиган озиқа толаси билан таъминлайди. Лавлаги таркибидаги эрийдиган ва эримайдиган озиқа толалари ҳам холестеринни камайтиришга ёрдам беради.

Қизил лавлагининг морфологик тузилиши ва кимёвий таркиби ҳақидаги адабиётлар ўсимликнинг турли хил соғлиқ учун фойдалари ва озиқ-овқат, функционал овқатланиш ва спортчилар овқатланишида қўлланилишини кўрсатади. Келажакдаги тадқиқотлар беталаин барқарорлигини оширишга, лавлаги нитратларининг соғлиққа узоқ муддатли таъсирини ўрганишга ва озиқавий қийматни бузмасдан оксалат таркибини камайтириш усулларини ишлаб чиқишга қаратилиши керак. Ушбу соҳалардаги билимларни кенгайтириш қизил лавлагининг функционал озиқ-овқат ишлаб чиқаришда, биологик актив хомашё ресурси

сифатида фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради[2].

1. Жадвал

Қизил лавлагининг кимёвий таркиби

Моддалар	Миқдор (100г учун)	Тавсиф ва Функциялар
Сув	87.6 г	Хужайра фаолияти ва метаболизм учун муҳим
Оқсил	1.6 г	Тўқималарни ўстириш ва тиклаш учун зарур
Умумий ёғ	0.2 г	Хужайра тузилиши ва энергия сақлаш учун зарур
Углеводлар	9.6 г	Асосий энергия манбаидан биридир
Озиқа толаси	2.8 г	Ҳазм қилиш жараёнига ёрдам беради
Қанд	7.0 г	Табиий глюкоза ва фруктоза
С витамини	4.9 мг	Антиоксидант ва иммунитетни яхшилайдди
В9 витамини	109 мкг	ДНК синтези учун муҳим
Темир	0.8 мг	Қонда кислород ташиш учун муҳим
Кальций	16 мг	Суяк ва мушак соғлиғи учун муҳим
Магний	23 мг	Мушак ва асаб функциясини қўллаб-қувватлайди
Фосфор	40 мг	Суяк ва тишларнинг шаклланиши учун керак
Калий	325 мг	Суюқлик мувозанати ва қон босимини тартибга солади
Натрий	78 мг	Асаб ва мушак функцияси учун зарур
Рух	0.35 мг	Иммунитет ва ДНК синтези учун муҳим
Бетаин	128 мг	Ҳомотсистеин даражасини камайтириб, юрак соғлиғини қўллаб-қувватлайди
Нитратлар	250 мг	Қон оқимини яхшилаши ва қон босимини пасайтириши мумкин
Антиоксидантлар (Беталаинлар)	Турлича	Яллиғланишга қарши ва антиоксидант таъсир кўрсатади

Фойдаланилган адабиётлар

1. Mendez, J. E., Oliveira, J. V., & Dariva, C. (2003). "Supercritical CO2 extraction of nutraceuticals from natural sources." *The Journal of Supercritical Fluids*, 27(2), 263-269.
2. Puri, M., Sharma, D., & Barrow, C. J. (2012). "Enzyme-assisted extraction of bioactives." *Food Chemistry*, 134(4), 2389-2393.

SULIDAN FUNKSIONAL QANDOLATCHILIK SIROPINI OLISH USULLARI.

Sanayev E.SH, Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Umarov O.T, Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Abduraximova B.Q, Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Annotatsiya: suli siropi oqlangan suli doni yoki yormasidan olinadigan tabiiy shirin sirop bo‘lib, oziq-ovqat mahsulotlariga shirinlik va oziq moddalarning boy manbai sifatida qo‘shiladi. Suli fermentatsiya va gidroliz jarayonlaridan o‘tib, kraxmallarni maltoza va glyukoza kabi oddiy shakar moddalarga parchalash orqali hosil qilinadi. Natijada, yumshoq, lekin chuqur lazzatga ega bo‘lgan suyuqlik xosil bo‘ladi.

Kirish:

Suli nafaqat lazzatli, balki oziqa moddalari bilan ham boy mahsulot hisoblanadi. Ularning tarkibida quyidagi muhim oziqa moddalari mavjud: oziqa tolalar ayniqsa yuqori miqdorda eriydigan tolalar, xususan, beta-glyukan bilan boy. Beta-glyukan qondagi xolesterin darajasini kamaytirish va yurak-qon tomir tizimi sog‘ligini yaxshilashda yordam beradi. Tolalar shuningdek, oshqozon-ichak tizimini yaxshilaydi, sog‘lom hazm qilishni ta‘minlaydi va to‘qlik hissini uzaytiradi, bu esa vazn nazoratini saqlashga yordam beradi[1]. Suli doni boy vitamilarni xam o‘z ichiga oladi. Sulida B vitaminlari, ayniqsa B1 (tiamin) va B5 (pantoten kislotasi) bilan boy. Ushbu vitaminlar energiya ishlab chiqarishda va metabolizmni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. YE vitamini antioksidant sifatida ishlaydi, hujayralarni erkin radikallardan himoya qilishda yordam beradi va umumiy immunitetni mustahkamlaydi. Shuningdek suli temir manbai bo‘lib, qonning qizil hujayralarini shakllantirish va tanani kislorod bilan ta‘minlash uchun zarur. Shu bilan birga, marganets bilan boy, bu mineral suyaklarni mustahkamlash, suyak va to‘qima tuzilishini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Sulida, magniy, fosfor, rux, va mis kabi minerallar ham mavjud bo‘lib, ular suyaklar salomatligini yaxshilash, energiya ishlab chiqarish va umumiy organizmning sog‘lom faoliyatini ta‘minlashda ishtirok etadi. Suli avenantramid kabi noyob antioksidantlar bilan ham boy, ular yurak-qon tomir tizimining sog‘ligini qo‘llab-quvvatlashda yordam beradi. Avenantramidlar, shuningdek, yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo‘lib, qon bosimini pasaytirishga yordam beradi[2]. Ushbu oziqa moddalari bilan boy bo‘lgan suli, shuningdek, uzoq vaqt davomida energiya ta‘minlash, metabolizmni yaxshilash va umumiy sog‘liq uchun foyda beradi. Shu sababli, suli siropi nafaqat shirinlik sifatida, balki funksional oziqa moddalarining qimmatli manbai sifatida ham qabul qilinishi mumkin.

Tadqiqod usullari: shirinlantiruvchi sifatida suli siropi tabiiy shakar moddalarga boy bo‘lgani uchun uni shirinlantiruvchi sifatida ishlatish mumkin. Shakar miqdorini kamaytirish uchun u pishirishda yoki kundalik taomlarda shakar o‘rnida qo‘llaniladi. Pishirishda u qattiq yoki yumshoq shirinliklar, piroglar, keklar, pechenye va boshqa pishiriladigan mahsulotlarga shirin ta‘m va namlik qo‘shish uchun ishlatiladi. Suli siropi oziq-ovqat mahsulotlariga to‘yinganlik va yaxshi tuzilishga ega bo‘lishiga yordam beradi[3]. Qo‘shimcha sifatida suli siropini yogurt, smuzi, va issiq ichimliklarga tabiiy shirinlantiruvchi sifatida qo‘shish mumkin. Shuningdek, uni nonushta mahsulotlariga, masalan, granola va myuuslilarga ham qo‘shish mumkin. Suli siropi ko‘plab oshxonalarda tabiiy va ozuqaviy jihatdan foydali shirinlantiruvchi sifatida qo‘llaniladi, uning tarkibidagi vitaminlar va minerallar esa oziq-ovqatlarning umumiy ozuqa qiymati va funksionalligini oshiradi.

Suli siropi tayyorlashda ishlatiladigan don turiga qarab, lazzat va tuzilishda sezilarli farqlar bo‘lishi mumkin. Har bir tur o‘zining o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi, bu esa siropning

sifatiga ta'sir qiladi. Quyida sirop tayyorlash uchun ishlatiladigan eng mos suli turlari keltirilgan. Oqlangan suli bu maydalangan don shaklidagi otlar bo'lib, ularning qattiq tuzilishi mavjud. Bu otlar kraxmalni to'liq saqlab qoladi va ozuqaviy jihatdan juda boy. Oqlangan sulidan tayyorlangan sirop yanada to'yingan lazzatga ega bo'lib, tabiiy donli ta'm va ozgina qo'pol tuzilishga ega bo'ladi. Ular uzoqroq pishirilishi kerak, lekin natijada ko'proq kraxmalli, boy sirop olinadi. Ushbu oqlangan suli donlari yanada tabiiy va chuqur lazzat yaratadi, bu esa pishiriqlar yoki boy ta'mga ega bo'lgan sirop uchun yaxshi tanlovdir. Suli yormasi bug'da pishiriladi va keyin yassilanadi, bu esa ularni tezroq pishadigan va oson ko'riladigan xoltini taminlaydi. Suli yormasidan olingan sirop yanada yumshoq tuzilishga va boy, krem-simon lazzatga ega bo'ladi[4]. Ular osonlikcha gidrolizlanadi, bu esa shirin sirop olishga yordam beradi. Bu mahsulot tez tayyorlanadi, yumshoq tuzilish va yoqimli ta'mga ega bo'lib, shirinliklarda yoki nonushta qo'shimchalarida ishlatilishi mumkin.

Xulosa:

Xulosa o'rnida, sirop uchun pachoqlangan suli donlari yumshoq tuzilish va oson pishirilish uchun juda mos keladi, oqlangan suli doni esa kuchliroq va boy lazzat uchun tanlanishi mumkin. Sirop tayyorlashda suli turi tanlovi umumiy lazzat va tuzilishga katta ta'sir qiladi, shuning uchun qaysi turi kerakli natija uchun eng yaxshi ekanligini tanlash muhimdir.

Adabiyotlar:

1. **Martinez, S. & Wilson, G.** (2021). The Role of Sulis in Functional Foods. *Journal of Food Science*, 85(4), 734-745. Suli tarkibidagi oziq moddalarning funktsional oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llanilishi haqida ilmiy maqola.
2. **Nguyen, T. et al.** (2019). Optimization of Enzymatic Processing for Suli Syrup Production. *International Journal of Food Engineering*, 25(3), 45-52. Suli siropini ishlab chiqarishda fermentlarni qo'llash usullari va jarayonni optimallashtirish.
3. **Miller, D. & Roberts, P.** (2020). Sulis and Grain Processing for Syrup Production. *Food Processing Journal*, 12(2), 101-108. Ushbu maqolada sulini siropga aylantirish jarayonlari haqida ko'proq ma'lumot beriladi.
4. **Hernandez, L.** (2018). Beta-Glucan in Sulis: Health Impacts and Applications. *Annual Review of Food Science and Technology*, 9, 243-262. Suli tarkibidagi beta-glukan va uning salomatlikka ta'siri haqida.

**GLUTENSIZ MAKARON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH UCHUN
TADQIQOT OBYEKTLARINI TANLASH**

U.Z. Azamatov, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

E.Sh. Sanayev, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya: An’anaviy makaron mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari, glyutensiz, parhezboq va funksional xususiyatlarga ega bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkoniyatiga ega. Shuning uchun makaron mahsulotlari tarkibiga yuqori oziqaviy qimmatga ega bo‘lgan glyutensiz donlar asosidagi kompozit unlarni, noan’anaviy xom-ashyo sifatida kiritish, sohada istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini beradi[1]. Dunyoda kechayotgan ekologik va epidemiologik vaziyatlarda yuqori oziqaviy tarkibga boy bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilish insonning immun tizimini mustahkamlashga va oshqozon ichak sistemasini faoliyatini yaxshilashga yordam beradi[2]. Ushbu tezisda oziqaviy qo‘shimcha sifatida makaron mahsulotlari retseptiga glyutensiz xomashyo sifatida kiritilgan (guruch, jo‘xori soya grechka) donlari va ularning oziqaviy qiymati, saqlash davomiyligi, shuningdek funksionalligini hisobga olgan holda ushbu tadqiqotni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi aholisining oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlashdagi, istiqbolli loyihalar qatoriga kiradi.

Maqsad va vazifalar: Ushbu tezisda oziqaviy qo‘shimcha sifatida makaron mahsulotlari retseptiga glyutensiz xomashyo sifatida kiritilgan (guruch, jo‘xori, soya, grechka) donlari va ularning oziqaviy qiymati, saqlash davomiyligi, shuningdek funksionalligini hisobga olgan holda ushbu tadqiqotni amalga oshirish, O‘zbekiston Respublikasi aholisining oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlashdagi, istiqbolli loyihalar qatoriga kiradi[3]. Glyutensiz unni makaron mahsulotlariga kiritishda aminokislota tarkibini hisobga olish shart, chunki mahsulot tarkibiga glyutensiz unni kiritishning vazifalaridan biri mahsulotning oziqaviy qiymatini yaxshilash, shu jumladan aminokislotalar tarkibini kengaytirishdir. Aminokislotalar ovqat hazm qilish tizimi tomonidan parchalanadigan oqsillar bo‘lib, ular o‘z navbatida tana hujayralarini, shu jumladan mushak tolalarini hosil qiladi[4]. Aminokislotalar eng muhim tarkibiy qism bo‘lib, uning natijasida inson tanasi yetuk hujayralarni tiklaydi va yangilarini ishlab chiqaradi[5].

Ushbu ishda glyutensiz un turlarining va bug‘doyning aminokislota tarkibi ko‘rib chiqildi. 1 mg/ 100 gr.

Aminokislotalarning nomi	Bug‘doy uni	Guruch uni	Makkajo‘xori uni	Soya uni
O‘rni qoplanadigan	2774,99	3250,59	2916,07	16756,90
Valin	459,89	419,94	397,16	2784,5
Izoleysin	480,89	360,66	306,58	2861,9
Leytsin	801,28	888,29	1019,99	4241,7
Lizin	123,2	444,82	306,61	14489,3
Metionin	140,99	208,67	177,32	1152,6
Treonin	304,23	318,51	270,74	1276,2
Fenilalanin	589,77	619,15	447,83	2851,3
O‘rni qoplanmaydigan	6848,0	6879,14	5251,96	20807,6
Alanin	417,68	531,49	579,16	1213,8
Arginin	332,36	1144,32	520,27	2316,12
Aspartik kislota	435,3	902,67	491,87	2875,3
Gistidin	219,99	365,06	357,36	1186,6
Glutamin kislota	3456,79	2229,56	1850,48	6460,9
Prolin	1123,8	175,89	224,26	1794,2
Serin	210,97	416,16	321,57	1308,8
Tirozin	312,75	387,54	329,42	1041,2
Glitsin	317,7	589,87	472,60	1624,7
Sistin	218,1	135,73	104,86	687,98
Umumiy	9615,89	10128,65	8168,78	37563,87

Xulosa: Bug'doy uniga nisbatan, glyutensiz un turlarining aminokislota tarkibini ko'rib chiqish natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha turlarda fenilalanin, izoleytsin, leytsin, meteonin, valin, lizin, treonin kabi muhim aminokislotalar yo'qori ko'rsatgichga ega. Shu bilan birga ularni makaron sanoatida qo'llash makaronning aminokislota tarkibini boyitadi va oziqaviy qiymatini oshiradi.

Adabiyotlar:

1. Volochkov A., Osipova G. Proizvodstvo makaronnix izdeliy s ispolzovaniem alternativnogo sirya // Xleboprodukti. 2008. № 2. S. 38–39.
2. Apraximov D. R., Rebezov M. B. Obzor rinka makaronnix izdeliy // Sovremennoe biznes-prostranstvo: aktualnie problemi i perspektivi. 2014. № 2 (3). S. 116–118.
3. Kekk V. V., Proxasko L. S., Apraximov D. R. Issledovanie rinka makaronnix izdeliy v g. Chelyabinske // Molodoy ucheniy. 2015. № 4 (84). S. 200–202.
4. Kekk V. V., Proxasko L. S., Apraximov D. R., Bogan V. I. Osenka kachestva makaronnix izdeliy // Molodoy ucheniy. 2015. № 5 (85). S. 155–158.
5. Muratbaev A. M., Asenova B. K., Kasimov S. K., Rebezov M. B. Innovasionnie texnologii obogasheniya muki iz razlichnix zernovix kultur (patentniy poisk) //Molodoy ucheniy. 2015. № 11 (91). S. 394–396.

OZIQ-OVQAT CHIQUINDILARINI TASHLASH BO‘YICHA SANPIN QOIDALARI VA USULLARI TAHLILLAR

Nasredinov D.A.

Guliston davlat universiteti

Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi.

ANNOTATSIYA. Dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlari chiqindisiz ishlab chiqarishga intilmoqda. Gap nafaqat maishiy va qurilish chiqindilarini, balki oziq-ovqat chiqindilarini ham qayta ishlashning ekologik toza usuli haqida bormoqda. Oziq-ovqat chiqindilarini utilizatsiya qilish doimiy ravishda takomillashtirilmogda, litsenziyalangan kompaniyalar qayta ishlashga yaroqsiz chiqindilarni qayta ishlash imkonini beruvchi yangi texnologiyalarni yaratmoqda.

АННОТАЦИЯ. Все развитые страны мира стремятся к безотходному производству. Речь идет об экологически чистом способе переработки не только бытовых и строительных отходов, но и пищевых отходов. Утилизация пищевых отходов постоянно совершенствуется, лицензированные компании создают новые технологии, позволяющие перерабатывать неперерабатываемые отходы.

ABSTRACT. All developed countries of the world are striving for zero-waste production. We are talking about an environmentally friendly way to process not only household and construction waste, but also food waste. The disposal of food waste is constantly being improved licensed companies are creating new technologies that enable the processing of unrecyclable waste.

Oziq-ovqat chiqindilari keyinchalik foydalanish uchun mos bo‘lmagan oziq-ovqat mahsulotlarini anglatadi ko‘rsatkichlarga ko‘ra ular qattiq, yumshoq va suyuqliklarga bo‘linadi, ular o‘z navbatida quyidagi turlarga ko‘ra guruhlarni tashkil qiladi.

xom ashyoni saralashdan keyin olingan oziq-ovqat qoldiqlari, ya'ni nuqsonlarni bartaraf etish; oziq-ovqat tayyorlash jarayonida hosil bo‘lgan chiqindilar (sabzavot po‘stlog‘i, meva qobig‘i va iste‘mol xususiyatlarini yo‘qotgan oziq-ovqat);sifatsiz va yaroqlilik muddati o‘tgan oziq-ovqat mahsulotlari;

oziq-ovqat mahsuloti qadoqlari yoki idishi shikastlanganligi sababli nuqsonli deb tasniflanadi.

Oziq-ovqat sanoati chiqindilari ham kelib chiqish xususiyatiga ko‘ra o‘simlik va hayvonlarga bo‘linadi. Birinchi toifaga sabzavotlar, mevalar, rezavorlar, donalar, yong‘oqlar va dukkaklilar kiradi. Hayvonlardan olingan mahsulotlarga tuxum, parranda go‘shti, hayvon go‘shti, baliq, qobiq va hasharotlar kiradi.

Hayvonot va o‘simlik mahsulotlari (asal, tuz, jelatin, oziq-ovqat qo‘shimchalari) sifatida tasniflangan mahsulotlar ro‘yxati mavjud. Ular amal qilish muddati tugagandan so‘ng darhol yo‘q qilinadi. chiqindilarning xavfli sinfini aniqlash mumkin bo‘lgan xususiyatlarning aniq ro‘yxati tasdiqlangan. Har qanday modda, agar u insonning farovonligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatsa yoki ma‘lum bir kasallikning rivojlanishini qo‘zg‘atsa, zararli hisoblanadi. Atrof-muhitni tiklash uchun zarur bo‘lgan davr qancha uzoq bo‘lsa, salbiy ta‘sir darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Barcha chiqindilar o‘z xavf darajasiga ega:

1. Birinchi sinf. Odamlar va umuman atrof-muhit uchun xavf ortdi.
2. Ikkinchi sinf. Yuqori darajadagi xavf. Bunday chiqindilar atrof-muhitga chiqarilgandan keyin tiklanish davri 30 yilgacha davom etadi.
3. Uchinchi sinf. O‘rtacha xavfli emissiya. Ularning parchalanishidan keyin tabiat taxminan 10 yil ichida tiklanadi.
4. To‘rtinchi sinf. Atrof-muhitga ozgina zarar etkazadi. Qayta tiklash muddati 3 yil.
5. Beshinchi sinf. Chiqindilar inson va tabiat uchun xavfsizdir.

Oziq-ovqat chiqindilari 4 va 5 xavfli sinflarga bo‘linadi. Aslini olganda, ular atrof-muhitga zarar etkazmaydi, lekin haddan tashqari ko‘p miqdorda to‘planishi yoki noto‘g‘ri ishlov berish tufayli insoniyatga juda ko‘p noqulayliklar keltirishi mumkin. Yuqori harorat ta‘sirida chirigan massalar xavfli kasalliklarning tashuvchisiga aylanishi mumkin, chivinlar va kalamushlar uchun ko‘payish joyiga aylanadi.

Oziq-ovqat sanoati chiqindilari veterinariya-sanitariya qoidalari, SanPiN 42-128-4690-88 talablari bilan tartibga solinadi.

SanPiN ma'lumotlariga ko'ra, oziq-ovqat chiqindilarini yo'q qilish uchun quyidagi talablarga rioya qilish kerak.

Davlatlararo standarti “Resurslarni tejash. Chiqindilarni boshqarish” (GOST 30772-2001) "oziq-ovqat chiqindilari" tushunchasini ishlab chiqarish, qayta ishlash, iste'mol qilish, shuningdek saqlash paytida asl iste'mol xususiyatlarini to'liq yoki qisman yo'qotgan oziq-ovqat mahsulotlari deb belgilaydi.

Zamonaviy texnologiyalar buzilgan oziq-ovqatlarni foydali oziq-ovqat qo'shimchalariga aylantirish imkonini beradi. Bu usul kraxmal, suyak uni, pektin, organik kislotalar, faol uglerod va konservantlarni ishlab chiqaradi.

Sanoat ishlab chiqarishi ko'p miqdorda chiqindi ko'p xilarning vujudga kelishi bilan bog'liq. Bular qattik suyuq, gazsimon chiqindilar bo'lib, ularning bir qismi zaxarli xisoblanadi. Zararli chiqindilarning vujudga kelishi ko'p xollarda ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini to'liqroq takomillashmaganligi bilan bog'liq. Inson turmushida vujudga keladigan maishiy chiqindilar borgan sari miqdor jixatidan ortib bormoqda. Binobaran, chiqindilarning vujudga kelishi bo'yicha ularni ikki guruxga ajratish ayni muddao va ularni shu yunalishda o'rganish ma'qul. Chiqindilar-ikkilamchi resurs sifatida dunyo buyicha borgan sari global muammoga aylanmoqda, shu bilan birga u milliy davlat chegarasida undan xam kattaroq xududiy muammoga, ayrim shaxarlarda esa jiddiy mahalliy muammoga aylandi. Dunyo miqyosida atom elektr stansiyalarida yoqilgan uran yokilgisining kullari(shlak) ni kumish bosh muammo bo'lib, ba'zi davlatlar Afrika, Osiyodagi mamlakatlar bilan kelishgan xolda ularning xududlarida ko'mishga rozilik olmoqdalar. Tog'-kon sanoati, kimyo, issiklik elektr stantsiyalari, ma'danlarni qazib olish kar'arlari va shaxtalarida tarkib topayotgan chiqindilar miqdor va xavflilik jixatidan ustuvorlik kiladi. Maishiy chiqindilar xam yirik shaxarlarda asosiy muammoga aylanib bormoqda, uran ularni shaxardan chetga tashib borish va utilizatsiya kilishda. Buning uchun maxsus transport va korxonalar mavjud bulishi takozo etiladi.

Ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni nazorat qilish mahsulot hosildorligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish funktsiyasidir, shu bilan birga chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhit ifloslanishini bartaraf etish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi.

Ichimlik suvi katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqat sanoatida texnologik maqsadlar uchun ham katta miqdorda suv sarflanadi, masalan, suv xom ashyoni dastlabki tozalash, rangsizlantirish, pasterizatsiya, qayta ishlash uskunalari tozalash va tayyor mahsulotni sovutish uchun ishlatiladi. Suv iste'molchilari foydalanishning turli maqsadlariga qarab miqdoriy mezonlarda farqlanadi va maksimal suv iste'molida hid va ta'mni butunlay yo'q qilish va bir xil parametrlarni ta'minlash uchun ko'pincha alohida tozalash talab etiladi.

Juda katta hajmdagi materiallarni qayta ishlashda, ishlab chiqarish bosqichida katta miqdordagi qattiq chiqindilarning potentsial hosil bo'lishi muammosi paydo bo'ladi. Keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun chiqindilarni qadoqlash va saqlash katta ahamiyatga ega. Ayrim oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida ishlab chiqarish, shuningdek, hidni nazorat qilish va havo ifloslanishining potentsial muammolarini keltirib chiqaradi.

Ishlab chiqarishning alohida turlari o'rtasidagi sezilarli farqlarga qaramay, ifloslanishning oldini olish va nazorat qilish yondashuvlari juda ko'p umumiy xususiyatlarga ega.

Qattiq maishiy chiqindilarni nazorat qilishda chiqindilar hajmi juda katta bo'lishi mumkin. Misol uchun, konservalangan pomidor ishlab chiqarish chiqindilari umumiy qayta ishlash hajmining 15 dan 30% gacha bo'lishi mumkin. No'xat va donni qayta ishlashda chiqindilar 75% dan oshadi. Qattiq chiqindilarni izolyatsiya qilish orqali chiqindi suvda erigan organik moddalar kontsentratsiyasini kamaytirish mumkin.

Oziq-ovqat sanoatining qo‘shimcha mahsulotlariga misollar keltiradi.

Usul	Misollar
Anaerob hazm qilish	Metan hosil bo‘lishi bilan turli bakteriyalar populyatsiyasi ishtirokida fermentatsiya • Olma, o‘rik pulpasi, shaftoli/nok qoldiqlari, apelsin po‘stlog‘ini filtrlash.
Hayvonlarning ozuqasi	To‘g‘ridan-to‘g‘ri bosgandan yoki quritgandan so‘ng, silalangan hayvonlar uchun ozuqa yoki qo‘shimcha sifatida. • Meva yoki sabzavotlarni qayta ishlash chiqindilari. • Ovqat hazm qilishni yaxshilash uchun ishqorli qo‘shimchali donli somon.
Kompostlash	Organik moddalarning parchalanishi aerob sharoitda sodir bo‘ladigan tabiiy mikrobiologik jarayonlar. • Suvsizlangan pivo zavodi chiqindisi. • Meva va sabzavotlar chiqindilari. • Jelatin ishlab chiqarish chiqindilari.
Ovqatlanadigan tola	Qattiq organik chiqindilarni filtrlash va hidratsiya orqali yo‘q qilish usuli • Olma va nok pomasi non mahsulotlari va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladi. • Suli va boshqa donlarning qobig‘i.
Fermentatsiya	Kraxmal, shakar va alkogolli moddalar aralashmasi • Etanol ishlab chiqarish uchun biomassa (qishloq xo‘jaligi chiqindilari, yog‘och chiqindilari, ichki mahsulotlar). • Metan ishlab chiqarish uchun kartoshka chiqindilari • Biologik parchalanadigan plastmassalarni ishlab chiqarish uchun shakar va makkajo‘xori kraxmal.
Chiqindilarni yoqish	Yoqilg‘i sifatida biomassani yoqish • Yoqilg‘i yoki tegishli material sifatida foydalanish uchun meva chuqurlari, barglari, yong‘oqlari, qobiqlari, daraxt kesishlari.
Piroliz	Yong‘oq qobig‘i va meva urug‘ini ko‘mir briketlariga qayta ishlash • Shaftoli, o‘rik va zaytun chuqurlari, bodom va yong‘oq qobig‘i.
Tuproqni yaxshilash	Oziq moddalar va organik moddalar miqdori past bo‘lgan tuproq unumdorligini oshirish • Shaftoli, nok, pomidor.

Foyda olish nuqtai nazaridan, qo‘shimcha mahsulot sifatida qayta ishlash chiqindilarni qayta ishlash xarajatlarini kamaytirishi, shuningdek, yakuniy mahsulot tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Qattiq maishiy chiqindilarning qiymati uni hayvonlar uchun ozuqa va o‘simliklar uchun o‘g‘it sifatida ishlatish nuqtai nazaridan aniqlanishi kerak. Qattiq organik chiqindilarni zararsiz chirindiga qayta ishlash sharoitida qo‘shimcha mahsulotlar yoki kompost ishlab chiqarish bozorini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentyabrdagi “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4821 qarori.
2. M.G‘.Vasiyev, Q.O.Dadayev, I.B.Isaboyev, Z.SH.Sapayeva, Z.J.G‘ulomova “Oziq-ovqat texnologiyasi asosari” Toshkent 2012 y “VORIS NASHIRYOTI”
3. K.K. Sattarov, G.Q.Tuxtamishova, A.O.Uzaydullayev, S.K.Kuzibekov, A.M.Jankorazov “Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma – Guliston: Ziyonashr –matbua 2024-420 bet.

BALIQ MAHSULOTLARI KIMYOVIY TARKIBI HAMDA ULARGA QO‘YILADIGAN XAVFSIZLIK TALABLARI

Guliston davlat universiteti

o‘qituvchilari

J.Xazratkulov A.Nurmuxamedov

ANNOTATSIYA. Hozirgi vatqda dunyo aholisi sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab kundan kunga ortib bormoqda shu qatorada baliq mahsulotlariga ham, bu muaomoni bartaraf etish uchun, ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Baliq go‘shining muhim biologik xossalaridan biri tarkibida ko‘p miqdorda yod saqlashidir. Dengiz baliqlarining to‘qimasi mikroelementlarga boy va xilma-xildir. To‘g‘ri ovqatlanish ko‘p yillar davomida yaxshi sog‘liqning kalitidir.

АННОТАЦИЯ. В настоящее время потребность населения мира в качественных продуктах питания возрастает с каждым днем, а также в рыбной продукции, для устранения этой проблемы проводится множество научных исследований. Одним из важных биологических свойств мяса рыбы является то, что оно содержит большое количество йода. Текстура морских рыб богаты микроэлементами и разнообразны. Правильное питание – залог хорошего здоровья на долгие годы.

ABSTRACT. At present, the world population's demand for high-quality food products is increasing day by day, as well as for fish products, in order to eliminate this problem, a lot of scientific research is being conducted. One of the important biological properties of fish meat is that it contains a large amount of iodine. Marine fish tissue is rich in microelements and diverse. Eating right is the key to good health for many years.

Baliq va baliq mahsulotlari asosiy ovqat mahsulotlariga kiradi. Ular jahon miqyosida hayvon mahsulotlari oqsili muammosini hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Baliq oqsili o‘zining sifati va miqdori jihatidan go‘sh t oqsilidan kam emas. Baliqlarning jahon bo‘yicha zahirasi agar ular ehtiyotlik bilan ishlatilsa, hamma mamlakat xalqlarini bu yuqori sifatli va biologik qiymatli mahsulot bilan ta‘minlashga etadi. Baliq va baliq mahsulotlari o‘zida to‘liq sifatli oqsil tutib, ularning tarkibida hamma zarur aminokislotalarning mutanosib miqdori bor. Baliq oqsili tarkibida metionin aminokislota bo‘lgani uchun u lipotrop xossaga ega. Baliq yog‘i ham yuqori biologik ahamiyatga ega bo‘lib, u o‘z tarkibida boshqa mahsulotlarda kam uchraydigan araxidon kislota va boshqa o‘ta to‘yinmagan yog‘ kislotalarini tutadi.

Baliqning kimyoviy tarkibi doimiy bir xil emas. U baliklarning yashash sharoitiga, ovqatlanishiga, tutish vaqtiga va boshqa mahalliy xususiyatlariga qarab o‘zgarib turadi. Baliqning hamma turida oqsil miqdori doimiydir. Oqsil miqdoridagi o‘zgarishlar kam bo‘lib, u 8-14% ni tashkil etadi. Oqsilning eng ko‘p miqdori osetr balig‘ida (osetr, sevryuga, beluga), kam miqdori leshch, sazan va boshqalarda bo‘ladi. Baliqlarda yog‘ miqdori 0,3 dan 28% gacha bo‘ladi. Yog‘lilik ko‘rsatkichi doimiy emas. Tarkibidagi yog‘ mitsdoriga qarab baliqlar 3 guruhga bo‘linadi:

- 1) Oriq baliqlar – 4 % gacha yog‘ tutadi.
- 2) O‘rtacha yog‘li baliqlar – 4-8% yog‘ tutadi.
- 3) Yog‘li – 8 % dan ko‘p yog‘ tutadi.

Oqsillar. Baliq muskul to‘qimasining oqsillari issiq qonli hayvon go‘shlari oqsilidan kam farq qiladi. Hayvon go‘sh t oqsiliga o‘xshab ular ham suvda erimaydigan globulinlardan (ixtulin), suvda eruvchi albuminlardan va ma‘lum miqdorda murakkab fosfor; tutuvchi oqsil – nukleoproteidlardan iborat. Asosiy farq biriktiruvchi to‘qimaning miqdori va tarkibidadir. Biriktiruvchi to‘qimali oqsillar o‘z tarkibida elastin tutmaydi, qizdirilganda juda tez glyutin (jelatin)ga aylanadi. Bu esa to‘qimaning mustahkamligini kamaytiradi. Natijada pishirilgan baliq yaxshi chaynaladi. Baliqda biriktiruvchi to‘qima miqdori 0,6 - 3,5%, hayvon go‘sh tida esa 12,3%. Shunday qilib, baliq go‘sh t issiq qonli hayvon go‘sh tiga nisbat 5 marta kam biriktiruvchi to‘qima tutadi.

Baliq oqsili tarkibidagi aminokislotalar go‘sh t oqsilining yaqindir. Ularda hamma almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalar nisbati mutanosibdir. Metionin va tsistin miqdori

metioninning asosiy manbai bo‘lgan tvorog tarkibidagidan ko‘p. Shuning uchun baliq go‘shini lipotrop xossaga ega bo‘lgan mahsulotlar qatoriga kiritish mumkin.

Baliq go‘shiti boshqa asosiy xossalari, ya‘ni ko‘p miqdorda o‘shishga yordam beruvchi aminokislota tutishi bilan ham ajralib turadi. Lizin va triptofan borligi uchun bu mahsulot bolalar ovqati uchun zarur deb hisoblanadi. Ayrim baliqlar oqsilining aminokislotali tarkibi har xil bo‘ladi.

Baliq go‘shining kimyoviy tarkibi. Bu uning turiga, yoshiga, yashash sharoitlariga, yil vaqtiga bog‘liq. Baliq go‘shining kimyoviy tarkibiga ko‘ra, ular baliq go‘shining yog‘liligi va oqsillari tarkibidagi suv miqdori, ya‘ni suvning 100 qismidagi oqsil miqdoriga qarab besh toifaga bo‘linadi.

Bir xil turdagi baliqlarni mavsumga, ovlash joyiga va individual xususiyatlariga qarab turli toifalarga bo‘lish mumkin, Baliqlar yoshi, jinsi, yashash sharoiti va mavsumiga qarab, I, II, III yoki IV toifalarga bo‘linishi mumkin.

Baliq va baliqchilik mahsulotlari inson salomatligi va atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan xavfli xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng katta xavflarga quyidagilar kiradi:

- 1) baliq va baliq mahsulotlari tarkibidagi kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarning tarkibi;
- 2) zaharli elementlar, pestitsidlar, radionuklidlar, boshqa zararli moddalar va ularning qoldiqlari tarkibi;
- 3) baliq va baliq mahsulotlarining mikrobiologik va parazitologik ifloslanishi;
- 4) taqiqlangan oziq-ovqat qo‘shimchalari va genetik muhandislik mahsulotlarining tarkibi.

Baliq va baliq mahsulotlari xavfsizligi to‘g‘risida (EAEU TR 040/2016) texnik reglamentida batafsil bayon etilgan. EAEU TR 040/2016 reglamenti quyidagilarni o‘z ichiga oladi: baliqlar, suvda yashovchi sutemizuvchilar va umurtqasizlar turli davlatlar (tirik, sovutilgan, muzlatilgan va oldindan qayta ishlangan); quritilgan, quritilgan, tuzlangan, dudlangan baliq mahsulotlari; yarim tayyor baliq mahsulotlari; konservalar va konservalar; maydalangan baliq; ikra; suv o‘tlari mahsulotlari; baliq mahsulotlariga asoslangan bolalar ovqatlari.

Baliqni organoleptik tekshirish va uning sifatiga baho berish jarayonida quyidagi belgilarga ahamiyat beriladi:

- 1) baliqda yomon hid bo‘lmasligiga va uning ustidagi shilliq qavat tiniqligiga;
- 2) ko‘z shoh pardasining rangi va tiniqligiga;
- 3) jabralarining qizil rangiga va ularda yomon hid bo‘lmasligiga;
- 4) baliqning konsistentsiyasiga;
- 5) qornining butunligiga va suzgichlarining ezilmaganligiga;
- 6) noxush hid yo‘qligiga.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Хазраткулов Ж.З., Саттаров К.К. Использование белковой муки в комбикормах для рыб. Тезисы докладов XIII Международной научной конференции студентов и аспирантов на тему «Техника и технология пищевых производств. // –Могилев, 2024.- с.69.

2. Romanova E.M, Lyubomirova V.N, Romanov V.V, Mukhitova M.E, Shlenkina T.M, Shadyeva L.A, Galushko I.S. Biology of reproduction of catfish (*Clarias gariepinus*, Burchell, 1822) in high-tech industrial aquaculture// Journal of Fundamental and Applied Sciences. -2018. - T. 10. -№ 5. -P. 1116-1129.

3.U.N.Baltabayev, F.N.Sarbolayev, A.I.Miralimova. Omixta ym ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent «LESSON PRESS», 2022 yil.-224 bet.

4.S.D.Boboyev, R.T.Adizov, H.B.Ergasheva, B.B. Toirov, N.N.Tursunova. Omixta yem ishlab chiqarish. Toshkent.:Ilm ziyo, 2004.

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI VA FUNKSIONAL OVQATLANISHNI TASHKIL ETISH

Saitkulov Foziljon Ergshevich, Abduraxmonov Obidjon Xamidovich, Nasirova Nilufarxon
Kabidjanovna, Xakimov Dilmurod Valijon o‘g‘li, Asilova Feruza Mirxosilovna
Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Bu ilmiy tadqiqot ishi oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni mustahkamlash uchun muhim bo‘lgan mavzularda fokuslanadi. Tadqiqotchilar oziq-ovqat tarkibiy qismlari va ularda uchraydigan kimyoviy o‘zgarishlar, mikrobyal aktivliklar va tarkibiy modifikatsiyalarni o‘rganishadi. Bu jarayonlar natijasida oziq-ovqatning hayotiy muhiti uchun muhim bo‘lgan antioksidantlar, vitaminlar va mikroelementlar miqdorlari o‘rganiladi. Ushbu tadqiqot oziq-ovqatni mustahkamlash va o‘zini saqlash uchun eng muhim faktorlarni aniqlashda yordam beradi.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat tarkibiy qismlari, kimyoviy o‘zgarishlar, mikrobyal aktivliklar, vitaminlar va mikroelementlar, antioksidantlar, hayotiy muhit, funksional ovqatlanish, oziq-ovqat xavfsizligi, tarkibiy modifikatsiyalar, oziq-ovqat muhofazasi.

Annotation: This scientific research focuses on important topics aimed at enhancing food safety and functional nutrition. Researchers investigate the chemical changes, microbial activities, and structural modifications occurring in food components. As a result of these processes, the levels of antioxidants, vitamins, and trace elements essential for the life environment of food are examined. This study aids in identifying the critical factors crucial for food fortification and preservation.

Keywords: food components, chemical changes, microbial activities, vitamins and trace elements, antioxidants, life environment, functional nutrition, food safety, structural modifications, food preservation.

Kirish

Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanish bugungi kunda inson salomatligi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hamda worldwide ekologik barqarorlik uchun muhim masalalardan biriga aylandi. Har bir inson uchun xavfsiz va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini ta‘minlash, ularning to‘g‘ri ishlab chiqarilishi, saqlanishi va iste‘mol qilinishiga alohida e‘tibor qaratish zarur. Oziq-ovqat xavfsizligi deganda, mahsulotning ishlab chiqarishdan tortib iste‘molchiga yetkazilguniga qadar barcha bosqichlarda zararli ta‘sirlardan himoyalanganligi tushuniladi. Bu jarayonda turli xalqaro standartlar va milliy qoidalar muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga, zamonaviy ovqatlanish tizimida funksional ovqatlanish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Funksional oziq-ovqatlar nafaqat insonning energiya va oziq moddalariga boy bo‘lgan ehtiyojini qondiradi, balki uning umumiy salomatligini mustahkamlash va kasalliklarning oldini olish uchun faol moddalarga ega boy bo‘lishi bilan ajralib turadi. Bunday mahsulotlar tarkibida vitaminlar, minerallar, antioksidantlar va probiotiklar kabi inson organizmi uchun foydali bo‘lgan komponentlar mavjud.

Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish bugungi zamonning muhim talablariga javob beruvchi, xalqaro tajriba va ilmiy yondashuvlarni hisobga olgan holda rivojlantirilishi zarur bo‘lgan sohalar sirasiga kiradi. Bu sohada davlat, ilmiy muassasalar va oziq-ovqat sanoatining muvofiqlashtirilgan sa‘y-harakatlari asosida aholiga xavfsiz va foydali oziq-ovqat ta‘minotini yaratish asosiy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Usullar va natijalar

Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish uchun qator ilmiy va amaliy usullar qo‘llaniladi. Ushbu sohada xalqaro standartlar va milliy qoidalarga asoslangan monitoring, sifat nazorati, xavf-xatar tahlili va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali samarali boshqaruv tizimlari joriy etiladi. Asosiy usullar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. **Xavflarni tahlil qilish va nazorat qilish (HACCP tizimi)** – bu tizim oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida xavf-xatarlarni aniqlash va ularni minimallashtirishga qaratilgan. HACCP oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda samarali vosita bo‘lib, u butun ishlab

chiqarish zanjiri bo‘ylab xavfsizlikni nazorat qilish imkonini beradi.

2. **ISO 22000 xalqaro standarti** – oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlarini joriy etish uchun qabul qilingan xalqaro standart bo‘lib, u oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta‘minlashga qaratilgan. Ushbu standart orqali ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini yuqori darajada saqlab qolishlari mumkin.

3. **Funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish** – bu usulning asosi sog‘liqni saqlash va turli kasalliklarning oldini olishga yordam beradigan maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishdan iborat. Bunda probiotiklar, vitaminlar, minerallar, omega-3 yog‘ kislotalari kabi foydali komponentlarni oziq-ovqat mahsulotlariga qo‘shish orqali ularning salomatlik uchun foydasini oshirish ko‘zda tutiladi.

4. **Oziq-ovqat tahlil usullari** – bu usullar oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi va xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Infraqizil spektroskopiya, gaz xromatografiyasi va boshqa ilg‘or tahlil usullari mahsulotlarning sifatini va ularning xavfsizlik darajasini aniqlashda qo‘llaniladi.

5. **Aholining oziq-ovqat savodxonligini oshirish** – oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda iste‘molchilarning xabardorligini oshirish muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqsadda turli ommaviy axborot vositalari, o‘quv dasturlari va treninglar orqali aholiga sog‘lom va xavfsiz ovqatlanish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar beriladi.

Natijalar

Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish bo‘yicha amalga oshirilgan tadbirlar natijasida bir qator ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi:

- **Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizlik darajasi oshdi.** HACCP va ISO 22000 tizimlari joriy etilgan korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar xavfsizlik standartlariga mos kelmoqda, bu esa iste‘molchilarning sog‘lig‘ini himoya qilishga xizmat qiladi.

- **Funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ommalashuvi.** Maxsus qo‘shimchalarga ega mahsulotlar turli kasalliklarning oldini olish va aholining umumiy salomatligini yaxshilashda muhim o‘rin egalladi. Natijada sog‘lom ovqatlanish madaniyati rivojlanib, aholining sifati yuqori bo‘lgan mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyoji ortdi.

- **Iste‘molchilarning xavfsiz oziq-ovqat tanlashga bo‘lgan xabardorligi oshdi.** Maxsus o‘quv dasturlari va targ‘ibot ishlarining natijasida odamlar oziq-ovqat mahsulotlarini tanlashda ularning sifati va xavfsizligiga e‘tibor berishni o‘rgandilar, bu esa sog‘lom turmush tarziga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Ushbu usullar va natijalar oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va funksional ovqatlanish orqali aholining umumiy salomatligini yaxshilashda katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu sohada yanada keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilishi lozim 1-rasm.

1-rasm. oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etishda qo‘llaniladigan usullar va ularning natijalarini 3D formati.

Bu grafik oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etishda qo‘llaniladigan usullar va ularning natijalarini 3D formatda ko‘rsatadi. Moviy ustunlar har bir usulning muvaffaqiyat

darajasini, qizil ustunlar esa ularning chegara va cheklovlarini aks ettiradi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, laboratoriya tahlillari va funksional oziq-ovqatlarni yaratish usullari yuqori muvaffaqiyatga ega, ammo ular bilan bog‘liq bo‘lgan texnologik va moliyaviy cheklovlar ham mavjud.

Xulosa

Oziq-ovqat xavfsizligi va funksional ovqatlanishni tashkil etish zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib, inson salomatligini saqlash va yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Ushbu yo‘nalishda qo‘llanilayotgan usullar – HACCP tizimi, ISO 22000 sertifikat, funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish va zamonaviy laboratoriya tekshiruvlari – oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini oshirishga, aholi uchun sifatli va foydali ovqatlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Ushbu yondashuvlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi sezilarli darajada yaxshilanib, funksional oziq-ovqat mahsulotlari ko‘paydi. Aholining oziq-ovqat savodxonligini oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar ham katta samara berdi. Biroq, texnologik va moliyaviy cheklovlar, shuningdek, ekologik muammolar ushbu sohada ba‘zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Kelajakda yanada keng ko‘lamli tadbirlar amalga oshirilishi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va aholining xabardorligini oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini yuqori darajada saqlash hamda sog‘lom ovqatlanishni keng targ‘ib qilish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. World Health Organization (WHO). (2020). **"Food Safety."** Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/food-safety>
2. Codex Alimentarius Commission. (2019). **"General Principles of Food Hygiene."** Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO). Retrieved from <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius>
3. Katan, M. B., & De Roos, N. M. (2004). **"Promoting health through functional foods."** Journal of Clinical Nutrition, 59(3), 660-665. doi:10.1093/jn/59.3.660
4. ISO. (2018). **"ISO 22000:2018 Food Safety Management Systems - Requirements for Any Organization in the Food Chain."** International Organization for Standardization.

FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI O‘RGANISH

Uzaydullayev A.O.

Guliston davlat universiteti

Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasini mudiri.

ANNOTATSIYA. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligini taminlashning asosiy omillari va ishlab chiqarish jarayonlarida oziq-ovqat mahsulotlarining biokimyoviy xususiyatlarini hamda ularning tarkibini aholi salomatligiga ta’siri to’g’risida to’xtalib o’tilgan. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish istiqboli hozirgi zamon tibbiyotining eng dolzarb muammolari yurak-qon tomirlari va saraton kasalliklari, semizlik, qandli diabet, osteoporoz, anemiyaning birlamchi alimantar profilaktikasi yechim topishi bilan bog’liqdir.

АННОТАЦИЯ. Обсуждены основные факторы обеспечения пищевой безопасности функциональных пищевых продуктов, а также влияние биохимических свойств пищевых продуктов и их состава на здоровье населения в ходе производственных процессов. Перспектива создания продуктов функционального питания связана с решением наиболее актуальных проблем современной медицины, первичной алиментарной профилактикой сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ожирения, диабета, остеопороза, анемии.

ABSTRACT. The main factors of ensuring food safety of functional food products and the impact of biochemical properties of food products and their composition on public health during production processes were discussed. The prospect of creating functional food products is related to the solution of the most urgent problems of modern medicine, primary alimentary prevention of cardiovascular and cancer diseases, obesity, diabetes, osteoporosis, anemia.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so’ng aholi farovonligini ta’minlashning asosiy yo’nalishi bo’lgan xalq iste’mol tovarlarini ishlab chiqarishga katta ahamiyat berildi. Ayniqsa aholini yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashda qishloq xo’jaligi va chorvachilikni jadal sur’atlar bilan rivojlantirish ustuvor vazifa qilib belgilandi. Aynan inson o’zining hayot faoliyati uchun zarur bo’lgan oqsil, yog’, uglevod, vitaminlar, mineral tuzlar va boshqa xilma-xil birikmalarni oziq-ovqat mahsulotlari orqali oladi. Mustaqillik yillarida agrar sektorni tez sur’atlar bilan rivojlantirish asosida aholining yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan talabini qondirish borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo’lsada, lekin bu masalalarning to’liq yechimiga erishish bugungi kunda ham dolzarb muammolardan biri bo’lib qolmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish, paxta va boshqoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo’shagan yerlarga kartoshka, sabzavot va yog’ olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog’ va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish masalalariga katta e’tibor qaratilgan.

Ovqatlanishning sog’lom va xasta insonlar organizmiga butunlay va qisman ta’sir qo’rsatishi aniqligi haqidagi ishonchli ilmiy ma’lumotlar yig’ilib qolganligi so’nggi yillarda ovqatlanish haqidagi fanning yangi funktsional oziq-ovqat mahsulotlarining profilaktikaviy va klinik samaralarini o’rganish bilan bog’liq bo’lgan yo’nalishlari shakllanishiga olib keldi. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari odatdagi nutrientlar ko’magi (ya’ni, ularni tanqis nutrientlar bilan shunchaki boyitib qo’ya qolish samarasi)siz ham organizmning bir yoki bir necha fiziologik funktsiyalariga ta’sir etish natijasida salomatlik darajasini oshirish va kasallanishlar xavfini pasaytirish xususiyatiga egaligi bilan ifodalanadi.

Funktsional mahsulotlarga, odatda, aniq belgilangan vazifalar bilan ishlab chiqilgan murakkab (kombinatsiyalangan) retsepturalar mansub bo’ladi. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishning asosiy usullari quyidagilardir:

alohida olinuvchi nutrientlar (vitaminlar, minerallar) va boshqa tarkibiy qismlar (probiotiklar, biologik faol birikmalar) bilan boyitish;

boshqa oziq-ovqat xom ashyosidan ajratib olingan yoki separatorda olingan tarkibiy qismlar (eruvchan va erimaydigan ovqat tolalari, sterinlar, fosfolipidlar) bilan boyitish, manfiy alimantar potentsialli tarkibiy qism (xolesterin, fitat) larni ajratib tashlash.

Funktsional mahsulotlar, shuningdek, organizmning eng muhim antioksidantlik, immun,

homeostatik funksiyalarini regulatsiyalashning alimentar darajasini ta'minlashga qaratiladiki, bularning buzilishi himoyalovchi moslashtiruvchi mexanizmlar zaiflashishiga va kasallik holatlari paydo bo'lishiga olib keladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini korreksiyalash rejasida ovqat tolalari, yog' kislotalari, uglevodlar, antioksidantlar, vitaminlar, mineral moddalar va ularning xom ashyo ko'rinishidagi manbalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Hozirgi vaqtda inson xayoti va inson fiziologiyasi sohalarida alimentar regulatsiyaning ahamiyatli daraja va imkoniyatlarga ega bir necha davrlari ajratiladi:

- bola o'sishi va rivojlanishining ilk davri;
- postmenopauza davri;
- metabolik profil;
- antioksidant himoya;
- immun tizimi;
- yurak-qon tomirlari tizimi va oshqozon ichak yo'llari;
- aqliy va jismoniy faollik.

Masalan, ilk bolalik davridagi alimentar omil organizmning normal o'sishi va rivojlanishining asosi bo'libgina qolmay, keyingi umri davomida turli kasalliklar paydo bo'lishi xavfini aniqlovchi jarayon “metabolik dasturlash” deb ataluvchi hodisa doirasida nutriogenom o'zaro ta'sirlarning tadbir etilishini ta'minlaydi. Shu tariqa, bolaning haqiqiy individual ehtiyojlari va genetik o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda tuzilgan funktsional ovqatlanish, uning kelgusidagi salomatligini belgilovchi omil bo'ladi. Bu borada sun'iy ovqatlantirish uchun barcha formulalar, undan keyin beriladigan ovqat aralashmalari, qo'shimcha ovqatlantirish mahsulotlari va erta yoshdagi bolalar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini funktsional mahsulotlarga kiritish kerak.

Maxsuslashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari: parhez taomlar, enteral (parenteral) ovqatlanish va muayyan kasb egalari (kosmonavtlar, sportchilar) ning ovqatlanishiga ham shunga o'xshash nuqtai nazar bilan qarash kerak bo'ladi.

Hayotning turli davrlarida (shiddat bilan o'sish, jinsiy yetilish, postmenopauza), yashash sharoitining zararli shart-sharoitlarida (kantserogeneznig yuzaga kelishi, immunoreaktivlik bosib turilishi) va organizmning homeostatik tizimlarida irsiy determinatsiyalangan “zaif bo'g'inlar”ning mavjudligi (insulinrezistentlik sindromi, metabolik sindrom)da metabolik profilni regulatsiyalash va korreksiyalash imkoniyatlari mavjud.

Foydalaniluvchi funktsional mahsulotlar ichaklar disbakteriozini va ikkilamchi immun tanqisliklarini korreksiyalash (tarkibida probiotiklar va prebiotiklar bo'lgan mahsulotlar, A va E vitaminlari, rux), temir tanqis anemiya, dislipoproteinemiya (irsiy o'zgartirilgan yog'li tarkibdali mahsulotlar), giperglikemiya (past glikemiya yuklamali mahsulotlar), suyak to'qimalari metabolizning buzilishi (kaltsiy va D vitamini bilan boyitilgan mahsulotlar)da samara berishini tasdiqladi. Xususan, tarkibida nepatogen bakteriyalar – insonning normal ichak mikrobiotsenozi himoyalovchi guruhlar vakillari (bifidobakteriya, laktobakteriyalar)ning tirik kul'turalari va tabiiy simbiotik assotsiatsiyalar mavjud bo'lgan prebiotik mahsulotlardan keng foydalanish ularning ichak mikroflorasining normal tarkibi va biologik faolligini saqlab turish va organizmning tashqi zararli ta'sirlarga nisbatan umumiy rezistentligini oshirishdagi samaradorligini tasdiqladi.

Funktsional mahsulotlardan kelgusi foydalanish istiqboli nutriogenomika va molekulyar biologiyaning yangi ma'lumotlarini tahlil qilish, ushbu asosda belgilangan tarkibdagi ovqat kompozitsiyalarini yaratish, ularning samaradorligini baholash va ratsional ovqatlanishning umumiy talablariga rioya qilgan holda shunga o'xshash an'anaviy mahsulotlar o'rnida ratsion tarkibida keng foydalanish bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentyabrdagi “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish va aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash chora tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4821 qarori.
2. Королев А.А. Гигиена питания., 3-е издание М. 2008.
3. Шайхова Г.И. ва бошқалар. Овқатланиш гигиенаси. Тошкент- 2011

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОМ D3 И СТАНДАРТЫ МАРКИРОВКИ

Содиков Самандар Иброхимжон угли

Ph.D. студент Кафедры пищевых технологий и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт

Рузибаев Акбарали Турсунбаевич

Профессор Кафедры пищевых технологий и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт

Витамин D3 (холекальциферол) играет ключевую роль в поддержании здоровья человека, участвуя в регуляции обмена кальция и фосфора, что важно для здоровья костей и функционирования иммунной системы. Дефицит витамина D3 стал глобальной проблемой, особенно в странах с недостаточной солнечной инсоляцией, где естественная выработка этого витамина в организме снижена. Низкий уровень витамина D3 связан с повышенным риском развития остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и ослабления иммунитета.

С учетом актуальности проблемы дефицита витамина D3, значительное внимание уделяется разработке эффективных методов обогащения пищевых продуктов этим витамином. Обогащенные продукты могут стать важным источником витамина D3, позволяя пополнять его запасы в организме, особенно среди населения с ограниченным доступом к другим его источникам. Настоящая работа направлена на изучение эффективности обогащения продуктов витамином D3 и оценку методик их маркировки как источников этого важного нутриента.

В последние годы рынок обогащенных продуктов питания демонстрирует значительный рост, среди которых особое внимание привлекают продукты с добавлением витамина D3. Данный подход особенно актуален в регионах с недостаточной солнечной инсоляцией, где население подвержено риску дефицита витамина D. На современном этапе в точках продаж представлен широкий ассортимент обогащенных витамином D3 продуктов, таких как молочные продукты, йогурты, маргарины, готовые завтраки, соки и растительные заменители молока. Эти продукты играют важную роль в поддержании оптимального уровня витамина D3 в организме, способствуя укреплению костной системы и иммунитета потребителей.

Важной задачей при разработке таких продуктов является не только обеспечение стабильности и биодоступности витамина D3, но и информативная маркировка, способствующая повышению осведомленности потребителей о пользе данного компонента. Исследования показывают, что обогащенные продукты могут восполнить потребности в витамине D3, при этом оставаясь доступными и привычными элементами рациона.

Расчет потребления витамина D обычно основывается на данных о его содержании в продуктах и объеме их потребления. В базах данных по составу пищевых продуктов информация в основном представлена для сырья. Потребление витамина D с переработанными продуктами должно корректироваться с учетом потерь при тепловой обработке.

Существуют регламенты для маркировки продуктов питания где указывают требования чтобы маркировать их как “источника витамина D3”. Папример на территории Республики Узбекистан действует Общий технический регламент «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» где в приложении №3 сказано: “Витамины и минеральные вещества составляют не менее 15 процентов средней суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г твердой пищевой продукции или 7,5 процентов для жидкостей на 100 мл либо на одну порцию” и в этом же документе в приложении №2 указано что средней суточной потребности взрослого человека в витамине D3 составляет 5 мкг [1]. Из этого следует, для того чтобы маркировать пищевые продукты как “источника витамина D3” то в 100 г твердой пищевой продукции должна содержаться не менее 0,75 мкг холекальциферола.

А также, существует документ Европейского союза «Regulation (EU) no. 1169/2011 of the European parliament and of the council of 25 October 2011» с аналогичными требованиями маркировки пищевых продуктов [2].

Кроме этого, есть регулирующий документ Кодекса Алиментариуса «Руководство по указанию в маркировке сведений о пищевой ценности CXG 2-1985» принятый в 1985 году и периодически дополняется актуальной информацией. Основной целью этого документа

является не допустить ситуацию, когда в маркировке приводится ложное, вводящее в заблуждение, обманное или не имеющее значения описание продукта или содержатся такие сведения о нем и не допустить заявлений о пищевой ценности без указания таковых в маркировке. В этом документе подробно описаны принципы формирования референсных значения пищевой ценности (Nutrient Reference Values- NRV).

Референсные значения пищевой ценности (NRV) – основанные на научных данных числовые значения, предназначенные для указания пищевой ценности в маркировке и соответствующих заявлений. В качестве первичных источников данных для установления NRV следует рассматривать референсные значения суточного потребления, которые определяются ФАО/ВОЗ по результатам анализа последних научных данных. Кроме того, могут приниматься во внимание референсные значения суточного потребления, отражающие результаты независимого анализа последних научных данных, который производится признанными авторитетными научными органами. Более авторитетными должны признаваться значения, установленные на основе оценки данных с помощью систематического анализа. Референсные значения суточного потребления должны устанавливаться с учетом рекомендаций по потреблению для популяции в целом [3]. Референсные значения пищевой ценности – необходимые уровни (NRV-R) – NRV, которые устанавливаются исходя из уровня необходимых питательных веществ. Для витамина D значение NRV-R установлено в диапазоне 5-15 мкг, что соответствует значениям в двух вышеуказанных документах.

Обогащение продуктов питания витамином D сталкивается с рядом сложностей, главным образом обусловленных его нестабильностью и склонностью к деградации под воздействием света, кислорода и тепла. Эти факторы могут существенно снижать эффективность добавления витамина D, особенно в продуктах с длительным сроком хранения или подверженных термической обработке. Для обеспечения стабильности и сохранения биодоступности витамина D необходимы инновационные технологии, такие как микрокапсулирование, использование антиоксидантных систем и усовершенствование упаковки. Эти методы позволяют защитить витамин D от разрушающих факторов, обеспечивая стабильность и повышая эффективность обогащения пищевых продуктов [4].

С учетом вышеизложенного, при разработке рецептур функциональных пищевых продуктов, обогащенных витамином D₃, важно учитывать его физико-химические свойства и внедрять технологические решения для повышения стабильности. Это необходимо для того, чтобы содержание витамина D₃ в конечном продукте соответствовало заявленным значениям на этикетке и требованиям стандартов.

В сегодняшнее время со стороны регулирующих органов уделяется особое внимание вопросам маркировки, направленным на повышение осведомленности потребителей и соблюдение международных стандартов. Стандарты маркировки, установленные в Узбекистане и странах Европейского Союза, служат ориентиром для обеспечения потребителей достоверной информацией о содержании витамина D₃ в продуктах. Таким образом, успешное обогащение продуктов витамином D₃ требует комплексного подхода, включающего инновационные технологии, строгие стандарты и информирование потребителей.

Литературы

1. Общий технический регламент «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» (UzTR.490-022:2017) <https://lex.uz/docs/3266172>
2. REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:en:PDF>
3. РУКОВОДСТВО ПО УКАЗАНИЮ В МАРКИРОВКЕ СВЕДЕНИЙ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ CXG 2-1985 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCXG%2B2-1985%252FCXG_002r.pdf
4. Sodikov S.I., Ruzibaev A.T., Microencapsulation as an innovative approach to creating functional food products: Central asian food engineering and technology, 2023/6 VOLUME 1 ISSUE

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ МЯСО И БОБОВЫХ КУЛЬТУР

(PhD) Балтабаев Улугбек Нарбаевич,
Ташкентский химико-технологический институт
Магистр Норов Хуршид.,

Annotatsiya: Maqolada sportchilar ovqatlanishi va fiziologiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy tadqiqotlari va jiddiy sinovlari natijasi keltirilgan. Protein tarkibidagi eng ko‘p proteinga boy oziq-ovqatlar oqsil va oziq-ovqat konsentratlari va konsentratsiyalanmagan mahsulotlar orasida - qattiq pishloqlar, baliq ikralari va dukkaklilar kirishi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Sportchilar ovqatlanishi, ilmiy tadqiqotlar, natija, protein sport oqsillari aralashmalari, dukkakli don.

Abstract: The article presents the results of scientific research and serious tests by experts in the field of nutrition and physiology of athletes. The most protein-rich foods include protein and food concentrates and non-concentrated products - hard cheeses, caviar and legumes.

Keywords: Sportmens nutrition, scientific research, results, protein sports protein mixtures, legumes.

В современном стремительном ритме жизни у спортсменов зачастую недостаточно времени чтобы осуществить полноценный прием пищи, тогда как для достижения высокой эффективности тренировочного процесса крайне важно употребление углеводно-белковых продуктов до и белково-углеводных после тренировки. В настоящее время потребители предпочитают продукты, в которых сочетаются свойства для здоровья и в то же время они удобны для легкого потребления, хранения и обработки.

Спортивное питание – это результат научных исследований и серьезных испытаний специалистов в области диетологии и физиологии [1,2,3].

Среди людей, далеких от профессионального спорта, бытует мнение, что спортивные добавки по своему составу схожи с продуктами фармакологии и являются некими допинговыми веществами. На самом деле они не имеют ничего общего с допингом, а скорее представляют собой натуральную пищу в 15 «концентрированной» форме. За последние 100 лет человечеству удалось сделать большой шаг вперед в понимании того, как и почему различные продукты питания и пищевые добавки могут помочь спортсменам в улучшении их физических и спортивных показателей.

В настоящее время возросшая популярность университетских программ по изучению спортивного питания позволяет проводить множество исследований на предмет того, как современные и наиболее часто используемые ингредиенты способствуют избавлению от указанных ранее факторов посредством надлежащего дозирования и времени приема таковых.

Классическая классификация добавок делит их по степени их эффективности и доказательности: «безусловно эффективные» – класс А, «вероятно эффективные» – класс В, «безусловно неэффективные» – класс С и «недостаточно исследованные» – класс D. За прошедшие пять лет в исходную классификацию добавок внесено немало изменений. В описание включен ряд новинок, появившихся за это время на рынке спортивного питания. [2,3,4].

Самые богатые белком продукты, чемпионы по содержанию протеина, – это белковые и пищевые концентраты (спортивные протеиновые смеси, яичный порошок, сухое молоко и т.п.), а из неконцентрированных продуктов – твердые сыры, рыба икра и бобовые. Следом идут орехи и семечки, некоторые виды рыбы и творог. И только после них – мясо (кролик, индейка, курица, говядина – в порядке убывания белка).

Мясо и птица — основной источник белка животного происхождения для человека.

Вот некоторые продукты с высоким содержанием белка на 100 г:

Таблица 1

№	Наименование	Количества, гр
1	Свинина	20–25 г;
2	Говядина	19–24 г
3	Баранина	20–25 г;
4	Телятина	19–24 г;
5	Крольчатина	22–27 г;
6	Курица	26–31 г;
7	Утка	16–19 г;
8	Индейка	26–29 г.

Все бобовые содержат огромное количество растительного белка, который усваивается организмом на 80 %.. К группе бобовых относятся: различные виды бобов, фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, арахис.

ВЫВОДЫ. Для составления наилучшего рецепта мы исследовали мясо баранина, крольчатина и индейку. А из бобовых мы выбрали сою и овсянку. Благодаря высокой концентрации полезных компонентов спортивное питание быстрее и эффективнее пополняет ими организм спортсмена.

Несмотря на высокую энергетическую ценность, спортивное питание остается пищевой добавкой, а значит, не должно полностью заменить обычную пищу. Оно лишь добавляется к ежедневному рациону.

Список использованных источников

1 Ефремов О.В., Сумарокова Т.С., Павлова А.П. Спортивное питание: основные принципы и организация / О.В. Ефремов, Т.С. Сумарокова, А.П. Павлова // Современная педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей IV Международной научно практической конференции. – 2016. – С. 39-42.

2 Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Рожкова Е.А. Спортивное питание: требования и современные подходы / Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова, Е.А. Рожкова // Вопросы диетологии. – 2014. – Т. 4, № 1. – С. 40-43.

3 Масленникова С.М. Тенденции развития спортивного питания /С.М. Масленникова // Наука и образование в современной конкурентной среде. Материалы Международной научно-практической конференции: в 3 ч. – 2014. – С. 41-43.

4 Харченко А.А., Яловенко О.В. Актуальность использования и особенности применения спортивного питания /А.А. Харченко, О.В. Яловенко // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – Т. 6, № 4. – С. 149-154.

ПАНТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сатаева Жулдыз Исаковна

Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина,
Кафедра «Технология пищевых и перерабатывающих производств»

Жетимкаринов Ерлан Даулетханович

ТОО «Пульс N»

Кундызбаева Назигуль Джумакановна

Казахский агротехнический исследовательский университет им.С.Сейфуллина,
Кафедра «Технология пищевых и перерабатывающих производств»

Аннотация. В статье представлены материалы, подтверждающие актуальность, проведения научных исследований, направленных на детальное изучение свойств биологически активных компонентов продуктов мараловодства, а именно пантов и крови.

До сих пор качество продуктов оздоровительных учреждений из пантов маралов ставится под сомнение, несмотря на различные профилактические практики, которые предоставляются производителями. Отсутствуют научные подтверждения, клинические испытания или рандомизация.

Abstract. The article presents materials confirming the relevance of conducting scientific research aimed at a detailed study of the properties of biologically active components of maral breeding products, namely antlers and blood. Until now, the quality of health care products made from maral antlers has been questioned, despite various preventive practices provided by manufacturers. There is no scientific evidence, clinical trials or randomization.

Применение биологически активных добавок природного происхождения позволяет решить проблему обеспечения населения наиболее дефицитными биологически активными веществами. Они позволяют повысить сопротивляемость организма человека к неблагоприятным условиям, снизить риск возникновения наиболее распространенных заболеваний, и как следствие улучшить качество жизни и здоровье людей.

У большинства людей проявляются симптомы недостаточной адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды химической и биологической природы, физической, иммунодефицита, вызванных неполной обеспеченностью организма биологически активными компонентами.

В настоящее время в сознании людей произошел поворот устремлений к природе, натуральным компонентам, применению различных оздоравливающих и лечебных программ на основе природных компонентов. Одним из перспективных, эффективных, популярных средств являются продукты на основе продуктов мараловодства.

Олени (Cervidae) — животные, распространенные в основном в Евразии, Северной Америке, Южной Америке и юго-западной Африке. Как и у карибу, рога встречаются у самцов оленей, но не у самок, и каждый год периодически опадают и восстанавливаются. Эта особая модель регенерации органов животных привлекла внимание во всем мире [1].

Известно, что панты являются единственным в мире комплексом животного происхождения, обладающим мощным адаптогенным действием.

Лечебное действие пантовых препаратов обусловлено входящими в их состав широким спектром биологически активных веществ: аминокислот, пептидов, нуклеотидов, липидов, углеводов, жирных кислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые по своему происхождению идентичны или очень близки к естественным регуляторам человеческого организма. Клинические и экспериментальные исследования показали иммуномодулирующий, противовоспалительный, антиоксидантный, адаптагенный, вегетостабилизирующий эффекты продуктов пантового мараловодства.

Натуральные продукты использовались для лечения в странах Дальнего Востока на протяжении тысячелетий. В Китае лечение препаратами животного происхождения занимает важное место в традиционной медицине. Оленьи рога привлекли внимание из-за

своей многократной регенерации и быстрой скорости роста, и на протяжении тысячелетий их употребляли в качестве лекарств и здоровой пищи. Регулярное употребление экстракта рогов оленя обеспечивает жизненный тонус, укрепляет кости, положительно влияет на лечение многих заболеваний.

Действуя как адаптоген, панты оленей восстанавливают баланс в несбалансированном организме, удовлетворяя конкретные потребности. Его воздействие обширно, затрагивая различные системы организма из-за его сложного химического состава. Активные ингредиенты пантов оленей действуют как предшественники, необходимые для здоровья и благополучия организма. Сложная смесь почти 40 ключевых соединений и 400 активных ингредиентов вносит значительный вклад в его эффективность.

В настоящий период на основе продуктов панты и крови оленей изготавливают разнообразную продукцию, которая используется как в лечебных, так и в оздоровительных целях. В отличие от лекарственных препаратов, полученных из растительного и животного сырья путем выделения из них действующего начала, предлагаемые средства не являются ксенобиотиками, то есть чужеродным для человеческого организма веществом.

Известны способы получения биологически активной добавки из пантов, в основе которых лежит или измельчение сырья до порошкообразного состояния, или экстрагирование, или измельчение с последующим экстрагированием [2].

Разработаны способы получения напитков из сырого экстракта рогов оленя с добавлением женьшеня, имбиря и других ингредиентов. Способ производства напитка из сырого экстракта рогов оленя включает следующие этапы: промывание зизифуса и измерение промытого зизифуса, сырых рогов оленя, женьшеня, ангелики китайской, имбиря, меда и лимонника китайского; двойное кипячение зизифуса с использованием электрического экстрактора; двойное кипячение женьшеня и сырых рогов оленя по отдельности; двойное кипячение других отмеренных ингредиентов с использованием глиняного экстрактора в течение 3 часов; смешивание всех ингредиентов и нагревание смешанных экстрактов перед двойной упаковкой [3].

Концентрированный или сушёный экстракт молодых пантов оленя получают путем сушки экстракта рогов оленя при длине волны 2,5–50 мкм, 40–60 °С в дальней инфракрасной сушилке и измельчения высушенного экстракта. Порошок и экстракт могут быть полезны для производства здоровой пищи [4].

В работе [5] описывается способ получения экстракта пантов с повышенным содержанием сиаловой кислоты путем обработки протеолитического ферментов во время экстракции рогов оленя. А процесс гомогенизации под высоким давлением эффективно отделяет сиаловую кислоту, которая является компонентом ганглиозида в рогах оленя.

Рог оленя — это простое продолжение кости, поэтому он имеет кальций-фосфатную матрицу гидроксиапатита, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, интегрированную с меньшим количеством карбоната кальция (CaCO_3); его состав похож на состав человеческих костей. Таким образом, одна из терапевтических ролей приема рогов оленя — это источник кальция для профилактики или лечения остеопороза, что согласуется с традиционным действием рогов оленя по укреплению костей. Анализ окостеневших рогов показал, что 73% составляет гидроксиапатит и связанные с ним минеральные соединения, а 27% — органические материалы. При употреблении в виде порошка (а не отвара) человек, принимающий 3 грамма рогов оленя, получит около 800 мг кальция. Гидроксиапатит считается одной из наиболее эффективно усваиваемых форм кальция. В бархате гидроксиапатита около 50% (8), поэтому содержание кальция в 3 граммах составляет около 600 мг [5].

Рога оленя также содержат значительное количество желатиновых компонентов, которые стали широко известны в последние годы, хотя и из других исходных материалов: глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат и коллаген, которые приносят пользу суставам в случаях остеоартрита, предоставляя субстратные материалы, полезные для регенерации соединительных тканей организма - коллагенов, находящихся в суставах и сухожилиях.

Недавно традиционное использование рогов для питания костного мозга и крови

было подтверждено исследованиями, в которых были идентифицированы активные компоненты - моноацетилдиглицериды. Это небольшие молекулы, которые стимулируют стволовые клетки костного мозга, которые производят клетки крови.

В оленьем роге также содержатся незаменимые жирные кислоты, составляющие около 2,5% от пантового бархата и инсулинозависимый фактор роста. Были обнаружены и другие органические соединения, но в мизерных количествах.

Разведением оленей и маралов для получения пантов в Восточном Казахстане занимаются на протяжении более полутора веков. Восточный Казахстан с давних времен считается благодатной землей для разведения маралов. Мараловодство для страны без преувеличения является национальным брендом. Все знают о волшебных свойствах пантовых препаратов. Ученые подтвердили, что молодые срезанные рога этих оленей содержат настоящий эликсир здоровья. Кровь из рогов в Казахстане пьют, делают обёртывания, пантовые ванны, бальзамы, пантоингаляции, принимают пантогематоген. Сами рога вываривают, сушат и готовят из них лекарственные препараты, биологически активные добавки.

Исследователями выделены из пантов оленя различные биологически активные соединения, такие как пептиды, липиды, полисахариды, белки, нуклеотиды, гликопротеины и микроэлементы. Белки пантов имеют важное значение для расширения его применения в функциональных продуктах питания и нутрицевтиках.

В настоящее время изучается устойчивое развитие оленеводства и их продуктов для переработки, чтобы определить, как улучшить и расширить ассортимент продукции, которая полезна и доступна для широкого круга потребителей.

Нами изучены физико-химические свойства пантов отечественных популяций маралов и результаты исследований подтверждают о сравнительно высоком содержании биологически активных компонентов и их высоком потенциале в разработке продуктов профилактического действия.

Поэтому стоит уделить внимание глубоким научным исследованиям уникальных соединений, рогов отечественных маралов для разработки новых качественных безопасных продуктов для здоровья людей.

Использованная литература

1. Wang D. et al. Deer antler stem cells are a novel type of cells that sustain full regeneration of a mammalian organ—deer antler //Cell Death & Disease. – 2019. – Т. 10. – №. 6. – С. 443.
2. Патент РФ RU2777917C1. Е.С.Солодовникова. Патентообладатель Солодовникова Е.С. Опубликовано 2022-08-11.
3. Patent KR 101093194B1. A23L 2/38. The antlers extract drink manufacture method and the antlers extract drink manufactured by this. Inventor 고경원. Publication data 12.12.2011. <https://patents.google.com/patent/KR101093194B1/en>.
4. Patent KR 950010775B1. A23L 33/00. Processing method of a concentrating or drying extract young antler and health food using them. Inventor 권영석, 서항원, 이병순. Publication data 23.09.1995. <https://patents.google.com/patent/KR950010775B1/en>.
5. Patent KR-101352282-B1. Method for Preparing Antler Extract Containing Increased Sialic Acid Content. Inventors: 백순선, 강봉구, 서영민, 이종원, 홍순기, 김나미. Patent Company: 주식회사 한국인삼. Publication data 06.08.2013. <https://portal.unifiedpatents.com/patents/patent/KR-101352282-B1>.

РОЛЬ ПИЩЕВЫХ СТАНДАРТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ.

Ташкентский государственный аграрный университет

Факультет: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Кафедра: Метрология биотехнология, стандартизация и сертификация в сельском хозяйстве.

Ассистент: Онбаши Ление Рустемовна.

Ассистент: Элбоева Шахзода Олим кизи

Аннотация: В статье рассматривается значение пищевых стандартов в повышении качества и безопасности продукции. Анализируются международные и национальные стандарты, такие как ISO, HACCP и GLOBAL G.A.P., и их роль в создании единой системы требований к производству, переработке и хранению пищевой продукции. Описываются механизмы, с помощью которых стандарты помогают предотвращать риски, связанные с загрязнением, фальсификацией и потерей питательной ценности продукции. Подчеркивается важность внедрения стандартов для обеспечения контроля на каждом этапе цепочки поставок, а также их вклад в укрепление доверия потребителей и улучшение конкурентоспособности производителей на глобальном рынке.

Ключевые слова: пищевые стандарты, качество продукции, безопасность продукции, HACCP, ISO, GLOBAL G.A.P., контроль качества, управление рисками, пищевая промышленность, конкурентоспособность

Введение:

В современных условиях развития пищевой промышленности инновации играют важную роль в повышении качества и безопасности продукции. Потребители предъявляют всё более высокие требования к питательным свойствам, сроку хранения и экологичности продуктов. Для того чтобы обеспечить соответствие этих требований, внедрение новых технологий должно сопровождаться строгим соблюдением пищевых стандартов. Данные стандарты, такие как ISO 22000 и HACCP, помогают минимизировать риски и обеспечить высокие стандарты безопасности на всех этапах производства.

In the modern development of the food industry, innovations play a crucial role in improving the quality and safety of products. Consumers are increasingly demanding higher standards for the nutritional properties, shelf life, and environmental friendliness of products. To meet these requirements, the implementation of new technologies must be accompanied by strict compliance with food standards. Standards such as ISO 22000 and HACCP help minimize risks and ensure high safety standards at all stages of production.

Пищевые стандарты регулируют требования к качеству и безопасности продуктов, что делает их важным элементом в процессе внедрения инноваций. Основные стандарты, такие как ISO 22000 и HACCP, создают основу для управления рисками, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией.

- **ISO 22000** определяет требования к системе управления безопасностью пищевых продуктов, охватывая все этапы цепочки поставок.
- **HACCP** помогает выявлять и контролировать критические точки в процессе производства, что особенно важно при использовании новых технологий, таких как нанотехнологии и биоинженерия.

Это особенно важно в условиях глобализации, когда продукты часто перемещаются через международные границы. Следовательно, соблюдение стандартов помогает не только защитить здоровье потребителей, но и укрепить доверие к брендам.

Кроме того, внедрение стандартов, таких как ISO 22000 и HACCP, требует регулярного

обучения и повышения квалификации сотрудников, что в свою очередь способствует созданию культуры безопасности на предприятиях. При этом важно, чтобы компании адаптировали свои процессы и технологии к требованиям стандартов, чтобы минимизировать риски на каждом этапе производства.

Таким образом, эффективное использование пищевых стандартов становится ключевым фактором для успешного внедрения инновационных технологий в пищевой промышленности, обеспечивая качество и безопасность продуктов на мировом рынке.

Цифровизация и автоматизация производственных процессов значительно повышают эффективность и точность управления качеством. При этом стандарты играют ключевую роль в обеспечении соответствия:

- **Интернет вещей (IoT)** позволяет в режиме реального времени контролировать параметры производства, что помогает быстро реагировать на отклонения от стандартов.
- **Системы управления качеством, основанные на ИИ**, обеспечивают автоматизированный мониторинг качества продукции, минимизируя вероятность ошибок.

Важным направлением в пищевой промышленности становится устойчивое развитие, ориентированное на минимизацию отходов и оптимизацию использования ресурсов.

- **Стандарты устойчивого производства** обеспечивают соответствие требованиям к снижению выбросов углерода и утилизации отходов, что становится все более важным при внедрении технологий переработки и «нулевых отходов».
- **Экотехнологии и сертификация** продукции, такие как органические и экологически чистые продукты, требуют соблюдения дополнительных стандартов, которые включают требования к процессам производства и контролю за источниками сырья.

Внедрение инновационных подходов часто сопровождается пересмотром стандартов и адаптацией их к новым условиям:

- **Кейс-стадия 1:** Компания использовала нанотехнологии для создания упаковки с

антимикробными свойствами, что потребовало разработки новых методик испытаний на безопасность.

- **Кейс-стадия 2:** Внедрение автоматизированной системы контроля качества позволило одной компании повысить производительность и одновременно сократить количество брака, соответствуя требованиям ISO 22000.

Заключение

Применение пищевых стандартов при внедрении новых технологий является необходимым условием для обеспечения качества и безопасности продукции. Стандарты помогают адаптировать инновации к требованиям рынка и обеспечивают гармонизацию процессов на международном уровне. В будущем ожидается дальнейшая интеграция стандартов с устойчивыми методами производства и более активное использование цифровых технологий для контроля за соблюдением стандартов.

Список литературы

4. **ISO 22000:2018.** Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов — Требования для любой организации в пищевой цепи. Международная организация по стандартизации (ISO).
5. **НАССР: Систематический подход к безопасности продуктов питания.** (2023). Министерство сельского хозяйства США (USDA).
6. **Кодекс Алиментарий.** (2022). Стандарты безопасности и качества продуктов питания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
7. Кафкафи, У., & Шалев, Х. (2023). Инновации в обработке продуктов питания: перспективы безопасности и качества. Контроль продуктов питания, 100, 1-10.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Кусаинов Халел Хаймуллиевич – академик НААН, профессор, доктор экономических наук, Казахский университет технологии и бизнеса им. К.Кулжанова

Аннотация: В данной статье изложена безопасность пищевых продуктов в Республике Казахстана и обеспечение соответствия продукции определенным стандартам и требованиям, обеспечение контролем за производством, переработкой, хранением и распределением продуктов, а также дает анализ проверки наличия вредных веществ, микроорганизмов или других загрязнений, которые могут вызвать отравления или заболевания в обеспечении безопасности продуктов питания приобретает взаимодействие государственных органов и предприятий.

Abstract: This article describes the safety of food products in the Republic of Kazakhstan and ensuring compliance of products with certain standards and requirements, ensuring control over the production, processing, storage and distribution of products, and also provides an analysis of the check for the presence of harmful substances, microorganisms or other contaminants that can cause poisoning or disease in ensuring food safety, the interaction of government agencies and enterprises acquires.

Основными принципами государственного регулирования в Республике Казахстан в области пищевой безопасности являются:

- государственный контроль и надзор за их производством, переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией, использованием, утилизацией или уничтожением, ввозом продукции;
- ответственность субъектов за обеспечение безопасности пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения;
- управление на основе оценки рисков;
- гласность, доступность, достоверность информации;
- предупреждение возможного вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;
- прослеживаемость пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения [1].

Безопасность пищевых продуктов – это концепция, которая включает в себя обработку, приготовление и хранение пищевых продуктов таким образом, чтобы предотвратить болезни пищевого происхождения. Следовательно, производители и дистрибьюторы продуктов питания должны следовать ряду процедур, чтобы избежать потенциально серьезной опасности для здоровья.

Государство обязуется обеспечить, чтобы каждый имел право на получение либо безопасных продуктов питания на продажу, либо безопасных продуктов питания и услуг общественного питания в общественном питании. Производитель несет ответственность за безопасность пищевых продуктов, но контролирует ее государство.

Под безопасностью пищевой продукции в Казахстане понимается обеспечение соответствия продукции определенным стандартам и требованиям, чтобы она не представляла угрозы для здоровья людей при употреблении в пищу. Это обеспечивается контролем за производством, переработкой, хранением и распределением продуктов, а также проверку наличия вредных веществ, микроорганизмов или других загрязнений, которые могут вызвать отравления или заболевания.

В Казахстане законодательно определены уполномоченные органы в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, фитосанитарного надзора и стандартизации, метрологии и сертификации следят за безопасностью и качеством пищевых продуктов, собирают информацию о состоянии пищевой цепи, обеспечивают готовность к чрезвычайным ситуациям и реагируют на инциденты в области безопасности пищевых продуктов. Следят за соблюдением правил гигиены, стандартов качества и нормативных требований, чтобы гарантировать, что пищевые продукты безопасны для потребления. Обеспечивают отсутствие недопустимого риска во всех процессах (на стадиях) разработки

(создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции, связанного с причинением вреда жизни и здоровью человека и нарушением законных интересов потребителей с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий. Пищевые продукты, продукты детского питания, их пищевая, биологическая и энергетическая ценность должны соответствовать нормативным документам и информации, указанной на упаковке (таре).

На сегодняшний день Республика Казахстан, являясь членом Таможенного союза, использует Технические регламенты, которые являются основой государственного контроля безопасности и качества при производстве пищевых продуктов и продовольственного сырья. О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"/ Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880[2].

С 2003 года Казахстан является полноправным членом Комиссии Кодекс Алиментариус [3].

Вопрос обеспечения безопасности продуктов питания в последние годы этот приобрел особую важность на фоне глобальных потрясений, таких как пандемия коронавируса, мировой спад экономики, изменение климата и растущая геополитическая турбулентность. Контроль и мониторинг пищевой отрасли является главными механизмами обеспечения здоровья и благополучия населения. В рамках содействия исполнению ЦУР № 2 и № 3 разработанных ООН задачей государственной санитарно-эпидемиологической службы заключается в проверке всех этапов производства продукции - от приобретения сырья до ее реализации на рынке. Они должны гарантировать, что продукция соответствует всем необходимым стандартам и требованиям по безопасности и качеству. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) направлены на обеспечение всем, особенно малоимущим и уязвимым группам населения, круглогодичного доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи. Безопасность пищевых продуктов является неотъемлемой частью продовольственной безопасности (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности-ЦУР 2) и способствует обеспечению здоровья человека (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте - ЦУР 3).

В отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от требований конкретных потребителей, требования к безопасности пищевой продукции, являются постоянными.

Еда – третья по значимости потребность человека после воздуха и воды.

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

1. Небезопасные продукты, вызывают более 200 различных заболеваний, от диареи до рака.
2. По оценкам, 600 миллионов человек, почти каждый десятый в мире, стали жертвами потребления некачественных продуктов питания.

3. 420 000 человек ежегодно умирают из-за употребления небезопасных продуктов питания, в том числе 230 000 от диареи.

4. 40% болезней пищевого происхождения возникают у детей в возрасте до пяти лет и вызывают в среднем 125 000 смертей.

5. 40% болезней пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет, и каждый год эти болезни уносят жизни 125 000 детей.

Вопросы продовольственной безопасности, питания и продовольственной безопасности неразрывно связаны. Болезни пищевого происхождения являются препятствием для экономического развития, создавая нагрузку на систему здравоохранения, особенно для новорожденных и младенцев, пожилых и больных людей.

Важное значение в обеспечении безопасности продуктов питания приобретает взаимодействие государственных органов и предприятий. В Казахстане взаимодействие государственных органов и предприятий в сфере производства и реализации пищевых продуктов регулируются рядом ключевых документов Кодексы Республики Казахстан, санитарные правила и нормы технических регламентов:

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» [4]: кодекс содержит нормативные акты, регулирующие сферу здравоохранения, включая производство и реализацию пищевых продуктов.

- Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан определяет требования к лицам,

осуществляющим производство и реализацию пищевых продуктов, и устанавливает порядок проведения форм контроля.

- Санитарные правила, которые регулируют сферу производства и оборота пищевых продуктов. Эти правила содержат требования к условиям производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов с целью обеспечения их безопасности и качества. Они также определяют порядок проведения санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за соблюдением этих требований.

- Нормы технических регламентов, которые устанавливают обязательные требования к пищевым продуктам, включая их состав, маркировку, упаковку, методы испытаний и прочие характеристики на территории Таможенного союза.

В результате введения новых законодательных норм значительную важность приобрел риск-ориентированный подход к организации контроля и повысил приоритет профилактических мер над карательными.

Важную роль в обеспечении безопасности продуктов питания играет дистанционный контроль в обеспечении безопасности продуктов - это методология и технологический подход, который позволяет осуществлять наблюдение, мониторинг и управление процессами производства, хранения и транспортировки пищевых продуктов из удаленной точки с использованием специализированных систем и средств связи без физического посещения, он включает в себя камеральный контроль, использование различных технологий и методов для обнаружения, предотвращения и управления потенциальными угрозами для здоровья потребителей. Помимо камерального контроля он может включать в себя другие формы:

- использование сенсоров и систем мониторинга для отслеживания параметров производства.

- трассировка и идентификация продуктов

- использование алгоритмов машинного обучения для анализа данных о производственных процессах, поставках, хранении и транспортировке продуктов с целью выявления аномалий и предсказания потенциальных проблем.

- организация систем автоматического контроля качества продуктов на основе данных о стандартах безопасности пищевых продуктов и анализа результатов тестирования.

- мониторинг окружающей среды и обнаружение потенциальных угроз для безопасности продуктов питания, таких как контаминация (результат загрязнения или заражения продуктов), аллергены, бактериальные инфекции.

- сбор обратной связи от потребителей о качестве и безопасности продуктов питания с помощью онлайн-отзывов, анкет и других каналов коммуникации для непрерывного улучшения производства и предоставления продуктов.

Самой сложной задачей является количественная оценка качества продовольствия. Наиболее применимым показателем (хотя он и характеризует общее качество продовольствия только побочно) может быть признано отношение количества продукции, признанной органами контроля соответствующей требованиям по качеству, к общему количеству проинспектированной продукции.

Список использованной литературы:

1. Закон РК «О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года №301 с дополнениями и изменениями на 08.06.2024 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000301/history>

2. Решение Комиссии таможенного союза «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 года №880 с дополнениями и изменениями на 10.07.2024 года <https://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000880/history>

3. Карсыбекова Н.М., Толысбаева Ж.Т., Шарипов З.Ф. Национальная политика по вопросам Кодекса Алиментариус. Астана -2023 г. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/codex-trust-fund/project-outputs/ctf2-rep-kazakhstan-codex-policy-element1-ru.pdf?sfvrsn=d7430c2b_4&download=true

4. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК с изменениями и дополнениями на 22.10.2024 год <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360>.

БАЛАНСЛАШТИРИЛГАН МОЙЛАРНИНГ СОҒЛОМ ОВҚАТЛАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Серкаева А.М., Хусанова Н.С, Абдурахимов А.А., Серкаев К.П.
Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Мақолада ўсимлик мойларининг инсон генидаги аҳамияти, мойларни қайта ишлаш ва модификациялашнинг бугунги кундаги истикболли йўналишлари, омикталашнинг зарурияти тўғрисида маълумотлар келтирилган, бўлиб омикталаш учун асос сифатида турли мойларнинг ёғ кислота таркиби таҳлил қилинган ва рапс ҳамда зиғир мойларининг муҳим кимёвий таркибга эгаллиги асосланган.

Аннотация. В статье представлена информация о важности растительных масел для организма человека, перспективных направлениях современной переработки и модификации масел, необходимости купажирования, также приведен анализ жирнокислотного состава различных масел в качестве основы для купажирования и обоснована важность химического состава рапсового и льняного масла.

Annotation. The article provides information on the importance of vegetable oils for the human body, promising areas of modern processing and modification of oils, the need for blending, also provides an analysis of the fatty acid composition of various oils as a basis for blending and substantiates the importance of the chemical composition of rapeseed and linseed oil.

Замонавий ёғ ва мойлар ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологияси икки асосий йўналишдаги илмий-техник тадқиқотлар натижаларига асосланган:

- баъзи кам ўрганилган ёғ кислоталаринг таркиби ва физик-кимёвий кўрсаткичларини, ёки ўсимлик мойларининг совунланмайдиган компонентлари (терпенлар, фитостеринлар ва бошқа изопреноидлар) ни кейинчалик соғлом овқатланишга ишлатиладиган функционал озукавий қўшимчалар сифатида фойдаланиш йўллари кидириш бўйича изланишлар натижалари;

- белгиланган таркибни ҳосил қилиш ва йўналтирилган хусусиятли (липидлар дизайни) модификацияланган ёғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқаришга қаратилган изланишлар натижалари.

Модификациялашнинг зарурияти шундаки, медицина ва ёғ ва мойлар тўғрисидаги фундаментал билимларнинг ошиб бориши билан маълум бўлишича, табиатдаги бирор-бир ёғ ёки мой бугунги кунда аниқланган талабларга мос келадиган идеал таркибга эга эмас:

- табиий мойлар, жумладан ўсимлик мойлари ҳам, инсон озиқавий рационига мос келадиган, баланслаштирилган ёғ кислоталар сақламига эга эмас, яъни тўйинган, тўйинмаган ва политўйинмаган ёғ кислоталарининг нисбатлари, жумладан ω_9 , ω_6 ва ω_3 ёғ кислоталари сақлами бўйича, соғлом организм фаолиятини таъминлаш учун етарли эмас;

- рафинацияланган мойлар, ўзларининг шубҳасиз таъми ва технологик кўрсаткичларига қарамадан фосфолипидлар, витаминлар, фитостеринлар ва бошқа физиологик муҳим компонентлардан ҳоли. Рафинацияланмаган мойлар эса юқоридаги микронутриентларга бой, лекин уларнинг тез бузилишга мойиллиги ва бошқа, организмга ноўйиб таъсир этувчи моддалар ҳам борлиги туфайли рафинциялашни талаб этади.

Ёғларни модификациялашнинг яна бир муҳим йўналиши бу – организм учун жуда катта хавф туғдирувчи транс-изомерлардан ҳоли бўлган ёғ-мой маҳсулотлари таркибини яратиш ҳисобланади. Транс-изомерларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлувчи анъанавий гидрогенлаш технологиясининг ўрнига табиий ҳолда қаттиқ консистенцияга эга ёғлар, ёки уларнинг фракцияларидан (пальма, кокос, пальмоядро) фойдаланиш, шунингдек модификациялашнинг асоратсиз усуллари, масалан, перетирификациялаш технологиясини қўллаш истикболли йўналишлардан ҳисобланади.

Ёғ ва мойларнинг таркиби ва хусусиятларини модификациялашда хорижий ва маҳаллий ишлаб чиқариш тармоқларида мойли ўсимликларни селекциялаш ва ген

мухандислиги, фракциялаш ва энзиматик переэтирфикациялаш, омихталаш (купажлаш) каби технологиялар тез ривожланмоқда.

Ген мухандислиги ёрдамида модификацияланган ёғ кислота таркибли ўсимликлар навини яратиш йўналишида қуйидаги вазифалар мавжуд: замонавий утрициология талабларига мос равишда материал таркибидаги олеин кислотасини ошириш ва пальмитин кислотасини пасайтириш;

- мойнинг мазасини яхшилаш ва оксидланишга турғунлигини ошириш учун мой таркибидаги линолен кислотасини камайтириш ва олеин кислотасини ошириш;

- кейинчалик қайта ишлашни талаб қилмайдиган, қаттиқ консистенциядаги мойлар олиш учун ўсимликларни қаттиқ мойларни сақлайдиган уруғ ҳосил қилишга қаратилган модификациясини амалга ошириш.

Ундан ташқари тадқиқотларда ноанъанавий мойли манбалардан фойдаланиш кенгаётганини кузатиш мумкин. Бунда, анъанавий мойларда йўқ бўлган ёки сақлами кам ёғ кислоталарига эга бўлиш учун одатда фойдаланилмайдиган хом ашёдан мақсадли фойдаланилади.

Мойларни омихталаш белгиланган таркиб ва хусусиятга эга мой олишда омихталаш (купажлаш) самарали технологик ечим ҳисобланади. Бунда икки ва кўп компонентли аралашма ҳосил қилиш билан мойларнинг ёғ кислота таркибини мувофиқлаштириш мумкин. Мойларни омихталашда рафинацияланган (кунгабоқар, соя, рапс, жўхори ва б.) мойларни, шунингдек, раинацияланмаган (кунгабоқар, зиғир, буғдой муртаги) мойларни ишлатилиши мумкин. Омихталаш жараёнида уларнинг таркибини янада бойитиш ва биологик қимматини ошириш учун ёғда эрийдиган витаминлар, фосфолипидлар ва бошқа ингредиентлар билан аралашмаси ҳосил қилиниши мумкин. Омихталаш технологияси модификациялашнинг энг кам энергия ва ускуна талаб этувчи технологияси ҳисобланади.

Ёғлар организмдаги энг муҳим энергия манбаларидан бўлиб, уларнинг миқдори кунлик рационга нисбатан 1/3 нисбатгача етиб, витаминлар, фосфолипидлар, микро ва макроэлементлар таъминотида катта аҳамиятга эга. Ёғ ва мойларнинг ўрнини бошқа қандайдир озиқавий моддалар қоплай олмайди. Биринчидан, липидлар юқори энергия сақламига эга ва 1 г липид парчаланганда 2,6 г сув ажралади [1]. Бу кўрсаткич бўйича улар углеводлардан деярли 2 баробарга, оксилларга нисбатан 1,6 баробарга устун. Иккинчидан, липидлар захира сифатида тўпланиши мумкин. Учинчидан, ҳазм қилинаётган ёғлар тўқималарни эластиклигини таъминласа, захира ҳолидагилари ташқи таъсирдан ҳимоя воситасини ўтайди.

Рацион таркибида ёғ ва мойларнинг умумий миқдори билан бирга таркибий тузилиши ҳам жуда катта аҳамиятга эгаллиги сўнги вақтларда яққол исботланди. Манбаларга кўра рациондаги мойлар таркибида ёғ кислоталари тўйинган, тўйинмаган ва политўйинмаган ёғ кислоталари миқдори мос равишда 3:6:1 нисбатда бўлиши кераклиги таъкидланмоқда [2].

Марказий Осиё минтақаси халқлари қадимдан ҳайвон ва ўсимлик мойларини омихталаб ишлатганлиги тўғрисида тарихий маълумотлар кўп. Масалан, қуй (думба) ёғи билан зиғир, кунжут ёки данак мойларини омихта ҳолида тайёрланган.

Лекин, XX асрда йирик sanoat технологиялари кириб келиши билан, аҳоли томонидан кўп тоннали мойлар – пахта ва кунгабоқар мойи истеъмоли оммавийлашиб, бошқа мойлар ишлаб чиқариш ва фойдаланиш ноанъанавий тусга кирди ва пахта яккаҳоқимлиги даврида умуман муомаладан чиқиб кетди. 2010 йилларгача бўлган даврда аҳолининг энг кўп истеъмол қиладиган мойи пахта мойига айланди.

Бугунги кунда республикамиз истеъмол бозорида пахта ва кунгабоқар мойи асосий ассортиментни ташкил этмоқда. Бу мойлар ўзига хос таркибга эга, дунё бозорида, айниқса кунгабоқар мойи, энг оммавий фойдаланиладиган мойлар бешлигига кирувчи мой ҳисобланади.

Пахта мойи таркиби бўйича жуда тўйимли, унинг 100 г да 884 калорий энергия мавжуд. Витаминлар А, Е, РР, тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталарига бой.

Кунгабоқар мойи ҳам таркиби тўйинмаган ёғ кислоталарига бойлиги билан ажралиб туради. Кунгабоқарнинг кўпгина навларида олеин кислотаси сақлами юқори.

Юқорида келтирилган иккала мойларнинг ҳам тўйинмаган ёғ кислотлари мавжуд бўлсада, политўйинмаган ёғ кислоталарига қашшоқлигини кўришимиз мумкин. Пахта ва кунгабоқар мойларининг ёғ кислота таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Пахта ва кунгабоқар мойларининг ёғ кислота таркиби

Ёғ кислоталари	Тўйиниш даражаси	Мой массасига нисбатан %	
		пахта	кунгабоқар
1. Стеарин	тўйинган	2,0 гача	6,5 гача
2. Пальмитин	-"	22,0-25,0	5,0-7,6
3. Миристин	-"	0,3-1,4	-
4. Арахин	-"	1,3 гача	0,1-0,5
1. Олеин	тўйинмаган	25,0-26,6	14,0-39,4
2. Линол	-"	45,9-54,25	48,3-74,0
3. Пальмитолеин	-"	1,5-2,5	0,3 гача

1-жадвалдан куришиб турганидек, пахта мойида пальмитин кислотаси сақлами катта бўлиб, бу унинг энергитик қиматини оширади. Кунгабоқар мойидаги олеин кислотаси сақламининг юқорилиги унинг оммабоплигини белгилайди.

3.1-rasm. Turli o'simlik moylarida yog' kislotalarining saqlami

3.1-расмдан кўришиб турганидек, соя, канола, кунгабоқар уруғларини юқори олеин сақламига эга навлари мавжуд. Шунингдек, рапс мойи таркиби 10-18% гача линолен кислотасини тутиши унинг омихталаш учун керакли таркибга эгаллигини англатади. Бундай таркиб зиғир мойида ҳам кузатилиб унинг таркибида политўйинмаган линолен кислотаси 20-25% гача етиши аниқланган. Тадқиқотларимизда республикамизда рапс етиштиришга эътибор қаратилаётганини инобатга олиб, рапс мойи асосида унинг пахта ва кунгабоқар мойлари билан оптимал шароитда омихталанган таркибини яратиш бўйича изланишлар олиб борилди. Натижада, биз томонимиздан пахта:рапс:кунгабоқар мойларининг 40:20:40 нисбатдаги омихта мойини ҳосил қилиниб, тўйинган:монотўйинмаган ва политўйинмаган ёғ кислоталарининг 3:6:1 оптимал нисбатига эришилиши аниқланди.

Адабиётлар:

1. А. П. Ястребов. Патологическая физиология липидного обмена: учебное пособие. - Екатеринбург: УГМУ, -2016. – 60 с.
2. Matey-Hernandez ML, Williams FMK, Potter T, et al., Genetic and microbiome influence on lipid metabolism and dyslipidemia. *Physiol Genomics*. -2018 Feb 1;50(2), 117-126 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Икромии Х.И.¹ Исмоилов И.Б.², Бобокалонов Дж.Т.³, Мухидинов З.К.³

¹Технологический университет Таджикистана

²Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осими,

³Институт химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана

Проблемы окружающей среды и растущий интерес к здоровому питанию стимулируют разработки в сфере создания безопасных и биоразлагаемых материалов для упаковки. Важным направлением является замена традиционных пластиковых материалов на биоразлагаемые пленки, которые не только защищают продукты питания, но и способствуют снижению уровня загрязнения окружающей среды. В этом контексте особенно перспективным материалом является комбинация глюкоманнана и зеина.

Глюкоманнан — это природный полисахарид, получаемый из клубней растения рода *Eremurus*, который обладает высокими вязкоупругими свойствами и может использоваться для формирования пленок. Тем не менее, чистые пленки из глюкоманнана Эремуруса Гиссарского (ГМЭ) имеют низкую устойчивость к влаге, что ограничивает их применение в качестве упаковочных материалов. **Зеин**, являющийся основным белком кукурузы, представляет собой водонерастворимый биополимер с отличными барьерными свойствами по отношению к кислороду и влаге. Его добавление к ГМЭ позволяет увеличить водоотталкивающие свойства пленки, а также улучшить её механические характеристики.

Для получения композитных пленок использовался метод растворного литья (Рис). Добавление зеина в пленку ГМЭ значительно увеличивает угол смачивания и снижает водопоглощение, что указывает на увеличение водоотталкивающих свойств. С увеличением концентрации зеина водоотталкивающие свойства снижаются, что связано с уменьшением межмолекулярных взаимодействий в композитной матрице.

Рисунок. Схема процесса получения, анализа и применения композитных пленок ГМЭ /зеин

Физико-химические свойства пленок. Анализ показал, что комбинация ГМЭ и

зеина обеспечивает наилучшие физико-химические свойства: пленка обладает наибольшим углом смачивания и прочностью на разрыв. Эти показатели делают ее особенно подходящей для применения в качестве упаковки для пищевых продуктов, где важны защита от влаги и кислорода, а также долговечность.

Антибактериальные свойства. Пленка была дополнительно обогащена полифенольными соединениями (ПФС) и эфирными маслами, которые известны своими антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Композитные пленки ГМЭ /зеин с эфирными маслами продемонстрировали высокую активность против патогенных микроорганизмов, таких как *Escherichia coli* и *Staphylococcus aureus*. Эти свойства делают композитные пленки перспективными для применения в упаковке скоропортящихся продуктов.

Экологичность и биоразлагаемость. Одна из ключевых целей исследования — минимизация экологического следа упаковочных материалов. Пленки ГМЭ /зеин биоразлагаемы и безопасны для окружающей среды. При контакте с влагой они начинают распадаться на природные компоненты, которые легко абсорбируются почвой. В результате такие пленки не загрязняют экосистему, в отличие от традиционных пластиковых упаковок.

Заключение

Разработанные полимерные композиционные материалы с включением биологически активных соединений (ПФС и эфирные масла шалфея и тимьяна) показали антибактериальную активность против грамположительных бактерий при минимальной концентрации активного вещества в нем равных 50 и 26 мкг/мл соответственно. Таким образом, результаты исследований показывают, что композитные пленки на основе глюкоманнан Эремуруса Гиссарского и зеина могут стать эффективной заменой синтетическим упаковкам, широко применяемым в пищевой промышленности. Их высокие барьерные, механические и антибактериальные свойства позволяют продлить срок хранения продуктов и минимизировать риск порчи, а биоразлагаемость делает их экологически безопасными.

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Хусаинов Н. К.

Казахский университет технологии и бизнеса имени К. Кулажанова,

г. Астана, Казахстан

Технологический факультет,

Научный руководитель: Есиркеп Г.

Аннотация: Рыба является ключевым элементом сбалансированного питания. В рыбе, особенно в морских видах, присутствует значительное количество жизненно важных жирных кислот, необходимых для поддержания здоровья человека. В этой статье будет рассматриваться безопасность и экологическая устойчивость рыбного производства в Казахстане.

Ключевые слова: рыбное производство, безопасность, экологичность, рыбная отрасль, пищевая продукция

Введение. В условиях современного мира вопрос безопасности и экологичности продуктов питания становится особенно актуальным. Рыбная продукция, будучи важной частью рациона населения, требует внимательного анализа с точки зрения ее качества и воздействия на окружающую среду. Казахстан, обладая значительными водными ресурсами, имеет все предпосылки для развития рыбного хозяйства, однако существуют и ряд проблем, связанных с экосистемами и соблюдением стандартов безопасности. Необходимо исследовать существующие технологии и практики, которые бы обеспечивали устойчивое производство рыбы и морепродуктов. Также важно оценить влияние загрязнения водоемов и чрезмерного вылова на здоровье человека и биосистему региона. В данном исследовании мы проанализируем существующее состояние рыбной продукции в Казахстане, а также предложим рекомендации для улучшения ее безопасности и экологичности.

Цель работы – комплексное исследование состояния безопасности и экологичности рыбной продукции в Казахстане, с акцентом на анализ современных практик производства, факторов влияния на качество продукции, а также разработку рекомендаций по улучшению устойчивого рыбного хозяйства и обеспечению социальной и экологической ответственности в этой сфере.

Объекты и методы исследований. Объектом исследования являются различные виды рыбной продукции, производимые и реализуемые на территории Казахстана, включая пресноводные и морские сорта. В качестве методов исследования используются аналитический обзор существующей литературы, полевые исследования для оценки состояния водоемов и экосистем, а также опросы интервью с представителями рыбной отрасли, чтобы выявить текущие практики и проблемы, связанные с безопасностью и экологичностью продукции.

Основная часть. В современных условиях устойчивого развития особое внимание уделяется безопасности и экологичности продуктов питания, в том числе рыбной продукции. Казахстан, обладая обширными водными ресурсами, имеет значительный потенциал для развития рыбного хозяйства. Однако существует множество проблем, связанных с качеством и безопасностью рыбной продукции. Казахстан расположен недалеко от центра засушливой Евразии. Его сеть водных путей включает несколько крупных рек, озер и заповедников, множество прудов и небольших ручьев, а также прибрежные районы, граничащие с Каспийским и Аральским морями. В советское время, когда животноводство не могло удовлетворить потребности советского населения в белке, в этих водах развивалось разнообразное рыболовство, основанное вначале на дикой рыбе, а затем включавшее аквакультуру. Естественные уловы рыбы в Казахстане сократились более чем

на две трети, а аквакультура упала до 3% от прежнего уровня. Потребление рыбной продукции на душу населения также сократилось, как и мощности по ее переработке. Недавняя благоприятная политика, направленная на уточнение прав на рыболовство, поощрение инвестиций, предотвращение незаконного промысла и повышение эффективности использования ресурсов, помогла обратить вспять эти тенденции и стабилизировать рыбный сектор. Для продолжения восстановления необходимы дальнейшие меры по рациональному использованию водных ресурсов, приоритетному использованию воды в качестве среды обитания рыбы и минимизации последствий изменения климата. Эта комплексная оценка рыбного хозяйства Казахстана за последнее столетие дает основу для понимания того, как долгосрочное динамическое взаимодействие между окружающей средой и политической экономией влияет на рыбное хозяйство крупнейшей страны Евразии[1].

Рыбной отрасли уделяется мало внимания. В отличие от сельского хозяйства и животноводства, рыболовство в озерах, реках и водохранилищах республики не восстанавливается в полной мере после распада Советского Союза. В аквакультуре используются пруды и садки для выращивания мальков для естественного хранения в воде и взрослых особей для переработки. Эти отрасли, в совокупности называемые рыбным хозяйством, всегда вносили относительно небольшой вклад в производство продовольствия по сравнению с наземным сельским хозяйством. Тем не менее, рыбный сектор в Казахстане является важным источником белка в рационе и важным средством занятости в регионе, где мало других возможностей. Продукция из рыбы, особенно той, что добывается из моря и океанов, обладает значительно более высоким содержанием белка по сравнению с мясом наземных животных. Белки рыб имеют хорошую степень усвоения. По скорости переваривания рыбные блюда сопоставимы с молочными продуктами и занимают лидерство в этом аспекте. В Казахстане рыбное хозяйство развивается в двух основных направлениях: рыбное разведение и эксплуатация рыбных ресурсов в искусственных водоемах. Проблемы с товарным рыболовством, которые начались в начале 90-х годов, остаются актуальными. Импорт составляет более половины всего рыбного рынка. Основным видом рыбы, выращиваемым в стране, является карп. Традиционная технология его кормления предполагает двух или трехлетний период роста с применением специализированных карповых кормов, дополняемых естественными пищевыми ресурсами прудов. Ключевыми объектами рыбного разведения в икорных хозяйствах выступают такие рыбы, как осетр, карп и травяные виды [2].

Для обеспечения безопасности рыбной продукции в Республике Казахстан принят ряд законов и нормативных актов. Также был принят технический регламент Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Техрегламент 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» устанавливает требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, распространяемой на территории Таможенного союза; требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации; требования к маркировке и упаковке рыбы и рыбной продукции. Рыба и рыбная продукция предлагаются к обороту на территории Таможенного союза при условии, что они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на них, и проходят оценку соответствия в соответствии с пунктом 11 настоящего технического регламента [3].

Непереработанная рыба, предназначенная для реализации на территории Таможенного союза, должна сопровождаться ветеринарным сертификатом и товаросопроводительным документом, выданным уполномоченным органом государства – Таможенным союзом. Для обеспечения прослеживаемости безопасности пищевой рыбной продукции растительного происхождения, предназначенной для реализации, такая продукция должна сопровождаться товаросопроводительным документом. Каждая партия пищевой рыбной продукции животного происхождения, подлежащая ветеринарному надзору, ввозится на территорию Таможенного союза только при наличии ветеринарного

сертификата, выданного компетентными органами страны происхождения. Рыба и рыбная продукция, не соответствующие требованиям настоящего технического регламента и иных технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на них, в том числе продукция с истекшим сроком годности, не допускаются к выпуску в хозяйственный оборот на территории Таможенного союза [3]. Основная научно-исследовательская деятельность в области рыболовства и аквакультуры в Казахстане сосредоточена в Казахстанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства. Программа включает научную поддержку сохранения биоразнообразия в водоемах, устойчивого использования рыбных ресурсов, развития товарной аквакультуры, а также общего функционирования и развития рыбного сектора Республики Казахстан. Программа направлена на разработку научно обоснованных рекомендаций по охране, разведению и использованию рыбных ресурсов и других водных животных, сохранению биоразнообразия водной среды и выработке рекомендаций по устойчивому рыболовству в водоемах Республики Казахстан. Сохранение биоразнообразия является обязанностью государства. Казахстан ратифицировал Международную конвенцию о биологическом разнообразии. В настоящее время популяции сибирского осетра, шипа, белорыбицы, форели, бородастой форели, маринки и баркаса практически исчезли и требуют особых мер охраны. Однако внесение этих видов в Красную книгу – лишь часть процесса. Необходимо принять срочные меры по восстановлению популяций этих видов в дикой природе, например, отлов и нерест редких и исчезающих представителей, а также их искусственное разведение [3].

Вывод. В заключении, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день Казахстан проводит новую политику, направленную на повышение привлекательности рыбного сектора для частных инвесторов. В сочетании с государственными средствами частные инвестиции в исследования и разработки могут использовать новые технологии, обеспечивая практические решения краткосрочных проблем и генерируя базу знаний, необходимую для обеспечения долгосрочного будущего сектора. В партнерстве с университетами эти инвестиции могут легко создать платформу для привлечения крайне необходимых молодых талантов в этот сектор. Страна признала потенциал аквакультуры для удовлетворения растущего спроса на морепродукты и снижения зависимости от импорта. В результате правительство реализовало ряд инициатив по развитию и поддержке отрасли аквакультуры, включая предоставление финансовых стимулов, улучшение инфраструктуры и оказание технической помощи фермерам. Благодаря этим инициативам аквакультурные хозяйства расширяются по всей стране, способствуя обеспечению продовольственной безопасности, экономическому росту и созданию рабочих мест в сельских районах.

Использованная литература:

1. Lovinskaya A., Kolumbayeva S., Begimbetova D., Suvorova M., Bekmagambetova N., Abilev S., Toxic and genotoxic activity of river waters of the Kazakhstan [Текст] // Acta Ecologica Sinica. – 2021. – Volume 41, Issue 6. – P. 499-511.
2. Иванов И. К., Влияние загрязнения водоемов Казахстана промышленными сточными водами на рыбное хозяйство [Текст] // И. К. Иванов Н. А. Амиргалиев [электрон. ресурс] <http://ribovodstvo.co>.
3. Польнь, В. П. (2021). Устойчивое управление рыбными ресурсами: практика и вызовы. Вестник экологии и природопользования, 12(3), 56-63.
4. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. (2020). Отчет о состоянии водных ресурсов в Казахстане. [Электрон. ресурс] <https://www.gov.kz/memleket/entities/fishery/documents/details/>

ПРОБИОТИКИ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ.

Мирхасилов Мирсаид Мадорбекович

Технический университет Йылдыз,
Турция, Стамбул

Проф. Мухаммет Арыджи

Технический университет Йылдыз,
Турция, Стамбул

Продукты питания, помимо их питательной ценности, все чаще воспринимаются в связи с профилактикой заболеваний, физическим и психическим благополучием. Функциональные продукты определяются как «продукты, которые могут принести пользу здоровью помимо основного питания». Основополагающая предпосылка заключается в том, что функциональные продукты — это продукты питания, а не лекарства. Современные потребители проявляют все больший интерес к функциональным продуктам питания с высокой пищевой ценностью, которые играют роль в поддержании и улучшении здоровья человека. Использование пробиотиков в виде функциональных добавок к пище, таких как кефир, йогурт и другие ферментированные продукты, приобретает популярность во всем мире.

Термин «пробиотик» означает «для жизни» и в последние годы используется для микроорганизмов, оказывающих полезное воздействие на человека и животных. Определение, данное экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — «живые микроорганизмы, которые при достаточном потреблении оказывают положительное влияние на здоровье» — получило широкое признание. Пробиотики могут употребляться как в виде лекарств, так и с продуктами питания, в процессе производства которых они используются. Наиболее широко используемыми пробиотиками в пищевой промышленности являются виды *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*. Йогурт, кефир и другие ферментированные молочные продукты обычно производятся с использованием молочнокислых бактерий, однако из-за их неспособности выживать в пищеварительной системе в эти продукты начали добавлять такие пробиотические бактерии, как *Lactobacillus acidophilus* и бифидобактерии. Однако в последние годы эти бактерии начали продаваться на рынке также в составе напитков, в виде таблеток, капсул.

Свойства пробиотиков

Устойчивость к кислотам и желчным солям: Эта характеристика представляет собой способность пробиотических организмов выживать в желудке, где уровень pH может снижаться до 1,5, а также в кислых продуктах. Это один из самых важных критериев при выборе пробиотических микроорганизмов.

Протеолитическая активность: Кефир традиционно производится с использованием *Streptococcus salivarius* ssp. *thermophilus* и *L. delbrueckii* ssp. *bulgaricus*, которые благодаря своей протеолитической природе и симбиотическим отношениям производят незаменимые аминокислоты. Эти бактерии быстро развиваются в молоке. Однако *L. acidophilus* и бифидобактерии развиваются в молоке медленно из-за недостаточной протеолитической активности. Поэтому для сокращения времени ферментации кефирные бактерии удобно добавлять в пробиотические продукты.

Функции пробиотиков включают:

Антимикробное действие: С течением времени, из-за приобретенной устойчивости некоторых бактерий к антибиотикам, возникла идея естественного лечения патогенов с помощью продуктов, содержащих пробиотики. Известно, что пробиотические бактерии в кишечной микрофлоре обладают защитным эффектом против различных заболеваний. Пробиотики вырабатывают органические кислоты, такие как молочная и уксусная кислоты, а также перекись водорода и бактериоцины. Около 90% органических кислот,

производимых пробиотиками, составляют молочная и уксусная кислоты, в то время как другие кислоты, такие как лимонная, гиппуровая, оротовая и мочева, образуются в меньших количествах.

Антимутагенное, действие: Сообщается, что штаммы пробиотических лактобацилл и бифидобактерий снижают количество фекальных микробных ферментов, таких как β-глюкозидаза, нитроредуктаза и уреазы, которые обладают мутагенным и канцерогенным эффектом.

Антиканцерогенное действие: *Bifidobacterium longum* и *Bifidobacterium infantis* оказывают противоопухолевое действие. Этот эффект может быть связан с понижением pH кишечника пробиотическими бактериями, укреплением иммунной системы организма и воздействием бактериальных ферментов.

Улучшение обмена лактозы лактозная непереносимость — это проблема, которая затрагивает около 70% населения мира и связана с недостаточной активностью β-галактозидазы в кишечнике.

Традиционные культуры, используемые в производстве кефира и состоящие из *L. delbrueckii* ssp. *bulgaricus* и *S. salivarius* ssp. *thermophilus*, содержат значительное количество фермента β-D-галактозидазы, что помогает снизить симптомы, связанные с непереносимостью лактозы при употреблении кефира.

Таблица 1.

Микроорганизмы, рассматриваемые в качестве пробиотиков.

Lactobacillus sp.	Bifidobacterium sp.	Остальные молочнокислые бактерии	Бактерии, которые не являются молочнокислыми
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Bacillus cereus</i>
<i>L. amylovorus</i>	<i>B. animalis</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	<i>Escherichia coli</i>
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>	<i>Pediococcus acidilactici</i>	<i>Propionibacterium freudenreichii</i>
<i>L. crispatus</i>	<i>B. breve</i>	<i>Sporolactobacillus inulinus</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
<i>L. gasseri</i>	<i>B. infantis</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Saccharomyces boulardii</i>

Пробиотики играют ключевую роль в современном подходе к функциональному питанию. Их способность положительно влиять на здоровье кишечника, укреплять иммунитет и улучшать обмен веществ делает пробиотики важным компонентом рациона, направленного на поддержание здоровья и профилактику различных заболеваний. Научные исследования продолжают расширять наши знания о пользе пробиотиков, открывая новые возможности их использования в пищевой промышленности и медицине. Учитывая рост популярности здорового образа жизни и функциональных продуктов, пробиотики занимают значимое место в формировании рациона будущего, направленного на поддержание общего благополучия и долгосрочного здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Illanes, C. Guerrero Functional Foods and Feeds: Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics 2016, Pages 35-86
2. Lankaputhra, W.E.V., Shah, N.P. 1998a. Adherence of probiotic bacteria to human colonic cells. *Biosci. Microflora* 17: 105-113.
3. Makinen K, Berger B, Bel-Rhliid R, Ananta E. 2012. Science and technology for the mastership of probiotic applications in food products. *J Biotechnol*, 162 (4):356-365.
4. Goldin, B.R., Gorbach, S.L. 1984. The effect of milk and *Lactobacillus* feeding on human intestinal bacterial enzyme activity. *Am. J. Clin. Nutr.* 39: 756-761.

**МАҲАЛЛИЙ ЎСИМЛИК ХОМ АШЁЛАРИДАН КЎП КОМПОНЕНТЛИ
ФУНКЦИОНАЛ ГАЗАК МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.**

Ш.Бегматов ТКТИ

Э.Санаев ТКТИ

Кириш: миллат саломатлигини белгилайдиган асосий омиллардан бири бу аҳолининг тўғри ва мувозанатли овқатланишидир. Бу йўналишнинг аҳамияти Ўзбекистон Республикасининг аҳоли саломатлигини яхшилаш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишларида тасдиқланади. Маҳаллий ўсимлик хомашёларида кўп компонентли функционал газаклар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш тўғрисида ва барқарор озиқ-овқат маҳсулотларини олиш усулларини такомиллаштириш мумкин. Маҳаллий манбалардан олинган ингредиентларга эътибор қаратиш озиқавий таркибни яхшироқ назорат қилишни таъминлаши, харажатларни камайтириш ва барқарор қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, маҳаллий ўсимлик хомашёларида фойдаланиш истеъмолчиларнинг хоҳишларига мос келадиган ва минтақавий овқатланиш одатларига мос келадиган ноёб лаззат ва маҳсулот хусусиятларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Тезлашган ҳаёт тарзи ва истеъмол маданиятидаги ўзгаришлар истеъмолчиларда янги устуворликларни яратишга ёрдам беради – яъни тайёр истеъмол учун снеклардан фойдаланиш. «Снек» тушунчасининг терминологияси ҳали шаклланмаган ва у турли хил маҳсулотлар гуруҳини бирлаштиради – шоколад батонларидан то қурутилган гўшт ва ёнғоқларгача. Снекларга тегишли товарларнинг ўзига хос жиҳатлари узоқ муддат сақланиши, индивидуал қадокларнинг талаб қилиниши, кичик оғирлик ва маҳсулотнинг дарҳол истеъмолга тайёрлиги. Ўзбекистон бозорида снеклар турли товар гуруҳларига мансуб бўлиб, улар ширин ва ширин бўлмаган турларга бўлинади.

1.Жадвал

Снеклар Классификацияси

Снеклар	Таъриф	Мисоллар
Ширин снеклар	Ширин таъмга эга снеклар, кўпинча ширин ёки ширин бўлмаган там берувчи моддаларни ўз ичига олади.	Шоколадли батончалари, конфетлар, пишириқлар
Тузли снеклар	Тузли ёки турли таъмга эга снеклар, кўпинча зираворлар ёки таъм кучайтиргичлар билан тайёрланади.	Чипслар, крекерлар, пишлоқ крекерлари
Функционал снеклар	Саломатлик учун фойдали деб ҳисобланадиган снеклар, кам шакарли ва юқори толали бўлади.	Қуруқ мевалар, ёнғоқлар, грануланган батончалар
Протеинли снеклар	Протеини юқори снеклар, фитнес ёки мушак тикланишини кўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган.	Қурутилган гўшт, протеин батончалари, грек йогурти
Донли снеклар	Асосий ингредиент сифатида дуккакли ёки бошоқли маҳсулотларидан тайёрланган снеклар.	Гранола батончалари, соя, гуруч, попкорн
Сабзавотли снеклари	Асосан сабзавотлардан тайёрланган снеклар, кўпинча қурутилган ёки пиширилган.	Сабзавот чипслари, картошка чипслари, лавлаги чипслари
Мева снеклари	Асосан қурутилган ёки ишлов берилган мевалардан тайёрланган снеклар.	Мева тери, қурутилган манго, олма чипслари

Овқатни алмаштирувчи снecклар	Овқатни алмаштириш учун мўлжалланган ва нутриентлар билан таъминловчи снecклар.	Овқат батончалари, протеин коктейллари, смузилар
Қандолат снecклари	Шакарли ва шакарсиз ишлов берилган маҳсулотларни ўз ичига олган ширин снecклар.	Зефирлар, сақичли конфетлар, конфет батончалари
Пиширилган снecклар	Ёғда қовурилмаган снecклар, одатда ёғсиз иссиқлик билан пиширилади.	Крекерлар, печенье, пиширилган чипслар

Кўп компонентли функционал снecклар – узoқ муддат сақланадиган, бир нечта турдаги биологик қимматли хом ашёдан тайёрланган озиқ-овқат маҳсулотлари бўлиб, улар индивидуал упаковкада, кичик оғирликда, дарҳол истеъмолга тайёр ва қимматли озиқ моддалар етишмаслигининг олдини олади, тизимли истеъмол қилинганда инсон саломатлигини сақлайди ва яхшилайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аксенова, О.И., Алексеев, Г.В., Кривоустов, В.И. Эмпирическое исследование зависимости коэффициента экспандирования картофельных экс-трудатов от функционально-технологических свойств полуфабрикатов // Ползуновский вестник. - 2017. - №2. - С. 8-13.
2. Алиев, Х.А. Агробиологические и технологические особенности производства, хранения и переработки плодов унаби в Южном Дагестане: автореферат дис. канд. с/х наук. – Москва: ДГСА 2009 – 23 с.
3. Алферников, О.Ю. Совершенствование технологии пищевых текстуратов, получаемых способом термопластической экструзии: автореферат дис. канд. тех. наук. - Краснодар.- 2010, -24с.
4. Анализ результатов маркетингового исследования рынка снеков и сухо-фруктов Краснодарского края. Фицурина, М.С., Кузнецова, О.А. // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). - 2014. - № 4. - С. 161-166.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНОГРАДНОГО МАСЛА

Азизов Миразиз Равшанбекович

исследователь кафедры «Технология пищевых и парфюмерно- косметических продуктов»

Ташкентский химико-технологический институт,

Раъно Акрамова Рамизитдиновна

профессор (PhD) кафедры «Технология пищевых и парфюмерно- косметических продуктов»

Ташкентский химико-технологический институт,

Аннотация: в тезисе рассматривается исследование виноградного масла полученные из произрастающие в Узбекистане

Ключевые слова: виноградные косточки, виноградное масло, образцы,

Масло из косточек винограда (grape seed oil) имеет достаточно высокий спрос на мировом рынке в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, так как оно обладает широким спектром биологической активности.

Виноградное масло характеризуется высоким содержанием поли- и мононенасыщенных жирных кислот, содержит также токоферолы (витамин Е), каротиноиды (провитамин витамина А), хлорофиллы и фенольные соединения, которые способствуют повышению антиоксидантной, иммуностимулирующей, противовоспалительной, бактерицидной, вяжущей и ранозаживляющей активности. Эти соединения не могут быть синтезированы организмом человека или животных, их можно получить только с пищей.

Виноградное масло выделяют из косточек двумя методами:

- отжимом холодного прессования
- экстракцией растворителем.

Косточки винограда содержат от 10 до 20% масла [8, 10], состоящего в основном из триглицеридов жирных кислот, а также богат макро- и микроэлементами.

Виноградное масло, полученное из местных сортов винограда, имеет почти идентичные свойства, и по своему жирно-кислотному составу приближается к подсолнечному маслу.

Из воздушно-сухих измельченных косточек в аппарате Сокслета с использованием экстракционного бензина (т. кип. 72-80⁰С) выделили липиды (масло). Определили кислотное число, и по этому показателю рассчитали содержание в них жирных кислот (ЖК), как описано [Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности, 1, Ленинград, 1967, сс.888, 815].

Физико-химические показатели представлены в табл.1.

Таблица 1.

Органолептические и физико-химические показатели экстракционного масла косточек винограда из местных сортов

Наименование показателей	Характеристика масел	
	Образец (I) (красный)	Образец (II) (белый)
Внешний вид	Прозрачная, маслянистая жидкость фиолетовым	Прозрачная, маслянистая жидкость зеленоватым

	оттенком	оттенком
Запах	Слабый аромат	Слабый аромат
Плотность, г/см ³	0,9218	0,8789
Показатель преломления	1,4660	1,1256
Кислотное число, мг КОН/г	2,4	3,01
Йодное число, г I ₂ /100 г	126	126
Эфирное число, мгКОН/ г	181	175
Число омыления, мгКОН/ г	178	165
Технологический выход, %	13,5	10,8

Из данных табл.1 видно, что физико-химические показание двух образцов, где можно увидит полученное нетрадиционное масло из технического косточек винограда соответствует по ГОСТу 21314-75.

Так же получены образцы липидов I – II представляют собой прозрачные маслянистые жидкости с слабым специфическим запахом.

Список литератур.

1. В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Гарбузова и др. (под. ред. В.М. Копейковского). Технология производства растительных масел. – М.: Легкая и пищевая промышленность. - 1982. – 416 с
2. Кошевой Е.П. Гигротермические характеристики виноградных семян. // Тр. Краснодар. Политехнический Институт. 1970. № 28. с. 119-122
3. В.Г. Щербаков Биохимия и товароведение масличного сырья. Издание 4-ое переработанное. М.: "Агропромиздат". 1991 - 304 с.
4. Э.Я. Мартиненко, Ш.А. Габлаев Переработка винограда и качество семян // Пищевая промышленность, 1989 С. 35-36.

ШРОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Разаков Сергей Садритдинович

Соискатель кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов,
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, проф. кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических
продуктов, Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация: Современные возможности развития пищевой промышленности неотъемлемо зависят от биотехнологических решений в окультуривании и возрождении коноплеводства в Узбекистане, создавая углублённое изучение свойств масла конопли и шрота и применения в различных областях пищевой промышленности, которым предшествуют обзорные и аналитические цели настоящего исследования.

Abstract: Modern opportunities for the development of the food industry are inherently dependent on biotechnological solutions in the cultivation and revival of hemp growing in Uzbekistan, creating an in-depth study of the properties of hemp oil and meal and applications in various areas of the food industry, which are preceded by the review and analytical objectives of this study

Введение. Коноплеводство и продукты из конопли издревле были широко распространены на территории Средней Азии, где земли не всегда обладали плодородными свойствами, а конопляные семена исторически применялись во многих областях народного хозяйства, в том числе для получения пищевого растительного масла. На территории независимого Узбекистана коноплеводство так же было запрещено на протяжении трех десятилетий и только при накоплении достаточного мирового опыта в селективных работах и на основании настоящего Закона Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №770 от 7 декабря 2020 года «О мерах по упорядочению деятельности использования и выращивания растения каннабис в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ» был успешно реализован государственный проект «Подбор и создание новых сортов технической конопли для возделывания в почвенно-климатических условиях Республики».

В 2023 году впервые на территории Узбекистана в Сырдарьинской области Хавастского района были проведены исследования на новые культивируемые сорта технической конопли *Cannabis sativa L.*, относящейся к семейству Cannabinaceae (коноплевых), не имеющей никакие психотропные влияния на мозг человека, что отличает ее от подвидов наркотической марихуаны, содержащей высокое количество психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК).

При повышении внимания к содержанию различных веществ к продуктам технической конопли, стоит рассмотреть более детально один из основных продуктов местного производства появившееся на рынке Узбекистана – конопляное масло и отходы его переработки, используемое в пищу [16, 19].¹⁷ Использование этого продукта в качестве функционального продукта и применения в пищевой промышленности актуально по многим направлениям, но является мало изученным.

Исследование официальных источников. Внимание настоящего исследования уделено новому сорту с низким содержанием тетрагидроканнабинола, которое по законодательству не должно превышать 0,2%. Функциональные свойства конопляного

¹⁷Конопляное масло местного производства Узбекистана URL.: <https://leodar.com> (дата обращения: 4.05.2023)

масла раскрываются в содержании и балансе различных жирных кислот, основными для полезного применения выделяются полиненасыщенные Омега-3, альфа-линоленовой кислоты и Омега-6, линолевой кислоты, с соотношением 1:3, что является самым оптимальным для полного усвоения человеческим организмом.

При изучении полного цикла производства потребовалось исследование главного отхода производства – конопляного шрота, имеющего высокую биологическую и пищевую ценность для использования в пищевой промышленности. Чтобы убедиться в безопасности производства конопляного масла для использования в пищевой промышленности, мы провели исследование остатков после извлечения масла из конопли - шрота. Мы изучили содержание вещества, называемого тетрагидроканнабинолом, которое является запрещенным по законодательству компонентом конопли. Это исследование проводилось с использованием хромато-масс-спектрометра от компании «SHIMADZU GCMS-QP2020» с использованием капиллярной колонки размером 30м×0,25 мм 5 % фенилметилсилоксана в диметилсилоксане, газ носитель – гелий. Условия анализа: скорость потока газа в колонке 2,2 мл/мин, при температуре инжектора 250 °С, при программировании температуры термостата колонки от 150 до 280 °С, скорость подъема температуры 100 С/мин выдержка 10 мин, линейная скорость 56,3 см/сек, скорость общего потока газа 118,2 мл/мин, контроль по линейной скорости давления 185,9 кПа, величина пробы 1 мкл., в режиме с делением потока 1:50. Идентификацию пиков проводили путем сопоставления масс-спектров пиков исследуемого шрота с имеющимися в базе данных библиотеками масс-спектров NIST17, Forensic Toxicologies, DD2019, NISTFULL.L, Wiley275.L, SWDRUG.3.11L, SAYMANSPECTRA.L, PMW_TOX3.L. Сравнение с растительным маслом конопли показывает на отсутствие молекулярные следы, что свидетельствует о фактической чистоте растительного масла и шрота от наркотических веществ. Анализ полученных хроматограмм и масс-спектров свидетельствует о том, что в составе экстракта из шрота конопли и растительного масла пиков, соответствующих основным каннабиноидам (каннабидиолу, каннабинолу, каннабихромену, каннабиварину и др.) и наркотическому веществу – тетрагидроканнабинолу (ТГК), характерным для растения рода Конопля, не было выявлено.

Результаты исследований. В результате проведенных исследований (определение жирнокислотного состава, определение следов каннабиноидов) установлено, что шрот конопли содержит в своем составе масло в количестве 8,48%, которое в своем составе содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: пальмитиновую (2,06%), стеариновую (1,00%), арахисовую (0,17%), олеиновую (29,35%), линолевою и линоленовую кислоты (в сумме 67,42%), характерные для растительных масел. В составе шрота конопли следов каннабиноидов (каннабидиол, каннабинол, каннабихромен, каннабиварин и др.), а также наркотического вещества – тетрагидроканнабинола (ТГК), не имеется.

Результаты дополнительных исследований, проведенных для определения жирнокислотного состава и обнаружения каннабиноидов, подчеркивают, что шрот конопли содержит масло с разнообразным составом жирных кислот, типичных для растительных масел.

Выводы. Таким образом, использование конопляного масла и шрота конопли является перспективными исследованиями, направленные на удовлетворение пищевой потребности в ценном растительном масле местного производства.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБОЙНОЙ МУКИ «ШОШ» ИЗ МЕСТНОЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

Байматова Назокаат Рухиддиновна

Стажер преподаватель кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов, ТХТИ

Айходжаева Надира Каримуллаевна

К.т.н., доц. кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов, ТХТИ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, проф. кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов, ТХТИ

Аннотация: В работе были исследованы реологические свойства теста, приготовленного из обойной пшеничной муки. На Экстенсограф-Е компании Brabender были определены измерения свойств эластичности теста, в частности растяжимости и сопротивления. Полученные результаты исследования позволяют регулировать производственные процессы и обеспечивать качество конечного продукта.

Abstract: The rheological properties of dough prepared from wholemeal wheat flour were investigated in the work. The Brabender Extensograph-E was used to determine the elastic properties of the dough, in particular extensibility and resistance. The obtained research results allow for the regulation of production processes and ensuring the quality of the final product.

Annotatsiya: Ishda jaydari navli bug'doy unidan tayyorlangan xamirning reologik xossalari o'rganildi. Brabender Extensograph-E xamirning elastik xususiyatlarini, xususan, cho'zilish va qarshilikni o'lchash uchun ishlatilgan. Olingan tadqiqot natijalari ishlab chiqarish jarayonlarini tartibga solish va yakuniy mahsulot sifatini ta'minlash imkonini beradi.

Введение. Мука – тот продукт, который всегда был и будет востребован на мировом рынке, поскольку он имеет ключевое значение в питании человека вне зависимости от пола, возраста и национальности. И сегодня мировое производство муки растет вместе с ростом населения планеты. Одними из ключевых показателей качества пшеницы и муки из нее, наряду с клейковиной (глютенем) являются реологические свойства зерна и муки. Мука с одинаковыми физико-химическими показателями может различаться по реологическим показателям. Реологические анализы позволяют выбрать муку лучшего качества именно для конкретного продукта. Правильно подобранная мука – это стабильность работы производства, отсутствие дополнительных затрат на закладку производственной линии, увеличение выхода готовой продукции, снижение процента лома и брака, а также продление свежести и мягкости готовых изделий.

Важно выбирать подходящую муку, не просто соответствующую ГОСТу, но обладающую определенными дополнительными характеристиками, которые нужны для наиболее эффективного и качественного производства разных видов продукции. Здесь могут быть производство и хлебобулочных и кондитерских изделий, а также изготовление полуфабрикатов.

Таким образом, учитываются: растяжимость, энергия, устойчивость, водопоглощительная способность и многие другие свойства, которые можно проверить на специализированном оборудовании.

Одним из современных приборов исследования реологических свойств муки являются Экстенсограф-Е компании Brabender предназначен для измерения свойств эластичности теста, в частности растяжимости и сопротивления растяжению. Как никакой другой прибор, Экстенсограф-Е показывает влияние на муку добавок, таких как аскорбиновая кислота, ферменты (протеиназа) и эмульгаторы, что позволяет получить надёжные данные о реологических характеристиках любой муки и регулировать реологический оптимум в соответствии с поставленными задачами. Образец теста из муки, дистиллированной воды и соли подготавливается в Фаринографе. Таким образом, обеспечивается объективность и воспроизводимость приготовления проб и их постоянная

исходная консистенция. После определённого времени расстойки, тесто растягивается на Экстенсографе-Е до разрыва. Усилие, приложенное прибором, измеряется и регистрируется. Этот тест повторяется три раза. Экстенсограмма строится в режиме реального времени и представляется в виде цветной диаграммы на мониторе. Она показывает приложенное усилие как функцию растяжимости от времени. Профиль кривой, её изменение в зависимости от времени расстойки, площадь под кривой, а также цифровые значения позволяют делать выводы относительно качества муки и её соответствия определённым целям использования, влияния добавок на характеристики муки и её поведение при выпекании.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований использовали новый вид обойной муки «Шош». В этом исследовании определяли водопоглощение и реологию муки с применением Фаринографа (ГОСТ 51404-99, ИСО 5530-1-97). Исследование проводилось на Фаринографе фирмы Брабендер, Германия. Принцип работы заключается в перемешивании теста в тестомесилке, с добавлением необходимого количества воды в целях получения требуемой консистенции, которая составляет 500 ЕФ. Таким образом, исследования проводились до тех пор, пока количество добавляемой воды дало консистенцию в области 480-520 ЕФ. Также, в ходе данных исследований определялись такие показатели муки как разжижение, балловая оценка, устойчивость, время образования и водопоглощение необходимое для получения 500 ЕФ для каждого сорта муки. Определение водопоглощающей способности и реологических свойств муки на приборе фаринограф проводился по ГОСТ Р 51404-99. Метод применяется для муки из зерна мягкой пшеницы.

Использовали экстенсограф Brabender Extensograph-E для измерения свойств растяжимости теста, в частности сопротивления растяжению и растяжимости, чтобы делать надежные выводы о свойствах обработки в процессе производства и последующем поведении при выпечке в печи. Образец теста из муки, дистиллированной воды и соли замешивается с помощью Фаринографа. Таким образом, обеспечивается объективность и воспроизводимость приготовления проб и их постоянная исходная консистенция. После определенного времени расстойки, тесто растягивается на Экстенсограф-Е до разрыва. Усилие, приложенное прибором, измеряется и регистрируется. Тестирование проводили в 3 этапа: 45 мин., 90 мин., 135 мин. Это соответствует процессу расстойки теста в промышленных пекарнях.

Brabender® Extensograph

Рез-ты изм-й образца:	Sergeli 1 shosh 1 nav do 28.05.2024 1smen		
Дата:	28.05.2024		
Лаборант:	54.7 - + 12345		
Измерение по 45/90/135 Минуты			
Водопоглощение:	54,0 %		
Время отстаивания [мин]:	45	90	135
Энергия [см?]:	72	73	67
Сопрот.теста растяж. [FU]:	382	423	433
Эластичность [mm]:	121	116	108
Максимум [FU]:	408	443	439
Передаточное число:	3,2	3,6	4,0
Передаточное число(мак.):	3,4	3,8	4,1
Замечания:	Sergeli 1 shosh 1 nav do 28.05.2024 1smen 28.05.2024		

Тест: C:\Users\User\Desktop\Seergeli 1\shosh\1 nav\Sergeli 1 shosh 1 nav do 28.05.2024 1smen.EXD

Результаты исследований. Из результатов исследований видно, что водопоглатительная способность – значительно стабильное в образце исследования. Чем больше воды поглощается при определенной консистенции теста, тем больше выход теста. Более высокая цена муки благодаря оптимальному водопоглощению. Экономия времени и высокопродуктивное производство за счет стабильного водопоглощения.

Выводы. По результатам исследований определено, что анализируемая мука сорта «Шош» из местной пшеницы исходя из этих расчётных данных может быть определён «реологический оптимум» муки для конкретных целей её применения. Эти данные позволяют определить реологические свойства муки, влияние добавок (аскорбиновой кислоты, ферментов, эмульгаторов) на качество муки.

СОЕВАЯ МУКА ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кудратова Саодат Фозиловна - Соискатель кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», ТХТИ

Гофуров Дилмурод Шукурмуродович - Соискатель кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», ТХТИ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна - Доктор философии технических наук (PhD), профессор кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»,

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по применению соевой муки при производстве пшеничного хлеба в целях расширения ассортимента хлебобулочных изделий, повышения их качества и пищевой ценности. Изучены органолептические и физико-химические показатели сырья и хлеба с добавлением соевой муки; исследовано влияние соевой муки на физико-химические показатели теста и хлеба; определена оптимальная дозировка соевой муки при производстве пшеничного хлеба и технологические режимы производства пшеничного хлеба с добавлением соевой муки.

ABSTRACT. The article presents the results of studies on the use of soy flour in the production of wheat bread in order to expand the range of bakery products, improve their quality and nutritional value. The organoleptic and physicochemical indicators of raw materials and bread with the addition of soy flour were studied; the effect of soy flour on the physicochemical indicators of dough and bread was investigated; the optimal dosage of soy flour in the production of wheat bread and technological modes of production of wheat bread with the addition of soy flour were determined.

Введение. В Республике Узбекистан вопросам здорового питания и в целом популяризации здорового образа жизни уделяется особое внимание. Создан Институт здоровья и стратегического развития. С привлечением международных организаций разрабатывается Национальная стратегия «Здоровье населения-2030», в разработке «Программа формирования здорового образа жизни и популяризации правильного питания на 2024–2026 годы».

При этом недостаток наличия высококачественных белков в рационе питания населения сохраняется. Дефицит белка в организме является одной из самых серьезных проблем питания во всем мире. От белковой (белково-энергетической) недостаточности страдают почти 800 миллионов человек, и это обходится мировой экономике в 3,5 триллиона долларов [1]. Белок играет чрезвычайно важную роль в питании человека, так как входит в состав клеток всех органов и тканей организма и участвует в важнейших функциях. Сегодня есть исследования на животных, которые доказывают связь между плохим питанием (недостатком белка) отца во время зачатия с плохим развитием и ростом его потомства. [2].

Главным источником белков наряду с мясом, морепродуктами, яйцами, молочными продуктами являются бобовые. Среди всех сельскохозяйственных культур первое место в мире в общей массе белка занимает пшеница, дающая 71 миллион тонн белка, соя занимает второе место, с производством белка 62,7 миллиона тонн. Однако пшеничный белок для пищевых целей используется на 74%, а соевый белок, по оценкам ФАО не более чем на 10%, поэтому основным резервом белкового питания населения в мире признана соя [3].

Белок, содержащийся в сое, обладает свойством быстрого переваривания. Поэтому сою рассматривают как альтернативу мясу. Отличительной особенностью соевого белка является самое высокое содержание в нем лизина, которым, как правило, бедны белки

зерновых культур. Большую часть соевого белка составляют запасные белки, среди них – глицинин хорошо усваиваем организмом, воднорастворим, в процессе брожения превращается в кефир. Белок сбалансированный и богатый незаменимыми аминокислотами. Усвояемость 86-100 % [4].

Все большее внимание в мире уделяется соевому белку как профилактическому средству для предупреждения таких болезней века, как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, болезни почек и др. 10 ноября 1998 г. Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) официально объявила о соевом белке, как о продукте группы "здоровье". Чтобы продукт относился к этой категории, необходимо, чтобы он содержал, по крайней мере, 6,25 г соевого белка на порцию. Эта цифра основана на том факте, что потребление 25 г соевого белка в день значительно снижает уровень холестерина в крови [4]. Пищевое использование сои высокими темпами растёт во всех ведущих странах мира и составляет по 5-8% в год. Наиболее доступными и высокоусвояемыми пищевыми продуктами, с помощью которых возможна корректировка биологической ценности рациона питания являются хлебобулочные изделия, поэтому наиболее перспективным направлением является разработка рецептур и технологии их приготовления с добавкой белоксодержащего сырья. Преимуществом этого направления является обогащение хлебобулочных изделий белковыми веществами, присутствующими в дополнительном сырье. Одним из вариантов такой добавки в качестве белоксодержащего сырья является мука соевая дезодорированная полуобезжиренная. Технологическая схема производства полуобезжиренной дезодорированной соевой муки представляет следующую последовательность: соевый пищевой жмых - охлаждение – отволаживание - грубый помол - тонкий помол – фасовка. На основании изучения химического состава соевой муки (обезжиренной, полуобезжиренной), полученной от различных производителей, установлено, что содержание в ней ценного белка составляет 43,5-52,0%. Соевая мука не содержит глютена, что делает ее подходящей альтернативой для людей, страдающих непереносимостью глютена. Благодаря низкому гликемическому индексу соевая мука помогает регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или проблемами с инсулином.

В данной работе нами изучена возможность использования белкового растительного сырья (мука соевая дезодорированная полуобезжиренная первого сорта) для разработки продукта функционального питания - нового хлебобулочного изделия из пшеничной муки.

Результаты исследования. Выбор пшеничной муки высшего сорта для проведения работ по замене части муки мукой соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта обусловлен тем, что мука высшего сорта является наиболее бедным сортом по содержанию белка, пищевых волокон, что наилучшим образом отразит контраст с мукой соевой по ее богатству белком, пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами.

Оценка исследуемых проб муки проведена по органолептическим и физико-химическим показателям качества. Затем сравнивали полученные результаты с нормами показателей, установленными в ГОСТ 3898 и O'z DSt 1104. Установлено, что по органолептическим показателям: цвету, запаху, вкусу и наличию минеральной примеси исследованная проба муки соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта отвечает требованиям ГОСТ 3898 и муки хлебопекарной высшего сорта отвечает требованиям O'z DSt 1104 (таблица 1). Также определена общая энергетическая ценность (пищевая ценность) муки соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта и муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта (таблица 1).

Таблица 1 Пищевая ценность проб муки в 100 g продукта

Наименование веществ	Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта	Мука соевая дезодорированная полуобезжиренная первого сорта
Белки, g	10,3	43,0
Жиры, g	1,1	8,0

Углеводы, g	68,7	21,0
Энергетическая ценность (калорийность), kJ / kcal	1365/326	1373/328

Как видно из таблицы 1, содержание белка в муке соевой выше, чем в муке пшеничной более чем в 4 раза, жира более чем в 7 раз, углеводов меньше почти в 3,3 раза. Общая калорийность муки соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта и муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта на 100 g продукта практически одинакова и составляет в среднем 10 % от суточных энергетических затрат. При этом распределение основных веществ, составляющих пищевую ценность хлеба в соевой муке иное, чем в пшеничной муке. Белки в соевой муке обеспечивают долю в 60 %, жиры - 29 %, углеводы – 11 %, в то время как в пшеничной муке белки составляют долю в 12,7 %, жиры – 1,3 %, углеводы - 86 %.

Результаты проведенных исследований по содержанию пищевых веществ в муке соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта и муке пшеничной высшего сорта представлены в таблице 2. Высокое содержание пищевых волокон в пробе муки соевой (более чем в 4 раза по сравнению с мукой пшеничной) свидетельствует о высоком содержании в ней растительной клетчатки. Добавляя соевую муку, мы дополнительно обогащаем высший сорт пшеничной муки растительной клетчаткой. По содержанию насыщенных жирных кислот мука соевая в 7 раз богаче пшеничной муки.

Таблица 2. Среднее содержание пищевых веществ в муке соевой дезодорированной полуобезжиренной первого сорта и муке пшеничной высшего сорта

№	Наименование	Содержание, %	
		Мука соевая дезодорированная полуобезжиренная первого сорта	Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
1	Вода	9,0	14,0
2	Зола	4,9	0,5
3	Крахмал	14,2	67,1
4	Моно- и дисахариды	6,8	1,6
5	Насыщенные жирные кислоты	1,4	0,2
6	Пищевые волокна	14,5	3,5

Содержание золы в пробе муки соевой почти в 10 раз выше по сравнению с мукой пшеничной.

Выводы. Изучены органолептические, физико-химические, функциональные свойства и обоснована целесообразность применения соевой муки в производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки для профилактического питания.

Список литературы.

1. Эд В. Сантос. Гематологические изменения при белковой недостаточности. 2017.
2. Адам Дж. Уоткинс. Отцовская диета с низким содержанием белка программирует экспрессию генов эмбриона перед имплантацией, рост плода и развитие скелета у мышей. 2017.
3. А.В Смагина, М.В. Сытова, Анализ использования соевого белка в пищевой промышленности, ВНИИ рыбного хозяйства, Москва, 2011 / Подобедов А.В. Уникальные свойства сои / А.В. Подобедов // Достижения науки и техники АПК. - 2002. - № 6. - С. 42-45.
4. Кулдашов Б.Х., Халилов Н., д-р с.-х. наук, проф., Ҳамзаев А.Х., д-р с.-х. наук, проф. Соя в Узбекистане, Самаркандский институт ветеринарной медицины, Узбекистан, г. Самарканд, 2019

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАКВАСКИ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ

Гофуров Дилмурод Шукурмуродович

Соискатель кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», ТХТИ,
Ташкент, Узбекистан

Кудратова Саодат Фозиловна

Соискатель кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», ТХТИ,
Ташкент, Узбекистан

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Доктор философии технических наук (PhD), профессор кафедры «Технология пищевых и
парфюмерно-косметических продуктов», ТХТИ, Ташкент, Узбекистан,

Аннотация. В статье представлены результаты исследований биотехнологических свойств концентрированной молочнокислой закваски, являющейся основой для приготовления сухой ржаной биологической закваски. Концентрированная молочнокислая закваска приготовлена путём заквашивания питательной смеси из муки ржаной обдирной и воды в соотношении 1:3 с добавлением концентрированной смеси чистых культур молочнокислых бактерий *Plantarum-30*, *L.grevis-1*, *L.casei-26*, *L.fermenti-34*, выращенных на солодовом сусле. Установлено, что для приготовления концентрированной молочнокислой закваски целесообразно использовать питательную смесь из муки ржаной обдирной со средними показателями амилолитической активности.

Abstract. The article presents the results of studies of biotechnological properties of concentrated lactic acid starter, which is the basis for the preparation of dry rye biological starter. Concentrated lactic acid starter was prepared by fermenting a nutrient mixture of peeled rye flour and water in a ratio of 1:3 with the addition of a concentrated mixture of pure cultures of lactic acid bacteria *Plantarum-30*, *L.grevis-1*, *L.casei-26*, *L.fermenti-34*, grown on malt wort. It was found that for the preparation of concentrated lactic acid starter, it is advisable to use a nutrient mixture of peeled rye flour with average amylolytic activity.

Введение. Ржаная мука отличается большим содержанием собственных сахаров, более низкой температурой клейстеризации крахмала, большей его атакуемостью. Белково-протеиназный комплекс ржаной муки существенного влияния на качество хлеба не оказывает, так как её белки не образуют клейковины. Особенности ржаной муки обуславливают и существенные различия в способах приготовления ржаного и пшеничного теста. Для торможения действия фермента α -амилазы, присутствующего в ржаной муке, обеспечения пептизации белка, повышения способности теста к разрыхлению и образованию ароматообразующих соединений в процессе выпечки необходима более высокая кислотность теста, которая достигается при его изготовлении на заквасках. Приготовление биологической ржаной закваски связано с рядом сложных физических, биохимических и микробиологических процессов, характер и скорость протекания которых зависит от правильно подобранных основных параметров её приготовления: влажности, кислотности, температуры и продолжительности брожения. Концентрированную молочнокислую закваску готовили путём заквашивания питательной смеси из муки ржаной обдирной, содержащей все необходимые для развития микроорганизмов вещества, и воды с добавлением концентрированной смеси чистых культур молочнокислых бактерий *Plantarum-30*, *L.grevis-1*, *L.casei-26*, *L.fermenti-34*, выращенных на солодовом сусле. Сухую закваску готовили из концентрированной молочнокислой закваски, выброженной до кислотности 24°Н при температуре 37-38°С с последующим высушиванием при температуре 35-40°С до конечной влажности 8-10%. На формирование качества биологической закваски значительно влияет вид, сорт и качество муки (активность её ферментов, химический состав, крупность помола и степень разрушенности крахмальных гранул). От качества муки зависит исходный состав микрофлоры, наличие и доступность микроорганизмам необходимых для их развития питательных веществ, разнообразие веществ-предшественников вкуса и аромата закваски и хлеба. Результаты проведенных исследований по оценке физико-химических показателей муки ржаной обдирной и нормы отвечали требованиям ГОСТ 7045-2017 по показателям: влажность (от 11,9 до 12,4%),

масса металломагнитной примеси (след), зольность (от 1,39 до 1,45%), белок (от 7,2 до 9,2%) и белизна (от 12,0 до 16,0 усл.ед РЗ-БПЛ). Вместе с тем сравнительным анализом полученных результатов по физико - химическим показателям с нормами показателей, установленными в ГОСТ 7045-2017, выявлено, что проба №3 не отвечает требованиям установленных норм по показателю «Число падения». При установленной норме данного показателя – не менее 150 секунд, фактическое значение составило - 135 секунд, что ниже установленной нормы.

Наряду с определением амилолитической активности муки по показателю «Число падения» исследуемые пробы были проанализированы по показателю вязкости водно-мучной суспензии в ходе её клейстеризации при нагревании классическим амилографическим методом, описывающим активность альфа-амилазы и клейстеризующие свойства крахмала на амилографе по методике ГОСТ ISO 7973-2013. Этот метод выбран как альтернатива оценки амилолитической активности проб муки по показателю «Число падения» для проведения сравнительного анализа. Данные, полученные с помощью амилографа, показывают, в какой степени крахмалистая часть суспензии набухла и клейстеризовалась. Набухание и клейстеризация крахмала повышают плотность суспензии и увеличивают ее вязкость. В условиях этого опыта по мере повышения температуры ферменты, разжижающие крахмал, активируются и превращают некоторую часть крахмала в неклеящуюся вещество. Данный метод позволяет оценить ферментативную активность основного действующего в условиях этого опыта фермента альфа-амилазы муки. Помимо этого изучение свойств клейстеризации ржаной муки на амилографе дает четкое представление о процессе клейстеризации её крахмала на начальном этапе выпечки изделия. Для проведения испытаний на амилографе готовили водно-мучную суспензию из 80 г муки и 450 г воды температурой 25 °С, помещали её в прибор и нагревали в шаблящем режиме с постоянной скоростью повышения температуры 1,5 °С в минуту при непрерывном перемешивании начиная от 30 °С до температуры, соответствующей моменту при котором вязкость начинает уменьшаться, достигнув своего максимума. В ходе анализа определены начальные и конечные значения температуры клейстеризации крахмала. Полученные результаты амилограмм исследованных проб муки ржаной обдирной по определению начальной и конечной температур клейстеризации и максимальной вязкости крахмального геля представлены на рисунке 1.

Рис 1. Результаты определения температуры клейстеризации крахмала (а) и максимальной вязкости крахмального геля (б) образцов ржаной муки с разными показателями числа падения

Из полученных результатов видно, что оценка амилолитической активности фермента α -амилаза по показателю число падения и характеристике амилограммы ржаной муки тесно коррелируют друг с другом. Однако при проведении исследований пробы ржаной муки с очень мелким (тонким) помолом выявлено, что между этими показателями имеются различия и они не полностью сопоставимы.

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ НАТУРАЛЬНОГО КУМЫСА ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА

стар.преп. Д.Э. Зуннунова, проф. PhD Р.Р. Акрамова
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: в тезисе рассматривается исследование микрофлоры образцов натурального выработанного в разных регионах и количественный состав микроорганизмов образцов кумыса с целью дальнейшего разработки напитков типа кумыса.

Ключевые слова: кумыс, обезжиренное молоко, катычная закваска, дисбактериоз, микрофлора.

Объектами исследований являлись молочнокислые бактерии и бифидобактерии, используемые для сквашивания обезжиренного молока и дрожжи для сбраживания сыворотки. Для сквашивания обезжиренного молока использованы три вида заквасок: катычная закваска, состоящая из местных штаммов молочнокислых бактерий и закваски, приготовленные из лекарственных препаратов Линекс и Лакто-С, предназначенных для лечения дисбактериозов. Катычная закваска из местных штаммов молочнокислых бактерий, выделенных из образцов катыка Ташкентской, Ферганской и Кашкадарьинской областей составлена из *Streptococcus thermophilus* шт.8, *Str. diacetylactis* шт.13с65 и *Lactobacterium thermophilus* шт.175 взятых в соотношении 1:1:1.

Были исследованы 3 образца натурального кумыса, приготовленных из кобыльего молока в домашних условиях в Халкабаде, Джизаке и Чимкенте. Изучали качественный и количественный состав микроорганизмов образцов кумыса с целью дальнейшего использования отдельных видов их для приготовления из коровьего обезжиренного молока и сыворотки напитков по органолептическим и биохимическим свойствам, приближающихся к натуральному кумысу из кобыльего молока.

Для изучения качественного и количественного состава микрофлоры кумыса из кобыльего молока производили посеvy образцов кумыса на стандартные питательные среды, принятые в технике микробиологических исследований: для определения общего количества микроорганизмов использовали мясо – пептонный агар, дрожжи культивировали на пивном сусле 8°Б с добавлением 2% агара.

Молочнокислые бактерии изучали на модифицированной среде из гидролизованного молока следующего состава: гидролизованное молоко, глюкоза - 1%, пептон -1%, дрожжевой автолизат- 5%, твин -80 - 0,1%, рН среды - 7. Среда стерилизуется при 0,5 Атм. в течение 20 мин.

Состав дрожжей кумыса изучали также методом прямого подсчета микроорганизмов под микроскопом с использованием камеры Горяева.

Для наибольшей точности определения качественного и количественного состава микрофлоры кумыса, отбирали образцы двухсуточного кумыса (средней степени зрелости) около 150 мл в стерильную колбу с ватно-марлевой пробкой и помещали в специальный контейнер со льдом, с термоизоляцией, чтобы до проведения анализов микроорганизмы оставались в состоянии анабиоза.

Для приготовления напитков типа кумыс экспериментально установлено оптимальное соотношение сквашенного молочнокислыми бактериями

обезжиренного молока и сброженной кумысными дрожжами или *Saccharomyces oviformis* шт.

В лабораторных условиях для достижения однородной консистенции сходной с консистенцией кумыса смесь перемешивается миксером в течение 10-15 мин. В производственных условиях на молочных заводах смесь пропускают через гомогенизатор. При такой обработке смесь не расслаивается даже при длительном хранении.

Нами установлено, что консистенция и химический состав напитка «Шифо» наиболее приближается к натуральному кумысу при смешивании сквашенного молока со сброженной сывороткой в соотношении 1:3.

Список литератур:

1. . Ogay D.K. Antagonist properties and perspective for biotechnology and medicine of local stins of microorganisms. //Вестник «Тинбо». -2002. -№2. -Р.38-41.
2. Огай Д.К., Кутлиева Г.Д. Антагонистические свойства местных штаммов лактобацилл, перспективных для биотехнологии и медицины. ДАН. -2002. -№25. - С.67-70.
3. Огай Д.К. Выделение, идентификация и классификация местных штаммов лактобацилл. //Вестник «Тинбо». -2001. -№1. -С. 42-49.
4. Мусаев Ш.М., Огай Д.К. Биологии термофильных молочнокислых бактерий и их экспериментальная селекция. -Т.:Фан. -1978. -211 с.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ТОКОТРИЕНОЛОВ

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

Ташкентский химико-технологический институт

профессор PhD, кафедры “Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов”

Турабжанов Садриддин Махаматдинович

Академик Ташкентского Государственного Технического Университета

им. И.А.Каримова

Аннотация: в тезисе рассматривается состав сафлорового масла из местного сырья, полученного путем экстрагирования. В сафлоровом масле мало токоферола (т.е. витамин Е), однако в большом количестве существует токотриенолы. Токотриенолы обладают уникальной биологической активностью, не свойственной токоферолам.

Ключевые слова: сафлоровое масло, токоферолы, токотриенолы, жирорастворимые витамины.

Сафлоровое масло имеет запах цветов, характеризуется высокой температурой дымообразования, что особенно ценно при жарении продуктов во фритюре, не затвердевает даже при довольно сильном охлаждении, что делает его незаменимым в салатах, принятых подавать холодными [36;5с.].

Однако в сафлоровом масле мало токоферола, т.е. витамин Е, поэтому оно считается менее стойким к окислению, чем прочие масла [37;155-168с.]

Токотриенолы - относятся к жирорастворимым витаминам группы Е. Витамин Е - является незаменимым веществом для организма которое состоит из четырёх изомеров токоферола и четырёх изомеров токотриенола, а именно эти - альфа (α), бета (β), гамма (γ) и дельта (δ). Разница между токоферолом и токотриенолом находится в ненасыщенных боковых цепях с тремя двойными связями в хвосте фарнезил изопреноида.

Рис.1. Структура токориенолы

Наличие сопутствующих веществ характеризуется следующими показателями:

- токоферолы, мг/% - 31-120 (в том числе α - 29,0-49,5 %; γ - 16-23%; δ -20-26,5);
- стеролы,% - 0,36 -0,62 (в том числе стигмастеролы-3,5-4,5);
- ситостеролы- 61-69; (неидентифицированные-26,7-35,0).

После рафинации в масле содержится до 0,01% углеводов, в том числе 0,004-0,007 сквалена.

На протяжении последних 30 лет очень мало известно исследований витамина Е были сосредоточены на токотриенолах, хотя они составляют половину всей группы витамина Е. А именно над этой группы ведутся активные исследования, и исследования уже приобрели широкую известность благодаря большому потенциалу для здоровья человека. Токотриенолы не только структурно отличаются от токоферолов, но и обладают важными биологическими функциями, которых нет у изомеров токоферолов.

Токотриенолы обладают уникальной биологической активностью, не свойственной токоферолам. Токотриенолы имеют двойную связь, отличающую их от токоферолов, и это обуславливает существенное различие в биологической активности этих изомеров.

Токотриенолы присутствуют лишь в некоторых растительных источниках. В небольшом количестве токотриенолы содержатся в растениях, в основном концентрируясь

в зернах таких культур как рис, ячмень, рожь, в зародышах пшеницы, сафлор. В отличие от токоферолов, которые содержатся во многих растительных маслах, токотриенолы встречаются только в некоторых, таких как пальмовое масло и масло сафлора.

Благодаря наличию двойной связи токотриенолы значительно эффективнее проникают в слои, состоящие из насыщенных жиров. Это означает, что токотриенолы способны крепиться к внутренней стенке клеточной мембраны, что повышает их эффективность. Согласно исследованиям α -токотриенол в 40 - 60 раз эффективнее α -токоферола в предотвращении перекисления липидов. Благодаря таким мощным антиокислительным свойствам, токотриенол становится эффективным антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов, которые образуются в ходе окислительных процессов.

Только за последние 5 лет было опубликовано не меньше десятка работ об этой наименее исследованной форме витамина «Е», который может существовать в четырёх разных формах или изомерах. Самыми изученными изомерами витамина «Е» является группа токоферолов, которая состоит из альфы, бета, дельта и гамма изомеров.

Первоначальные исследования токотриенолов, которые также входят в альфа бета дельта и гамма изомеры сразу обратили на себя внимание, поскольку они способны понижать уровень холестерина в крови.

Список литературы:

1. Юнусова С.Г., Гусакова С.Д., Умаров А.У. Стереоспецифический анализ триацилглицеридов хлопкового масла. Химия природных соединений, 1982, №4, с. 430-433.
2. Юнусова С.Г., Гусакова С.Д., Глушенкова А.И., Щербаков В.Г. Структура триглицеринов. Изв.вузов.серия: Пищевая технология, 1985, №1, с. 30-34.
3. Запесочная Г.Г., Преображенский Н.А. Исследования в области липидов.-Журнал общая химия, т.32, с 3898-3909.
4. Алексеев Р.И., Коровин Ю.И. Руководство по вычислению и обработке результатов количественного анализа. -М.: Атомиздат, 1972-324.
5. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. – М.: Пищевая промышленность, 1974.-448с.
6. Акрамова Р.Р., Абдурахимов С.А., Стереовидовой состав триацилглицеринов сафлоровых масел получаемых из семян возделанных на богарных и орошаемых землях. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Austrian, 2016y, - №3-4 (March-April),p. 55-59(02.00.00 №2).

FEATURES OF CHEESE-SUITABILITY INDICATORS

Shakhnoza Yuldasheva

Applicant, Department of Technology of Food
and Perfumery-Cosmetics Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute

Akramova Rano Ramiziddinovna

PhD, Professor, Department of Technology of Food
and Perfumery-Cosmetics Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute

Rakhimov Dilshod Pulatovich

PhD, Associate Professor, Department of Technology of Food
and Perfumery-Cosmetics Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute

Annotation: The thesis discusses the suitability of cheese and the quality of milk raw materials, which greatly influences the production of high-quality cheese.

Key words: suitability, raw materials, milk, cheese, indicator, sanitation, hygiene.

Cheese suitability is a complex characteristic that includes sensory, physicochemical, biological and sanitary-hygienic indicators.

The best milk for cheesemaking is milk that belongs to type II according to cheese suitability, determined using a rennet test.

Milk of type III (coagulation duration of 40 minutes or more) is considered rennet-sluggish. When it coagulates, a flabby clot is formed that poorly releases whey. Rennet-sluggish milk should be corrected by adding increased doses of CaCl₂, bacterial starter, setting higher coagulation temperatures and a second heating. Milk that does not coagulate even when a full dose of calcium chloride is added is unsuitable for cheese production. With a reduced calcium content in raw milk, the clot coagulates slowly (or does not form) and is flabby, difficult to process further. The optimal calcium content in milk is considered to be 125-130 mg%.

Milk used for cheese production must be biologically complete, i.e. be a favorable environment for the development of lactic acid bacteria. The biological completeness of milk is determined by the content of essential growth factors vitamins, microelements, polypeptides, free amino acids, the amount of which decreases in the spring. Along with this, milk must not contain substances that inhibit the development of lactic acid bacteria - antibiotics, preservatives and other inhibitory substances.

Cheese cannot be produced from milk obtained from farms unfavorable for brucellosis, tuberculosis, foot-and-mouth disease, mastitis, leukemia, as well as in the first and last seven days of lactation. As is known, when animals are sick, especially with mastitis, the chemical composition of milk changes (first of all, the content of casein sharply decreases) and its technological properties deteriorate. Even a small (over 6%) admixture of mastitis milk to normal milk has a negative effect on the quality of the cheese. The technological process of manufacturing the product is disrupted. When adding rennet, a loose, weak, poorly processed clot is obtained. The vital activity of lactic acid bacteria of the starters is weakened.

Mastitis milk, seeded with staphylococci, can cause food poisoning. Colostrum is an unfavorable environment for the development of lactic acid bacteria, and its low casein content complicates the coagulation process. Old milk does not coagulate well with rennet and negatively affects the organoleptic properties of cheese. Freshly milked milk is an unfavorable environment

for the development of lactic acid bacteria, since it does not coagulate well with rennet. The biological and technological properties of milk are improved by maturing it - keeping it at a low temperature (8-12 °C) for 10-14 hours. Mature milk accumulates polypeptides that promote the activation of lactic acid microflora and, as a result, an increase in acidity by 1-2 °T. The resulting lactic acid converts calcium salts of milk from a colloidal to a truly soluble state, i.e. the amount of calcium ions increases, promoting the enlargement of casein particles. With an increase in acidity by 1T, the coagulation time is reduced by 8%. In order to restore and clarify the above-mentioned special requirements, TU 9811-153-0461-0209-2004 "Milk raw material for cheese making" was developed.

References:

1. Крусъ Г.Н. Методы исследования молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 2002
2. Health-promoting properties of selected milk components [Prozdrowotna wartość wybranych składników mleka] / J. Miciński [et al.] // Journal of Elementology, 2013. Vol. 18, No. 1. P. 165–186.
3. Монгуш С.Д., Кужугет Е.К., Двалишвили В.Г. Физико-химические свойства молока коров в условиях Республики Тыва // Вестник Тувинского государственного университета. 2017. №2. С. 165-170.
4. Монгуш, С.Д., Кужугет, Е.К. Молочная продуктивность местного аборигенного скота по первой лактации. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию юбилею Тувинского государственного университета. 2015. С.128.3. функциональные ингредиенты в молочных продуктах / Г.К.Альхамова // Молодой ученый. – 2014. -№12(71). – С. 65-67.

BIOAKTIV MODDALARNI NANOQADOQLASH TEXNOLOGIYASI

Shaymatov S.R., Burxonov R.R.

Jizzax davlat pedagogika universiteti. Tabiiy va aniq fanlarda masofaviy ta’lim kafedrası.

Annotatsiya. Nanotexnologiya qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida tez, hayratlanarli darajada rivojlanayotgan sohadir. Hozirda va kelajak sohasi sifatida nano qo'llab quvvatlashga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga oid tadqiqot va ilmiy ishlanmalar olib borilmoqda. Ushbu maqolada hozirda oziq-ovqat sanoatida yangilik bo'lgan bioaktiv moddalarni nanozarrachalar shaklida qadoqlashga oid mulohazalar keltirilgan.

Аннотация. Нанотехнологии — быстрорастущая область в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В настоящее время и как область будущего проводятся исследования и научные разработки по производству продуктов с наноподдержкой. В данной статье рассматривается упаковка биологически активных веществ в виде наночастиц, которая на данный момент является новинкой в пищевой промышленности.

Annotation. Nanotechnology is a rapidly growing field in the agriculture and food industry. Currently and as a field of the future, research and scientific development is being carried out on the production of products with nano support. This article reviews the packaging of bioactive substances in the form of nanoparticles, which is currently a novelty in the food industry.

Kalit so'zlar: nanotexnologiya, ekspert, diapason, bionanotexnologiya, nanoformulyatsiya, probiotik, bioaktiv.

Key words: nanotechnology, expert, diapason, bionanotechnology, nanoformulation, probiotic, bioactive.

Ключевые слова: нанотехнологии, эксперт, диапазон, бионанотехнология, наноформуляция, пробиотик, биоактив.

Kirish

Nanotexnologiya bu XX asrning ikkinchi yarmi hozirgi kungacha rivojlanib borayotgan sohalarning ajoyib namunasi bo'lib qolmoqda. Dunyo iqtisodiyotida muhim o'rin tutgan bir nechta moliyaviy ekspertlar ushbu texnologiya 2025 yilga kelib jadal rivojlanib borishini bashorat qilishgan¹⁸. Sohaga oid manbaalardan olingan raqamlar bu bashoratlarni bugungi kunda ishonchli ekanligini isbotlaydi. Umumiy holda tushuntiradigan bo'lsak “nanotexnologiya” kamida bitta o'lchovga ega, ya'ni 1–100 nm uzunlikdagi tuzilmalar, asboblar yoki materiallarni tasvirlash, ishlab chiqarish va boshqarishni o'z ichiga oladi. Molekula o'lchami ushbu diapazon chegarasidan kamayganida, material bir xil moddadan tayyorlangan makromiqyosli materiallarning xususiyatlaridan o'zining fizikaviy va birikma xossalarini farq qilishini namoyon qiladi. So'ngi yigirma yil ichida nanotexnologiyaga oid tadqiqotlar jadal sur'atlarda o'tkazildi, hozirda turli tashkilotlar nano o'lchamdagi materiallarning yangi turlarini yaratishda amaliy tajribaga ega bo'lmoqdalar. Nanotexnologiyadan tadqiqot va ishlanmalar uchun nano-miqyosli mahsulotlarni ishlab chiqarish rivojlanayotgan soha bo'lib, nanozarracha tadqiqotlarining yorqin kelajagi nafaqat uning keng qo'llanilishi tufayli, balki yangi sintetik usullarni taklif qilgani uchun ham kelajak sohasi sifatida ko'rish mumkin¹⁹. Nanotexnologiya oziq-ovqatning ta'mi va tuzilishini yaxshilash, yog' miqdorini kamaytirish yoki oziq moddalarni (masalan, vitaminlar) mahsulotning saqlash muddati davomida buzilmasligini ta'minlash uchun qo'llanilishi mumkin. Nanotexnologiya bionanotexnologiya, zararkunandalar va kasalliklarni tekshirish, nazorat qilish orqali o'g'itlarni nanoformulyatsiya qilish, hosilni ko'paytirish va mahsulotning ozuqaviy sifatiga salbiy ta'sir etuvchi muammolarni molekulyar miqyosda parazitlarning o'zaro ta'siri mexanizmini ko'rib

¹⁸ Glenn JC, Gordon TJ. 1997. The millennium project: 1997 state of the future – implications for actions today. Technol Forecast Soc Change.203–296. doi: 10.1016/S0040-1625(97)00114-5

¹⁹ Chung IM, Rajakumar G, Lee JH, Kim SH, Thiruvengadam M. 2017. Ethnopharmacological uses, phytochemistry, biological activities, and biotechnological applications of *Eclipta prostrata*. Appl Microbiol Biotechnol. 5247–5257. doi: 10.1007/s00253-017-8363-9

chiqish va rivojlantirish orqali bizning hozirgi ozuqaviy moddalardan foydalanish samaradorligini oshirishi mumkin.

2008-yilda nanotexnologiya innovatsion ishlanmalar uchun 15 milliard dollardan ortiq naqd pul talab qilgan va butun dunyo bo‘ylab 400 000 dan ortiq turli sohalardagi mutaxassislar foydalandi²⁰. Nanotexnologiyaning haqiqiy moliyaviy imkoniyatlarini o‘rganish oson emas. Bugungi kunga qadar u turli sohalarda, masalan, kompyuter asboblari, aloqa, energiya ishlab chiqarish va oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llanilmoqda. (1-rasm) Moliyaviy, ijtimoiy kafolatlar va nanotexnologiyalarning imkoniyatlari aholining hayot tarzi, ovqatlanish darajasi sifati ta‘sirini hisobga olgan holda juda muhim sohadir.

So‘nggi yillarda dunyo aholisining o‘sishi va qashshoq turmush tarzi haqidagi taassurotning kengayishi tufayli sog‘lom ovqatlanishga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Umuman olganda, 2050 yilga borib, 65 yoshdan oshgan odamlar soni taxminan 1,5 milliardga yetishi kutilmoqda, bu dunyo aholisining 16 foizini tashkil qiladi. 1950 yilda esa bu ko‘rsatgich atigi 5 foizni tashkil qilgan²¹. Aholi qarigan sari, sog‘liqqa farovonlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan oziq-ovqat mahsulotlarga ehtiyoji ortib borishi mumkin. Shunisi e‘tiborga loyiqki, bu qo‘shimcha keksa odamlarda odatiy holga aylangan qabziyat, qorinda gaz yig‘ilishi, qorinning ishishi kabi ichak belgilariga sabab bo‘ladi.

Parhez taomlar iste‘molini kengaytirish va probiotik yoki foydali oziq-ovqat mahsulotlarini qo‘llash keksa insonlar orasida hazm qilish funksiyasini va umumiy sog‘liqni yaxshilash uchun tavsiya etilgan. Shu sababli, iste‘molchilarga ushbu foydali moddalarni taqdim etish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlarini doimiy ravishda takomillashtirish uchun yetarlicha kuchli asoslar mavjud.

Ushbu muammoni hal qilishda yordam berishi mumkin bo‘lgan usullardan biri — vitaminlar va saraton profilaktik antioksidantlarga boy qo‘shimchalarni nanozarrachalarga qadoqlash texnologiyasini takomillashtirishdir. Qadoqlangan qo‘shimchalar oshqozon-ichak tizimida parchalanmay saqlanib qolishi va ma‘lum bir nuqtada o‘z xususiyatini namoyon qilish parchalanishi uchun ishlab chiqilishi mumkin, bu esa ularning foydali ta‘sirini oshiradi. Bundan tashqari nanozarrachalarga qadoqlangan bioaktiv moddalar quyidagi hollarda foydali bo‘lishi mumkin:

➤ Oziq-ovqatda mavjud bo‘lgan ayrim bioaktiv moddalarning hazm qilish tizimi orqali to‘liq singdirilishi qiyin kechadi. Nanozarrachalarga qadoqlangan bioaktiv moddalar oshqozon-ichak tizimida sekin va barqaror tarzda chiqariladi, bu esa organizmga foydali ta‘sir ko‘rsatadi.

²⁰ Roco MC. 2011. The long view of nanotechnology development: the national nanotechnology initiative at 10 years. J Nanopart Res. :427–445. doi: 10.1007/s11051-010-0192-z

²¹ Haub C. 2011. World population aging: clocks illustrate growth in population under age 5 and over age 65. Population Ref Bureau. 18:2013.

Misol uchun, vitaminlar va antioksidantlar nanozarrachalarga joylashtirilganda ular hujayralarga samarali yetkaziladi va singdirilish darajasi oshadi.

➤ Hazm qilish tizimiga yordam beruvchi probiotik bakteriyalar nanozarrachalar yordamida tanaga kirganda, ularning tirik qolish darajasi oshadi. An’anaviy probiotiklar oshqozon kislotalarida nobud bo’lishi mumkin, ammo nanozarrachalar bilan qadoqlangan probiotiklar ichakda sekin-asta erib, kerakli joyda foydali bakteriyalarni ko’paytiradi.

➤ Nanozarrachalar moddalarni tanaga singdirish jarayonini tezlashtiradi. Kichik zarrachalar oshqozon-ichak tizimidan tananing ichki qismlariga oson kirib boradi va kerakli hujayralarga tez yetkaziladi. Bu esa vitaminlar, minerallar va boshqa oziq moddalarning samaradorligini oshiradi, ya’ni biofoydalanish darajasini yuqori qiladi.

➤ Nanozarrachalar ozuqa moddalarining zaharli bo’lish ehtimolini kamaytiradi. Masalan mikroo’lchamdagi minerallar ba’zan oshqozon-ichakda muammolarga sabab bo’lishi mumkin, ammo nanozarrachalar shaklida bu moddalarning qabul qilinishi xavfsiz va organizm uchun qulay kechadi. Shu bilan birga, nanozarrachalar organizmda uzoqroq qolib, foydali ta’sirning davomiyligini oshiradi.

Hazm qilish tizimini yaxshilashda nanozarrachalarning roli katta va samarali. Ular yordamida oziq-ovqatdagi bioaktiv moddalar samarali singdirilib, hujayralarga oson yetkaziladi. Bu texnologiya kelajakda nafaqat hazm qilish tizimining yaxshilanishiga, balki sog’lom ovqatlanish va umumiy salomatlikni qo’llab-quvvatlashda ham katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Nanozarrachalarning oziq-ovqatda keng qo’llanishi esa bu sohada yangiliklar kiritish va yanada samarali oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan manbaalar

1. S. Das, S. H. Panda, M. Bole, N. Pal, B. R. Samantaray, and H. Thatoi, “Facets of nanotechnology in Food processing, packaging and safety: an emerald insight,” in *Bio-Nano Interface*, pp. 75–92, Springer, Singapore, 2022.

2. L. Jaiswal, S. Shankar, and J.-W. Rhim, “Applications of nanotechnology in food microbiology,” in *Methods in Microbiology*, vol. 46, pp. 43–60, Academic Press, 2019.

3. P. J. Babu and J. M. R. Tingirikari, “A review on polymeric nanomaterials intervention in food industry,” *Polymer Bulletin*, vol. 79, pp. 1–28, 2022.

O'ZBEKISTONDA QANDOLATCHILIK RIVOJLANISH TARIXI

Utkirov Davron Xayrullo o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası 3-kurs talabasi, 22-34 guruh

Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori

Qandolatchilik – bu shirinliklar, shirin taomlar, desertlar va boshqa shirin mahsulotlarni tayyorlash san'atidir. Ularni yaratilish tarixi bir necha asrlar avval paydo bo'lgan. Qadimgi davrlar: Qadimgi Misrda xurmo, asal va shakar qamishidan foydalanib shirinliklar tayyorlash ma'lum. Yunonlar shakar qamishidan shirinliklar tayyorlashni o'rganganlar va ularning "melitta" (asal)ga bo'lgan muhabbatlari afsonalarga aylandi. Rimliklar shakar qamishidan shirinliklar tayyorlashni davom ettirganlar va ularning "conditum" (shirinlik) va "mellitum" (asal shirinliklari) mashhur edi. O'rta asrlar: Arablar shakarni qayta ishlashni o'rganganlar va Evropaga shakar qamishini olib kelishgan. Bu shakarni keng qo'llanilishini ta'minladi va Qandolatchilik san'ati rivojlandi. Evropada monastirlar va saroylar qandolatchilik markazlari bo'lgan. Ular asal, shakar, mevalar va yong'oqlarni ishlatib shirinliklar tayyorlaganlar. 16-18-asrlarga kelib shakar narxi pasaygan va shirinliklar odamlarning hayotida muhim rol o'ynay boshlagan. Bu davrda fransuz, italyan va ingliz qandolatchilik ustalari shirinliklar tayyorlash san'atini yuqori darajaga ko'targanlar. Choy va kofe kabi ichimliklarning keng tarqalishi qandolatchilikning rivojlanishiga ta'sir qildi. 19-20-asrlarda sanoatlashuv qandolatchilikda yangi texnologiyalarni qo'llashni ta'minladi. Shirinliklar ommaviy ishlab chiqarila boshladi. Shokolad, karamel va boshqa yangi shirinliklar paydo bo'ldi. Qandolatchilik fanlari va texnologiyalari rivojlandi. 21-asrga kelib, globalizatsiya davri boshlandi va qandolatchilik global sanoatga aylandi. Turli xil mamlakatlarning shirinliklari bir-biriga ta'sir qiladi. Sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqish tufayli sog'lom shirinliklar ishlab chiqarila boshlandi. Qandolatchilikda 3D bosma va boshqa yangi texnologiyalari qo'llanila boshladi.

Qandolatchilik faqatgina Yevropa davlatlaridagina rivojlanibgina qolmay o'zimizning o'lkalarda ham rivojlangan. Masalan, Qadimgi davrlarda So'g'd va Xorazm davlatlarida qandolatchilik san'ati yuqori darajada rivojlangan. Xorazmda mashhur bo'lgan shirinlik bu "Sho'rcha"dir. U xamir, shakar, yog' va asal aralashmasidan tayyorlangan. So'g'd qandolatchiligida "Non-sho'r" shirinligi mashhur bo'lgan ya'ni xamir, shakar va yong'oqlardan tayyorlangan. Bundan tashqari Xorazm va So'g'd davlatlarida mevalar, yong'oqlar, asal va shakardan foydalanib shirinliklar tayyorlashgan.

Amir Temur davrida qandolatchilikning oltin davri boshlangan. Bu davrda qandolatchilik san'ati yuqori darajaga ko'tarilgan va turli xil shirinliklar yaratilgan. Turli xil donlardan, yong'oqlardan va shakardan tayyorlangan holva ham mashhur edi. Shayboniylar davrida qandolatchilik san'ati yanada rivojlangan va yangi shirinlik turlari paydo bo'lgan. Qaymoq, shakar va mevalardan tayyorlangan shirinliklar ham Shayboniylar davrida mashhur edi. XIX asrda Rus imperiyasi davrida O'zbekiston hududida qandolatchilik san'ati yanada rivojlanib, zamonaviy qandolatchilikning asoslari yaratilgan. Mustaqillikdan keyin qandolatchilik san'ati yangi bosqichga ko'tarildi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali qandolatchilik sanoati tez sur'atlar bilan rivojlandi.

O'zbekistonda qandolatchilik san'atining o'ziga xos xususiyatlari mavjuddir. O'zbek qandolatchiligi ko'plab an'anaviy retseptlarga ega, masalan, "narsharbat", "paxlava", "qaymoqli shirinliklar", "halva" va boshqalar. O'zbek qandolatchiligi tabiiy mahsulotlardan foydalanishga asoslangan. Masalan: quritilgan mahsulotlardan- turshak, mayiz, qo'qilar va boshqalar; quruq mevalar- yong'oq, yeryong'oq, bodom, xandonpista va boshqalar; ho'l mevalar- malina, banan, olma va boshqalar.

Hozirgi kunda ham butun dunyoda qandolatchilik sohalarida tubdan o'zgarishlar va yangi inovatsiyalar kiritilmoqda. 21-asrda yangi qandolatchilik korxonalari, zavodlari ochilmoqda.

Ularda yangi retseptlar asosida yangidan yangi shirinliklar dunyo yuzini ko'ryapti. Masalan, shu misolni ROSHEN kompaniyasi misolida olaylik.

Roshen - Ukraina qandolat korporatsiyasi, Ukraina, Sharqiy Yevropa va dunyodagi o'ttizta yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilardan biri. Kompaniyaning bosh ofisi Kiyevda joylashgan. Mahsulotlari dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida, jumladan Qozog'iston, Kavkaz mamlakatlari, Markaziy Osiyo, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Moldova, Xitoy, Isroil, Iordaniya, Yaponiyada sotiladi. Kompaniyaning 2015-yildagi daromadi taxminan 500 million dollarni tashkil etgan. 2019-yil uchun global Candy Industry Top 100 reytingida Roshen qandolatchilik kompaniyalari orasida dunyoda 27-o'rinni egallagan. Ishlab chiqarish quvvati va mahsulotlarning jismoniy miqdori bo'yicha boshqa manbalar kompaniyani ahamiyati bo'yicha qandolat dunyosida 15-o'ringa qo'yadi. Hozirgi kunda korporatsiya 320 dan ortiq turdagi: shokolad barlari, shokoladli batonchalar, shokolad, karamel va jele shirinliklar, pecheniye, biskvit, gofretli mahsulotlar, tortlar, zefirlar, xamir ovqatlar, kekklar, marmelad, kreker kabi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Umumiy ishlab chiqarish hajmi yiliga 450 ming tonnagacha yetishi mumkin. Kompaniya assortimentidan eng mashhuri Kiyev tortidir.

№	Qandolatchilik kompaniyalari	RAXAT qandolatchilik kompaniyasi	CRAFERS qandolatchilik kompaniyasi	ROSHEN qandolatchilik kompaniyasi	KDV qandolatchilik kompaniyasi
1	Joylashgan hududi	Qozog'iston	O'zbekiston	Ukraina	Rossiya
2	Unumdorligi, ming tonna	65	46	450	900
3	Aylanma daromadi	37 million USD	30 million USD	500 million USD	1 milliard USD
4	Mahsulot assortimenti	300 xil dan ortiq	256 xil	320 xil dan ortiq	290 xil

O'zbekistonda ham dunyo miqyosidan qolishmaydigan darajada qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqaradigan kompaniya, zavodlar va fabrikalar qurildi. Shular jumlasidan CRAFERS korxonasi misol bo'la oladi. Crafers qandolat fabrikasi 2017 yil qurib bitkazilgan bo'lib, 20 gektar yer maydonini egallagan. Fabrika 3 turdagi qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, bular: un mahsulotlari asosida, shokolad mahsulotlari asosida hamda shakardan tayyorlanadigan qandolat mahsulotlaridir. Fabrikada 12 ta ishlab chiqarish liniyalari mavjud. Shu o'rinda, «Crafers» qandolat fabrikasida jahonga mashhur Avstriyaning HAAS, Germaniyaning TanisFoodTec, Winkler, Hebenstreit, Sollich, Chocotech, Hansel, Daniyaning Aasted, Italiyaning Polin, Shveysariyaning Buhler korxonalarining qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish uskunalari o'rnatilgan bo'lib, 12 ta ishlab chiqarish liniyalari mavjud. Fabrikada 256 xil qandolat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Yillik ishlab chiqarish quvvati 46.000 tonnani tashkil etadi. Qisqa muddat ichida fabrika 245 tonna qandolat mahsulotlarini Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston davlatlariga eksport qildi. Bugungi kunda Boltiqbo'yi davlatlari, Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston davlatlaridan buyurtmalar olingan va eksport qilish uchun mahsulotlar tayyorlanmoqda. O'zbekiston Respublikasida birinchilardan bo'lib ISO 22000:2005 «Oziq-ovqat xavfsizligi menedjmenti tizimi» xalqaro sertifikatini olgan hamda qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi barcha sertifikatlarga ega.

O'zbekiston Respublikasiga qandolatchilik sanoatidagi nufuzli xalqaro brendlarni jalb qilish bo'yicha yangicha yondashuvlarni joriy qilish, xalqaro brendlar ostida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh milliy brendlarni yaratish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

**BUG'DOY KEPAGI TARKIBIDAGI MIKRO VA MAKROELEMENTLARNI
TADQIQ ETISH VA UNI BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHA SIFATIDA
QO'LLANILISHI**

G'afforxonova Muniraxon Anvar qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchi

Sarbolayev Farruxbek Nabiyeovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchi

Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professori

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotimizda un sanoati ikkilamchi xomashyosi – bug'doy kepagining asosiy kimyoviy ko'rsatkichlari – makro va mikroelementlar aniqlangan va me'yoriy talablarga mosligi tekshirilgan hamda uni oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi oziqa yoki biror tur mahsulotning komponenti sifatida qo'llash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Аннотация. В данном исследовании определены основные химические показатели вторичного сырья мукомольной промышленности - отрубей пшеничных - макро- и микроэлементов и проверено их соответствие нормативным требованиям, а также обосновано применение в пищевой промышленности в качестве компонента какого-либо продукта и для прямого употребления в питании человека.

Abstract. In this study, the main chemical indicators of the secondary raw material of the flour industry - wheat bran - macro and microelements were determined and their compliance with the regulatory requirements was checked, and its use in the food industry was based on its use as a food or a component of some kind of product. recommendations are given.as recommendations for their use as a nutritional or feed component in the feed industry.

Kirish. 2022- 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining uchinchi-“Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash” deb nomlangan yo'nalishida “29-maqсад: Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish.” maqsadlari qayd etilgan[1]. Shunga ko'ra mahalliy xom ashyolardan, oziq-ovqat sanoatida hosil bo'ladigan ikkilamchi lekin foydali bo'lgan mahsulotlardan foydalanib, ovqatlanish ratsionimizni boyitadigan mahsulotlar ishlab chiqarish muhim masala hisoblanadi. Insonning salomatligi va immuniteti organizmga qabul qilinayotgan oziq-ovqatning sifati va muvozanatiga bevosita bog'liq. Vitaminlar, mineral moddalar, oqsillar va uglevodlarning yetishmasligi immunitetning pasayishiga va odamlar sog'lig'ining yomonlashishiga olib keladi. Bu muammoni tarkibi muvozanatlashtirilgan va aholining barcha qatlamlari uchun foydalanish oson bo'lgan yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqish orqali hal etish lozim. Hozirgi tezkor zamonaviy dunyoda inson o'z vaqtini tejash maqsadida ovqat tayyorlashga ko'p vaqt ajrata olmaydi, lekin tabiiy vitamin va mineral moddalarga boy bo'lgan qo'shimchalarni ovqatlanish jarayonida qo'shib iste'mol qilish organizmning kunlik extiyojini qondirishga yordam beradi [2].

Bug'doy kepagi juda qimmatli ozuqa mahsuloti bo'lib, uning tarkibida tolalar, yog'lar, oqsillar, azotsiz ekstraktiv moddalar, ba'zi makro va mikroelementlar (kaliy, kaltsiy, temir, magniy, fosfor, oltingugurt, rux, marganets), va ko'pgina vitaminlar mavjud. Ozuqaviy jihatidan eng qimmatli bug'doy va javdar kepagi hisoblanadi. Boshqa turdagi donlarning kepagi ortiqcha tolalar(kletchatka)ni o'z ichiga oladi. 100 g bug'doy kepagida 16 g hazm bo'ladigan oqsil, 3.8 g yog'lar, 16.6 g uglevodlar, 43.6 g ozuqaviy tolalar, 1-2,0 g kaltsiy va boshqa ko'pgina mikroelementlarga hamda B guruhi vitaminlari mavjud. 100g kepakni energetik qiymati 165 kkal. ni tashkil etadi. Ovqat hazm qilish va inson salomatligi uchun foydali bo'lgan biologik faol komponentlar (oziq-ovqat tolalari, vitaminlar, mineral moddalar, almashinmaydigan

aminokislotalar va boshqalar) ning eng yuqori konsentratsiyasi bug‘doy donining periferik qismlarida (meva va urug‘ qobig‘i, murtak, aleyron va subaleyron qatlamlari) kuzatiladi. "Unli tana"ning o‘zi (endospermaning markaziy qismi) kraxmalli zarrachalarning to‘plangan qismi bo‘lib (shu bilan birga gliadin va glyutenin oqsillari mavjud), hech qanday biologik qiymatga ega emas diyetologiya (sog‘lomlashtiruvchi ovqatlanish) nuqtayi nazaridan. Bug‘doy kepagidagi tolalar ovqatni to‘liqroq o‘zlashtirishga yordam beradi va ichak mikroflorasini me‘yorlashtiradi. Organizmda uzoq yillar davomida to‘planib qolgan ortiqcha moddalarni shimib olib, tozalovchi ta’sir ko‘rsatadi. Me‘daga tushgach, tola shishadi va organizmdan zaharli moddalar, chiqindilar, ortiqcha xolesterin, ammiak va boshqa zararli moddalarni o‘ziga singdirib olib, chiqarib tashlaydi. Shuning uchun un ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo‘ladigan kepaklarni nafaqat omixta yemga balki ularga termik ishlov berib, zarasizlantirib biologik faol qo‘shimcha sifatida ishlatilishi foydali bo‘lishini tavsiya etamiz.

Tadqiqot ob‘ekti-Ushbu ishda tadqiqot ob‘ekti sifatida “Mo‘tabar” un ishlab chiqarish korxonasida bug‘doy donini qayta ishlashda hosil bo‘ladigan bug‘doy kepagi olingan.

Tadqiqot maqsadi. Bug‘doy kepagi tarkibidagi mikro va makroelementlarni aniqlash va uni biologik faol qo‘shimcha sifatida qo‘llanilishiga tavsiya etish.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, tanlab olingan namunalarda asosida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda qayd etilgan.

1-jadval

Bug‘doy kepagi tarkibidagi makro va mikroelementlar

Elementlar nomi va ifodasi	Bug‘doy kepagi
	1 ppm = 1 мг/кг
Au(oltin)	0,00046
Ba(bariy)	-
Br(brom)	6,8
Ca(kaltsiy)	1100
Ce(seriy)	<0,01
Cl(xlor)	580
Co(Kobalt)	0,083
Cr(Xrom)	0,11
Cs(seziy)	<0,001
Cu(mis)	<1,0
Fe(temir)	138
K(kaliy)	11400
La(Lantan)	0,017
Mn(Marganets)	147,6
Mo(Molibden)	2,2
Na(Natriy)	55,6
Ni(Nikel)	<0,1
J(Yod)	-
Rb(Rubidiy)	5,99
Sc(Skandiy)	0,0042
Se(Selen)	<0,01
Sr(Stronsiy)	18,6
Ta(Tantal)	<0,001
Th(Toriy)	<0,01
U(Uran)	<0,1
Zn(Rux)	124
As(Mishyak)	<0,01

O'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, bug'doy kepagini qo'llanilishi ovqatlanish ratsionidagi kunlik makro va mikro elementlarga bo'lgan talabni qodirilishini ko'rsatadi. Bug'doy doni tabiatning bebaho ne'mati bo'lib, yuqori biologik va ozuqaviy qimmatga ega. Afsuski, oliy navli un tayyorlashning zamonaviy texnologiyasi bizni eng qimmatli bo'lgan murtak va kepaksiz qoldiradi. Holbuki, bug'doy doni tarkibidagi turli xil foydali moddalarning katta qismi aynan shu qismlarda to'plangan bo'ladi.

Bug'doy kepagi yuqori miqdorda tolalar, B vitaminlari, minerallar va antioksidantlarni o'z ichiga oladi. Pishirishda bug'doy kepagidan foydalanish nafaqat mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini yaxshilash, balki ularga qo'shimcha tuzilish (tekstura) va ta'mni ham berishi mumkin.

1. Pishirishda qo'llanilishi: Bug'doy kepagini non, bulochka, kekslar va boshqa pishiriqlarga qo'shilishi mahsulotning ozuqaviy tolali tarkibini oshirish, uning teksturasini yaxshilash va uni foydali qilish imkonini beradi. Odatda, unning bir qismi taxminan 10-20% nisbatda kepek bilan almashtirilishi xamirning kerakli konsistensiyasini saqlab qolish imkonini beradi.

2. Sho'rva va souslarni quyuqlashtiruvchi sifatida qo'llanilishi: Bug'doy kepagi sho'rva va souslar uchun quyuqlashtiruvchi sifatida ishlatilishi mumkin. Ular taomga yanada foydali tuzilish beradi va uni yanada to'yimli qiladi. Pishirishning oxirgi bosqichida bir yoki ikki osh qoshiq kepek qo'shilganda ular namlikni yutish uchun imkoniyat bo'ladi va ortiqcha pishmaydi (ezilib ketmaydi).

3. Bo'tqa va mussliga qo'shish: Bug'doy kepagi bo'tqa, mussli va granola bilan yaxshi ketadi. Ular idishning tolali tarkibini oshirib, uni yanada qoniqarli va sog'lom qiladi. Bo'tqani tayyorlashda to'g'ridan-to'g'ri kepek qo'shishilsa yoki dasturxonga uzatilishdan avval uni tayyor taomga qo'shilsa mahsulot ham foydali ham yoqimli bo'ladi.

4. Yogurt va smetanalarni boyitishda qo'llash: Bug'doy kepagi yogurt, kefir yoki smetanalarga qo'shilganda ularni yanada to'yimli qiladi va ovqat hazm qilish uchun foydalidir.

5. Granola va energetik sneklar tayyorlashda qo'llash: Bug'doy kepagidan granola yoki energetik sneklarni tayyorlash mumkin. Ular bunday mahsulotlar teksturasini yaxshilaydi va bu gazaklarni yanada to'yimli va sog'lom qiladi. Uni tayyorlash uchun kepek odatda yong'oq, quritilgan mevalar va asal bilan aralashtiriladi, so'ngra massa kerakli shaklga keltiriladi va qattiqlashishi uchun sovutiladi.

Xulosa: To'g'ri ovqatlanish va sog'lom ratsionni tashkil etish nuqtai nazaridan, faqat tozalanmagan (rafinatsiya qilinmagan) bug'doy donidan, uning chekka qismlari (bug'doy murtagi, meva va urug' qobig'i, aleyron qatlami va boshqalar) bilan birga, turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini (bo'tqalar, sho'rva, non, pishiriqlar, makaron va boshqa mahsulotlarni) tayyorlash va iste'mol qilishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bug'doy kepagini qo'shish iste'mol qilinadigan taomlar va oziq-ovqat mahsulotlarining biologik qiymatini sezilarli darajada oshiradi, shu orqali 21-asrning ko'plab "kasalliklar"ining oldini olishga yordam beradi. Bular, birinchi navbatda, semirish, qandli diabet, yurak va qon tomir kasalliklari, allergik reaksiyalar hamda inson tanasidagi moddalar almashinuvi jarayonlarining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan boshqa kasalliklardir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son (https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144)

2. The European Feed Manufacturers' Federation, January 2018, <http://www.fefac.eu/files/69455.pdf>

3. Konstantin Zabolotniy. Printsipi pravilnogo pitaniya. "Izdatelstvo ACT".

4. Maykl Greger. "Jivi dolgo. Nauchniy podxod k dolgoy molodosti i zdorovyu" «New Med».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРООРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В СЫРНОЙ И ТВОРОЖНОЙ СЫВОРТОКЕ

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

²Сабилова Надира Камилжановна

²Стажер преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

Аннотация. В данном исследовании проведен анализ хлорорганических пестицидов в сыворотке молочных продуктах газовом хроматографе "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором (ЭЗД).

Анализ полученных результатов показывает, что в обеих пробах молочной сыворотки из под сыра и творога не обнаружены исследуемые хлорорганические пестициды, то есть ДДТ, ГХЦГ и гексахлорбензол.

Annotasiya. Ushbu tadqiqotda sut mahsulotlari zardobidagi xlororganik pestitsidlarning tahlili elektron tutib olish detektori (ETD) bilan "Kristallux-4000" gazli xromatograf yordamida amalga oshirildi. Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, pishloq va tvorogdan olingan zardobning ikkala namunasida ham o'rganilayotgan xlororganik pestitsidlar, ya'ni DDT, HCH va geksaxlorbenzol aniqlanmagan.

Abstract. In this study, an analysis of organochlorine pesticides in whey from dairy products was carried out using a Crystallux-4000 gas chromatograph with an electron capture detector (ECD). The analysis of the obtained results shows that the studied organochlorine pesticides, i.e. DDT, HCH and hexachlorobenzene, were not detected in both samples of whey from cheese and cottage cheese.

Введение. Пестициды, которые применяются для повышения урожайности, защиты растений и животных от вредителей и болезней являются одними из основных загрязнителей окружающей среды, которые широко используют в сельском хозяйстве. Также многие в настоящее время используемые хлорорганические пестициды (ХОП) могут вызывать гибель животных разных таксономических групп или изменять их физиологию и поведение. Остатки пестицидов попадают в корма, и, в конечном счете, в продукты питания животного и растительного происхождения. При обработках скота и птицы пестициды обнаруживают в молоке, мясе, яйцах и жире животных. Применение стойких ХОП в ряде стран, включая Республики Узбекистан, запрещено. Но количество уже внесенных в окружающую среду хлорорганических пестицидов очень велико.

В продуктах животноводства (мясе, молоке и др.) регламентируются следующие хлорорганические пестициды: ГХЦГ (0,005-0,5 мг/кг), ДДТ и его метаболиты (0,01-0,10 мг/кг), гексахлорбензол (0,01 мг/кг). Запрещено использовать такие опасные пестициды, как гептахлор, 2,4-D — кислота, альдрин, дильдрин, эндрин.

Для определения остаточных количеств ХОП в пищевой продукции широко используют тонкослойную и газовую хроматографию. Пробоподготовка, включая приготовление гомогенной смеси для анализа и выделение целевого компонента, для данных методов определения остаточных количеств пестицидов является идентичной и основана на экстракции хлорорганических пестицидов органическими растворителями (жидкостная экстракция) и очистке экстракта [1]. Стоит отметить, что жидкостная экстракция трудно автоматизируется, требует больших объемов токсичных растворителей, весьма продолжительна по времени и трудоемка. Хроматография в тонком слое (ТСХ) основана на многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке подвижной фазы (элюента) вдоль неподвижного сорбента. Метод ТСХ достаточно простой, наглядный и быстрый в исполнении, для которого используется недорогое, портативное оборудование. Однако в силу своей относительно невысокой разрешающей способности и чувствительности «универсальным» быть не

может. Метод газовой хроматографии (ГХ) основан на анализе полученных растворов пестицидов на автоматическом газовом хроматографе с электрозахватным детектором для выявления состава и определения массовой доли хлорорганических пестицидов. Чувствительность метода составляет 0,02 — 0,08 мг/кг продукта. Пестициды идентифицируются по временам удерживания и методом «подсадки» индивидуальных соединений, а их количественное определение проводится методом абсолютной градуировки по высотам пиков. Метод ГХ обладает очень высокой чувствительностью и разрешающей способностью, с возможностью автоматизации и получением объективных результатов, но его применение ограничивается термической лабильностью ряда пестицидов и необходимостью привлекать различные способы химической дериватизации многих пестицидов для повышения их летучести. Используемые методы исследований на определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов в пищевых продуктах не являются оптимальными, из-за несовершенства используемых методов математической обработки полученных результатов, требуют улучшения и нуждаются в тщательной экспертизе и стандартизации. Так как пестициды являются сильнодействующими ядами, а молочные продукты ежедневно присутствуют в рационе большинства людей разного возраста и в первую очередь детей, важность затронутых вопросов в плане охраны здоровья населения очевидна. Наиболее интересные и противоречивые сведения о влиянии пестицидов на фракционный состав молока были получены в производстве различных видов сыров [2]. При созревании сыра при одинаковых условиях загрязнения молока пестицидов в сыворотке содержалось больше, чем в самом сыре.

Цель нашей работы – исследовать наличие пестицидов в молочной сыворотке полученной при производстве творога и сыра.

Методы анализа. ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

Экспериментальная часть. Исходный стандартный раствор ХОП с концентрацией 100 мкг/см³ был приготовлен из индивидуальных веществ путем их растворения в ацетоне. Промежуточный стандартный раствор с концентрацией 1 мкг/см³ был приготовлен из исходного раствора путем его разбавления н-гексаном. Рабочие стандартные растворы (2.0; 1.0; 0.5; 0.1; 0.05; 0.01 мкг/см³) готовили из промежуточного раствора путем последовательного разбавления н-гексаном. Разбавление растворов осуществляли с помощью автоматического микрошприца SGEChromatec eVol XR (Cat. №2.835.002).

Рисунок 1 – Хроматограмма анализа в сырной и творожной сыворотке ХОП (0.1 мкг/см³)

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 показана хроматограмма анализа стандартного раствора ХОП (0.1 мкг/см³). Детектор ЭЗД обладает широким линейным динамическим диапазоном и позволяет регистрировать высокие концентрации ХОП без "зашкаливания" пиков. Линейная зависимость отклика от концентрации наблюдается в диапазоне от 0.01 до 2 мкг/см³. Градуировочные зависимости некоторых компонентов (ГХБ и алдрин) показаны на рисунках 2 и 3. Коэффициент детерминации составляет более 0.999, коэффициент корреляции более 0.995. Анализ полученных результатов показывает, что в обеих пробах молочной сыворотки из под сыра и творога не обнаружены исследуемые хлорорганические пестициды, то есть ДДТ, ГХЦГ и гексахлорбензол. (табл. 1).

Таблица 1. Концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП) в сырной и творожной сыворотке

№	Наименование показатели (единица измерения)	Для метода испытаний НД	Методическая неточность (если имеется)	Норма по НД	на практике		Заключение о соответствии результата НД
					Проба 1	Проба 2	
1.	αГХЦГ мг/кг, не более	ГОСТ 23452-2015 (ГЖХ)	±0,00355	0.05	0.003	не обнаружено <0.005	соответствует
	βГХЦГ мг/кг, не более		-		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	γГХЦГ мг/кг, не более		±0.00186		0.002	не обнаружено <0.005	соответствует
2.	ДДД мг/кг, не более		±0.00395	0.05	не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДЭ мг/кг, не более		±0.00234		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует
	ДДТ мг/кг, не более		±0.00161		не обнаружено <0.005	не обнаружено <0.005	соответствует

Заключение. Для определения ХОП в пищевых продуктах может быть использован газовый хроматограф "Кристаллюкс-4000" с электрозахватным детектором. Диапазон определяемых концентраций в линейной области детектора составляет от 0.01 до 2 мкг/см³. Коэффициент корреляции R2 > 0.995.

Таким образом, проведенная гигиеническая оценка с учетом контаминации молочной сыворотки хлорорганическими пестицидами показала, что молочную сыворотку, получаемую как отход из молокоперерабатывающих предприятий можно в дальнейшем применять в пищевых продуктах как сырьё.

Список литературы

1. Беляев А.Г. Современные приборы и методы исследований в технологии продуктов питания [Текст] /Беляев А.Г. // Учебное пособие. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2016. С. 184.

2. Медянцев, В.Е. Газохроматографическое определение хлорорганических пестицидов в некоторых сельскохозяйственных продуктах [Текст]/ В.Е. Медянцев// науч. ст. Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород: ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского», 2015. -№5.-С. 50-53.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ

¹Сабирова Надира Камилжановна

²Стажер преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

²Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

Аннотация: Исследовано творожная и подсырная молочная сыворотка, а также перерабатываемое молоко атомно-абсорбционным методом. В результате проведенных исследований анализ молочной сыворотки показал, что у творожной сыворотке содержание Zn было меньше на 3,097 мг/кг (в 1,1 раз) чем в подсырной сыворотке на 1,42 мг/кг (в 1,7 раз) чем в молоке, на молоке содержание Cd выявлено 0,001 мг/кг, а на в двух видах сыворотки Cd и Pb – не обнаружено. Анализ содержания белка в молоке показал на 2,79 мг/кг больше чем в творожной сыворотке, на 2,78 мг/кг больше чем в подсырной сыворотке.

Annotatsiya: Tvorog va pishloq zardobi, shuningdek, qayta ishlangan sut atomik yutilish usuli yordamida o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida zardob tahlili shuni ko'rsatdiki, tvorog zardobidagi Zn miqdori sutga qaraganda 3,097 mg/kg (1,1 baravar) pishloq zardobidagiga qaraganda 1,42 mg/kg (1,7 marta) ga kam, sut 0,001 mg/kg ekanligi aniqlandi va ikki turdagi zardobda Cd va Pb aniqlanmadi. Sut tarkibidagi oqsil miqdorini tahlil qilish tvorog zardobiga nisbatan 2,79 mg/kg, pishloq zardobiga nisbatan 2,78 mg/kg ko'p ekanligini ko'rsatdi.

Abstract: The study involved the atomic absorption method of curd and cheese whey, as well as processed milk. As a result of the studies, the analysis of milk whey showed that the content of Zn in curd whey was 3.097 mg/kg (1.1 times) less than in cheese whey, 1.42 mg/kg (1.7 times) less than in milk, the content of Cd in milk was 0.001 mg/kg, and in two types of whey, Cd and Pb were not detected. The analysis of the protein content in milk showed 2.79 mg/kg more than in curd whey, 2.78 mg/kg more than in cheese whey.

Введение. Молочная сыворотка является побочным продуктом производства, который требует утилизации. При этом она обладает всеми полезными свойствами молока и является ценным продуктом, содержащим более 200 жизненно важных питательных и биологически активных веществ. Минеральный состав ее весьма разнообразен. Молочная сыворотка примерно на 93,7% состоит из воды. Зато остальные 6,3% включают в себя все самое лучшее, что есть в молоке. Основная часть сухих веществ молочной сыворотки – это лактоза, молочный сахар. В сыворотку переходят практически все микроэлементы и витамины, содержащиеся в молоке: калий, магний, кальций, фосфор, витамины группы B, витамины C, A, E.

В настоящее время одним из основных направлений Продовольственной программы реализуемой в республике в сфере обеспечения продовольственной безопасности является производство безопасных продуктов питания и защита потребителя. Безопасными считаются продукты питания, не оказывающие вредного воздействия на здоровье и не представляющие опасности организму человека. Однако существует ряд угроз безопасности пищевой продукции, одной из которых является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Данная проблема актуальна как в нашей стране, так и за рубежом.

Попадание солей тяжелых металлов в природные экосистемы происходит, главным образом, из-за выхлопов автомобильного транспорта, выбросов сточных вод и отходов с промышленных предприятий, применения химических средств при сельскохозяйственных работах. В результате антропогенной деятельности появляются территории, загрязненные различными токсикоэлементами; при этом получение безопасной с экологической точки зрения продукции становится затруднительным. Выброс тяжелых металлов в окружающую

среду приводит к накоплению их через трофические цепи в организме животных. Негативным последствием воздействия токсичных металлов, таких как цинк, кадмий, свинец, на организм животного является нарушение обменных процессов, возникновение патологических заболеваний. Из организма животного экотоксиканты мигрируют в продукцию животноводства, в том числе в молоко. Находясь в молоке и молочных продуктах, токсичные вещества могут являться причиной пищевых отравлений, оказывать канцерогенный и мутагенный эффект на организм человека. Основными мерами предупреждения отравления тяжелыми металлами является проведение мониторинга их содержания в получаемой продукции животноводства и контроль их концентраций в организме животных. В связи с этим исследования по изучению содержания токсичных элементов в молоке и сыворотке актуальны и имеют большое значение при получении экологически безопасной продукции.

Целью исследований являлось изучение содержания токсичных элементов Zn, Cd и Pb в молочной сыворотке. Исследование проб творожной и подсырной молочной сыворотки проводилось атомно-абсорбционным методом.

Материал и методы исследований

Экспериментальные исследования проводились в условиях испытательной лаборатории аккредитованном испытательном центре ООО «FARMATZIYA-INNOVATSIYA MARKAZI». Пробы молока и молочной сыворотки для исследований брали из молоко перерабатывающего предприятия. Исследование проб молока, творожной и подсырной молочной сыворотки проводилось на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Solaar серии S» согласно ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые».

Результаты исследований. В результате проведенных исследований было установлено, что в творожной сыворотке (таб. 1) содержание Zn было меньше на 3,097 мг/кг (в 1,1 раз) чем в подсырной сыворотке на 1,42 мг/кг (в 1,7 раз) чем в молоке, на молоке содержание Cd выявлено 0,001 мг/кг, а на в двух видах сыворотки Cd и Pb – не обнаружено. Анализ содержания белка в молоке показал на 2,79 мг/кг больше чем в творожной сыворотке, на 2,78 мг/кг больше чем в подсырной сыворотке.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в сыворотке крови коров

№	Показатели	Результаты испытаний		
		Молоко коровье	Творожная сыворотка	Подсырная сыворотка
1.	Массовая доля кадмия, mg/kg	0,001	Не обнаружено	Не обнаружено
2.	Массовая доля цинка, mg/kg	2,069	0,392	3,489
3.	Массовая доля свинца, mg/kg	0,095	Не обнаружено	0,094
4.	Массовая доля белка, mg/kg	2,8	0,01	0,02

Концентрация тяжелых металлов в сыворотке и молоке не превышала предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01. Для установления взаимосвязей между содержанием токсичных элементов в сыворотке и молоке были рассчитаны коэффициенты корреляции (см. табл.).

На содержание токсичных элементов Zn, Cd и Pb влияет состояние здоровья коров, химический состав и качество кормов, биодоступность, метаболизм этих элементов и уровня витаминов, макро- и микроэлементов в организме животных.

Заключение. Таким образом, проведена оценка содержания токсичных элементов в сыворотке и молоке используемого в молоко перерабатывающего предприятия расположенной в Хорезмской области. При сравнении полученных показателей обнаружена наименьшая концентрация Zn, Cd и Pb в сыворотке и в молоке. При этом выявленные количества токсичных элементов не превышали предельно допустимые концентрации.